

**“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY
PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY
MASALALARNING YORITILISHI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

**MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY
PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY
MASALALARNING YORITILISHI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami

Toshkent, O‘zbekiston

2024-yil 19-yanvar

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mazkur to‘plamda O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining bosma OAV va noshirlik ishi fakulteti, Media nazariyasi va amaliyoti kafedrası tashkil etgan

“Mahmudxo'ja Behbudiy publitsistikasi va jadid matbuotida ijtimoiy-siyosiy masalalarning yoritilishi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari o‘rin olgan.

Mas‘ul muharrir:

S.Maxsumova

M.Isomiddinova

To‘plovchi:

M.Isomiddinova

M.Normamatova

Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 11-yanvardagi “16”-sonli buyrug‘i asosida bilan o‘tkazishga tavsiya qilingan.

© O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, 2024

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

KIRISH SO‘ZI

Sherzodxon Qudratxo‘ja

*O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori,
professor*

Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, ustozlar, konferensiyamizda ishtirok etayotgan qadrlı mehmonlar!

Avvalo, sizlar bugungi “Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsistikasi va jadid matbuotida ijtimoiy-siyosiy masalalarning yoritilishi” deb nomlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada uchrashib turganimdan juda xursandman!

Konferensiyamizni aynan shu bugun, 19-yanvarda o‘tkazayotganimiz bejizga emas. Chunki bugun xalqimiz, millatimiz uchun ulug‘ kun, hatto bu kunni millatimizning bayrami, desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Bundan 149 yil ilgari 1875 yil aynan shu kuni Turkiston jadidchilik harakatining tan olingan rahnamosi, din va jamoat arbobi, yangi usul maktablari, milliy matbuot va o‘zbek dramaturiyasi asoschi, muharrir va publitsist, o‘z e‘tiqodi va adolatiga sodiq, ma‘rifatparvar bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiy tavallud topgan. Barchamizga shu ulug‘ kun muborak bo‘lsin!

Mahmudxo‘ja Behbudiy shaxsi haqida, uning xalq va millati uchun qilgan beqiyos xizmati haqida shunchaki gapirib bo‘lmaydi. Boisi uning nihoyatda murakkab davrda kechgan mashaqqatli hayot yo‘li, siyosiy, ilmiy, ijodiy faoliyati nihoyatda keng, sermazmun va serkirradir. Shuning uchun Mahmudxo‘ja Behbudiy merosi adabiyot, tilshunoslik, dinshunoslik, siyosat, tarix, falsafa, geografiya kabi qator fanlar doirasida o‘rganilgan. Milliy va xorij ilm-fanida juda ko‘p tadqiqotlar yaratilgan. Bundan tabiiyki, matbuot, jurnalistika sohasi ham mustasno emas. Chunki Mahmudxo‘ja Behbudiy milliy mustaqillik uchun qilgan barcha harakatlarini matbuot orqali amalga oshirgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy “Samarqand” gazetasi va ilk milliy jurnal “Oyina” ga asos solgan. 1906 yilda «Rusiya musulmonlari ittifoqi»ning Nijniy Novgorodda o‘tkazilgan qurultoyida o‘zbek ziyolilaridan birinchi bo‘lib ishtirok etgan va nutq so‘zlagan. Muxtoriyat sho‘rolar tomonidan vahshiyona bostirilgach, Behbudiy 1919 yilning erta bahorida mamlakatdan chiqib ketayotganida Shahrizabzda inqilobiy favqulodda komissiya ayg‘oqchilari ko‘magida Buxoro amirligi odamlari tomonidan qo‘lga olinib, Qarshida zindonga tashlanadi va qatl etiladi. Uning qabri qaerdaligi noma'lum. Makkor tuzum, milliy matbuotimiz asoschisi, bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiy jismaniy mavf etgani bilan, ma'naviy yo‘q qila olmadi. Uning hayot yo‘li biz uchun ibratdir.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mahmudxo‘ja Behbudiy merosi va jadid matbuotini o‘rganish milliy jurnalistikamiz oldida turgan dolzbarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘tgan yili 27-iyun – “Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni” munosabati bilan soha xodimlariga yo‘llagan tabrigida shunday degandi: “... yetuk kadrlarni tayyorlashda, eng avvalo o‘zimizning boy ma'naviy merosimizga tayansak, albatta natija bo‘ladi. Bu borada jadidlar, ulug‘ alloma va publitsist Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy jurnalistika maktabi, ayniqsa muhim ahamiyatga ega”. Shu bilan birga Prezidentimiz, bizning O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari uchun Behbudiy nomidagi stipendiyani tasis etish taklifini ilgari surdilar. Bizga bildirilgan bu ishonch, jiddiy mas'uliyat ham yukladi. Chunki milliy jurnalistikaning tamal toshini qo‘ygan jadid bobolarimizning hayoti va ijodi, millat va mamlakat ravnaqi yo‘lida kilgan zahmatli, sharaflı xizmatlarini o‘rganish bizning ma'naviy burchimiz. Shu maqsadda universitetimizda Mahmudxo‘ja Behbudiy nomidagi jadid matbuoti ilmiy maktabini tashkil etilib, talabalar uchun Behbudiy nomidagi stipendiya ta'sis qilindi. O‘ylaymanki, kelgusida talabalar jadid matbuoti va uning namoyandalari faoliyatini o‘rganilmagan sahifalarini tadqiq etadilar, ular haqida maqolalar yozadilar, jurnalistik asarlar yaratadilar, bitiruv malakaviy ishlari, magistrlik, doktorlik dissertatsiyalari yozadilar.

Jadid kim? Jadid bu – bugun ham, o‘tmishda ham jamiyatni rivojlantirishga xizmat qiladigan, yangiliklarni hayotga tatbiq etishga, dunyoda tenglar ichra teng bo‘lgan davlatni qurishga intiladigan, qiyinchiliklardan qo‘rqmaydigan, **yaratuvchi INSONdir.**

Biz hozir jadidlar haqida, uyg‘onish haqida gapirayapmiz. **Uyg‘onish nima o‘zi?** Uyg‘onish — halovatdan kechib, bobolarning, shuningdek, bugungi taraqqiy etgan dunyo yangiliklarini tezlik bilan qabul qilishni o‘rganish va ularni o‘zimizga moslab hayotga tatbiq qilishda namoyon bo‘ladi.

Bugungi konferensiyani o‘tkazishdan maqsad ham Mahmudxo‘ja Behbudiy va jadid matbuotining boy merosi va ananalarini o‘rganish, mamlakatimiz va xorijiy davlatlarda bu borada olib borilayotgan ilmiy- tadqiqotlardan xabardor bo‘lish, kelgusida xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik aloqalarni yo‘lga qo‘yishdir. Yana bir bor hammangizni bugungi kun bilan tabriklayman va konferensiya ishiga muvafaqqiyatlar tilayman!

**О ВАЖНОМ ИСТОЧНИКЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ МАХМУДХОДЖИ
БЕХБУДИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ШУЪЛАИ ИНКИЛОБ»)**

Гаффори Нуъмонджон Усмонзода
доктор исторических наук, профессор
Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики
Республика Таджикистан

Азимов Аъзамджон Холматович
доктор филологических наук, профессор
Таджикского национального университета

Несмотря на обилие научных и публицистических статей, брошюр и книг о Махмудходже Бехбуди (1875-1919), еще есть неизученные исследователями ранние публикации, которые могли бы пролить свет на многие стороны жизни и деятельности этого великого просветителя, реформатора и признанного отца среднеазиатского джадидизма. На наш взгляд, материалы журнала «Шуълаи инкилоб» («Пламя революции»), который издавался в Самарканде на таджикском языке с апреля 1919 по декабрь 1921 года в объёме 91 номера, также являются важным источником изучения жизнедеятельности Махмудходжи Бехбуди, до сих пор не использованные его биографами.

Следует отметить, что журнал «Шуълаи инкилоб» первая таджикская советская пресса, которая продолжая традиции изданий Махмудходжи Бехбуди «Самарканд» (1913-1914 гг.) и «Ойна» (1913-1915 гг.), представляла и освещала важнейшие новости дня и самые насущные проблемы народов Средней Азии столетней давности. Среди интересных материалов, опубликованных в номерах журнала «Шуълаи инкилоб», есть сведения о жизни и смерти Махмудходжи Бехбуди, что является знаком внимания и уважения сотрудников журнала к личности этого просвещенного улема, литератора, журналиста и издателя, лидера

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

среднеазиатского джадидизма, педагога-новатора и политического активиста, выражающего национальные интересы народов региона.

Редакция журнала «Шуълаи инкилоб» была небезразлична к деятельности и судьбе Бехбуди. Более того, очевидно, что некоторые сотрудники редакции, в том числе ее редактор Саидризо Ализода, прошли обучение у Бехбуди и заслужили его доверие. Поэтому с того дня, как Махмудходжа Бехбуди покинул на некоторое время Самарканд с двумя своими друзьями в начале 1919 года, журнал «Шуълаи инкилоб» следил за его дальнейшей судьбой и публиковал для своих читателей добытые им новости. Так, в номере 22 от 16 октября 1919 года была опубликована следующая новость: «...По показаниям путешественников, приехавших в Ташкент из России, Махмудходжа Бехбуди находился в Баку. До сих пор считалось, что он и его спутники были казнены правительством Бухары в Карши. Получается, что Бехбуди отправился на Кавказ из Бухары через Иран». По нашему мнению, причиной появления подобных слухов является источник этих слухов, который до сих пор не ясен.

В 34-м номере журнала от 21 марта 1920 года сообщалось читателям журнала о судьбе Бехбуди и его соратников под рубрикой «Памяти Махмудходжи Бехбуди», о решении собрания, состоявшегося в Доме свободы (Хонаи хуррият) 16 марта 1920 года в городе Самарканде. На этом совещании, на котором присутствовали представители всех правительственных учреждений, некий Ходжи Сафо, описав заслуги советского правительства, упомянул о судьбе Махмудходжи Бехбуди. Среди прочего он заявил, что Бехбуди «отправился из Самарканда с некоторыми своими друзьями в путешествие в Индию, пропал на земле Бухары в городе Карши, и до сих пор не осталось его следов... Правительство Бухары арестовал Бехбуди и его друзей в Карши, через несколько дней они были зверски убиты». Так, в годовщину смерти Бехбуди собрание решило провести 5 апреля в Самарканде «церемонию соболезнования и траура». Для сбора материалов для церемонии и

подготовки ее оборудования была избрана комиссия из семи человек, и в этом собрании было собрано около ста тысяч манатов денег».

Издание «Шуълаи инкилоб» также посвятило этой церемонии почти весь номер – № 35 от 5 апреля 1920 года и опубликовало статьи, соболезнования и причитания, разъясняющие ситуацию и скорбящего по Махмудходже Бехбуди. Так, от имени редакции журнала сообщалось следующее: «Руководство журнала «Шуълаи инкилоб» и комитет партийной ячейки «Адолат» с глубокой скорбью и сожалением выражают свои соболезнования близким и родным лидера просветителей, покойного Махмудходжы Бехбуди и его друзей Мардонкули Шахмухаммадзаде, Мухаммадкули Урунбайзаде, учителя Наима и Мира Эфенди по случаю годовщины их мучительной смерти».

Редактор журнала «Шуълаи инкилоб» Саидризо Ализода в своей трогательной статье «Мотами бузурги умуми» («Всеобщий великий траур») писал: «Сегодня великий траур. Сегодня всеобщий траур. Сегодня наш город переживает самые мрачные дни и самые большие беды. Сегодня население Самарканда залито кровью и слезами от мученической смерти Бехбуди и его сподвижников. Сегодня, после года тревог и надежд, просветители Самарканда расстались с великим учителем, со своим сильным руководителем и с большой грустью и скорбью проводят в его честь церемонию соболезнования и захоронения. Сегодня день мученической кончины Махмудходжы Бехбуди, заставившего страдать великих и малых, старых и молодых...

Махмудходжа был первым издателем образования и культуры, Махмудходжа был величайшим слугой нации и сообщества. В то время, когда разговоры о развитии и образовании в нашей стране считались одним из самых больших грехов, в то время, когда название школы и газеты признавалось словом «неверный», он смело вышел на поле боя и храбро боролся с невежеством. Бехбуди своими красноречивыми речами и эффективными статьями пробудил мусульман и побудил их к науке и образованию.

Возникновение первой новометодной школы в нашем городе и издание первой общенациональной газеты было связано с его именем. В то время, когда в нашей стране – Туркестане театр считался хуже публичного дома, он написал первую театральную книгу под названием «Падаркуш» (Отцеубийца). Чрезвычайными усилиями этого покойного впервые в нашем городе состоялись исламские чтения, и появилась библиотека...

Он не спал ночами, не отдыхал днем, переживал тяготы путешествия и ссылки, писал книги и брошюры, издавал журналы и газеты, писал статьи и речи, чтобы пробудить мусульман от сна беспечности, отсталости и темноты, и освободил их от невежества, направил и указал им на путь культуры и просвещения...»

В этом спецвыпуске журнала «Шуълаи инкилоб» также была напечатана статья Садриддин Айни с инициалом «Син. Мим», где автор считает несчастье Махмудходжи Бехбуди и его друзей «их счастьем». По этому поводу он пишет: «... Всякий раз, когда мы взглянем на биографию муфтия Махмудходжи Бехбуди, в наших глазах отражаются достоинство и положение, честь и статус этого мученика просвещения. Почтенный вступил в борьбу, зная главную причину бедствий исламского мира - гнев, моральное разложение и уродливые привычки, и боролся против этих трёх врагов, корень которых снова гнев. Он, как мог, служил на пути познания и искоренению невежества, в этом отношении его не пугали упреки и насмешки противников, не сказав никогда «зачем мне?» не следил за своим личным комфортом, в результате чего его постигла беда, но он достиг вечного счастья... Из-за мученической кончины муфтия Махмудходжи и его друзей мы, туркестанцы, потеряли одного великого руководителя и двух-трех активных борцов, мы понесли невозполнимую утрату, и в этом бедствии позволительно проливать кровь. Но если рассматривать это бедствие применительно к поколению мучеников, то оно в действительности не бедствие, а счастье, и не только мирское или потустороннее счастье, но двойственное счастье. Мирское счастье очевидно, потому что с

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

сегодняшнего дня преемники встали в их честь, и история запишет их имена на золотой странице, и оно останется, и будет длиться для остального мира. И наоборот, ненавидеть тех, кто причинил им неприятности...».

Самым ценным и важным источником изучения жизнедеятельности Махмудходжи Бехбуди является «Краткая автобиография Бехбуди», напечатанной в журнале «Шуълаи инкилоб» и подписанной псевдонимом «Мотамзода» («Скорбящий»). В силу его значимости ниже приведем полный текст:

«Покойный Махмудходжа является сыном муфтия Бехбудходжи. Покойный родился в Самарканде в 1291 году хиджры 18 зульхиджи и в юности, после начального образования, работал кобутом в местном дворе Кобута. В силу своего врожденного таланта здесь он приобрел полное мастерство в вопросах юриспруденции и добился должности муфтия. В 1318 году он отправился в Хиджаз для совершения хаджа, а в 1321 году отправился в Россию, общался с исламскими мыслителями и учёными в Казани и Уфе. Некоторое время он пишет статьи для газет «Туркестан» и «Вакт», а также для журнала «Шуро». За это время он написал и опубликовал десять томов книг по географии, истории, театра, бухгалтерскому учету и примерно столько же было у него неопубликованных работ.

В 1331 году, в месяце Джамодиаввал, он издал газету под названием «Самарканд» и украсил ее страницы полезными статьями. Эта газета издается в течение 6 месяцев, и из-за отсутствия финансовых возможностей в месяц Зуль-када после выхода 45-го номера она прекратила своё существование. Затем, с помощью нескольких педагогов, особенно Мухаммадкули Урунбойзаде, одного из своих друзей-шахидов, он начинает издавать еженедельный журнал. Этот журнал под названием «Зеркало» издается уже целый год и привлекает внимание читателей своим полезным содержанием. Однако после выхода в свет 52 номеров газета столкнулась с финансовым кризисом и была закрыта в месяце Шавваль 1331 года. (Возможно, произошла техническая ошибка, что журнал "Ойна" опубликовал 68

номеров с 1 Шавваля 1331 г. (хиджры), соответствующего 20 августа 1913 г., по 15 Шабана 1333 г. (хиджры), соответствующего 15 июля 1915 г. - Н.Г., А.А.)

В течение этих полутора лет, когда были изданы «Самарканд» и «Ойина», мы с моим другом Ходжи Муьином работали в редакции журнала и пользовались полезными беседами покойного. Покойный в определенной степени уважал меня, так как во время своей поездки в Стамбул и Египет (в 1914 году) назначил меня управляющим своей конторой и представителем своей семьи, а редактирование журнала поручил моему другу Ходжи Муьину.

Покойный много пострадал во время этой поездки, которая была накануне войны в Европе, когда он вернулся, население Самарканда получило от этой поездки много духовной пользы. Например, он привез с собой несколько сотен томов научных и исторических книг из Египта и Стамбула, которые сейчас широко используются в библиотеках и школах.

После русской революции покойный Бехбуди занялся политической деятельностью, некоторое время пытался защищать права мусульман, с этой целью ездил в Коканд, Ташкент и Бухару и своей деятельностью и переговорами привлек внимание общественности Туркестана. И во время Февральской революции, и в период Октябрьской революции покойный был советником и вождем нации, трудился на благо развития и единения населения.

После событий Осипова (январь 1919 г.), когда дисциплина и честность были на некоторое время нарушены, Бехбуди и четверо его друзей исчезли из Самарканда 25 марта 1919 г., а после одного года их исчезновения стало известно, что они были убиты в Карши (Бухарская территория).

Друзьями погибшего являются: 1. Мардонкули Шохмухаммедзаде; 2. Мухаммадкули Урунбойзаде; 3. Юзбоши Наим-Афанди; 4. Мир Афанди, первые двое из Самарканда, двое вторые – турки-османы.

Бехбуди-Эфанди, хотя и не имел полного образования, но в силу своего ума и мысли, обладал прекрасными знаниями в науке юриспруденции, политике и математике.

После своей мученической кончины у этого покойного остались три сына и одна дочь, старшим из которых является Маъсудходжа. Ему 22 года, он учился в городской гимназии три-четыре года и в школе два-три года.

Дай Бог терпения оставшимся мученикам пути познания и культуры и пусть их убийцы понесут наказание. Аминь!».

В 35-м номере журнала «Шуълаи инкилоб» были напечатаны также три элегии, принадлежавшие перу друзей и соратников Махмудходжи Бехбуди – Сиддикии Аджзии Самарканди, Ходжи Мулло Ноди и Фахриддини Роджи.

Таким образом, материалы таджикского журнала «Шуълаи инкилоб» представляют большую ценность и являются важными источниками изучения биографии Махмудходжи Бехбуди.

JADIDLARNING TURKISTONDA MILLIY-DEMOKRATIK AVTONOM RESPUBLIKANI TUZISHGA OID QARASHLARI VA AMALIY FAOLIYATI

SaidakbarAgzamxodjaev
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
“Islom tarixi va manbashunosligi IRCICA” kafedrasi professori,
tarix fanlari doktori

***Annotatsiya:** Maqolada XX asr boshida Turkistonda shakllangan jadidchilik harakati va yo‘lboshchi jadidlarining ilm-ma‘rifat va yoshlar ta‘lim-tarbiyasini yangilashga oid qarashlari va amaliy faoliyati, shuningdek Turkistonda milliy-xududiy avtonom respublikani tashkil etishga intilishlari ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** jadidlar, ma‘rifat, ta‘lim-tarbiya, milliy matbuot, hayriya jamiyati, milliy tashkilot muxtoriyat,*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, respublika hayotining barcha jabhalarida tub islohotlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. O‘zbek xalqining o‘z taqdirini o‘zi belgilashi milliy tiklanish bilan bog‘liq jarayonlarni chuqur idrok etishda milliy davlat qurilishi tajribasini ilmiy o‘rganilishi, O‘zbekistonni yangilanish va taraqqiyot yo‘lidagi tajribalarni umumlashtirishni taqozo etadi.

Milliy-demokratik avtonom respublikani barpo etishda ilk tajriba bo‘lgan Turkiston Muxtoriyati uchun kurash tarixi alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy jamoatchilik e‘tiborini o‘ziga jalb etgan bu tarix hozirda nafaqat ilmiy, balki amaliy va hatto siyosiy qiziqish uyg‘otdi. Chunki uni yoritishda o‘sha yillar voqealariga qayta baho berilmoqda, Turkistonning siyosat, jamoat arboblari va mutafakkirlarining ozodlik va istiqloq uchun kurashdagi faoliyati aniqlanmoqda.

Turkiston Muxtoriyati tarixiga murojaat etish yana bir jihati bilan muhimdir. Xalqimiz tarixiy xotirasida chuqur iz qoldirgan bu kurash tajribasining tahlili bugungi milliy tiklanish jarayonlari, xalqimizning tanlagan yo‘liga e‘tiqodi manbalarining qonuniy va ilgari boruvchi xususiyatini tushunish imkonini beradi.

2023 yil 11-12 dekabr kunlari Toshkentda o‘tgan “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari” nomli xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev quyidagi fikrni ta’kidlab o‘tdi: “Taraqqiyparvar ajdodlarimizning ilg‘or g‘oya va qarashlarini tadqiq etish va tizimlashtirish, Turkiston jadidlarining milliy davlatchilik rivojidagi o‘rni va ta’sirini o‘rganish, XX asrning birinchi choragida ular tomonidan barpo etilgan davlat tuzilmalarining qonunchilik bazasini tahlil qilish, dunyoviy, huquqiy va demokratik jamiyat qurishga qaratilgan faoliyatiga tarixiy baho berish, Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessansni bunyod etishda ushbu merosning mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi bilan bog‘liq masalalar bugungi konferensiyaning asosiy muhokama mavzulari etib belgilangani alohida ahamiyatga ega” [1].

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Demak, O‘zbekiston tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan jadidchilik harakatini qayta o‘rganish va ilmiy xulosalar chiqarish dolzarb mavzulardan biriga aylandi.

Ma‘lumki, muxtoriyatchilik harakatining mafkurachilari bo‘lgan jadidlar Turkistonda madaniy-ma‘rifiy, keyinchalik esa siyosiy harakat sifatida tarqalib, o‘z maqsadlarini dunyoviy demokratik davlat qurishdan iborat deb e‘lon qilgan edilar. Jadidlar buning uchun davlatning iqtisodiy va siyosiy tizimini isloh etish hamda maorif va fanni taraqqiy ettirishga bel bog‘lagan edilar. Ammo bu yo‘lni tanlash bilan ular milliy va ma‘naviy boylıklardan voz kechish emas, balki ular negizida bosqichma-bosqich o‘zgarishlarga erishib shu vaqtgacha xalq fikrida o‘rnashib qolgan eskicha qarashlardan xalos bo‘lmoqchi edilar. Chunki bular davlat taraqqiyoti va xalq ongining o‘sishiga to‘sqinlik qilardi.

Jadidchilik Markaziy Osiyo va Evropadagi ilg‘or islohotlar oqimi ta‘siri ostida, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida vujudga keldi va ijtimoiy taraqqiyotda burilish bosqichini belgilab berdi. Jadidchilik o‘z tarixida ikki bosqichni o‘tgan. **Birinchisi** – ilm-ma‘rifatchilik bosqichi va **ikkinchisi** – ijtimoiy-siyosiy bosqich. Lekin jadidlarning davlatchilik masalasiga qarashlari birinchi davrdanoq shakllana boshlangan va ikkinchi bosqichda aniq bir shaklga kelgan desa bo‘ladi. O‘tmishga nazar tashlab, ular, jamiyatdagi barcha salbiy holatlarni milliy davlatchilikning yo‘qotilishi bilan bog‘laganlar.

XX asr boshida Turkistonda jadidchilik harakati Vatanimiz tarixida muhim sahifa ochdi. O‘sha davrning eng ilg‘or kuchlari sanalgan jadidlar bir zamonlar dunyo sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan o‘lka jahon taraqqiyotidan ortda qolayotganini teran his qilib, jamiyatni tubdan isloh etishga intildilar. Turkiston o‘lkasini mustamlaka kishani hamda asriy qoloqlikdan ozod etish, mazlum xalq qalbiga ma‘rifat ziyosi va erk tuyg‘usini singdirish, jamiyatga baxt yo‘lini ko‘rsatish ma‘rifatparvarlarning bosh maslagi edi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Jadidchilik harakatining etuk siymolaridan **Samarqandda** Mahmudxo‘ja Behbudiy, Xoji Muin, Abduqodir SHakuriy, Saidahmadxo‘ja Siddiqiy –Ajziy, **Toshkentda** Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydulla Xo‘jaev, Abdulla Qodiriy, Toshpo‘latbek Norbo‘tabekov, To‘lagan Xujamyorov–Tavallo, **Qo‘qonda** Ashurali Zohiriy, Obidjon Mahmudov, **Andijonda** Abdulhamid CHO‘lpon, Sa‘dullaxo‘ja Tursunxo‘jaev, **Namanganda** Ishoqxon To‘ra Ibrat, **Buxoroda** Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo‘jaev, Musa Saidjonov, Abdulvohid Burhonov –Munzim, Sadridin Ayniy, **Xorazmda** Polvonniyoz hoji YUsupov, Bobooxun Salimovlar va boshqalar xalqqa ziyo tarqatishda, milliy matbuotni rivojlantirishda va milliy davlatchilik qurishda keng qamrovli faoliyat olib borishdi.

Jadidchilik harakatining muhim faoliyatlaridan biri milliy matbuot va jurnalistikaga asos solish bo‘ldi. Jadidlar o‘z davrida xalqning savodxonlik darajasini oshirmasdan, madaniy axloqiy jihatdan xalq ongini rivojlantirmasdan samarali natijaga erishib bo‘lmasligini bilar edilar. SHu sababdan ham asosiy e‘tibor xalqning ijtimoiy-huquqiy ongini oshirishga qaratilganligi ham bejiz emas edi.

Jadid namoyandalari sa‘y-harakati bilan yangi usuldagi maktablar, nashriyotlar, kutubxonalar, xayriya jamg‘armalari tashkil qilindi, gazeta va jurnallar ta‘sis etildi. Jadidlar 1913-1915 yillarda “Samarqand”, “Sadoi Turkiston”, “Sadoi Farg‘ona”, “El bayrog‘i”, gazetalari, “Oyna” jurnalini nashrdan chiqarishgan bo‘lsa, 1917 yilda esa “Ulug‘ Turkiston”, “Hurriyat”, “Najot”, “Kengash”, “Turon”, “Turk eli” kabi ommaviy axborot vositalarini yaratishdi.

Jadidlar o‘zlari tashkil etgan matbuotda o‘z g‘oya-fikrlarini e‘lon qilib, xalq orasida keng ma‘rifatchilik ishlarini olib borib xalqni «har vaqt g‘aflat uyqusidan o‘yg‘otuvchi», “millat ongining ochqichi” ekanligini namoyon etib o‘lka aholisini hur fikralshga va katta siyosiy kurashga hozirlay oldi. Milliy matbuot Turkiston o‘lkasida millat manfaati xaqida qayg‘uradigan, ilg‘or tafakkurga ega yangi inson shakllanganini yaqqol namoyon etdi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bu davrda “Erk”, “Turon”, “Maorif havaskorlari”, “Taraqqiyparvarlar”, “O‘qituvchilar jamiyati”, “SHo‘roi Islom” kabi uyushma va jamiyatlar tashkil etildi. Jadidlar “**ozodlik, tenglik va adolat**” shiori ostida ishlarni olib bordilar.

Jadidlar har xil xayriya jamg‘armalarini tashkil etish, boy va badavlat kishilarning ortiqcha mablag‘larini millat va Vatan manfaati yo‘lida sarflashga ham katta e‘tibor berdilar. Toshkentda 1909 yilda “Ko‘mak”, 1910 yilda esa “Tarbiyai atfol” va Buxoroda 1913 yilda “Dorul ojizin” xayriya jamiyatlari tashkil etiladi. Ularning oldiga qo‘yilgan asosiy maqsad sarmoya topib, jadid maktablariga yordam berish va iqtidorli yoshlarni Turkiya va boshqa xorijiy mamlakatlarga o‘qishga yuborishdan iborat bo‘ldi.

Demak, ma‘rifatchilik asosan uch soha orqali tezkor tarzda taraqqiy topib bordi. Bular – **maorif** (yangicha maktablar ochish, ta‘lim usulini yangilash), **san‘at** (badiiy adabiyot, teatr) va **matbuot**. Pirovard maqsad millatni, bir tomondan, ilimli - ma‘rifatli qilish bo‘lsa, ikkinchi tomondan, uning axloqiy darajasini yuksaltirish va ana shu ikki jihatning uyg‘unlashuvi natijasida o‘zligini, o‘z qadrini anglagan bilimli shaxsni voyaga etkazish edi. Turkiston ma‘rifatchilari tomonidan ana shu maqsadni amalga oshirish yo‘lida katta ishlar qilindi.

Jadid ma‘rifatchilarining erkparvarlik va tashqi siyosiy hamda ijtimoiy aloqalari tizimini o‘rganishda Mahmudxo‘ja Behbudiyning ham ahamiyati yuksak bo‘lganligini e‘tirof etib o‘tish kerak. Mahmudxo‘ja Behbudiy olim sifatida tarix falsafasi nuqtainazaridan tarixiy qonuniyatlarni ayrimlarini Turkiston tarixi misolida ko‘rsatadi yoki asoslaydi.

Jadidlarning o‘sha yillardagi beqiyos xizmatlaridan yana biri bu – barcha Turkiston xalqlari va millatlarining qonun oldida tengligi haqidagi g‘oyaning ilgari surilishi bo‘lib, bunga ko‘ra Turkiston fuqarolari jamiyat hayotining barcha iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy va madaniy jabhalarida teng huquqqa ega bo‘lishlari lozim edi.

Jadidlar o‘zlarining kelajakdagi davlat tuzumini **barcha millatlarning birligi** asosida tasavvur etardilar. Bu hakida jadidlar Mahmudxo‘ja Behbudiy shunday degandi: “Biz joriy etgan qonunlar yahudiylarning ham, nasroniylarning ham, musulmonlarning

ham va umuman, barchaning manfaatlarini himoya qilishi kerak. Agar biz, Turkiston musulmonlari, birgalikda islohotlar o‘tkazishni istasak, bizning ziyolilar, ma’rifatparvarlar, boylar, ruhoniylar va olimlar millat va Vatan farovonligiga xizmat kilishlari kerak... Agar bizni mustamlakachilik qonunlari bilan boshqarayotgan ekanlar, buning sababchisi, avvalo, o‘zimizning noittifoqligimizdir!” [2].

1917 yil Fevral demokratik inqilobidan keyingi davr Turkiston xalqlarining siyosiy uyg‘onishi, siyosiy kuchlarining tashkillashuvida muhim bosqich bo‘ldiki, bu kuchlar sobiq Rossiya imperiyasida rivojlanib kelayotgan demokratik kuchlarga tayanib, demokratik Rossiya tarkibida milliy-hududiy muxtoriyat negizida mustamlaka zulmidan ozod bo‘lish va keng suverenitet asosida o‘z davlatchiligini barpo etish yo‘lida dasturiy faoliyatlari bilan ochiqdan-ochiq kurashga kirishdilar. Buning uchun muxtoriyatchilar tomonidan o‘zbek, qozoq, tojik, tatar, turkman va qirg‘izlarni birgalikda ish olib borishlari kerakligi g‘oyasi xalqqa tushuntirildi.

1917 yilda **“o‘z taqdirini o‘zi belgilash”** g‘oyasi bilan bog‘liq **“avtonomiya”** so‘zini anglatgan **“Muxtoriyat”** tushunchasi eng ommaviy iboraga aylangan edi. O‘sha tarixiy davrda jadidlar Rossiyadan ajralib mustaqil rivojlanish nechoqlik og‘irligini va Turkiston qiyin sharoitga tushib qolishini oldindan ko‘zlashgan edi. CHunki Turkiston Rossiya imperiyasi bilan har tomonlama iqtisodiy jihatdan bog‘langan edi. SHuning uchun jadidlar Rossiya Federativ Demokratik Respublikasi bilan yagona iqtisodiy doirada mustaqil rivojlanishni kun tartibiga qo‘yishgan. Ular Turkistonga keng vakolatli **milliy-hududiy muxtoriyat** berilishining tarafdori edilar.

1917-1918 yillarda jadidlar milliy-hududiy avtonom respublika, ya’ni **muxtoriyat** tamoyillarini ulkan rivojlantirishning amaliy dasturlarni, Turkistonda davlatchilik shakli va uni boshqarish vakolatlari, barcha sohalar bo‘yicha qonunlarni joriy etish, sud organlarini tashkil qilish, davlat tuzilmalarini yaratish kabi masalalariga katta e’tibor berishgan. Ammo, shu davr siyosiy sharoiti hamda erli xalqning tushunchasida Turkistonda mustaqil demokratik jamiyat qurish to‘g‘risidagi qarashlari bir muncha cheklangan edi. M.Behbudiyning **“Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi”** dasturida

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

to‘la mustaqil demokratik jamiyat to‘g‘risida emas, davlatning avtonomiya shakli nazarda tutilardi [3].

1917 yilda o‘tkazilgan Umumturkiston musulmonlarining qurultoylarida ham davlatchilik qurilishi to‘g‘risidagi qarashlarda demokratik yoki federativ shakllari to‘g‘risida bahs olib boriladi. Ammo, ularning demokratiya va federatsiya to‘g‘risidagi qarashlari ham aslida konstitutsion monarxiya tuzumidan tashqariga chiqib ketolmasdi [4].

Jadidchi taraqqiyparvarlar hurriyat va muxtoriyat uchun hayot-mamot kurashi vaqti etib kelganini anglab mustamlakachilikni qattiq va ayovsiz tanqid qila boshladilar, oldingi konstitutsiyaviy yakka hokimlik (monarxiya) tuzumi g‘oyalaridan voz kechib, Turkistonga Rossiya Demokratik Federativ Respublikasi tarkibida milliy-hududiy muxtoriyat berilishini talab qila boshladilar.

Muxtoriyatchilarning dastur hujjatlarida asosiy e‘tibor milliy-hududiy muxtoriyat tamoyillarini amalga oshirish yo‘llarini ishlab chiqishga qaratilgan edi. Xususan, hokimiyatning yuqori organlarini tashkil qilish, o‘lkani idora etish va o‘lka sudlarini barpo etish, davlat tizimlarini vujudga keltirish kabi zarur bo‘lgan vazifa va masalalar kun tartibiga chiqarilgan edi. Boshqaruv idora usuli sifatida **respublika idora usuli** maqbul deb topildi. Eng ma‘qul va maqbul jamiyat deb demokratik jamiyat barpo qilish ko‘zda tutilgandiki, bunday jamiyatda demokratik huquq va erkinliklar konstitutsiyaviy yo‘l bilan himoya etilishi zarur edi.

Davlat mustaqilligi to‘g‘risidagi o‘zlarining g‘oyalarini Turkiston jadidlari hayotga tatbiq qilar ekanlar, bularning hal etilishini mamlakatning turli ijtimoiy kuchlari bilan kelishilgan holda Rossiyada demokratik asosda chaqirilajak Ta‘sis Majlisi (Uchreditelnoe sobranie) bilan uzviy bog‘liqlikda ko‘rdilar.

1917 yil 25 oktyabrda (yangi sana bilan 7 noyabrda) qurol kuchiga tayangan bolsheviklar Petrograd da Muvaqqat xukumatni ag‘darib tashlab, xoqimiyatni zo‘ravonlik yo‘li bilan egallashdi. Rossiyaning markazida yuz bergan voqealarning aks-sadosi oradan ko‘p o‘tmay Turkistonga xam etib keldi. 28 oktyabrda Toshkentning

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yangi shahar qismida evropalik ishchi va soldatlar bolsheviklarning da‘vati bilan qurolli to‘qnashuvlarni boshlab yuborishdi. 1917 yil 1 noyabrda Muvaqqat hukumatning Turkiston Komiteti a‘zolari qamoqqa olindi. Toshkentda zo‘ravonlik yuli bilan sovet rejimi o‘rnatildi.

1917 yil 15 noyabrda bo‘lib o‘tgan III O‘lka ishchi, soldat va krestyan deputatlari s‘ezdi tasdiqlagan bayonnomada o‘lkada hokimiyatning oliy organi O‘lka ishchi, soldat va krestyan deputatlari Soveti endilikda Turkiston o‘lkasining Xalq Komissarlari Soveti deb nomlanishini e‘lon qilindi.

S‘ezd mahalliy aholi vakillarining o‘lka hokimiyat organida ishtirokiga doir aniq bir gapni aytadi: “Hozirgi vaqtda musulmonlarni o‘lka inqilobiy hokimiyatining oliy tashkilotiga kiritish maqsadga muvofiq emas. Chunki mahalliy aholining soldat, ishchi va krestyan sovetlari hokimiyatiga munosabati noaniq, shuningdek, mahalliy aholi orasida proletar sinfiy tashkilotlar yo‘q”. SHunday qilib, s‘ezd saylagan hukumat – Xalq Komissarlari Sovetiga o‘lka mahalliy aholisi vakillaridan biror kishi kirmadi [5].

Biroq Turkistonning milliy vatanparvarlari o‘lka taqdiri uchun bunday mas‘ul lahzada xalqning o‘z taqdirini o‘zi belgilash va o‘z davlatchiligini yaratish huquqini amalga oshirishga qaratilgan qat‘iy siyosiy pozitsiyada turishdi. Milliy demokratlar sovet hokimiyatiga nisbatan o‘z munosabatlarini darhol namoyon qildilar. Bolsheviklar bilan hamkorlikdan bosh tortish belgisi sifatida milliy demokratiya yo‘lboshchilari Toshkentni tark etib, Qo‘qonga ko‘chib o‘tdilar va 1917 yil 26 noyabrda IV Favqulodda Umumturkiston musulmonlari qurultoyi, ya‘ni s‘ezdini chaqirishdi. Bu qurultoy faoliyatining asosiy natijasi Turkiston Muxtoriyati deb nomlangan milliy-hududiy avtonom respublika tashkil etilgani e‘lon etishdan iborat bo‘ldi. Turkiston Muxtoriyati o‘lka hududida milliy-demokratik davlatchilikni barpo etishning ilk amaliy tajribasi edi.

Lekin, 1918 yil Fevral oyida Turkiston Muxtoryatining sovet hokimiyati tomonidan harbiy kuch orqali tugatilishi milliy masalada ziddiyatlarning chigal tugunini yuzaga keltirdi. U bolsheviklarning mahalliy aholi bilan aloqasi yo‘qligini ochiq-oydin

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ko‘rsatdi va ayni paytda, mintaqadagi milliy ozodlik harakatining kuchli va etukligini namoyon etdi.

1918 yilning Qo‘qondagi fojiali fevral voqealaridan so‘ng ozodlik uchun kurash izchil ravishda ochiq qurolli qarshilik shaklini ola boshladi. Bu bilan Turkistonda bolsheviklashgan sovet hokimiyatiga qarshi ommaviy milliy – ozodlik harakati boshlandi. Milliy ozodlik kurashi an‘analari davomini o‘zida namoyon etgan mazkur harakatning xususiyati o‘sha davrdagi “Zolimlarsiz Turkiston uchun!”, “Turkiston – turkistonliklar uchun!” kabi siyosiy talablarida yorqin namoyon bo‘ldi.

Turkiston Muxtoriyatining tashkil topishi, uning siyosiy faoliyati, so‘ngra inqirozi masalalari tarixchi va adabiyotshunos olimlari asarlarida o‘z ifodasini topgan [6].

SHunday qilib, xulosa o‘rnida aytish mumkinki, jadidlar Turkiston mustaqilligini avvalambor ziyoli bo‘lish orqali ko‘ra olishgan edi. SHuning uchun ham aksari hodisalarda og‘ir-bosiqlik bilan munosabatda bo‘lib, imkon boricha tinchlik yo‘lidan borishga intilishgan. Jadidchilik harakati namoyondalari o‘z davrida Turkistonda bo‘layotgan har qanday voqea hodisalarni bosiqlik bilan kuzatib, ularga o‘z javoblarini berib borgan bo‘lsalar-da, xalqni zinhor va zinhor isyonga da‘vat etishmadi. Buning sababi jadidlar bilishardiki, har qanday isyonlar eng avvalo mana shu xalqning zarariga ishlaydi va albatta xalq turmushini og‘irlashtirishga xizmat qiladi.

Jadidlarning ta‘lim va ijtimoiy hayotga doir ilgari surgan fikrlari bugun ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. SHunday ekan, biz jadid bobolarimiz ilgari surgan g‘oyalar asosida mustaqilligimizni yanada mustahkamlashimiz hamda yangi-yangi marralarni zabt etib borishimiz xaqida yosh avlod orasida tushintirish ishlarini olib borish bugungi kunning dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev SH.M. “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqlol va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigi. 11 dekabr, 2023 yil.
<https://president.uz/uz/lists/view>

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. Behbudiy M. Bayoni haqiqat // Ulug‘ Turkiston. 1917 y. 12 iyun.
3. Behbudiy M. Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi. Jahon adabiyoti, 2003 yil. Avgust. B.146.
4. Do‘stqoraev B. O‘zbekistonda yangi davlatchilik ma‘rifati. Jamiyat va boshqaruv, 1997 yil, 2-son. B.13.
5. Туркестан в начале XX века: К истории истоков национальной независимости. Т.: “SHark”, 2000. S.77.
6. A‘zamxo‘jaev S. Turkiston Muxtoriyati: milliy demokratik davlatchilik uchun kurash tajribasi. -T.: Ma‘naviyat, 2000.; Agzamxodjaev S. Istoriya Turkestanskoy avtonomii (Turkiston Muxtoriyati).-T.: Izd.-poligr. Ob‘edinenie “Toshkent islom universiteti”, 2006.; Rajabov Q. Turkiston Muxtoriyati vazirlari hamda Milliy Majlis a‘zolari hayoti va taqdiri: ilmiy nashr.-Toshkent: “BODOMZOR INVEST” oilaviy korxonasi, 2021.; Alimov D. Jadidchilik fenomeni.- Toshkent: “Akademnashr”. 2022.; Qosimov B. Milliy uyg‘onish. -T.:Ma‘naviyat, 2002.; Arslonzoda R.A. Istoriya Turkestanskoy avtonomii v arxivnykh dokumentax (Po materialam Ferganskogo oblastnogo gosudarstvennogo arxiva). Sbornik dokumentov.- Fergana: Classic, 2022.

JADID MATBUOTIDA SIYOSIY MAVZULARNING AKS ETISHI

**Halim SAIDOV,
O‘zJOKU professori,
filologiya fanlari doktori**

Jadidchilik harakati hanuzgacha ma‘rifatparvarlik harakati sifatida talqin etib kelinmoqda. Rostdan ham jadidlar maktab ochishgan, darsliklar yaratib, bolalarni yangicha usulda o‘qitishgan. Ularning jurnalistlik faoliyati tadqiqotlarida ham asosiy urg‘u ma‘rifiy mavzudagi maqolalariga berildi. To‘g‘rirog‘i, jadidlarni shaxs sifatida o‘rganmaslik, faktlarni chuqur tahlil qilmaslik ularning siyosiy arbob sifatidagi

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

siymolarini pardaladi. Masalan, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Ashurali Zohiriy kabi jadid karvonboshilari, avvalo, mustamlakachiga qarshi kurash dasturini ishlab chiqqan siyosiy arbob edilar.

Aks holda chor Rossiyasi “Oxranka”si ularga “panislomist”, “panturkist” tamg‘asini bosmagan bo‘lardir. Hokimiyat bolsheviklar qo‘liga o‘tgach (Behbudiy qatlidan so‘ng) avvalgi “ist”larga “anglizparast” ayblovi qo‘shildi, 1923-yilga borib uni eslaguvchilar ishdan haydalib, qamaldi. Chirkin siyosatni qarangi, ikki yildan so‘ng bugungi Qashqadaryo, Surxondaryo hududidagi milliy ozodlik harakatlarini (1925-1935-yillar) bostirish maqsadida Qarshi shahriga Behbudiyning nomini berishdi, to‘g‘rirog‘i uning nomidan foydalanishdi. Mustaqilligimiz arafasida jadidchilik, jumladan, Behbudiy mavzusi KGB tazyiqi ta‘sirida biryoqlama talqin qilina boshladi. Istiqloлга erishganimizdan keyin uning nomi oqlangan bo‘lsa-da, “panislomist”, “panturkist”, “anglizparast” tamg‘asi olib tashlanmadi. Bu Fitratu Cho‘lponlarga ordenlar berilib, ularning ustozlari Behbudiy va Munavvarqori e‘tibordan chetda qolganida anglashildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida:

“...2020-yilda xalqimiz tarixining murakkab damlarida, ma‘rifat mash‘alasini baland ko‘tarib chiqqan ulug‘ alloma va jamoat arbobi Mahmudxo‘ja Behbudiyning 145-yillik tavallud sanasi keng nishonlanadi”, degan e‘tirof jadidlardan tamg‘alarni butunlay olib tashladi.

Sobiq ittifoq davrida Behbudiyning muftiligi, Munavvar qorining Qur‘onni yoddan bilishi, ya‘ni dindorliklari ularning yurt miqyosidagi e‘tiroflariga to‘sqinlik qilgan bo‘lsa kerak, degan fikrda edik. Ma‘lum bo‘ldiki, Behbudiy Samarqand jadidlariga karvonboshi, Munavvar qori Toshkentda jadidlarga yo‘lboshchilik qilgan, vaqti kelganda “Haq olinur, berilmas” kabi da‘vatlarni ayta olgan insonlar ham ular edilar. Qolaversa, bu insonlar Zohiriy, Fitrat, Cho‘lpon kabi ko‘plab safdoshlarni atroflariga jamlagandilar.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shu bois sovet davri siyosatiga oid kitoblarni tahlil etganimizda Behbudiy va Munavvar qorining faqat “anglizparastligi” emas, balki panislomizm va panturkizmning Turkistondagi vakillari sifatida ayblanganligiga guvoh bo‘ldik

Bu tamg‘aning tarixi Rossiya oxrankasining o‘tgan asr boshidagi xulosalariga asoslangandir. G‘oyaviy jihatdan “o‘zgacha” bo‘lgan sovetlar bu xulosalarni hukm sifatida qabul qilib, tuzum yiqilgunga qadar faol qo‘lladilar. Hatto, mustaqillikka erishganimizga o‘ttiz ikki yil bo‘lgan esada, ularning nomlarini ehtiyot bo‘lib ishlatadigan olimlarimiz hanuz yo‘q emas.

Buning sababi, fikrimizcha, jadidlarning asl maqsadlarini turlicha tushunish va talqin etishdadir. Masalan, ko‘pchilik olimlar jadidchilik harakatiga eskilik tarafdorlari “qadim”chilar qarshilik ko‘rsatishgani bois, ular tutgan yo‘riqqa nisbatan yangidir, deymiz. Boshqamiz Dukchi Eshon qo‘zg‘olonini ko‘z oldimizga keltirib, jadidchilik shu kurash tarziga nisbatan yangi harakat degan xulosa chiqaramiz. Negaki, o‘sha davr, xususan, jadidchilik haqida tadqiqotchilarning juda ko‘p maqolalari e‘lon qilindi, dissertatsiyalar yoqlandi. Biroq bu qarashlar tadqiqotchilarning bir (mustabid) jamiyatdan ikkinchi (mustaqil) jamiyatga o‘tish davridagi turlicha fikrlarga, ya‘ni jadidchilikka munosabati har xil ekanligiga asoslangandir.

Marhum ustoz, professor B.Qosimovning jadidchilik xarakteri–yo‘nalishi haqidagi o‘rinli fikriga e‘tibor qaratsak:

“Jadidchilik oqim emas, harakat. Ijtimoiy, siyosiy, ma‘rifiy harakat. Yaqingacha ham u faqat ma‘rifatchilik harakati deb kelindi. Bu ataylab qilingan edi. Maqsad – jadidchilikning doirasini toraytirish, sotsialistik-kommunistik mafkuradan boshqasi keng xalq ongini qamrab olishi, egallashi mumkin emas, degan soxta tushunchalarning asorati edi. Aslida esa:

- 1) jamiyatning barcha qatlamlarini jalb eta oldi. Uyg‘onish mafkurasi bo‘lib xizmat qildi;
- 2) mustaqillik uchun kurash olib bordi. Uning g‘ayrat va tashabbusi bilan dunyo ko‘rgan Turkiston muxtoriyati bu yo‘ldagi amaliy harakatning dastlabki natijasi edi;

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

3) maorif va madaniyatni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlarga moslab chiqdi”

Iqtibosdan o‘zimizga kerakli xulosa chiqaradigan bo‘lsak, demak, jadidchilik – ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy harakat bo‘lib, uning asosiy maqsadi mustaqillikka erishish bo‘lgan.

Unda jadidchilik qaysi harakat(lar)ga nisbatan yangi hisoblanadi?

Savolga javob izlaganimizda “qadimchilik”ning harakat emasligi o‘z-o‘zidan ayon bo‘lib qoladi. Mustamlakachiga nisbatan ko‘tarilgan turli qo‘zg‘olonlar (masalan, Dukchi Eshon qo‘zg‘oloni) ham harakat darajasida bo‘lmay, balki stixiyali xarakterda edi.

Savolga javob esa o‘sha davrda dunyoda sodir bo‘lgan voqealar bilan bog‘liqdir. XIX asrda G‘arb davlatlari Osiyo va Afrika davlatlarini bosib, to‘g‘rirog‘i, bo‘lib oldilar. Bu haqda Mahmudxo‘ja Behbudiy, Fitrat asarlarini va mustaqillikka erishgach ko‘pgina manbalarda, xususan, O‘zbekiston yangi tarixining sovet mustamlakachiligi davriga oid jildida, yuqorida nomi zikr etilgan kitobda ta’kidlandi. Sharq xalqlari ziyolilari, yurt fidoyilari mustamlaka zulmidan qutulishning chora-tadbirlarini qidira boshladilar. Ularning eng mashhuri islom bayrog‘i ostida birlashish (mustamlakachilar unga panislomizm deb nom berdilar) g‘oyasidir.

Fikrimizga dalil sifatida Mahmudxo‘ja Behbudiyning quyidagi fikrini keltirish o‘rinlidir: “Hayhot, hayhot, umumiy Osiyo qit’asig‘a 600 milliyun qadar musulmon borki, andin o‘n miliyuni Osiyoi safro va jazirat-ul-Arabg‘a sokin va Usmonli hukumatig‘a tobe’, 9 miliyun Erong‘a, 6 miliyuni Afg‘ong‘a, 2 miliyuni Buxoro, miliyuni Xiva, 1 miliyuni Bulujiston, 12 miliyuni Haydarobod degan, 1 miliyuni Ummon va miliyundan kami Jumhur hukumati islomiyasig‘a tobe’ bo‘lub, baqya 50 miliyuni Xitoy va 50 miliyuni inglisg‘a va 50 miliyun qadari, yana 40 miliyuni Jazoir, Bahri kabir musulmonlari ila barobar Inglis, Fransa, Kalandiya, Ispaniya, Rossiya va o‘zga davli(davlatlar – H.S.) nasroniyasig‘a tobe’. Biz Osiyoi vusto(o‘rta – H.S.) va shimoliy sokinlaridan Rossiya davlatig‘a to‘g‘ridan to‘g‘ri tobe’...»

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Chor Rossiyasi hukmronligi davrida yozilgan bu maqolada mustamlakachi panislomizm g‘oyasini ko‘rdi. Biroq Behbudiy Turkiston dardini islom dunyosi muammolari fonida ko‘targan. Islom bayrog‘i ostida birlashuv g‘oyasini Behbudiyning “Bayoni haqiqat” maqolasidagi parlament xususidagi fikrlari ham inkor etadi: “Biz istaymizki, Turkiston musulmonlari bundagi rusiy, yahudiy va boshqalar qo‘shilgan holda, o‘z boshlarig‘a Russiyani bir parchasi hisoblanadurg‘on Turkiston hukumati ta‘sis etsak, o‘zimizni majlisi mushovaratimiz «parlamentarizm» bo‘lsun» .

XX asr boshida Turkiyadagi o‘zgarishlar turkistonga ham ta‘sir qilgani bor gap. Shunda chor maxsus xizmatlari tomonidan turk birligi masalasi kun tartibiga qo‘yildi. Bizga tanish bo‘lgan turkchilik harakati (g‘arbliklar uni panturkizm deb atadilar) ana shu asosda kelib chiqdi.

Jadid bobolar boshqa mustamlakada qolgan xalqlar singari yurtni ozod qilish uchun birovlardan yordam kutganlarini ham qoralash mumkin emas. Lekin, hayot shuni ko‘rsatdiki, jadidlar na islomchilik, na turkchilik bayrog‘i ostida birlashib, mustamlaka asoratidan ozod bo‘lish qiyin ekanligini anglab yetdilar.

Fikrimizcha, jadidchilik harakati islomchilik (panislomizm), turkchilik (panturkizm) harakatlari kabi mustamlakachilikka qarshi kurash g‘oyasini o‘zida mujassam etgan bo‘lsa-da, lekin milliy-ozodlikka erishish yo‘li yuqoridagi harakatlarga nisbatan yangichadir. Istiqloлга o‘z-o‘zidan erishib bo‘lmashligini ular juda yaxshi anglar edilar. Buning uchun esa yangi maktablar ochib, unda asosan aniq fanlarga e‘tiborni kuchaytish, tegishli darsliklar yozish, muallimlar tayyorlash, yoshlarni chet ellarga o‘qishga yuborish masalalari kun tartibiga qo‘yildi.

1917-yil fevral voqealari jadidlar siyosiy maydonda ochiq harakat boshlashdi va Turkiston muxtoriyati e‘lon qilindi. Behbudiyning fikrlari xotira bo‘lib qoldi: “...siz bilingki, haq olinur, lekin berilmas. Inchunin, muxtoriyat-da olinur, lekin berilmas. Ya‘ni, muxtoriyatni Turkiston bolalarining o‘zi birlashib, g‘ayrat ila olur. Albatta, boshqalar tarafidan berilmas. Boshqalarning qo‘lidan kelsa bermaslar” .

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuqoridagi dalillar jadidchilik harakatining siyosiy harakat bo‘lganligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://zarnews.uz/post/mahmudxoja-behbudiy-chog-ustida-kechgan-umr>
2. империи(Османизм-панисломизм). М., «Наука», 1985.
3. Бегали Қосимов. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент, “Маънавият”, 2002.
4. Махмудхўжа Бехбудий. Таърих ва жуғрофия // «Туркистон вилоятининг газети», 1908 йил, 30 ноябр.
5. Махмудхўжа Бехбудий. Баёни ҳақиқат // «Улуғ Туркистон» газетаси, 1917 йил 12 июн.
6. Махмудхўжа Бехбудий. Қозоқ кариндошларимизга очик хат // «Хуррият» газетаси, 1918 йил 26 январ.

**О РОЛИ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ И ЕГО ЖУРНАЛА «ОЙИНА» В
РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ**

**Азимов Аъзамджон Холматович
доктор филологических наук, профессор
Таджикского национального университета
Республика Таджикистан**

**Гаффори Нуъмонджон Усмонзода
доктор исторических наук, профессор
Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики
Республика Таджикистан**

**Дадобоева Гулхумор Хусенбоевна
кандидат филологических наук, докторант
Таджикского национального университета**

В статье подчеркивается роль джадидского журнала «Ойна» на рост национального самосознания народов Средней Азии в начале XX века. Авторы рассматривают тематику и жанровое своеобразие публицистики «Ойна», в которой преобладал просветительский дух. В работе вкратце анализируется некоторые публицистические очерки и статьи редактора Махмудходжи Бехбуди, сотрудников журнала Фахриддина Роджи, Ходжи Муина Шукрулло, Саидризо Ализода и др. Особое внимание авторов обращено анализу публицистических жанров немногочисленных опубликованных материалов «Ойна» на таджикском языке.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, журнал «Ойна», Средняя Азия, начало XX века, журналистика, публицистика, джадиды, джадидизм, национальное самосознание.

Общеизвестно, что феноменальным явлением в деятельности местных интеллектуалов Средней Азии начала XX века было издание журнала «Ойна». Именно этот джадидский журнал достаточно широко и обстоятельно отражал духовную и культурную жизнь среднеазиатского общества. Он сыграл важную роль в пробуждения коренного населения региона и его роста национального самосознания. Посредством «Ойна» народу передавались новая современная мысль, прогрессивное и обновленческое мышление и это издание внесло достойный вклад в интеллектуальном пробуждении людей. По свидетельству Садриддина Айни, журнал «Ойна» сыграл «в определенной степени функцию распространителя новой мысли среди молодёжи» [2, 132].

Таджикский исследователь Сохиб Табаров отмечает, что журнал «Ойна» и его издатель-редактор Махмудходжа Бехбуди внесли неопределимый вклад не только в создании и становлении таджикской журналистики, но и вложили свою лепту в развитии языка печати и стили таджикской публицистики. Язык, грамматика, способ описания, словарный фонд, лексика, стиль и манера изложения журнала «Ойна» нашли близость, созвучность, родство и гармонию со стилю

тысячелетнего таджикского литературного языка. Литературно-публицистические материалы журнала «Ойна» имели тесную связь с художественной, исторической, научной, философской и религиозной литературой таджикского народа. Поэтому, если считать всех таджикских грамматических, лексикологических, семантических, семасиологических и семиотических особенностей журнала «Ойна» непосредственным и последовательным продолжением таджикского литературного языка с IX-X по XX век не будет ошибкой и упрощением. [16, 68]

В журнале «Ойна» публицистика диктуется социальной и политической значимостью этого наиболее затребованного в обществе рода литературы. Публицистическая мысль стала существенной составной частью журнала «Ойна». Публицистика журнала «Ойна» вбирал в себя многие жанры, которые обуславливали её видовые структуры. Основным моментом публицистики «Ойна» являлись способы и средства выражения авторской позиции Махмудходжи Бехбуди и его соратников.

Авторы-публицисты журнала «Ойна» воспитывались на лучших образцах классической литературы. Публицистические произведения большинства из них, отличаясь прогрессивностью и демократическими тенденциями, носили, тем не менее, характерные черты сословной культуры. Сословие же было особого толка, недавно сформированное, но уже имеющее устойчивые культурные традиции. Многие очерки и статьи, опубликованные в журнале «Ойна», отличаются образностью и манерой исполнения. Публицистические очерки и статьи постепенно завоевывали страницы журнала, и его многообразный эмоционально насыщенный материал вмещал самые актуальные проблемы дня. Жанровое обогащение публицистики «Ойна» обуславливалось общими тенденциями развития литературы народов Средней Азии в начале XX века.

На страницах «Ойна» были опубликованы лаконичные статьи её издателя и редактора Махмудходжи Бехбуди, видных представителей джадидизма Сиддикии Аджи, Саидахмада Васи, Ходжа Муин Шукрулло, Зухуриддина Фатхиддинзода,

Абдуррауфа Фитрат, Мирзо Сироджа Хакима, Фахриддини Роджи и других о разных проблемах науки и образования, школ и медресе, новых методах ведения занятий, также авторами были подняты вопросы развития нации, процветания Родины, управления государством, критика нежелательных обрядов и традиций общества, обычаев и пережитков прошлого. Следует отметить, что многие публицистические статьи подписывались псевдонимами, так например, Садриддин Айни подписывался как «Сод. Айн.», Саидризо Ализода – «Син. Айн.», Фахриддин Роджи – «Фе. Ре.», Мирзо Сиродж Хаким – «Мим. Син.», Ходжи Муин Шукрулло – «Хе. Мим.». Также некоторые публицистические очерки и статьи подписывались псевдонимами «Милли» («Национальный»), «Мутаассиф» («Сожалеющий»), «Сомеъ» («Слушающий») и т.д.

Публицистические статьи первого номера на таджикском языке принадлежат Махмудходже Бехбуди «Мулохиза» («Размышление», стр. 28-31) и Фахриддину Роджи «Ойна чист?» («Что такое зеркало», стр. 25-27), которые знакомят читателей с целью и задачами журнала. Так, Махмудходжа Бехбуди в статье «Мулохиза» цель деятельности редакции журнала излагает таким образом: «В наше время некоторые люди, которые осведомлены наукой истории и исследованием прошлого, безусловно жаждать реформ и стремятся к исправлению общества. На устах этих людей только “ислох ва ислох” (“реформа и реформа”). Если спросить их о том, что реформа откуда начинается, они отвечают, что от школ и медресе. Потому что жизнь нации зависима, прежде всего, от школ и медресе. Если школа и медресе той нации, которой процветают, эта нация сможет защищать себя, имеет авторитет и влияние. Если школа и медресе той нации, которой разорённый и опустошённый, тогда эта нация ставится опустошенной и презренной. Расцвет религии и нации, развитие науки и культуры, прогресс общества, подъём профессий и ремесел, мудрость и эрудиция народа, исправление нрав и поведений, красота и прелесть жизни – всему этому причина школа и медресе» [7, 28].

Поэт, просветитель и сотрудник журнала Фахриддини Роджи в своей статье «Ойна чист?» («Что такое зеркало?») объясняет, почему их журнал назван «Ойна»: «Зеркало. Оно отражает ваш облик и, увидев на своём лице проступившие признаки нездоровья, вы приступаете к лечению. Люди, являясь зеркалами, друг для друга, говорят в лицо обществу правду о нём. Только человеку Всевышний предназначал способность создавать зеркала» [17, 25].

Анализ художественно-публицистических жанров «Ойна» даёт ясное представление о том, что их особый характер в материалах журнала о важнейших проблемах общества проявляются, прежде всего, в художественной образности, повышенной взыскательности и строгости к языку, эмоциональной содержательности текстов и серьезности авторского резюмирования действительности.

По представлению авторов публицистических статей журнала «Ойна», нация выражает «дух народа», который опирается, прежде всего, на культуру, науку, религию и прогресс. Такое понимание нации мы видим в ряде упомянутых статей Зухуриддина Фатхиддинзода, где по мнению автора ключ к прогрессу общества и нации заключался в образовании. Такого же характера были многочисленные статьи самого Бехбуди, также публикации Абдурауфа Фитрата, М.З. Мирзозода, Ходжи Муина Шукрулло, Мухаммад Саида, Исмаила Садри и многих других, которые призывали к реформе школ и обучения ради процветания нации. Так, М.З. Мирзозода из Бухары в одном из номеров журнала «Ойна» писал:

«Ни одна нация не сможет достичь прогресса без реформы, совершенствования школьного дела. В свою очередь, школы сами по себе не смогут совершенствоваться, если мы не будем считаться с требованием времени, и если мы не заметим плачевное состояние этой области и если не примем экстренные меры... Наука сейчас достигла такого уровня, что человеку доступен полёт в космос, а что касается нас, то мы находимся в состоянии глубокого упадка.

Мы сейчас подобны сове, симпатизирующей разрухе, боимся прогресса и света» [8, 313].

Одним из социальных пороков общества, осуждаемым на страницах журнала «Ойна», были излишние траты на свадебные и другие мероприятия. Проблема эта большей частью обсуждалась и подвергалась критике на страницах журнала «Ойна», где авторы утверждали, что несообразные траты на проведение свадеб и других торжеств являются следствием необразованности населения, и что этот пагубный для народа обычай не соответствовал положениям Корана и Хадисам. В 18-ом номере «Ойна» от 22 февраля 1914 года была опубликована статья видного представителя джадидизма Ходжи Муина Шукрулло «Ислохи расм лозим аст» («Нужна реформа обычая»), которая вызвала спор и выражения разных точек зрения. Имея в виду актуальность данной статьи, приводим ее полный текст:

«Среди нас, туркестанцев властвует множество обрядов и обычаев, которых нет у других мусульман. Это обряды и привычки, состоящие из чрезмерной траты и расточительства свадеб и пиршества по случаю обряда обрезания, также траурных мероприятий как “бист” (“двадцать”), “чил” (“сорок”) и “сол” (“год”) для покойных. Церемонность этих обрядов день за днём чрезмерно возрастает, что большинство людей то-ли от стыда и позора, то-ли “я от кого хуже?” на уме, просят займы и задолжаются из-за этих разорительных обрядов. И сами всю жизнь несут тяжесть долга, лишаются спокойной жизни, десять пальцев в голове уйдут в мир иной и их потомки тоже будут жить в унижении и притеснении. Этот обряд в помыслах нас, туркестанцев обосновался до такой степени, что если кто-нибудь в исполнении этих обычаев достигнет того, что соответствует его желанию, считает себя самым счастливым. Но если кто-то не достигнет желаемого, то себя будет считать самым несчастным человеком. Увы! Это что за пустые мечты? Когда теперь причина счастья и благополучия человечества является наука и знание, а не исполнение обрядов свадьбы и похорон. По моему мнению, для прекращения таких свадебных и траурных обрядов сразу никто не даст своего согласия.

Действительно, не хорошо полностью их искоренять. Однако исправлять обязательно нужно и необходимо. Например, в день церемонии погребального обряда нужно запретить раздачи кусков ткани – марля и адрас. И во время проведения ритуалов «бист», «хафт», «чил» также не нужно давать народу еду и хлеб, только душу покойного лучше всего обрадовать чтением Корана. На свадьбах нужно искоренить торжественного одевания почётного халата и дарения конфет и сладостей. Хотя можно для еды оставить хлеб и сладости, но не для того, чтобы сунут в карман и унести с собой домой, что является постыдным поступком. И на свадьбу достаточно пригласить только родных и некоторых из друзей. Нет необходимости брать в долг из банка займы и дать половине народа города еду и плов. И другое, на свадьбе не нужно дарит множество женских “кашида” (покрывало ручной работы, вышитое тамбурным швом – А.А., Н.Г.), вместо них лучше всего приобрести необходимые предметы домашнего обихода. Потому что эти покрывала два-три дня украшают стены дома, но потом их завязывают в узел, где гниют и портятся. Мы, туркестанцы должны исправлять этих расточительных обрядов свадеб и похорон. Иначе скоро эта прочная беда будет день ото дня постепенно во вред нашего народа» [18, 337-338].

В конце этой статьи Ходжи Муина Шукрулло приведено оскорбительное возражение Мулло Хокиро, который пишет: «Удивительно! Этот мужик оказывается дурак. Тогда йиртиш (куски ткани или денги, раздаваемые на похоронах – А.А., Н.Г.), то есть пожертвование ради покойного и сладости с халатом, то есть свадебного подарка не будет. Этого мужика или не будут приглашать на свадьбу и траурных обрядов или он не знает своей выгоды» [18, 338].

Затем, после статьи Ходжи Муина Шукрулло и протеста Мулло Хокиро, в этом же номере журнала «Ойина» было напечатано письмо таджикского просветителя, основателя двух школ типа “усули джадид” в Ходжентском уезде Саид Бобохона Ахрори, который приветствует инициативу смелого и

справедливого Домулло Соджид в искоронении «хайрот», т.е. милостыни, раздаваемой на похоронах в селе Хистакуз (Кистакуз, ныне Хистеварз Согдийской области Республики Таджикистан). Для понимания сущности письма приводим его полный текст:

«С древних времён в небольшом городке Хистакуз была распространена дурная и отвратительная привычка под названием «хайрот», когда кто-то умрёт, собравшийся люди после заупокойной молитвы стоят на месте в ожидании подаяния до тех пор, когда близкие покойного не раздают деньги или кусок ткани, наподобие платка, адрас и др. Эту милостыню даже нельзя считать дозволенной шариатом, потому что, когда богатому человеку давали один рубль, то бедные и учащийся, которые нуждаются в подаянии, ни получали, ни гроша. Бедняга близкий покойного не знал что делать, думать о «такфин» (завёртывание покойного в саван – А.А., Н.Г.) и испытывать несчастье в связи кончины близкого ему человека или для народа приготовит деньги. Таким способом много людей стали должником и многие годы не могли расплатиться с долгами. Иногда продавая имущество малоимущих и бедных, давали милостыню имущим и богатым, которые, не стыдясь, брали подаяния бедных. Слава Богу, что этот плохой обычай национальным старанием и великодушием господина Домулло Соджид устранилось с этого городка» [15, 338-339].

Внизу текста письма от имени редакции «Ойна» отмечено: «Дай Бог, чтобы до конца устранилась, чтобы сироты и вдовы и сами покойные были в отдыхе и покое. Очень странно, что богатый человек берёт подаяние от бедного. Другие народы, хоть мусульманин или не мусульманин, на это наше действие не смеются, а наоборот будут плакать» [15, 339].

С журналом «Ойна» активно сотрудничали видные публицисты данного периода Зухуриддин Фатхиддинзода, Абдурауф Фитрат, Мирзо Сиродж Хаким, Асьади Бухорои, Муфтизода и др. Так, в публицистических статьях З. Фатхиддинзоде [4; 5; 6] особый акцент делается на пропаганду светского образа

жизни, всестороннего прогресса общества и подвергаются резкой критике сторонники кадимизма, т.е. старого порядка. Публицистический стиль изложения мысли особенно ярко прослеживается в статьях А. Муфтизода [9; 10; 11; 12], по мнению которого только наука и образование являются залогом счастья и процветания народа.

В журнале «Ойна» авторы публицистических статей выдвигали самые различные требования, осуждали пороки и злоупотребления общества. Журнал «Ойна» выступал также против войны, социальной и моральной деградации, осуждала лень и бездеятельность, эгоизм и раскол в обществе, отсутствие единства, отсталость. Авторы публицистических статей «Ойна» восприняли этот единственный тогда журнал в Туркестанском крае не только как средство передачи информации, а как средство реформирования недостатков среднеазиатского общества. Эти национальные прогрессисты посредством своей печати в начале двадцатого столетия боролись против мрака, невежества, безграмотности и призывали соотечественников к самосознанию, изучению наук и овладению культурой.

Необходимо отметить, что во многих аналитических статьях, их авторы подчеркивали ухудшение жизни общества и оправдали реформы, которые они пропагандировали. На страницах журнала авторы публицистических статей раскрывали пороки своего общества с точки зрения ислама, обращая свой взор в далекое прошлое. Исмаил Садри писал, что “три-четыре века назад мы были центром всеобщего внимания и подражания, и Бухара поистине был центром науки и многочисленных профессий мусульман. Сюда приезжали учиться с разных уголков мира. Что сейчас с нами случилось, что оказались в такой беде и упадке. Наша беда в нашей ленивости, чванстве, эгоизма, попирания прав большинства, вызванное мракобесием и невежеством” [14, 521].

«Предшествующий золотой век нации, – отмечает Адиб Халид, – был отождествлен джадидами с исламом, или точнее, со знаменитыми империями,

построенными мусульманскими династиями» [19, 191]. Безусловно, многих джадидов, в частности Махмудходжи Бехбуди, Абдурауфа Фитрата, Сиддикии Аджзи, Садриддина Айни и др., привлекали эпохи Саманидов и Тимуридов как периоды развитого исламского государства, суверенного, независимого, устроенного по законам ислама, существовавшего на территории Средней Азии. Джадиды противопоставляли их отсталому, неуправляемому, нецивилизованному мусульманскому правительству эпохи Мангитов. Частое упоминание великих предков – Ал-Бухари, Фараби, Ибн Сина, Улугбек и др. в журнале «Ойна», также способствовали подчеркиванию прошлого мусульманской нации.

Саидризо Ализода в статье «Каждая нация гордится своим языком», опубликованной в 35-ом номере журнала за 1914 год, писал: «Продвинутые нации проблему языка ставят в своих первоочередных задачах. Они находят заимствованные слова в родной речи и исправляют их, причем до такой степени, что находят взамен этим словам двух-трех новых слов из родного языка. Это является показателем развитости литературы и нации. В действительности те, кто свой язык сохраняет от заимствований и чужих слов, сохраняет свою нацию, религию и обычаи. Однако, мы по причине своей неосведомленности и безграмотности, не понимаем эту важную проблему. В нашей среде в знак подражания используют русские и французские слова...» [3, 285]. Далее, автор статьи, приводя многочисленные примеры (помогать – ёрдам, штраф – джарима, печать – мухр, совсем – тамом или бутун, чисто – тоза и др.) убедительно показывает, что все эти слова можно передать на «муслмонча», т.е. на мусульманском языке.

Несмотря на пропаганду общественных и политических идей, в публицистических статьях журнала преобладал просветительский дух, поэтому основным творческим методом публицистических и литературных публикаций журнала можно считать «просветительский реализм». Исследователь М.А. Абдуллаев подчёркивает, что «публицистический стиль был основой всей

джадидской литературы, которая включала в себя художественно-публицистические произведения, материалы периодической печати и учебники для новометодных школ. Центральной темой всей публицистической литературы джадидов были национальное самосознание и призыв к национально-религиозному пробуждению. Объектом страстной публицистической пропаганды и призывов джадидов была надетническая, гражданско-политическая, как бы мы назвали ее сегодня, «бухарско-туркестанская» или «среднеазиатская» нация. Именно эту нацию они призывали к пробуждению и национальному самосознанию» [20].

Таким образом, на страницах журнала «Ойна» прослеживается развитие национальной публицистики, которая была новаторской и повлияла на развитие всей последующей литературы народов Средней Азии. Жизнь ставила перед писателями-публицистами новые цели и задачи. Махмудходжа Бехбуди и другие сотрудники «Ойна» посредством своего журнала пропагандировали и агитировали, прежде всего, свои национальные интересы. Круг вопросов и содержания тематики публицистики журнала «Ойна» заключался в основном в словах – «Ватан» (Родина), «миллат» (нация), «дин» (религия), «маориф» (образование), «ислох» (реформа) и “таракки” (прогресс). Публицистические материалы журнала «Ойна», в особенности яркие публицистические очерки и статьи самого редактора Махмудходжи Бехбуди показывают, что они призывали народ к национальному пробуждению, к реформам и пропагандировали претворение их в жизнь, яростно и открыто критикуя пороки и негативные черты общества, препятствующие его прогрессу и развитию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев М.А. Проблемы эволюции национальной идентичности в таджикской публицистике: Автореф. дисс. докт. филол. наук.- Душанбе, 2011.- 47 с.

**“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2. Айни С. Таърихи инкилоби Бухоро.- Душанбе: Адиб. 1987.- 240 с.
3. Гафаров Н.У. Джадидизм в Средней Азии в конце XIX – начале XX вв.: Дисс. докт. ист. наук.- Душанбе, 2013.- 344 с.
4. Зухуриддин Фатхиддинзода. Муховараи мулло ва тарафдори таракки // Ойна.- 1914.- № 21.- С. 307-311.
5. Зухуриддин Фатхиддинзода. Таракки ва таданни // Ойна.- 1914.- № 24.- С. 382-383; № 25.- С. 406-407.
6. Зухуриддин Фатхиддинзода. То ба чанд? // Ойна.- 1914.- № 19.- С. 363.
7. Махмудходжа. Мулохиза // Ойна.- 1913.- № 1.- С. 28-31.
8. Мирзозода М.З. Илм ва таракки // Ойна.-1914.-№17.- С.31. 428-429.
9. Муфтизода Айн. Ре. Илм ва ирфон // Ойна.- 1914.- № 44.- С. 1062-1063.
10. Муфтизода Айн. Тарбия // Ойна.- 1915.- № 15 (67).- С. 428-429.
11. Муфтизода. Саодатдорин ба илм мешавад // Ойна.- 1914.- № 5 (57).- С. 117-118.
12. Муфтизода. Чаро асар намебахшад // Ойна.- 1914.- № 52.- С. С. 1255.
13. Набави А. Нахустин рӯзномаи тоджики ва фарханги рӯзноманигори («Бухорои шариф», «Самарканд» ва «Ойна»).- Душанбе: Эдждод, 2007.- 64 с.
14. Садри И. (Бухоро). Джахолат – нодони // Ойна.-1914.- № 27.- С.521.
15. Сайид Бобохон-гӯра. Мактуб аз Худжанд // Ойна.- 1914.- № 18.- С. 338-339.
16. Табаров С. Мунзим. Бехбуди.- Душанбе, 2002.- 88 с.
17. Фахриддини Роджи. Ойна чист? // Ойна.- 1913.- № 1.- С. 25-27.
18. Ходжи Муин Шукрулло. Ислохи расм лозим аст // Ойна.- 1914.- № 18.- С. 337-338.
19. Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998.- 336 p.
20. http://smtp.discollection.ru/article/09032011_abdullaevma/8

**ТУРКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР
МАСАЛАЛАРИНИНГ ЁРИТИЛИШИ (XIX АСРНИНГ ОХИРИ - XX АСР
БОШЛАРИ)**

**Т.ф.д., профессор С.Б.Шадманова
Тошкент давлат шарқшунослик университети**

XIX асрнинг охири - XX асрнинг бошида Туркистонда хотин-қизлар масаласи ижтимоий ҳаётнинг муҳим, аммо зиддиятли жабҳаларидан бири бўлиб, матбуотда бу масала юзасидан турли хил, бир-бирига қарама-қарши фикрлар илгари сурилган. Маълумки, матбуот саҳифаларида ўз даврининг асосий тенденциялари ва долзарб масалалари ўз аксини топган. Туркистон матбуоти XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошида хотин-қизларнинг ижтимоий мавқеи, уларнинг иқтисодий ва сиёсий ҳуқуқлари, таълим олиш ва меҳнат фаолияти имкониятлари ҳақида турли материалларни ўзида мужассам этган. Шунингдек, матбуотда гендер роллар ва стереотиплар ҳамда ўрганилаётган даврда улардаги баъзи ўзгаришлар акс этган. Матбуот саҳифаларида турли хил характердаги маълумотлар билан бирга воқеа замондошларининг қарашлари ҳам мавжуд. Уларда мусулмон хотин-қизларининг ҳуқуқлари шариат қоидалари асосида таҳлил этилган. Ушбу муаммоларнинг акс этишини XIX аср охирида «Туркестанские ведомости» газетаси бошлаб берди. Бундан ташқари, газетада хорижий матбуотдан мақолалар кўчириб босилган. Хусусан, хотин-қизларнинг ҳуқуқлари ҳақида “Туркестанские ведомости” газетаси саҳифаларида чоп этилган мақолаларда билдирилган фикрлар ўзига хослиги билан ажралиб туради. 1875 йилда П. Маевнинг¹ мақоласида Ўрта Осиё аёллари бир қарашда ҳуқуқлари топталган, ҳеч ким улар билан ҳисоблашмайдиган бўлиб кўринса-да, чуқурроқ таҳлил қилинса аслида ундай эмаслиги, Қуръонда ҳам аёлларнинг ҳақ-

¹ Бу муаллиф газетада қисқартириб, П.М. деб берилган, газетада исм-фамилияларнинг бош ҳарфи берилиши кенг тарқалган. Газетанинг редактори Н.А. Маевнинг укаси П.А. Маев маълум вақт муҳаррир ёрдамчиси бўлиб ишлаган.

хуқуқларига алоҳида эътибор берилганлиги, уларга қул сифатида қаралмаганлиги, уларнинг ажрашиш ҳуқуқи, меросдаги ҳуқуқлари чекланмаганлиги, ҳатто никоҳсиз туғилган болаларнинг ҳам меросий ҳуқуқлари чекланмаганлиги таъкидланган². Худди шундай фикрни яна бир бошқа мақолада учратиш мумкин, “Туркестанские ведомости” газетасининг 1889 йилда Генри Д*Эстренинг 1888 йилда “Revue Scintifigue”да босилган “Le voile des musulmanes” мақоласи кўчириб босилади ва “мусулмон аёллари европалик аёлларга қараганда кўпроқ эркинликларга эга” деган фикр илгари сурилади³.

Ўрта Осиёда яшаб, маҳаллий халқ ҳаёти билан яхши таниш бўлган, ҳатто маҳаллий миллат қизини асраб олган эр-хотин В. Наливкин ва М. Наливкиналарнинг китобида ҳам худди шундай фикр таъкидлаб ўтилади⁴. Қуръони Каримда аёлларнинг ҳуқуқларига доир юқорида келтирилган фикрлар билдирилган бўлса-да, аслида эса бу даврда ўлка хотин-қизлари ҳуқуқсиз бир аҳволда бўлиб, уларнинг ҳаёти “ичкари” билан чегараланиб қолган эди. XIX аср охирида фақат “Туркестанские ведомости” газетаси ўлкада аёллар масаласига доир мақолалар чоп этиб, унда Туркистон аёлларининг аҳволи ҳақида ҳақиқатдан узоқ фикрлар билдирилган.

Фақат XX аср бошларидагина ўлкадаги газеталар аёллар ҳуқуқига доир масалаларни кенгроқ ёрита бошлаган. Хусусан, “Туркистон вилоятининг газети” саҳифаларида мусулмон аёлларининг ҳақ-ҳуқуқлари тўғрисида мунозаралар олиб борилад экан, уларнинг ҳуқуқсизлиги мусулмонларнинг жаҳон тараққиётидан орқада қолишининг муҳим сабабларидан бири эканлиги эътироф этилган. 1911 йилда мазкур газетада Францияда чоп этилган “Мусулмон” номли журналда эълон қилинган бир мақола кўчириб босилади. Унда мусулмон хотин-қизларини озод қилишга даъват этилади, аёлларнинг жамиятда фаол иштирок этмаслиги

² Права среднеазиатской женщины // Туркестанские ведомости. - 1875. - №22.

³ Покрывала мусульманских женщин //ТВ. - 1889. - №11.

⁴ Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. - Казань: Типография императорского Университета, 1886. - С. 221.

мусулмонларни тараққиёт йўлидан тўхтатганлигини таъкидлаб, бу ҳолни ўлкада ҳукм сураётган турғунлик ва қолоқликнинг сабабларидан биридир, деб қайд этилади.

Бироқ, “Туркистон вилоятининг газети”да хотин-қизлар масаласи хусусида жамиятнинг анъанавий қарашларини ўзида акс эттирган фикр-мулоҳазалар ҳам билдирилади. Масалан, «Туркистон вилоятининг газети»да мазкур мавзу бўйича хотин-қизларнинг ҳуқуқсизлиги мусулмон жамиятининг жаҳон тараққиётидан орқада қолиш сабабларидан бири эканлиги ҳақида фикр юритилади⁵, хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ҳақида турлича фикрлар, жумладан, анъанавий қарашлар ҳам ўз аксини топади. Чунончи, 1912 йилда аёлларнинг ҳуқуқларини эркаклар билан ҳар соҳада тенглаштиришга ҳаракат қилаётган, тараққийпарварлар фикри қаттиқ танқид остига олинади. Бу мақолада жадидлар Америка ва Европа аҳолисига таассуб қилиб, ёш турклар каби хотин-қизларнинг ҳуқуқларини эркаклар билан тенглаштириш масаласини кўтараётганлиги нотўғри эканлиги, Туркистон шароити учун мувофиқ эмаслиги таъкидланади. Мақола муаллифи аёлларнинг асосий вазифаси - бола туғмоқ ва уларни сут бериб тарбия қилмоқлигини таъкидлайди, гарчи аёлларга ҳам илм ва тарбия кераклигини инкор этмаса-да, уларга эркакларга муносиб ҳар хил ишлар ва ҳуқуқий билим бериш лойиқ ва муносиб эмас, деб ҳисоблайди. Аммо бундай фикрловчи кишилар ўлка аҳолисининг аксариятини ташкил этарди.

Лекин мусулмон аёллари орасида тенг ҳуқуқлик истаги аланга олган илғор фикрли кишилар ҳам йўқ эмас эди. Айниқса, татар аёллари бу борада фаол ҳаракат қилган эди. 1913 йилда “Туркистон вилоятининг газети”да татар аёлларининг мусулмон аёлларига эркаклар билан тенг ҳуқуқ бериш ва озодлик талаб этилиб ёзилган мактуби босиб чиқарилган. Унда “Сиз Шарқия халқларини эркаклари билингларики, бизлар жоҳилликдин чиқмагунча сизларга иттифоқлик йўқдур”⁶,

⁵ Мусулмон овози // ТВГ. – 1914. – №4.

⁶ Мусулмон хотин-қизларининг тенг ҳуқуқлик тўғрисидаги хати // Туркистон вилоятининг газети. - 1913. - №91.

деб ёзилади. Мактубда Европа ва Америка давлатининг тараққий этганлигига, халқи яхши яшашига сабабчи “таълимлик оналар” эканлиги, мусулмон халқларининг “қора кунлари оналарнинг қоронғида қолганлиги”⁷ билан изоҳланиши, аёлларни жаҳолатда тутиш жамиятга жуда қимматга тушиши таъкидланади. Мактубда муаммонинг ечими сифатида хотин-қизларга мактаблар очиб беришни, илм ўрганишни талаб қиладилар. Мақола муаллифлари “Хуқуқ ва озодликни талаб қиладурмиз. Тараққий ва олами дунёга кирмоқликни хоҳлаймиз. Бизларни ўқитиб, бизларга йўл беринглари”⁸, дея бонг урадилар. Мактубда илм ва хунар ўрганиш фақат диний нуқтаи-назардан эмас, балки ҳаётин зарурат эканлиги, илм ва тараққийсиз қолган халқ нобуд бўлиши таъкидланади.

XX аср бошларида Туркистон матбуотида хотин-қизларга илм беришнинг аҳамиятига алоҳида урғу берилган. Туркистоннинг маҳаллий аёлларининг баъзилари отинойи қўлида савод чиқариб, диний таълим олганлар. Отинойилар қизларга ўз уйларида савод ўргатиб, диний таълимдан ташқари, шеъриятдан ҳам сабоқ беришган. XIX аср охири - XX аср бошларида Анбар Отин, Нозимахоним каби ўзбек аёллари ўз ижодида аёлларнинг аҳволи, яшаш шароити, оила ва жамиятдаги ўрни каби масалаларни акс эттиришга ҳаракат қилганлар. Лекин, маҳаллий аёллар дунёвий таълим олиш имкониятидан маҳрум эдилар. Шунинг учун ҳам жамиятнинг тараққийпарвар кучларнинг мазкур масалага эътибори катта бўлган. 1906 йилда “Туркистон вилоятининг газети” саҳифаларида таъкидланганидек, “Агар хотун киши тарбият топган, илмлик бўлса, фарзандини ҳам тарбият қилиб тараққийлик одами қиладур”⁹.

“Ойна” журналида ҳам оналар илмли бўлиши лозимлиги алоҳида таъкидланган бўлиб, унда “болага она биринчи омил ва мураббийдир. Онани таъсири болага, отани таъсиридан зиёдадир”, деб ёзилади ҳамда волидаларни

⁷ Ўша жойда.

⁸ Ўша жойда.

⁹ А. С. Мусулмонлар ҳаёти // Туркистон вилоятининг газети. - 1906. - №29-30.

тарбия ва илмли қилиш жаҳолатдан чиқиш йўлларида бири эканлиги қайд этилади¹⁰.

Жадид матбуотида ҳам хотин-қизларга илм бериш муаммосини ёритиб борилган. Хусусан, “Садой Туркистон” газетаси томонидан ўлкада қизларга кенг диний билим берадиган ва оз даражада бўлса-да, география, ҳисоб, тарих ва тил қоидаларини ўргатадиган биронта ибтидоий мактаб йўқлиги танқид остига олинади. Шунингдек, жадид матбуотида ўғил болаларга қараганда қизларга илм бериш муҳимроқ эканлиги таъкидланган. 1914 йилда “Садой Туркистон” газетаси “Ўғил болалардин кўра қиз болаларга илм, ҳунар лозим эканлигини хотирингиздан чиқармасдан тездин ибтидоий мактаблар очмакка, маъсума қизларингизни дунёда бахтли ва саодат ила яшатурға ошиғингиз” деб мурожаат қилган¹¹. Тараққийпарварлар томонидан ўқиган аёллар фарзандларига яхши тарбия бера олиши эътироф этилган¹². Туркистон матбуотида аёлларга нафақат илм бериш, балки уларга ҳуқуқ берилиши эътироф этилган. Чунончи, 1914 йилда “Туркистон вилоятининг газети”да номаълум муаллиф томонидан ёзилган мақолада агар мусулмонлар умргузаронларини тараққий ва саодатда бўлмоқликни хоҳласалар, мусулмон хотин-қизларига Европа хотин-қизларининг ҳуқуқлари берилиши кераклиги таъкидланади¹³.

XX асрнинг бошларида Туркистон маданий ҳаётида ҳам татар аёллари фаол иштирок этганлар. Жумладан, улар турли театрлаштирилган сахналар намоёиш этганлар, жумладан, 1909 йилда Тошкентда татар қизлари ўқийдиган мактаблари фойдаси учун театр ўйинлари кўрсатишган. Шу муносабат билан 1909 йилда чоп этилган мақолада аёлларнинг паранжисиз юришлари қаттиқ танқид остига олинади. Мақолада ёзилишича, “агар мусулмонлар фойдаси учун театр қилиб, пул

¹⁰ Азимий А. Таълим ва тарбия // Ойна. - 1915. - №15. Б.346-348.

¹¹ Тошкандлик бир муаллима. На учун ибрат олмаймиз? // Садой Туркистон. - 1914. - №11.

¹² Ёвушев Н. Хотин-қизларимизга бир назар // Садой Туркистон. - 1914. - №15.

¹³ Мусулмон овози // Туркистон вилоятининг газети. - 1914. - №4.

ийғмоқ бўлсалар, бундай муҳолиф шаре қилмасдан тўғринча бошқа тариқа ила театрларин амалга келтирмоқлари лозим эди”¹⁴.

“Туркистон вилоятининг газети” саҳифаларида “Вақт” газетасининг муҳаррири Фотиҳ Каримовнинг Тошкентдан Оренбургга борган 16 ёшли Тойфа хонимнинг сафари тўғрисидаги маълумоти берилади. Муаллиф Тошкент шаҳар қизлар гимназиясида ўқиган Тойфа хонимни бошқа қизларга ибрат қилиб кўрсатган эди. Тойфа хоним европача кийимда Оренбургга сафар қилади, у ерда икки ҳафта истиқомат қилади, бир қанча мактаб ва мадрасаларни, масжидларни, мусулмонларнинг хайрия кутубхонасини, шунингдек “Вақт” газетасининг идорасини ҳам бир неча марта бориб кўради. Муаллиф инглиз ва немис халқларини мисол қилиб, улар ўз фарзандларини бир-бирининг юртига юбораётганлари, бундан муддао душманликка барҳам бериб, дўстликни мустаҳкамлаш эканлигини таъкидлаб, Россияда яшовчи мусулмонларни улардан ўрнак олишга, иттифоқ бўлишга чақириб ёзади: “Бизнинг Русия мусулмонлари шул замонгача бир-бирларининг аҳволидан воқиф бўлмай, бир кишлоқда ёки тўқайда тургандек эрдилар. Туркистон, Қрим, Кавказ, Ўрол, Қозон мусулмонлари бир ҳукуматда туриб, ватанлари бир бўлиб, забонлари бир бўлса ҳам, бир-бировларини танимай, бир-бирларини ҳаётдан Яман, Эронистоннинг бадавий мусулмонларидек беҳабар эрдилар”¹⁵. Мухбир Тойфа хонимнинг Оренбургга ташрифини саҳрода очилган биринчи гулга ўхшатиб, кейин саҳрода кўп гуллар очилиши - мусулмон ёшлари иттифоқ бўлиб, “қоронғида қолган миллатларни ёриққа чиқариб, уларни тараққий йўлига солишини, ўз Ватанларига манфаат етказишига сабаб бўлурлар эрди”¹⁶, деб таъкидлайди.

“Вақт” газетасининг мақоласига жавобан “Туркистон вилоятининг газети” саҳифасида Тойфа хонимни ибрат қилиб кўрсатиш бошқа мусулмон қизларини

¹⁴ Олимзода. Мусулмон хотунларининг юзларини бекитишлари хусусида // Туркистон вилоятининг газети. - 1909. - №91.

¹⁵ Мусулмон хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқлик тўғрисидаги хати // Туркистон вилоятининг газети. - 1913. - №92.

¹⁶ Ўша жойда.

йўлдан оздиришдир, деган мазмунда номаълум муаллифнинг мақоласи эълон қилинади ва Фотиҳ Каримовдан бундай тарғибот учун узр сўраш талаб қилинади¹⁷. Мақолада шариатга биноан, мусулмон хотин-қизлари маҳрам эркаксиз уч кундан ортиқ узоқ жойга сафар қилмоқлиги мумкин эмас, деган кўрсатмаси рўкач қилинади.

XX асрнинг бошига келиб, аёлларнинг жамият бошқарувидаги иштироки масалалари ҳам кўтарила бошлайди. Бу масала юзасидан ҳам жамиятда турлича ижтимоий қарашлар илгари сурилади. 1912 йилда “Туркистон вилоятининг газети”да тараққийпарвар кучларнинг мусулмон аёллари эркаклар билан тенг ҳуқуқли равишда қозилик мансабига тайинланиши фикри юзасидан мунозара олиб борилади. Мақола муаллифи тараққийпарварларнинг фикрига қарши чиқади ҳамда хотинлар қозилик мансабига тайин этилиши мумкин эмаслигини мажлисларда улар эркаклар билан муомала қила олмаслиги билан изоҳламоқчи бўлади¹⁸.

Лекин, ўша даврда Туркистонда жуда кам бўлса-да, аёлларнинг айрим ҳолларда масъул вазифаларни ўз зиммасига олишга қодир бўлганлиги ҳақида маълумотлар учрайди. Масалан, Наманган вилояти мироббошиси Хўжабекнинг маҳаллий суғориш системаси билан яхши таниш бўлган рафиқаси Холбиби эрининг ишларига яқиндан ёрдам бериб, унинг вафотидан кейин (ўша пайтда у 40 ёшларда бўлган) эркакча кийиниб, наманганликлар мироббошиси сифатида тан олишларига эришган ва вафотигача шу вазифани бажарган. Шунинг учун халқ уни Холмироб, яъни дехқонларга ариқ сувини тақсимловчи деб атаган¹⁹.

Туркистон матбуотида аёлларнинг ўзлари ҳам иштирок этиб, халқнинг эътиборини ўз муаммоларига эътибор қаратишга ҳаракат қилган. Чунончи, “Садои Туркистон” газетасида “Хонимлар товуши” сарлавҳаси остида

¹⁷ Мусулмон хотин-қизларнинг тенг ҳуқуқлик тўғрисидаги хати //Туркистон вилоятининг газети. - 1913. - №93.

¹⁸ Хотинлар қози бўла оладими? //Туркистон вилоятининг газети. - 1912. - № 54.

¹⁹ Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. - Казань: Типография императорского Университета, 1886. - С. 159.

тошкентлик Пошшоҳоним Жалилованинг хотин-қизлар учун мактаб очиб, уларга илм беришга даъвати чоп этилган. Унда мусулмон аёллардан ҳам муаллима, муҳаррир ҳамда ҳамширалар етиштириш, уларнинг аҳволини газеталарда муҳокама ва мунозара қилиш масаласи кўтарилган²⁰. Мазкур газетада Самара вилоятидан Сора Музаффариянинг аёллар аҳволини шундай аянчли аҳволда бўлишига уларнинг ўзи сабабчи эканлиги таъкидлаб ёзилган: “Бизда истеъдод ҳам бор, қобилият ҳам бор, онг ва фикр ҳам бор. Бир уй ичинигина эмас, баъзи эрлар ҳам ўрнига келтура олмаслик мамлакатлар идора қиладурган қувват ҳам бор”²¹. У аста-секин бўлса ҳам дунёда хотин-қизлар (албатта ислом олами бундан мустасно) жамият ишларида иштирок эта бошлаганлигини таъкидлаб, Туркистон мусулмон аёлларига татар хотин-қизларини намуна қилиб кўрсатади ва бу ҳақда қуйидагиларни ёзади: “Бу хусусида татар хотинларига ташаккур этмай ўта олмаймиз. Чунки улар ҳар хусусда ўзларининг эҳтиёжларини кўра бошладилар. Мактаблар, жамиятлар, кутубхоналар ва қироатхоналар каби муассасалар очибгина қолмасдан, рус дорулфунунларига ҳатто Европа дорулилимларига бориб келмоққа жасорат қилғувчилар бўлди. Аммо, ислом оламидаги бошқа хонимларни қарасанг ҳеч қаноат қиладурган ҳаракат йўқ”²².

Сора Музаффария Туркистон хотин-қизларларининг аҳволига тўхталар экан, ўлкада 10 миллион мусулмон бўлса, шулардан 5 миллионини ташкил этган хотин-қизларнинг аҳволи ачинарли эканлиги таъкидлайди. У Тошкентда нашр қилинадиган “Садои Туркистон” жаридаси миллионларча Туркистон хотин-қизлар ичидан чиқиб унинг қўлига келишини ёзар экан, бу газетани мамнуният билан ўқишини маълум қилган. Лекин бу жаридада хотин-қизлар тарафидан қаноат ҳосил қиладурган ҳеч бир нарса ёзилмаганлигидан ҳамда бир-икки нарса ёзганлар ҳам “мактаб керак” деган сўздан ўтмаганлигини афсус билан қайд этади.

²⁰ Хонимлар товуши // Садои Туркистон. - 1914. - №26.

²¹ Музаффария С. Айб ўзимизда // Садои Туркистон. - 1914. - №36.

²² Ўша жойда.

XIX asrning oxiri-XX asr boʻshida Turkiston хотин-қизлари муаммоларидан бири қизларни эрта турмушга бериш масаласига ҳам алоҳида эътибор берилди бошланди. Turkistonда босилиб чиққан расмий матбуот саҳифаларида ҳам шу масала юзасидан мақолалар чоп этилди. Чунончи, 1899 йилда «Туркестанские ведомости» газетасида²³ маҳаллий халқларда қизларни жуда эрта, яъни 12-14 ёшларида узатилаётгани танқид қилинди. Қизларни бундай эрта узатиш тиббий томондан ҳам, қонун томондан ҳам мақсадга мувофиқ эмаслиги таъкидланади.

Тошкентдаги аёллар ва болалар шифохонаси шифокорлари А.В. Пославская ва Е.Н. Мандельштам маҳаллий қизлар 15-16 ёшда балоғатга етишиши, баъзи ҳолларда бундан ҳам кечроқ етишиши, шунинг учун уларни эрта узатиш, уларнинг жисмоний ривожланишларига салбий таъсир қилиши ва жинсий аъзоларининг функцияси бузилишига олиб келишини таъкидлайдилар²⁴.

Шуни таъкидлаб ўтиш кераки, XX аср Turkiston ва Бухоро жадидчилик ҳаракатининг улкан намояндаларидан бири Абдурауф Фитрат томонидан ҳам эрта оила қуриш нафақат қизларга, балки йигитларга ҳам тиббий томондан зарар етказишини шарҳлаган ҳолда ҳақимлар эркакларга 23 ва қизларга 18 ёшдан олдин турмуш қурмасликни маслаҳат бериши таъкидланади²⁵.

Эрта оила қуриш Россия империяси қонунчилиги томонидан ҳам таъқиқланган эди. Фуқаролар қонун тўплами X томи 1-қисми 3-моддасида йигитларга 18 ёшдан ва қизларга 16 ёшдан олдин оила қуриш мумкин эмаслиги кўрсатилиб, шу қонуннинг 91-моддасида юқоридаги қонун Россия империясида барча мусулмонлар ва яҳудийларга ҳам тааллуқли эканлиги таъкидланади.

XIX асрнинг охиригача маҳаллий аҳолида болалар туғилиши вақти қайд этилмаган, яъни ота-оналар фарзандларининг ёшини аниқ билишмагани

²³ Ранние браки у туземцев // ТВ. - 1899. - № 8.

²⁴ Пославская А., Мандельштам. Обзор десятилетней (1883-1894) деятельности амбулаторной лечебницы для женщин и детей в Ташкенте. - Т.: 1894. - С. 76.

²⁵ Абдурауф Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. - Т.: Маънавият, 2000. - 43-44-б.

Туркистонда қизларни ёш узатишга қарши чора кўришга тўсиқлардан бири эди. Матбуотда маҳаллий аҳоли орасида туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномани жорий қилиш, уни мусулмон руҳонийлари қайд этмагани учун фуқаролик регистрациясини амалга ошириш лозимлиги таъкидланади²⁶.

XX аср бошларидан ўлкада қонунда кўрсатилган ёшдан аввал никоҳ қилиш ман қилинган ва бунга йўл қўйган кишиларга тегишли чоралар кўрилган. Бу ҳақда 1914 йилда «Туркистон вилоятининг газети» Тошкент уездидаги “Қора Нўғай” қишлоғида 16 ёшга тўлмаган қизни никоҳ қилган муллани 50 сўм миқдоирда жарима солинганлиги ҳақида хабар беради²⁷.

Матбуотда 10-12 яшар қизларни эрга бериш ва умуман қизларни ўз ихтиёрларига қарамасдан, мажбурлаб катта ёшли одамларга, баъзи ҳолларда ўз отасидан ҳам қарироқ одамларга узатилаётгани қораланади. Бу зўравонликларга чидай олмаган қизлар бошқа йўл топа олмасдан ўз жонларига суиқасд қилишга мажбур бўлишаётгани афсусли ҳол эканлиги ёзилади. Бу мақолада хабар берилишича, Астрахан шаҳридан бўлган 16 яшарлик Фотима ота-онаси уни ихтиёрига қўймай бир мўйсафидга бермоқчи бўлгани сабабли бундай зўрликка тоқат қила олмай афюн еб ўз-ўзини ўлдирмоқчи бўлган, бошқа жойлардаги унинг диндошлари ота-оналарининг жабр-зулмларига ночор сабр қилиб, “эркакларга ҳайвондек асир қилиб берилган”²⁸.

Жадид матбуотида ҳам никоҳ масаласи юзасидан фикрлар билдирилган эди. Хусусан, 1914 йилда “Садои Туркистон” газетасида хотин-қизларнинг ўзи бу муаммо ҳақида қарашларини баён қилганлиги эътиборга моликдир. Мазкур мақолада шу вақтгача жамиятда ҳукм суриб келаётган никоҳ ҳақидаги ақидаларга қарши равишда янгича фикр-мулоҳазалар билдирилган. Унда никоҳ қилинаётган ёшлар биринчи ўринда балоғат ёшига етиши, шунингдек уларнинг саломатлиги ҳақида қўлларида шифокор шаҳодатномаси бўлиши, уларнинг розилиги, бундан

²⁶ Мусулмонлар орасида эрта никоҳлар // Туркистон вилоятининг газети. - 1913. - №52.

²⁷ Эрта никоҳларга қарши мусулмонлар ҳаракати // Туркистон вилоятининг газети. - 1914. - №20.

²⁸ Мусулмон аёлининг ахволи // Туркистон вилоятининг газети. - 1911 йил. - №58.

ташқари никоҳ вақтида уларнинг вазифалари она тилида аниқ тушунтириб берилиши лозимлиги қайд этиб ўтилган²⁹.

Бу давр матбуотида дунёдаги тараққиётга эришаётган давлатларда никоҳдан олдин йигит-қиз бир-бирини кўриб, рози-ризолик билан оила қураётган бир пайтда мусулмон оламида, жумладан, Туркистонда ҳам қизларни мажбурлаб узатиш келажак авлод ҳаётига салбий таъсир этиши ҳақида фикрлар баён қилина бошланади.

“Туркистон вилоятининг газети”да ушбу сатрларни ўқиш мумкин: “Мусулмон хотунлари доимо ҳибсда бўлиб аларни эрга берган вақтда ўзлари хоҳиш қилган одамга бермай, зўрлаб, у хотун ўзи хоҳлаган кишига бормоққа ночор бўлиб, охир хор ул эркак бирлан хотун умрлари нохушликда бўлиб, алардин бўлган фарзандлар ҳам шул тариқа фикр ва андишада бўлса керак”³⁰.

Бундай муаммоларнинг матбуот саҳифаларида кўтарилиши ўз даври учун катта аҳамиятга эга бўлиб, хотин-қизларга нисбатан анъанавий муносабатга маълум бир ўзгаришлар қилиш тарафдори бўлган тараққийпарвар кучлар хотин-қизларга илм бериш, уларнинг оиладаги мавқеини ошириш, ҳатто жамоат ишларига жалб қилиш масалаларини халққа тушунтиришга ҳаракат қилинди. Бу масалаларни матбуот орқали кўтариб чиқишда саноқли бўлса-да Туркистон хотин-қизларининг ўзи ҳам иштирок этганлиги алоҳида эътиборга лойиқ эди. Бу борада татар аёлларининг намуна кўрсатилиб, мусулмон хотин-қизлари озодлиги ҳақида қайғурганлар, улар бу омил жамиятни турғунликдан чиқаришга катта ёрдам бериши уқтирганлар.

²⁹ Ёқубова С., Мақсудова М. Никоҳ ҳақида // Садои Туркистон. - 1914. - №11.

³⁰ Мусулмон аёлининг ахволи // Туркистон вилоятининг газети. - 1911 йил. - №58.

**ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ О
МАХМУДХОДЖЕ БЕХБУДИ В ТАДЖИКИСТАНЕ**
(обзорный анализ)

**Муроди Мурод Берди,
доктор филологических наук,
профессор кафедры печати
Таджикского национального университета**

В статье изучается уровень исследования общественно-политической, культурной, литературной, просветительской и публицистической деятельности Махмудходжи Бехбуди в Таджикистане.

М.Бехбуди считается одним из величайших реформаторов-просветителей в Центральной Азии начала XX века, который посвятил свою деятельность различным направлениям и основал платформу (газету и журнал) для отражения и продвижения джадидских идей.

На его биографию, организаторскую и творческую деятельность обратили внимание исследователи различных отраслей, и каждый из них в меру своих сил изложил своё мнение и понимание фактов. Исследования о Бехбуди, проводимые в научной среде Таджикистана, имеют как общие очертания, так и некоторые особенности.

В статье подобные исследования классифицируются по методам подхода авторов к историографии, литературоведению и публицистиковедению, а также кратко оцениваются их характерные черты.

Ключевые слова: *Махмудходжа Бехбуди, просветитель, джадид, мнение, газета «Самарканд», журнал «Ойна» («Зеркало»), исследование, исследователь, анализ, школа, образование.*

Просветительское движение в Средней Азии началось по инициативе Ахмада Дониша во второй половине XIX века и продолжилось на качественно новом уровне в начале XX века - в других социальных и политических условиях. В начале

XX века в связи с политическими движениями, происходившими в России и других странах Востока, в Бухарском Эмирате и Туркестане усилилось стремление народа к национальному, религиозному и светскому самопознанию. Для просвещенных людей настало время поиска истины, справедливости и стремления к независимости. В такое время и в таких условиях народу служили целый ряд самосознательных и патриотическо настроенных просветителей, таких как Мирзо Сиродж Хаким, Абдукодир Шакури, Садриддин Айни, Махмудходжа Бехбуди, Абдурауф Фитрат, Саидризо Ализода, Абдукодир Мухиддинов и ряд других. Среди них Махмудходжа Бехбуди занимает особое место. Он сыграл ведущую, поучительную и просветительскую роль в истории образовательного движения и реформаторских стремлений в Центральной Азии, составляя учебные книги, публикуя публицистические статьи, занимаясь духовной, социальной, политической, издательской и редакторской деятельностью. Именно это указывает на то, что его социальная идентичность и разносторонняя деятельность привлекли внимание отечественных и зарубежных исследователей.

В научной среде Таджикистана Садриддин Айни [3], Зариф Раджабов [16;17], Ахрор Мухторов [12], Мухаммаджон Шакури [23;24], Расул Ходизода [25], Сохиб Табаров [188], Ибрагим Усмонов [19; 20; 21], Абдуманнон Абдурахмонов [1], Абдухолик Набави [13;14;15], Пайванд Гулмуродзода [9], Нуъмонджон Гаффоров [6;7;8], Мурод Муроди [10;11], Абдукодир Шехов [4], Гулхумор Дадобоева [4;5] и другие исследователи уделили внимание биографии, общественно-политической и проветительской деятельности, научному, образовательному и публицистическому наследию Махмудходжи Бехбуди. Хотя работы этих и других исследователей о Бехуди отражают одни и те же факты и схожи по смыслу, однако с точки зрения сферы деятельности и научного подхода авторов их можно разделить на историографические, литературоведческие и публицистиковедческие исследования. В связи с этим, исследования С. Айни, З. Раджабова, Н. Гаффорова носят исторический характер, произведения М. Шакури, Р. Ходизода, С. Табарова,

А. Абдурахмонова и А. Набави более характерны для литературоведения, а работы И. Усманова, П. Гулмуродзода, М. Муроди, А. Шехова и Г. Дадабоевой имеют публицистиковедческое видение.

Вследствие того, что в 1937 году М. Бехбуди был осужден как буржуазный националист и лидер контрреволюционного джадизма, а изучение его произведений и биографии было запрещено, до 90-х годов прошлого века личность этого просветителя и реформатора новой эпохи было мало известно таджикскому читателю. Как отмечал профессор И. Усманов, «в трудах устода С. Айни, З. Раджабова, Х. Мирзозода, Р. Хошима встречалось имя этого просветителя, и они отмечали, что он являлся учредителем газеты «Самарканд» и журнала «Ойна», а также одним из членов новой школы и автором пьесы «Отцеубийца» [См.19, с. 106].

Исходя из этого, исследования о М. Бехбуди в научной среде Таджикистана проводились в два периода: в советское время и в период после обретения Государственной независимости. Первые исследования, проведенные в советский период о деятельности М. Бехбуди, носят исторический и обобщенный характер. В данных исследованиях обращается особое внимание на личность и творческую деятельность М. Бехбуди в контексте проблем того времени, особенно в свете просветительского движения и течения джадидизма. Одним из примеров таких исследований является работа З. Раджабова «Из истории общественно-политического сознания таджикского народа во второй половине XIX – начале XX века», опубликованной сначала на русском языке (1954 г.), а затем на таджикском языке (1959 г.). Хотя исследователь данной работы, исследуя общественно-политическое сознание таджикского народа в начале XX века, обратил пристальное внимание на просветительскую, издательскую и литературную деятельность М. Бехбуди, однако в своей работе с политической точки зрения он дал относительно одностороннюю оценку. В том числе, в отношении пьесы «Отцеубийца», он вынес следующее суждение: «Эта пьеса имеет абсолютно тенденциозный характер. Это произведение представляет собой памфлет, которому придали вид пьесы. Данное

произведение не имеет никакой литературной ценности. Сюжет ее очень наивен, композиция формальна, язык изложения сух, и никто из ее персонажей не изображен живым» [16, с. 392].

Вместе с тем, З. Раджабов ещё в 1930-е годы обратил внимание на вопросы джадидизма и в своей статье «Драматургия джадидов», опубликованной в журнале «Барои адабиёти сотсиалистӣ» («За социалистическую литературу». – 1936. – №6. – С.27-30)) под псевдонимом Дунган, дал сравнительно объективную оценку этому движению. В своих дальнейших исследованиях он стал называть джадидское движение «антинациональным» и «реакционным», изложив его социальную, политическую и культурную сущность с точки зрения политики правящей партии Советского государства.

В дальнейшем этот автор написал о журнале «Ойна» отдельную статью, подробно раскрывая содержание материалов данного периодического издания. По его мнению, «Ойна» является единственным журналом джадидов Туркестана. Хотя журнал «Ойна» автором охарактеризован негативно, в данной работе собран большой фактический материал. Также не менее важны и другие ранние работы З. Ш. Раджабова, стержневым вопросом которых являлась тема джадидизма, и основывалась, прежде всего, на материалах журнала «Ойна».

Изучение исторических аспектов процесса джадидизма получило сравнительно широкое распространение после обретения Таджикистаном Государственной независимости. В этот период историк Н. Гаффоров, уделяя особое внимание вопросам джадидизма, опубликовал результаты своих исследований в отдельных монографиях [См.: 6; 7; 8]. Этот исследователь в процессе изучения и обзора исторической культурно-просветительской деятельности джадидов широко использовал издания «Самарканд» и «Ойна», и в этом контексте отразил политическую и общественную деятельность их издателя – М. Бехбуди.

Некоторые данные о журнале «Ойна» также приводятся в работах историков М. Бабаханова «Аз таърихи матбуоти даврии Туркистон» (Из истории периодической печати Туркестана. – Душанбе: Дониш, 1987. – 178 с.), К. Расулиён «Аз «Бухорои шариф» то «Овози тоджик» (От «Бухорои шариф» до «Иди тоджик»). – Душанбе: Пайк, 2003. – 30 с.), У. Джахонова, М. Бокиева «Аз таърихи матбуоти даврии Туркистон ва Аморати Бухоро» (Из истории печати Туркестана и Бухарского Эмирата (конец XIX – начало XX века). – Худжанд, 1999. – 24 с.) и другие.

Не уменьшилось внимание к общественной, политической, культурной и литературной деятельности М. Бехбуди и со стороны литературоведов. Как уже было отмечено, по этому вопросу проводились исследования со стороны Р. Хадизода, М. Шакури, А. Набави, А. Абдуманнонова, А. Шехова и других. В научных изысканиях этих исследователей, несмотря на обращение к различным аспектам биографии, политической, общественной и культурной деятельности М. Бехбуди, преобладает литературоведческий взгляд. В этом смысле, если Р. Хадизода привел достоверные факты относительно некоторых моментов жизни и исторической судьбы М. Бехбуди, то М. Шакури сосредоточился на исследовании деятельности последних двух лет жизни Бехбуди и факторах, которые привели его к трагической развязке. Статьи этих ученых являются одними из первых исследований, которые после почти шестидесяти лет забвения и обвинений объективно подошли к изучению деятельности и творчества Бехбуди. Они дали оценку М. Бехбуди, что он был «не только одним из лидеров прогрессивного движения Мавераннахра XX века, но также одним из виднейших представителей социально-политической мысли мусульман России» [22, с. 49].

Литературоведческий аспект относительно сильнее проявляется в статьях и тезисах А. Абдуманнонова, А. Набави и А. Шехова. В том числе А. Абдуманнонов в своей статье «Махмудходжа Бехбуди» высказал своё мнение об общественно-политической и литературной деятельности М. Бехбуди, и, подводя итоги своего

исследования, опубликовал пьесу «Отцеубийца» в переводе с узбекского на таджикский язык [См. 1, с. 129-138].

Внимание А. Набави больше обращено на публикации Бехбуди, особенно на материалы по литературе и культуре. Он в общих чертах рассмотрел предпосылки издания газеты «Самарканд» и журнала «Ойна» и уделил больше внимания вопросу литературной критики в этих изданиях. Согласно его исследованиям, «Махмудходжа Бехбуди, как просвещенный мыслитель, осознающий моральное состояние общества, никогда не оставался равнодушным к вопросам негативного отношения к науке и образованию, издательскому делу и литературной критике» [14, с. 46]. По подсчетам этого исследователя, в периодических изданиях «Самарканд» и «Ойна» посредством жанровых рецензий и библиографии читателям были представлены более 17 художественных и учебных произведений, а также персидские журналы и газеты. При изложении отдельных работ авторы также уделили внимание художественным и специальным аспектам литературной критики.

Его содержательные и интересные исследования «Нахустин рўзномаи тољикӣ ва фаръанги рўзноманигорӣ» («Первая таджикская газета и культура журналистики: «Бухорои шариф», «Самарканд», «Ойна»), «Маъмудхољаи Беъбудӣ ва нақди адабӣ дар наъзати љадидия» («Махмудходжа Бехбуди и литературная критика в джадидизме»), «Нашрияҳои Маъмудхоља Беъбудӣ ва тавсеаи суннати рўзноманигории тољикӣ» («Издания Махмудходжи Бехбуди и развитие таджикской журналистской традиции») и ряд других, в которых автор особое внимание уделяет вопросу литературной критики в журнале «Ойна» и вносит большой вклад в познании М. Бехбуди.

Литературоведческий аспект журнала «Ойна» также освещен в исследованиях А. Шехова, прежде всего, в его кандидатской диссертации, а также в статьях «Равобити адабӣ ва зуъури он дар маъаллаи «Ойна» («Литературные связи и их отражение в журнале «Ойна»), «Осори манзум дар маъаллаи «Ойна»

(«Место поэтических сочинений в журнале «Ойна» («Зеркало»)), где особое внимание автора уделено к влиянию поэтических сочинений Мирзо Сироджа Хакима, Абдулвохида Мунзима, Сиддикии Аджзи и других таджикских просветителей начала XX века, опубликованных на страницах журнала «Ойна» на мировоззрение читателей.

Исследование С. Табарова имеет общий характер, оно посвящено публицистической, педагогической и литературной деятельности М. Бехбуди. Этот исследователь, опираясь на исторические факты, материалы джадидских газет и журналов, особенно изданий «Самарканд» и «Ойна», отразил жизненную позицию и направления деятельности М. Бехбуди. Среди таджикских исследователей С. Табаров является одним из первых, обративших внимание на произведения и учебные пособия Бехбуди, особенно на их язык. Он упоминает, что знание арабского и турецкого языков позволило автору «использовать опыт преподавания и обучения, а также изучения учебных пособий Египта и особенно Турции» [18, с. 56].

Не подлежит сомнению, что ведущие идеи джадидов имели мощный социальный аспект и доводились до широкой общественности через периодическую печать. Поэтому при изучении их работ исследователи чаще всего использовали публицистический подход. Хотя такой подход прослеживается в большинстве работ, посвященных М. Бехбуди, но относительный приоритет имеет в исследованиях И. Усманова, П. Гулмуродзода, М. Муроди, Г. Дадобоевой. Из них И. Усмонов является первым исследователем, который в научной и публицистической среде Таджикистана рассмотрел жизненные обстоятельства и проанализировал взгляды М. Бехбуди с положительной точки зрения и представил его на суд читателей, особенно научных кругов, как новаторского просветителя, издателя и патриотического публициста. В другой статье И. Усманова «Махмудходжа Бехбуди и формирование нового мировоззрения» [20] изучено политическое и религиозное мировоззрение Бехбуди. Это мировоззрение

формировалось на основе взаимосвязи религии и общества, т.е. «отношения к медресе, его методу обучения, отношения к религии, вере, государству и совести, одним словом, отношения к свободе человека» [20, с. 10]. По признанию этого исследователя: «Для Махмудходжи Бехбуди религия – это священный ритуал. Он считает религию самой священной мерой жизни и видит в ней сущность бытия. Без нее ничего в мире невозможно представить, без нее нет личности, человеческого достоинства, науки и познания. При этом он выступает против внутрирелигиозных течений» [20, с. 11].

Исследования И. Усмонова о Бехбуди и его работах включены и кратко рассмотрены в учебном пособии «Таърихи журналистикаи толик» («История таджикской журналистики» [21, с. 54-65].

Исследования П. Гулмуродзода и М. Муроди имеют публицистиковедческий характер, в которых рассматриваются различные аспекты публицистической деятельности М. Бехбуди. В частности, в книге М. Муроди «Таджикская публицистика» подробно анализируются особенности публицистических произведений М. Бехбуди. Также этот исследователь в других своих статьях «Газета «Самарканд» и просветительская работа» (Джумхурият. – 2023. – 25 июля, № 151 (24 762)), «Об учредителе и некоторых особенностях издания газеты «Самарканд» [11] изучил и исследовал таджикские материалы газеты «Самарканд».

О личности М. Бехбуди, его творческой и организаторской деятельности в научной среде Таджикистана защищены две диссертации на степень кандидата наук, одна из которых принадлежит исследователю А. Шехову, другая – Г. Дадабоевой. О диссертации А. Шехова упоминалось выше. В диссертации Г. Дадабоевой «Роль журнала «Ойна» («Зеркало») в становлении таджикской журнальной периодики» отражены предпосылки возникновения журнала «Ойна», его положение и роль в становлении национальной журналистики народов Центральной Азии.

В целом научные исследования таджикских исследователей по биографии, общественной, культурной, литературной и публицистической деятельности М. Бехбуди, несмотря на общие тематические и фактические черты, имеют свои особенности. В большинстве из них факты и мнения спорны и порой противоречивы. Например, отличаются мнения И. Усманова и А. Абдуманнонова об истории создания пьесы «Отцеубийца». И. Усмонов является сторонником того, что идею этого произведения породила книга Д.И. Фонвизина «Недоросль», которую российский деятель Василий Вяткин подарил М. Бехбуди. А. Абдуманнонов, опираясь на слова Р. Хошима, придерживается мнения, что идея этой пьесы взята из реальных событий жизни. На основе слов Р. Хошима, он отметил: «В Самарканде жил богач Мирвафобой, которого в 1911 году жадный сын убил руками бандита. Мирвафобой создал Самаркандское почтовое отделение. Тот факт, что его убил собственный сын, вызвал скандальное возмущение среди народа. Это событие стало основой для написания Бехбуди пьесы «Отцеубийца» [1, с. 132].

Также до сих пор данные о конце жизни Бехбуди имеют гипотетический характер, а также остаются загадкой причины его разочарований от новой социальной структуры, неожиданного путешествия и мотивы его убийства.

М. Бехбуди является одним из великих просветителей XX века, который внес огромный вклад в развитие культуры, литературы, периодической печати и просвящения таджикского и узбекского народов. Несмотря на проведенные исследования, различные аспекты его деятельности до сих пор до конца не изучены. Полагаю, что проведение такого рода конференций и налаживание двустороннего сотрудничества между таджикскими и узбекскими исследователями будет способствовать расширению сферы научных исследований социально-культурной идентичности, литературно-публицистического и просветительского творчества М. Бехбуди, а его просветительские мысли и передовые идеи будут объективно рассматриваться исследователями, в научной и образовательной среде.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Абдуманнонов, А. Маъмудхоља Бєьбудї [Матн] / А. Абдуманнонов // Садои Шарќ. – 1996. – №1-4. – С. 129-132.
2. Ализода, С. Маслаки мо њаќ [Матн] / С. Ализода; баргардон ва таъбияи Маъвашхон Њодизода. – Душанбе: Эльод, 2007. – С. 89-91.
3. Айні, С. Таърихи инќилоби Бухоро [Матн] / С. Айні; баргардонанда аз ўзбекї ба тољикї ва мураттиб Р. Њошим. – Душанбе: Адиб, 1987. – 240 с.
4. Дадабоева, Г. Роль журнала «Ойна» («Зеркало») в становлении таджикской журнальной периодики [Текст]: дисс. канд. филол. наук / Г. Дадабоева. – Душанбе, 2018. – 151 с.
5. Дадабоева, Г. «Ойна» – родоначальник журнальной периодики Средней Азии [Текст] / Г. Дадабоева. – Душанбе: Ирфон, 2018. – 72 с.
6. Гафаров, Н. Общественно-политическая деятельность Махмудходжи Бєхбуди [Текст] / Н. Гафаров. – Душанбе: Сино, 1997. – 32 с.
7. Гафаров, Н. Джадидская пресса [Текст] / Н. Гафаров. – Худжанд: Ношир, 2012. – 64 с.
8. Гафаров, Н. Роль и место джадидизма в развитии просвещения и духовной культуры народов Средней Азии [Текст] / Н. Гафаров. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 248 с.
9. Гулмуродзода, П. Биё, биншину бишнава рози тољик [Матн] / П. Гулмуродзода. – Душанбе: Эльод, 2007. – С. 35-41.
10. Муродї, М. Публицистикаи тољик [Матн] / М. Муродї. – Душанбе: Аржанг, 2021. – С. 97-105.
11. Муродї, М. Рољє ба муассис ва баъзе вижагињои рўзномаи «Самарќанд» [Матн] / М. Муродї // Накши ВАО дар таъмини амнияти иттилоотии Чумхурии Тоҷикистон: маводи конфренсияи чумхуриявии илми-назарияви. – Кулоб, 2023. – С.63-67.

12. Мухторов, А. Қотилони Маъмудхольа Бейбуди [Матн] / А. Мухторов // Аз таърихи фаръанги Мовароуннаър: маълумоти мақолаҳо. – Душанбе, 2001. – С. 102-107.
13. Набавӣ, А. Маъмудхольаи Бейбуди ва нақди адаби дар наъзати ӯадидия [Матн] / А. Набавӣ // Рӯдакӣ. – 2007. – № 16. – С. 133-148.
14. Набавӣ, А. Нахустин рӯзномаи тольики ва фаръанги рӯзноманигорӣ («Бухорони шариф», «Самарқанд», «Ойна») [Матн] / А. Набавӣ. – Душанбе: Эълд, 2007. – 64 с.
15. Набавӣ, А. Нашрияҳои Маъмудхольа Бейбуди ва тавсеаи суннати рӯзноманигории тольик [Матн] / А. Набавӣ // Рӯдакӣ. – 2008. – № 17. – С. 115-126.
16. Раъабов, З. Аз таърихи афкори ӯамъияти-сиёсии халқи тольик дар нимаи дуоми асри XIX ва аввали асри XX [Матн] / З. Раъабов. – Сталинобод: Нашрдавтольик, 1959. – 448 с.
17. Раджабов, З. Ш. По страницам журнала «Ойна» [Текст] / З. Ш. Раджабов // Известия Академии наук Таджикской ССР. Отделение общественных наук. – 1984. – № 4. – С. 3-12.
18. Табаров, С. Мунзим. Бейбуди [Матн] / С. Табаров. – Душанбе: Диловар-ДДМТ, 2002. – 88 с.
19. Усмои, И. Чароғи маърифат [Матн] / И. Усмои // Садои Шарк. – 1991. – № 8. – С. 106-114.
20. Усмонов, И. Маъмудхольаи Бейбуди ва ташаккули ӯаъонбинии нав дар Осиёи Марказӣ [Матн] / И. Усмонов // Адаб: маълаллаи илми-маърифати ва таълимию методӣ. – Душанбе, 2005. – № 1 (67). – С. 10-15.
21. Усмонов, И. Таърихи матбуоти тольик: дастури таълими барои донишӯёни бахшҳои рӯзноманигорӣ ва таърих [Матн] / И. Усмонов, Д. Давронов. – Душанбе: Маориф, 1997. – 280 с.
22. Шакурӣ, М. Нигоҳе ба адабиёти тольики садаи бист [Матн] / М. Шакурӣ. – Душанбе, 2006. – С. 157-167.

23. Шакурї, М. Нигоње ба поєни умри Маъмудхољаи Беньбудї [Матн] / М. Шакурї // Гули мурод. – 1997-1998. – №10-12 (4).
24. Шехов, А. Отражение проблем литературы в периодической печати начала XX века (на примере газеты «Бухорои шариф» и журнала «Ойна») [Текст]: автореф. дисс. канд. филол. наук / А. Шехов. – Худжанд, 2011. – 28 с.
25. Ёодизода, Р. Маъмудхољаи Беньбудї: таърихи зиндагї ва тақдири таърихи ў [Матн] / Р. Ёодизода // Гули мурод. – 1997-1998. – №10-12 (4).– С. 35-49.

ЖАДИД МАТБУОТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА МУЛКДОРЛАР ҚАТЛАМИНИНГ МАЪНАВИЙ ҚИЁФАСИ МАСАЛАСИ

Равшан Турсунов
ЎЗМУ доценти, т.ф.д. (DSc).

Мазкур мақолада XX аср бошларида Туркистон ўлкасидаги ижтимоий-иқтисодий ҳолат ва жадиждларнинг ўлкада тадбиркорликни ривожлантириши ҳамда мулкдорлар қатламининг маънавий қиёфаси борасида билдирган фикрлари бирламчи манбалари асосида ёритилган.

Калит сўзлар: *жадидчилик ҳаракати, жадиждлар, миллий тараққийпарварлар, жадид матбуоти, мулкдорлар, тадбиркорлар, савдогарлар*

Миллий тараққийпарварлар Туркистондаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни таҳлил қилиб, ундаги муаммоларни кўтариб чиқиш билан чекланиб қолмаганлар. Жадиждлар қачонки маҳаллий мулкдорлар, савдогарлар ва тадбиркорлар ўз фаолиятларини тубдан ўзгартириб, ўзаро бирлашиб, бунинг учун курашсагина, Туркистонни ижтимоий-иқтисодий танг вазиятдан олиб чиқиш мумкинлигини эътироф этишиб, бунинг учун мулкдорлар қандай бўлмоғи керак, деган саволга ҳам жавоб беришган. Масалан, хунармандларнинг касодга учраш сабаблари ҳақида сўз

юритилган “Тараққийпарварлик” номли мақоланинг муаллифи, юзага келган муаммонинг сабабчиларидан бири маҳаллий тараққийпарварлар эканлигини таъкидлаган. Уларнинг бу масалага нисбатан бўлаётган бепарво муносабатини қоралаб, “Жаноб тараққийпарварларимиз бўлсалар қайда бир оврўпалик уста бўлса кафш махси, киядурган либосларини шунга буюруб, хизмат ҳаққига сўраганча ақчаларини берурлар. Ва лекин шундай ҳунарларни ўз миллатларини бошларга ўргатмакка ҳаракат қилмайдур”, дея қаттиқ танқид қилади[1]. Бизнингча, “Садои Фарғона” газетасида чоп этилган ушбу мақола муаллифи, “тараққийпарвар” иборасини маҳаллий бойларга нисбатан ишлатиб, уларнинг қиёфасида миллат тараққиёти ва келажак истиқболи учун қайғурадиган, ўзининг маҳаллий ҳунармандларини кадрловчи, миллий санъат ва қадриятларимизга айланган миллий ҳунармандчиликни сақлаб қолиш, уни ривожлантириш учун курашадиган шахсларни кўришни орзу қилган. Буни муаллифнинг мақола сўнгида битган “... Ёшларимизни ҳунар ўргатмак учун бирор жойга ҳунар мактаби очиб, энг яхши янги усулда ишлайдурган усталардан келтируб оларга ёш болалардан шогирд бериб, ҳунар ўргатмоқ керак. Тараққий қилмоқни хоҳлаган ҳар бир миллатга шундай йўлларга ҳаракат қилмоқ кераклигини ҳеч ким инкор қилмаса керак”, каби сўзлари тасдиқлайди[2].

Бундан ташқари Махмудхўжа Беҳбудий савдо ишлари билан шуғулланувчи савдогарлар ҳақида ўз илғор қарашларини баён қилиб, ташқи савдо билан шуғулланувчи савдогар аввало, замонавий илм ўқимоғи керак, дея таъкидлаган[3]. Савдогарлар қатламининг маънавий қиёфаси масаласида яна кўплаб фикрларни учратиш мумкин. Жумладан, жадид матбуотида эълон қилинган мақолаларнинг бирида савдогар ўзига қандай сифатларни, фазилатларни жамламоғи, савдо-сотик ишларида, уни тараққий этишида нималарга эътибор қаратмоғи кераклиги ҳақида тўхталиб ўтилган. “Савдогарлик бир осон иш эмасдурки, бир мунча пули бор ҳар қандоғ одам савдогарлик қилиб кета бергани билан они йўлини ҳеч ким тўсмайдур

ва қўлини ҳеч ким тутмайдур, лекин кўп вақт ўтмасдан, аввалда бор нарсаларини ҳам йўқотуб, балки бир мунча қарздор ҳам бўлуб ер чўккилаб ўлтирадур”[4].

Муаллиф савдогарда энг аввало қуйидаги сифатлар бўлмоғи шарт деб таъкидлайди: “Савдогар сил, восвос бўлмаслиги, ўткир зехнли ва чуқур фахмли, мулойим табиатли, совуққонли, хуш таъвозе, очиқ юзли, олдиға келган харидорнинг хоҳишини биладиган, халққа ёқадиган яъни, харидор севадиган нарсаларни ҳаммадан илгари ўйлаб топиб олиб қўядиган, ҳар қандай мол олганда ҳам арзон олиш йўллари яхши биладиган, ҳали боғға, ҳали сайру-саёҳатга кетмайдиган, серистикомт бўлиши лозимдир. Буларнинг устиға ахлоқ ва одобли бўлиб, хусусан ёлғонни ҳеч бир аралаштирмаслик лозим. Кўп дўкондорлар содда, бечора қишлоқ аҳолисини алдаб, хийла билан алланарсалар қилиб юборганлари неча маротаба маълум бўлгандур. Бундай йўллар билан киши ҳеч қачон бой бўлаолмайди. Балки тўғрилиқ ва ишончлик билан бўлади. Бир савдогар пулдор бўлса ҳам эътибор бўлмаса иши тараққий қилмас, эътиборли бўлиш учун тўғри, ишончли ва одил бўлмоғи лозимдир. Шунингдек, бу соҳа эгаси жасоратли бўлмоғи даркор”[5].

Жадидлар ўз фаолиятлари давомида ўлка халқларининг ижтимоий ҳаёти, турмуш тарзи, шуғулланаётган касб, ҳунаридан хабардор бўлган ҳолда, уларнинг яшаш тарзи йилдан йилга тобора оғирлашиб бораётганлигини, турли касб-ҳунар эгаларининг ўз соҳаларининг етук мутахассиси эмасликларини, бунинг натижасида ушбу соҳа вакиллари миллат йўлида деярли фойдали иш қила олмаётганликларини ҳаётий тажриба асосида чуқур англаб, миллат учун қандай кишилар фойдали эканлигини айтиб ўтадилар. Жумладан, улар “миллат учун энг фойдалиқ киши миллатнинг молини, ақчасини ўзига сақлағонининг сўнггида миллатга бошқа ёқдан бойлик таратғон кишидур. Шунинг учун миллатга керакли нарсаларни қилғондан кейин, бошқа миллатга ҳам кераклик нарсаларни қилғон ва қиладурғон ҳунарманд миллат учун энг фойдалиқ кишидур. Бундоғ ҳунармандлар миллатнинг оқчасини ва бойлигини бошқа тарафга юбормайдурлар, балки бошқа тарафдан оқча

келтурадурлар”, деб таъкидлайдилар[6]. Бундан кўришиб турибдики, жадиждлар тадбиркорни халқ эҳтиёжини қондириш учун тинмай меҳнат қилувчи, миллат бойлигин бегоналар кўлига ўтишига йўл қўймайдиган кишилар қиёфасида кўришни орзу қилишган.

Жадиждлар ўз фикрлари давомида бундай хунармандлар миллатнинг сармоясини, бойлигини кераксиз йўлларга сарфламасликларини, балки ўз олий мақсадлари йўлида фидокорона меҳнат қилиб, сифатли, харидоргир маҳсулотлар ишлаб чиқариб, уларни сотиш орқали миллат, давлат равнақи йўлида ўз ватанларига сармоялар олиб киришларини айтадилар. Миллат учун энг зарарли киши хунари бўлмаганидан миллатга ҳеч қандай фойда келтира олмайдиган, миллат пулини бошқа ажнабий кишиларга берган кишидир, ишсизлик, исроф қилувчилар ҳам шулар жумласидан экнлигини айтадилар. Жадиждлар бир миллат ичида энг фойдалик кишлар кўп бўлса, у миллат маъсуд ва бахтиёр миллатлигини, ҳар доим тараққий қилишини, шу билан бирга бир миллат ичида энг зарарли кишилар кўп бўлса, у миллатнинг аҳволи қийинлашини, охир оқибат инқирозга юз тутишини эътироф этадилар.

Беҳбудийнинг маҳаллий бойларга нисбатан қуйидаги яъни, “бошқа миллатларнинг бойлари фақир ва етимлар учун мактаб ва дорилфунунлар солдурурлар, фақир ва етимларнинг ўқимоғи учун вақф (стипендия) тайин қилур. ... Бутун Туркистон ўн бой элинда минг сўмдан берса, 25 бола учун Тошкентда (диний ва замонавий) бир пансионли (ётоқхонали) ва наҳори мукамал мактаб бино бўлиб, ҳар йили ҳукумат мактабинда 50 бола тайёрлайдур... Аллон миллатимиз бойларидан шуни кўз тутар. Халойикни барбод этадурган тўйларни эмас, оҳ бу сўзларни англайдиган бойлар бизда етишганми?”[7], дея қилган мурожаатида ҳам у айнан мулкдорларнинг маънавий қиёфасини қандай тасаввур қилганлигини кўриш мумкин.

Жадид матбуоти ўз саҳифаларида мамлакат ҳаётини яхшилаш учун бел боғлаган тадбиркорлар фаолиятини доимий равишда ёритиб борган. Ана шундай

мақолаларнинг бирида, Мирзо Ҳамдам исмли мулкдорни янги жаҳид усулидаги мактаб очиш учун бино қуришга ва уни молиявий жиҳатдан доимий равишда таъминлаб туриш мақсадида ўз шахсий ҳисобидан уч минг сўм миқдорда маблағ ажратганлиги тўғрисида сўз юритилган. Мақола муаллифи ўз сўзини давом эттириб, бошқа бойларни ҳам мана шундай ҳайрли ишлар қилишга даъват қилади. Муаллифнинг фикрича, Туркистон келажаги таълим тизимини қай даражада ривожланишига боғлиқ. Чунки унда таълим оладиган ёшлар юрт истиқболини ҳал қилувчи инсонлар бўлиб, келажакда улар бой бўлиши учун фақатгина аجدодлардан қолган моддий мероснинг ўзи етарли бўлмай, балки билим ёки бирор ҳунарга эга бўлишлик талаб қилинади. Бунга эса кекса авлод кишилари масъулдирлар[8]. Жаҳид матбуоти ана шундай мақолалари орқали нафақат юрт кўксидagi оғриқни халққа тушунтиришга, балки ўз даври мулкдорлари қандай бўлиши керак, деган саволга жавоб топишга ҳаракат қилган. Уларнинг фикрича, мулкдор катта миқдордаги моддий бойликка эга, ўз ҳаёти фаровонлиги учун курашадиган инсон бўлиш билан бирга миллат, халқ ташвишида куйиб ёнадиган, билимли, бирор ҳунарнинг эгаси бўлиши лозим. Улар тадбиркор ёки мулкдорлар маънавий қиёфасини ана шундай тасаввур қилишган.

Бироқ шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, юқоридаги фикрлар билан Туркистондаги барча мулкдорлар келажакни ўйламай иш тутишган, ҳаммаси ҳам инқироз ботқоғига ботган деб хулоса қилариш нотўғри бўларди. Чунки бу вақтда нафақат Туркистон, балки бошқа мамлакатлар ҳудудида ҳам кўчмас мулкларга эга ёки шунга эришиш учун амалий ҳаракатлар қилган тадбиркорлар ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд. Жумладан, Тошкент шаҳрида бир қатор меҳмонхоналар эгаси бўлган Саидғанибой Саид Азимбой ўғли Петербург темир йўл бошқармаси министри билан музокара олиб бориб, ўз ҳисобидан Одесса ва Куфа шаҳарлари темир йўл станциялари ёнига меҳмонхоналар очиш учун рухсат олганлиги хусусидаги маълумот буни тасдиқлайди[9]. Маълумотда таъкидланишича, бу шаҳарларга қуриладиган меҳмонхоналар туркистонликлар учун махсус

мўлжалланган бўлиб, унда ошхона, намоз ўқийдиган масжид ва аёллар учун алоҳида хоналар бўлган. Шунингдек, ушбу меҳмонхоналарда туркистонликлардан бўлган мутасадди ходимлар фаолият кўрсатиши кўзда тутилган[10].

Умуман олганда, Туркистон тараққийпарварлари фикрларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, демак жадиждлар нуқтаи назарида ўлка иқтисодини изга тушириш учун авваламбор, тадбиркорликни ривожлантириш, яъни янги технологиялар билан таъминланган завод, фабрикалар, корхоналар очиш, уларни кичик ва ўрта мулкдорлар қатламига бериш, бунинг учун эса уларга сармоя берадиган ва моддий таянч бўладиган, турли соҳаларга ихтисослашган миллий банклар очиш лозим. Миллий банклар очиш учун эса маҳаллий мулкдорлар маблағи бирлаштирилиши керак. Шунингдек, юқоридаги соҳалар ривожини учун замонавий билимга эга маҳаллий кадрлар лозим бўлиб, уларни тайёрлаш ҳам иқтисод билан боғлиқ эди. Ўлка иқтисодининг асосини эса қишлоқ хўжалиғи ташкил қилиб, уни ривожлантириш туркистонликлар олдида турган энг долзарб масалалардан бири ҳисобланган. Миллий тараққийпарварлар ҳам ушбу соҳани ўлка аҳолисининг манфаатларига мослаштириш, ундаги муаммоларни ҳал этиш, маҳаллий зироатчиларни оёққа турғозиш, умуман аграр соҳани мустамлака тизимидан қутқаришни ўз олдиларига мақсад қилиб қўйишган ва буни уларнинг мақолалари мазмунидан ҳам билиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Tursunov R. The “Sadoi Fergana” newspaper – the most important historical source in the lighting of socio-economic processes in Turkestan // International Journal of Research and Review. Vol.06, Issue, 02, pp. 6154-6155, February, India. 2019.;Тараққийпарварлик // Садои Фарғона, 1914 йил, 2 ноябрь.
2. Тараққийпарварлик // Садои Фарғона, 1914 йил, 2 ноябрь.
3. Авазов Н. Банкларга мусулмон саркорлари керакдур. // Ҳаёт ва иқтисод. – 1991. – № 4. – Б.

4. Муаллифи номаълум. Савдогар қандоғ бўлмоғи лозим // Садои Фарғона. 1914 йил, 23 апрель.
5. Муаллифи номаълум. Савдогар қандоғ бўлмоғи лозим // Садои Фарғона. 1914 йил, 23 апрель.
6. Миллат учун ким фойдалик: // Садои Фарғона. 1914 йил, 7 май.
7. Авезов Н. Банкларга мусулмон саркорлари керакдур // Ҳаёт ва иқтисод. – 1991. – № 4. – Б. 65.
8. Tursunov R. XX аср бошларида Туркистондаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ёритишда “Садои Туркистон” газетаси муҳим тарихий манба сифатида // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива. 2019. – № 2/3. – Б.62-69.; Намангон Ғ.О. (Мақола номи кўрсатилмаган) // Садои Туркистон. 1914 йил, 25 апрель.
9. Идора // Туркистон вилояти газети. 1908 йил, 14 февраль.
10. Идора // Туркистон вилояти газети. 1908 йил, 14 февраль.

САИДНОСИР МИРЖАЛИЛОВ (1884-1937)

Б.Ирзаев

Атоқли тараққийпарвар “ходими миллат” Саидносир Миржалилов 1884 йили Туркистон шаҳрида таваллуд топган. Аввал эски мактабда сўнг рус-тузем мактабида ўқиди, мадраса таълимини олди. Ёшлигидан ўта зийрак, тадбиркор ва меҳнаткаш бўлган Саидносир тужжорлик фаолиятини кичик бир газлама дўконини очишдан бошлаган эди. Савдо ишлари билан бир пайтда жаид тараққийпарварлари ғоялари билан танишади ва Туркистон шаҳридаги илк жаид мактабини ташкил этади. 1914 йил 25 десятина ери, 40-50 минг пули билан хусусий пахта тозалаш заводини қуради. 1914-17 йиллар давомида у Туркистон шаҳрининг таниқли савдогари ва бойларидан бири сифатида шуҳрат қозонган. Хатто, 1914 йил Санкт Петербург шаҳрида ўтказилган мусулмон вакиллар съездида иштирок этади.

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

С.Миржалилов 1917 йил Туркистон шаҳар думасига сайланади ва сиёсий фаолиятга киришади. Феврал инқилобидан сўнг Тошкентда ташкил этилган “Шўройи исломия” ташкилотининг фаол аъзоларидан бирига айланди. Туркистондаги миллий озодлик ҳаракатининг таниқли намояндаларидан бири Саидносир Миржалилов Туркистон мустақилликка эришиши орзуда 200 000 рублдан ортиқ бор сармоясини Туркистон Мухторияти ҳукумати учун ҳадя қилади. Ўзи учун қанчалик хавфли бўлишини англагани ҳолда Туркистон Мухториятига кириб, муваққат миллат мажлиси молия комиссиясининг раиси, ҳукумат ғазначиси лавозимида иш олиб борди. “Андижон молия комиссиясининг сайланганига 10 кун чамаси бўлди. Марҳамат қилиб шуни молия комиссиясининг қилган ишларидан сарҳисоб берсангиз: 1. Молия комиссияси ишладими? 2. Ишлаган бўлса самараси не бўлди? 3. Ишламаган бўлса сабаб нима? Кимлар ишламаслигига сабабчи бўлди? Ушбу сўзларга ушбу саволларга тафсилли, очиқ тўғри жавобни ёзиб берувингизни ўтинаман.

Туркистон Мухториятининг муваққат миллат мажлисининг молия комиссиясининг раиси: /имзо/”

Мухторият қонга ботирилиб, унинг раҳбарлари таъқиб остига олинган, С.Миржалилов Қўқондан чиқиб кетишга мажбур бўлди. Аввал Туркистондаги ўз уйига, сўнг Тошкентга келиб, Куропаткин кўчасидаги уйига яширинади. Бироқ, большевикларнинг Туркистон Мухторияти раҳбарларига нисбатан қидирув ва таъқиб кундан кунга ортиб борди. Мустафо Чўқай, Обиджон Маҳмудлар Россияга қочди. 1918 йил март ойида С.Миржалилов ҳам Тошкентдан Красноводск, Астархан орқали Москва шаҳрига етиб борди. Обиджон Маҳмудов билан бир меҳмонхонада туради ва улар Туркистонда рўй бераётган хунрезликларга чек қўйиш йўллари ахтаради. Москвадан Киевга ўтиб, у ерда қўқонлик савдогарлардан Вадяевларнинг большевиклар зулмидан қочиб хорижга кетганини эшитади. Шундан сўнг Туркияга бориб, Туркистонда кечаётган даҳшатлар ҳақида жаҳон ҳамжамиятини огоҳлантиришга қарор қилади. С.Миржалилов Одессага

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ўтиб, 1918 йил ёзида Кавказ орқали Истамбулга етиб келади. У Анвар пошшо ҳукумати билан ағдарилган “Туркистон Мухторияти” ҳукумати вакили сифатида музокаралар олиб боради. Бу вақтда Тошкентдан Мунаввар қори Абдурашидхонов тавсияси билан “Шўрои Ислом” вакили бўлиб муфти Садриддинхон Шарифхўжаев келганди. Аини масала билан “Уламо” жамияти ҳам Туркияга Нуриддинбек Худоёрхонов ва Ғози Олим Юнусовларни жўнатган эди. Расмий Туркия бу вақтда ўзининг аҳволини назарга олиб Туркистон мухторияти учун бевосита ёрдам бера олмаслигини, агар Туркистондан махсус ҳайъат ташкил этилса, “Антанта” ҳукумати раҳбарлари билан учрашишига имконият яратиб бериши мумкинлигини маълум қилади. “Уламо” жамияти вакиллари бу ёрдамни рад этиб, Тошкентга қайтади. С.Миржалилов Истамбулда қолиб, Туркияда яшаётган Шоҳид Эҳсон Мусаев, Нуриддин ҳожи Мусобоев каби кўплаб ватандошлар билан учрашади. Бокуга Ботуми орқали инглизлар келиб, большевиклар чекинишга мажбур бўлади ва ҳокимиятни мусовватчилар қўлга олади. С.Миржалилов Бокуга ундан Красноводск орқали Тошкентга келади ва Туркияда олиб борган ишлари ҳақида Туркистон тараққийпарварларига хабар беради. Икки ҳафта Тошкентда бўлиб махсус ҳайъат масаласини муҳокама қилади. Туркистонга бориб оиласидан хабар олгач, Бухорога йўл олади. Когондан Красноводск-Карки-Тахтабозор орқали Бокуга бориб, Вадяевлар вакиллари билан учрашади ва Туркистондан келадиган махсус ҳайъатни кута бошлайди. Бироқ, Маҳмудхўжа Беҳбудий ва унинг ҳамроҳларининг Қаршида сирли ўлими барча режаларнинг чиппакка чиқишига олиб келди.

Бокуда большевиклар ҳокимиятни қўлга олиши билан С.Миржалилов 1919 йил ёзида Тифлисга келади ва икки йил давомида М.Чўқаев билан бирга Тифлисда қолиб кетади. 1920 йил сентябрь Бокуда бўлган Шарқ халқлари конференциясида ҳам иштирок эта олмади. Воқеъликларни фақат газеталардан ўқиб, конференция иштирокчилари билан хат орқали алоқада бўлади.

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1921 йил ёзида С.Миржалилов Ботуми орқали яна Истамбул шаҳрига боради. Уч тўрт ой давомида М.Чўқаев бир меҳмонхонада яшаб Туркистоннинг келгуси масаласида музокаралар олиб боради. Бироқ, вазият чигаллигича қолаверди. Мустафо Чўқай Истамбулда қолди. С.Миржалилов ҳаётини Ватандан ва оиласидан узокда тасаввур эта олмади. У қолган умрини ҳам миллий истиқлол ва иттиҳод учун курашга қарор қилади. 1921 йил сўнгида большевиклар эълон қилган умумий амфв туфайли Туркистонга қайтиб, Ботуми Боку орқали 1921 йил декабрида Тошкентга кириб келади. Бир муддат Толибжон Мусабоев, Нажмиддин Шераҳмадбоевларнинг уйида яшаб, Обиджон Маҳмудов, Назир Тўрақуловлар ёрдамида Тошкентда доимий яшаш учун рухсат олади. 1922 йил бошида С.Миржалилов Туркистон ҳукуматидаги маҳаллий раҳбарлар жумладан, Абдуқодир Қушбеғиев, Али Расулевлар билан маслаҳатлашган ҳолда, собиқ ҳамкорлари Муҳиддин қори чиннифуруш, наманганлик пахта савдогари Қодирбек, тошкентлик бойлар Нажмиддин Шераҳмадбоев, Миродил Мирзааҳмедов, Толибжон Мусабоевлар билан “Туркистон” савдо-саноат ширкатини ташкил этади. Ширкат даромадининг асосий қисмини ўлкада маориф ва маданияни юксалтириш соҳасига қаратади. Жумладан, “Кўмак” жамияти орқали истеъдодли ёшларни Германия ва бошқа мамлакатларга ўқишга юборишга ҳомийлик қилди. 1923 йил январь ойида Тошкентда “Нашри маориф” жамияти очилганида С.Миржалилов, Т.Мусабоевлар унинг таъсисчиларига айланадилар. Ширкатга “Нашри маориф” жамияти фаолияти учун Вақф идораси ва ўзбек аёллари маорифи институти мудираси Еникеевалар катта миқдорда пул, Шоқиржон Раҳимий 500 пуд ғалла, шу каби бошқа ҳомийлар ҳам жуда кўп миқдорда хайрия ва ионалар ажратади. Бу пул ва моллар билан ширкат иши янада кенгроқ кўлам касб этади. 1924 йилда Тошкентдаги Воскресенский бозорида катта манифактура дўкони бўлиб, унинг ёнида қатор ишлаб чиқариш устахоналарини ҳам ташкил этган эди. Айниқса, куруқ мева ва қандолатчилик соҳалари билан шўролар мамлакатининг Марказий шаҳарларигача кириб бораётган эди. Бундан ташвишга тушган шўро куч тизимлари

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Туркистон” ўртоқлик жамияти фаолиятига турли йўллар билан босимлар қўллаб бошлайди. 1925 йил 27 сентябрь куни Тожихонов деган кимсанинг гувоҳлик беришича, 1924 йил Эшонқули додхо мадрасасида Мунаввар қори Абдурашидхонов, Убайдулла Хўжаев, Саидносир Миржалилов, Тангрикулхожи Мақсудий, Рустамбек Ниёзбеков каби лар тўпланиб лар. 10 нафар Тошкентнинг таниқли тараққийпарларлари тўпланиб хорижда тахсил олаётган туркистонлик талабаларга моддий ёрдам бериш масаласини муҳокама қилганлар. Мажлис давлатманд ватандошлардан пул йиғиб, бу ишга С.Миржалиловни ғазначи ва Тангрикул хожи Мақсудийни котиб этиб тайинлайди.

1925 йил 8 декабрь куни Агидуллин томонидан Саидносир Миржалиловни аксилинқилобий фаолиятда айбланиб қамокқа олиш учун қарор чиқарилди. 1925 йил 9 декабрь куни битилган ордер асосида 12 декабрь куни Тошкент шаҳар, Шайхонтохур мавзеъси, Тарновбоши маҳалласидаги Абдуваҳоб Атабоевга тегишли хонадонидан ҳибсга олинади. Тинтув вақтида Саидносир Миржалиловга оид жомадон чемодан, портфель, савдо хужжатлари ва кўплаб китоблар хатга олиниб олиб кетилди. 1925 йил 13 декабрь куни тўлдирилган шахсий анкетасига биноан унинг оиласи турмуш ўртоғи Қумрихон (1887), қизлари Зулфия (1906), Зарифа (1909), Шарифа (1912), Равза (1918) ва Муборак(1923)лардан иборат эди.

1925 йил 20 декабрь куни илк сўроқ жараёнида ўзининг ҳаёти ва иш фаолияти ҳақида, шунингдек, “Фуқаҳо” жамияти раҳбари уламо муфти Садриддинхон Шарифхўжаевнинг Туркистондан чиқиб кетиши билан боғлиқ воқеъеликлар ҳақида сўраб суриштирилади.

1925 йил 26 декабрь куни С.Миржалилов ГПУ бошлиғига шикоят аризаси ёзиб, ун ўн кун аввал ёзган ариза ҳамон жавобсиз қолаётганини эслатади. Ўзига оиласи томонидан юборилган нарсаларнинг қайтариб юборилаётгани, тиши сингани туфайли тиш шифокорига боришга рухсат берилмаётгани ҳамда қамок низомини бузган ҳолда маҳбусларга ўқиш учун китоблар берилмаётганини маълум қилади. Шунингдек, мен мусулмонман ҳамма овқатни ҳам ея олмайман деб, уйдан

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

келтирилган овқатларни киритилишига, ички кийимларини алмаштириши учун рухсат беришини сўрайди. Албатта, бу ҳақли талаблар аллақачон инсонийлигини йўқотиб бўлган шўро маъмурлари учун ҳеч нарсани англатмас эди. 1926 йил 1 январь куни Зулфия Миржалилованинг отаси билан учрашув ҳақидаги сўрови ҳам эътиборсиз қолдирилди.

1926 йил 12 январь куни ўтказилган сўроқда С.Миржалилов ўзининг Мустафо Чўқай билан билан аксилинқилобий мақсаддаги алоқаларини рад этди. 1925 йил талаба Тоҳир Шокировнинг отаси Шокир Розикбоевнинг илтимоси билан Германияга 30 доллар пул юборганини тан олади.

1926 йил 7 февраль куни сўроқда тинтув вақтида олинган савдогар Амир Гали Ибрагимов, китобфуруш Аҳмад Исҳоқовларнинг хатлари, Ҳамза Ҳакимзоданинг китоблари (Туркистон Мухторияти ағдарилганидан сўнг Қўқондан қочиб, унинг Туркистондаги уйида қизларига дарс берган эди). Шунингдек, Германиянинг Москвадаги “Ахати стират” фирмаси, Финляндияда яшаган асли тошкентлик савдогар Ҳасан афандилар орқали Германияда таълим олаётган талабаларга пул йўллагани муҳокама қилинади.

Қарор 1926 йил 22 апрель куни Тошкентдаги Ўрта Осиё СОПП ОГПУ раҳбари Агидуллин С.Миржалиловни ЎзССР ЖКнинг 62 – моддаси билан айблаб қарор чиқаради. 1926 йил 24 апрель куни сўроқда С.Миржалилов ўзининг Туркистон Мухторият учун курашгани, бироқ кейинчалик бу инсонларга шўро ҳукумати томонидан амнистияга берилганини эслатади. Шунингдек, хорижга талабалар юборишган ҳам айнан Туркистон МИК қарори билан амалга оширилган ва бунинг ноқонуний тарафи йўқ. Демак, 62- модда унга нисбатан нотўғри қўлланганини таъкидлайди. Натижада 1926 йил 8 май куни Агидуллин ўзининг қарорини ўзгартириб, уни аксилинқилобий унсурлар Обиджон Маҳмудов, Убайдулла Хўжаев, Рустамбек Ниёзбеков, Вадим Чайкинлар билан алоқада бўлган деб, ЎзССР ЖКнинг 66-, 67- моддалари билан айблайди.

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1926 йил 18 май куни С.Миржалиловнинг қизи Зарифа Саидносирова сўроққа тортилади ва ўзининг Тошпўлот Норбўтабековни танимаслиги, унинг отасини Бокуда қидиргани ҳақида фақат хат орқали эшитганини таъкидлайди. 1926 йил 16 июл ОГПУ коллегияси Саидносир Миржалиловни ЎзССР ЖКнинг 62 – моддаси жосусликда айблаб 3 йилга концлагерга ҳукм қилинади. 1926 йил 25 август куни Москва шаҳрига келтирилган С.Миржалилов 29 август куни даҳшатли Соловецк концлагерига этап қилинади.

1928 йил 2 июн санаси билан Тошкент шаҳри, Тарновбоши маҳалласи, 29-уйдан С.Миржалиловнинг турмуш ўртоғи Кумри ая, қизлари Зулфия, Зарифа, Шарифа, Рауза, Мубораклар Октябрь инқилобининг 10 йиллиги муносабати билан Москвада ташкил этилган аминистия комиссиясига ариза йўллаб, уларнинг ягона боқувчилари бўлган оталарини қайтаришларини ўтинадилар. 1928 йил 21 декабрь куни С.Миржалилов Соловка концлагеридан озод бўлишга эришади. Бироқ, унга Ватанга қайтиши учун рухсат берилмади. С.Миржалилов 1929 йил 12 мартдан бошлаб Қозоғистон чўлларидаги Бийск шаҳрида яшай бошлади. 1932 йил муддат яқинлашиши билан яна 5 йил муддат кўшиб қамашадилар. С.Миржалилов 1936 йил сентябрь ойида қамокдан чиқади, Тошкентга келиб энди болалари дийдорига тўяман деганида яна қамокқа оладилар.

1937 йил 18 июл куни ЎзССР ИИХК Леонов С.Миржалиловнинг аксилинқилобий ташвиқотда айблаб қамокқа олишга қарор чиқаради. Эртаси 19 июл куни ҳеч бир эътирозсиз ордер битилди ва 21 июль куни такрор қамокқа олдилар. 1937 йил 6 август куни бўлган сўроқда С.Миржалилов ўзининг ҳеч бир айби бўлмагани ҳолда 1925-36 йилларни қамокда ўтказганини таъкидлайди. Ўзининг ҳеч қачон аксилинқилобий фаолият олиб бормаганини ҳеч кимни қандайдир Миллий иттиҳод деган ташкилотга тортмаганини айтади. Бироқ, бу сўзлар инобатга олинмади. Аксинча, 1937 йил 1-2сентябрь кунлари Шомансур Шоиноятов деган малъуннинг Саидносир Миржалилов ҳақида у “босмачи”ларни қўллаб-қувватлаган, қамокдан келгач, биз ҳамон кучмиз, совет давлатига қарши

курашамиз, деди деган кўрсатмаси асосида 1937 йил 7 сентябрь куни ЎзССР ЖКнинг 66-моддаси 1-бандини қўллаб қарор чиқарилди. 1937 йил 9 октябрь куни эса машъум “услик” С.Миржалилов ишини кўриб чиқиб мол мулкани мусодара этгани ҳолда ўзини олий жазога ҳукм этади. 1937 йил 25 октябрь куни “учлик” ҳукми Тошкент шаҳрида ижро этилди.

Саидносир Миржалилов 1989 йил 16 январь СССР Олий Совети қарори асосида сталинча қурбон сиёсати қурбони деб топилди. 1991 йил 24 октябрь куни Ўзбекистон Олий суди томонидан Саидносир Миржалилов оқланган.

БЕРЛИН ХАТЛАРИДАН НАМУНАЛАР

Саидносир Миржалилов саҳий ва бағрикенг инсон эди. У кўплаб туркистонлик ёшларни илм фанга, санъатга ва ҳунарга илҳомлантирди. Уларга керагида ҳомийлик, устозлик қилди. Улардан бири Тоҳир Шокир (Тоҳир Чикатой (1902-1987) эди. Тоҳир аввал Уфадаги “Олия” мадрасасида, сўнг Боку дорулмуаллиминида ўқиди. 1922 йил Германияга йўл олиб, 1931 йилга қадар Ҳайдельберг университетининг фалсафа, социология ва иқтисодиёт факультетида таълим олган. Брюсселда немис тилида иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини ёқлаган. 1929-1939 йиллар давомида Берлинда “Ёш Туркистон” газетасини чиқарган. 1939 йил Анқара университетга келиб 1953 йилдан доцент, 1962 йилдан профессор унвонларини қўлга киритган. Улардан яна бири Абдуваҳоб Исҳоқ (Абдуваҳоб Ўқтой (1904-1968)дир. У 1917 йил Бокуга Тоҳир Шокир билан бориб ўрта маълумот олади. 1922 йил Ҳайдельберг университетининг тиббиёт факультетига кирган. У ерда “Ёш Туркистон” газетасида ишлаб, докторлик диссертациясини ёқлаган. Сўнг Туркияга келиб, профессор бўлган. Собир Туркистонли (Собир Иброҳим) ҳам Дармштадт олий техника мактаби кимё бўлимида ўқиган. 1935 йил Туркияга келиб, умрининг қолган қисмини шу ерда фаолият олиб борган.

Саидносир Миржалилов жинойий ишида таъминотига у ҳомийлик қилган бир қатор туркистонлик талабаларнинг Берлиндан йўллаган мактублари мавжуд.

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Хатлар С.Миржалиловга юксак бир эҳтиром билан айна пайтда дўстона тилда ёзилган. Талабалар аввало Германиядаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий аҳвол, ўзларининг илм йўлидаги ҳаракатлари ва фаолиятлари, иқтисодий ҳолати ҳақида ахборот беради. Яна бир қизиқ жиҳат шўролар ҳукумати талабаларни иқтисодий сиқувга олиб, уларга пул юборишнинг барча йўлларига тўсиқ солган эди. Шундай бир шароитда С.Миржалилов Москвага бориб, у ерда фаолият олиб бораётган олмон кампаниялари билан келишиб пул юбориш йўлларини топади. Мактубларда махфий қилиб ёзилган “Ман” афанди айнан ўша кишидир.

Саидахоним Шераҳмедова (1905-1992)нинг 1925 йил 20 январь Берлиндан ёзган хатида у ўзбегойимларга хос шаддодлик билан бой отага “дакки” беради. “Қизларингиз ҳаққиндаги фикрингиз бир қадар консерватив фикр кўриндиғидин мен бу фикрга бус бутун қаршийим ва ҳар чанида ҳеч ўлмазса асарини англая билажак бир даража қадар ўқитмоғинизга тарафдорам. Туркистонда бўлундуғи замонда сўйладигингиз моненьлар Тошкента келдиғидин сўнгра қолмас деб идея қилдим” дейди. Шундан сўнг мақсадга кўчиб “Зулфия, Зарифа ва Шарифалара саломим ва холанг ҳар уч қизингизни баробар ва ё айри айри олдирилмиш расмларини” юборишини сўрайди. “Мумкин Зарифа бир мактуб ила юборар” деб ўз адресини ҳам ёзади. Шубҳасиз, Германияда таҳсил олган илк ўзбек қизлари Хайринисо, Марям ва Саидахонимлар ўша вақтларда барча Туркистон аёлларининг фахри эдилар. Айтиш мумкинки, бу хатлар С.Миржалиловга етиб ҳам борган эмас. Аксинча, почтадан тўғри “идора”га келиб тушаверган. Кейинчалик ўз устозларининг камоққа олиниб, маҳв этилганини эшитган шогирдлар шўролар мамлакатига қайтишдан бош тортганлар.

Қуйида ишда мавжуд талабаларнинг Берлиндан юборган хатларидан намуналар келтираман.

Азиз дўстим

Оврўпода бўлиб турғон қизиқ ҳодисаларни ғазеталарда ўқимокда бўлсангиз ҳам бир қанча нуқталарини қайд этуб кетайин. Бу гап Оврўпонинг энг қизиқуб баҳс этмоқда бўлғони бир масала бор эса ул ҳам Лўндара (Лондон) кўнфиронсидир. Бу кўнфиронсда иштирок қилғон давлатларнинг рақобати ва Амриқонинг бунга дохила қилувчи осмонларна истеъфода майдони очмишки келадир. Бир жуда мутафаккирлар бу хийладан олмонларнинг бир жуда шейлар қоросуб чиқормишини тахмин қиладурлар. Кўрайлик нима бўлар.

Оврўпонинг ҳар тарафида босимина ботганларда бошланган қоришиқлиқлардан олим мутафаккир ва сиёсийлари дунё осмонининг янада қора булутлар билан тўла бўлинганин тахмин қиладирлар. Ва бу сафарги бошқанларда бошланган ҳаракатда умум Оврўпо ҳаракати хусусан қаён олиб кетуридан қийин тахмин этадирлар. Кўрайлик нима бўлар экан. Хуллас сиёсий ҳол қоришиқдир.

Амалий соҳага келсак табиблар инсоннинг умрини узанту чорасини излар, бу йўлда муваффақият нишонларини топмишлардир. Унинг чун оз замон сўнгра бу йўлдан қаттиқ манфаат бўлувларига инонуб туродурлар. Бир олмон кимёгарининг симобдан олтин чиқорғонини ёзмишди. Тамом Оврўпо ва Амриқо кимёгарлари баробар емак моддаларини даладан боғчадан эмас, кимё хоналардан топув чораларини ахтара олар. Буни ҳам бир тўхтама нишонларини топганлар. Буни ҳам йўлга кўйсалар демак дунё иқтисодий, ижтимоий ҳаётинда буюк ўзгаришни амалга келтирадирлар. Рухият оламисиндан бир қисми эса ўлган билан сўйлашув охираат ҳаёти ҳақида қизиқ маълумотлар олар ерларига киришмишдир. Бир чўқлар саналарча аввал ўлмиш ақраболарнинг руҳи билан сўзлашиб охираат ҳаққинда қизиқ маълумотлар олмишлар бу кабиларни юзларча одамнинг ичинда тажриба этиб кўрсатмиш ва ҳаммани қаноатлантирмишлар. Дигар бир қисми эса ҳали ҳозирдаги оташ аробава, кема каби воситалар нақлиятининг явош юритғониндин шикоят этиб, даҳо сорлиғ юродирган шейлар ичидан чораларини кўрадирлар.

Хулоса олам ва ирфоннинг ҳаёт ва мамотнинг бир қисмида уйинда ўлтурғон дунёнинг қайси бир еринда чолинғон мусиқийни эшитув, театруни кўрув

чораларина тушмуш. Ва бу кун Оврўпода ҳар буюк бинода, ҳар зангинак, ҳар маҳаллада, уйинда бир мислсиз телефон макинаси - истадик ердан мусиқа олир, эшитир, истадик ер билан сўйлашир. Истадики ердаги конференсни эшитадир. Берлиндаги бир одам ҳеч бир молосиз Лондун, Париж, ҳатто Ную Ёоркдагида театруни кўрар, мусиқийни эшитар.

Бизда эса куруқ сўз бозори. Яхши яхши қарорлар. Ҳар сана бир турли маориф ташкилоти, ҳар сана бир имло, ҳар сана бир алифбо, ҳар сана бир сира эски ва янги мактаб масаласи музокара қилинадир. Бир йил “Кўмак”, иккинчи йил “Нашри маориф”, учинчи йил бир йил янги имло, иккинчи йил ўрта имло, учинчи йил лотин имлоси ... тўртинчи йил ...

Хулласи калом ширин уйку, порларда зиёли рўё, ҳар куни бир даъво, ҳар куни бир иғво....

Вассалом, бошқа ҳеч бир шей, ишиларимиз бу ила кетарса аддувимиз, маҳв ўлувимиз муқаррардир.

Ҳурмат ила инингизТоҳир.

Адресим: *Heidelberg, Handschuhsheimerlend str. 40. 4/ b gulden. T Ychaku*

Darmshtadt 1924/

Муҳтарам Саидносир акам ҳузурларина. Бундан бир қоч аввал тахминан Сизнинг Масковдан Туркистонга кетажагингиз сираларида бир мактуб ёзмиштим ва жавобина ноил ўлабилмадим. Унинг жавобина интизорам, сўнгра бир доҳа сиза мактуб ёзмамиштим. Шимди балки мактубим олмамишингиз занила ва ёзамен.

Берлиннинг туманли ҳавоси ва таҳсила монё ўла билажак қадар ғурилтупи ва дабдабали ўлмаси ва дигар масия сабабли бизим табдил макома этмоқа вадор этди. Ёзия дўқтирларнинг тавсиясила сиҳатими этмом учун Тоҳирлар баробар Ўқтойнинг (кичик Абдулваҳҳоби Ўқтой дейдилар) бўлундиғи шаҳарда 1,5 ой қадар қолдим, ёз сиёсати бошланар бошланмас унларнинг ёқининда бўлунади. Шу Дармштадт мактабина кўчдим. Бу амалда Берлин мактабиндан фарқи ўлмаян олий

муҳандис мактабидир. Бурояда кимё шўъбасиндаям. Фақат буроя кимё лабораториясинда келанлар учун биринчи семестрда ер верилмаяжак. Мактабга қадар хусусий лабораторияларда тажриба гўрюрам. Айни замонда мактабнинг дарсларинда давом эттираман. Иста бориб, иста Тохирлар ўқиётган ерлар Хейдельбергнинг ҳавоси соф, табиати гўзал, фақат сокин том бир таҳсил шаҳарларидир. Буросинда профессорлар ила даҳо яқин бўлмая мумкинدير. Шимди аҳвол бу марказда йигирма, қўлимда ёлғиз 40 доллар дея била оз порам варди. Бундан бир 30 марка мактаба вердим, қолғонини овқатга сарфладим. Уй кирасини ва лаборатория порасини ойнинг сўнгида вермакка ваъда этдим. Рози ўлдилар Ҳар ҳолда ойнинг охирина қадар пора келажакини умид эдюрам.

Май ои битди. Пора келмади. Ваъда этдигим ерларни пораси мутлақо берилмаган эди. Аммо, бурода ҳеч кимсада пора йўқдирки қарз олсам. Талабалардада йўқ эди. Тохирдада йўқ. Шу орада сафорот ойига 28 доллардан берадир дедилар. Шундан сўнг Тохирдан 40 доллар олиб лабораторияга тўладим. Тохир ва Ўқтойда ётоққа тўлади, ҳозирда қарзларим бор. Бу харжларимни кўплиги шулардандир.

Озарбойжондан олдиғимиз матбуотда Боку педагоғжи институтини бизданда 2 нафар битирмишдир. Жуда севинчлик бир хабардир. Кошки, ўрода бўлон дигар талабаларда ҳимоя этуб, келажак санада яна икки талаба кундармак (юбормак) имкони бўлирса, қизларданда йўлланса ҳар ҳолда яна бир замонда бир қоч муаллим ва муаллималара молик ўлмая муяссар ўлирди. Уронининг мактубинг пек ийи ва мувофе ўлуб кетдигича яна яхшилашажағина қаноатим буюқдир. Илк дафъа ўлурми талаба буроқмаси муносибатила мактаб тарафиндан нашр этдилар. “Олий педагоғжи институти солномаси” исмли мажмуани балки ўқимишингиздир. Уч сана тарихинда озарбойжонлилар буюқ муваффақиятлар кўстардилар. Бик шоён тақдирдирлар Боку Дорулмуаллимот институларида бек шоён эътибордир. Бизим қизларимизнинг урода ўқуюб бир муаллима бўлиб қайтишлари бир оз сана тарихинда муяссар ўлажакдир. Бу бизим учун бик улуғ ишлардир. Бунинг ила

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

алоқадор маорифпарваронимиз фурсатдан истефода этажакларина умидворам. Бурада бир ноҳуш хабарда интишор этмишдики гўё ҳукумат буродаки талабалари гейри қайтармак фикриндадир. Бу мактубими мутаа қиб ёзмади лутф марҳаматинда бўлинажагиз. Мактубда дигар мароқли маълумот ила баробар бу хусусда фақирингизи танвир этмагингизи истарчам эдарам

Бендин Толибхўжа акама, Салимхона, Чўлпон афандилара ва жумла биродарлара саломлар сўйламакиза илтимос этаман.

Боқий саодатла: саломат ва офиятингиз дуо этар инингиз Иброҳим ўғли Собир.

Sobir Ibrohim o'g'li
Darmshtadt, Am Erlenberg 19/”

Дармштадт. 15 август 1924 йил.

Муҳтарам афандим, мактубингизда меним таъминотим ҳаққинда чолиша жоғинғизни эшитиб кўп мамнун бўлдим. Бизнинг 6 ойлиқ таъминотимиз берилган деб эшитганингизни баён қилмишсиз. Бу ҳақда аввалги мактубимда ёзгандирман деб ўйлаган эдим, кўринурки ёзмағонмен. Бизнинг 6 ойлиқ таъминотимиз берилган эмас. Фақат 4 ойга қадар 28 доллардан берилиб турилиши телеграм ила билдирилган эди. Шундан келиб ҳар ойда 28 доллардан олиб, бу қадар оз пул ила қаст этган ишларимизнинг қайси бирини акмол (тугал) этишимизни билмаймиз. У вақт пулсизлик даврига тасодиф этган мактаб пулларимизни бермак учун мундан олинган қарзларимизни берай десак маишатга пул қолмайдир. Дигар тарафдан олғон буржларимизни берган одамларда ўз талабаларимиздан бўлгани учун унида ҳар ҳолда тез берув мажбурияти ҳис этиладир. Ҳар ойда оз оз ўтамакда мумкин ўлмаюр. Аввалгидек Олмония маркининг тушкан вақти бўлса эди. балки, бундай бўлмас эди. Фақат энди ҳол бус бутун оғирдир. Пулимизнинг озлиғини ҳис этган уй эгаларида мумкин қадар уйдан чиқармак ҳаракатида бўлурлар. Масалан, мен бу кунларда шундай бир оғир вазиятдаман. Уй кирасини вақтиндан 2-3 кун кеч

берганим учун турли бахоналар кўрсатиб уйни бошқа одамга қўймак истаюр. Сентябрьнинг бириндан эътиборан чиқмоғим таклиф этилган.

Саидносир ака афв этингиз. Бу қурғур пул масаласи шундай асабларга қадар ўрнашғонки инсон беихтиёр яна шу ҳақида ёзмақ мажбуриятинда қолар...

Бизнинг эшитувимизга қараганда “бу сентябрдан сўнгра бу пул ҳам берилмайдир. Дармштадтда Туркистондан ёлғиз ман. Фақат турклардан ва озарбожонлилардан бир қоч нафар талаба вор. Аксари бу сана битирадирлар. Берлинда гимназиум шаҳодатномасини олмоқ учун ҳозирланмоқда бўлган бир тошкандли талаба вор. У ҳам кимё ўқумоқ ниятидадир. Уни бу шаҳарга келтирмоқ учун ташвиқотда бўлунсам келари ҳозир маълум эмас. Ҳозир ёз таътилидир. Августнинг аввалиндан бошланғондир. Фақат бу ёз таътили меним учун эмас. Чунки, мактаб таътили бўлган бўлса ҳам мен хусусий лабораторияда бутун кун чолишмоқдаман. Фақат бирор ердан оз моз пора олмасам бу ойдан сўнг ишимни тўхтатмоқ мажбуриятинда қолурман. Бу ёз лабораторияда ишламақ маним учун жуда яхши фурсатдир. Қишда эса дарсларим кўп бўладир. Лабораторияда ишламақ учун вақт масоида бўлмайдир. Ҳамда лабор ишлари кўп вақт истайдирган қисми қоладир. Таҳсилим ҳар ҳанги бир сабаб ила тўқтамай шу кетишда кетса яна икки сана давом этар деб ўйлайман. Ҳозир ўқувимизни битириб олмовимиз учунда қўлинда асир бўлдиғимиз “олтун”дан ИншааАллоҳ яқин фурсатда олмоғимизни олармиз. У олтун касб этдиғингиз илм соясинда биз ҳам асир этармиз... қараб турсин!!! Зотан кеча кунларда бу иш бир биз дафъа ўларди”... Эшитишимча ширкатингиз ишламайдир шундайми? Бизнинг валадининг тоза сабри туганди... ҳақиқатан унларга кўп зулм бўлди... Бу юзадан ҳар доим виждоний азоб туярман. Фақат қандай қилурмиз. Бошқа чорамиз ўлса эди...

Толибжон акамга, Салимхона, Асадуллахона ва севикли шоиримиз Чўлпона, қардошларимизга юракдан саломлар! Ортиқ жонингиз учун дуо идарам

Буюк эҳтиром ила унигиз Собир Иброҳим ўғли.

6 октябрь 1925.

Севикли валаддиним ва қардошларим:

Бундан бир қанча вақт аввал бир мактубингизни олмишдим. У мактубдада бу кундан сўнгра тез тез ёзушуб тураман деб ваъда этганингиз мени анчагина суюнтирган эди. Таассуфки бу ҳам оғизда ваъда бўлиб қолди. Ҳеч хабар йўқ. Ўшал мактубингизда ман афандина юз доллар юборажаклари ёзилган эди. Мен ҳам ёзуб айта қолдим. Ул киши Муҳаммад Зоҳир акам ила пул ила алоқам йўқ. Унингчун бу пулни бера олмайман. Ўзларига телеграм юбордим. Ўшал пулнида ўзини юборарлар деб жавоб ёздилар эди. Мен ҳам у мактубинда айнан кўчириб сизга юборган эдим. Била олмадимки сизга етдими ёки йўқми? Агар сизга эриштиш ўлса эди. Шу кунгача бир қадар ақча юбормиш ўлажак эдингиз. Бугун ғоятда сиқинти ичиндаман. Ҳар кун бир хабар кўзлаб ётаман.

Ҳасан афандинингда ўзи ҳам ўғлини мактабга ерлаштирмак учун оввора бўлиб кетиб қолгон эди. Бир хабарим йўқ. Шу мактубни олгондин сўнг мумкин қадар тез келадирган қилиб бир қадар оқча юбормоғингизни ўтунар эдим.

Аввалги мактубимда бир қадар хаста бўлғонимни ёзмиштим. Бир ўн беш кун қадар ётиб турдим. Эмди яхшиман. Ишларимни қилиб турарман.

Ота: бир вақтлар мен сизга Бокуда бир муаллимнинг ҳамшираси билан ваъдали нишонли бўлғонимни ёзмиш эрдим. Ул замонда мен ул тарафа бориб уйланиб келмак фикринда эдим. Сиз эса келмай турувимни тавсия этган эдингиз. У тарафдан муаллимидан ҳам шундай тавсиялар бўлган эди. Шу охир вақтларда олдиғим бир мактубда, ўшал муаллим хасталаниб даволаниш учун Олмонияга келадурган бўлиб қолган. Ҳамширасини ҳам баробар келтирмакчи бўладир. Унларнинг ёзувига қараганда бу ерга келиб, бизларни никоҳимизни истайдирлар...

Мен бир жавоб бермадим ва сиздан сўраб ёзажағимни ёзуб эдим. Эмди мени тушинчамча бу масалага Сизни назарингиз қандай бўладир. Бурда уйланган тақдиримизда бурда беним таҳсилим битгунча бир ярим икки йил унингда меним ёнимда яшамаси учун бир қадар таъминот лозим бўладур. Ўзим бу кун бир ўқувчи

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

бўлганим учун, бир оилани таъмин эта олмайман. Шунинг чун бу никоҳ сизнинг ва оғамнинг райларингизга қоладир...

Бу ҳақидаги фикрларингизни ёзсангиз. Мен ҳам хатти ҳаракатларимини унга кўрар тузар эдим. Жон ота фикрингизга нима келса очуқ айтуб мумкин қадар тез ёзуб юбрингки бирдан маним бошим чиқилмас бир балоға кириб кириб қолмасун. Фикрингизга келган душунчани мумкин қадар тез ёзсангиз ҳар холки бир суратда бўлса ҳам ман бир балодан қутқарғон ва хурсанд қилғон бўлар эдингиз. Чунки, маним хабарим бормасидан бирдан унлар келуб қолса ориятдан маним ўлмишим демақдир.

Аввал бир ишлар ҳаққинда яна фикрим эскиси кабидир. Агар ўшал иши ҳар ҳанги биз тарзда бошланса ўзим фаол бир суратда иштирок этмоқчиман. Бир қадар тез бошланса эди. Бу ҳақдада фикрингизни ёзсангиз эди. Ҳар он ҳар дақиқада фикрингизни кутиб турарман.

Ҳурматлар билан Тоҳир

Адресим шудир: Heidelberg Sehroders str 6/II b kratz.

Муҳтарам Носир афанди! Бу бир ойнинг ичинда сиздан 4 мактуб олдим. Шу мактабларнинг ҳар бири бир чўқ масалалар ўртая отдиғи ичин ғоятда муфассал бир мактуба эҳтиёж амала кетирди. Фақат шу муфассал мактуби ёзмоқ ва диққатина кундирмак ичин дарсларимнинг вазияти ва шу охир кунларда кечирмакда бўлганим кичик бир хасталик йўлвермади. Ёвош ёвош ёзмакдаман бу муфассал мактубида энг яқин кунларда юборсам керак. Бу мактубнинг бир қадар кечикмайи мени шу қисқа мактуби ёзув қўймай мажбур этди. Оҳод ва сартат воситалари ила кундариши ўлдиғингиз мактублар ва омонатлар келди. Сатроти тайин этилмиш ўлдиғингиз 4 кийим шоҳининг ёлғиз 3 кийимини таслим этди ва бирисини йўлда бир кимсая вермая мажбур ўлдиғини сўйлади. Поралари эса фунт ҳолинда кетирдигини сўйларинг ҳамон куннинг курси ила 4, 5 доллардан ҳисоб ва икки эски олмон марки ҳолинда таслим этди. Мен эсам шу 9 фунтни ва сўнгра охот воситасила келмиш 40

доллар ила қўшиб жами 80,5 (9 фунт ва 30 доллар ҳолинда) ва бир ийфо эдарак бу ердан шоҳилари эса бу кунларда ўзи истеъмоли бўлганлигидан сақлаб тураман.....

Бошқа ишлар ўз йўлинда кетадир ва яна мактубда доҳа муфассал ёзаман. Бу кунларда Истанбулдан Иброҳим Орифхон исминда бир талабамиз келиб чиқди. Ёзиқ кўп заҳматлар чекмиш. Ҳоли вазияти фавқулодда оғирдир. Унинг чун мумкин қадар тез ёрдам чоралари кўрилмайи лозимдир. Бунча уруб журнолчилик каби зиёли фикр учун ҳарф этилан. Ҳиммат шунинг каби мужоҳид талабанинг истиқболни таъмин ичин сарф ва татбиқ ва дароми ҳеч бир суратда тасаввур этилмас. Масалалар ичин бу қадар жонбозлик кўстармак бир яна бу ила мужоҳид талабамиза ёрдам йўлига душунсак мамлакатда истиқбол журнолчилик учун бир тирик ҳозирламиш бўлурдик. Ҳоло фавқулодда эҳтиёж ичиндадир.

Дигар масалалар борасинда 2-муфассал мактубимда ёзарман. Бундан бутун таниганларга салом.

Эҳтиром ила Тоҳир.

Берлин 20 январь. 1925 йил.

Дармиштадт, 1925 й.

Муҳтарам оғамиз Саидносир афанди

Тақрибан кечан ойнинг ўнинда Сиза бир мактуб ёзмиштим. Шоят олмишингиздир. Фақат тарафингиздан шимдия қадар жавоб ўлмадиғидин мазкурин етушмадиғини зан эдийўрум. Сизнинг топширдиғингиз иши ва вазифайи лузуми қадар ийдо эдамамиз ўлмақла баробар қусурларимизи афув этмагингиздан умидвор ўларман ва гунеш ҳимматингизга истинодан Сиздан бир қоч рижода бўлғу истаюрам. Аввало шу ростни қайд этайимки дафъаларча этдигим мурожаатлару вазият эдилар шартлари ифо натижасинда бил охир мактабнинг лабароториясиндан ер олиб, ишламакка бошладиғим каби, ажнабийлардан кўп қийинликларла талаба қабул этмакда бўлиндиқлари доричилиқ кимё шўъбасинада қабул эдилдим. Биринчи рижом: мамлакатимиздаги доричилиги (дорининг ҳозирланмайи усуллари

бу хусусда мустаъамал улади кимёвий ва дигар моддалар ва олинмалар оид билдигингиз ва тўплая билдигингиз маълумотти лутфан бир мактубла ва бу мумкин ўлса менга ёзмакингиздир. Агар бу хусусда оид рисоалар бўлунса унларданда йўлламоғингизни орзу этарам. Бурда бу сана баним мудҳиш даражада чўк мусорифим бўлди. Аввалги мактубимда у масорифим ҳаққинда қайд этмиш бўлундигим учун бурода бир доҳа такрора лузум кўринмаюрум. Ёлғиз шуни дейинки, мактаб лабораториясинда ажнабий талабаларга жуда мушкулотла ер вердиклариндин бир қисм тажрибайи хусусий бир лабороторияда ишламакни шарт кўйдилар. Бунида ғанимат билиб дарҳол у шартти ифо этдим. Яъни, бир оз хусусий ишладим. Бунгада масориф ўлди. Камисуюндин пара истадим. Фақат ололмадим. Поралари ўлмадигиндин вермадилар. Лабороториям соҳиби профессорданда буржли қолдим. Ундан аввалги буржларимнида вермамакдайим. Бунинг узрина лабороторияда лозим ўлада ашёи олмоғода тадорик чора бўламаюрам. Ишим ҳамонча ўғраюр, алхосил шимдиги кунда бик сиқинтида бўлуниюрам. Шабҳасиз кумиссия ойида 30 доллар верюрсада бу кифоят этмаюр. Чунки, бир ойлик маошнинг миқдоридан фазла буржларим вор. Ишти вазиятнинг бу ила оғирлиғи мени сиза мурожаата мажбур этди. Ҳар насилса лаоқал алли доллар пора бўлиб йўлламакингизни рижолар этаман. Муҳтож ўлдиғим тадови ва истироҳат хусусина порасини лақада таваллоий боқамодиғим каби яна айни сабабдан таваллоий этаман. Бироз енгил ўлажағи умидила бир пансионатга кўчдим. Табиий пансионда чиғимдан иқтисод этиш мумкиндин.

Кинди сиҳат ва аҳволингизида билмак истардим. Чўқдан бери мактуб ёзмадингиз. Жавобингизни тўрт кўзла беклаюрам. Бендан бу тўда аҳбоба самимий саломлар сўлламакинизи ўтинаман. Дўстларга қалбан саломларим

Буюк эҳтиромлар ила инингиз Собир

Darmshtadt Frankfurter str. 16 ½. II.

ABDULLA AVLONIY IJODIDA SAYOHATNING O‘RNI

**Akbar Nurmatov f.f.n., dots.
O‘zJOKU dekani,**

Yirik pedagog, taniqli ma’rifatparvar, serqirra adib, publitsist va muharrir Abdulla Avloniy XX asr birinchi choragida O‘zbekiston (1924 yilgacha Turkiston) ijtimoiy-madaniy hayotida sezilarli rol o‘ynagan siymolardan biridir. U 1978 yilning 12 iyulida Toshkentning Mergancha mahallasida dunyoga kelgan. Abdulla 7 yoshga to‘lgach otasi uni O‘qchidagi Akramxon domla maktabiga beradi. U keyinchalik Shayhontohurdagi Abdumalikboy madrasasida ham tahsil oladi. Abdulla Avloniy siyosiy ongining shakllanishida XX asr boshlaridagi yirik siyosiy-ijtimoiy voqyealar muhim omil bo‘ldi. Maslakdoshlari singari Avloniy ham mahalliy aholi zamonaviy ilm-ma’rifatni egallash yo‘li bilangina milliy zulmdan qutulib, ozodlikka, istiqloлга erishadi deb o‘yladi. Shu bois uning publitsistikasida, xususan sayohatnomalarida ma’rifatparvarlik, yuksak axloqiy g‘oyalarni targ‘ib qilish xususiyatlari yetakchilik qildi. Abdulla Avloniyning sayohatga bag‘ishlangan ikkita maqolasi: “O‘z shahrimga sayohat” va “Afg‘on sayohati” mavjud. Shu yerda biz “Sayohatnoma” janri haqida bir oz to‘xtalib o‘tsak.

“Sayohat” – adabiyot va madaniyat, inson va insoniyat o‘z-o‘zini anglashning eng qadimiy shakllaridan biri hisoblanadi. O‘zini inson sifatida anglagan vaqtdan boshlab xomo sapiens “yaxshi hayot” ilinjida u hududdan bu hududga ko‘chib yurgan. Davlatlarning tashkil topishi va shaharlarning taraqqiyotiga qarab odamlar yangi hududlarni bosib olish yoki tinch yo‘l bilan, ya’ni u yerga oldindan ayg‘oqchilarni – ko‘pincha buning uchun savdogar, dengizchi va shunchaki joyini o‘zgartirishni xohlagan sayohatchilarni yuborishgan. “Sayohat” davomida ular milliy o‘zligini anglab yetganlar, “begona”dan “o‘zi”ni farqlay boshlashgan. Adabiyotshunos va madaniyatshunos U.A. Stetsenko o‘zining “Safarda yozilgan tarix” nomli tadqiqotida ta’kidlaganidek: “Barcha

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mif, afsona va xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida safar mavzusi yotadi”.³¹ Astasekinlik bilan “sayohatlar”da milliy o‘ziga xoslik, vatanparvarlik konsepsiyasi shakllana boshladi. “Begona” va “o‘ziniki”, o‘zga yurt va ona vatanini qiyoslayotgan va solishtirayotgan sayohatchi ulardagi va o‘zidagi yaxshi va yomon, umumiy va xususiy jihatlarini farqlashni o‘rgana boshlagan. Amerikalik madaniyatshunos olim Mak Kennen iborasi bilan aytganda, sayohatning asosiy maqsadi “boshqa makon va zamon, begona yurt, tarix, madaniyatdan o‘z-o‘zini izlash va o‘zligini anglash”.³² Shu tarzda safarnomalardan sayohatchilar - “his-tuyg‘ular” bilan boyitilgan qahramon-hikoyachi ishtirokidagi yo‘l ocherklarining o‘ziga xos shakli yetishib chiqdi. Sayohatchining o‘ziga xos bo‘lgan sub’ektivizm va ob’ektivizm o‘quvchini dunyoga boshqacha qarashga majbur qiladi, boshqa mamlakatlar hayotini o‘zining hayoti bilan solishtirish imkonini beradi, “o‘zligi”ni yaxshiroq va chuqurroq anglashga yordam beradi. Jurnalistikada sayohatnomalar ommaviy auditoriya tomonidan hozirgi kunda ham juda iliqlik bilan kutib olinmoqda. Sayohatlar haqidagi matnlarga o‘zbek auditoriyasining qiziqishining turli sabablari bor, albatta. Avvalo, azaldan o‘zbek kitobxonlarining sayohatchilarning turli xotira va o‘z ko‘zlari bilan ko‘rgan voqeya-hodisalar haqidagi hikoyalari katta qiziqish bilan o‘qib kelganlar. Bularga Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg‘ariy, Ali Qo‘shchi, Abdurazzoq Samarqandiy, Zahiriddin Bobur, Muhammad Haydar, Ahmad Donish, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Mannon Romiz, N. Yovushev va boshqalarning safarnomalari misol sifatida keltirishimiz mumkin.

Insonning tabiiy ehtiyojlari qatorida ma'naviy ehtiyoji ham doimo yonma-yon turadi. Ovqat yeyish, kiyim kiyish, uxlash, umuman harakat qilish qanchalik muhim bo‘lsa, shu jarayonda insonning o‘zini o‘rab turgan olamni bilishga qiziqish ham ortib boraveradi. Buning uchun kitob o‘qiydi, muloqot qiladi, boshqa faoliyat turlarini o‘rganadi, atrofni kuzatadi. Shu ma'noda ma'naviy ehtiyojlarning ichida o‘zi yashab turgan hududdan (qishloq, shahar, mamlakatdan) tashqarini ko‘rishga bo‘lgan ishtiyok

³¹ Стеценко Е.А. История, написанная в пути. Записки и книги путешествий в американской литературе XVII - XIX вв.). Рязань. М. Наследие 1996г.

³² Mac Cannen D. Tourist. A new theory of leisure class. - N.Y., 1976. - 217 p

insonning ongli hayotining ajralmas qismiga aylanadi. Bolalikda o‘zi ko‘rgan tog‘ning ortida nima borligi, dalalar, poyonsiz kengliklarning chegarasi qaerdaligi, daryoning qaerdan boshlanishi va va qaerda tugashini bilishga qiziqmagan bola bo‘lmasa kerak. Shundanmi, yo‘lga, safarga bo‘lgan ishtiyoq hamisha insonni yangi manzillar sari chorlayveradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Abdulla Avloniy “O‘z shahrimga sayohat” maqolasida sayohat haqida quyidagi g‘aroyib bir fikrni ilgari suradi: “Ko‘ramanki, ba’zi odamlar sayohat qiladilar. Jarida va jurnallarga qilgan sayohatlarini, ko‘rgan-kechirganlarini oqizmay-tomizmay, ignasidan ifigacha yozadirlar. Man ularning yozganlarini ko‘rub, achchig‘im chiqub aytur edimki, “sayohat” nima degan gap, mundan nima ma'no chiqar?” deb.³³ O‘ylab ko‘rsam deb davom etadi muallif, bundan foydali ishlar ham bor ekan, bir kishi sayohatga chiqib, o‘zga bir viloyatga borsa, u yerdagi insonlarning turmushidan, ilm va ma'riftidan, hunar va san'atidan, til va adabiyotidan, sha'ni va shavkatidan, qadr-qiyamatidan, savdo va tijoratidan xabardor bo‘larkan deydi. Abdulla Avloniy sayohatga chiqishni xohlaydi, lekin bir tomondan bunga yo‘qchilik xalaqit bersa, ikkinchi tomondan homiylarning topilmasligidan noliydi. Shuning uchun chet ellarga sayohatga chiqishga biron-bir homiy yoki o‘zimdagi imkoniyat bulgunga qadar o‘z shahrimni aylanib turay deydi. Avval shaharning rasta va bozorlaridagi uchrab turadigan (afsuski bunday voqyealar hozir ham tez-tez o‘chraydi) bir-biri bilan yoqalashib, mushtlashib ketganligini tasvirleydi. Madrasalarda o‘qitishnig hali ham eskicha tartibda olib borilayotganini achchiq tanqid qiladi. Keyingi sahnalarida boylarning ziqnaligi, zamonaviy iqtisodiy qoida va munosabatlarga beparvo qarashlari oqibatida huda-behuda moddiy zarar ko‘rishlari mushohada etiladi. Ro‘za va zakot borasidagi ularning hiyla va firibgarliklarini fosh etadi. Maqola shaharning tabiati va hayvonoti haqidagi fikrlari bilan yakunlanadi.

Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, atoqli olim B.Do‘stqoraevning ta'kidlashicha Abdulla Avloniyning “Afg‘on sayohati” sarlavhali safarnomasi, aniqrog‘i kundaliklari

³³ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик, 2- жилд. 2-нашри. Тошкент “Маънавият” 2006. 229-б.

o‘z davrida nashr qilinmay qolgan.³⁴ “1978 yilda Avloniy tavalludining yuz yilligi munosabati bilan shoirning shaxsiy arxivini ko‘zdan kechirar ekanmiz, Afg‘oniston safari kundaliklariga duch kelib qoldik, deydi professor Begali Qosimov. Abdulla Avloniy respublika partiya va hukumatining topshirig‘i bilan 1919 yilda RSFSR tashqi ishlar xalq komissariatining vakili N.Z. Brovinga muovini tayinlanib, Afg‘onistonga borgan. O‘sha yili sentyabrda afg‘on hukumati bilan olib borilgan muzokaralarning barchasida ishtirok etgan”.³⁵ Ushbu asar orqali Abdulla Avloniyning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini belgilashda, sho‘rolar hokimiyatiga bo‘lgan munosabatini oydinlashtirib olishimiz mumkin.

Mashhur sayohatchi, Afrika tadqiqotchisi Devid Livingiston «Sayohat qilish uni tavsiflashdan ko‘ra ancha osonroq»³⁶ degan edi. Safarnomaning asosiy belgilaridan biri – bu tasvirlarning izchil va ketma-ket kelishidir. Abdulla Avloniy qishloqdan qishloqqa, shahardan shaharga, mamlakatdan mamlakatga qilgan sayohatini bosqichma-bosqich faktlar va taassurotlari bilan boyitib boradi. Safar davomida uchragan yo‘l sizo‘lari kelgan reallikning barcha murakkab muammolari quyiladi va ularni hal etish yo‘llari ta’kidlab o‘tiladi. Abdulla Avloniy Havos stansiyasini shunday tasvirlaydi: “Yo‘llarda bo‘(l)sun, istansalarda bo‘(l)sun, yalang‘och, avrotlari ochuq, kiyimlari pora-pora musulmon xotun-qizlari, yosh-yosh bolalar ko‘rilurdi. Albatta, ilmsiz va tarbiyatsiz, ahvoli olamdan xabarsiz musulmonlarning hol-ahvollari birgina O‘rta Osiyo yo‘lida emas, butun Turkistonning hamma o‘lkasida sho‘yla fano va ayanch holda ekanlig‘in hych kim inkor qilmaydi... Bizim Turkistonda har yerda hozirda ish boshinda o‘lturgon rus tovarishlarimizning o‘zlari ish boshiga o‘lturub olub, o‘zlari oshalab, biz musulmonlarga yalatuvarlarining natijasidir”.³⁷ Bu tasvirlarning xarakterli joyi shundaki, birinchidan muallif ko‘rgan-kechirganlarini xolis va haqqoniy tasvirlagan, ikkinchidan

³⁴ Дўстқораев Б. Ўзбекистон журналистикаси тарихи. Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2009.

³⁵ Қосимов Б. Миллий уйғониш. Тошкент “Маънавият” -2002 й.

³⁶ Ливингстон Д. Путешествия и исследования в Южной Африке с 1840 по 1855 г/Давид Ливингстон. М.: Географгиз, 1955. — 392 с.

³⁷ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик, 2- жилд. 2-нашри. Тошкент “Маънавият” 2006. 238-б.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

esa sho‘rolar hokimiyati o‘rnatilgandan keyin ham shovinistik hovuri bosilmagan rusiyzabon amaldorlarning hamon mahalliy aholiga nisbatan oshkora bo‘lmasa-da, mustabidona munosabatda bo‘layotganlarini, og‘izda boshqayu, amalda boshqa faoliyat olib borayotganlarini faktlar (yuqoridagi misolda ko‘rsatilganidek) vositasida ochib tashlagan. Hay‘at ketayotgan poezd Samarqandga yaqin joyda ikki soatcha turib qoladi. Shunda qizil askarlarning hamda poez haydovchi ruslarning mahalliy aholiga nisbatan qilgan zo‘ravonlik, talonchilik harakatlarini ochiq tasvirlaydi. Bu kabi manzaralar mustabidlik tuzumining hali tuzalib ulgurmagan yaralari edi. Hatto Kogonga yetganlarida yopiq majlis qilganlari “... bu majlisda hal qilingan masalalarni(ng) ochiq yozmoq mumkin emasdir” deya bir ijodkor sifatida ochiq haqiqatni yozgan edi.

Avloniy sayohat davomida rus bolshovoylarining haqiqiy basharasini asta-sekinlik bilan, epizoddan-epizodgacha bo‘lgan sahnalarda o‘ta xolis tarzda ochib boradi. Masalan ular Kogonda bo‘lishganda ruslar uch turk muallimining qamab qo‘yilganini eshitib, vaqti yo‘qlig‘iga qaramasdan ularni qo‘tqarish uchun Kogon prezidenti Pechenikufg‘a, Kazakufg‘a uchrashgani, “Onlardan olg‘on javobim “Bu ish osobiy otdelni(ng) ishi, bizlar qo‘ldan kelguncha harakat qilub, bu(n)laring ishlarin tez ko‘rilub, tamom qilinmog‘iga harakat qilurmiz. Siz xotirjam bo‘lingiz!” – deya meni quruq so‘z ila qanoatlantirdilar” deb nochorlikdan ularning so‘ziga yupanub darhol yo‘lga chiqib ketganini aytadi.

Ushbu safar davomida Avloniyning bolsheviklar hukumatiga bo‘lgan shubhasini kuchaytirib yubordi. “Afg‘on sayohati”ning bir nechta joyida real epizodlar orqali ularning makkorligi, ikkiyuzlamachiligini ko‘rsatib bergan. Delegatsiya nihoyatda eski paroxodga o‘tirib Chorjo‘ydan Karkiga tomon yo‘l olishadi. Lekin ular yerli xalq, nihoyatda jasur va g‘ayur, tutgan joyini kesadigan turkmanlar oldidan o‘tishi kerak bo‘ladi. Eng xavfli joyga kelishganda o‘rtoq Ivanuf va Brovinlar (RSFSRning Afg‘onistonga yuborgan hay‘ati vakolasi boshlig‘i) Abdulla Avloniyini o‘sha jangari turkmanlar bilan muzokaralar olib borishga jo‘natadi. Turkmanlarga qarata Abdulla Avloniy: “Bizlar sizlarg‘a mehmonmiz. Daryo uzoridan Karkig‘a borub, uradan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Afg‘onistonga o‘tub ketamiz. Balki sizning askarlaringiz bizlar kimlar ekanlig‘imizni(ng) bilmasdan, balki bizlarni(ng) dushman hisoblab, otish ochgandirlar?

Turkman beklaridan biri: - **Bolam, siz bilganni(ng) biz ham bilamiz. Bizlar ruslar ila qirq yildan beri yashab, do‘st kelduk. Ammo shul kunlarda oromiz buzuldi. Karkida ruslar bizlarga ko‘b jabru zulmlar qildilar, bir necha beklarimizni tutub o‘ldirdilar. Uylarimizni yondirdilar. Bola-chaqamizni o‘ldirmoqdan toymadilar. Bizlar insoniyat nuqtai nazaridan bunday xurlikg‘a chidashga toqatimiz qolmadi Hukumatg‘a qarshi qiyom qilmoqg‘a majbur bo‘lduk. Yo najot, yo o‘lim deya ishga kirishdik. Yo ishimizni(ng) o‘ng‘arub olamiz, yo barimiz qirilub bitamiz**”.³⁸ Bu gaplarni Brovin janoblariga aytishganda ular masxaraomuz shunday deyishdan o‘zlarini tiyisholmagan: “Turkmanlarda nima quvvat bor deysiz. Qars-qurs besh-o‘n o‘q otgan ila bo‘ldi-qo‘ydimi? Nariroq borib to‘pdan, pulemyotdan, bo‘mbamyotdan, miltiqdanbir otash (o‘t) ochsak, turkmanlar o‘zlari qochurg‘a joy topolmay qoladirlar”. Shunday kayfiyatda kemada yo‘lga tushishgach, kemani turkmanlar shunday o‘qqa tutishganki, hay‘at a‘zolari sog‘-omon qolganlariga shukr qilishib orqasiga qaytishga majbur bo‘lganlar(otishma paytida kemadigilardan bir qancha kishi halok bo‘ladi, yaradorlar ham talayginani tashkil etadi. O‘zlarini sotsialist va kambag‘alparvarimiz deb jar solgan rus bolsheviklarining sobiq chor generallaridan ham o‘tib tushganligini ushbu lavhada A. Avloniy yaqqol tasvirlab bera olgan. Ba‘zi bir lavhlarda esa delegatsiya boshlig‘i Brovinning ikkiyuzlamachi, surbet va makkor odam ekanligi chizib beriladi. “Oh, na insoniyat, na barobarlik, na sotsialistlik, na millat tafriq qilmaydirg‘on internatsionalistlar dunyo yuzinda topilarmukin? – Balki bordur, topilur, lekin vujudi anqoning tuxumidek kamyob ekanlig‘in Afg‘oniston safariga chiqg‘onda aniq bildim. Afg‘onistong‘a chiqg‘on besh hay‘ati vakolaning ichida birgina musulmon man o‘ldig‘imdan har bir og‘ir mehnatlar, har bir kulfat va aziyatlar meni ustimg‘a yuklandi...”³⁹ deb yozadi Abdulla Avloniy. Ichi qora tovarishlarimiz, tovarishlarning

³⁸ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик, 2- жилд. 2-нашри. Тошкент “Маънавият” 2006. 242-б.

³⁹ Ўша ерда. 278–б.

shovinizmi kabi iboralar bilan ularni siylaydi. “Marhabo, ey hurriyat, sendan muruvvat ko‘rmadim” deb bolsheviklardan butkul umidini uzadi.

Hirot shahriga yetguncha ko‘p qishloq va shaharchalar orasidan o‘tishlariga to‘g‘ri keladi. Avloniy u yerda ko‘rgan-kechirgan narsalarini doimo Turkiston bilan solishtirib boradi. Masalan: “Bura (Hirot)ning aholisining bir qismi ekinchilik ila qolganlari ayog‘lik mol-chorbochilik ila kasbi maishat qilurlar. Tog‘larning ustlarida, adirlarida o‘tlab yurg‘on teva, ot, qoramol, qo‘y, echkular har odimda ko‘zga to‘da-to‘da uchrardi. Hozirda Turkistonda ayog‘lik mollarning urug‘i qurug‘onlikdan bir necha yildan beri bo‘yla podalarni(ng) ko‘rmagonlig‘imizdan, jin ko‘ziga childirma ko‘ring‘onidek, bizim ko‘zimizga bir turli bo‘lib ko‘rinur edi. Ixtiyorsiz, “Oh!.. Turkiston! Bu Uvrupo qonxo‘rlarining olamso‘z, otashfishon jahon muhorabalari natijasida na hola kelding?!” – deya xo‘rsunib-xo‘rsunub qo‘yardik”.⁴⁰ Keyingi sahifalarda Avloniy shu darajada berilib Afg‘onistonning harbiy kuchlari haqida gapiradiki, unda qancha askardan tortib qancha qurol-yarog‘i borligiyu qancha maosh olishi va qanday kiyim-kechak bilan ta‘minlanishigacha sanab o‘tadi. “Umuman afg‘on xalqi jangjo‘y, urushqoq bir xalq o‘ldig‘indin ahlining yaroq-aslahasizi yo‘q hukmindadur. Miltiq, taponcha olmoqg‘a kuchi yetmaganlarining qilich, shof va xanjarlari bordur. Bularga qodir bo‘lmaganlarining qo‘llarida oybolta yoki shashvar, juda yo‘qlarining qo‘llarida “marhabo tayoq”lari bordur” – deya ta‘riflaydi Avloniy.

Muallif ko‘rganlarini boshdan to oxirigacha tasvirlaydi, shu jumladan portret lavhani ham; ularda qahramonlar xarakteri, harakat qilayotgan joydagi holatlari hikoya qilib beriladi. Kiyinishlarida yevropacha liboslar odat tusiga kirayotganini aytadi. Yaxshi va ijobiy tomonlarini ko‘rsa ularni bizga ibrat qilib ko‘rsatadi, yomon tomonlarini ko‘rsa hayron qolduk deb taajjublanadi. Safar davomida Avloniy mazasi qochib qolgani uchun afg‘onlarning “Taxti ravon” ga tushub yurmoqg‘a majbur o‘ldim, deydi. “Bu afg‘onlarning taxti ravon ismli arobalari Turkistonning ko‘tarado‘rg‘on anbarlarini o‘zg‘inasidir”. Unga o‘tirg‘animga tavba va tazarru qilib yana ot minib yurishga majbur bo‘ldim deydi.

⁴⁰ Ўша ерда. 256-б.

Sayohatning so‘nggi sahifalarida Afg‘on hukumati va Amiri Omonullaxon bilan olib borilgan muzokaralarga to‘xtaladi. Uchrashuvdan so‘ng amir Omonullaxon Brovinga qarata “Ertan man faqat musulmonlar ila ko‘rishajakman, chunki sizing ila birga kelmish musulmonlar faqat bugun ikigina kishi kelmish, saboh hammasini banim huzurima ko‘ndirmalisiz” deydi. Amir Omonullaxonning bu taxlit munosabati albatta ruslarga yoqmaydi. Ayniqsa “Afg‘on tufrog‘iga o‘tgandan so‘ng o‘zini(ng) jenerol chor noil e‘lon qilmish etgan” Brovindek soxta bolshevikka mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. Shuning uchun ham u turli yo‘llar bilan Avloniyga nisbatan haqorat va nayranglar qilishga harakat qiladi. Avloniy “O‘rtoq Brovin menga qarab, bir necha kalima og‘ir so‘zlarni(ng)da so‘ylab oldi. Holbuki man Toshkandan chiqq‘ondan bu ona qadar hych kima malol keladurg‘on so‘z-da so‘ylamamish, og‘ir keladurg‘on ishda qilmamish edim. Lekin ish esa, “Holvani(ng) hakim yer, kaltakni(ng) yetim yer” qabilinda edi”⁴¹ - deb aytadi.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Avloniyning “Afg‘on sayohati” asari muayyan tarixiy va ma‘rifiy ahamiyatga ega. Undan narsa va hodisalarning go‘zal tasvirlari, ruhiy-psixologik parchalar, ora-sira nazmlar ham o‘rin olgan. Bu esa sayohatning shunchaki xronikal xarakterda emas, balki belletrestik(badiiy) asarga yaqin bo‘lishini ta‘minlagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2 jildlik. 2-nashri. Toshkent “Ma‘naviyat” 2006.
2. Tog‘aev O. Publitsistika janrlari. O‘qituvchi. T.: 1976.
3. Stetsenko ye.A. Istoriya, napisannaya v puti. Zapiski i knigi puteshestviy v amerikanskoj literature XVII - XIX vv.). Ryazan. M. Nasledie 1996g.
4. Mac Cannen D. Tourist. A new theory of leisure class. - N.Y., 1976.
5. Do‘stqoraev B. O‘zbekiston jurnalistikasi tarixi. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2009.

⁴¹ Ўша ерда. 279-6

6. Ingeborg Baldauf. XX asr o‘zbek adabiyotiga chizgilar. Toshkent. «Ma'naviyat”. 2001.
7. Qosimov B. Milliy uyg‘onish. Toshkent “Ma'naviyat” -2002 y.
8. Livingston D. Puteshestviya i issledovaniya v Yujnoy Afrike s 1840 po 1855 g/David Livingston. M.: Geografiz, 1955. — 392 s.

Usul-i Cedid Türkçe Öğretim Kitapları ve İsmail Gaspıralı⁴²

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz⁴³

Özet

Bu makalede Türk eğitim sisteminde modernleşme meselesi, Türkçe okuma-yazma öğretiminde meydana gelen değişiklikler bakımından ele alınmıştır. Makalede Osmanlı sahasında 19. yüzyılda temel eğitim kurumlarında **ana dilde okuma-yazma** öğretiminin geçirmiş olduğu köklü değişim, **usul-i cedid** üzere hazırlanmış ilk alfabe kitaplarının özellikleri tasvir edilerek gösterilmiştir. Osmanlı sahasında meydana gelen yenileşme başta Kırım ve Kafkasya sahasında olmak üzere bütün Rusya Türklerinin temel eğitim kurumlarında da etkisini göstermişti. Bu etki de Kafkasya ve Kırım’da ilk usul-i cedid Türkçe okuma ve yazma öğretim kitapları olan A. Çernyayevskiy’in *Vétén Dili* ile İsmail Gaspıralı’nın *Hoca-i Sıbyan* adlı eserleri üzerinden ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde yenileşme-modernleşme, usul-i cedid eğitimi, *Nuhbetü’l-Etfal*, Rusya Türkleri, İsmail Gaspıralı, *Hoca-i Sıbyan*

Abstract

In this article, the issue of modernization of Turkish education system is discussed in terms of the changes that occurred in the Turkish literacy teaching. The radical changes in teaching literacy in mother tongue in basic education institutions in Ottoman empire

⁴² Bu makale İsmail Gaspıralı’nın Eğitim Anlayışı (2013) başlıklı yayımlanmamış doktora tezimin “Osmanlı Eğitim Siteminde Türkçe Öğretimine ve Ana Dilde Eğitime Geçiş” ve “Hoca-i Sıbyan ve Ana Dili Öğretiminde Yeni Usul” başlıklı bölümlerinin geliştirilmiş şeklidir.

⁴³ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

are shown through the description of the first alphabet books based on “usul-i cedit” method. The changes that occurred in Ottoman region had an impact on all basic education institutions of Turks in Russia and primarily in Crimea and Caucasus regions. This impact is discussed basing on the first Turkish “usul-i cedit” literacy instruction books in Caucasus and the Crimea - A. Chernyayevski’s Vétén Dili and Ismail Gaspıralı’s Hoca-i Sibyan.

Key Words: Modernization in education, usul-i cedit education, Nuhbetü’l-Etfal, Turks of Russia, İsmail Gaspıralı, Hoca-i Sibyan

Giriş

Usul-i cedit eğitim, 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da ortaya çıkmış ve bütün bir Türk dünyasını etkilemiş bir maarif hareketidir. Usul-i cedit eğitimde hem Osmanlı sahasında hem de Rusya Türkleri arasında adı öne çıkan başka maarifçiler olmasına rağmen, İsmail Gaspıralı (1851-1914) görüşleri ve faaliyetleriyle öncü ve belirleyici olmuştur. İsmail Gaspıralı’nın 1883’te Türkçe olarak yayımlamaya başladığı Tercüman gazetesıyla birlikte açtığı ilk usul-i cedit mektep kısa bir zaman içinde bütün Rusya Türkleri ve Müslümanları arasında yaygınlaşarak büyük bir dönüşüm sağlar. Bütün Türk dünyasında büyük bir değişim hareketi olmasına rağmen usul-i cedit eğitimin ortaya çıkış süreci, harekete yön veren şahıslar, bu alanda yazılmış temel eserler ve bu eğitim sisteminin mahiyeti tam olarak belirlenmemiştir. Biz bu çalışmada önce İsmail Gaspıralı’nın bütün kitaplarını ve makalelerini ve Tercüman gazetesindeki tüm yazılarını gözden geçirip eğitim üzerine yazılmış olanları tespit etmeye çalıştık. Gaspıralı’nın yazdığı eğitimle ilgili kitaplar ve sözünü ettiğimiz Tercüman’daki eğitim yazıları bu makalede kullandığımız en önemli araştırma materyalini teşkil etti. Böylelikle ilk elden kaynaklara dayanarak İsmail Bey’in okuma yazma eğitimi konusundaki fikirlerini değerlendirme imkânını elde ettik. Gaspıralı’nın eğitim konusundaki görüşlerini ele alan bazı yazılar hatta müstakil eserlerle bu sözünü ettiğimiz malzemeyi karşılaştırdığımızda, onun eğitim konusunda yazdıklarına başka araştırmacıların pek fazla bir şey eklememiş oldukları açıkça görüldü. Daha doğrusu Gaspıralı’nın eğitim anlayışı konusunda daha

önce yapılan arařtırmaların hiç biri bizim kullandığımız kadar zengin malzemeyi deęerlendirme imkânı bulamamışlardır. İsmail Gaspıralı'nın Türkçe okuma ve yazma eğitimi konusundaki görüşlerini belirlemeye çalışırken Osmanlı sahasında eğitim alanında ortaya çıkan benzer faaliyetler ve görüşler dikkatimizi çekti. Bu sebeple Türkçe okuma ve yazma öğretimi konusunda Osmanlı sahasında yayımlanmış ilk kitapları ayrıntılı bir şekilde inceledik. Böylelikle Gaspıralı'nın faaliyetleri ve görüşleri ile Osmanlı sahasında meydana gelen yenilikler arasındaki ilişkiler ortaya çıkartıldı.

2. Geleneksel Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Yenileşme: Anadil Öğretimi Sorunu

Osmanlı eğitim sisteminde temel eğitim-öğretim kurumu sıbyan mektepleri idi. İlkokul çağındaki beş altı yaşlarındaki çocuklara temel eğitim ve öğretim bu okullarda verilmekteydi (Ergin 1997: 82). Camilerin müştemilatına dâhil yapılar olarak ortaya çıkan sıbyan mektepleri, Fatih döneminden itibaren Osmanlı eğitim sisteminin önemli bir parçası olarak varlık kazandı. Sıbyan mektepleri için temel dinî bilgiler ve Kur'an-ı Kerim okuma bilgisi amacına matuf olarak belirli bir eğitim programı geliştirilmişti. Bu programa göre sıbyan mekteplerinin dinî bilgiler ve Kur'an eğitimi dışında ana dilde okuyup yazma öğretimi gibi bir hedefi olmamıştı (Ergin 1997: 82-83). Sıbyan mekteplerinde Arap alfabesi ile okuma öğretimi yapılmakla birlikte bu öğretimde asıl amaç Kur'an okumaya geçişti. Kuran okuma öğretiminin gerçekleşebilmesi için “elifba cüzü” olarak bilinen kitapçıklar takip ediliyordu. Bu kitapçıkların hangi dönemden itibaren Osmanlı eğitim kurumlarında kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir.

Klasik **elifba cüzlerinde** takip edilen yöntemlere göre önce Arap alfabesinde yer alan harfler adlarıyla öğretiliyordu. Bu harfler bir tablo hâlinde öğretiliyor; kelimelerin başında, ortasında ve sonunda farklı olan biçimleri gösteriliyordu. Yazılı olarak gösterme imkânı olmadığında sözlü olarak öğretiliyordu. Bu aşamadan sonra Türkçe kelimeler ve hece sistemi göz önünde bulundurulmadan Arapçaya göre heceler oluşturuluyordu. Hecenin öğretildiği bölümler gösterildikten sonra Kur'an'dan küçük sureler okutturuluyor, ezberletiliyor, imla sistemi öğretiliyordu. Takip edilen yöntemin ayrıntıları

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

olmakla birlikte genel hatları, tasvir etmeye çalıştığımız şekildedir. Arapça olarak okuma öğrenildikten sonra Kur’an okumaya geçiş sağlanıyordu (Göğüş 1970: 124-125).

İlkokul seviyesinde okuma öğretiminin tasvir ettiğimiz şekilde yapılmasının önemli bir sonucu olarak öğrenciler Kur’an okumayı öğreniyor ama Türkçe okuma ve yazmayı öğrenemiyordu. Öğrencilerin Kur’an okumayı biliyor olmaları Türkçe okuma ve yazma bilgisi açısından yeterli bir kazanım değildi. Daha ileri düzeyde öğrenim için medreseye kabul edilen öğrenciler de Arapça üzerinden bir öğretime tâbi tutuluyorlardı. Medrese öğrencileri Arapça ve Farsça bilgisinden hareketle Türkçe okuma bakımından belirli bir kazanıma ulaşıyordu. Osmanlı dönemi Türkçesinde Arapça ve Farsça kelimeler yoğun bir şekilde kullanıldığı için medresede Arapça ve Farsça bakımından belirli bir düzeye ulaşmış öğrenciler ancak Türkçe okuyabiliyorlardı. (Ergin, 1997, 319)

Osmanlı sahasında eğitimde modernleşme döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (1773) ve Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1793) açılmış fakat bu okullar için doğrudan Türkçe okuma yazma öğreten bir sistem geliştirilmemişti. Bu durum mühendishanelerden beklenen neticelerin elde edilmesini engellemiştir. 1824’de II. Mahmut tarafından yayımlanan bir ferman ile sıbyan mekteplerinde süregelen anlayış doğrultusunda eğitimin zorunlu hâle getirilmesi de yeni bir arayışın varlığına işaret etmektedir. Bu ferman eğitim sisteminin içinde bulunduğu olumsuz durumu tespit etmesi bakımından önem taşımaktadır. Fermanda ahalinin çocuklarını mekteplere gönderme eğiliminde olmadığı ve bu mekteplerde “heca, Kur’an ve yazı karalaması taliminden” başka bir şey öğretilmediği kayıt altına alınmıştır (Cevad 2001: 3-5). II. Mahmut, devrinde eğitim kurumlarında kullanılacak Türkçe kitap yoksunluğunu ortadan kaldırmak için bizzat tercüme faaliyetleriyle ilgilenmişti, hatta Fransızca öğretiminin asıl gayesinin Avrupa’da tıp alanında meydana gelen gelişmeleri Türkçeye kazandırmak olduğunu söylemişti (Ergin 1997: 348). Bu sebeple, zorunlu hâle getirilen eski eğitim anlayışı olsa da Türkçe okuma ve yazma süregelen eğitim anlayışı üzere devam ettiği için II. Mahmut’un fermanı önemli bir adım olarak görülmelidir. Fakat yine de Tanzimat

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

dönemine kadar doğrudan Türkçe okuma ve yazma öğreten yöntem geliştirilmemiş dolaylı olarak edinilen bir bilgi hâlinde kalmıştır.

Mühendishanelerden yaklaşık elli yıl sonra 1831’de açılmış olan Mekteb-i Harbiye öğrencilerinde Türkçe okuma-yazma bilgisinin yetersizliği önemli bir sorundu. Mekteb-i Harbiye sekiz senelik bir eğitim vermek üzere programlanmıştı. Öğrenciler birinci yılda kum üzerine sülüs yazı ve rakamlar yazıyor, iki harfli kelimelerle Arapça üzerinden alfabeği öğreniyorlar, ikinci ve üçüncü yıllarda üç veya iki heceli kelimeleri ve **Amme cüzünü** okuyorlardı. Dördüncü ve beşinci yılda ise bu sefer Türkçe üzerinden **ilmihal** bilgileri taş tahtalar üzerine yazılarak öğrenilirdi. Belirtilen aşamalardan geçen öğrenciler Türkçe okur ve yazar bir hâle gelip askerî bilgileri öğrenmeye başlıyorlardı. 1834’te Mekteb-i Harbiye öğrencileri sıraları olan sınıflara geçmiş, taş tahtalara yazmaya başlamış ve harita kullanır hâle gelmişlerdi (Ergin 1997: s. 356).

Tanzimat öncesinde doğrudan Türkçe okuma ve yazma öğretimi için bir sistem geliştirilmemiş olmasına rağmen Türkçenin öneminin fark edilmiş olması önemli bir kazanımdı, zira bu durum öğrencilere Türkçe okuma ve yazma becerisinin kazandırılması konusunda belli bir tecrübenin de ortaya çıkmasını sağladı. 1858’de yayımlanan ilk Türkçe elifba kitabı *Nuhbetü’l-Etfal* adlı eserine, müellifi Kayserili Dr. Mehmet Rüştü Bey’in⁴⁴ yazmış olduğu önsözde kazanılan tecrübenin ne kadar önemli olduğu açıklanmıştır. Dr. Mehmet Rüştü Bey (1981) bu tecrübeyi şöyle anlatır:

“... sıbyan-ı müptediyanın emr-i tahsillerine rehberlik suretinde bir tarîk-ı nev’ ihdasıyla teshilat-ı lazimenin istihsali hulyası Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de, tahsil-i fûnun-ı tıbbiye eylediğim hengamda merraren hayalhane-i hatırdan güzeranı gece ve gündüz mucib-i bî-arami-i dil ve canım olmakla muhmel-i bendan kabile-i uluma peyrev olarak işbu risale-i âcizinin telifine bi’l-iptidar...” (s. 3-4)

Türk fikir tarihinde 19. yüzyıla damgasını vurmuş önemli tartışmalar ya da çalışmalar dilde sadeleşme, alfabenin ıslah edilmesi, imlâ ve noktalama işaretleri

⁴⁴ Mehmed Rüştü bin Süleyman, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane doktoru (“Ecille-i Rical-i Devlet-i Aliyeden Meclis-i Maarif-i Umumiye Müsteşarı Saadetli Hayrullah Efendi Hazretlerinin Eser-i Hame-i Belagat-araları Olan Takriz-i Sanihagünalarından” başlıklı yazıdan, *Nuhbetü’l-Etfal*, Elif Neşriyat, İstanbul, 1981.)

bağlamında gerçekleşmiştir. Belirtilen alanlarda yapılan tartışmaların ve çalışmaların tam olarak anlaşılabilmesi için eğitimde modernleşme süreci göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı başlıklar hâlinde düşünülüp bir bağlam içerisinde değerlendirilmediği zaman dilde sadeleşme, alfabe ıslahı, imla ve noktalama işaretlerinin belirlenmesine yönelik arayışların önemi tam olarak anlaşılmamaktadır. Hâlbuki bu alanlarda yapılan çalışmaların her biri eğitim tarihimiz içerisinde de değerlendirilmelidir. Osmanlı Türkçesi, edebî açıdan öğretime yeni başlayan bir talebe için ağır bir dildi. Arap alfabesi Türkçenin seslilerini karşılamıyordu. Türkçede var olan bazı sesleri karşılayan harf şekilleri ise Arap alfabesinde yoktu. Nihayet imla ve noktalama işaretleri bakımından eksiklikler söz konusuydu. Bütün bunların önüne geçen başka bir sorun ise matbaada karşılaşılan güçlüklerin çözülebilmesi için harf şekillerinin ıslah edilmesi gerekiyordu. Zaten Arap alfabesi ile Türkçe yazının problemlerini ortaya çıkaran önemli bir gelişme de matbaada karşılaşılan dizgi, baskı ve bunların sebep olduğu zaman kaybı ve pahalı baskı idi.

Tanzimat döneminde yeni bir eğitim sistemine olan ihtiyaç iyice belirginleşmeye başlamış olmasına rağmen (eski-yeni) mektep ve medreselerde eski sistem eğitime devam edilmişti. Sıbyan mekteplerinde yeni eğitim sistemi uygulanmaya cesaret edilememiş, ancak 1838’de rüştiye mektepleri açılarak usul-i cedit eğitimi bu okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Geleneksel eğitim kurumlarının kendi hâline bırakılıp yeni okulların açılması ve bu okullarda yeni sistemin uygulanması Osmanlı eğitim sisteminde ikili bir eğitim anlayışının doğmasına yol açmıştır (Ergin 1997: 460).

3. Osmanlı Mekteplerinde Usul-i Cedit: İlk Mekteplerde Anadilde Okuma-Yazma Kitapları

Eğitimde modernleşme çabalarını ifade eden “usul-i cedit” tabiri ilk defa Tanzimat döneminde kullanılır. Ahmet Kemal Efendi’nin 1848 yılında Maarif-i Umumiye Nazırı iken Almanya eğitim sisteminden etkilenerek rüştiyelere harita, küre gibi yeni ders araç ve gereçleri kullanılmaya başlandı (Binbaşoğlu 1995: 28). Ahmet Kemal Efendi’nin rüştiyede uyguladığı usul-i cedit eğitimin sonuçları Meclis-i Maarif önünde öğrenciler sınava tâbi tutulmakla değerlendirilmiş ve başarılı bulunmuştur. Metodun başarısı devrin

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

padişahı Abdülmecit’e bildirilmiş, o da öğrencilerin bir kere de kendi önünde imtihan edilmelerini istemiştir (Akyüz 1994: 180). 1850 tarihli bir Meclis-i Vâlâ mazbatasında “suret-i talim ve taallüm usul-i cedide-i mer’iye üzerine olmadığından ... ferman-ı âlî veçhile derslerinin usul-i matlaba üzere okutturulması vesailinin istikmalı...” (Ergin 1997: 23) yönünde karar alınması usul-i cedid eğitimin başarısı hususunda bir kabulün oluştuğunu gösterir. Ayrıca **1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi**’nin Mekâtib-i Sıbyaniye bölümünde Türkçe programı için ‘usul-i cedide veçhile elifba, yazı talimi’ nin karara bağlanmış olması eğitim sisteminin yeni yöntemlere uyumlu kılınmaya başladığının göstergesidir (Göğüş 1970: 126).

Türkçe okuyup yazmanın öneminin anlaşılmaya başlandığını gösteren ilk çalışma Ahmet Cevdet Paşa tarafından yapılmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Keçecizâde Mehmet Fuat Paşa ile birlikte **Kavaid-i Osmaniye**’yi yazmış ve bu kitap Encümen-i Daniş⁴⁵’in ilk kitabı olarak 1851’de taş basması olarak yayımlanmıştı (Karabacak 2007: 9). **Medhal-i Kavaid** (1851) ise *Kavaid-i Osmaniye*’nin bir özeti olarak rüştiye mekteplerinde okunmak üzere yazılmıştı (Özkan 2000: 12). Her iki kitap Türkçenin gramer yapısı üzerine hazırladığı için bir alfabe kitabı olmadığından Türkçe okuyup yazmayı öğretmek gayesine uygun değildi. Ayrıca anılan eserlerde ana dilde okuma-yazma öğretimi açısından zorunlu olan sade bir dille yazılmış metinler de bulunmamaktaydı. Fakat Türkçenin inceliklerinin öğretilmesini amaçlayan bir eser olarak alanında çığır açmıştır.

Türkçe okuyup yazmanın öğretilmesi açısından üzerinde durulması gerekli olan ilk ve öncü çalışma Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de okumuş Kayserili **Doktor Mehmet Rüştü Bey** tarafından 1858’de hazırlanmış olan **Nuhbetü’l-Etfal** adlı kitaptır. Mehmet Rüştü Bey, *Nuhbetü’l-Etfal*’de Türkçe alfabe kitabı hazırlama düşüncesinin daha Mekteb-i Tıbbiye öğrencisi iken zihninde oluştuğunu belirtiyor. Onun öğrencilik döneminden itibaren tasarlamış olduğu bu kitaba Ahmet Cevdet Paşa tarafından bir takriz yazısının yazılmış olması, Paşa’nın ana dili öğretiminin çözüme kavuşturulması hususunda ısrarlı

⁴⁵ Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda telif ve tercüme eserlerin hazırlanması görevini yerine getirmek amacıyla 1851’de kurulan resmî ilk akademik müessese (Daha geniş bilgi için bkz: TDV İslam Ansiklopedisi, C. 11, s. 176).

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Cevdet Paşa'nın yazısından başka Meclis-i Maarif-i Umumiye müsteşarı Hayrullah Efendi tarafından yazılan diğer bir takriz yazısı, Osmanlı maarif bürokrasinin Türkçe okuma ve yazma işine verdiği önemi pekişmekte olduğunu da işaret eder.

3.1. *Nuhbetü'l-Etfal* ve Osmanlı sahasında Türkçe Öğretimi

Dr. Mehmet Rüştü bey, *Nuhbetü'l-Etfal*'de Türkçe okuyup yazmanın kolay ve kısa bir zamanda öğretilmesini amaçlamıştır. Rüştü bey, elifba cüzlerinde olduğu gibi öğretime Arap alfabesini bir cetvel hâlinde sıralayarak başlıyor fakat bundan sonra Türkçe okuma ve yazma öğretimi geçiyor. Elifba cüzlerine göre Arap alfabesi öğretiminde esas gaye, Kur'an okuma bilgisine ulaşmak olduğu hâlde *Nuhbetü'l-Etfal*'de Türkçe okuyup yazma hedeflenmiştir. Elifba cüzlerinin sisteminde Arapça temelli bir okuma sürecine adım atılıyordu. Türkçe okuma ve yazmanın güçlüğü de buradan kaynaklanıyordu. Bahsedilen zorluk alfabeden ya da alfabenin öğretiliş biçiminden kaynaklanmıyordu. Usul-i kadim öğretimde alfabede yer alan harf şekilleri karşılamış olduğu seslerle değil, adlarıyla öğretiliyordu. Usul-i cedid eğitimin bir özelliği olan usul-i savtiye ise alfabede yer alan harf şekillerini karşılamış olduğu seslerle öğretmektir. Konu üzerine çalışanlar usul-i savtiyeyi Türkçe okuma ve yazma zorluğunu ortadan kaldıran yöntem olarak takdim etmişlerdir. Oysa usul-i cedid eğitimde asıl yenilik, alfabe öğretiminin doğrudan Türkçe okuma ve yazmaya yönelik olmasıdır. Usul-i savtiye ise usul-i cedid eğitimde harf şekillerini karşılamış olduğu seslerle öğretmeyi amaçlayan yeni bir yöntem bir yöntem olarak ele alınmalıdır.

Dr. Mehmet Rüştü Bey, *Nuhbetü'l-Etfal*'de elifba cüzlerinde olduğu gibi önce alfabede bulunan harf şekillerini bir cetvel hâlinde sıralar. Resim 1'de görüleceği gibi *hareke-i resmiye* işaretleri olan üstün, esre ve ötre, *hareke-i harfiye* olarak kullanılan ۱ (elif), ۰ (güzel he) و (vav) ۷ (ye) anlaşılabilmesi için birlikte gösterilmiştir.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ا	ب	ب	ا
با	بو	به	با
پا	پو	په	پا
تا	تو	ته	تا
ثا	ثو	ثه	ثا
جا	جو	جه	جا
چا	چو	چه	چا
حی	حو	حه	حی
خا	خو	خه	خا
دا	دو	ده	دا
زا	زو	زه	زا

Resim 1: Nuhbetü'l-Etfal, 14

Resim 1’de görülen önemli bir fark da harf şekillerinin temsil ettiği seslerle öğretilmesidir. Harf şekillerinin temsil ettiği seslerle öğretilmesi **savfî** yöntemdir. Bu yöntem daha sonra **Selim Sabit Efendi** tarafından 1863’te yayımlanan **Elifba Risalesi** adlı eserde uygulanmıştır.

Nuhbetü'l-Etfal’de yukarıda sıralamaya çalıştığımız sadeleştirilmiş Türkçe, alfabe ıslahı ve imla meselelerinde yeni bir yaklaşım sergilenmiş fakat noktalama işaretleri kullanılmamış, bunun yerine noktalama yerine geçecek şekillerden faydalanılmıştır. Dr. Mehmet Rüştü Bey (1981) alfabe ıslahı konusunda Ahmet Cevdet Paşa’nın tekliflerinden ve mekatib-i umumiye mümeyyizi **Mehmet Emin Efendi** tarafından yazılmış olan **Tuhfetü'l-Küttap**⁴⁶ adlı eserden yararlandığını belirtir (s. 4). *Nuhbetü'l-Etfal*’de imla işaretleri bakımından önem arz eden bir özellik de vav (و) harfinin üzerine (o) ve altına (ö) yedi (٧) ve yine (و) harfinin üzerine (u) ve altına (ü) sekiz (٨) rakamlarının o, ö, u, ü seslilerini temsil edecek şekilde getirilmesidir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu

⁴⁶ Bütün çabamıza rağmen Mehmet Emin Efendi’nin *Tuhfetü'l-Küttap* adlı eserinin kütüphanelerimizde hiçbir nüshasını bulamadık.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

şekilde bir kullanım ilk defa Cevdet Paşa'nın yukarıda anılan eserlerinde görülür. Rakamların sesleri göstermek amacıyla Cevdet Paşa ve daha sonra Rüştü Bey tarafından kullanılmış olmasının bir başka farklı boyutu da **Azerbaycanlı Mehemmedağa Şahtahtlı**'nin 1903-1905 yılları arasında Tiflis'te yayımladığı **Şark-i Rus**⁴⁷ gazetesinde Türkçenin ünlülerini tamamen Arap rakamlarıyla göstermiş olmasıdır. Şahtahtlı, Azerbaycan Türkçesine göre dokuz ünlüyü, birden dokuza kadar Arap rakamlarıyla göstermiştir.

فهرست	اوج	اوج	اوج	اوز	اوز	اوز	اون	اون	اون	اوك
الفه	مان	ماه	سان	پای	پاك	بال	باغ	باش	باز	باب
فتحه	میل	قبض	فیض	صیف	سيف	جوف	ترك	بعضر	برك	بيت
كسره	كذب	فسق	صد	شرك	چرك	تيز	پيز	بیل	ایت	ایب
ضمه	خون	خوز	چول	چول	بوز	بوز	بوز	بول	بول	بول
مثالری ایدوکی	قسم ثالث									
	درت حرف هجاوینیه برحکه ایله ملفوظ لغتلر اولوب ایکی حرفدن									

Resim 2: Nuhbetü'l-Etfal, 15

Nuhbetü'l-Etfal'de farklı imla işaretleri teklif edilmiş olduğu gibi bu imla işaretleri kitapta örnek kelimelerde ve cümleler içerisinde kullanılmıştır. Resimde görüleceği gibi Türkçe kelimelerin okunuşlarının öğretildiği bölümde yeni yöntemin en belirleyici özelliği sade bir Türkçeye önem verilmesidir. Kitapta gündelik hayatta kullanılan ve çocukların seviyesine uygun kelimeler seçilmeye çalışılmıştır. *Nuhbetü'l-Etfal*'de ana dilde okuyup yazma öğretimi için takip ettiği yöntem bakımından yenilikler getirmesinin yanında, seçilmiş metin örnekleri de dikkat çekicidir. Kelime öğretiminde sade bir Türkçe

⁴⁷ *Şark-i Rus* gazetesi hakkında Türkyılmaz (2008).

yanında cümle öğretimi açısından da seçilen örnek metinlerin çocukların anlayacağı kadar sade olması esas tutulmuştur. Cümleler gündelik hayatta kullanılan kelimelerle oluşturulur. Bu yöntem ana dilde okuyup yazmayı öğretmek bakımından asıl amaca uygundur. Nuhbetü'l-Etfal'de geçen ilk cümle örnekleri şu şekildedir:

“Nevcivan hâlinde pirlar gibi ol⁴⁸

Cehalet her şekavetin anası gibidir

Âkil ve sahib-i kerem ve adil olanı herkes sever” (Rüştü 1981: 17)

Nuhbetü'l-Etfal'de öğretim tekniği açısından faydalı diyalog cümleleri de yer almaktadır:

“Sual: Efendi oğlum pederiniz devlethanede mi

Cevap: Evet efendim ben de haneninizde dülger olduğumçün bir tarafa ayrılamıyorum

S: Dün ahşam ağa biraderinizi hasta deyu işittim şimdi nasıldır

C. Şükürler olsun bu gün sabahtan beru eyucedir efendim” (Rüştü 1981: 18).

Usul-i cedit, temel eğitimde yeni bir yaklaşımı temsil ediyordu. Ceditî okuma-yazma öğretiminde belirleyici olan birkaç unsur sıralanmakla beraber, sistemi bu yeniliklere de indirgememek gerekir: Sınıflarda kullanılacak olan ders araç ve gereçleri, sınıflara sıra konulmasına, sınıf sisteminin uygulamaya sokulması. Zira usul-i cedit, tespit edebildiğimiz birçok özelliğin toplamından ibarettir. Geleneksel eğitim kurumları ve onları temsil edenler tarafından usul-i ceditin dinî eğitiminin karşısında bir yöntem olarak algılanması ve bugün dahi belirtilen algının üzerinden izah edilmeye çalışılması da doğru olmasa gerektir. Usul-i cedit, geleneksel eğitim anlayışında çok yönlü bir değişimi temsil ettiği için geleneksel eğitim anlayışını temsil eden gruplar tarafından hoş karşılanmamış ve tepki çekmiştir. Özellikle de usul-i cedit eğitimi Kur'an öğretiminin ana dilinde okuma-yazma öğretiminden sonraya alınması önemli bir değişim olarak algılanmıştır.

⁴⁸ Noktalama işaretleri eksikliği metnin aslından kaynaklanmaktadır.

Ana dil Türkçede okuma ve yazma öğretimi tamamlandıktan sonra Kur’an okumaya geçilmesi sıbyan mekteplerinde uygulanan geleneksel sistemi gerçekten de tamamen tersine çevirmek anlamını taşır. Sıbyan mektebi ve medrese eğitimi almış herhangi bir öğrenci ana dilde okuma ve yazmaya, o zamana kadar edindiği birikimle, kendisi geçiş sağlamış oluyordu. Usul-i cedid eğitimde ise önce ana dilinde okuyup yazdıktan sonra, öğrenilen Arap alfabesi üzerinden daha kısa bir sürede Kur’an okuma öğretime geçiliyordu. Kuşkusuz bu durum Kur’an öğretimi açısından da yeni bir yöntemdi.

Nuhbetü’l-Etfal’den sonra yeni usul elifba kitapları yazılır. Ali Haydar *Muallimler Mecmuası*’nın 1924’te yayımlanan 17-18. sayısında yazmış olduğu “Elifba Kitabiyâtı” başlıklı makalesinde birçok elifba risalesinin olduğunu şu cümlelerle dile getirir: “... tesadüf eylediğim elifba kitaplarını satın alarak yüzden fazla adedi muhtevi bir koleksiyon vücuda getirdim. Bu koleksiyonun tamamlığını iddiadan çok uzağım” (s. 352). Bahsedilen elifba kitaplarının kaçının yeni usule göre hazırlanmış olgu ise belirtilmemiştir.

3.2 Selim Sabit Efendi’nin *Elifba Risalesi*

Elifba kitapları arasında Selim Sabit Efendi tarafından usul-i cedide göre hazırlanmış **Elifba Risalesi** (1863), usul-i cedid ders kitapları arasında önemli bir yere sahiptir. Selim Sabit Efendi, *Elifba Risalesi*’ni “Bu Elifba Risalesi mekâtib-i sıbyaniyede tedris olunmak üzere Maarif Nezaret-i celilesi tarafından intihab olunmuştur” açıklamasıyla yayımlamıştır. Selim Sabit Efendi, kitabında *usul-i savtiye* yöntemini takip ederek kolay ve hızlı öğretim yolunda önemli adımlar atar. Savtî usule göre yazılmış *Elifba Risalesi*’nde, *Nuhbetü’l-Etfal*’e göre çok daha sade bir yöntem takip edilmiştir. Burada önemle kaydedilmesi gerekli olan husus, Selim Sabit’in *Etfal*’in açtığı yoldan gitmiş olmasıdır.

Selim Sabit Efendi, *Nuhbetü’l-Etfal*’de olduğu gibi öğretim sürecine alfabe bulunan bütün harf şekillerini bir tablo hâlinde sıralayarak başlar. Bu tabloda yer alan harf şekillerini Türk alfabesi olarak düşünmek mümkündür. Çünkü tabloda *Nuhbetü’l-*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Etfal’de çe, je, pe harf şekillerine ilave olarak kef harfinin de üç ayrı şekli yer alır. Resim 3 ve 4’te görüleceği gibi *hareke-i resmiye* karşılığı olarak kullanılan *hareke-i harfiyeden* (و) vav harfinin altına ve üstüne işaretler konulmak suretiyle o, ö, u, ü seslerini temsil etmesi sağlanmıştır. Resim 3’te *hareke-i resmiye* ve *harfiye* işlevlerinin anlaşılması için iki sütun hâlinde gösterilmiş ve harf şekillerinin karşılıklı olduğu seslerle öğretilmesi sağlanmıştır.

Resim 3: Selim Sabit Efendi, Elifba Risalesi: 6-7.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Resim 4: Selim Sabit Efendi, Elifba Risalesi: 8-9.

Selim Sabit Efendi Resim 5’te görüleceği gibi harf şekillerini temsil ettiği seslerle heceler oluşturacak şekilde kullanarak Türkçe okuma bilgisinin geliştirilmesini sağlar. Hecelerin öğretilmesi sürecinde de hareke-i resmiye ve harfiye karşılıklı iki sütunda birlikte verilerek geleneksel öğretim yönteminden faydalanılır.

Selim Sabit Efendi numune kitabını, belirli bir yöntem takip ederek hazırlamıştır. Okuma alıştırmaları açısından mühim olan Türkçe kelimelerin de belirli bir amaca göre seçilmiş olduğu dikkati çeker. Resim 6’da görüleceği gibi kelimeler belirli başlıklar altında toplanmıştır: Azaya Dair Kelimeler, Yere Dair Kelimeler, Göklere Dair Kelimeler, Zamana Dair Kelimeler, İtikada Dair Kelime ve Kelamlar. Belirli başlıklar altında toplanmış olan kelimeler gündelik hayatta kullanılmakta olan Türkçedir. Zaten Türkçe öğretiminin kısa bir zaman içinde ve kolaylıkla gerçekleşmesini sağlayan esas unsurlardan biri eğitimin doğrudan ana dile dayalı olmasıdır.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Resim 5: Selim Sabit Efendi, Elifba Risalesi: 10

Elifba Risalesi'nde de Nuhbetü'l-Etfal'de olduğu gibi Arap alfabesi ile ana dilde okuma ve yazma öğretildikten sonra Kur'an okumaya geçilir.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Resim 6: Selim Sabit Efendi, *Elifba Risalesi*, s. 20-21.

Genel Türklük bağlamında, toplumsal ve kültürel yenileşme ve değişimin kendini dayattığı 19. yüzyılda maarif alanında yenileşme arayışlarının belirleyici unsuru olarak hem Osmanlı sahasında hem de emperyal Rusya’da farklı toplumların (Osmanlı’da gayr-i Müslim, Rusya’da gayr-i Rus) kendi anadilinde okuma-yazma ve eğitim-öğretimi sorunu öne çıkmıştır. Osmanlı bu noktada farklı bir boyut kazanır, zira Osmanlı yönetimi veya maarif aklı, Müslüman aslî unsur olan Türk nüfusa “kendi dili”ni öğretmeyi “geç” idrak etmiştir ve fakat bunu acele bir modernlik başlangıcı sorunu olarak düzenlemeye çalışmıştır. Burada kitaplarıyla tartışılan öncü pedagoglar anadil öğretiminde doğrudan devreye girmiştir.

Kırımlı Türk pedagog ve gazeteci İsmail Bey Gaspralı’nın da **Hoca-i Sıbyan**’ı 1884’te yayımlaması ve Rusya’da biçimlendirdiği usul-i cedit mekteplerinde ders kitabı olarak okutmasına kadar geçen sürede Osmanlı sahasında ana dilde okuma yazma öğretimi açısından önemli bir tecrübe edinilmiş ve bu konuda iki maarif coğrafyasında birçok temel kitap yayımlanmıştır. Selim Sabit Efendi’nin *Elifba Risalesi*’nin sonraki baskıları Rusya Türkleri arasında da ders kitabı olarak okutulmuş, hatta Kazan’da yeni baskıları yapılmıştır (Özkaya 2011-22: 125). Fakat *Hoca-i Sıbyan*’ın yayımından önce Rusya’da usul-i savtî üzere Aleksey Osipoviç Çernyayevskiy tarafından yazılmış **Vétén Dili** adlı eser üzerinde de kısaca durmamız gereklidir.

Vétén Dili, günümüzde Gürcistan’da yer alan Gori Darülmualimin Mektebi⁴⁹ İslâm Şubesi müdürü Aleksey Osipoviç Çernyayevski tarafından 1882’de yayımlanmıştır. Eserin hazırlanmasında Çernyayevskiy’in bu okuldan öğrencisi Şuşalı Süleyman Velibekof’un da katkısı vardır. Çernyayevskiy (1891) yeni metodun, kendisinin bir başka öğrencisi Mirza Ali Mehemed Halilov tarafından Nahcivan’da 1881’de uygulandığını yazmıştır (1891: 2).

⁴⁹ “Gori Seminariyası”: Prencip olarak Kafkasya’nın yerli ahalisinden ilkokullar için öğretmen yetiştiren, orta seviyeli Rus resmî okulu. K: D. Uşunski’nin projesi esasında 1876’da Tiflis yakınlığında kurulmuştur. Bu okulun Azerbaycan şubesi 1879’da açılmıştır. Bak: “Gori Seminariyası”, Azerbaycan Sovet Ensiklopediyası, Bakı, 1979, III. c., s. 207-208.

Çernyayevski, *Vétén Dili*’ni usul-i savtiye metodu ile Türkçe okuma-yazmayı öğretmek amacıyla hazırlamıştır. *Vétén Dili*’nin usul-i savtiyeye göre yazılmış olmasının dışında en belirgin özelliği kelime yönteminin uygulanmış olmasıdır. Harf şekilleri ayrı ayrı sıralanmış, sıralanan harf şekilleriyle başlayan kelimeler seçilmek suretiyle alfabe öğretimine geçilmiştir. Böylelikle öğrencinin, sesleri kelime içinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Dersler ilerledikçe önceki harf şekillerinin tekrar edilmesiyle öğretim pekiştirilmiştir. *Vétén Dili*, İsmail Gaspıralı’nın *Hoca-i Sıbyan* adlı kitabında uygulanan **usul-i tedriciyenin** yani aşamalı öğretimin ilk örneği olması bakımından Osmanlı sahasında yazılan kitaplardan farklıdır. *Vétén Dili*’nde de Osmanlı sahasında yazılan okuma ve yazma öğretimi kitaplarında olduğu gibi ana dili öğrenimi gerçekleştikten sonra Kur’an okumaya geçiş sağlanır.

Resim 7: A. O. Çernyayevski, *Vétén Dili*, s. 5

4. İsmail Gaspıralı’nın *Hoca-i Sıbyan* kitabı ve Rusya Türklerinde Ana Dili Öğretiminde Usul-i Cedid

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

İsmail Gaspıralı'nın, Kırım'ın Bahçesaray şehrinde ilk defa 1883'te tecrübe edilen ilk mektepte usul-i cedit göre öğretiminin bütün Rusya Türkleri arasında kabul görmesi ve yaygınlaşması için on yıllık bir süre yeterli olmuştur. İlk baskısı 1884'te yapılan **Hoca-i Sıbyan**, temel ilk mektep öğrencilerine ana dilde okuma yazmayı kısa zamanda ve kolay bir şekilde öğretmek ve farklı bilim dallarında temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmış bir ders kitaptır. Bu kitap 1883'te Bahçesaray'da başlayan usul-i cedit öğretiminde uygulanmış olan bu yeni mektep anlayışına dayalı sistemin kitaplaştırılmış şeklidir.

Hoca-i Sıbyan'ın, Prof. Yavuz Akpınar'ın kişisel arşivindeki 1890 ve 1898 yıllarında yapılmış iki ayrı baskısı üzerinde yapmış olduğumuz incelemede ana dilde okuma-yazma öğretim yöntem ve teknikleri bakımından farklılık olmadığı tespit edilmiştir. *Hoca-i Sıbyan*'ın 1890 baskısı, Gaspıralı'nın Rusya'daki sıbyan mektepleri için hazırlamış olduğu diğer bütün kitaplarının temelini oluşturmaktadır. Öğretim yöntem ve teknikleri bakımından her hangi bir farklılık bulunmadığından ana dilde okuma yazma öğretimini izah ederken 1890 baskısını kullanmayı tercih ettik.

Gaspıralı, *Hoca-i Sıbyan*'ın belirtilen baskısının önsözünde öğrencilerin bu kitap ile “okumak yazmak ve hayli hesap ve ilm-i hal tahsil ettikleri”ni belirtmiştir. Fakat kitapta bunların dışında tarih, coğrafya, Kur'an öğretimi, öğretmenlere yönelik talimatlar ve yazı dersi bölümleri de yer almaktadır. Bu kitapta sıbyan mektebi öğrencisinin neredeyse görmesi gerekli olan bütün dersler bulunmaktadır. *Hoca-i Sıbyan*'ın bu hâliyle sıbyan mekteplerinde en azından 1892'ye kadar neredeyse tek kitap olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Bu tarihten sonra sıbyan mekteplerine yönelik olarak *Hoca-i Sıbyan*'dan doğmuş yeni kitaplar yayımlanmaya başlanmıştır. Türkçe yazı öğretim kitabı olan **Üstad-ı Sıbyan**'ın *Hoca-i Sıbyan*'dan doğmuş bir kitap olarak baskı tarihinin 1892 olması bu kanaatimizi güçlendiriyor. *Hoca-i Sıbyan*'ın 1898 baskısı ise içerik bakımından sadeleştirilmiştir. Kitap bu baskıda okuma-yazma, edebî metinler ve Kur'an öğretimi ile sınırlandırılmıştır.

Anlaşıldığı kadarıyla Hoca-i Sıbyan’ın ilk baskıları tek cilt olup ihtiyaçların yönlendirmesiyle geliştirilmiş ve yeni bölümler ilave edilmiştir. İçerik bakımından zenginleşmesi ve yeniden düzenlenmesiyle *Hoca-i Sıbyan*’ın dört ciltlik bir baskısı ortaya çıktığı gibi, aynı doğrultuda yapılan çalışmaların neticesinde **Kıraat-ı Türkî** başta olmak üzere başka kitaplar da ortaya çıkmıştır.

Hoca-i Sıbyan, anadilin kısa sürede öğretilerek çocuğa hayat için temel bilgileri kazandırmayı da esas aldığından, gündelik hayatta kullanılan ve öğrencilerin manasını anlayabildiği kelimelere dayalı bir Türkçe esas alınmıştır. Aynı zamanda bu dil Gaspıralı’nın “ortak edebî Türkçe” anlayışına uygundur. Osmanlı sahasında sade bir dille yazılmış kitaplar Milli Edebiyat dönemine kadar sınırlı sayıda olmuştur. Gaspıralı, ana dili öğretimi açısından Türkçe metinler yazımında ciddi bir gayret göstermiş; *Hoca-i Sıbyan*’ın ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerinde; *Kıraat-ı Türkî*’de ve nihayet gazetesi *Tercüman*’da meydana getirdiği modern edebiyat örnekleriyle okuma metinlerinde çekilen sıkıntıyı aşmayı başarmıştır.

İsmail Gaspıralı, *Hoca-i Sıbyan*’da ana dilde okuma ve yazma yöntem ve tekniklerini başarılı bir şekilde uygulamış ve geleneksel öğretim sistemini tamamen tersine çevirmiştir. Usul-i cedid eğitiminde bir öğrenci eski sistemde olduğu gibi öğretim sürecine Arap alfabesini öğrenmekle başlar. Alfabe öğretimi tamamlandıktan sonra öğretime gündelik hayatta kullanılan Türkçe kelimelerle devam edilir, okuma ve yazma sürecinde kurulan ilk cümleler de gündelik hayatta kullanılan Türkçeden seçilir. En son aşamada ise Arap alfabesini tanımış olan öğrenciye eski sisteme nazaran çok daha kısa bir sürede Kur’an okuma bilgisi verilir.

Hoca-i Sıbyan’da da bir öğretim yöntemi olarak usul-i savtiye, usul-i tedriciye ve kelime yöntemi takip edilmiştir. *Hoca-i Sıbyan*, bir ders kitabı olarak hazırlandığı için bu kitapta usul-i cedid eğitimin tamamlayıcı parçası olan yöntemler hakkında açıklamalara yer verilmemiştir.

Usul-i savtiye, harf şekillerinin adlarının öğretilmesi metoduna karşı geliştirilmiş yeni bir metottu. Metod ilk *Nuhbetü’l-Etfal* ile *Elifba Risalesi*’nde Osmanlı sahasında

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDİY PUBLITSİSTİKASI VA JADİD MATBUOTIDA İJTİMOİY-SİYOSİY MASALALARNING YORİTİLİŞİ”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

geliştirilmişti. Gaspıralı, bu noktada bir uygulayıcıdır. Hoca-i Sıbyan’ın doğru bir şekilde uygulanması için öğretmen kılavuz kitabı olarak hazırladığı **Rehber-i Muallimin** (1898, s. 15)’te usul-i savtiyenin önemini şu cümlelerle izah etmiştir:

“Huruf-ı hece (bir hecedeki harfler) gösterildikte yalnız الف با تا ره دال نون (elif, ba, ta, re, dal, nun) diye isimlerini söylemek ile iktifa etmemeli. Mutlak her harfin sedasını, savtını, mahrecini beyan etmeli. Bunun için usulümüze hem *savtiye* (davuşlu) denilmiştir. Huruf-ı hecenin savtlarını bilmiş müptedi filhâl her ne görse okuyabilir, kulağı her ne işitir ise yazabilir.”

Usul-i savtiye hakkında **Tedrisat-ı Umumiye Konferansı**’nda⁵⁰ çok zengin bilgiler mevcuttur. Gaspıralı, bu konuşmasında savtî metodu ayrıntılı bir şekilde tarif etmiştir:

“Şimdiki, buradaki usule göre hoca efendi diyor:

- Bu الف (elif)... Çocuk da “elif”...

Hoca efendi:

- Bu ب (be)... Çocuk da “be”...

- Oku bakalım şimdi!

- الف به (Elif-be)...

- Hayır öyle değil; آب (âb)

Çocuk şaşar kalır. Ne münasebet? Elif ile be bir yere, bittabiî gelince “elifbe” olur. Neden “âb” olsun?

Çocuk bu hususta pek haklı. “ا” (e) insanın ağzından çıkan savtın biridir. Hakeza “ب” (be) de öyle. “Elif”in “e”, “b”nin de sâkin olarak “be” olduğu gösterilirse, sonra ikisi bir yere gelince çocuk “الف به” (elifbe) diye okumaz. Çünkü “elif” ne demektir, bilmez o. Onun bildiği “ا” (e) dir. Sonra “به” (be) de bilmez. Belki sakin olarak “be” sedasını yalnız bilir. Şu hâlde yan yana gelince “آب” (âb) der. Kezalik “ت” (te’yi) “ته” (te)

⁵⁰ **Sırat-ı Müstakim**, 3 Rebiyülevvel 1327 / 12 Mart 1325 [1910], Sayı: 49, s. 359-364. (Bu konferansın birinci kısmı *Sırat-ı Müstakim*’de sadece “Konferans” ikinci kısmı da aynı dergide 19 Recep 1327 / 23 Temmuz 1325 [1910], Sayı: 48, s. 345-346 “Konferans: Tedrisât-ı Umumiye Hakkında” başlıklarıyla yayımlanmıştır. İkinci kısmın başında "Söyleyen: İsmail Bey Gasprinski, Yazan: H. Eşref Edib" kaydı bulunmaktadır.)

olarak işitmemiştir. Belki “آت”ın (at’ın) nihayetindeki gibi sakin olarak “ت” (te) bilir. Yalnız o savtı bellemiştir. Binaenaleyh (bundan dolayı) “آ” (a) ile “ت” (te) yan yana gelince “at” okur da “الف ته” (elif-te) okumaz.”

İsmail Gaspıralı, İstanbul’da vermiş olduğu Tedrisat-ı Umumiye Konferansı’nda ilk önce Çernyayevskiy tarafından *Vétén Dili* adlı eserde uygulanmış olan tedrici metodu da tarif etmiştir:

“Tedricî demekten maksat, elifbanın hepsi harekesi müptediye birden gösterilmemek. Çocuğa evvelâ üç harf gösterilir: ا ب ت (elif-be-te). Bununla yazmak ve okumak ameliyâtına başlanır. Bu üç harf birkaç türlü okunur: Meselâ: ... باتا باتا (bat, tab, baba, bab, eb, et, tata, bata...) Cümlenize pek aşikârdır ki bir anda otuz-kırk türlü hurufu zapt etmekten ise üç harfi zapt etmek elbette daha kolaydır.

Üç harf ile yazıp okumak sanatına giren çocuk bir kaleyi fethetmiş gibi sevinir. Vakıa da (gerçekten) öyle olur. Çocuklar bir kere lezzet aldı mı sonra bizden evvel koşarlar.

Bu üç harfi belleyince sonra bir harf daha zammolunur. Bunu da zapteder. Çocuk böyle, bir şey öğrenmeye başlayınca akşam sevine sevine pederine koşar, böyle tedricen elifba gösterilir. Kırk beş gün içinde ikmal edilir. Tamam olduğu gün çocuklar kaba Türkçe yazarlar, okurlar. Bu kırk beş gün usulsüz bir talim ile olursa elli-altmış güne varır. Bu, işte, tedricen elifbayı göstermekten hâsıl olan bir muvaffakiyet.”

Usul-i tedriciyenin öğrenciye harf şekilleri ve karşılamış olduğu sesleri aşamalı olarak öğreten sistem olduğu **Usul-i Cedid Nedir?** adlı eserde de şu şekilde dile getirilmiştir:

“Böyle hergün bir ya iki harf gösterip oku-yazı ameliyatı ederek elifbanın ahirine kadar gidilir. Elifba tamam olduğu gün sıbyan Türkçe cümle ibareleri okup yazmayı bilmiş olur.”

Elifba öğretiminde usul-i tedriceye metodu takip edilirken aynı zamanda kelime metodu da uygulanmıştır. Her ne kadar Gaspıralı bu yöntemden bahsetmemiş olsa da *Hoca-i Sıbyan*’da ilk dersle birlikte Türkçe kelimeler yer almış, harf şekilleri ve karşılıklı olduğu sesler kelime içinde gösterilmiştir. Bu bakımdan Hoca-i Sıbyan’da kelime yöntemi de uygulanmıştır.

İsmail Gaspıralı, **Mektep ve Usul-i Cedid Nedir?** ve **Rehber-i Mullimin yaki Muallimlere Yoldaş** adlı kitaplarında da usul-i cedid eğitimin ayrıntıları hakkında bilgiler vermiştir. *Mektep ve Usul-i Cedid Nedir?* adlı kitapta ana dilde okuma yazmanın öğretilmesi açısından sade bir Türkçeye dikkat edilmesi gereği üzerinde durmuştur:

ا ب - ب ا - بابا - ات - اتا - ان - انا - نا - نان - تاب

(ab, b, ba, baba; at, ata; an, ana, na, nan, tab)

İşbu mahalde görüldüğü gibi ibtida okup yazmak Türkî dilindedir. İkinci derste bir ya iki harf daha koşulur ve bunlar ile dahi ameliyat icra olunur. Meselâ; ي - د (ya, dal) koşalım, ekleyelim); bu hâlde bunları sıbyana bildirdiğimiz hâlde

اب - ابا - اباد - ابادان - انادان - اتادان - ائی - اتئی - انئی - یان - یاد - باي - ناي
تاي

(ab, aba, abad, abadan, anadan, atadan, abı, atı, anı, yan, yad, bay, nay, tay) vesair kelimeler okulup yazılır.”

Ana dilde okuma yazma öğretimi için Türkçe kelimelerin önemi *Rehber-i Muallimin yaki Muallimlere Yoldaş* (1898, s. 12) adlı eserinde tekrar edilmiştir:

“İşbu kaidelere göre Hoca-i Sıbyan’ımızda elifba, birden değil tedricen gösterilmiştir. Bundan ötürü usulümüze tedricî (derece derece gelişen) denilmiştir. Meselâ; birinci derste ر ن ت ب ا (elif, medli elif, be, te, nun, re) harfleri gösterilip bunlar ile öz (kendi) dilimizde bazı kelimeler tertip edilmiştir;

بابا ات اتا اتا اتا (eb, ba, baba, et [veya at], bat, ana, ata, tar, nar) gibi

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bunları müptedi şakirt yengil (kolay) okur. Okuduğu ile kitaba bakıp yazar, yazdıkça daha güzel zabteder (beller, ezberler).”

Alıntı yazıda okuma ve yazma öğretiminin eş zamanlı olarak yürütülmesinin kalıcı öğrenim açısından önemli olduğu da belirtilmiştir. İsmail Gaspıralı sıralanan metotlara uygun olarak hazırlamış olduğu *Hoca-i Sıbyan* adlı kitabına aşağıdaki uyarı ile başlar:

“Aşağıda derç olunan harflerin nam ve sadalarını bir bir şakirde bildirip söz başında, ortada, ahirinde neçik yazıldıklarına dikkat etdirmeli ve kara ya bor ya taş kalem ile yazdırmalı. Hem okusunlar hem yazsınlar. Bu dersi okup yazmadıkça ikinci derse başlamamalı.”

Bu uyarıdan sonra usul-i tedriciye'nin bir gereği olarak yedi harf şekli sıralanır ve kelime metoduna uygun olarak sıralanan bu yedi harf şekli karşılamaş olduğu seslerle kelime içinde öğrenciye gösterilir. *Hoca-i Sıbyan*'da yedi harf şekli ve bunlardan oluşan kelimeler Resim 8'de şöyledir:

Resim 8: Hoca-i Sıbyan, 1890, 1.

Resim 8'de görüldüğü gibi birinci derste açık ve kapalı okunan harf şekilleri, okunuş biçimleri ve karşılamaş olduğu sesler gösterilecek şekilde yazılmıştır. Örneğin kapalı okunan elif harfini (الف) şeklinde yazıp karşılamaş olduğu “a” sesi ile birlikte öğretilmiştir.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“a”nın hecenin başında ve sonunda olmasına dikkat edilmiştir. Elif (الف) harfinin “a” sesini karşılayan bir harf olarak görevi ve hecenin sonuna getirilerek hareke-i harfiye olarak kullanılışı öğretilmiştir. Açık okunan “be” harfi de (به) şeklinde yazılarak savtî metoda göre okunuşu verilmiştir. “b” harf şekli de kelime içinde yazılışlarına göre örneklendirilmiştir. Aynı yöntem (تته), (نون ن), (یه ی), (دال د), (ره ر) harfleri için de uygulanmıştır.

Birinci derste gösterilen harfler, ikinci derste tek hece ve tek heceli kelimeler içinde başta, ortada ve sonda farklı olan yazılış şekilleriyle örneklendirilmiştir. Dikkat edilirse birinci satırda yer alan “ab, at, an, ad, ar” tek heceli kelimeleri ikinci satırda matbu yazılışlarıyla ve “a” sesi başta olarak gösterilmiştir. Üçüncü satırda da “ba, ta, na, da, ra” açık hecelerinde “a” sesinin hecenin sonunda olmasına dikkat edilmiştir. Örnek kelimelerin birinci derste gösterilen yedi harf şeklinin karşılamış olduğu seslerden oluşmasına dikkat edilmiştir. Bu tedricî metodun uygulanmış olduğu anlamına gelmektedir. Öğrenci kendisine gösterilmeyen harf şekilleriyle uğraşmak zorunda bırakılmamıştır.

Resim 9: Hoca-i Sibyan, 1890, 2

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Hoca-i Sıbyan’ın üçüncü dersinde yine ilk derste gösterilmiş olan yedi harf şeklinden oluşmuş kelimeler belirtilmiş ve yine bay, tay ve nay kelimelerinde elif harfinin hareke-i harfiye görevi öğretimiştir. Üçüncü derste kelimeler ve kelime içinde seslilerin Arap alfabesi ile yazımı ayrıntılarıyla gösterildikten sonra soru cevap yöntemi ile öğretim pekiştirilir:

Hoca: - “Baba” dedikte kaç harf ve sada bardır?

Şakirt: -Dört.. Be-elif-be-elif

Hoca: -“Yan” dedikte nice harf bardır?

Şakirt: -Üç. Ya-elif-nun

Hoca: -“Nun” harfi nice şekilde yazdık?

Şakirt: -Dört şekilde. Baş nun, orta nun, koşuk ve sade nun”

Hoca-i Sıbyan’ın dördüncü dersi hareke-i resmiye ve hareke-i harfiyenin gösterilmesine ayrılmıştır. Hareke-i resmiyeden “üstün, esre ve sakin” imla işaretlerinin birbirine olan farkları tek ve iki hece içinde gösterilmiştir. Usul-i cedit eğitimde Kuran’ın yazımında kullanılan imla işaretlerinden hareke-i resmiyeye, Türkçe kelimelerde bulunan sesleri gösteren hareke-i harfiyenin öğretimi açısından önem verilmiştir.

Resim 10: Hoca-i Sıbyan, 1890, s. 3

Resim 11’de, hareke-i resmiye ve harfiyenin bir arada kullanıldığı gösteren örnekler bulunmaktadır.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Resim 11: Hoca-i Sıbyan, 1890, 4

Daha sonraki derslerde sesli harflerin öğretimine devam edilmiştir. Sesli harflerin öğretiminde onuncu derse kadar hareke-i resmiye kullanılmıştır. Bu dersten sonra kelimelerin yazılışında hareke-i resmiyeden sınırlı olarak yararlanılmıştır. Kelimelerin yazılışında Türkçe imlaya dikkat edilmiştir. Öğrenciye hareke-i harfiyenin işlevi öğretildikten sonra hareke-i resmiyenin kullanılmasına ihtiyaç kalmadığı düşünülmüştür. Aşağıda Resim 12’de elif, vav, ya harf şekillerinin kelime içinde harf ve hareke-i harfiye olarak kullanılışları gösterilmiştir:

Resim 12: Hoca-i Sıbyan, 1890, s. 5

Usul-i savtîye, usul-i tedriciye ve kelime metodunun eş zamanlı olarak uygulanmış ve öğrencinin her dersle birlikte okuma ve yazmada aşama kaydetmesi sağlanmıştır. Yeni harf şekillerinin ve karşılıklı olduğu seslerin öğretilmesi sürecinde ve sesli harflerin öğretilmesi esnasında verilen örnek kelimeler okuma ve yazmada aşama kaydedilmesini sağlayacak sayıdadır.

İsmail Gaspıralı, elifbanın aşamalı olarak öğretilmesi, harf şekillerinin kelime içinde ve açık hecelerin hareke-i harfiye ile gösterilmesi sürecinde okuma ve yazmanın eş zamanlı olarak ilerlemesine de önem vermiştir. Öğretim sürecinde yöntem ve teknik bakımından soru-cevap yöntemini kullanılmış olması da dikkati çeken özellikler arasındadır.

Hoca-i Sıbyan'da dokuzuncu dersle birlikte yeni bir aşamaya girilmiştir. Bu dersten itibaren gündelik hayatta kullanılan Türkçe kelimelerden oluşan Türkçe cümlelere geçiş sağlanmıştır. Harf şekilleri ve karşılıklı olduğu seslerle başlayan öğretim süreci, basit cümlelerin kurulmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiş olunur. *Hoca-i Sıbyan*'da (1890, s. 6) öğrencilere gösterilen ilk Türkçe cümleler şu şekildedir:

“At bar, tay yok. Bazarda may bar, kap yok. Kap bar idi, may yok.
Adamda tahta bar. Yurt yandı. Atam bay adamdır. Tatar kart idi. Anay bar,
babay bar, birader yok. Hazine nerse bar idi.”

Alıntıladığımız cümlelerden sonra tekrar örnek kelimelere geçilir. Bu derste öğrencilere alıştırmaya için verilen kelimelerin insana dair olması dikkat çekicidir. *Hoca-i Sıbyan*'da (1890, s. 7) aynı derste yazma öğretimi için şu uyarı cümlesi yer almaktadır:

“Şakirde göstermeyip aşağıda olan ve emsali sözleri yazdırmalı ve ba'de hatalarını gösterip fehmlendirmeli. Şakird fikirlep, uylap özü yazsın.”

Bu derste sınıf öğretmenin öğrencilere *Hoca-i Sıbyan*'da yer alan yeni kelimeleri yazdırması gerekmektedir. Öğrenciler yazılışlarını görmediği kelimeleri yazarak ana dilde yazma becerisini geliştirecektir. Tabiatıyla ders hocası her bir öğrencinin yazmış olduğu kelimeleri kontrol edip yanlışları düzeltecektir.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

On birinci dersin konusu “İmtihan ve Ameliyat” (Hoca-i Sibyan’da, 1890, s. 10) şeklinde belirlenmiştir. Bu derste öğrencinin onuncu derse kadar öğrendiklerini pekiştirme amacına yönelik olarak soru-cevap yöntemi kullanılarak aktif bir şekilde derse katılımı sağlanmış olunur:

“(م ا ر ت) harflerini sırasınca koş, ne olur?	Mart
(ب ه ا ر) koşuldukta ne olur?	Bahar
(س م ا و ا ر) ?	Semavar
(ق ا ر ب و ز) ?	Karpuz”

Onuncu derste öğrencilere bilmediği kelimelerin yazdırılmasından sonra bu kelimeleri oluşturan harfler birbirine bitiştirilmeden harf olarak yazılmış ve öğrencilerden kelime olarak okumaları istenmiştir. Harften kelimeye geçiş olarak tanımlanacak olan bu sistem temel eğitimde etkili olmuştur. Gaspıralı’nın ilk derslerde harf şekillerini kelime içinde öğretmiş olmasının yanında öğretimi pekiştirmek için okuma yazma sürecinin belirli bir aşamasından sonra harften kelimeye geçiş yöntemini kullanmış olması ilginçtir. Öğretimi pekiştirmek için birçok yöntemi bir arada kullanmaya çalışmıştır. *Hoca-i Sibyan*’da birçok yöntemin birarada kullanılmış olması İsmail Gaspıralı’nın ana dilde okuma-yazma süreci üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığını göstermektedir.

On sekizinci derse kadar usul-i tedriceyenin bir gereği olarak yeni harf şekilleri ve karşılamış olduğu sesler önceki derslerde öğrenilen harf şekilleri ve karşılamış olduğu seslerle birlikte gösterilmiştir. Her bir aşamada yeni harflerin öğretilmesiyle yeni kelimeler oluşturmak suretiyle öğretim pekiştirilmiştir. On sekizinci derste son olarak “پ” harf şekli de karşılamış olduğu sesle kelimeler içinde gösterilerek bir aşama tamamlanmıştır. Bu aşamaya kadar on sekiz derste öğrenilen harf şekilleri şunlardır:

ا ب ت د ر ه س و ق خ ز ل م غ ک چ ش ف ح ع ج ژ پ

Görüleceği gibi Arap alfabesinde var olan bazı harf şekilleri bu derse kadar öğrenciye gösterilmemiştir. Gaspıralı, on sekizinci derse kadar öğrenciye gösterilmeyen harf şekillerini ve bu tavrın gerekçesini *Hoca-i Sibyan*’da (1890, s. 19) şöyle açıklamıştır:

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Eğer şakird ya mektebin cümle şakirdi geçen on sekiz dersi okup hem yazıp tamamı ile anlamışlar ise hem harfleri niçik birbirine koşulduğu ve sadaları niçik olduğunu bilmişler ise aşağıda derse başlatmalı. Ama bazı anlamadıkları bar ise münasip ders kayıtip bakıp fehm ettirmeli. Yukarıda on sekiz derste gösterilmiş hurufat ile lisan-ı Türkîde mevcut ekser söz ve lugat yazılıp okutulur. Yengilik ve kolaylık için ta güzel alışıp şakird okuv ve yazı usulüne meleke hâsıl edinceye kadar “ذ ص ط ظ ض ث ه” harfleri gösterilmeyecektir.”

Sıralanan harf şekillerinin gösterilmemiş olması bu harf şekillerinin karşılamış olduğu seslerin Türkçe kelimelerde bulunmamasıdır. Bunların karşılamış olduğu sesler sadece Arapça kelimelerde bulunduğundan Türkçe kelimelerle okuma yazmayı öğrenmiş bir öğrencinin belirtilen harf şekillerini öğrenmesi süreci başlayacaktır. Gaspıralı, bu durumu *Hoca-i Sıbyan*’da “Bunlar ekser hâlde lügat-ı Arabîde gerek olacağından kıraat ve talim-i Arabî başlanacakta ders olacaktır.” şeklinde açıklamıştır.

Gaspıralı’nın *Hoca-i Sıbyan*’da Arapça kelimelerde bulunduğu hâlde Türkçe kelimelerde bulunmayan sesleri karşılayan harf şekillerini bir aşamaya kadar öğretmemiş olması, usul-i cedid eğitimin ortaya çıkış gayesinden kaynaklanmaktadır. Usul-i cedid eğitimde öğrenciye Arap alfabesi ile önce ana dili Türkçe öğretilecek, eğer öğrenci bu aşamayı geçerse Arapça kelimeler öğretilecektir. Öğrenci Arapça kelimeleri okumayı başarırsa Kur’an okumaya geçiş sağlanacaktır. Gaspıralı tarafından uygulanan bu yöntem, Türkiye’de usul-i cedid eğitimin ilk kitapları arasında yer alan *Nuhbetü’l-Etfal* ve *Elifba Risalesi*’nde olmayan bir özelliktir. Usul-i cedid eğitim tarihinde çok önemli bir yeri bulunan bu iki kitapta geleneksel öğretim yönteminde olduğu gibi harf şekillerinin tamamı sıralanır ve bundan sonra Türkçe öğretimine geçiş sağlanmıştır. Oysa Gaspıralı’nın uyguladığı yöntemde en temel amaç ana dilini öğretmek olduğu için bu amaca yönelik olarak önce Türkçede kullanılan seslerin öğretimi esas alınmıştır. Gaspıralı tarafından uygulanmış öğretim yöntemin ilk örneğini Çernyayevski tarafından yazılmış olan *Vétén Dili* adlı eserde görürüz. Çernyayevski alfabe öğretiminde (ط ظ ث ه) harflerinin öğretimini en son aşamaya bırakmıştır.

Sıbyan mekteplerinde belirli bir süre sonucunda ana dilde okuma bilgisi elde etmiş öğrencinin, bu bilgisini geliştirmesi çok önemliydi. Arapça temelli bir eğitimden farklı olarak yeni eğitim sisteminde sade Türkçe ile yazılmış edebî metinlere ihtiyaç vardı. Gaspıralı'nın amacı ana dilde okuma yazma öğrenmiş bir öğrencinin sosyal hayata hazırlanmasını kolaylaştırmak ve kendi dilinde yazılmış metinlerle buluşturmak. Bilgiye ana dilde ulaşmak gerekiyordu. Bu bakımdan Gaspıralı, farklı edebî türlerde ortak edebî Türkçe anlayışına uygun olarak yazılmış eserler yayımlamıştır. Bir örnek olması bakımından Gaspıralı tarafından hazırlanmış *Hoca-i Sıbyan*'da (1890: 23-25) yer bulmuş ilk hikâyeyi alıntılar istiyoruz:

“Erinçek Tembel Bir Bala

Bir gün mektebe bara idi. Yolda bir güzel kuşçuk rast gelmiş. Veli hemen kuşçuğu görüp “tokta (dur) kuşçuk, ikimiz oturayık (oturalım)” demiş.

Kuşçuk ise “ay bala cür (yürü) git yoluna, benim işim bar yuvamda, balalarım kütüp beklep turalar” deyü uçup gitmiş.

Veli daha bir az cürüp ayağı tübinde bir karınca körken (görmüş). Özü kadar bir buğday tanesi tapıp boldırıp süyürüp bara imiş.

- Ay karındaş karıncacık, tokta bir az oturayık (oturalım).

- Ay karındaş balacık, cür yoluna git, benim ağır işim bar. Yurtuma buğday alıp baram, toktamaya vaktim yok.

Bir az cürkeç (yürüyünce) Veli'ye sapsarı altın gibi bızzzzzz bızzzzzz deyü uçup cürgen (cüren-yüren) bal kurt rast kile. Bir çiçekten bir çiçeğe uçup kona idi. “Ay bal kurtçuk, tokta beraber oturayık... Gün uzak, uçup cürüp boldurmadın mı?” deyü Veli bal kurtuna yakın bardı. Bal kurtu bunu görüp “ay bala senin işin yok mu? Bar git yoluna, benim işim bar. Çiçeklerden bal çiyam (topluyorum), toktap tursam geç olur,” demiş.

- Ben mektebe barra idim ama sen toktasan mektebe baram. Munda (bunda) oynap kaytırım... Tokta bal kurtçuk, balı ertesi gün toplarsın.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Veli böyle dedikte bal kurt bızbızlap bunun yanına gelir. “Sen mektebe barmaz isen dersini kim bakar, ben balı toplamaz isem bugün balımı kim toplar” deyü Veli’nin eline konup barmağından tişlep kaçmış.

Veli’nin barmağı acıyıp şişmeye başlar. İndi nişleyim deyü ağlap kalır. Bade herkes işi işlep turduğunu anlap yolda, bazarda toktamayıp mektebe barıp kaytmaya başlamış.”

Alıntılanmış olduğumuz bu küçük hikâyeden sonra *Hoca-i Sıbyan*’da (1890: 25) 20. ders başlar. Bu dersin başlığı Kıraat ve Talim-i Arabî’dir. İsmail Gaspralı, temel hedefi olan ana dilde okuma yazma öğretimini sürecini tamamladıktan sonra öğrenciye “ ذ ص ط ه ظ ض ث ” harf şekilleri ve imla işaretlerinin öğretilmesini istemiştir. Belirtildiği gibi bu derslerin amacı Kur’an okumaya geçişi sağlamaktır. Arapça kökenli kelimelerin öğretilmesiyle Arapça öğretimine adım atılmış ve aynı zamanda Kur’an okumaya geçiş sağlanmıştır.

İsmail Gasprinski imzasıyla yayımlanmış “Dikkat Edilmeli” (Tercüman, 6 Mart 1898, 9) başlıklı yazısında Hoca-i Sıbyan’da uygulanan bu yöntem şöyle açıklamıştır:

“Mektebin usul-i cedit üzere köçürüldüğü, sıbyanın gösterdiği terakkiden anlaşılmalı gerek. Hoca-i Sıbyan ile üç ayda müptedî çocuk Türkî okup yazmak ile beraber, Kur’an-ı Şerif başlayabilir. Altı ayda Kur’an-ı Şerif’i zahmetsiz ve doğru okur ve ilm-i hesaptan, zihnen bir hayli şeyler öğrenir. Birinci sene ahirine ilmihâl başlar; kalem ile hesaba mübaşeret olunur; mükemmel ezber yazı yazar ve hüsn-i hat, yani meşk talim eder; iki senede mektep tahsili, yani iptidaiye tamam olur; şöyle ki müptedî girmiş bala, Türkçe yaki Tatarca okur, yazar, Kelâm-ı Şerif’i doğru tecvit üzere okur, ilmihâl, sarf-ı Türkî, ilm-i hesap ve hüsn-i hat bilip, mektup yazmaya ve defter tutmaya muktedir olur.”

SONUÇ

İsmail Gaspralı, 1883’ten itibaren Kırım’ın Bahçesaray şehrinde başlatmış olduğu usul-i cedit eğitim, kısa sayılabilecek bir zaman zarfında bütün Rusya Türkleri arasında kabul görmüş ve yaygınlık kazanmıştır. Eğitim sahasında meydana gelen bu yenileşme

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

hareketi karşısında “kadimciler” olarak adlandırılan eski eğitim taraftarları güçlü bir karşı duruş sergilemişlerse de eğitimde modernleşme hareketi geri döndürülemez bir boyuta ulaşmış hatta zaman içinde siyasal bir nitelik kazanmıştır.

Bütün Rusya Türklerini-Müslümanlarını derinden etkileyen usul-i cedit eğitimin en belirgin özelliği doğrudan Türkçe okuma-yazma öğretiminin eğitimin merkezine alınmış olmasıdır. Medreselerde asırlardan beri uygulanan Arapça temelli bir eğitimden Türkçe temelli bir eğitime geçiş, yeni eğitim sisteminin ana eksenini oluşturmaktadır. İsmail Gaspıralı adı ile özdeşleşen usul-i cedit eğitim, esas olarak İstanbul’da Dr. Mehmet Rüştü’nün, 1858’te basılan Nuhbetü’l-Etfal adlı eseri ile başlar. Selim Sabit ise 1863’te yayımladığı Elifba Risalesiyle alfabe öğretimini kolaylaştıran usul-i savtiyeyi (fonetik metodu) geliştirerek, ana dilde alfabe öğretim sistemini daha ileri bir aşamaya taşır. Şimdiye kadar konu hakkında yapılan araştırmalarda okuma-yazma öğretiminde en önemli değişim olarak Selim Sabit tarafından geliştirilmiş usul-i savtiye gösterilmekteydi. Buradan hareketle Selim Sabit’in usul-i savtiye yönteminin Gaspıralı’ya tesir ettiği yönünde iddialar ileri sürülmüştür. Bu görüşleri ileri süren araştırmacılar esas değişimi görememişlerdir. Bizim araştırmamızda ulaştığımız sonuca göre usul-i savtiye sadece “Türkçe elifba” öğretimini kolaylaştıran bir yöntemdir. Oysa Mehmet Rüştü, esas olarak elifbayı Türkçeleştirmekle büyük bir değişim gerçekleştirmiş ve alfabe öğretimini kolaylaştıran usul-i savtiyeyi de Selim Sabit’ten önce ilk uygulayan kişidir.

Anlaşılacağı gibi doğrudan ana dilde okuma-yazma öğretimini temel alan usul-i cedit ve bu sistemde alfabe öğretimini kolaylaştıran usul-i savtiye Gaspıralı’nın icadı değil, Türkiye’den alınmış bir sistemdir. Aradaki fark şudur: Osmanlı aydınları bu amaçla yazdıkları kitaplarda klasik Osmanlı yazı dilini çocuklara öğretme amacı güdüyorlardı. Gaspıralı ise canlı halk dilini öğretmeyi ön plana çıkarmıştır. İsmail Bey, alfabe ve fonetik metodun uygulanmasında günlük hayatta kullandıkları ve bildikleri kelimeleri çocuklara okutup yazdırarak işe başlamıştır. Burada Gaspıralı’nın İstanbul halk Türkçesini yazı dilinin temeline oturtmak gibi zamanın ilerisinde olan bir tavrı veya sağduyusu öne çıkmaktadır. İstanbul’da sade dil tartışmaları iyice ortaya çıkmış ama bunun sonucu

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

olarak ilköğretim kitaplarını sade bir dille yazma faaliyeti başlamamış idi. Gaspıralı bunu yapmış ve kısa zamanda da çocuklara kendi dillerinde okuma-yazma öğretebilmiştir. İsmail Gaspıralı'nın usul-i cedit eğitimdeki orijinal yönü de budur. İsmail Bey de usul-i savtiyenin bir gereği olarak harflerin Arapçadaki isimlerini değil onların dildeki fonetik karşılığını çocuklara öğreterek zihin karışıklığını önlemiştir. Mesela “elif” değil “a” veya “e”; “vav” değil “o, ö, u, ü, v” seslerini öğretmiştir.

Gaspıralı Osmanlı aydınlarının geliştirmiş olduğu usul-i cedit eğitime yeni öğretim metotları kazandırmıştır. Gori Darülmualimin'i İslam Şubesi müdürü O. A. Çernyaveski'nin Vétén Dili adlı eserinden ilham alarak “usul-i tedriciye”yi alfabe öğretim sistemi olarak uygulamıştır. Bu yönetime göre Türkçe elifba, eski sistemde olduğu gibi baştan sona kadar bir liste hâlinde değil, aşamalı olarak öğretilmiştir.

Yine bu sisteme göre Türkçenin yapısında olamayan, esasen Arapçadan Türkçeye geçmiş kelimelerde bulanık sesleri temsil eden harfler, belirli bir seviyeden sonraya bırakılmıştır. Usul-i kadimde elifba öğretiminin temel hedefi Kur'an okumaya geçiş olduğu hâlde usul-i cedit eğitimde ana dilde okuma-yazma öğretimi tamamlandıktan sonra Kur'an okumaya geçiş sağlanmıştır. İsmail Gaspıralı ve usul-i cedit eğitim üzerine bizden önce yapılan araştırmalarda bu husus da fark edilmemiş, usul-i cedit ve usul-i kadim tartışmasının “pe, çim, je” harf şekillerinin elifbaya dâhil edilmesinden kaynaklandığı gibi konunun aslıyla ilgisi olmayan bir sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde usul-i cedit eğitimde elifbanın öğretilmesini kolaylaştıran usul-i savtiye de belirtilen tartışmanın esas konuları arasında gösterilmiştir. Kanaatimize göre usul-i cedit ve usul-i kadim tartışmasında belirtilen iki husus öne çıkmış olsa da esas olarak Arapça temelli bir eğitimden Türkçe temelli bir eğitime geçiş karışıklığın, çatışmanın temelini oluşturmuştur. İsmail Bey'in Türkçe (anadilde) eğitim üzerinde ısrarlı bir şekilde durmuş olması da görüşümüzü desteklemektedir. Gaspıralı'nın önderlik ettiği Usul-i cedit eğitimle birlikte geleneksel öğretim yöntemleri, eğitimin amaç ve hedefleri köklü bir değişime uğramıştır.

İsmail Bey'in modernleşme projesinin amacı, Rusya Türkleri arasında din anlayışını yenilemek, millî kimlik şuurunun, Türklük bilincinin ortaya çıkmasını

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sağlamak, kültürel ve iktisadî hayatı ile dünyadaki hâkimiyet mücadelesinde ayakta kalabilecek, ezilip yok olmayacak bir Müslüman-Türk toplumu oluşturabilmek idi. Böylece Rus ve Avrupa emperyalizmine karşı Müslüman-Türk topluluklarını daha güçlü ve dirençli bir konuma getirmek istiyordu.

İsmail Bey’in sıbyan mekteplerinde usul-i cedit üzere Türkçe okuma yazma öğretimi başarılı bir sonuç vermiş, bu eğitim sistemi başta Kırım ve Kafkasya olmak üzere Rusya Türkleri arasında kısa zamanda yaygınlaşmıştır. Tercüman gazetesi birçok açıdan önemli bir araç olmanın yanında Türkçe okuma ve yazmanın yaygınlaşmasında da büyük rol oynamıştır. Usul-i cedit mekteplerin etkisinin bütün Rusya Türkleri arasında görülmesinde ve Doğu Türkistan’da Kaşkar gibi şehirlerde dahi uygulanmasında İsmail Gaspıralı’nın bu geniş coğrafyada yaşayan Türkleri-Müslümanları bir bütün olarak görmesi önemli rol oynamıştır.

Usul-i cedit mekteplerin başarısında, bu gün yerel veya kavmî kimliklerini millî kimlik olarak kabul etme yönünde tercihte bulunmuş (veya buna mecbur olmuş) Türk boylarının, Gaspıralı’nın zamanında, kendilerini Türk millî kimliği içinde görüyor olmalarının da etkisi büyük olmuştur. Tercüman gazetesinde yayımlanmış gerek Gaspıralı’nın yazıları, gerekse farklı Türk bölgelerinden gönderilmiş yazı, mektup ve haberlerin gözden geçirilmesi ortak kimlik şuurunun o dönemde büyük ölçüde oluşmuş olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak denilebilir ki Gaspıralı eğitim anlayışıyla Rusya Müslümanlarının modernleşmesinde yeni bir kapı açmıştır. Okuma-yazma öğretiminin hızlanması, Müslümanlar arasında yeni bir neslin yetişmesini sağlamıştır. Usul-i cedit eğitimin yaygınlaşması, ilk mektep kitaplarının ortaya çıkması, yeni edebî türlerde eserler verilmesi daha geniş bir ifade ile Rusya Türklerinin-Müslümanlarının dünya görüşünün değişmesinde Gasparlı neredeyse tek başına başarılı olmuştur.

KAYNAKLAR

**“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ahmet Cevdet Paşa (2000), **Medhal-i Kavaid** (Haz: Nevzat Özkan), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Akyüz, Y., (1994), **Türk Eğitim Tarihi**, Kültür Koleji Yayınları, İstanbul, 1994.

Ali Haydar (1924), **Muallimler Mecmuası**, Sayı: 17-18, s. 350-351.

Binbaşoğlu, C., (1995), **Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi**, MEB Yayınları.

Çernyayevski, A., *İdareye Mektup*, **Tercüman**, 15 Mart 1891 / 17 Şaban 1308, Sayı: 9, s. 2.

Ergin, O., (1997), **Türkiye Maarif Tarihi**, Eser Kültür Yayınları, İstanbul, c. 1.

Göğüş, B., (1970), “*Anadili Öğretimine Tarihsel Bir Bakış*”, **Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten**, s. 124-125.

İsmail Bek Gasprinski, **Rehber-i Muallimin yaki Muallimlere Yoldaş**, Tercüman Gazetesi Basmahanesi, Bahçesaray, 1898.

İsmail Gasprinski, Dikkat Edilmeli, **Tercüman**, 6 Mart 1898 / 25 Şevval 1315, Sayı: 9

İsmail Gasprinski, **Hoca-i Sıbyan**, Tercüman Gazetesi Basmahanesi, Bahçesaray, 1890.

İsmail Gasprinski, **Kıraat-ı Türkî**, Tercüman Gazetesi Basmahanesi, Bahçesaray, 1894.

İsmail Gasprinski, **Mekteb ve Usul-i Cedid Nedir**, Tercüman Gazetesi Basmahanesi, Bahçesaray, 1894.

Karabacak, E. (Doç. Dr.) (2007), **Ahmet Cevdet Paşa Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniye**, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Mahmud Cevad (2001), **Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı**, Yeni Türkiye Yayınları (Yayına hazırlayan: Taceddin Kayaoğlu), Ankara.

Mehmed Rüştü Efendi, **Nuhbetü’l-Etfal**, Elif Neşriyatı (Yayıma hazırlayan: Dr. Cahid Baltacı (1981)), İstanbul.

Sırat-ı Müstakim, 19 Recep 1328/23 Temmuz 1325 [1910], Sayı: 48.

Türkyılmaz, S., (2008), *Şark-i Rus Gazetesi Üzerine Bir İnceleme*, **Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi**, Cilt: XIV, Sayı: 1, Bornova-İzmir.

Türkiye’de Lisansüstü Akademik Tezlerde Ceditçilik Teması

Ahmet AKALIN

Özet

Cedit Hareketi 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Rus hegemonyası altındaki Türk coğrafyasında ortaya çıkmış fikir hareketidir. Bu hareket, Rus İmparatorluğuna doğrudan bağlı ya da yarı bağlı Kırım, Kazan, Buhara gibi bölgelerde etkisini göstermiştir. Bu bölgelerdeki yenilikçi aydınların bir kısmı Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’a gelerek eğitim almışlardır. Bir diğer kısmı ise Osmanlı matbuatını takip etmiştir.

Günümüzde ise Cedit Hareketi’nin Türk tarihindeki yerini Türkiye’de akademik alandaki araştırmacıların çalışmalarına da yansımıştır. Türkiye’de Cedit Hareketi ve bu hareket içindeki aydınların yaşamları, fikirleri, eserleri ve düşünsel mirasları hakkında üniversitelerde yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısı, bu tezlerin yazıldığı anabilim dalları, yazarları ve içerikleri merak konusu olmuştur. Bu veriler ceditçilik ile ilgili yapılan ilmi çalışmalar için veri sunmaktadır. Bu araştırma, söz konusu tezlerin sayıları ve hangi alanlarda (disiplinlerde) yazıldıklarıyla sınırlandırılmıştır.

Bu çalışma Türkiye’de Cedit Hareketi ile ilgili yapılmış akademik çalışmaların toplu olarak anlatılmasından ötürü önemlidir. Çalışmada Türkiye’de ceditçiler ile ilgili yazılan tezlerle ilgili nicel veriler sunulması amaçlanmaktadır.

Nitel araştırma tekniklerinden olan literatür taraması kullanılan çalışmada ayrıca Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) internet sayfasındaki tez sorgulama özelliğinden faydalanılarak nicel veriler elde edilmiştir. Ceditçilik ile ilgili bu tezler sayıları, yıllara göre dağılımları, yüksek lisans veya doktora tezi olma durumları, yazılmış oldukları üniversiteler gibi başlıklar altında sınıflandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ceditçilik, cedit hareketi, cedit, akademik tezler, lisansüstü tezler

JADIDLAR MATBUOTIDA HAJVIY PUBLITSISTIKA

(Ijtimoiy mavzular va shakliy-ijodiy izlanishlar)

MAQOLANING QISQACHA MAZMUNI

Muxtor Xudoyqulov
O‘zJOKU, f.f.d., professori

Mazkur maqola XX asr boshlarida o‘lkamizda vujudga kelib faoliyat yurgizgan taraqqiyparvar jadid matbuotida hajviy publitsistikaning o‘rni va o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda gazetalar sahifalarida hajviy publitsistik materiallarning mavzu doirasi, janriy xususiyatlari va boshqa masalalar tahlil etiladi.

Dannaya statya posvyayuyena izucheniyu satiricheskoy publitsistiki na stranitsax djadidskoy prosvetitel'skoy pechati kotoraya funkcionirovala v nachala XX veka v nashem kraye. V ney issleduyetsya tematicheskaya novizna i janrovyye osobennosti materialov napechatannyx v prosvetitel'skoy pechati etogo vremeni.

This article is devoted to the study of satirical journalism on the pages of the Jadid educational press that functioned at the beginning of the twentieth century in our region. It examines the thematic novelty and genre features of materials printed in the educational press of this time.

Ma'lumki matbuot ijtimoiy hayotning barcha tomonlarini o‘zida aks ettiruvchi g‘oyaviy-ma’naviy vosita bo‘lib unda jurnalistik ijodning barcha qirralari o‘z aksini topadi. Hayotni tasvirlashdagi o‘ziga xos g‘oyaviy yo‘nalish va ijodiy uslub qo‘llaniladigan hajviy publitsistika ham shular jumlasidandir. Hajviy publitsistika ijtimoiy hayotni yoritishda, undagi fakt, voqea va hodisalarga baho berishda satira va yumorga asoslanishi, ya’ni ijtimoiy kulgi tanqidi bilan ish ko‘rishi nuqtai nazaridan publitsistikaning boshqa turlaridan ajralib turadi. Bu ijtimoiy-ijodiy hodisa o‘tgan asrning boshlarida o‘lkamiz ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutgan jadidchilik harakati tarafdorlarining dunyoqarashlarida va ular tashkil etgan matbuot

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

nashrlarida ham o‘z ifodasini topgan edi. Jadidlar (bu so‘z arabcha jadidun, yangi va uyg‘onish degan ma‘nolarni bildiradi) jamiyat taraqqiyoti muammolari, ijtimoiy fikr borasida eskicha, qotib qolgan tushunchalar tarafdorlari, mutaassib dindorlar, feodal-hukmronlik tarafdorlari bo‘lmish qadimchilar (arabcha qadimun – eski, qadimdan qolgan)ga qarama-qarshi o‘laroq taraqqiyot, ezgulik, adolat, ilm-ma‘rifat shiorlarini ko‘tarib chiqdilar, asrlardan buyon davom etib kelgan zulmu zalolat, jaholat va qoloqlikka qarshi kurash e‘lon qildilar. Bu harakatga o‘sha davrning mashhur ziyolilari, mutafakkir arboblari bo‘lmish Munavvar qori Abdurashidxonov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Sadridin Ayniy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy va boshqalar bosh bo‘ldilar. Dastlabiga maktab-maorif sohasida yangicha o‘qitish usuli, o‘quvchilarga diniy-islomiy fanlar bilan bir qatorda dunyoviy-zamonaviy bilimlar ham berilishi tarafdorlari bo‘lgan jadidlar ijtimoiy hayotning boshqa sohalarida ham yangiliklarning amalga oshishi, taraqqiyot tarafdorlari bo‘lib maydonga chiqdilar. Ularning bu intilishlarini hayotga tatbiq etish, o‘z ma‘rifatchilik va taraqqiyparvarlik g‘oyalarini keng ommaga yoyish uchun matbuot zarur edi. O‘sha paytdagi hukmron rus imperiyasining o‘z mamlakatida bo‘lib o‘tgan birinchi inqilobdan zamini bo‘shashib qolganligi bunga ma‘lum darajada yo‘l ochdi. Chor podshosining o‘z fuqarolariga so‘z va matbuot erkinligi ruxsatini berish haqidagi 1905-yil manifesti natijasida ayrim xususiy gazetalar ochish imkoniyati tug‘ildi va 1905-yilning o‘rtalariga kelib birinchi jadid nashrlari – “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Turon”, “Shuhrat”, keyinroq “Samarqand”, “Sadoyi Turkiston”, “Sadoyi Farg‘ona” kabi gazetalar va “Oyina” jurnali vujudga keldi. Ushbu nashrlar chor imperiyasining organi bo‘lgan “Turkiston viloyatining gazetasi”ni hisobga olmaganada ilk o‘zbek milliy matbuoti nashrlari edi.

Asrimiz boshida dunyoga kelgan taraqqiyparvar jadid matbuotining ilk nashri – 1906-yilning 14(27) iyunidan e‘tiboran chiqaboshlagan “Taraqqiy” gazetasi bo‘ldi. Muharriri o‘zining hur fikrlari va ijtimoiy adolatsizlikka qarshi harakatlari uchun Qozon shahridan Toshkentga badarg‘a qilingan Ismoil Obidov bo‘lgan bu nashr Z.Said ta‘biricha “Jadidlarning fikr tarqatg‘uvchisi, eng sevikli va to‘ng‘ich gazetasi”edi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Najot: Maslakda sabot, to‘g‘rilikda ijobat” shiori ostida ish ko‘rgan bu gazeta o‘z sahifalarida qoloqlik va mustamlakachilikka qarshi jihod e‘lon qildi, millat taraqqiyoti, vatan mustaqilligi uchun kurashdi, jamoatchilikka hurlik, ozodlik g‘oyalarini tarqatdi. Ijtimoiy hayot masalalarini dadil ko‘tarib chiqqan bu nashr sahifalaridagi materiallarda tanqidiy ruh, fosh etish yo‘nalishi kuchli edi. Gazetaning birinchi sonida e‘lon qilingan bosh maqolaga: “Biz – musulmonlarni hurriyatda haqlari bormi? Yo‘q! Qarindoshlar, yuz marta yo‘q!” degan sarlavha berilib unda chor hukumatining xalqqa erkinliklar va‘da qilgan Manifesti Turkiston xalqlariga hech qanday erkinlik bermaganligi, hamon milliy va siyosiy zulm-istibdod hukm urib kelayotganligi g‘azab bilan ochib tashlanadi:

“Hozirda ijtimoiy kalom, matbuot uchun berilgan hurriyatlar to‘shak ustida, og‘ziga suv tomizilib turilgan og‘ir xastadek ekanini tilsiz va ko‘r tabiblar ham tasdiq eturlar. Bu kabi zaif va lanj hurriyatlarga xalqimiz hamon rozi bo‘lmay kurashib, tortishib... hurriyat, ya‘ni ozodlik va shodlik bayramlarini umri boqi odamlarga ko‘rsaturlar.” Ko‘rinib turibdiki, bu o‘rinda ijtimoiy-hajviy tanqidning keskin, zaharxanda uslubidan foydalanilgan.

Gazeta feodal qoloqlik, jaholat, diniy mutaassiblik kabi illatlarni tanqid qilar ekan, bunda hajviy publitsistikaning felyeton janridan ham keng foydalandi. “Taraqqiy” sahifalarida felyeton “Turkiston viloyatining gazetisi”dagi kabi shunchaki rukn nomi emas, o‘z ijtimoiy funksiyasi – tanqid va fosh etish vazifasini bajara boshladi. Gazeta o‘z felyetonlarida taraqqiyotga to‘sqinlik qilib kelayotgan mutaassib “qadimchi”larni ham hajviy tanqid ostiga oldi. Shunday materiallardan birida eski “qadimchi”larning yonini oluvchi “Turkiston viloyatining gazetisi” hamda uning muharriri Ostroumovni ham ayamadan tanqid qildi. “Ruh” imzoli muallifning gazetaning 1906-yil, 14-iyun sonida bosilgan “Ruh yoki avomchi” sarlavhali felyetonida esa “yumurtqa qadar boshini tegirmon toshi qadar sallaning ichiga tiqub”, “shariat ne ekanini bilmay turib avminnosg‘a shariatdan va‘z o‘quvchi”, “bor fikru xayoli millatni aldamoq” niyatida bo‘lgan shaxslar tanqid qilinadi. Ana shunday zaharxandali tasvir orqali o‘quvchilarning

ko‘z o‘ngida mutaassib “qadimchi”lar gavdalanadi va undaylarga nisbatan nafrat hissi uyg‘onadi.

Gazetaning shu yil 20-sonida bosilgan “Ma’murlar” sarlavhali felyeton (garchi bu material imzosiz bosilgan bo‘lsa-da, uslub jihatidan u gazeta muharriri I.Obidov qalamiga mansub ekanligi ko‘rinib turadi)da esa hukumat amaldorlariningtakaburliklari, oddiy xalqni mensimasliklari ijtimoiy kinoya bilan ochib tashlanadi: Fuqaroning xizmati uchun tayin qilinish bo‘lg‘onlari xotirlarig‘a kelmoq shuyla tursin (uyoqda tursin – M.X.) balki bilaks fuqaroni o‘zlari uchun xalq qilinmish (yaratilmish – M.X) jonivor hisoblab, kibr-g‘urur ila butun dunyoni to‘ldiradilar”, deyiladi felyetonda.

“Taraqqiy”ning muharriri va asosiy muallifi bo‘lgan I.Obidov qalamiga mansub hajviy maqola va felyetonlarda yuqorida aytganimizdek zaharxandali kinoya uslubi qo‘llanilgan bo‘lsa, o‘zbek jadid matbuotining atoqli namoyandasi Munavvar qori Abdurashidxon o‘g‘lining ushbu gazetada bosilgan felyetonlarida olingan mavzuga nisbatan ko‘proq achinish, kuyinish ruhini sezamiz. Uning “Bizning jaholat – jahli murakkab” sarlavhali felyeton-maqolasida jaholat va nodonlik tanqid qilinar ekan, muallif bu ijtimoiy illatlarning natijasi bo‘lgan hayotiy manzaralarni achinish orqali tasvirlaydi:

“Bu jaholat natijasidirki, o‘zimiz yerli musulmonlardan o‘ldigimiz holda musofir rus va yahudiylar eshigida mardikor va xizmatchi o‘ldik va bu jaholat hohishidirki, millat foydasi uchun jonini qurbon qilmoqqa loyiq arslon kabi yigitlarimiz bugun millatni yoddan chiqarib, iste’dod va g‘ayratlarini choyxona va pivoxonalarga sarf etmoqdadurlar”

Turgan gapki, “Taraqqiy”ning ijtimoiy dadilligi, uning sahifalaridagi hur fikrlar, felyeton va maqolalarning fosh qiluvchi achchiq tili chor hukumati va mahalliy qora kuchlarga yoqmadi va gazeta dastlabki sonidan boshlab hukumat ta’qibi ostida bo‘ldi, 19-sonidan so‘ng u yopib tashlandi va muharriri qamoqqa olindi. Ammo “Taraqqiy” boshlab bergan yo‘l – zulm va istibdodni fosh etish hamda bunda achchiq va haqqoniy so‘z –

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

hajviy publitsistikadan keng foydalanish undan keyin birin-ketin dunyoni ko‘rgan “Xurshid”, “Shuhrat” va jadid matbuotining boshqa nashrlari tomonidan davom ettirildi.

Ilk o‘zbek milliy matbuoti nashrlaridan biri – 1906-yil sentyabr oyidan e’tiboron chiqqa boshlagan “Xurshid” gazetasidir. O‘zbek xalqining fidoyi mutafakkir farzandi Munavvar qori Abdurashidxon o‘g‘li tomonidan chiqarilgan bu ommaviy nashr “Taraqqiy” yo‘lidan borib, jadidchilikning ilg‘or g‘oyalari – taraqqiyot, erk, ma’rifat uchun kurashning g‘oyaviy maydoni bo‘ldi. “El orasidagi e’tiboriga qarab baho qo‘yilg‘onda “Taraqqiy”dan keyin ko‘zga ilinarlik gazeta – “Xurshid” gazetasi bo‘ldi”, – deb yozgan edi o‘sha davr g‘oyaviy yetakchilaridan biri bo‘lgan Abdulla Avloniy. Gazetaning maslak va maqsadini uning asoschisi va muharriri tomonidan yozilgan bosh maqolada ma’rifat uchun, milliy taraqqiyot uchun kurashdan iborat, deb ko‘rsatilgan edi. “Xurshid” xalqni taraqqiyot, ilmu ma’rifatga undar ekan, bu yo‘lda g‘ov bo‘lib turgan jaholat, bid‘at va mutaassiblikni fosh etdi va bunda hajviy publitsistikaning ta’sirchan janri – felyetondan keng foydalandi. Uning ikkinchi sonida bosilgan “Tarki odat – amri mahol” sarlavhali felyetonda jaholat ustidan kulinsa, Mulla Gustoh Buxoriy imzoli muallif “Yig‘arlar pora bo‘yin yo‘g‘onni, solurlar o‘rtag‘a qizu juvoni” sarlavhali felyetonida turli xil bid‘at ko‘rinishlari ustidan kulinadi.

“Xurshid”da bosilgan felyetonlarning mavzu doirasi ancha keng bo‘lib, ularda ijtimoiy hayotning eng muhim masalalari, dolzarb muammolar o‘z aksini topdi. Bu jihatdan Mahmudxo‘ja Behbudiyning gazetaning 1906-yil, 11-oktyabr sonida “felyeton” rubrikasi ostida bosilgan maqolasi ahamiyatli bo‘lib, unda o‘sha davrning eng muhim masalalari o‘z aksini topgan edi.

“Xurshid” o‘z felyetonlarida ijtimoiy illatlarni umumiy fosh qilish bilan chegaralanmasdan, ana shu illatlarni bevosita tashuvchilarni ham aniq ko‘rsatib berdi, chor amaldorlarining poraxo‘rligi, adolatsizliklarini faktlar bilan ochib tashladi. Masalan, Abdumo‘min ismli muallifning (Mo‘minjon Muhammadjonov) felyetonida (sarlavhasiz) Ohangaron qozisining poraxo‘rligi aniq dalillar bilan fosh etilsa shu muallifning ikkinchi bir felyetonida Toshkent uyezdi 2-uchastka pristavining qamoqqa hukm qilingan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kallakesar o‘g‘rilarni pora evaziga ozod qilib yuborgani aytiladi. “Ajabo, qanday zamondurki, o‘g‘rilar va yomon odamlar ushbu vaqtlarda oliy daraja rivoj topdi!”– deb xitob qiladi muallif o‘z felyetonida.

Bu davrda jadid matbuotida muhim o‘rin tutgan nashrlardan biri “Shuhrat” gazetasi bo‘ldi. O‘z davrining ziyoli ma‘rifatparvari bo‘lgan Abdulla Avloniy muharrirlik qilgan bu gazeta o‘z sahifalarida jaholat, qoloqlikka qarshi o‘t ochdi, ommani ilmu ma‘rifatga chorladi. Uchqun imzoli muallifning “Ilm va maorif”, I.Aliyevning “Qay yerda o‘qitamiz” kabi felyetonlarida maktab-maorif muammolari ko‘tariladi. Shoir Abdulla Avloniy gazetada bosilgan hajviy she‘rida ijtimoiy loqaydlik va turg‘unlikni shunday hajv qiladi:

Tafakkur ila ko‘zni ochsak – ajib zamonadamiz,
Falakning tig‘u jafosig‘a xo‘b nishonadamiz,
Hamisha g‘ayri taraqqiy, biz ostonadamiz,
Uyg‘onuv uza hama, biz – sharobxonadamiz.

“Shuhrat” gazetasi o‘z sahifalarida ijtimoiy masalalarga keng e‘tibor qaratgani uchun uning 10 ta soni chiqishi bilan chor hukumati tomonidan ta‘qiqlandi. Bu davrda chiqqan “Tujjor”, “Osiyo” gazetalari ham chor hukumatining ta‘qiqlari natijasida ko‘p umr ko‘rmadi.

1912-1913-yillarga kelib Rossiyada yillar davomida hukm surib kelgan ichki zulm-zo‘ravonlik biroz bo‘shashdi va bu hol uning mustamlakasi bo‘lgan Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy hayotga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qo‘ymadi. Ijtimoiy hayot jonlandi, yangi matbuot nashrlari chiqaboshladi. Bular 1913-yildan e‘tiboran Samarqandda chiqaboshlagan “Samarqand”, Toshkentda 1914-yildan nashr etila boshlagan “Sadoyi Turkiston” va Qo‘qonda chiqa boshlagan “Sadoyi Farg‘ona” gazetalari hamda shu yillarda Samarqandda nashr etila boshlagan “Oyina”, Toshkentda chiqa boshlagan “Al-Isloh” jurnallari edi. Turli dunyoqarashdagi kishilar tomonidan chiqarilgan bu nashrlar 1913-yildan to Rusiya fevral inqilobigacha bo‘lgan davr ijtimoiy-siyosiy hayotini o‘zida aks ettirdi hamda jamoatchilik fikrini ifodaladi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mazkur nashrlar ichida Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan nashr etilgan “Samarqand” gazetasi va “Oyina” jurnali alohida o‘rin tutdi. Shu davrda Toshkentda nashr etila boshlangan “Sadoyi Turkiston” gazetasi chinakam ommaviy nashr bo‘lgan edi. Toshkentli o‘qimishli huquqshunos Udaydulla Asadullaxo‘jayev muharrir bo‘lgan bu gazetada Munavvar qori, Abdulla Avloniy, To‘lagan Xo‘jamiyorov, Hamza Niyoziy, Cho‘lpon, No‘shiravon Yovushev va boshqalar faol ishtirok etdilar. Gazetaning maslagini shoir Abdulla Avloniy gazeta chiqa boshlashi munosabati bilan yozgan she‘rida “Maslagi – betaraf, taraqqiy – yo‘li”, deb ta’riflagan edi.

“Sadoyi Turkiston”da o‘sha davrdagi boshqa nashrlardan farqli o‘laroq o‘z sahifalarida adabiy asarlarga ham keng o‘rin berdi. Masalan, gazetaning 1914-yil iyulidan boshlab bir necha sonlarida Abdulhamid Sulaymon (Cho‘lpon)ning “Do‘xtur Muhammadyor” deb nomlangan hikoya-qissasi “felyeton” rukni ostida berilgan. Gazetada o‘sha davrning faol jurnalistlaridan biri Nushiravon Yovushevning “Sayohat parchalari” deb nomlangan yo‘l ocherki ham bosilgan. Hayotni diqqat bilan kuzatib, undagi voqea va hodisalarni ijtimoiy-publitsistik tahlil qilgan muallif xalqning ahvoli, joylardagi zulm-zalolat, qoloqlik, jaholat ko‘rinishlarini tanqid qiladi. Asosan jiddiy tahlil yo‘lida yozilgan bu asarda felyeton ruhiga mos keluvchi o‘rinlar ham uchraydi. Jumladan, muallifning yuqoridagi umumiy sarlavha ostida berilgan “Qirg‘iz va qozoq shogirdlar diqqatiga” (1914, 14-iyul), “Madaniyat va Xitoy” (1915, 15-yanvar) felyetonlarida qozoq va qirg‘iz yoshlariga ilm berish hamda Xitoyga tobe‘ bo‘lgan Sharqiy Turkiston musulmonlarining hayotidagi qiyinchiliklar tilga olinganda zaharxandali tashbihlar, o‘xshatmalar keng qo‘llaniladi.

“Sadoyi Turkiston”da hajviy publitsistika va uning asosiy janri bo‘lgan felyetonga ham bevosita, keng o‘rin berilgan. Gazetaning turli sonlaridan o‘rin olgan qator felyetonlar, jumladan Foziljonboyevning “Bizda o‘quvchi bolalar”, “Jigar kabob” taxallusli muallifning “Afsus bizning holimizg‘a”, Holid Saidning “Jim o‘tir juvonmarg, gapirma haromi!”, Mahmud Badaliyning “Musulmonlar hayotidan bir lavha”, Mo‘minjon Muhammadjonovning “Eski maktab turmushidan” felyetonlari ilm-ma’rifat, odob-ahloq

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mavzularida edi. Bu xil felyetonlar orasida Hamza Niyoziyning “Faqirlik nedan hosil o‘lur?” sarlavhali publitsistik asari alohida o‘rin tutadi. Adib unda o‘sha davrdagi og‘ir hayot, kosib-hunarmandlarning bozori kasod, xo‘jaligi vayron bo‘layotganligini achinish bilan yozadi va buning sababini qoloqlik va ilmsizlikda deb biladi.

Bu davrda jadid matbuotida muhim o‘rin tutgan nashrlardan biri “Shuhrat” gazetasi bo‘ldi. O‘z davrining ziyoli ma‘rifatparvari bo‘lgan Abdulla Avloniy muharrirlik qilgan bu gazeta o‘z sahifalarida jaholat, qoloqlikka qarshi o‘t ochdi, ommani ilmu ma‘rifatga chorladi. Uchqun imzoli muallifning “Ilm va maorif”, I.Aliyevning “Qay yerda o‘qitamiz” kabi felyetonlarida maktab-maorif muammolari ko‘tariladi. Shoir Abdulla Avloniy gazetada bosilgan hajviy she‘rida ijtimoiy loqaydlik va turg‘unlikni shunday hajv qiladi:

Tafakkur ila ko‘zni ochsak – ajib zamonadamiz,

Falakning tig‘u jafosig‘a xo‘b nishonadamiz,

Hamisha g‘ayri taraqqiy, biz ostonadamiz,

Uyg‘onuv uza hama, biz – sharobxonadamiz.

“Shuhrat” gazetasi o‘z sahifalarida ijtimoiy masalalarga keng e‘tibor qaratgani uchun uning 10 ta soni chiqishi bilan chor hukumati tomonidan ta‘qiqlandi. Bu davrda chiqqan “Tujjor”, “Osiyo” gazetalari ham chor hukumatining ta‘qiqlari natijasida ko‘p umr ko‘rmadi.

1912-1913-yillarga kelib Rossiyada yillar davomida hukm surib kelgan ichki zulm-zo‘ravonlik biroz bo‘shashdi va bu hol uning mustamlakasi bo‘lgan Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy hayotga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qo‘ymadi. Ijtimoiy hayot jonlandi, yangi matbuot nashrlari chiqaboshladi. Bular 1913-yildan e‘tiboran Samarqandda chiqaboshlagan “Samarqand”, Toshkentda 1914-yildan nashr etila boshlagan “Sadoyi Turkiston” va Qo‘qonda chiqa boshlagan “Sadoyi Farg‘ona” gazetalari hamda shu yillarda Samarqandda nashr etila boshlagan “Oyina”, Toshkentda chiqa boshlagan “Al-Isloh” jurnallari edi. Turli dunyoqarashdagi kishilar tomonidan chiqarilgan bu nashrlar

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1913-yildan to Rusiya fevral inqilobigacha bo‘lgan davr ijtimoiy-siyosiy hayotini o‘zida aks ettirdi hamda jamoatchilik fikrini ifodaladi.

Mazkur nashrlar ichida Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan nashr etilgan “Samarqand” gazetasi va “Oyina” jurnali alohida o‘rin tutdi. Shu davrda Toshkentda nashr etila boshlangan “Sadoyi Turkiston” gazetasi chinakam ommaviy nashr bo‘lgan edi. Toshkentli o‘qimishli huquqshunos Udaydulla Asadullaxo‘jayev muharrir bo‘lgan bu gazetada Munavvar qori, Abdulla Avloniy, To‘lagan Xo‘jamyorov, Hamza Niyoziy, Cho‘lpon, No‘shiravon Yovushev va boshqalar faol ishtirok etdilar. Gazetaning maslagini shoir Abdulla Avloniy gazeta chiqib boshlashi munosabati bilan yozgan she‘rida “Maslagi – betaraf, taraqqiy – yo‘li”, deb ta‘riflagan edi.

“Sadoyi Turkiston”da o‘sha davrdagi boshqa nashrlardan farqli o‘laroq o‘z sahifalarida adabiy asarlarga ham keng o‘rin berdi. Masalan, gazetaning 1914-yil iyulidan boshlab bir necha sonlarida Abdulhamid Sulaymon (Cho‘lpon)ning “Do‘xtur Muhammadyor” deb nomlangan hikoya-qissasi “felyeton” rukni ostida berilgan. Gazetada o‘sha davrning faol jurnalistlaridan biri Nushiravon Yovushevning “Sayohat parchalari” deb nomlangan yo‘l ocherki ham bosilgan. Hayotni diqqat bilan kuzatib, undagi voqea va hodisalarni ijtimoiy-publitsistik tahlil qilgan muallif xalqning ahvoli, joylardagi zulm-zalolat, qoloqlik, jaholat ko‘rinishlarini tanqid qiladi. Asosan jiddiy tahlil yo‘lida yozilgan bu asarda felyeton ruhiga mos keluvchi o‘rinlar ham uchraydi. Jumladan, muallifning yuqoridagi umumiy sarlavha ostida berilgan “Qirg‘iz va qozoq shogirdlar diqqatiga” (1914, 14-iyul), “Madaniyat va Xitoy” (1915, 15-yanvar) felyetonlarida qozoq va qirg‘iz yoshlariga ilm berish hamda Xitoyga tobe‘ bo‘lgan Sharqiy Turkiston musulmonlarining hayotidagi qiyinchiliklar tilga olinganda zaharxandali tashbihlar, o‘xshatmalar keng qo‘llaniladi.

“Sadoyi Turkiston”da hajviy publitsistika va uning asosiy janri bo‘lgan felyetonga ham bevosita, keng o‘rin berilgan. Gazetaning turli sonlaridan o‘rin olgan qator felyetonlar, jumladan Foziljonboyevning “Bizda o‘quvchi bolalar”, “Jigar kabob” taxallusli muallifning “Afsus bizning holimizg‘a”, Holid Saidning “Jim o‘tir juvonmarg,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

gapirma haromi!”, Mahmud Badaliyning “Musulmonlar hayotidan bir lavha”, Mo‘minjon Muhammadjonovning “Eski maktab turmushidan” felyetonlari ilm-ma‘rifat, odob-ahloq mavzularida edi. Bu xil felyetonlar orasida Hamza Niyoziyning “Faqirlik nedan hosil o‘lur?” sarlavhali publitsistik asari alohida o‘rin tutadi. Adib unda o‘sha davrdagi og‘ir hayot, kosib-hunarmandlarning bozori kasod, xo‘jaligi vayron bo‘layotganligini achinish bilan yozadi va buning sababini qoloqlik va ilmsizlikda deb biladi.

Gazetada o‘sha davrning taniqli ma‘rifatchi jurnalisti va shoiri Abdulla Avloniy ham o‘zining qator felyetonlari bilan qatnashgan. U o‘z felyetonlariga “Indamas” degan taxallus qo‘yardi. Avloniy felyetonlarining mavzu doirasi ancha keng bo‘lib, ularda jaholat, nodonlik tanqid ostiga olinar, ilm-ma‘rifatga chorlanardi. Publitsist “Madaniyat to‘lqinlari” felyetonida xalqimizning madaniy taraqqiyoti tarixi haqida fikr yuritarkan, yaqinlashib kelayotgan jahon ijtimoiy inqirozi va dahshatli inqilobiy hodisalarni oldindan ko‘rganday va uning davosini izlaganday “XX asrimiz inqilob zamonidir”,– deb ogoh etadi va ”Zamonaning sel va to‘foniga qarshi hech kim maqovmat qilolmas. Magar ul po‘rtonadan ilm va maorif soyasida salomat qolmoq mumkindir”,– deb bashoratomuz mulohaza yuritadi.

Adib o‘zining “Hifzi lison” sarlavhali publitsistik maqolasida milliy til va adabiyotni rivojlantirish muammosiga to‘xtaladi va bu boradagi ijtimoiy nuqsonlarni qattiq tanqid qiladi.”Har bir millatning dunyoda borligishini ko‘rsatadigan oyinayi hayoti til va adabiyotdir”,– deb ta’kidlaydi adib. Ammo Turkistonda “Milliy tilni saqlamaq bir tarafda tursin, kundan-kun unutmak va yo‘qotmak”da ekanligi, “tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tili ham yopishtirilayotganligi haqida kuyinib yozadi. “Durust, bizlarga hukumatimiz o‘lon rus tilini bilmak hayot va saodatimiz uchun osh va non kabi kerakli narsadir. Lekin o‘z me‘yorida ishlatmak va so‘zlamak lozimdir. Zig‘ir yog‘i solib qilingan moshkichiri kabi qilub aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadir”,– deb ta’kidlaydi adib.

Publitsistning o‘zbek teatri masalasiga bag‘ishlangan felyetonida (1914, 2-aprel) esa “teatr bid’atni, har bir millatning yomon urf-odatlarini yo‘q qilmoq uchun chiqarilgan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ibratxona” ekanligi aytiladi va teatrni “harom” deb aslida “madrasa va mehmonxonalarda birovning qizdan suluv bolasining ko‘zlaridan mo‘ldir-mo‘ldir yoshlarini oqizib, boshiga kokil solib “aylansin, o‘rgilsin”, deb yurgan” kimsalarni qattiq tanqid qiladi.

“Sadoyi Turkiston” o‘z sahifalarida she‘riy asarlarga ham keng o‘rin berdi. Uning sahifalarida o‘sha davrning ko‘zga ko‘ringan shoirlari M.So‘fizoda, H. Niyoziy, T.Xo‘jamyorov, Miskin, A.Avloniylarning zamonaning muhim mavzulariga bag‘ishlangan, qoloqlikni tanqid qilib ilm-ma‘rifatga chorlovchi she‘rlari bosilib chiqdi. Makzkur she‘rlarning aksariyati hajviy-tanqidiy xususiyatga ega bo‘lib, ularda hajviy publissistikaning fosh etish, masxaralash, kinoya, piching, zaharxanda kabi unsurlaridan keng foydalanilar, ijtimoiy illatlar ustidan jamoatchilik fikri uyg‘otilar edi. Shu boisdan “Sadoyi Turkiston” sahifalarida o‘zbek adabiyotidagi she‘riy hajviyot bilan hajviy publitsistika qo‘shilib ketgan edi, degan xulosaga kelish mumkin.

Qo‘qonda 1913-yilning 3-apreldan chiqq boshlagan “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi ham o‘sha davr matbuotida ma‘lum bir o‘rinni egallagan nashr edi. Uning noshiri va muharriri bo‘lgan Obidjon Mahmudov gazetaning birinchi sonida bosilgan “Gazeta nadir va na uchun lozim?” sarlavhali maqolasida gazetani “fikrlash vositasi” ekanligini aytadi va Turkiston xalqi uchun matbuot nashrining juda zarurligini ta’kidlaydi. Haqiqatan ham “Sadoyi Farg‘ona” o‘sha davrda faqat Farg‘ona vodiysigagina emas, butun Turkistonga ijtimoiy axborot tarqatuvchi nashrlardan biri bo‘ldi. Shu bilan birlikda unda milliy taraqqiyot yo‘lini izlashga, jaholat va qoloqlikni tanqid qilishga bag‘ishlangan maqolalar, she‘rlar berib borildi. Bu jihatdan H.Niyoziyning “Biz va jum‘a bayramimiz” (1913, 25-may), “Ana o‘zgalar, mana – biz!” (1914, 4-iyul), “Muallim afandilarga ulug‘ rijolarimiz” (1914, 25-oktyabr), “Maktabul dorilyatom” (1914, 17-sentyabr) kabi maqolalari va bir qator hajviy she‘rlari muhim o‘rin tutadi. Mazkur maqolalarda jiddiy publitsistik tahlil bilan bir qatorda hajviy mushohada yuritish ham kuchlidir.

Gazetada bevosita hajviy publitsistika va uning bosh janri – felyetonga ham keng o‘rin berildi. Masalan, Sh.Muxtoriyning “Ali ham Vali”(1914, 3-aprel), M.Rahimiyning “Omonboy-Esonboy” (1914, 6-iyul) kabi va boshqa felyetonlar fikrimizga dalil bo‘la

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

oladi. Mazkur hajviy-publitsistik asarlarda jaholat va qoloqlik, madrasalardagi achinarli holatlar tanqid ostiga olinadi.

Shuni aytish kerakki, mazkur gazeta o‘sha davr ijtimoiy-siyosiy hayotida “Sadoyi Turkiston”dek markaziy o‘rinni egallay olmadi. Gazeta sekin-asta “jiddiylashib” faqat ichki va tashqi axborotlar va reklamalar berish bilan cheklana boshladi. Hamza Hakimzoda Niyoziy o‘zining “Sadoyi Turkiston” gazetasida bosilgan “Gapur” radifli she’ridagi matbuot sahifalarida ortiqcha shov-shuv va ko‘p reklamalar berilishini tanqid qilib yozgan:

Qo‘y ondin-mundin xabar, e‘lon kerosin yoyma ko‘p,
Ismu jurnolu kitob, yaxshi ro‘monlardan gapur,
degan satrlari ayni “Sadoyi Farg‘ona” uchun tegishli edi.

Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, bu davrda chiqqan gazeta sahifalarida hajviy publitsistika asarlari anchagina keng o‘rin ola boshladi hamda ular Turkistonda milliy uyg‘onish g‘oyalariga xizmat qildi.

XX asr boshlaridagi jadidchilik oqimininggina emas umuman o‘zbek milliy matbuoti tarixida alohida o‘rin tutgan yirik nashrlardan biri “Oyina” jurnali bo‘ldi.

Rossiyada bo‘lib o‘tgan fevral inqilobi natijasida chor hukumatining ag‘darilishi Turkiston uchun ham katta ijtimoiy voqea bo‘lib, omma orasida kuchli siyosiy jonlanish qo‘zg‘atdi. Turkistonliklar, jumladan ilg‘or fikrli o‘zbek ziyolilari, jadidlar bu voqeani shod-xurramlik bilan kutib oldilar, yangi matbuot nashrlari paydo bo‘ldi. 1917-yilning mart oyidan boshlab muvaqqat hukumatning “Najot” gazetasi chiqarila boshlandi. Muharriri Munavvar qori Abdurashidxon o‘g‘li bo‘lgan bu gazeta turkistonliklarni hurriyat yo‘lida birlashtirishga chaqirdi. Bu davrda Toshkentda “Kengash”, “Turon”, “Turk eli”, “Ulug‘ Turkiston” gazetalari ham nashr etila boshlandi, ularda xalqni birlashishga chaqiruvchi materiallar keng o‘rin ola boshladi. Mazkur gazetalarda o‘sha davrning eng muhim masalalari ko‘tarilgan maqolalar, felyetonlar paydo bo‘ldi. Jumladan o‘sha davrning faol publitsisti hisoblangan Mirmuhsin Shermuhammedov “Turon” gazetasining 1917-yil 25-aprel sonida “Tarixiy ikki voqea”

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sarlavhali maqolasi bilan chiqdi. O‘tkir tanqidiy ruh bilan yozilgan bu maqolada o‘lkamizda taraqqiyotning o‘zagi bo‘lgan maktab-maorif sohasida hukm surib kelgan ayanchli ahvolni Buxoro amirligi va Xiva xonligi misolida ko‘rsatib berilar ekan, rus chor tuzumining tugatilishi bilan shoyad bu kamchiliklarga ham barham berilsa, degan umid bildiriladi. “Aziz millat bolalarin rangnlarin sab-sariq qilgan, chochlarin bellarig‘a tushurg‘on, ochlikdan tishlarin kirini so‘rdurg‘on Buxoro va Xivadagi dahshatli, qorong‘u, zax zindonlar eshigi endi yopildi... Maktab, madrasa islohi desa tishlarini qichirlatub, ko‘zlarini olaytiraturg‘on maorif dushmani sudrama chopon, bir to‘da jonli tegirmonlar ish boshidan quvilurlar!– deb yozadi muallif va bu borada haqiqiy islohotlarni amalga oshirish vaqti yetganligini ta’kidlaydi: – Shoyad maktablar intizomga qo‘yilur. Madrasalarda dars programmalari yasalur. Yangi usulg‘a tish-tirnog‘ini botirub kelgan bo‘yama fikr, munofiqlar shoyad endi dars boshidan surilurlar...”

Achchiq til bilan bo‘lsa-da haqqiqat ochib tashlangan bu maqola mutaassib, tor fikrli ruhoniylarga yoqmaydi. Ularning o‘sha paytda tashkil etgan “Ulamo” va “Sho‘rayi islomiya” jamiyatlari rahbarlari maqolaning mohiyatiga tushunmasdan muallif M.Shermuxammedov va gazeta muharriri A.Avloniyni “kofir”, deb e’lon qiladi va ularni toshbo‘ron qilib o‘ldirishga fatvo beradi. Avloniy “tavba-tazarru” bilan omon qoladi, ammo johil qadimchilar M.Shermuhammedovni ushlab eshakka teskari mindirib, urib-kaltaklab ko‘chama-ko‘cha sazoyi qiladilar. Shu munosabat bilan Abdulhamid Sulaymon (Cho‘lpon) “Ulug‘ Turkiston” gazetasida “Turkiston Protopopovlari” sarlavhali felyetoni bosilib unda johil mutaassiblarni Rosiyaning qonxo‘r ichki ishlar ministri Protopopovga qiyoslaydi va bu zulm-zalolatni keskin qoralaydi.

Shu davrda Samarqandda bilimdon olim Abdurauf Fitrat muharrirligida chiqarilgan “Hurriyat” gazetasida ham zamonning keskin voqealari o‘z aksini topadi hamda zulm-zalolat qoralanuvchi qator felyetonlar bosiladi. Bu gazeta Rossiyada bolsheviklar bosh ko‘targan eng alg‘ov-dalg‘ov davrda ham chiqib turdi. Abdurauf Fitrat o‘zining “Siyosiy hollar” deb nomlangan maqolasida oktyabr o‘zgarishi natijasida qo‘llari baland kelgan kuchlarning zo‘rluk va shafqatsizlikka asoslanishlaridan ommani

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ogohlantirib “Rossiyada yangi bir balo bosh ko‘tardi, bu – bolsheviklar balosi!”– deb ogohlantirgan edi.

Gazetaning “Shapaloq” deb nomlangan hajviy bo‘limi bo‘lib o‘sha paytlarda yuz berayotgan ijtimoiy hodisalar, bolsheviklarning zo‘ravondiklarini ham ayamay fosh qildi. “Shahrimizdagi “Sho‘rai islom” beva-bechoralarga mazalik sho‘rbolar berib qorinlarini to‘yg‘izmoqda ekan. Bir firqa buzuqbosh ishchilar chiqib, sho‘rbong tuzsiz ekan, deb ichiga bir etak tuz solibdilar. Sho‘rbo bo‘ldi sho‘r, ichgan kishi bo‘ldi ichi burma... “

Bu bo‘limda tashkil etilgan “Ajina telegrammalari” rukni ostida berilgan materiallarda ijtimoiy voqealar kinoyali zaharxanda sezilib turadi:

“Bolsheviklarning harakatini eshitib amir butunlay shoshib qolg‘on,– deb yoziladi mazkur bo‘limda bosilgan materiallardan birida (muallifi – Zanbur). O‘z mamlakatlaridagi o‘n besh yashar besoqol bolalarni yig‘dirub, alarni yasatmoqdadirki, balki bolsheviklar alarg‘a xushtor bo‘lib, Buxorog‘a to‘p otmoqdin qo‘l ko‘tarsinlar. Bir necha jadidchi kofirlar amirg‘a: “Darhol Germaniyadan to‘p va pulemetlar siporish qilmoq kerak, yo‘qsa bu doqiyonusdan qolg‘on to‘p va miltiqlarg‘a bolsheviklar fотиha o‘qimaslar”, degan edi. Mullalar: “Hech parvo qilmang, hazrat Bahoviddinning bir xishti qolg‘uncha bolsheviklar Buxorog‘a ola qaralmaslar”,– deb amirni xotirjam qildilar. Qozikalon esa: “Men boshimdag‘i dastorimni ko‘tarsam butun bolsheviklar ko‘r bo‘lib qolur”,– degan”

O‘sha davr hajviy tanqidining namunasi bo‘lgan bunday misollar ijtimoiy hayotda yuz bergan keskin o‘zgarishlar matbuot nashrlaridan hajviy publitsistikaning ta’sirchan va o‘tkir shakllaridan foydalanish zaruratini qo‘yganligini ko‘rsatib turibdi.

Bu davrda Toshkentda nashr etilgan “Chayon” hajviy jurnali ijtimoiy hayotni hajv nuqtai nazaridan yoritishda keng faoliyat olib bordi.

Umuman olganda o‘lkamizda asrimiz boshidan to oktyabr o‘zgarishigacha bo‘lgan davrda keng va qizg‘in faoliyat ko‘rsatgan jadidlar matbuotida ijtimoiy hayot voqealari, qoloqlik, jaholat va siyosiy zo‘ravonliklarga qarshi kurashda hajviy publitsistikadan keng

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

va umumli foydalanilganligi ko‘rinib turibdi. Afsuski Rossiyada va uning o‘sha davrdagi mustamlakasi bo‘lgan Turkistonda hokimiyatni o‘z qo‘liga olgan bolsheviklar siyosiy, ijtimoiy sohadagi kabi m‘naviy sohada o‘z siyosatini keskin ravishda o‘tkaza boshladilar. Sovet hukumatining “Matbuot haqidagi dekret”iga muvofiq Rossiyadagi kabi Turkistonda ham barcha mavjud gazeta va jurnallar yopildi va ularning o‘rnida kommunistik g‘oyanigina targ‘ib etuvchi matbuot nashrlari chiqarila boshlandi. Bu matbuot boshqa ijtimoiy fikrlar qatorida jadidlar mafkurasini, uning ma‘rifatparvarlik va erkinlik borasidagi g‘oyalarini siqib chiqarish, butunlay tugatish yo‘lini tutib ish ko‘rib, ularga qarshi shafqatsiz g‘oyaviy va siyosiy kurash yo‘lini tutdilar. Shuni aytish kerakki, taraqqiyparvar o‘zbek ziyolilari oktabr o‘zgarishini turlicha qabul qildilar, ayrimlari – H.Niyoziy, A.Avloniy kabilar yangi tuzum xizmatiga o‘tdilar, M.Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi jadidchilik ta‘limotining g‘oyaviy rahbarlari esa tabiiyki, bolsheviklarning zo‘rovonlik siyosati bilan kelisha olmadilar, ular hamda Fitrat, Cho‘lpon, Elbek singari hur fikrlar tarafdorlari yangi tuzumga muxolifatda bo‘ldilar va sovet tuzumi siyosiy qatag‘oni qurboniga aylandilar. Ammo asrimizning boshida vujudga kelgan ma‘rifatparvarlik oqimining davomchisi bo‘lgan va mamlakatning tadrijiy taraqqiyot yo‘lini, ommani ma‘rifatli, ilmi qilish yo‘lini tanlagan hamda qoloqlik, jaholatga qarshi doimiy kurashgan jadidlar harakati, ular kurashgan xalqchil, milliy va umuminsoniy g‘oyalar hamda unga xizmat qilgan jadidlar matbuoti kelgusi avlod uchun doimiy namuna va o‘rganish, ijod maktabi bo‘lib qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Shuhrat” gazetalarining 1906-yil sonlari.
2. “Samarqand”, “Sadoyi Turkiston”, “Sadoyi Farg‘ona” gazetolari va “Oyina” jurnalining 1913-1814-yil sonlari.
3. “Turon”, “Ulug‘ Turkiston”, “Hurriyat” gazetalarining 1917-1918-yil sonlari.

4. Muallifning “O‘zbek hajviy publitsistikasining shakllanish va rivojlanish tamoyillari (XIX asr oxiri – XX asr o‘rtalari o‘zbek matbuoti materiallari asosida)” deb nomlanuvchi doktorlik dissertatsiyasi – 2001-yil.

**“AL-ISLOH” JURNALIDA TA’LIM ISLOHIGA DOIR MATERIALLAR
TAHLILI**

**Pardayev Quldosh Uzaqovich,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek
tili va adabiyoti universiteti
filologiya fanlari doktori, professor**

**Naraliev Shaxlo Djamolovna,
Qozog‘iston Respublikasi Shimkent
shahri J.Tashenev nomli universitet
katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD)**

Turkiston xalqlari tarixining murakkab davrida nashr etilib turgan jadid ziyolilarining “Oyna”, “Sadoi Turkiston”, “Sadoi Farg‘ona” kabi nufuzli nashrlaridan “Al-Isloh” (1915-1918) jurnalidagi ta’lim islohiga doir she’riy asarlar va publitsistik maqolalar tadqiq qilingan. Materiallardagi yosh avlod ta’lim-tarbiyasi, maktab va madrasalardagi o‘qitish tizimi masalalari o‘rganilib, ilmiy-nazariy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: maqola, she’r, ta’lim-tarbiya, maktab, millat, milliy uyg‘onish, ma’rifat va jaholat, matbuot, dars, eski usul, yangi usul.

XX asr tongida millat ziyolilarining Turkiston xalqiga ma’rifat tarqatishdagi xizmatlari beqiyosdir. Ular ma’naviy–ma’rifiy ruhdagi, o‘tkir publitsistik maqolalari bilan millatni uyg‘otishga, jaholat iskanjasidan ma’rifat yuksakligiga olib chiqishga intildi. Yoshlar tarbiyasiga, maktablarni isloh qilishga katta ahamiyat qaratdi. Jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiy “Padarkush” dramasida ilmsizlik oqibati xorlik ekani g‘oyasini ilgari surdi. Munavvarqori Abdurashidxonov esa 1903 yildan jadid maktablari ochib dars

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

berish borobarida “Adibi avval” (1907), “Adibi soniy” darsliklarini yozdi. Abdulla Avloniyning “Birinchi muallim” (1909), “Ikkinchi muallim” (1912) nomli darsliklari, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Adabiyot yoxud milliy she’rlar” kabi qo‘llanmalari ham ayni maktab islohiga qaratilgan edi.

Shubhasiz, “Al-Isloh” jurnali ham bu vazifadan chetda turgan emas. Jurnal sahifalarida ta’lim islohi mavzuida va ma’rifatga targ‘ib etuvchi turkum maqolalar, she’riy va nasriy asarlar e’lon qilingan. Jumladan, Mahmud Alizoda Toshkandiyning “Milliy aloqa” she’rida bunday yozilgan:

Bizda ko‘p jahlu g‘azab, arbobi g‘aflat ichra biz,
Ma’rifat ilmu funun aylab kirom isloh qil...
To‘y uchun sarf aylagaymiz necha yuz dinorlar,
Rusum deb isroflar ming-ming diram isloh qil.
Masjidu maktab madoris sori qilg‘il nazar,
Onlari ilmu odobda muntazam isloh qil [1;12].

Shoirning ushbu misralarida Turkiston xalqi hayotidagi qoloqliklarni, ma’rifatsizlikni isloh qilish g‘oyasi mujassam. To‘ylarni ortiqcha xarajatlar bilan dabdabali o‘tkazishga zo‘r berilayotgani, yana buning urf-odat deya talqin etilayotgani uning haqli e’tiroziga sabab bo‘ladi.

Ma’rifat targ‘ibi, maktablar islohi muammosi Saidahmad Vasliy ijodida ham alohida o‘rin tutadi. Jumladan, “Al-Isloh” jurnalining 1916-yil 5-sonida olimning “Har musulmonning arab tilig‘a oshno bo‘lishi zarur” nomli maqolasi e’lon qilingan. Maqolada Turkiston aholisining arab tilini o‘rganishi, Qur’on va hadis ma’nolarini tushunishi, otobobolarimizning bu tilda yozilgan kitoblarini o‘qib, ma’rifat hosil qilishi zarurati ta’kidlanadi. U kuyunchaklik bilan yozadi: “Katta–katta shaharlarimizda, buyuk–buyuk madrasalarimizda xiyli talabalar kamoli ixloslari ilan sarfi umru sarfi aqcha qilub, oxir qasd etub tahsil qiladurg‘on darslaridin va o‘qub yurgan ilmlaridin bir durustroq nimarsa hosil qilmasdan, ko‘ngillari qorayub, xafaliklaridin ikki uch yil ba’dalida boshqa bir ish ixtiyor qilurlar...” [2;123].

Muallif yosh avlodning aziz vaqtini behuda o‘tkazib, ko‘cha changitib, ot choptirib yurishidan, boylarning farzandlari maktab va madrasalarni pora berib tamomlashidan, oqibatda o‘z oilasiga fojia keltirishidan iztirobga tushadi. Vasliy birgina diniy bilimlar bilan chegaralanib qolmay, dunyoviy bilimlarni ham o‘rganish zarurligini uqtiradi. Jaholatda qolgan “qora xalqning oqarishi”da birdan-bir vosita ma’rifat ekanini alohida ta’kidlaydi. Vasliyning “Al-Isloh” jurnali 1915- yil 17-sonida chop etilgan “Islohi tadrис haqinda” sarlavhali musaddasi bu jihatdan diqqatga sazovordir.

She’rda dars islohi dinu shariat jismiga jon bag‘ishlashi, dars “ko‘ngillar ichra toza ruh hosil aylashi” haqidagi teran fikr betakror badiiyat bilan ifodalanadi. “Dars isloh o‘lmasa, o‘lmas biza fayzu futuh” deya o‘sha vaqtda Turkistonda ta’lim tizimi zamon talablariga javob bermay qolganidan iztirob chekadi. Ayniqsa, shoirning “Bu zamonda olim o‘lmoqg‘a kerakdur umru Nuh” degan so‘zlari bu iztirobning naqadar cho‘ng ekanini ko‘rsatadi. Vasliy kuyinish bilangina cheklanmaydi. Bu holatdan chiqish choralarini izlaydi. Natijada, “Osmoni ilm uchundur nardbon islohi dars” degan xulosaga keladi:

Necha toliblarni ko‘rdim – o‘zlari as’hobi ilm,
Bo‘lmamishlar sa’yu ko‘shish aylabon arbobi ilm,
Ming tashakkurlar qilurdim har na bu tullobi ilm,
Bu kabi toliblaradur, izzu sha’n islohi dars,
Osmoni ilm uchundur nardbon islohi dars.

Boshqa jadid bobolarimiz kabi Vasliy Samarqandiy ham Turkistonning o‘sha davrdagi holatiga tanqidiy nazar bilan qaraydi. “Ishlari darsxonalarda “iyob ila zihob” – kelmagu ketmaktangina iborat bo‘lgan, asosiy vazifasini – bilmagu bildirmakni unutgan tolibi ilmlarni ko‘rib, ularning holiga achinadi. “Aylasak islohi tadrис, ey guruhi mustatob, Bo‘lmas erdi holati avlodimiz bo‘yla xarob” deya taassuf qiladi. Jaholatdan najot topmoqning yagona chorasi darsni – ta’lim tizimini isloh qilish ekanini ta’kidlaydi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Musaddasning so‘nggi bandida shoir ilm – ma‘rifat yo‘lida beg‘araz xizmat qilayotgan tahamtanlar – pahlavonlar borligi uchun shukr aytadi. Islohi dars ikki dunyo nafiga xizmat qilishini aytib, shunga da'vat etadi:

Ori-ori bor erur yuzdan biri ahli kamol,
Aylayur xizmat shariatning yo‘lida qadri hol,
Shu tahamtanlar baqoi shar' uchun aylar xayol,
Bu sharaflik fikr ilan, isloma yondoshmaz zavol.
Alg‘araz islom uchundur pushtbon islohi dars,
Ikki dunyo nafig‘adur bahri kon islohi dars.

Ta‘kidlash joizki, “Al-Isloh” jurnalida ta‘lim islohi masalasida eng faol eshtirok etgan muallif Vasliydir. Uning “Al-Isloh” 1915-yil 13-sonida “Himmat ur-rajo” nomli maqolasi e‘lon qilingan. U maqolada maktab va madrasalarning qurilish reja loyihasidan tortib, dars xonalarining ichki jihoz uskunalarigacha, dars necha yil bo‘lishi kerak, bir kunda necha fan o‘qitilishi zarur, talabalarning darslarni o‘zlashtirishi va imtihon olish usuli qanday bo‘lmog‘i lozimligi haqida batafsil to‘xtaladi. Turkiston ziyoli va ulamolariga quyidagi savollar bilan murojaat qiladi:

1. Muddati tahsil necha sana bo‘lmog‘i kerak?
2. Har sanada necha oy tahsil ayyomi bo‘lur?
3. Har haftada necha kun dars o‘qilur?
4. Har tahsil kunlari necha dars o‘qilsa nofi' bo‘lur?
5. Bir sana o‘qitilmish kitobning necha darsg‘a taqsim bo‘lmog‘i lozim?
6. Har darsning miqdori necha satru va yoki necha sahifa bo‘lmoq vojib?
7. Shogirdlarning tushunmaklari lozimmu? Yoki darsxonaga kirib chiqsa bo‘lurmi?
8. Madrasalarg‘a jahd ila shogirdni ma'lumotli qilmaklari vojibmu? Yoki kun o‘tkarub, shogirdlarni boshqa ishlarg‘a mardikor qilsalar joizmu?
9. Ijzat olib xatmkarda bo‘lmak uchun rusumiy darslarni bilmak, ulum va funung‘a olim bo‘lmak lozimmu? Yoki bir vaqti jamoag‘a sherik al-dars bo‘lib, kelib-ketib, uch-to‘rt so‘m berib, mullajaloli javon bo‘lsa kifoyami?

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

10. Har kim o‘z boshicha umr kechurub, vaqflarni yeb, mudarris men deb yursa bo‘lurmu? Yoki ulug‘ ulamolarning hukumat taraflaridan nazorat va tahqiqi farzmi?” [3; 186].

Saidahmad Vasliyning savollari yosh avlod kamoli, millat istiqboli bilan bog‘liq ekani ayon ko‘rinib turibdi. “Al-Isloh” bu muammoga asosiy e‘tiborni qaratganini ta’kidlash kerak.

Bu masalaga boshqa ziyolilar ham befarq qaragan emas. Ular ham muhokama va munozarada faol ishtirok etdi. Aynan yuqoridagi Vasliy savollariga javoban buxorolik Ziyovuddin qori jurnalning 1915-yil 17-sonida “Insonning bir necha vazifasi va saodati” sarlavhali maqolasini e‘lon qildi. Muallif fikricha, tahsil o‘n besh yilga mo‘ljallangan bo‘lib, yigirma bir xil darsni ko‘zda tutadi. Bir yilda to‘qqiz oy o‘qish, haftasiga besh kun, har kuni ikki fan o‘qilishini ta’kidlaydi. Ya’ni iqtidorli talabalar ta’limni o‘n ikki yilda yakunlashini uqtiradi. U yozadi: “Saidahmad Vasliy janoblari bir maqola yozib, ommaning sa’yu g‘ayratini va ham fikrlarini “Al-Isloh” vositasi ila maydong‘a qo‘ymoqlariga rajo etmishdur..... Biz ham fikrimizni bayon edub, ba’zi savollarina javob beramiz, lekin bizning fikrimiz hammadan avval jadval bo‘yladur:

No	Peshindan avval	Peshindan so‘ng
1	Birinchi yil – sarf	Odobi ta’lim va munozara
2	Ikkinchi yil – nahv	Tarixi umumiy
3	Uchinchi yil – nahv	Tarixi umumiy
4	To‘rtinchi yil – mantiq	Hisob
5	Beshinchi yil – mantiq	Handasa
6	Oltinchi yil – hikmat	Hayot
7	yettinchi yil – hikmat	Nujum
8	Sakkizinchi yil – balog‘at	Aruz
9	To‘qqizinchi yil – balog‘at	Qofiya
10	O‘ninchi yil – usul	Farz ul- ashara
11	O‘n birinchi yil – usul	Ilmi qiroat
12	O‘n ikkinchi yil – aqoid	Fiqh
13	O‘n uchinchi yil – aqoid	Fiqh
14	O‘n to‘rtinchi yil – tafsir	Hadis

Shu kabi ta'lim olish jarayonini jadval asosida ko'rsatadi. Maqola so'ngida Turkiston ulamolariga xitob qilib, maktab va madrasalarning ayanchli ahvoriga kuyinib, quyidagicha bong uradi: “Ey! Ustoz va ulamolar, endi vaqtni zoe' etmangiz, bizlarning va o'z'laringizning moziy (o'tgan zamon) va istiqbolimizni tushuningiz: kim eduk, na o'lduk, na o'lajag'miz, fikr eytingiz! Vatan va millat avlodining ta'lim-tarbiyati sizlarning hamiyat va g'ayratingizg'a bog'lidur” [4; 331].

Ta'kidlash joizki, yosh avlod ta'lim-tarbiyasi masalasida ulamolarning fikrlari turlicha bo'lgan. Ba'zilari eski usul borobarida yangi usul jadid maktablarining ham tarafdori edi. Ayrimlari esa jadid maktablariga tanqidiy fikr bildirgan. Bu toifa Yevropa madaniyati musulmon bolalariga salbiy ta'sir ko'rsatishidan saqlanmoq zarur, deb hisoblagan. Saidahmad Vasliy “Sadoi Farg'ona” gazetasida chop etilgan “Usuli jadid” maqolasida yangi usuli eski o'qitish tizimidan afzal ekanligini sodda va tushunarli qilib quyidagicha bayon etadi: “Emdi yangi tartibda o'qitmoqni ma'nosi shulki, maktabga kirgan bolaga saboq berish bilan bir vaqtda xarflarni yozib ko'rsatur. Yangi tartibda o'qigan bola 4-5 oyda o'qimoq va yozmoqni o'rganur...”

Vasliy ushbu maqolasida 10-12 yil o'qigan mullalar eng muhim ilmlardan bexabar qolganliklarini ta'kidlash bilan birga, ularning madrasalarda o'rgangan bilimlari amaliy hayot ehtiyojlaridan juda uzoq bo'lganligi hamda jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilmay, amaliyotdan ajralib qolgani haqida muhim ijtimoiy – siyosiy masalani ham ilgari surgan edi.” [5; 331].

“Al-Isloh”ning 1915 yil 8-sonida chop etilgan mulla Abdulg'afforxo'janing “O'quv va yozuvlarning haqiqiy boislari” nomli maqolasi ham ta'lim-tarbiya masalasiga bag'ishlangan. Maqolada insonlarning ta'lim-tarbiya olishi nechog'lik muhim ekanligi ta'kidlanadi. Talabalarning yuqori darajada o'quv va yozuv salohiyatiga ega bo'lib, kamolotga erishishi zarurligini falsafiy fikrlar bilan tushuntiradi. Ong, aql va ilm insonlar bilan hayvonni bir-biridan ajralib turishini, ilmi va ilmsiz kishining turmushidagi

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yashash sharoiti misolida so‘z yuritib bunday yozadi: “O‘quv va yozuvlarning insonlarga zarur ekanligi har kimga ma'lumdur, na uchunkim, o‘quv va yozuv bilgan odam ila bilmagan odam miyonasida har vajdin osmon ila yercha farq bordur...” [6; 331] - deb nihoyatda asosli so‘zlarni keltirib yozadi u.

Jurnalda xuddi shu mazmundagi maqolalar ketma-ket chop etilgan. Jurnalning 1915-yilgi 13-sonida nashr qilingan Zuhridin Fathiddinzodaning “Musulmonlarga rajo” sarlavhali maqolasida ham o‘lkada kechayotgan jadid va qadimchilar munozaralari haqida so‘z boradi. Maqoladan bilinadiki, muallif masalaga xolis yondashgan. Uningcha, ziyoli va ulamolar ittifoq bo‘lib ish tutishi, bir-biri bilan yaxshi munosabatni tiklab, yoshlar ta'lim-tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratishi zarur. Vatan va millat istiqboli shuni taqozo etadi.

Bunday qarashlar Mullo Hoshim Hayratiy asarlariga ham xosdir. U Turkiston xalqining ma'rifatsizligini, ta'lim tizimining talabga javob bermay qolgani, ziyolilar ta'lim masalasida bir tanu bir jon bo‘lib, ish ko‘rmayotgani, jaholat botqog‘iga botishining bosh sababi jadid-qadim munozaralari deb bildi. Ayni shu masalada jurnalning 1917-yil 14-sonida chop etilgan “Munosib zamon” nomli she'rida bunday yozadi:

Qayda rahmat bizni Turkistonni bu kirdorig‘a,
Doimo qo‘ygay qadam bir-birlarin ozorig‘a,
Gina molin keltirur nafsoniyat bozorig‘a,
Ittifoq o‘lmay diyorin berdilar ag‘yorig‘a,
To bu dam voqif emas bu qissani asrorig‘a..[7; 331].

Shoir ittifoq haqida fikr bildirar ekan, mustamlakachilik davrida bu ishda muvaffaqiyatlarga erishishning birdan-bir yo‘li o‘lkada o‘zaro ixtiloflarga barham berib, ahillik bilan ilm-fanni rivojlantirish ekanini aytadi. Xalqning ittifoqsizligi natijasi o‘laroq, millatning shunday ayanchli ahvolga, mustamlakachilik girdobiga tushib qolganini ta'kidlaydi. Bu jihatdan Vasliyning “Ittifoq xususida” deb nomlangan she’ri ham diqqatga molik:

Naf’i shaxsiy ayladi doim parishon holingiz,

Bu sababdin ketdi sizdin davlatu iqbolingiz,
Bo‘lmadi nafi umumiy g‘oyai a‘molingiz,
Bas emasmu ushbu urushu janjolingiz, ...[8; 234]

Vasliyning fikri ham yuqoridagi qarashlarga mutanosib. Uningcha ham, hukumat boshqa millat qo‘liga o‘tishining bosh sababi – ittifoqsizlik. Qachon millat ittifoq bo‘lib ish ko‘rsagina, yosh avlodni tarbiyalash, millatni uyg‘otish, Vatanni ozod qilish, halq ma‘naviyatini yuksaltirish, turmushini farovonlashtirish mumkin, degan fikrni ilgari surdi.

Bunday ma‘rifatsizlikdan iztirob ifodasi Mubashshirxon asarlarida ham namoyon bo‘ladi. Jurnalning 1916-yil 6-sonida chop etilgan muxammasida shoir hayron: nega bizning millatimiz g‘aflat uyqusini bunchalar suyadi, vahshiylikdan, ilmsizlikdan ne yaxshilik ko‘rdi ekanki, ajralgisi kelmaydi:

Zillat ermasmu sanga bir ittibo‘ing bo‘lmasa,
Sunnati payg‘ambara bir amsoling bo‘lmasa,
Vojiboti nafsinga bir ihtizoring bo‘lmasa,
Doimo bid‘atni istab imtino‘ing bo‘lmasa,
Ey zamona zillating jam o‘ldi, kam o‘lg‘oncha yo‘q.

Mubashshirxonning jaholat, qorong‘ulik qurboni bo‘lgan Turkiston halqiga yuragidan achinib ularni uyg‘otishga, ya‘ni jamiyatda o‘zining munosib o‘rinlarini topishga, ilm olishga, taraqqiyga undab yozgan bu she‘ri o‘sha kurashli yillarning marshidek jaranglaydi:

Qodir Olloh senga verdi sen ango hyech bermading,
Gustarildi sango rohing sen ango hyech kirmading,
Dunyoviy taxvif ila ogohlanaring bilmading,
Oxirat sahrosida sarson o‘loring bilmading,
Ey zamona zillating jam o‘ldi, kam o‘lg‘oncha yo‘q [9; 186].

Shoir davr hayotida yuz berayotgan voqyealarni ma‘rifatparvarlik g‘oyalarni she‘riyat oynasida haqqoniy aks ettirdi, davr va sharoit taqozo etgan talablarni ko‘tarinki

ruhda, shior-chaqiriqlar vositasida keng ommaga yoyishga harakat qildi. “Dunyoviy taxvif ila ogohlanaring bilmading” deya u faqat ilm fanni o‘rganish yo‘li bilangina jaholatu xudbinlikdan qutulish mumkin, deb o‘ylaydi. Shuning uchun ham xalqni, avvalo yoshlarni kitob-jurnal o‘qib, ilm cho‘qqilarini egallab, dunyo voqyealaridan voqif bo‘lishga undaydi.

XX asr boshlaridagi ma‘rifatchilik harakati jamiyat hayotini isloh qilish masalasini kun tartibiga qo‘yar ekan, bunda yosh avlod ta‘limi muammo darajasiga ko‘tarildi. “Al-Isloh”dagi she‘riy asarlar va publitsistik maqolalar ayni shu muammo yechimiga qaratilgani ham buning tasdig‘idir.

Umuman, “Al-Isloh” jurnali milliy uyg‘onish davrining boshqa nashrlari qatori millatni asriy jaholat girdobidan olib chiqish, taraqqiy etgan millatlar darajasiga ko‘tarilishi kabi zamonning eng dolzarb va hych qachon eskirmaydigan vazifasi yo‘lida xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahmud Alizoda Toshkandiy. //Al-Isloh, 1916, 3-son. – B. 12.
- 2.Saidahmad Vasliy . //Al-Isloh, 1916, 5-son. – B. 123.
3. Vasliy. //Al-Isloh, 1915, 13-son.
4. Ziyovuddinxo‘ja. //Al-Isloh, 1915, 17-son. – B. 516.
5. Abduazizova N. Turkiston matbuoti tarixi. T: Akademiya, 2000. – B. 166.
6. // Al-Isloh, 1915, 8-son. – B. 234.
7. Mulla Hoshim Hayratiy. //Al-Isloh, 1917-yil, 14-son. – B. 331.
8. Saidahmad Vasliy. //Al-Isloh, 1917, 20-son. – B. 234.
9. Mubashshirxon. // Al-Isloh, 1916, 6-son, – B. 186.

**MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASIDA
YOSHLARNING O‘RNI**

Axmedova Sh.N. BuxDU, f.f.d., prof.

Ushbu maqolada jadid yo‘lboshchisi M.Behbudiyning publitsistik faoliyati haqida fikr yuritilib, yoshlarga murojaat qilib yozilgan ikkita maqolasi tahlilga tortilgan, ularning bugungi kundagi ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: *jadid, madaniyat, ma‘rifat, maorif, publitsist, millat, ilmi zamoniy*

Абстрактный. *В данной статье рассматривается журналистская деятельность лидера джадидов М. Бехбуди, анализируются две статьи, адресованные молодежи, и показывается их актуальность в наши дни.*

Ключевые слова: *современность, культура, просвещение, образование, публицист, нация, современная наука.*

Abstract. *This article examines the journalistic activities of the Jadid leader M. Behbudi, analyzes two articles addressed to youth, and shows their relevance today.*

Key words: *modernity, culture, enlightenment, education, publicist, nation, modern science.*

Yangi zamon o‘zbek madaniyatining asoschisi, o‘z davrining yirik siyosiy arbobi, ijtimoiy-siyosiy harakatlarining faol qatnashchisi, Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma‘rifaparvarlik faoliyati bugun ko‘pchilikka Ibrat maktabini o‘tashi shubhasiz. Turkiston jadidlarining yo‘lboshchisi, birinchi dramaturg, munaqqid, teatrshunos, noshir va jurnalist, o‘tkir publitsist Mahmudxo‘ja Behbudi “uyg‘onish davri o‘zbek adabiyotida birinchi o‘rinni olurga loyiq zot” (Hoji Muin ibn Shukrullo) bo‘lib, ezgu ishlari bilan bir umr millat qalbida qoldi.

Bizga ma‘lumki, M.Behbudi o‘z davrining faol publitsisti sifatida yozgan maqolalarida jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma‘naviy muammolarni aks ettirish, ular orqali xalqni jaholatdan qutqazish uchun kurashgan. “Umuman, Behbudiyning publitsist sifatidagi faoliyati adib iste‘dodining juda yorqin bir qirrasini tashkil etadi. U

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o‘z umri davomida yuzlab maqolalar yozdi. O‘zining Millat va Vatan, jamiyat va axloq haqidagi fikrlarini ko‘proq maqola va chiqishlarida ifoda etdi...

Muhimi shundaki, u XX asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobi edi. Uning Millat va Vatan taqdiri haqidagi barcha qarashlari, avvalo, mana shu maqolalarida aks etgan edi” [5, 19]. Haqiqatan ham Behbudiy maqolalarini o‘qir ekanmiz, ularning mazmunida o‘z davri ma‘rifati uchun, millatini baxtli va ozod ko‘rishi uchun tinmay kurashganligi aks etganligini ko‘ramiz. Masalan, ulardan biri “Yoshlarga murojaat” deb nomlangan bo‘lib, “Oyna“ jurnalining 1914 yil, 21-sonida chop etilgan. Hajman qisqa murojaatning muhim jihati shundaki, Behbudiy yoshlarni ilm olish, bilimlarni, tillarni egallashga, insonni kamolga yetkazuvchi islom dinini o‘rganshshga chaqiradi: “Tangrim ziyoda etsun! Va sizlarni ilmi zamoniyl bilganingiz, albatta, naf‘ kelturdi va alhamdulillah dini mubing‘a ham yaxshi mu‘taqidsiz va bu ilmiy zamoniyl e‘tiqodingizni buzmadi” [3,169]. Fikrini isbotlash uchun Ovrupo ulamolarining musulmonlari holatini misol tariqasida keltiradi.

Yoshlarga murojaat qilar ekan, publitsist bolalarni, avlodlarni din va millatga xizmat qilishi uchun o‘qitish, ilmi zamoniyni o‘rgatish zarurligini uqtiradi. Shu o‘rinda bugungi kunda ham tanqidga uchrab kelayotgan, xalqimizning urf-odatlar, to‘y marosimlarga ortiqcha xarajatlar qilayotganligining samara bermasligidan o‘sha paytlardayoq alloma ogohlantirganligini ushbu maqolada ko‘ramiz: “Hamvatanlarimiz mulkini sotib to‘y qilganidek, siz-da, hatto, lozim bo‘lganda mulkingizni sotsangizda o‘g‘lingizni zamoncha o‘qumog‘iga sa‘y qilsangiz. To‘yga isrof qilinaturg‘on oqchalarni o‘qumoq yo‘lig‘a sarf qilsangiz!” [3,169]. Ushbu mo‘jaz maqola buyuk jadid ma‘rifatparvarining xalqining kelajagini oldindan ko‘ra bilganligidan dalolatdir.

Behbudiy maqolalari ichida murojaat shaklida yozilganlari ikkita. Birinchi murojaat “Oyna” jurnalining 21-sonida chiqqan bo‘lsa, ikkinchisi 41-sonida chop etilgan. Uning “Muhtaram yoshlarga murojaat” maqolasida maktab, maorif masalalariga e‘tibor qaratiladi.”Behbudiy yashagan yillarda yo rus-tuzem maktablarida ta‘lim olganlar yoki ruslar bilan savdo ishlarida ishtirok etganlar, yoxud boshqa biror bahonai sabab bilan rus

tilini bilgan yoshlar paydo bo‘la boshlagan edi. Behbudiy umid ko‘zlarini ana shu yoshlarga va ularning boshqa tengdoshlariga qaratib” [4,52], ushbu maqolasini yozadi. Jadid karvonboshisi haqiqatan ham Turkistonda madaniyat eshigini ochadigan g‘ayratli yoshlarga, ularning yordamiga katta umid bilan qarashi maqolaning mazmun-mohiyatidan anglashilib turadi.

Maktab taraqqiyotning boshlanishi, madaniyat va saodatning darvozasi ekanligini ta'kidlar ekan, har bir millat, eng avvalo, maktab bilimlarini egallamas ekan, taraqqiyot yo‘liga kira olmasligini uqtiradi. Zamonaviy madaniyatdan mahrum bo‘lib, madaniyat, maorif, san‘at bilan shug‘ullanmagan millat dunyoda rohat va saodatga erisholmaydi, oyoqlar ostida ezilib, hayot maydonida mag‘lub bo‘lib, bora-bora millati va diyonatini ham qo‘ldan chiqaradi deb hisoblaydi. Behbudiy o‘z fikrlarini isbotlash uchun maqolada qiyosiy usuldan foydalanadi, yer yuzidagi barcha millatlarning bu sohaga e'tiboriga diqqat qaratadi: “Binoan alayh, yer yuzidagi barcha millatlar o‘z bolalarini ibtidoiy tarbiyasig‘a va maktablarning har jihatdan intizom va akmolig‘a ahamiyat berub bolalarini milliy va diniy ruhda mukammal suratda yetushdurarlar. Aning uchundurki, o‘zga millatlar diniy va milliy hissiyotg‘a molik o‘lub, har ishda diyonat va milliyatni muqaddam tutarlar. Va luzumi kelganda bu yo‘lda molu jonlarini fido etmoqg‘a hozir turarlar” [3,177].

Jadid yo‘lboshchisi o‘z davridagi bu kamchiliklarni birma –bir ko‘rsatib beradi, jaholat (johilonadan iboratdur), ilmsizlik (ushbu tamaddun asrida ilmsiz quruq taassub ila yashab bo‘lmas), taraqqiyotdan (chirik taassubotimizni asosidan qo‘parub tashlaydur) orqada qolish. Bularga qarshi faqat ma'rifat, maorif bilan kurashish yo‘llarini ham ko‘rsatib beradi: ibtidoiy maktablarni ko‘paytirish, muallimlarga ehtiyoj katta bo‘lgani uchun “Turkiston yoshlari muallim yetushdurmoqning chorasini topmoqlari lozimdur”. Buning uchun muallimlar yetishtirib chiqaradigan dorilmuallimin yo‘qligini ham olim tanqid ostida olar ekan, uning ham chorasi borligini (Toshkandga Munavvarqori janoblarining maktabiga yubormoq kerakdur) ko‘rsatadi.

Maqolada yoshlarning e'tiborini jalb qilish va uning o'qishlilikini oshirish uchun Behbudiy ritorik so'roqlardan foydalanadi: “Endi, bizni Turkistonda munday hissiyotlar qayda? ...Fazoili insoniyadan sanalgan shaylar qanday hosil bo'lur? Chin insoniyat nimadan iborat ekanligini qaydan bilurmiz” [3, 177]. Bu savollarni o'qigan kitobxon nafaqat yozilgan davri, balki bugungi kunda ham hushyor tortishi aniq.

“Oyna” jurnalida (1914 yil) chop etilgan ushbu maqola maktab, maorif, ma'rifat masalalari dolzarb bo'lib turgan bir davrda yozilganligi, yoshlarni uyg'otiga da'vat etishi bilan ahamiyatlidir, shu bilan birga bugungi kunda ham ma'rifatni targ'ib etish jihatidan eskirmaganligi ko'rinadi. Behbudiy maqoallarini o'qir ekanmiz, uning butun fikri-zikri xalqini jaholatdan qutqarishga qaratilganligi, ma'rifat, ma'naviyat nurlarini sochish orqali ozodlikka erishish mumkinligini targ'ib qilish bilan band bo'lganligini ko'ramiz. Buyuk millat yashar ekan, ulug' ajdodimizning xotirasi ham o'chmaydi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akhmedova Sh. N., Norova N. ABOUT DEVELOPMENT AND CHARACTER OF THE GENRE OF REVIEW // International scientific journal. - 2016. - P. 37.
2. Axmedova Sh. Ma'rifatparvar jadid munaqqidlari. Germaniya. Glebe. 2023. Monografiya.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Toshkent. “Ma'naviyat”. 1990. 279 b.
4. Karimov N. Mahmudxo'ja Behbudiy. Toshkent. “O'zbekiston”, 2011. 79 b.
5. Qosimov B. Karvonboshi // Kitobda: Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Toshkent. “Ma'naviyat”. 1990.
6. Saidburhonovna K. N., Ne'matovna A. S. Style and skill: Critic's artistic ability // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2019. – T. 8. – №. 9 S3. – S. 1245-1250.

**SAID RIZO ALIZODA PUBLITSISTIKASIDA IJTIMOY-SIYOSIY
MASALALAR TALQINI**

**Sayyora Halimova
O‘zJOKU, dotsenti v.b.**

Mazkur ilmiy maqolada jadid matbuotining yirik namoyandalaridan biri, muharrir va publitsist Said Rizo Alizodaning ijtimoiy-siyosiy maqolalari tahlil etilgan. Publitsistning Turkistonni chor Rossiyasi va bolsheviklar hukumati tomonidan mustamlaka qilinishi, vatanparvarlikning millat o‘zligini saqlab qolishdagi muhim ahamiyatiga doir ilg‘or g‘oyalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: jadidlar, maorif, publisistika, teatr, milliy matbuot, adabiyot, bolshevik, milliy chegaralanish, tarjimon

Said Rizo Alizoda – XX asr boshlarida Samarqand madaniy hayotining yetuk namoyandalaridan biri, taniqli olim, tarjimon, jurnalist, muharrir va muallim, shuningdek, milliy matbuotning shakllanishiga beqiyos hissa qo‘shgan ijodkordan biridir. U Mahmudxo‘ja Behbudiy, Siddiqiy-Ajziy, Xoji Muin, Vadud Mahmud, Ismatullo Raxmatullayev va Abdulhamid Majidiy kabi samarqand ijtimoiy-madaniy hayotida milliy uyg‘onish harakatining yetakchilaridan biri sanaladi. Nuqtadon olim, ulug‘ ma‘rifatparvar, o‘zbek publitsistikasining asoschilaridan biri, 14 tilni yaxshi bilgan, zehni, xotirasi kuchli, tirishqoq, o‘z ustida tinimsiz ishlaydigan qalban ziyoli inson bo‘lgan. U yoshligidan o‘zbek, tojik, rus tillarida matbuotga maqolalar yozib, Behbudiyning “Samarqand” gazetasi, “Oyina” jurnalida eng yaqin hamkor bo‘lgan. 1914 yilda “Telegraf xabarlari” nomli varaqani o‘zbek tilida o‘z hisobidan chiqargan, 1917 yilda “Sharq” gazetasiga muharrir, “Hurriyat” gazetasida tarjimon va muxbirlik qilgan. 1922 yildan “Zarafshon” gazetasida bo‘lim mudiri, “Ovozi tojik” gazetasi asoschilaridan biri, 1919 yili esa “Sharq mash‘ali” nomida haftalik jurnal tashkil etadi. Jurnal forsiy va tojik tillarida bo‘lib, 4 ming nusxada O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Eron, Turkiya, Hindiston, bir qancha arab mamlakatlariga tarqalgan. Said Rizo Alizodaning Bahlul, Zambur,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ranjbar, Bog‘ishamoliy, Shapaloq, S.A. nomli taxalluslari bo‘lgan. Said Rizo Alizoda matbuotni xalqni uyg‘otuvchi, kurashga chorlovchi vosita, deb bilgan. U o‘zining maqolalaridan birida: Muallim va muharrir millatning ikki qo‘lidur”,⁵¹ - deya ta‘lim va jurnalistikaning jamiyatdagi o‘rnini yuksak baholaydi. Publitsist “Oyina”jurnalining 1914 yil, 35-sonida chop etilgan “Har millat o‘z tili ila fahr etar” maqolasida har bir millat o‘z tilini ko‘z qorachig‘iday asrashi lozimligini uqtiradi: “Agarda til va adabiyotimizni muhofaza qilmay, anga ajnabiy lug‘at va so‘zlarni qo‘sha bersak, bir oz zamonda til va milliyatimizni yo‘qoturmiz. Milliyatimizni yo‘qotganda diyonatimiz o‘z-o‘zi ila albatta yo‘qolur. Bas, bizga tilimizni ajnabiy so‘zlardan muhofaza qilmoqlik eng birinchi muhim bir vazifadir”⁵²-deb millatdoshlarining ertangi taqdiri haqida qattiq qayg‘uradi. Shuning uchun ham dastlabki maqolalaridayoq u Turkistondagi ta‘lim tizimi, ayniqsa, boshlangich ta‘lim to‘g‘risida tanqidiy fikrlarini bildirgan. Millatning kelajagi bo‘lgan yosh avlod tarbiyasida tashabbuskor, ilg‘or fikrli mudarrislar, darsliklar zarurligini, eski va yangi usuldagi maktablarni qiyosiy tahlil etish asosida o‘qitish metodikasining muhim ahamiyatini ko‘rsatib bergan. Ma‘rifat darg‘asi haqli ta‘kidlaganidek, maktab siyosatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish jamiyat taraqqiyotining asosiy poydevori hisoblanadi. “Ammo biz Turkiston musulmonlari, - deb yozgan edi S.Alizoda, - nainki jadida maktab va madrasa ochayapmiz, balki hanuzgacha, ularni bid‘at va harom sanayapmiz. Bilmayman, biz Turkiston musulmonlariga nima bo‘lgan? Ey, turkistonlik birodarlar! Ey, yurtdoshlar! G‘aflat qachongacha! Jaholat qanchalik!”⁵³-deya bong uradi. Yana bir e‘tiborli jihati, S.Alizoda birgina ma‘rifat tarqatish yo‘li bilan ijtimoiy tuzumni qayta kurish, xudbin, o‘z xalqiga xiyonatkor sinflarni yo‘qotish mumkin emasliginni yaxshi tushungan. Uning bu - hakdagi fikrlari “Buxoro voqealari to‘g‘risida” maqolasida o‘z aksini topgan. Muallif Buxoro zamini qoloklik va nodonlik bilan to‘lib-toshganligidan afsus nadomatlar chekadi. Bir tomondan mustabidlik zulmi, ikkinchi tomondan mahalliy amaldorlar zulmi ostida qolgan xalq taqdiriga kuyinib, Vatanga sodiq, tadbirkor, ziyoli yoshlar

⁵¹ Muallim va muharrir millatning ikki qo‘lidur. -T.: Mashhur-press, 2017. - B.19

⁵² “Oyina” jurnali, 1914 yil, 35-son.

⁵³ “Hurriyat” gazetasi, 1918 yil, 1918 yil, 56-son

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ulg‘ayishidan umid qiladi. Publitsistning aynan mana shu ruhdagi yana bir maqolasi “Shu‘lai inqilob” jurnalining 1919-yil 4-sonida “Turkiston-bizning vatanimiz” sarlavhasi bilan chop etilgan. Unda shunday yozadi: “Bizning Vatanimiz taqdiri zulmkor chor hukumati qo‘lida bo‘lganida, Vatanimiz tuprog‘ini kelgindilar toptaganida, nomusi o‘zgalarning qonli changalida azob tortganida, Vatanning jigarni qon qiluvchi nolalari bizga ta’sir qilmasdi.”⁵⁴. Bu bilan muallif mamlakatda kechadigan zulm va adolatsizlik odamlardan vatanparvarlik tuyg‘usini ham tortib olishiga ishora beradi. Millat farzandlarini ogohlikka, vatan or-nomusi uchun kurashga chorlaydi. Maqola davomida “shu yerning ob-havosidan bahramand bo‘lub kamol topsang-u, uning sharafini himoya qilmasang, oyoq osti bo‘lishiga, qadrsizlanishiga yo‘l qo‘ysang..... sen bu Vatanning nomusli va sodiq farzandi emassan”⁵⁵, deb qat’iy xulosa qiladi. O‘zi esa yurtga bo‘lgan muhabbatini, sadoqatini ilmi, ezgu amallari bilan isbotlashga harakat qilgan. U nafaqat muharrir, jurnalist, publitsist, mohir tarjimon, qomusiy olim sifatida Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” va “Mehrobdan chayon” nomli romanlarini birinchi bor tojik tiliga tarjima qilgan. Bundan tashqari A.Pushkinning “Kapitan qizi”, “Yevgeniy Onegin”, “Bo‘ron”, “Belkin qissalari” L.Tolstoy, A.Chexovning hikoyalarini va yana boshqa ko‘plab jahon adabiyotining durdona asarlarini o‘zbek va tojik tillariga tarjima qilgan. Uning yana bir faxrlansa arzigulik xizmati, Firdavsiy, Sa’diy, Nizomiy, Fuzuliy, hazrat Navoiy kabi buyuk mutafakkir allomalarning shoh asarlarini rus tiliga tarjima qilgan. 1920 yil “Tayoq” gazetasining 1920 yil 1-sonida bosilgan feletonida “Bolsheviklarning hukumat oti bilan qilg‘on hiyonat va fisqlari” musulmon xalqini musibat va balolar, mudhish oqibatlariga olib kelishini bashorat qilgan”⁵⁶. Bolsheviklar siyosatiga shubha bilan qarovchi o‘tkir maqola, feleton, pamfletlar yozish uchun ko‘p tilni bilishdan tashqari keng dunyoqarash, qomusiy bilim, jasorat kerak edi. Said Rizo Alizodada ”Turkiston musulmonlarining fojeasi”, “Xalq sog‘lig‘ini saqlash”, “Haqsiz hujumga javob”, “Rad qilish”, “Mahalliy burjuaziya ishchi-dehqonlarni aldayapti”, “Turkistonni

⁵⁴ “Shu‘lai inqilob” jurnalining 1919-yil, 4-son

⁵⁵ “Shu‘lai inqilob” jurnalining 1919-yil, 4-son

⁵⁶ Muallim va muharrir millatning ikki qo‘lidur. -T.: Mashhur-press, 2017. - B.24

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

g‘alla bilan ta‘min qilaylik”, “Yasama vakillar”, “Milliy chegaralanish” kabi maqolalarida mamlakatda kechgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga xolis baho berdi, teran aql va siyosiy xushyorlik bilan tahlil eta oldi. Publitsistning “Zarafshon” gazetasining 1924 yil, 12 sentyabr sonida “Milliy chegaralanish” sarlavhali maqolasi berilgan. Maqolada 1924 yilda markaziy firqa tomonidan O‘rta osiyoni milliy chegaralash to‘g‘risida” qarori muhokama qilinadi. Ushbu masala yuzasidan Said Rizo Alizoda “markaz firqa qo‘mitasining har millatlarga o‘ziga jumhuriyat qurish to‘g‘risida ochg‘on yo‘lini to‘g‘ri deb topamiz”⁵⁷- deb yozadi. Ishonamizkim: milliy chegaralanishlar tuzilgandan keyin o‘rtadag‘i milliy nizolar ko‘tarulub uning o‘rnida madaniy yuksalish va sinfiy surunlash orqasida har millat o‘z maqsadiga erushar”. Bu o‘rinda bolsheviklar dastlab, o‘z manfur qiyofalarini yashirishga, mahalliy ziyolilar ishonchini qozonishga harakat qilganligini guvoh bo‘lamiz. Muallif maqola so‘nggida “Qozog‘iston jumhuriyati bilan O‘zbekiston jumhuriyatining iqtisodi alohida bo‘lishlari lozim topuldi. Bu o‘rta osiyo xalqlarining saodatidir” deya yakun qiladi. Ulkan iste‘dod sohibi Turkistonda olib borilgan milliy islohot, milliy matbuot va teatr ishlarida juda faol qatnashgan. Jumladan, 1916-1922 yillarda Behbudiyning “Padarkush”, Molerning “Zo‘raki tabib”, Uzeir Hojibekovning “Arshin mol olan”, “Layli va Majnun”, “Asli va Karam” Husayn Jovidning “Shaydo”, “Shayx san‘on” asarlarini sahnaga qo‘yishda jonbozlik ko‘rsatib, hatto ayrim rollarni aktyor sifatida ijro etgan. Afsuski, bolshevik balosi bu ajoyib ma‘rifatparvar hayotini ham zulmatga chulg‘adi. 1938 yilda Samarqand davlat universitetida dars berib turgan chog‘ida josuslikda ayblab, hibsga olishadi. Tergov ikki yillik qiynoqlarda kechadi. Ammo unga birorta ayb qo‘yisha olmaydi. Shunga qaramasdan uni besh yil qamoq jazosiga hukm qilishadi. Ma‘rifatparvar avvaliga Tobolsk, keyinchalik Vladimir shahridagi turmalarda yakka kameralarda azob chekadi. 1945 yilda o‘pka silidan turmada vafot etadi”⁵⁸. 1977 yildagina Said Rizo Alizodaning tabarruk nomi oqlandi. Nabirasi Farhod Alizodaning jamlagan manbalardan birida bobosining 1945-

⁵⁷ “Zarafshon” gazetasi, 1924 yil, 12 sentyabr soni

⁵⁸ Muallim va muharrir millatning ikki qo‘lidur. -T.: Mashhur-press, 2017. - B.19

yilda qamoqxona azoblarini boshidan kechirayotgan paytda yozgan ushbu satrlarini topib oladi: Unda shunday satrlar bor-

Ey falak, oxirda etting xonu monimdin judo,

Ammo qurbing yetmagay etmoqqa sha'nimdan judo⁵⁹.

Darhaqiqat, ulug' ma'rifatparvar, alloma, serqirra publitsist va muharrir Said Rizo Alizoda butun umrini Vatan sha'ni, yigitlik or-nomusi, farzandlik sadoqatiga baxsh etdi. Uning benazir ijodiy merosini o'rganish, yosh avlodlarga yetkazish milliy jurnalistikamiz oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Do'stqorayev B. O'zbekiston jurnalistikasi tarixi. -Darslik. -T.: G'.G'ulom nomidagi matbaa-nashriyot uyi, 2009.
2. Qosimov B. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. - T.: Ma'naviyat, 2004.
3. Muallim ila muharrir millatning ikki qo'lidur. -T.: Mashhur-press, 2017.
4. Samarqand ijodkorlari. -T.: Mashhur-press, 2018.
5. Zarafshon muharrirlari.-T.: Sahnof, 2023.

SAFAR XOTIRALARIDA IJTIMOY VA MADANIY-MA'RIFIY MASALALARNING YORITILISHI

Xurshida Djalilova
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU
f.f.n., dotsent

Mazkur maqola Mahmudxo'ja Behbudiyning safar xotiralariga asoslangan “Qasdi safar” asarida ijtimoiy va madaniy-ma'rifiy masalalarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Behbudiyning safar xotiralarini tahlil qilish orqali xorij mamlakatlarga sayohat va xizmat safarlari jadidlar uchun ona yurtni erkin va obod etishga, xalqning

⁵⁹ Muallim va muharrir millatning ikki qo'lidur. -T.: Mashhur-press, 2017. - B.25

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ongini, madaniyatini o‘stirishga, uni johillik girdobidan olib chiqishga, yangi g‘oyalarni targ‘ib qilishga, taraqqiyotga g‘ov bo‘layotgan muammolar yechimini topishga yordam beradigan o‘ziga xos vositalardan biri bo‘lgan degan xulosaga kelish mumkin.

Kalit so‘zlar: *jadidchilik; ma‘rifat; madaniyat; safarnoma; sayohatnoma; adabiy an‘ana; safar xotiralari; muallif-sayyoh; publitsistika.*

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkiston hayotiga yangi ijtimoiy va madaniy-ma‘rifiy g‘oyalarning kirib kelishida rivojlangan o‘lkalarga sayohat va xizmat safarlari muhim rol o‘ynagan. Safar taassurotlari yangi avlod adiblarining shakllanishiga, ularning dunyoqarashiga, hayot tarziga, atrofdagi voqealarga munosabatining o‘zgarishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Aynan shu davrda jadidchilik harakatining Turkistonda keng quloq yoyilishiga ushbu omil ham sabab bo‘lgan, zero aynan chet ellarga sayohat adiblarning o‘z vatanlaridagi siyosiy jarayonlarga teran qarashga, “o‘zi”ni va “o‘zga”ni qiyoslashga imkon bergan. Ular rivojlangan davlatlar bo‘ylab safarlardan o‘z yurtlariga qaytganlarida, vatanining og‘ir iqtisodiy ahvoli, tobeligi, jaholat girdobida ekanligi yana-da yaqqol ko‘zga tashlana boshlaydi. Bu safarlar jadidlar uchun yangi ilg‘or g‘oyalarni Turkistonga tadbiiq etish yo‘llarini axtarishga va eng muximi, mustaqillikka erishish uchun bel bog‘lashga undagan. Ushbu davr adiblari tomonidan yozib qoldirilgan sayohatnomalar fikrimizning dalili bo‘la oladi. Jadid adiblar qadimiy an‘analarni davom ettirgan holda sayohatnoma janriga yangicha ruh berdilar. Ularning safarnomalari akademik Naim Karimovning ta‘biri bilan aytganda, «Furqat, Muqimiy, Ahmad Donish singari mashhur shoirlar asos solgan o‘zbek ma‘rifatparvarlik adabiyoti daraxti gullagan zaminda maydonga keldi» [1,10]. Bu davr adiblariga ulardan bir oz ilgari o‘tgan vatandoshlari Hakimxonto‘ra Ma‘sumxonto‘ra o‘g‘li («Muntaxab ut-tavorix» - «Tanlangan tarixlar») va Ahmad Donish («Navodir ul-vaqoye») ning ta‘siri katta bo‘ldi, deb yozadi jadidshunos olim Ulug‘bek Dolimov [2, 8-9]. O‘zbek jadid adiblari ham o‘z safarnomalarida Donish, Muqimiy, Furqat an‘analarini davom ettirib, ma‘rifat g‘oyalarni ilgari surishsa-da, “bu g‘oyalarning ular ijodida xalq va mamlakat taqdiri ila uzviy bog‘lanib ketganligi bilan ajraladi. Jadid shoir va yozuvchilarining asarlarida ifodalangan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ma'rifatparvarlik g'oyalari erk va hurriyat g'oyalari bilan, mustaqillik uchun kurash g'oyalari bilan tutashib ketgan” [1,10].

XX asr boshi o'zbek adabiyotida safarlar taassurotlarini birinchilardan bo'lib nasrda bitgan jadid adibi Mahmudxo'ja Behbudiydir. Xorijiy safarlarga bir necha marotaba chiqqan «Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g'oyasining yalovbardori, yangi maktab g'oyasining nazariyotchisi va amaliyotchisi, birinchi dramaturg, teatrchi, noshir va jurnalist» [3,5] Mahmudxo'ja Behbudiyning “Qasdi safar “ asari bunga yorqin misol bo'la oladi. Aynan maorif tizimini, madaniyat sohasini isloh qilish, matbuotni yo'lga qo'yish kabi ijtimoiy-ma'rifiy masalalar Behbudiyning safarnomasida istiqloq uchun kurash siyosiy g'oyasi bilan sug'orilgan. Behbudiy ilk bor 1899-1900 yillarda haj safariga chiqadi. 1903-1904 yillarda esa Behbudiy Moskva va Peterburgga boradi, 1906 yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgorodda bo'ladi, «bular sayohat emas, xizmat safari edi» deb yozadi jadidshunos olim Begali Qosimov [3,10]. Bu safar haqida Behbudiyning o'zi shunday ma'lumot bergan edi: «1325 sanai hijriyasida Rusiya musulmonlarining muhtaram ziyoli va akobirlarining Nijni yorminkasida milliy ishlar to'g'risida mashvarat qilinaturgan majlisg'a musharraf bo'lmoq uchun O'runburg yo'li ila Masko'v, Peterburg, Qozon vositasi-la Nijni Novag'o'ro'd borib edim» [4,54]. Oradan o'tgan yetti yil davomida Behbudiy boshqa uzoq safarlarga chiqmagan, biroq o'zga yurtlarni ko'rish, ularning tajribalarini o'rganish Behbudiy uchun juda muhim edi. U o'zining ikkinchi bor uzoq ellarga safarga chiqmoq niyatini quyidagicha izohlaydi: «Safar 25 kun so'zulub (1907 yilgi Nijniy Novgorod safari – Dj.X.), 7 sanadan beri ikki da'fa Buxoro va bir da'fa Farg'onani ziyoratidan boshqa safarga chiqqanim yo'q edi. Azbaski, «tiriklik» kasalig'a mubtalolik, ro'zg'or qaydig'a giriftorlik sayohat ne'matidan mahrum etar... A'zo va havaslarg'a kasolat paydo bo'ldi. Singir (asab)... g'ayri muntazam ishlaydur. Atibbo istirohat va sayyohatg'a mashvarat berarlar» [4,54]. Behbudiy «Kafkaz va Qirim vositasi-la Istanbulg'a, andin Yunonistong'a kirib, so'ngra Bayrut tariyqi-la Misr al-Qohirag'acha borib, yana qaytishga Istanbulg'a kirib, Rum eli temur yo'li ila Bulg'oriston, Avstriya va Berlin

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tariyqi-la vatani azizimiz Rusiya va Turkistong‘a advat etilsa, ikki-uch oydin beri ushbu safarning tahiyyasida eduk», deb yozadi [4,55]. Behbudiyning safar xotiralarini o‘qish jarayonida kitobxon adib faoliyati va shaxsiyati bilan muallifning o‘zi yozgan avtobiografik ma'lumotlar orqali tanishadi. Masalan, safarnomaning ilk sahifalaridan uning Turkistondagi gazeta va jurnallar nashri uchun zarur bo‘lgan “klishe” qoliplar, “Kutubxonai Behbudiya” va maktablar uchun kitoblar, xaritalar olib kelishi haqidagi faoliyatiga doir ma'lumotlarga ega bo‘lamiz, sayohat davomida muallif-sayyohning yo‘lda uchratgan odamlar va hamrohlari bilan suhbatini kuzatamiz, yo‘lda sodir bo‘lgan turli voqea va hodisalarga nisbatan munosabati bilan tanishamiz.

Behbudiy mazkur asarida o‘zi bo‘lgan mamlakatlarda yashovchi aholining turmushi, urf-odatleri, imon-e‘tiqodi masalasiga alohida to‘xtaladi. Adib safarining birinchi kuni Marv shahridagi ruslarning cherkovlari va yahudiylarning ibodatxonalari obod va ozoda bo‘lgani holda, musulmonlarning masjidleri yo‘qligi, borleri ham nochor ahvoldaligi, atroflari iflos ekanlignini ko‘rib, afsuslanadi: «Marvda aholi aksariyat rus, arman va eron tab'alaridur. Atrof ahli turkman bo‘lub, shahariy (shaharli) bo‘lganleri yo‘q. Hanuz qora uy-chodirlarig‘a tirikchilik qiladurlar. Marvda uzoqdan rus kalisosining qubbasi ko‘rurur. Atrofdagi yuz minglar ila «musulmon»(!)ni masjidi ko‘rinmaydur. Aholi shariatdan ziyoda odatg‘a tobe' va asiri jaholatdur» [4,57].

Muqqaddas shahar - Quddusi sharifdagi ko‘hna masjid atrofidagi ahvol ham achinarli: «Harami sharifni uchdan ikki hissasi iflos, chaqir-chuqur, har yerga o‘t chiqib, o‘zi qurub-churub ketmoqdadir. Haram ichig‘a bir necha yerda suv bor ekan. Mundagi sarv, zaytun va boshqa daraxtlar suvsizlikdan qurumoqdadir... mundagi talaba va mashoyix ham dalillarni dasturxonidan chiqgon suyaklar va shiprindilar yillardan beri to‘dalanib yotibdur. Hukumati va yo baladiyasini haramg‘a qaraydurgon ko‘zi ko‘r bo‘lg‘on» [4,112]. Behbudiy bunday achinarli ahvol nafaqat Quddusga, balki barcha islom dunyosiga xosligini ta'kidlaydi. Behbudiy Quddusdagi ruslarning cherkovlariga kiradi, ularning obodligi, saranjom-sarishtaligini ta'kidlaydi va masjidlar bilan solishtirib, quyidagilarni yozadi: «Quddus ichinda va atrofinda ko‘p adad kalisolar ustindagi jilolik

qubbu va salibi ilan ko‘zni o‘zig‘a tortar. Musulmoniy dini imoratlar ustining tunuka va masjid qubbalarining ustinda qo‘yulgon va alomati islom bo‘lgan hilollar kamoli chirkinlikda ko‘runub, zang bosib, mujallo salib muqobilinda hazin bir manzara ko‘rsatadurki, mundan nasoralarni dinig‘a ixlosligi va musulmonlarni loqaydligi ma'lum bo‘ladur» [4,131].

Behbudiy safar xotiralarida Kavkaz, Turkiyaning go‘zal va betakror tabiati, inshootlarini extiros va xavas bilan tasvirlaydi. Masalan, Kavkazdagi kurort shaharlarining obodligini, jumladan Jeleznovodsk (Temursuyi) haqida shunday yozadi: «Munda eng dilrabo tabiiy chahorbog‘ ichida ajoyib manzaralik rangorang guliston va alar orasida yuz olchinlar ila uzilg‘on shishalik ko‘shklar va aning ichida kitobxona, shatranjxona ham raqs va musiqi uchun ajab binolar, taomxona, choyxona va mayxonalar bino qilinubdur»[4,64]. Behbudiy o‘z vatani Turkistonni ham shunday obod ko‘rishni orzu qiladi va buni sa’y-harakat orqali amalga oshirish mumkinligiga ishonadi.

Muallif bilgan, eshitgan voqealarni hamrohlari, suhbatdoshlari tilidan bayon qiladi. Behbudiy safari mobaynida Yaqin Sharqning turli shaharlarida o‘z vatandoshlarini uchratadi, ular bilan birga safar qiladi. Ularning aksariyati o‘zlarini tutishlari, yupun, iflos kiyim-kechaklari bilan adibni qayg‘uga soladi. Behbudiy safar davomida tashrif buyurgan masjidlardagi «qozma va qambartma naqshlar insonni duchori hayrat etar,... inson o‘zini bir olam hunar, bir dunyo san‘at ichinda ko‘rub, avvalgi musulmonlarning din yo‘linda etgon say‘i va qilgon ixloslarining hamda hunar va nafis san‘atda etgan taraqqiylarining va sarf etgan pul va g‘ayratlarini o‘ylovig‘a g‘arq bo‘lub, ko‘zi tinar va hech nimani ko‘rmas darajasig‘a kelur» [4,95] deya, shunday binolarni barpo etgan ajdodlarga murojaat etib, ularga tahsinlar o‘qiydi: «Ey, o‘tmish muqaddas musulmonlar! Ey boniylar! Ey fotihlar! Oллоh Sizlarni nihoyasiz rahmatlarg‘a g‘arq etsunki, zamonangizda bu qadar lohutiy asarlar va muqaddas buq‘alar bino etibsiz. Chin musulmonlar, haqiqiy insonlar sizlarsiz» [4,115].

Shu bilan birga adib o‘z zamondoshlarining ularga nomunosib avlod ekanligini, bunga ularning jaholatga botib ketganligi sababligini ko‘rsatadi: «... sizlarning tarziya va

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tavsifingizdan bu kungi, biz musulmonlar ojizmiz. Bizlar sizning nohalaf avlodingizdurmiz. Sizni izingizdan ketmoqg‘a jaholatimiz mone' bo‘ldi... Biz, gumrohlar, yo‘ldan chiqib, hazizi (tuban) nafsoniyatg‘a kulliyani (butunlay) cho‘mubmiz. Bukun o‘zlarini madaniyat va insoniyatni eng oliy tabaqasida deb yalg‘ondan da'vo etadurxon insonlar vahshoniyatni eng asfal (tuban) darajasida qo‘l va ayoq urarlar. Milyo‘nlar ila bani odamning boisi kulfati va musibati bo‘lurlar» [4,115-116]. Nemis olimasi Ingeborg Baldaufning ta'kidlashicha «muqqadas yurtga haj safari to‘g‘risida maqolalar yozish orqali Behbudiy vatan haqidagi achchiq haqiqatlarni tilga olishni o‘z oldiga vazifa qilib qo‘ygan edi» [5,29]. Behbudiy o‘zi kezgan o‘lkalardagi musulmon aholining ayanchli ahvoli haqida gapirar ekan, ularning qashshoqligiga erksizligi va savodsizligi sabab ekanligini ko‘rsatadi.

Behbudiyning sayohat xotiralari har jihatdan muhim bo‘lib, unda muallif-sayyoh safar davomida bo‘lgan yerlarning mahalliy aholisi, ularning turmush tarzi bilan qiziqadi, urf odatlari, udumlari haqida aniq ma'lumotlar berib boradi, yo‘lda uchratgan hamrohlar suhbatini, odamlarning yaxshi va yomon taraflarini, ibrat bo‘la oladigan xulq-atvorini kitobxonlarga bayon etadi. Muallif turli hududlarning o‘ziga xosligini, uning tarixi, tabiati, obidalari haqida katta qiziqish bilan ma'lumot yig‘adi va batafsil qog‘ozga tushiradi. Safarnomada Behbudiy diniy e'tiqodga oid masalalarga katta e'tibor qaratadi, yo‘lda uchragan Turkiston musulmon xalqining mustamlaka sharoitidagi ayanchli ahvolini kontrast usuli orqali kitobxonlarga yaqqol namoyon etadi. Muallif-sayyoh Turkiya, Misr davlatlaridagi ta'lim, matbaa sohasida amalga oshirilgan ijobiy o‘zgarishlarni kuzatadi, o‘z taassurotlarini hayajon bilan tasvirlaydi.

Safar xotiralarida rivojlangan ilg‘or, ozod mamlakatlarning obod manzarasi fonida Turkiston xalqining o‘sha davrlardagi og‘ir ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, qoloqligi, johilligi, qaramligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Safarnomada muallif o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan qishloq va shaharlar hayoti misolida maorif, matbuot, adabiyot, madaniyat masalalarini qiyosiy planda tadqiq etadi. Behbudiy shaharlardagi go‘zal manzaralarni, inshootlarni, madaniy muassasalarni tasvirlar ekan, o‘z yurtini ham shunday obod va ozod ko‘rish istagi unda

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yanada kuchayganini, shijoati oshganini ziyrak kitobxon sezishi qiyin emas. Sayohat xotiralarida muallif chet mamlakatlar xalqlari hayotida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning ijobiy tomonlarini axtaradi, kitobxonlarini ulardan o‘rganishga, ibrat olishga va yangiliklarni hayotga tadbiiq qilishga chaqirish bilan birga, barcha illatlarni qattiq tanqid ostiga oladi. Muallifning diqqat markazida ta'lim sohasidagi islohatlar bilan bir qatorda millatning turmush darajasini ko‘tarish, Turkiston o‘lkasining iqtisodiy-siyosiy muammolarini yechish kabi masalalar ham turgan.

Behbudiy o‘z safar xotiralarida Turkiya manzaralari, tarixini tasvirlashga ko‘p joy ajratgan. Sulton Salim jome’sini katta hayrat bilan tasvirlab, “muning muqobilida jome’I sharifning till ova sadafkorlik katta darvozasi bordurkim, andan kirib, bu muqaddas jome’I sharifning ichidagi osor va san’atlarkim, avvalgi musulmonlarning asaridur, ko‘rgan kishilarni bahs va g‘ayratlarg‘a g‘arq etar” deya, “Muni man so‘ylamayman. Ovruponing mudaqqiq va olimlari so‘ylaydir” ekanini ta’kidlaydi. Muallif bu usul orqali fikrining ta’sirini yana-da kuchaytiradi. “Manzarasidan to’y masdan choru nochor” ushbu jome’I sharifdan chiqib, muallif-sayyoh uning tarixi xaqida bayon etadi. Sayohat xotiralarining “Istanbul. Bo’sfo‘r bo‘g‘ozi” deb nomlangan qismida Behbudiy batafsil geopolitik ma’lumotlarni berib boradi. Jumladan, “...Qora dengiz ila Marmara dengizi bir-birig‘a Istanbulda etishur. Qora dengiz sohillarindagi davlatlar Rusiya, Turkiya, Ro‘moniya, Bulg‘oriya bo‘lub, Qora dengiz sohillarini askari avvaldan Russiya, so’ngra Turkiya tasarrufida bo‘lub, ozginasi Ro‘moniya va bir parchasi yerlaridan iborat...Bo‘g‘ozning eng chuqur mahali 52 metry darinlikda bo‘lub, eng sayoz eri 27 metrudur”. Turkiya bilan bog‘liq sayohat taassurotlarining ham tarixiy, ham ma’rifiy nuqtai nazardan eng muhim qismi, nazarimizda “Ismoilbek Hazratlari ila suhbat”dir. “Ollahning lutfi ila ustod xazratlarining tanhon 7 suhbatlaridan u qadar fayz t opib mazmun qoldimki, aytgan ila ado etolmayman, v aul suhbatning lazzati also mandan ketmaydur” deya, Behbudiy jadidlar rahnamosi Gaspalini tasodifan Istanbulda ko‘rib qolgani va uning suhbatidan so‘ngi bor musharraf bolganini chuqur ehtirom bilan so‘zlab

beradi. Kitobxon kechga qadar davom etgan ushu suhbat shak-shubhasis musulmonlar taqdiri, ularning hur va obod kelajagi bilan bog‘liq bo‘lgan, deb tahmin qilishi tabiiy.

Behbudiyning ushbu safarlari uning dunyoqarashida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi, dunyoni o‘rganishga, xususan geografiyaga bo‘lgan qiziqishini yanada orttiradi, “jug‘rofiya o‘qumoq musulmonlarga lozimdur” degan fikriga yana-da iqror bo‘ladi. Sayohat davomida Behbudiyning turli hududlar, davlatlardagi musulmonlar, xristianlar, shuningdek boshqa millat va din vakillari hayoti, turmush tarzini o‘rganishi, turli ijtimoiy darajadagi odamlar bilan muloqoti, ilg‘or fikrlaydigan insonlar bilan tanishishi, ular bilan bo‘lgan suhbatlar adibning dunyoqarashi va keyingi faoliyatidagi katta burilish va yuksalishga, tom ma'noda uning jadidlar karvonboshi bo‘lishiga ham sabab bo‘ldi deyish mumkin. Behbudiyning safar xotiralarida o‘zi bo‘lgan mamlakatlardagi aholining turmushi, eng avvalo maktab, matbuot, teatr, shifoxonalar soni va faoliyati bilan qiziqishi, ular haqida batafsil ma'lumotlar berib borishini kuzatamiz. Bu shunchaki statistik ma'lumotlar to‘plash emas, balki eng avvalo Behbudiyning ma'rifatparvar jadid sifatida ularni o‘rganib, tahlil qilib, ilg‘or mamlakatlar tajribasini Turkistonda tadbiq etish maqsadi bilan bog‘liq, albatta. Behbudiyning “Qasdi safar” asarini tahlil qilish orqali xorij mamlakatlarga sayohat va xizmat safarlari jadidlar uchun ona yurtni erkin va obod etishga, xalqning ongini, madaniyatini o‘stirishga, uni johillik girdobidan olib chiqishga, yangi g‘oyalarni targ‘ib qilishga, taraqqiyotga g‘ov bo‘layotgan muammolar yechimini topishga yordam beradigan o‘ziga xos vositalardan biri bo‘lgan degan xulosaga kelish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov N. Jadidlarning ma'rifiy faoliyati: g‘oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo‘shgan hisssasi. Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari to‘plami – Toshkent: 2023.
2. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. T., Universitet, 2006.
3. Qosimov B. Karvonboshi. // Mahmudxo‘ja Behbudiyning Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to‘ldirilgan 2-nashri. T., Ma'naviyat, 1999.

4. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. T., Ma'naviyat, 1999.
5. Baldauf I. XX asr o‘zbek adabiyotiga chizgilar. T., Ma'naviyat, 2001.

“SADOI TURKISTON” NEGA TATAR ZIYOLILARINING DIQQAT MARKAZIDA BO‘LGAN?

Alijon SAFAROV
O‘zJOKU, kafedra mudiri, (PhD), dotsent

Mazkur maqolada “Tatar vaqtli matbuotida Turkiston” nomli kitobda chop etilgan Ibrohim Tohiriy muallifligidagi bir maqola misolida “Sadoi Turkiston” gazetasiga tatar ziyolilarining munosabati ochib beriladi. Tahlillar natijasida tatar ziyolilari millatni g‘aflat va jaholatdan uyg‘otishda Turkiston jadidlariga katta umid, ishonch bilan qarashgani, jadid bobolarimiz tomonidan nashr etilayotgan gazeta va jurnallarni ma'naviy qo‘llab-quvvatlashgani xususida xulosalarga kelinadi.

Kalit so‘zlar: Turkiston; “Sho‘ro”; “Sadoi Turkiston”; tatar; jurnal; gazeta; nashr; jadid.

“Tatar vaqtli matbuotida Turkiston” nomli kitobning elektron nusxasi qo‘linga tushdi⁶⁰. Kitob yigirmanchi asr boshlarida tatar vaqtli matbuotida Turkiston haqida chop etilgan maqolalardan iborat ekan. Tatar ziyolilari Turkiston xalqi madaniyati, tarixi, urf-odatlar haqida ko‘plab materiallar berishgan ekan. Mualliflarning safar ocherklari kishining e'tiborini tortadi. Mana shunday ocherklardan biri “Ko‘rgan-kechirganlarim” deb nomlanib, Ibrohim Tohiriy muallifligida “Sho‘ro” jurnalida 1914 yilda chop etilgan⁶¹.

Ma'lumot o‘rnida aytish joizki, “Sho‘ro” ijtimoiy-ma'rifiy va adabiy-publitsistik jurnal bo‘lib, 1908 yilning 10 yanvaridan 1917 yilning 31 dekabrigacha Orenburg

⁶⁰ Татар вакытлы матбугаты сәхифәләрендә Төркестан (XX гасыр башы) / төз.: Л.Ш. Гарипова, И.Г. Гомәров. – Казан: ТӘҺСИ, 2021. – 240 б.

⁶¹ “Шүро” журналы, 1914 йил, 23-сон.

shahrida tatar tilida chop etiladi. Jurnal oyiga ikki marta nashr etilib, jami 240 ta soni dunyo yuzini ko‘rgan. “Sho‘ro” jurnalining noshiri M.Ramiev (keyinchalik Z.Ramiev), muharriri R.Faxretdinov bo‘lgan. Y.Akchura, Z.Bashiriy, M.Bigiev, Ya.Vali, Validiyalar tahririyat a'zolari hisoblanishgan. Tatar oltin sanoati egalari bo‘lgan Ramievlar sharofati bilan jurnal yuksak poligrafik sifatda, muntazam chop etib kelingan⁶².

Maqolaga keladigan bo‘lsak, muallif uni “Turkistonga sayohat etmoq orzusida shu qish Toshkent shahriga kelib, uch-to‘rt hafta shu shaharda qolib ketdim. Toshkent shahriga kelib, muhtaram yurist Ubaydulla Xo‘jaev (*Asadullaxo‘jaev, mullif izohi*) janoblari tomonidan Turkiston mahalliy tilida haftasiga ikki marotaba chop etilayotgan “Sadoi Turkiston” gazetasini uch-to‘rt kun topmadim” deb boshlaydi. “Sho‘ro” jurnalida “Sadoi Turkiston” gazetasi chiqa boshlagani haqidagi xabar bosilganini filologiya fanlari nomzodi Sayyora Halimova ham tadqiqotida keltirib o‘tadi⁶³. Biroq olim keltirgan ma'lumotda “Sho‘ro” jurnalining 1914 yil 5 may soni, deb qayd etilgan. Biz yuqorida tilga olgan manbada esa jurnalning 1914 yil 23-soni, deb yozilgan. Har oyda jurnal 2 marta chop etilganini hisobga olsak, may oyida nashrning 23-soni chiqishi mantiqqa to‘g‘ri kelmaydi. Demak, “Sho‘ro” jurnali “Sadoi Turkiston” gazetasi haqida yana alohida material chop etgan bo‘lishi mumkin.

Ubaydulla Asadullaxo‘jaev 1913 yilning 21 dekabrda Sirdaryo viloyatining harbiy gubernatoridan Toshkentda “Sadoi Turkiston” nomli xususiy gazeta chiqarish uchun 37882 raqamli ruxsatnoma olishga erishadi⁶⁴. Filologiya fanlari nomzodi Sayyora Halimovaning yozishicha, 1914 yilning 4 aprel kuni Toshkentdagi V.M.Ilin bosmaxonasida “Sadoi Turkiston” gazetasining I-soni bosilib chiqadi⁶⁵.

Ibrohim Tohiriyning maqolasi “Sho‘ro” jurnalida 1914 yilda chop etilganiga qaraganda, u Toshkentda “Sadoi Turkiston” ning ilk sonlarini o‘qishga muvaffaq bo‘lgan.

⁶² <https://miras.info/projects/mirasxane/periodicals/297-shura-.html>

⁶³ Халимова С.А. Убайдулла Асадуллахўжаев ва “Садои Туркистон”. Монография. Тошкент. “Университет”. 2021 Б.11

⁶⁴ ЎзМДА. ТФ.461, 1-ёзув, 1910 иш, 64-варақ

⁶⁵ Халимова С.А. Убайдулла Асадуллахўжаев ва “Садои Туркистон”. Монография. Тошкент. “Университет”. 2021 Б.11.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Qolaversa, muallifning maqolada “Bu yilning aprelida chop etila boshlagan “Sadoi Turkiston” gazetasining o‘qishli bo‘lishi muhtaram yurist, Ubaydulla afandi Xo‘jaevga bog‘liq” degan so‘zlari ham buni tasdiqlaydi.

Maqola avvalida muallif bir muammoni o‘rtaga tashlab, “turkistonliklar yashil-qizil” rangli kitoblarini qo‘yib, gazeta o‘qishga odatlanishsa, “Sadoi Turkiston” mushtariylari 6-7 mingga yetgan bo‘lard, deydi. Ibrohim Tohiriy Turkistonning har bir joyidagi kitob sotuvchilar ham turli hikoyat, rivoyatlarini qo‘yib, quvvatning ko‘zgusi bo‘lgan gazeta o‘qishga odatlansa, bo‘sh o‘tirganida axborotlarga ega bo‘lsa, yaxshi bo‘lard, deya fikrini davom ettiradi. Bundan shunday xulosa chiqadiki, muallif turkistonliklarning gazetxonlik madaniyati bilan bog‘liq muammoni ham o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan. Bu fikrlar gazetxonlik noyob hodisaga aylanib borayotgan bugungi kunimiz uchun ham bong urilgandek, tuyuldi menga.

Muallif o‘z navbatida masalaning ikkinchi tomoniga ham e’tibor qaratadi. Ya’ni gazetxonlik madaniyati oshishi uchun nashr sifatini ham oshirish kerakligi borasida fikrlarini yozadi. Masalan, “Turkiston lahjasida chop etilayotgan gazetalarga qaraganda “Sadoi Turkiston” ning boshqaruvi, uslubi, tili taraqqiy etgan ko‘rinsa-da, o‘zidan oldin chop etilgan ikkita nashr yo‘lidan uzoq keta olmaydi”, deydi. Ya’ni oldinroq chop etilgan nashrlar bilan bir xil bo‘lib qoldi, degan fikrni aytadi. Nega bunday xulosaga kelgan? Bu savolga maqolaning davomida javob berar ekan, Ibrohim Tohiriy gazetaning o‘z o‘quvchilariga “miskin qalandar, darveshlar uslubida sufiyona falsafadan va’z so‘zlaydi”, deydi. Gazetadagi hikoyalar, maqolalarda ta’rif-ifodalar, ilg‘or fikrlar berilishini maqtab, shu yo‘sinda davom etsa har jihatdan taraqqiy etishini bildiradi. Muallif nashrning qanday davom etishini istagan? Buni quyidagi fikrida yaqqol sezish mumkin: “Bu gazetaga ishtirok etadigan qalamkashlar orasida qalami-da, fikrlari-da go‘zal, shaxd bilan yozuvchilar ko‘rinadur. Nomeri xotiramda qolmagan. “Sado” ning (“*Sadoi Turkiston*” nazarda tutilyapti, muallif izohi) bir sonida muhtaram Indamas afandi feleton shaklida “Madaniyat to‘lqinlari” sarlavhali bir maqola yozgan”. Ibrohim Tohiriy aynan shu

maqoladan ta'sirlanib, Turkiston madaniyati rivojidadagi og'riqli muammolar haqida fikrlari, mulohazalarini yozadi va uning yechimlarini ko'rsatib beradi.

Muallifning fikrlaridan shunday xulosa chiqarish mumkin:

tatar ziyolilari millatni g'aflat va jaholatdan uyg'otishda Turkiston jadidlariga katta umid, ishonch bilan qarashgan;

Turkiston jadidlari tomonidan nashr etilayotgan gazeta va jurnallarni ma'naviy qo'llab-quvvatlashgan;

turkistonliklarning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'zgarishlarga befarq bo'lishmagan;

Turkistonning zamon bilan hamnafas taraqqiy etishiga xayrihoh bo'lishgan.

Filologiya fanlari nomzodi Sayyora Halimovaning keltirishicha, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaev "Sadoi Turkiston" gazetasining maqsad va maslagini belgilashda Ismoilbek G'asprali tomonidan 1883 yilda Qrimda chiqarilgan va Turkistonda ham keng tarqalgan mashhur "Tarjumon" ilgari surgan ma'rifatparvarlik g'oyalaridan ilhomlangan⁶⁶

Shu sababli ham jadid matbuoti, xususan "Sadoi Turkiston" gazetasi tatar ziyolilarining diqqat markazida bo'lgan va Ibrohim Tohiriy kabi ijodkorlarning maqolalarida aks etgan, deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tatar vakıtlı matbugatı səxifələrəndə Tərkestan (XX gasır bashı) / təz.: L.Sh. Garipova, I.G. Gomərov. – Kazan: TƏhSI, 2021. – 240 b..
2. Halimova S.A. Ubaydulla Asadullaxo'jaev va "Sadoi Turkiston". Monografiya. –T.: " Universitet", 2021. –148 b.
3. O'zMDA. TF.461, 1-èzuv, 1910 ish, 64-varaq
4. "Sho'ro" jurnali 1914 yil, 23-son.

⁶⁶ Халимова С.А. Убайдулла Асадуллахўжаев ва "Садои Туркистон". Монография. Тошкент. "Университет". 2021 Б.12.

5. <https://miras.info/projects/mirasxane/periodicals/297-shura-.html>.

6. SAFAROV, A. I. (2020). Expression of the purpose of the authoritarian regime in military publications (on the example of military publications during the Soviet era in Uzbekistan). *Inostrannyye yazyki v Uzbekistane*, (1), 156-171.

7. SAFAROV, A. I. (2020). Harbiy nashrlarda mustabid tuzum ko‘zlagan maqsad ifodasi.

8. SAFAROV, A. I. (2021). The role and importance of military journalism in the media space. *Inostrannyye yazyki v Uzbekistane*, (1), 161-179.

БЕХБУДИЙ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ “ФЕРГАНО - ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА”

**А.Захидий, к.филос.н., доц.кафедры
“Общественно-гуманитарных наук”**

Ташкентского университета прикладных наук

*Бехбудий, Муфтий, просветитель, жадидизм “Русского Туркестана”,
джадидская печать, публицистика и научное наследие Бехбудий*

Обосновывается мысль о роли Бехбудии как одного из предводителей “Фергано-Туркестанского джадидизма” (Русского Туркестана), о роль нодумных традициях религиозно-теологического рационализма, в Самарканде, в первой четверти XX века. Бехбудий был выходцем из этой среды, наиболее последовательным единомышленником Исмаила Гаспринского по его джадидским идеям, методологии – “Усули Савтия” (букв. “звукового, скоростного получения образования”), продолжателем дело респектабельного, мирного, эволюционного выхода Туркестана на путь современного развития.

Ставя эту тривиальную проблему, в связи с жадидством Бехбудии (1875-1919), казалось бы сразу можно будет каким то образом выяснить существенный аспект этой проблемы: “А, он был ли в самом деле джадидом?!”. Да, он, при его высокоавторитетном статусе «Муфтий», в самом деле был джадидом! Да, Бехбудий

был, и по роду, и по духу являлся одним из основателей «Фергано-Туркестанского джадидизма»! Да, он прямой потомок перевеличайшего главы Ахмада Яссавийа, был потомственным туркестанцем, но, родившегося вблизи города Самарканда, в семье казиев-куззатов, сумевшего заслужить высокого священного, законодательного сана «Муфтийа», т.е. со статусом законодательной инициативы – дать Высокую Фетву относительно не решаемых или трудно решаемых казусных проблем в жизни мусульманской общины, в конкретно данное время (со степенью на уровне III и IV разрядов – «Муджтахиди мазхаб»). Случилось так, что Бехбуди родившись в Самарканде, в близких условиях к жизни т.н. «Русского Туркестана», живя в тисках – условиях глухой средневековой отсталости, предрассудков и религиозной нетерпимости, всё же сумел вырасти до уровня мировоззренческой самостоятельности, с жизненно активной позицией!

И тут необходимо иметь ввиду и влияния такого исключительного прецедентного явления как религиозно-теологический рационализм, критицизм в городе Самарканде, имевшего место, в столь позднюю эпоху средневековья, как традиция светского политического противостояния официальным суннитским религиозным верхам, представленных в лице самых Бухарских Эмиров, оставшаяся еще со времен тимуридов, Мирзы Улугбека и такой блестящей плеяды свободомыслящих казиев, в лице Кази Абдулхай Шал (заболевшим параличом), Кази Абу Саъида, Кази Абу Тахира и др., спасших от верной смерти за инакомыслия прогрессивных «татарских мулл» - Курсавий, Кайюм Насири, Марджаний в условиях Бухары, непосредственных предшественников Бехбуди. Как бы то ни было, именно поэтому, благодаря этой вольнодумной среде, Бехбуди вырос, формировался человеком, обладающим уникальной самостоятельностью мысли, мировоззрения, как в области шариатских наук, так и по жизненным вопросам.

К тому же, Самарканд считался городом, регионом, относящимся к «Русскому Туркестану», где более цивилизные законы, порядки действовали,

которые и позволяли, вернее, поощряли более современного поведения и мышления человека, тем более, из влиятельного рода.

Его семья имела тесные связи с влиятельными, интеллектуально образованными передовыми людьми «Фергано-Туркестанского региона», т.е. считавшимся центральным культурным регионом бывшего Кокандского ханства, преемниками его традиций общественно-философской, государственно-правовой мысли, а также, социально-тарикатских движений (суфиев-дервишей), они то близко стояли к джадидским кругам, составляли духовного круга формирования Бехбуди, как неординарного человека, личности и мыслителя.

По крайней мере, у нас в Узбекистане, те кто часто пишет, публикуются по проблемам джадидизма и пишет о событиях, деятелях, иногда доходят до утверждения о том, что Бехбуди чуть ли не был «Духовным отцом Туркестанского джадидизма», с легкой руки Ф. Ходжаева [1]. Не вдаваясь в подробности этого вопроса, мы в качестве веского довода против таких искусственных попыток предвзятого и не нужного «возвеличивания имени» Бехбуди, мы отмечаем со своей стороны, что он был одним из 4-5-х виднейших деятелей «Фергано-Туркестанского джадидизма», наряду с Мавлавий Махмуд Йўлдош Ато! - «Жовид», Мирзо Фозил Ўшлик, Юнус Хазрат Оталик, Ашур Али Зохирий, О.Ч. Махмудов, Чулпан, а Фитрат, Бехбуди как теоретические представители джадидизма, рупоров, пропагандистов его идей, в качестве его региональных организаторов (с оттенком международной, региональной активности) фигурировали М.К. Абдурашидханов, М.С.Н. Миржалилов, Садриддин Хан, Х. Шоик и др.

А, если быть точным, Бехбуди был одним из наиболее виднейших предводителей джадидизма, в широком смысле слова, стойким последователем самого Исмаила Гаспиринского, ни на йоту не отошел от пути здорового, но, весьма активного, глубокого бесшабашного просветителя – «мактабдара», единомышленником, продолжателем его методологического пути развития джадидских идей и нового метода получения образования (Усули Савтия), дал

новый толчок и размах этому движению, который сумел поднять джадидизм на новый ступень, уровень развития в Туркестане, играл роль общепризнанного духовного лидера «Фергано-Туркестанского джадидизма», наряду с Мавлавий Махмуд Йулдош Ато! - «Жовид», Мирзо Фозил Ўшлик, Юнус Хазрат Оталики, Ашур Али Зохирий, О.Ч. Махмудов и другие [2].

Более того, Бехбуди благодаря своему высокому непререкаемому религиозному и светскому авторитету, сакральному имени, не включился в перипетии конституционно – правовой, практической борьбы с чиновниками Временного Правительства Новой России или Эмирскими деятелями тогдашнего народного образования, как это имело место в деятельности Мунаввар Кары, А. Авлани и др. К тому же он не был избалован принародной активностью лирических поэтов, писателей, публицистов – «народных трибун», какими были Хамза, Юсуф Сарёмий или суфийские поэты как Тавалло, С. Хандакликий и др. И с превеликим достоинством М.Х. Бехбуди повсеместно вел своего народа Туркестана, руководил его действиями, чаяниями!

С 1914/1915-гг., под влиянием «Мухтариятских идей» К.А-Р.Ибрагимова, программного концепта, проекта Тогана (Закий Валидова) о «Туркистон Миллий-Худудий Мухторияти», Бехбуди стал политико-идеологически близко ознакомиться с движением мухтариятистов Туркестана, а, с 1917-года, особенно после победы мусульман на всех уровнях выборов депутатов в Государственную Думу, под настоятельным, убеждающим влиянием Тогана, Бехбуди стал в ряды последовательных борцов за «Туркистон Миллий-Худудий Мухторияти», наряду с У.Х.А.Ходжаевым, Н. Ходжаевым, М. Тынышпаевым, М. Чукаем, М.К. Абдурашидхановым и многими другими, стал его виднейшим предводителем.

Именно из-за этого исторически поворотного своего шага Бехбуди, горько, жестоко, безутешно бесчеловечно и «показательно», поплатился своей священной жизнью, руками последнего, кровожадного Эмира Бухарского («Бухарской

куклы»), рядившегося в тогу «защитника суннитского ислама, законов шариата», видимо с наущениями зомби-большевикпослелами.

При этом следует заметить и тот факт, чтобы совершить это злодейство, Эмир Бухары как истый зверь, подждал до того момента, пока Бехбуди не пересек границу «ТМХМ» и перешел на земли Эмира Бухарского!

Ибо, имя, дела Бехбуди к этому времени (1920 г.) попав в благодатную почву Туркестана, превратились в Маяк – Знамя для всех мухтариятистов - патриотов, истинных борцов за свободу Туркестана, когда Советы находясь в «петле смерти», не могли высунуть голову из «своих нор» - военных гарнизонов в Ташкенте, Кызыл-Кия, Федченко [3], а, объединенные силы Курбаши – Муджахидов Ферганы – Туркестана, во главе с Мадамин Бекон, начали, буквально, поэтапно приступать к ликвидации военных частей Советов! [4].

И поэтому, не зря, во всех марсиях, посвященных шахидству – «мученической казни» М.Х. Бехбуди, на него указываются как видного лидера народа Туркестана! Поэтому, как нам кажется, теперь по пришествии почти 30 лет после 1997-2000 годов, нельзя будет издать «Танланган асарлар» (Избранные труды) Бехбуди, в том виде, как это имело место тогда, и как обязывают указания Президента Ш.М.Мирзияева [5] о джадидском движении, и деятельности Бехбуди, дополнить его, с другими вновь найденными новыми теоретическими трудами, весьма обстоятельным и репрезентативным, фундаментальным, академическим научным исследованием, в 50-80 сс, с подробными комментариями и примечаниями, Индексом, Глоссариями, блестящим современным изданием, что требуют его священное имя, общенациональные идеи, ценности, феноменальная борьба за современный Туркестан!

Мы конечно понимаем, что как начало большого, значительного и ожидаемого доброго деяния (эзгу, хайру савобли иш!) уже объявленную тему Международной конференции, посвященной памяти Бехбуди, не следует изменить.

Но, также ясно, что организовав работу международной конференции, в соответствии с Президентскими указаниями, всё же нельзя всё сводит к публицистике Бехбуди и его роли в джадидской печати, ограничиваться убогими филологическими, историческими упражнениями! Очевидно, необходимо привлекать специалистов философов (А.Зохийидий), экономистов (А.Юсупов), правоведов государствоведов (Х.Одилқориев), политологов (С.Жўраев) и из УМЭД (кто?!), Суннатилла Ахмедова, С.Ахмад, Х.Саидова, Ҳ.Тўраева, К.Каттаева, Д.Рашидову, Н.Очилова, Б.Каримова, Б.Ирзаева.

Мы, со своей стороны, отметим, что издавшего, и предпосылавшего, вместо вводного слова, “Карвонбоши” к “Избранным произведениям” М.Х.Бехбуди, проф. Б.Касымова, хотя и были предприняты издания десятки монографий, исследования, новые издания, даже были защищены диссертации по Бехбуди, всё же не были созданы подобающие его имени, личности, наследию, академические, даже несколько репрезентативные исследования, что вызывает конечно закономерную, справедливую досаду!

Именно поэтому, мы, как бы восполняя своего рода жажду всеобщего интереса, здесь приводим только перечня главных методологических аспектов исследования жизнедеятельности Бехбуди, его уникального мировоззрения, научного наследия, в т.ч. публицистики, которые обосновываются в основном тексте нашего выступления, с двумя общими замечаниями относительно издания трудов, издания его академического наследия:

1. Предварительно установленные и подготовленные к изданию, перечня наиболее важных “Избранных произведений” Бехбуди.

2. Не сведя всё дело изучения научного и др. наследия к публицистике Бехбуди, следует хотя бы элементарно грамотно, удовлетворительно знать все главнейшие аспекты как жизнедеятельности, так и мировоззренческих изысканий его, и самые, главные, определяющие социально-политические идеи, направления, его общенациональные духовные ценности, связанных с реформированием основ

тогдашней жизни Туркестана, чтобы стать на путь современного развития, с возрождением национальной государственности, в виде так прекрасно начавшегося осуществляется уже тогда (1917-1921 гг.) как историческая реальность – “Туркистон Миллий-Худудий Мухторияти”, в виде современной организации и управления жизни государста и общества, системы методов и принципов национально-демократической государственности в Туркестане.

Они суть следующие:

I. Общественно-философские взгляды, религиозно-реформистские идеи, источники, методы (с т.з. здорового ислама, шариъата, т.е. по Фетвам Саййид Джамалиддина ал-Афгани и Муфтия М.Абдух) и главные современные конституционно-правовые основы и вся грандиозная система джадидской модернизации устоев жизни народа Туркестана, в соответствии с взглядами Бехбуди.

А, это настоятельно требует адекватной методологической редукции истинных взглядов Бехбуди, концептуальных основ “ТМХМ”, исходящих из его здорового понимания ислама, шариъата и их не совместимость со сутью Советского тоталитарного режима, с его фундаментальными преступными политическими преступлениями – “социалистическими экспериментами”! Тем не менее благодаря влиянию идей Гаспринского, К.А.-Р.Ибрагимова, Тогана, он в конце-концов, в период исторического объявления “ТМХМ” и его построения, Бехбуди, благодаря житнетворного влияния, призывов Тогана, принципиально отошел от этой ленинской идеи – деструктивной авантюры, экстремизма, остался верным своим истинным взглядам на здоровый ислам, шариъат.

II. Некоторое временное влияние идей, принципов социализма на взгляды Бехбуди “... Ҳақ олинур, берилмас!” [6], в унисон с большевистским призывом к насильственному захвату власти, ввиду некоторого пропагандистского, экстремистского и политического “успеха большевиков” (1914-1917 гг.), но, прозрение шедшие за ним, в связи лютым применением методов насилия,

репрессий, истребления жизнеспособного населения России, Туркестана, и окончательное их методологическое отрицание как социально опасные явления, как идей социализма, так и партии Советов-большевиков, на 180 градусов неверно понимаемого нашими современными т.н. “псевдоспециалистами историками и филологами джадидистами”, “мухториятистами” в Узбекистане, которые и сегодня, с сольдофонским упорством продолжают придерживаются этого неверного ленинского, экстремистского толкования и его временного влияния на взгляды Бехбуди, и не только на его!

III. Во многом, для Бехбуди, спасительными оказались идеи, принципы, методы И.Гаспринского о спокойной просвещенческой пути, без социальной деструкции, жертвенной, но, безотлагательной объективно-исторической необходимости модернизации (лаикизация) – реформирования основ ислама, шариъата, оздоровления основ школьного дела, скоростного получения образования, приведения их в соответствии с современным уровнем Прогресса, технико-коммуникационными, информационными возмож-ностями, а также, идеи – “Фетвы” ал-Афгани, М.Абдух, К.А.-Р.Ибрагимова о широкой, всесторонней политико-идеологической реформации основ ислама, шариъата, образа жизни, мышления, сознания, в т.ч. тюрок-мусульман, что бы они соответствовали понятию “современного развития” (Лоик).

IV. Некоторые свидетельства Бехбуди [7], также как и рассуждения Фитрата, Чулпана и письма Мухаммад Амин Бека, с которым тот обращался к самому М.В.Фрунзе, на классическом французском языке, в которых были приведены примеры из основ позитивизма (О.Конта), либерально-демократического утопического социализма – С.Симона, Р.Оуэна, целые пассажи о несостоятельности положений основоположников социализма из его письма к генералу М.Сафонову (Командующий Ферганским фронтом) [8] которые убедительно свидетельствуют о том, что Бехбуди и его соратники по борьбе за “ТМХМ” были довольно внушительно были осведомлены о сути, учениях великих

мыслителей Западной Европы (благодаря арабскому, турецкому, персидскому и русским языкам).

В добавок ко всему этому, следует отметить и такого экстраординарного факта: Бехбудий как подлинный патриот, жертвенный борец за свободу Туркестана, был хорошо знаком с “Эшон Чек”ами знаменитого Дукчи Ишана, и “Чеками – Завкиабд” кишлаков в недавней истории Туркестана, как своего рода “прецедентов-проектов утопических проектов”, как пример местного материала. Таким образом, на социально-философские, политические взгляды Бехбудии, на уникальные духовные ценности борьбы его за свободу Туркестана, через посредства социально-политической литературы на указанных языках, оказывали некоторого своего влияния либерально-демократические учения Западной Европы, следы которых прослеживаются в его текстах.

V. С точки зрения, как Бехбудий умудрялся указать на путь экономической модернизации, развития и реформации жизни мусульман как в современных мусульманских странах, так же на примере из жизни тюрко-мусульман России, Туркестана, при наличии трудно обходимого строгого, к тому же сакрализованного Запрета (Харам) получения выгоды (фойда, фоиз) – дивиденда, от образования большого капитала и при строгой «закрытости дверей Иджтихада» (с XII века.), когда даже наиболее авторитетные законоведы – Муфтии и им подобных обладателей законотворческой инициативой, поголовно не осмеливались выступать с законодательной инициативой, боялись на смерть (именно поэтому, Дж.Афгани, М.Абдух и др. реформаторы, и они, только по настоянию самых колониальных властей, под их гарантией сохранения жизни, а, иногда под влиянием их насильственных действий, вынуждений их, после долгих уговоров согласились на объявлению таких Муджтахидских Фетв). А, против реформаторских действий Бехбудий, последний Эмир Бухарский, осмеливался только после того как, он возбуждая угар фанатизма у простых необразованных людей, религиозной нетерпимости фанатиков – мракобесов, чванливо играя роль

«псевдо-защитника суннитского ислама, шарийата», посмел на призыв к казни Бехбудий и осуществил его по звериному оскалу, указав на него, с кличем «Бехбудий Джадид?!».

Хотя, даже в Бухаре, Самарканде в 20-е гг., XX века, народ хорошо понимал, знал, что, к чему, но, фактически, то указание Эмира, означало обвинения Бехбудий «как почти кафиром» (неверным), более того, как сторонника Русского Царя – «обрусевшегося», «охристианизившегося», врага мусульман.

В действительности во всей Бухаре, Самарканде, более «обрусевшегося», чем сам Эмир Бухарский и не было другого человека, не только по порочному каждодневному образу жизни, но даже, по высоким политически отсталым взглядам реакционера!

Дело было даже не в том, что Бехбудий со своим высоким духовным, именно авторитету в исламе, шарийате, последовательно поддерживал проект построения «ТМХМ» как «Лубоб», «Хубоб» (т.е. как счастья, благодать) Аллаха Таоло, считал «Халол», и даже даром божьим, благословлением (Анзално!) выгоды по росту капитала, их-дивиденда, процента ко всем мусульманам (вслед за Завки), а заключалось в том, что наш мыслитель наиболее последовательно поддерживал идею современного западно-европейского пути развития для будущего Туркестана! Вот почему крах Эмира Бухарского и вообще ханства, был закономерен, обречен!

После побега Эмира, народ не плакал по поводу его дальнейшей судьбы, а плакал по поводу не законной, бесчеловечной казни Бехбудий, и место его зверской казни – г. Карши, назвал его священным, великим именем! (сохранился вплоть до 1927 г.)

VI. Бехбудий считал, был твердо убежденным в том, что развитие светских наук, техники и вообще социального развития общества, государства, особенно политической мысли, истории, родного тюркского языка и литературы, всех видов искусства, особенно театрального, и вообще свободного мышления, активных

действий человека, личности, мировоззренческой самостоятельности как самая высокая ценность, совестливости, веры для развития человека, общества главнейшими условиями жизни человека, общества и государства. Бехбудий особенно высоко ценил знания законов, конституционных положений и принцип сознательной законопослушности, уважения чести, достоинства человека и социальной справедливости.

VII. Бехбудий хорошо зная исходные принципы уважения закона, справедливости, следуя сам фундаментально за всеми методологических источников законодательства, основ, методов и принципов практики шариата, легко, естественно воспринимал западно-европейские принципы либерально-демократических обществ, государств, рассматривал их, норм гражданских прав и свобод, вполне приемлемыми и для мусульман.

Он особо высоко ценил демократические принципы свободного разделения основных ветвей власти: статус, функции и конкретные задачи Высшей политической власти в государстве и в обществе, законотворческой деятельности Парламента, его роль, значение и функций в фундаментальном научном обосновании, разработке и в отстаивании законов, законодательной инициативы, в их внедрении в жизни общества, государства и каждого человека, их практической активности.

Бехбудий глубоко верно, основательно знал все функции, практические задачи Исполнительной власти в государстве, в обществе, в жизни каждого человека, в социальном развитии общества, что именно эта ветвь власти, при высоком образовательном цензе каждого деятеля, оптимистически верил в их способности предвидет и по истине решат правильно и эффективно всех видов коррупций, всяких злоупотреблений в жизни общества, государства, человека, личности.

И всё это было не спроста, поскольку он сам был высокоодаренным, уникальным знатоком как теории классического шариатского законодательства, та и её сложнейшей каузальной практики. Хотя, из его уст, иногда вырывалось

утверждение том, он будучи далеким от современных принципов государственного устройства, моль де не очень хорошо знает историю и теорию государства и права, видимо, он сам весьма ответственно поступая, зорко следил за всеми важными изменениями, новинками в этих областях.

Обо всём этом Бехбуди говорил, писал, издавал не глянцевого книг, а, на страницах обычных учебных пособий, впервые создаваемых, издаваемых им самым и его единомышленниками современниками, творцами нового демократического Туркестана [9].

VIII. Бехбуди также выразил оптимистическую веру в то, что с помощью демократических свобод, прав, ценностей можно подняться к вершинам современного развития человека, личности, общества, нации, и в конце концов, он смог показать свою уверенность в том, что может видеть общество которая, в относительно выгодном положении, может достигать определенного мира, спокойствия, изобилия, счастья и света в будущем.

Т.е., Бехбуди был уверен в том, что благодаря демократическим свободам, личным правам человека, человечество в состоянии преодолет вкорне всю средневековую отсталость, предрассудков, даже религиозно-теологическую нетерпимость, и посему, считал необходимым устранения главного препятствия на пути прогресса – современную безграмотность, со всей силой бороться с ней, преодолет её и достичь так или иначе современного уровня, качества грамотности, и наконец, достичь подлинно современного уровня рационального познания (рационализм) и гуманизма, осуществит подлинной человечности и посредством достижения всего этого, поднять человечество – каждого человека, нации, народа, наконец-то поручить их судьбы в их руки, воли, свободных желаний, воспитать и формировать подлинно современного человека, нации.

IX. Бехбуди, будучи Восточным человеком, не был безразличен учениям тасаввуфа, ирфанической (гностической) мудрости, а так же, духовным поискам их мыслителей – предводителей Шейхов, Пири-Муршидов, а так же, странствующих,

нишенствующих дервишей – суфиев: каландаров, попрошаек, членов тарикатов, в т.ч. своего прапрадеда Великого Ахмада Яссавий, основателя “Тариката Яссавиййа”. Он хорошо знал их научно-ирфанистические трактаты, учения, а так же, возможностей мистико-шаманистическую практику их.

Х. Бехбуди, будучи подписавшимся на “Тарджуман” еще с 1884-года, знавшим все аспекты активной издательской деятельности И.Гаспринского, его передовых идей, не ограничивался только Российскими, Туркестанскими изданиями, но и всячески старался заполучить множества журналов, газет, книг арабских стран, а так же, Турции, Ирана, тогдашней единой Индии. Поэтому, все те авторы, исследователи резонно и по справедливости, отмечают не только широту, глубину и разнообразия публицистику Бехбуди, но и активность, своевременность его позицию по многим проблемам жизни, развития, именно такая живость, активность, своевременность реакции Бехбуди, даже можно сказать, спонтанность его выступлений по проблемам самого Туркестана наиболее полно было проявлено чувствительно зримо! Классическими можно сказать краткость, лаконичность в стиле написания почти всех выступлений Бехбуди, начиная с заглавия статей, вплоть до их направленности, содержания таких трудов как “Ҳайрул умури авсатуҳо”, “Икки эмас, тўрт тил лозим!”, “Аъмолимиз, ёинки муродимиз”, “Фавқуллодда такфир!”, “Театру- ибратнома”, “Эҳтиёжи миллат!” и др. Они, в то же время, стойко, последовательно нацелены на главные проблемы, на неотложные цели задачи, которых можно привести в качестве ярких примеров современной, особенно, политической публицистики. В них, сложнейшие проблемы получали свое ёмкое, простецкое и одновременно точное отражения, иногда, выступают как точный, животрепущий клич, призыв к действию! Но, это специальный вопрос монографического научного исследования!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ф.Хўжаев. Бухоро инқилобининг тарихига материаллар//Файзулла Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. -Т.: Фан, 1997. 176 б., 64-б.
2. Чулпон. Адабиёт надир. -Т.: 1994., сс. 42-43, 46-47.
3. Р.Раджабова, А.Голованов и др.//Ўзбекистон тарихи. 9-синф. -Т.: 1994. 27-37.
4. Алихонўра Соғуний. Туркистон қайғуси.1-китоб. -Т.: Шарқ. 2003. 70-76 бб.
5. Указания и мысли Президента РУз Ш.М.Мирзияева о Бехбудий, о его роли в джадидском движении, высказанные на торжественной предновогодней встрече (2023. XII.19-30), с представителями интеллигенции, журналистами и работниками обществ по духовности и просвещения.
6. Бехбуди. Танланган асарлар. -Т.: Маънавият. 1997, 1999... Сс. 204-205.
7. Бехбуди. Саёхат хотиралари. Қасди сафар// Бехбуди. Танланган асарлар. -Т.: Маънавият. 1999. 280 б., 54-145 бб.
8. Смотрите: Особенно Фитрат. “Мунозара...”, “Роҳи Нажот” (Т.: Шарқ. 2001) // Фитрат. Танланган асарлар. 1-4-жж., 1-ж. -Т.: Маънавият. 2000, 3-ж. -Т.: Маънавият. 2003. Мадамин Бек. Генерал М.Сафоновга хат //газ.“Эрк”, 1992. № 32//А.Ибодинов. Қўрбоши Мадаминбек (Хужжатли қисса). - Т.: Ёзувчи. 1993. 64 б., 30-33 бб.
9. Бехбудий. Эҳтиёжи миллат, Миллатлар қандай тараққий этарлар?! Китоби мунтахаби жуғрофияи умумий ва ҳ.к.//Бехбудий. Танланган асарлар. -Т.: Маънавият. 1997.

**JADID MATBUOTIDA MAORIF VA MAISHIY TURMUSH ISLOHI
MASALALARINING YORITILISHI**

Tohirjon Qozoqov
Namangan Impuls tibbiyot instituti dotsenti,
tarix fanlari nomzodi

Mazkur maqolada jadid taraqqiyparvarlarining milliy maorif tizimi hamda maishiy turmushni isloh qilishga oid matbuot orqali bildirgan fikrlariga to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, Behbudiyning rus-tuzem maktablari borasidagi fikrlariga ham sharh berilgan.

Maktab, maorif, matbuot, ilm, islom, bola, o‘lka, rus-tuzem

XX asr boshlarida chop etilgan mahalliy tildagi gazeta va jurnallarda o‘lka maorif tizimi, yangi va eski maktablar masalalarini yoritishga keng o‘rin berilgan.

Shuningdek, jadidlar va yevropalik ziyolilarning rus-tuzem maktablari haqida bildirgan fikrlari ham matbuot sahifalarida e‘lon qilib borilgan. Chunonchi, imperiya manfaatlarini ko‘zlab, o‘lkada rus va mahalliy xalq bolalari uchun tashkil etilgan rus-tuzem maktablari zamirida bosqinchilarning g‘arazli maqsadlari yotar edi. O‘lkadagi dastlabki rus-tuzem maktablari «...Ulkan ruslashtirish rejasini amalga oshirishda maktab katta ahamiyat kasb etishi lozim» degan nuqtai nazar bilan ish tutuvchi general-gubernator Rozenbax davrida ochildi [1]. Ilg‘or ziyolilarimiz o‘sha davridayoq bu makkorona siyosatni to‘g‘ri anglab yetgan edilar. Bunday maktablarni Ismoilbek Gasprali ham o‘z vaqtida tanqid qilgan bo‘lsa, M. Behbudi: «...Russkiy-tuzemniy maktablarig‘a o‘qig‘onlar ziyoli tugul, hiyoli hisoblanmaydurlar. Ular faqat ruscha chalasavod kishilardir»,- degan edi [2].

Turkiston jadidlarining rahnamosi keyinchalik bu maktablarning ochilishidan ko‘zlangan maqsadlarni bunday izohlagan edi: «... Eski hukumat zohiran bizni madaniy qilmoq uchun «rusko-tuzemniy» isminda bizning uchun maktablar ochib o‘z fahmlarincha bizni dunyo va oxirotning baxti, ya‘ni nosoron (xrestiyon) kelturg‘on

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

missionerlarga topshirdilar. Bu maktablarga zo'hiran musulmon muallimidan ta'yin etib, unga 15 soʻmdan 25 soʻmgacha vazifa berardilar. Albatta, bu pulga hech muqtadir kishi muallimlik qilmas edi. Digar boshqa tarafdin xufiya va prikazlar ila bu maktablardagi musulmon bolalarini oz ta'lim bermoqga va baqadri imkon umrini zoe va oʻzini hayvon qilmoqga farmoyish qilardilar...» [3].

Jadidlar davriy matbuotida ham rus-tuzem maktablariga nisbatan aholining qarashlarini ifoda etuvchi maqolalarni uchratish mumkin: «...Iskobelev uezdiga tob'e Oltiariq qishlogʻida birgina tuzemniy shkoʻl bor. Lekin bu maktabning oʻqituv jihati butunlay tartibsiz...qarilarni qoʻyaylik yoshlar ham bunga hech bir diqqat qilmaydurlar...aytur soʻzlari shkoʻlga bola bersang, yoʻldan ozadur, demakdin iboratdur...» [4].

XX asrning 20-yillaridagi ayrim rus tarixchilari ham ushbu maktablarning asl mohiyatini ochiq bayon etgan edilar: «...Rus-tuzem maktablarining yagona maqsadi, mamlakat aholisining madaniy darajasini yuksaltirish emas, balki uni ruslashtirishdan iborat edi...»[5].

Musulmon oʻquv yurtlariga qarama-qarshi qoʻyilgan rus-tuzem maktablari aholini ozchilik qismi orasida biroz e'tibor qozongan boʻlishiga qaramay, bu maktablar hech qachon ommaviy boʻla olmasligini chor ma'murlari yaxshi anglab yetgan edilar. Maorifchi F. yegorovning ta'biricha, faqat milliy maktablargina ommaviy boʻlishi mumkin, rus-tuzem maktablari esa milliy boʻlmay, aksincha, sun'iy oʻylab topilgandir[6].

Taraqqiyparvarlar jadid matbuotida usuli savtiya maktablarining tuzilishi, oʻziga xos jihatlari, afzalliklari haqida ham ma'lumotlarni berib bordilar. Masalan, «Shoʻro» jurnali oʻzining 1912 yil № 23 sonida, boshlangʻich maktablarning maqsad va vazifalari, ulardagi muallimlar va darsliklar haqida bir necha savollar bilan oʻz mushtariylariga murojaat qiladi. Ushbu savollarga Dadamirza qori ham javob yoʻllab, yangi usul maktablari mohiyatini ochib bergan holda, maorif islohiga oid oʻzining qimmatli fikrlarini beradi: «...boshlangʻich maktabning maqsadi-insonni Qur'onda tasvirlangan inson kabi tarbiyalash va natijada dinimizning saqlanib qolinishi hamda millatimizning

mavjudligini ta'minlaydigan asoslarini yaratmoqdir...» [7]. Shuningdek, u darsliklar masalasida ham to‘xtalib, bu borada yagona tartib joriy qilish fikrini olg‘a suradi.

Dadamirza qori maktab va ta'lim islohi haqidagi o‘z fikrlarini «Sadoyi Farg‘ona» gazetasidagi maqolalarining birida davom ettirib, o‘z qarashlarini atroflicha bayon etdi. U o‘zining maqolasida: «Bizga nima kerak?», -deb savol berilsa, kishilar juda ko‘p hisobsiz keraklarni aytadilar, har qancha aytsalar haqlidirlar, ammo mening fikrimcha: «...hamma keraklardan ortuqroq kerak maktabdur...», - deydi [8].

U bu maqolasida o‘lkadagi mavjud o‘quv tizimi, maktablarning ahvoli, aholining ilmga munosabati, ilmsizlikning taraqqiyotga ko‘rsatayotgan salbiy ta'sirini ko‘rsatib o‘tgan holda, maktablar islohi davr talabi ekanligini isbotlab beradi: «...Shuning uchun bo‘lsa kerak, bir maktab bolamizni o‘ndan biri ahli savod bo‘lib qolmish, to‘qqiz hissasi avom qolmoqda. Ilm degan aziz va sharofatlik narsadan mahrum qolmoqda va jaholat qurboni bo‘lub islom kishisini boshqalarga mas’hara qildurmakdadur...» [8]. Shu bois, Dadamirza qori islohotni maktabdan boshlashni taklif qiladi. Uning fikricha, insonga ilmga, san'atga va adabiyotga intilish uchun qobiliyat berilgan. U: «Ilm-ma'rifat ma'lum bir kishilar uchungina kerak, barcha ommaning ilmli bo‘lishi shart emas», - deguvchilarning fikriga keskin qarshi chiqadi.

Bizga ma'lumki, maishiy turmushni, milliy urf-odatlarni isloh qilish borasida jadidlar talaygina ishlarni amalga oshirdilar. Marosimlardagi dabdababozlik va isrofgarchiliklarni keskin tanqid qildilar. Hatto «Sho‘roi Islomiya» 1917 yil bu xususida maxsus qarornoma ham chiqardi [9].

Farg‘ona jadidlaridan Dadamirza qori ham o‘z maqolalarida nafaqat maktab-maorif, balki maishiy turmush masalasiga ham alohida e'tibor bergan edi. Farg‘ona jadidlarining nashr afkori bo‘lmish «Sadoyi Farg‘ona»da uning «Araqqa tutilmish oqchalar» nomli maqolasi e'lon qilingan. Ichkilikni kishilarning iqtisodiy ahvoli, jamiyatning ma'naviy muhitiga salbiy ta'sirini yaxshi tushunib yetgan holda, Dadamirza qori ham ushbu mavzuni dolzarb sanab, o‘z maqolasida bu xususida alohida to‘xtalib o‘tadi. U yozadiki, boshqa millat vakillari kecha-kunduz tinmay o‘z millatlari istiqboli

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yo‘lida harakat qilganlari holda, bizning yigitlarimiz «...minglab choyxona va foydasiz o‘rinlarda aziz umrlarin chiritib...» millat yo‘lida dadil sayi-harakat qilmaganliklaridan: «...Hanuz biz maktab mas'alsin hal qila olmaymiz...» [10].

Dadamirza qori to‘ylardagi ortiqcha isroflarni ham ushbu maqolasida qattiq tanqid qiladi. Yevropa mollariga bo‘lgan talab bois, milliy hunarmandchilikning tanazzulga yuz tutayotganidan qattiq havotirda ekanligini bayon qiladi. U kishilarni ogohlikka, har bir imkoniyatdan ma'rifat yo‘lida foydalanishga da'vat etadi: «..Agar shunday g‘aflatda bir muncha vaqt qolsak boshimizga qanday qora kunlar kelg‘usidur» [10].

Xulosa qilganda, jadidlar ma'rifatni omma orasida keng yoyish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soldilar. Maktab-maorif, matbuot, badiiy asarlar, teatr san'ati orqali o‘z g‘oyalarini targ‘ib qildilar.

Shu bilan birga ular xalqni maishiy turmush sohasida ham ma'rifatli qilishning targ‘ibotchilari bo‘lib maydonga chiqdilar. Millatni iqtisodiy, siyosiy maishiy turmush sohasida ma'rifatli qilishga intilib faoliyat olib bordilar. Ular o‘z ma'rifiy faoliyatlari bilan bid'at va hurofotga, jamiyat taraqqiyotiga to‘siq bo‘layotgan har qanday holatga qarshi murosasiz kurash olib bordilar.

Taraqqiyparvarlar ta'lim va maishiy turmush islohiga e'tibor qaratib, xususan, milliy to‘ylar islohiga doir fikrlarini “Sadoyi Farg‘ona”, “Sadoyi Turkiston”, “Hurriyat”, “Najot” va boshqa gazetalar sahifalari orqali ommaga yetkazdilar.

Jadidlarning urf-odatlarimiz, marosimlarimizni o‘tkazish, xayrli ishlarni amalga oshirish haqidagi yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan fikr-mulohaza va sayi-harakatlari hozirgi kunimiz bilan hamohang va dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rizaev Sh. Jadid dramasi.-T.: Sharq, 1997.-B.38.
2. Behbudiy M. Ehtiyoji millat Turkiston viloyatining gazetasi.-1909.-2 okt.
3. Behbudiy M. Bizga islohot kerak Najot.-1917.-17 apr.
4. Oltiarig‘ ahvoli Sadoyi Turkiston.-1914.-18 may.

5. Alekseenkov P. Kokandskaya Avtonomiya □ Revolyusiya v Sredney Azii.-T.: Izd. Pravda Vostoka, 1928.- №1.-S.21.
6. O‘z MDA, 47-I fond, 1- ro‘yxat, 1148-ish, V.137.
7. Sho‘ro.-1912.-№ 23.
8. Dadamirza qori. Hozirda yangi va eski maktablarimiz holidan Sadoyi Farg‘ona.-1914.-25 may.
9. Sho‘roi Islomiyaning qarornomasi Najot.-1917.-10 apr.
10. Dadamirza qori. Araqqa tutilmish oqchalar Sadoyi Farg‘ona.-1914.-4 okt.

JADIDLARNING ADABIY TIL MASALALARIGA MUNOSABATIDA MATBUOTNING O‘RNI

**Inomjon Azimov
f.f.n., dots.**

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili
va adabiyoti universiteti**

O‘tgan asrning boshlarida Qrimda boshlangan jadidchilik harakati O‘zbekistonga ham yoyiladi. Qrim-tatar ziyolilarining ilg‘or fikrlari ta’sirida o‘zlarining nomlarini tarix sahifalariga yozgan millat qahramonlari yetishib chiqdi. Yevropa, Tatariston, Turkiya davlatlarida bo‘lib, u yerdagi fan-texnika taraqqiyoti, iqtisodiy-madaniy rivojlanishlarni ko‘rib, shunday jamiyat qurishni orzu qildilar. Buning birinchi omili xalqni ma’rifatli qilish ekanini tushunib yetdilar. Ular millatni savodli qilish uchun ta’limni isloh qilish, yangi usuldagi maktablar ochish, tez va oson ta’lim olishga to‘siq bo‘layotgan alifboni isloh qilish, milliy imlo qoidalarini ishlab chiqish tashabbusi bilan chiqdilar. Alifbo-imlo bo‘yicha munozaralar maydoni matbuot edi.

Maqolada barcha turkiy tillar uchun xos bo‘lgan singarmonizm hodisasining o‘zbek tilidagi mavqeyi, uning mavjudligi masalasida jadidlarning matbuot sahifalarida fikr-mulohazalari bayon qilinadi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit so‘zlar: jadid, ma’rifat, singarmonizm, adabiy til, jonli til, tovush, qo‘shimcha, sheva, so‘z shakli, matbuot.

O‘tgan asrning boshlarida o‘zbek ziyolilarning vatanparvar, millatparvar, fidoyi vakillari yetishib chiqdiki, ular tarix sahifalariga jadidlar nomi bilan muhrlandi. Jadid ma’rifatparvarlari kishilarda milliy ruhni uyg‘otishda, milliy ongni o‘stirishda tilga g‘oyat katta ahamiyat berdilar. Negaki, ular millatning mavjudligini tasdiqlaydigan bebaho javohir ona tili ekanligini anglaganlar, shuning uchun o‘z tillarining rivoji uchun barcha choralarni ishga solib, o‘zbek tilining qonun-qoidalarini ishlab chiqishga kirishganlar. Xalq jonli tilining imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, o‘zbek adabiy tili me‘yorlarini belgilash 20 – 30-yillar uchun eng dolzarb vazifa edi.

Shuning uchun ham jadid ziyolilari oldida turgan eng asosiy vazifa o‘zbek tilining qonun-qoidalarini ishlab chiqish, ilmiy tadqiqotlar olib borish edi. Chunki “ilmiy axtarishlar bo‘lmag‘uncha bunlarning birtasi ham bo‘lajaq emasdir” [1: 141]. Buning uchun xalqimizning og‘zaki va yozma manbalarini chuqur tahlil qilish, ularni o‘zaro solishtirib, ilmiy xulosalar qilish va shu orqali o‘zbek adabiy tili qoidalarini yaratish zarur edi. Fitrat eng birinchi navbatda, tildagi tovushlar sonlarini aniqlash, shu bilan birga, milliy tilning o‘z ichki imkoniyatlari asosida imlo qoidalari ishlab chiqish zarurligini aytadi. Uning fikricha, tilimizning sof shaklini daladagi el-aymoqlarimizda ko‘ra olamiz. Dalada yashagan el-aymoqlarimiz orasida ularning jon ozig‘i bo‘lib turgan dostonlar, ashulalar, matallar, laparlar, qo‘shiqlar bor. Shularning hammasini buyuk bir diqqat bilan yozib olish kerak, ularning hammasini qilni qirq yorib tekshirish, bir-biriga solishtirib, kelishtirib, tekli, tubli natijalar olish kerak. Mana shu olingan natijalar – ilmiy bo‘lib chiqadi, hech kimning-da lom-mim deyishiga yo‘l qolmaydi [1: 141].

Jadidlar boshqa tillar kabi milliy til ichki imkoniyatlari asosida tuzilgan alifbo, mukammal imlo qoidalariga ega bo‘lgan adabiy til yaratishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydilar, mazkur ezgu maqsad yo‘lida yo‘lida ilmiy guruhlar tashkil qildilar. Fitrat boshchiligida tashkil qilingan “Chig‘atoy gurungi” shunday ilmiy tashkilot edi. Jadidlarning til, imlo masalalari bo‘yicha eng muhim munozara maydoni matbuot edi.

XX asr boshlarida jadid ma’rifatparvarlari tomonidan juda ko‘plab gazeta va jurnallar chiqarilgan bo‘lib, ularda o‘zbek tilida singarmonizm hodisasi, unlilar miqdori, adabiy til uchun tayanch dilalekt kabi mavzularda o‘z fikr-mulohazalarini, takliflarini bildirganlar. Jadidlar o‘rtasida ko‘plab munozaraga sabab bo‘lgan masalalardan biri singarmonizm hodisasi edi. Quyida mazkur qonuniyatga jadidlarning munosabati xususida so‘z yuritiladi.

Ma’lumki, singarmonizm so‘zdagi unlilarning ma’lum nuqtayi nazardan bir xillashishi bo‘lib, turkiy tillarning o‘ziga xos qonuniyatlaridan ekanligi, turkiy tillarning barchasida o‘z aksini topganligi mutaxassislar tomonidan aytib o‘tiladi [2: 294-299; 3: 45-59; 4:67-68]. Q.Ramazon “Sharq haqiqati” gazetasining 1929-yil 11-sonida e’lon qilgan “ Imlamiz ustida” nomli maqolasida bu qonuniyatni shunday tushuntiradi: “Bizdagi singarmonizm ayrim tavushlar yoki ayrim harflar ta’siri bilan bo‘lmay, butun so‘z turishicha aling‘andag‘i tabiatdir. Tavushlar tizmasi so‘z yasavchi ekan, boshlab aytilishig‘a qalg‘an tavushlar va qo‘shimchalar ergashib ya ag‘iz aldidanraq aytiladirkim, ingichka so‘z, ingichka tavush deymiz yoki ag‘iz arqasidanraq aytiladirkim, yo‘g‘an so‘z, yo‘g‘an tavush deymiz:

1. So‘z yasavchi barcha qo‘shimcha (xah yangi so‘z yasavchi, xah harbalik yasavchi) qʻbʻ+la+t+ʻbʻ+ma;
2. So‘z turlavchi qo‘shimchalar (xah fe’l, xah ism turlavchilar) jazdʻq, keləjəpti, qʻbʻlaqlarʻmʻzda kabi.
3. Bundan bashqa ko‘makchi qo‘shimchalar: كو (-ky) كى (-ki) kabilar va “هك” (ak) qo‘shimchasi g‘ʻijjak, varrak so‘zlarida ham, نىكى (niki) qo‘shimchasi bizniki, qishlaqniki so‘zlaridagi har daim ingichka aytiladir” [5].

Otajon Hoshimning fikricha, singarmonizm butun turk tili lahjalariga xosdir. U turk tili asosidir. Singarmonizm turk tilining temir qonunidir. Bunday temir qonun boshqa tillarda yo‘q. Singarmonizm qonuni shundan iboratki, turkcha har bir so‘z yo qalin, yo ingichka bo‘ladi. Masalan, o‘t-o‘tg‘a, it-itgə. Mana shu qonun o‘zbek lahjasida bo‘lgani

kabi boshqa turk lahjalarida ham bor. (Ozarbayjon, turkman, qozoq, qiryoyiz, tatar va boshqa lahjalarda) [6: 54-60].

Ashurali Zohiriy singarmonizmni shunday ta’riflaydi: “Singarmo‘nizm turk-tatar tilining tabiiy tilagidir. Lekin zamanning o‘tishi, jo‘g‘rofi(y) ahvallarning o‘zgarishi, bir qavmning boshqalar bilan aralashishi va ularning tillarining ta’siri arqasida bu xususiyat turk lahjalarining bir xillarida yo‘qala barg‘an (azarbayjan, anqara turklarida). Bu xususiyatni saqlab qalg‘anlar: qazaq, qirg‘iz, nug‘ay, bashqirt, tatar, turkman va o‘zbeklardur” [7: 349].

Olim o‘zbek tilida singarmonizm hodisasi borligini shunday ta’kidlaydi: ”Bizda singarmonizm yuz faiz bo‘lg‘usidir. Tilimizga aralashg‘an ajnabiy so‘zlarni ham o‘z qaidamiz (singarmonizmga) bo‘yin tavlaydurg‘anlari o‘rnig‘a o‘z tilimizdan so‘zlar tapishg‘a harakat qilamiz” [7: 349].

Elbekning ta’rificha, singarmonizm ko‘p kishilarni cho‘chitkan, ba’zi bir kimsalarning kulgi va so‘kish to‘rvalarining yorilishiga sabab bo‘lgan bu “so‘z” chindan imlomizning butinligini saqlash uchun, ilm va tilimizning ko‘rkini oshirish uchun bir bezakdir. Bu qalinlik va ingichkalik ohangi bizning tilimizning jonidir, yiqilmas qo‘rg‘onidir. Buni bilmagan turk xalqi yo‘q desak, yanglishmaymiz. Bunga qarshi bo‘lganlar shubhasiz, shu tilning grajdanlik huquqiga zarba bergusidurlar [7: 207].

Singarmonizmga munosabat masalasida jadidlar o‘rtasida ham turlicha qarashlar mavjud edi. Abdurahim Yo‘ldosh singarmonizmga munosabatda bo‘lganlarni ikki guruhga ajratadi:

1. Singarmonizmni temir qonuniyat deb atovchilar, tildagi barcha so‘zlarni yuz foiz shu qonunga bo‘ysundiruvchilar.
2. O‘z so‘zlarimizni bu qonunga bo‘ysundirib, chet so‘zlarni mumkin qadar singarmonizmga moslab, qolganlariga eshitilganicha yozuvchilar.

Birinchi guruhni u “100 pirasanchilar”, ikkinchi guruhni “istisnochilar” deb ataydi [7: 272].

S.Ibrohim o‘g‘li singarmo‘nizmni tilimiz va imlomizni ma’lum bir qoidaga qo‘yish uchun eng to‘g‘ri yo‘l deb hisoblaydi. U istisnochilarni tanqid qilib, ularni o‘zbek tilining xususiyatlarini to‘la saqlagan qishloq shevalarini unutib qo‘yganlikda ayblaydi [7: 349].

Ularni qishloq shevalarida singarmonizmga moslashib, o‘zlashib ketgan chet so‘zlarni ham kabinetlarda o‘tirgan holda, o‘z uslublariga moslashtirib, istisno so‘zlari ro‘yxatiga kiritishda, milliy tilning xususiyatlari bilan hisoblashmaslikda, qishloqma-qishloq yurib xalq shevalarini o‘rganmaslikda ayblaydi. Uning o‘zi ham istisno so‘zlar bo‘lishini e’tirof etadi. Istisnochilar fikrlariga munosabat bildirish uchun Abdulla Alaviyning “O‘zbek tilining imlo lug‘ati”dan iqtibos keltiradi. Lug‘atning 203-betidan boshlab singarmonizmga bo‘sunmagan 206 ta chet so‘zlar ko‘rsatilgani, Alaviy Saroy shevasidan foydalangani holda buncha so‘zga istisno mandati berib qo‘ygani, holbuki, shu so‘zlarning juda ko‘pi xalq tilida allaqachon singarmonizmga moslashganini aytib, quyidagi misollarni keltiradi: balag‘at, chak, charak, devana, damkar, aqalli, attar, faqir, gaday, gunah, g‘azal, kayimak, kakil va boshqalar [7: 431].

Botu singarmonizmni o‘zbek tilining qonuni, lekin uni temir qonun deyish yanglish ekanligini, chet so‘zlarni mumkin qadar singarmonizm qoidalariga bo‘sundirish, lekin istisnolarni qabul qilish kerak deydi: “O‘rtaq Alaviy tamanidan tartib etilgan lug‘at ko‘rsatadiki, bunday mustasna bo‘ladurg‘an so‘zlar juda ko‘p. Agar bularning hammasig‘a “o‘zbek to‘ppisini” kiygizsak masxarabazlig‘ bo‘ladi” [7: 273].

Yaqub Omon singarmonizm haqida fikr bildirar ekan, imloning oson yoki yengil qurilishi, matbuotdagi asosiy muammolar mazkur qonuniyatga bog‘liq ekanini aytadi. Bu qonuniyatni joriy qilishdan asosiy maqsad so‘zning yozilishi bilan aytilishi o‘rtasidagi farqni yo‘qotish ekani, lekin ko‘p hollarda, asosan, chetdan kirib kelgan so‘zlarda buni hal qilish qiyin masala ekanini aytadi. Fikrini isbotlash uchun q va g‘ harflari ishtirokidagi bir nechta so‘zlarni keltiradi. Lekin u keltirgan so‘zlarning aksariyatining yozilishida muammo yo‘q, faqat ba’zi so‘zlarni so‘roq ohangi bilan ko‘rsatib o‘tadi. Masalan, قەلبەكى (qalbəkj) – قالباقي (qalbaqj) [8].

Shokirjon Rahimiy singarmonizm masalasiga to‘xtalar ekan, bu qonuniyat o‘zbek tilida boshqa turkiy tillardagi kabi bor ekanligi, lekin qirg‘iz-qozoq tillaridagi kabi barcha so‘zlarda yuz foiz amal qilmasdan nisbatan erkinroq ekani, ko‘p holatlarda unga amal qilinmasligini, ko‘p so‘zlarni bu qoidaga kiritib bo‘lmasligini aytadi. Masalan, arabcha “hayot”, “salom”, forsiy qo‘shimchalar bilan yoziladigan “g‘ildirak”, “g‘ijjak”, o‘zbekcha “nok”, “tok” kabi so‘zlar singarmonizm qoidasiga bo‘ysunmasligini aytib, ayrim tilshunoslarning bu boradagi harakatlarini tanqid qiladi.

Buning uchun quyidagi takliflarni aytadi:

1. So‘zlarimiz qulaqqa yaqimliq bo‘lsin uchun ba’zi bir so‘zlarni kuchanib qalin so‘ylash va yazishdan qachmaq. Qalin so‘zlar uchun ayrim bir chegara qo‘ymaq.
2. Ba’zi bir chetdan kirgan so‘zlar yoki o‘zbekcha qo‘shimcha so‘zlarning qalin bo‘lg‘an bo‘g‘imlarining o‘zinigina qalin yazib, bashqalarini ingichka yazish.
3. Qalinliqqa tabe’ bo‘lmaydurg‘an so‘zlarni ingichka yazish [9].

Ko‘rib turganimizdek, jadidlar o‘zbek tilida singarmonizm qonuniyati mavjudligini e’tirof etgan holda, matbuot orqali fikrlarini bildirganlar, o‘zaro munozaraga kirishganlar. Umuman, ularning fikrlarida bir tomondan, bu qonuniyatni tilimiz qoidasiga aylantirish, ikkinchi tomondan, undan voz kechish ham mumkin kabi xulosalarni kuzatamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Фитрат. Танланган асарлар, IV жилд. –Т.: Маънавият, 2006.
2. Миртожиев М. Ўзбек тили фонетикаси. – Тошкент: Фан, 2013.
3. Неъматов Ҳ. Ўзбек тилининг тарихий фонетикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.
4. Маҳмудов Қ. Ўзбек тилининг тарихий фонетикаси. – Тошкент: “Ижод” нашриёт уйи, 2006.
5. Q.Ramazon. Imlamiz ustida. // Sharq haqiqati, 1929. – № 11, 12.

6. Atajan. Baku plenumi natijalari. // Maarif va o‘qitg‘uchi. – Tashkent, 1927. – № 7-8.
7. Жамолхонов Х., Умаров А. Ўзбек ёзувининг XX аср тарихи. 1-китоб. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2017.
8. Yaqub Aman. Til, atama va imla bahslari. // Qizil O‘zbekistan, 1929-yil 25-mart.
9. Shakir Rahim. Imla masalasida bir-ikki so‘z. // Qizil O‘zbekistan, 1929-yil, 12-may (arab yozuvida).

HUMOYUNSIFAT MA‘RIFATPARVAR HAQIDA XOTIRALAR

Nilufar Namazova
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi katta o‘qituvchisi,
filologiya fanlari nomzodi

Turkiston jadidlarining otasi Mahmudxo‘ja Behbudiy haqida 1919–1926-yillari zamondoshlari tomonidan bir qancha xotiralar matbuot sahifalarida chop etildi. Mana shu maqolalar tufayli biz uning shaxsi, faoliyati haqida ancha keng ma‘lumotlarga ega bo‘lamiz. Jumladan, Behbudiy ajdodlari haqida Hoji Muin va Sadriddin Ayniy maqolalarida bayon etilgan.

Hoji Muin “Mahmudxo‘ja Behbudiy” maqolasida Behbudiy “Nasab jihatidan turkistonlik Xo‘ja Ahmad Yassaviyga borib yetadi. Behbudiyning ikkinchi bobosi Niyozxo‘ja o‘zi modarzod ko‘r (so‘qur) bo‘lub, yoshlig‘ida Qur‘onni yodlab qori bo‘ldi. Bu zot Urganjdan bo‘lub, taqriban bir asr ilgari Samarqandg‘a kelib, shunda o‘runlashib qolg‘on” [1], deb yozadi.

Sadriddin Ayniyning yozishicha, “Mahmudxo‘janing otasi Behbudxo‘ja oila egasi va faqir xatib bo‘ldig‘i sababli Mahmudxo‘ja o‘z maishatini ta‘min qilmoqqa majbur bo‘lur. Muning uchun Samarqand uezdi Kobut volostining qozixonasiga kotiblik sifati ila kirgan, Bir necha fursat kotiblik vazifasida sabot bilan davomat qilib, qozixonalarg‘a voqe‘ bo‘ladigan ishlarg‘a mahorat paydo qilgan. So‘ngra mazkur vulustning tahriri

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

masoil va funun ishlari muhdasig‘a havola qilinub, 1901-yilg‘acha qadar bu xizmatda davom etgan” [2].

Behbudiy 1899-yili haj safariga boradi. Buni Ayniy: “Mahmudxo‘ja Hijoz safaridan so‘ngra go‘yo dunyog‘a yangi kelgandek bo‘lub, Turkistonning ilmiy va ijtimoiy ishlarg‘a boshqa bir o‘lchak bilan qarag‘on”, deb alohida ta‘kidlaydi. Ayniy Behbudiyning boshqa sayohatlari haqida ham ma‘lumot beradi: “1907-milodiyda Russiyaga safar qilub, islom mutafakkirlari bilan ko‘rishib va islom olamining, bilxossa, Turkistonning hamla va asoratdan taxallusi uchun xayolotlar beraturgon fikrlar olishgan.

1907 nchi yilda Farg‘onani sayohat qilib xalqqa fikr bergan. Buxoro, Farg‘ona va Turkistonning boshqa yoqlarinda sayohat qilib xalqqa fikr va ruh bergan.

1914 nchi yil jahon muhorabasi arafasinda takror Istanbul, Adrina, Suriya va Misrni sayohat qilg‘on... Mahmudxo‘ja xalqni ruscha o‘qishga tashviq qilmoq uchun ba‘zan ta‘til zamoninda o‘g‘lini maktab furmasi ostinda birga olib, Turkistonning har tarafig‘a sayohat qilar edi”.

Abdulhamid Azamat “Behbudiy xaqida xotiralarim” maqolasida esa uning maorif sohasidagi faoliyatini eslab o‘tadi. “Samarqand yoshlari o‘rtasida Beg‘budiyni bilmagan odam yo‘qdur. Mustabid hukumatning qattiq nazorati, marhamatsiz taftishlari hukm surgan bir vaqtda ul eski shahardagi o‘z havlisini muallim Abdulqodir afandi Shakuriyning usuli jadida maktabiga borib, o‘z himoyati ostida uni bir necha yil yashatdi. Samarqandda yetishgan yoshlarning barchasi deyarlik mazkur maktabdan istifoda etib ilm va maorifdan bahra oldilar. Qora idorannig 1906-yilgi zulmi zamonida maktabga o‘rus mufattishlari kelib kirgan chog‘da jug‘rofiya, ta‘rix, hisob kitoblarni otxonalarning oxuri tagida yashirub yurgan vaqtdagi azob va ma‘suliyatlar Abduqodir afandi bilan barobar, albatta, Behbudiyning ustig‘a xam tushg‘ondir...

Maktabning yilliq imtixon vaqtlarida bu muhtaram otaning yuzida shodlik va ruhlik alomatleri ko‘rinar edi. Kelgusi kunlarning turmushini gullantiruvchi umidlarning bu daf‘a tag‘in bir qadam ilgari bosqonin o‘z ko‘zi oldida xalqqa ko‘rgazganiga suyinar

va shodlanar, uning bilan birlashib, bu vaqtda o‘qitg‘uvchilar xam o‘qug‘uvchilar ulug‘ bayram etar edi” [3], deydi.

Zamondoshlari Behbudiy ochgan kutubxonani alohida tilga olishadi. Sadriddin Ayniy bu haqda shunday yozadi: “Mahmudxo‘ja hazratlarining xidmatlaridan birisi “Samarqand” kutubxonasidir. Ma‘lumdirki, Nikolay davrida kutubxona ochmoq gazeta nashr qilmoqdan ham qiyinroq edi. Shuning uchun Nikolay taxtdan tushgancha Toshkand va Xo‘jand kabi shaharlarda mutolaaxona misr bo‘lmadi. Lekin Mahmudxo‘janing sabotkorona g‘ayrati bilan 1908 nchi yil may oyinda mutolaaxona jamiyatining nizomnomasi tasdiq qilinub, sentyabr oyinda rasman ochildi. Kutubxonada har bir turli kitoblardan boshqa Rossiya, Istanbul va Misr matbuoti kelturildi. Kutubxona 1919 nchi yilgacha xalq ionasi bilan davom qilib, mazkur sanadan maorif sho‘basining qo‘lig‘a o‘tdi”.

Abdulhamid Azamat esa yuqorida tilga olingan maqolasida “Ko‘b yugurib qancha qiyinliqlar bilan eski shahar o‘rtasida vujudga keltirgan qiroatxona va kutubxonani modliy va ma‘naviy yoqlarini mumkin qadar ta‘min etib yopturmasdan yashatib keldi. Har kun deyarlik bir martaba kirib uning borishi haqinda so‘rashib, mutolaachilarning hisobini bilishib chiqish uning odati edi”, deydi.

Sadriddin Ayniy Behbudiyning farzandlari haqida quyidagi ma‘lumotlarni beradi: “Mahmudxo‘jadan uch ug‘il, bir qiz, jam‘i to‘rt xalq qoldi. O‘g‘lining kattasi Ma‘sudxuja 22 yashar. Oila egasi bo‘lib, musulmoncha ibtidoiy maktabni, ruscha ikki sinf gimnaziya bilan to‘rt sinf shahar maktabini bitkuzgandir.

Ikkinchi o‘g‘li Maqsudxo‘ja 12 yashar, uchinchi Matlubxo‘ja 8 yashar bo‘lib, musulmoncha ibtidoiy maktabni davom qilmoqdalar. Muning ustig‘a Samarkandg‘a butun yosh fikrlilar Mahmudxo‘ja Behbudiy xazratlarining ma‘naviy o‘g‘illaridir”.

Hoji Muinning “Ulug‘ ustozimiz Behbudiy afandi” maqolasidan Behbudiyning insoniy fazilatlarini haqida ma‘lumot olish mumkin. Hoji Muin bu haqda shunday yozadi: “Behbudiy afandi halim, ziyrak, g‘oyat zakovatli va quvvai hofizasi zo‘r bo‘ldig‘idek, so‘zga-da nihoyat darajada usta edi. Ul har so‘zig‘a qanoatlantirmak uchun turli misollar

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

keltura, mavqeyi kelganda oyat va hadisdan dalillar ko‘rsata edi. Behbudiy afandi har vaqt... masohiblarining holig‘a va aqlig‘a qarab o‘shanga munosib so‘ylasha edi. Ba‘zan mutoyiba ila majlisdoshlarini kuldura edi. Oning suhbatida bo‘lg‘on kishi ruhlana, shodlana va oning oldindan aslo turg‘usi kelmas edi. Behbudiy afandi aksar vaqt maqolalarida yozib turdig‘idek, suhbat va majlislarda ham “Bizga ikki turli kishi kerak. Biri diniy ilmlarni falsafalari ila komil bilaturg‘on zotlar, ikkinchisi dunyoviy ilm ila hunarlarni yaxshi bilgan ziyolilar” so‘zlarini so‘zlab tura edi...

Behbudiy afandi shaxsiy dushmanliqni xohlamas va hech kimning shaxsig‘a va shahsiy ishlarig‘a til yetkuzmas edi. O‘shandoq o‘zini takfir va tahqir etaturg‘on xasmlarig‘a-da qarshi yomon va haqorotomiz so‘zlar so‘ylamas edi. Balki shunday so‘zlarni eshitganda: “Zotan munday din va dunyodan xabarsiz kishilardan yaxshi so‘zlar kutmak-da abasdur”, deb kular edi. “Munday takfirlarni yolg‘uz men ko‘rgan emas, balki o‘tgan ulamo va ulug‘ kishilar ham o‘z maosirlaridan shunday hujum va takfirlarni ko‘rib kelganlar”, deb o‘zig‘a tasalli bera edi. Behbudiy afandida yana bir xosiyat bor ediki, xasm va dushmanlari oning ketida har qancha g‘iybat va haqorat etishsalar-da, oning huzurig‘a o‘turg‘onda hech bir behuda so‘z ayta olmasdan onga tamliq va madora etarg‘a majbur bo‘lalar edi. Behbudiy afandi har vaqt o‘zining shaxsig‘a tegib so‘ylayturg‘on xasmlarig‘a: “Ajabo, bular na uchun mening shaxsimg‘a til yetkuzalar? Men o‘zim yaxshimi, yomonmi, har na bo‘lsa-da, millatimg‘a zarar yetkizmayman, balki xalqg‘a qavla va foyda yetkuzmak uchun qo‘limdan kelgancha cholishaman”[4], deya edi.

Sayidahmad Vasliy esa Behbudiyga “Mahmudxo‘ja birodarim millati islomiyaning taoliy va taraqqiysi uchun eng birinchi daraja cholishaturg‘on bir humoyunsifat erdi”, deb ta‘rif beradi.

Xullas, bu kabi maqolalarda biz Mahmudxo‘ja Behbudiy kim edi, u nimalarni orzu qilgan edi, qanday sifatlarga ega inson edi, degan savollarga javob olamiz. Bu ulug‘ ma‘rifatparvar bobomizni zamondoshlari qanchalik hurmat va ehtirom etganidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Uchqun jurnali, 1923. 1-son
2. Sadridin Ayniy. Mehnatkashlar tovushi 1920, 8-aprel.
3. “Zarafshon”, 1923-yil 25-mart.
4. Hoji Muin. “Mehnatkashlar tovushi”, 1920-yil 8-aprel.

IBROHIM DAVRON PUBLITSISTIKASI

Qodirova Muhayyoxon
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo‘qon DPI

Ibroxim Davron mohir publitsist sifatida ham adabiyotimiz tarixida muhim o‘rin egallaydi. O‘z davrining hozirjavob adibi bo‘lgan bu inson jamiyat hayotidagi eng dolzarb muammolarga munosabat bildirdi. Hayotda uchrovchi kamchiliklarni ayovsiz tanqid qildi. Uning nazaridan xech bir narsa - maktab va maorif sohasidagi nuqsonlar xam, muallimlarning layoqatsizligi ham, ayrim kimsalarning millat hayoti va taqdiriga beparvoligi xam, bid‘at va xurofotlar, quyingki, nimaiki dolzarb bo‘lsa, shu narsaga e‘tiborini qaratdi, shu millatning bir vakili sifatida o‘z karash va mulohazalarini bayon qildi. Uning publitsistik maqolalari saviyasining yuqoriligi, ko‘tarilgan masalalarning muhimligi, bayon usulining jonliligi va hayotiyligi bilan qalamkash birodarlari Behbudiy, Fitrat, Cho‘lpon, Hamza, Avloniy publitsistikasi bilan bemalol bellasha oladi.

Kalit so‘zlar: *jadid, matbuot, , xalq millat, maorif, gazeta, nashr.*

Аннотация: *Ибрагим Даврон, как выдающийся публицист, также занимает важное место в истории нашей литературы. Этот человек, являвшийся одним из самых актуальных в жизни общества. Безжалостно критиковал недостатки жизни. Он обратил внимание на то, что недостатки в сфере школьного и просветительского дела - хам, недостойность учителей, неуважение некоторых людей к жизни и судьбе нации, а также на то, что они чувствуют,*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

если они актуальны. Его наб – личностный уровень, важность поднятых вопросов, живучесть и жизнеспособность речевого метода могут безоговорочно отличаться публицистикой братьев Бехбуди, Фитрата, Чулпана, Хамзы, Авлония.

Ключевые слова: жадиd, пресса, народы, маориф, газета, издание.

Annotation: *Ibrahim Davron occupies an important place in the history of our literature as a skilled publicist. This person, who was a contemporary writer of his time, responded to the most urgent problems in the life of the society. He ruthlessly criticized the shortcomings encountered in life. From his point of view, he focused on nothing - defects in schools and education, incompetence of teachers, carelessness of some people to the life and fate of the nation, heresy and superstitions, whatever was relevant, and as a representative of this nation, he expressed his views and opinions. stated. With the high level of his journalistic articles, the importance of the raised issues, the vividness and vitality of the narrative method, he can easily compete with the journalism of his pen brothers Behbudi, Fitrat, Cholpon, Hamza, Avloni.*

Key words: *jadid, press, nation, education, newspaper, publication.*

“Tarix xotirasi xalqning, jonajon o‘lkaning, davlatimiz hududining xolis va xaqqoniy tarixini tiklash, milliy o‘zlikni anglashni, ta’bir joiz bo‘lsa, milliy iftixorni tiklash va o‘stirish jarayonida g‘oyat muhim o‘rin tutadi”. Zero, tarix xotirasisiz mustahkam kelajakdan umid qilish, farovon, ozod va obod yurt ravnaqi hakida o‘ylash dushvor. Jadid allomalaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy xazratlarining purma’no so‘zlari bilan aytganda, “moziy - istiqbolning tarozisi”dir. Chindan ham, yurtimiz, xalqimiz tarixining turfa saxifalarini ko‘zdan kechirish, ularni jiddiy va chuqur o‘rganib muhofaza qilish, xo‘lis turib baholash orqaligina mustaqilligimizning mohiyatini anglash mumkin bo‘ladi. Shunday ekan, o‘z ulug‘vor tarixi, mavjud tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlariga tayangan xolda o‘ziga xos taraqqiyot yo‘lidan borib, dunyo hamjamiyatida obro‘-e’tibori ortib borayotgan O‘zbekistonimizning istiqboli birinchi galda xalqimizning yuksak ma’naviyatiga, kishilarimizning yaratuvchilik mehnatiga bog‘likdir. Milliy uyg‘onish davri ma’rifatparvarligi, adabiyoti, matbuoti va teatri

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

deqanimizda, birinchi navbatda, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Abdulla Qodiriy va Cho‘lpon singari porloq nomlar ko‘z oldimizga keladi. Ammo ular bilan birga usuli jadid maktabi, zamonaviy ada-biyot, milliy matbuot va teatr san’atining paydo bo‘lishi hamda shakllanishiga katta hissa qo‘shgan boshqa bir qator siymolar ham bor, ular nomini, ularning adabiy-ma’rifatparvarlik faoliyatini chetlab o‘tish adolatdan emas. Shunday siymolardan biri shubxasiz, Ibroxim Davrondir.

Nazarimda, yer yuzidagi mamlakatlarda boshqa biror shahar yo‘q, unda Qo‘qondagidek ko‘plab shoir va yozuvchilar tug‘ilib ijod qilgan bo‘lsinlar. Shu manoda biz, Sobir Abdulla ta’biri bilan aytganda, “shoirlar shahri. fozillar faxri” Qo‘qon bilan hakli ravishda faxrlanishimiz mumkin.

Ibroxim Davronning XX asr boshlaridagi Qo‘qon adabiy muhitida tutgan o‘rni nixoyatda katta. Bu davrda nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki umuman o‘zbek jamiyatida yangilanish jarayoni kechdi. Uzoq asrlar davomida rivojlanib kelgan o‘zbek mumtoz adabiyoti ilk bor yangi tarixiy davr kelganini tushunib, shu davr talablaridan kelib chiqqan holda o‘zining an’anaviy - g‘oyaviy yunalishini o‘zgartirdi: o‘z oldiga jamiyatni tubdan o‘zgartirishga qodir yoshlarni tarbiyalash vazifasini qo‘ydi. Shu vazifani bajarish jarayonida adabiyotning badiiy imkoniyatlarini kengaytirdi. adabiy tilni xalq ommasi tiliga yaqinlashtirdi, yangi she’riy shakllarni ishlab chikdi. Ibrohim Davron ana shu adabiy jarayonning - yanilanish jarayonining markazida turdi. Hamza, Sobir Abdulla, Usmon Nosir, Amin Umariy singari qo‘qonlik shoir va yozuvchilar Ibrohim Davronning adabiy tajribalaridan foydalanib, u boshlab bergan an’analarini dadil davom ettirdilar va yangi o‘zbek adabiyotining shakllanishida faol ishtirok etdilar. Ibrohim Davron qo‘qonlik bu va boshqa yozuvchilarning yangi avlodiga har tomonlama usgozlik qildi, usuli jadid maktablarini ochdi; rus-tuzem maktabida o‘kigani uchun arab va fors tillari qatorida rus tilidagi adabiyotdan ham bahramand bo‘lib va boshkalarni ham baxramand etib yashadi; 1904-yilda Qo‘qonda birinchi fotografiyani tashkil etdi; o‘zbek xalqining shu davrda har tarafлама taraqqiyot cho‘qqisiga erishgan va boshqalarni xam shu cho‘qqi sari yetaklagan

farzandlaridan biri bo‘ldi.

Jadid adabiyotida publitsistik maqolalar yetakchi o‘rinni egallaydi. Adabiy-badiiy asarlar jadidlarning ma’rifiy faoliyatida nechog‘lik muhim o‘rin tutgan bo‘lsa, publitsistik maqolalar ham xalq ongining o‘zgaruvi hamda taraqqiyosida undan-da muhimroq ahamiyat kasb etdi. Hamza, I.Davron, A.Zohiriy kabilarning publitsistik, adabiy-tanqidiy chiqishlari, shubhasiz, jamiyat hayotining qaysidir bir jabhasiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi. Bu borada felyeton janrining mavqeyi alohida bo‘lganligini ta’kidlash o‘rinlidir.

Ayrim manbalarda I.Davron Zokirjon Furqatning felyetonchilik sohasidagi izdoshi sifatida tilga olinadi. Darhaqiqat, I.Davron matbuot sahifalarida o‘zining turli xil mavzudagi maqolalari bilan faol ishtirok etib turgan. U ustozlari Furqat kabi o‘z felyetonlarida xalq manfaatlarini himoya etgan. Xalqning risoladagiday yashashiga tushiq bo‘layotgan kuchlar, manfaatparast kimsalar, riyokor ruxoniylar, xudparast boylar, ta’magir shayxlarni qattiq qoralagan, xalq urf-odatlaridagi ayrim illatlar ustidan kulgan, utkir til bilan bu nuqsonlarni fosh qilgan. Adibning “Xo‘qand, Sux mozor” felyetoni adibning matbuotda chop etilgan ilk tajribalaridan hisoblanadi. Bulardan tashqari, “Redaksiyaga maktub”. “Yangi ixtiro”, “Xo‘qandda pork sayohati” “Xudbinlik yoki vijdotsizlik” maqolalari muvaffaqiyatli chiqqanligini e’tirof etish lozim. I.Davron “Xo‘kand, Sux mozor” deb atalmish mo‘jaz asarida xalq orasida yashab kelayotgan xurofiy illatlarni, jumladan, mozorlarga sig‘inish, ayrim qabrlarni tavof qilishni qoralaydi. Malumki, Xo‘qonning Shark tarafida joylashgan Sux mozor qadimdan “muqaddas” sanalib kelingan. Ayrim kimsalar, xususan ayrim ta’magir shayxlar mazkur mozoristonni o‘zlarining manfaatlariga xizmat kildirib, bu maskanni asosan ayollarning sig‘inish maskaniga aylantirib olgan edilar. O‘z davrining ziyolisi bo‘lgan, diniy va dunyoviy bilimlardan yetarli ma’lumotga ega I.Davron ushbu mozorda hukm surgan be’mani bid’atlarni fosh etishga astoydil bel bog‘lagan. Felyetonda ma’lumot berilishicha, bu mozorga asosan ayollar tashrif buyurishgan, ular faslning qaysi bir payti issiqmi-sovuqmi demay, har chorshanba ushbu mozorga kelib, 3 yoki 7 daf’a yumalab, shu joyning egalariga aylangan kimsalarga nazru niyoz qiladilar. “Sux mozor sababidan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

maraz (kasal)ga muhtalo bo‘lganlarni ham ko‘rib turibmiz”, - deb yozadi adib. Ushbu qayd shundan dalolat qiladiki, “muqaddas” sanalgan bu mozor xotin-qizlar dardiga aslo shifo bermagan, askincha, ularning bir dardiga o‘n dard ko‘shgan. Faqatgina ular o‘zlariga psixologik ta’sir o‘tkazib tuzaldik deb yengillik his qilganlar.

I.Davron Sux mozordagi bu g‘ayrioddiy bid‘atlarni fosh etishda mavzu ichiga atayin chuqur kirib borgan, riyokor “ruxoniy” larning kirdikorlarini har tomonlama o‘rgangan, mozor mutasaddisini majusiy, mozorning o‘zini muslim va musulmalar mozori emas, “majusiylikka taallukli mozor” deb atashgacha borib yetgan. Muallifning bunday xulosa chiqarmog‘iga, albatta, yetarli sabablar mavjud edi. O‘sha kezlarda biror kimsa shariatga xilof ish tutsa, uni majusiy deb atash din peshvolari o‘rtasida urfga aylanib qolgan edi.

Adibning ancha muvaffakiyagligi chiqqan felyetonlaridan yana biri “Yangi ixtiro” deb nomlangan. Mazkur felyeton shunisi bilan e’tiborga loyiqki, unda ilm-ma’rifat borasidagi yangiliklar, ularning inson hayotidagi o‘rni, taraqqiyotga to‘siq bo‘layotgan qora kuchlar, ayniqsa jaholatga mukkasidan ketgan amaldorlar, ular orasida hukm surayotgan sansalorlik, takabburlik, manfaatnarastlik va mansabparastlik illatlari koralanadi. Bu belgilar asar muqaddimasidayoq ko‘zga aniq tashlanadi: “Amriqo. Olmoniyo, Fransiyo va mamoliki Afronjiyo (Yevropa mamlakatlari - M. Q.)da ko‘z ko‘rmas, quloq eshitmas, diydai jahon ko‘rmas aqllarga hayrat berajak yangi ixtiro’ot chiqib, kundan-kun xamma madaniy olamiylikni shoshirmokda o‘ldiki, bir zamonda, bil’aks ”bizning ma’ daniy hosil etdikmu“, usuli jadid maktabiga muxolif, ilmi jugrofiyo, xandasai davri olam, falakiyoti texnikaya va kiziqiya va soira ja’mi ilm-madaniyatdin muztozona harakatdami?” Adibning uqtirishicha, Garb mamlakatlarida ilm-fan, texnikada turli-tuman ixtirolar yaratilib, muvaffakiyatlar qo‘lga kiritilayotgan bir zamonda bizda ushbudek yangi- yangi“ixtirolar” uchraydi:

bir povlida er va xotin urishib, ellikboshiga agar (bir) marotaba 50 tiyindan bermasa, albatta, ellikboshi ikkinchisini tafriq etmoq fikriga tushar, oxir ro‘zg‘orlarini buzar;

- ... mahallada kardonboy bo‘lsa va 5-4 bob hovlisi bo‘lsa ham. podsholik soliq

olmay, kambag‘allardan so‘rab oladur;

- ... bir kishining qiziga kuyov chiqsa, kuyov tarafiga qizni, qiz tarafiga kuyovni yomonlashib, ikki tarafdin birini baxtsiz qiladur;

- ... bir tarafdin, taftishi shaxe uchun “isfarofka” (ma’lumotnoma) chiqsa, bir ma’sum kishini bulg‘ab ko‘rsatmak;

- ... ikki-uch xotin ustiga to‘rtinchi xotin olib, ba’zi sig‘ishmaganidan ta’ziri tafrik deb, jabrga nakd aqcha olib tamoq qilmak;

- ... Abdurashid Abdurazzokov kabi hamisha iltimos vakillarini sud’yaga berub, uy pechatlatmok, 50 tiyindan sumgacha risvo (chutal) olmak...:

-... meroslik boy xotin olib, aqchasi kulga kirgan kuni L.X. kabi (bu gumashta Laxtin; Muqimiyning shu nomli bir xajviyasida keltirilgan. Bumbayga qochmak.

...Bular hammasi biz tarafdin yangi ixtiro emasmu?“

Keltirilgan iktiboslar usha paytdagi axvolning, xalk orasida keng tarkalgan turli odat va bid’atlarning manzarasini aniq, ochiq-oydin ko‘rsatib turibdi. O’sha paytdagi johil kimsalar, nopok shaxslar, ta’magir amaldorlarni qiyofasi oshkora chizilgan. Qayerdagi johiliyatning qo‘li baland kelar ekan, ma’rifat yo‘liga o‘g‘ganoq bo‘la oladigan kuchlar mavjud ekan. taraqqiyot yo‘liga to‘g‘onoq bo‘lib turaveradi. I.Davron mazkur “ixtiro”larni besabab keltirayotgani yo‘q. Bu asrimiz boshlarida odat tusiga kirib borgan nuqsonlardan ayrimlari xolos. Ular ancha yillar hukm surib keldi. Afsuski, ularning ayrim kurinishlari bugungi kunimizda-da uchrab qoladi.

Yevropa ilm-fani, madaniyati ulkan yutuqlarga erishayotgani, ilm-fanning halq manfaatlariga xizmat qilishi uchun sa’y-harakat qilinayotgan paytda I.Davron keltirgan “ixtirolar”ning bo‘lishi chidab bo‘lmas bir xol edi. Adib ikki xil shakl, ikki xil mazmundagi “ixtirolar”ni qarama-qarshi qo‘yib, jamiyat va mil-lat tarakkiysiga erishmok uchun, tom ma’noda! i, ma’rifat etagi- ni tutmok, shu bilan kifoyalanmay, ma’rifat yangiliklarini xatkka xizmat kildirmok kerak, degan fikrni bildiradi.

Adibning e’tiborga loyiq publitsistik asarlaridan yana biri “Xo‘qandda pork sayohati” felyetoni bo‘lib, u mavzusining dolzarbligi, hayotni haqqoniy ifodalashi, badiiy

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ifodadagi lo‘ndaligi bilan alohida ajrapib turadi. Felyeton xajman unchalik katta emas, ixchamgina. Ammo unda kutarilgan bir masala jamiyatning, millatning chidab bo‘lmas og‘riqlardan biridir.

Felyetonda chor amaldorlarining Xo‘qanddagi barcha istirohat bog‘larini o‘zlariniki qilib egallab olganliklari, mabodo mahalliy xalq vakillaridan biror kimsa adashib kirib qolsa, politsiya va qoravullar tomonidan itday xor kilib, quvilishi yoki kaltaklanish, xatto besh-olti kun qamab qo‘yilishi afsus va nadomat bilan tilga olinadi. Ko‘rinib turibdiki, I.Davron ushbu o‘rinda milliy tengsizlik, irqiy kamsitish, o‘zgalar tuprog‘ida turib, haqiqiy yer egalarini nazar-pisand qilmaslik singari chor amaldorlarining g‘ayriinsoniy, o‘zboshimcha xatti- harakatlarini ko‘rsatishga urg‘u berib, bu xolatlarni felyeton markaziga olib chiqmoqda. Albatga, ushbu holat maqola bosilgan davr (1909-yil 6-avgust) uchun katta jasorat edi.

Qolaversa, mazkurning “Turkiston viloyati gazetisi”da chop etilishi ham aql bovar qilmaydigan holatdir. Mustamlakachi kuchlar manfaatlarini himoya qilmoq va N.Ostroumovdek bir millatchi (bu o‘rinda “millatchi” kalomini ishlatishga haqlimiz, chunki N.Ostroumov garchi bir qator o‘zbek adiblarining asarlarini gazetada berish, to‘plamlarini jamlab nashr etishga bosh-qosh bo‘lgan esa-da, uning asosiy maqsadi mahalliy xalqqa mansub madaniy obidalarini o‘zlashtirish, chor hukumati uchun sidqidildan xizmat qilish, o‘zining millat hamda dinini boshqalarnikidan ustun qo‘yish va hatto ko‘zga ko‘ringan adiblarni-da, (masalan, Furqat kabi) o‘z manfaatlari yo‘lida xizmat qildirishidan iborat bo‘lgan . N.Ostroumov muharrir bo‘lgan gazetada mazkur maqolaning bosilib chiqqanligini izoxlash bir muncha mushkul. Negaki, felyeton muallifi nafaqat tanqid nishini rus amaldorlariga qaratmokda, balki senzuraning beparvoligi, til bilmaslik, tildagi nozik qochirimlarni anglamaslik “Ho‘kandda pork sayohati” maqolasining bosilib chiqishiga sabab bo‘lgan. Mazkur maqoladan so‘ng “Turkiston viloyatining gazetisi”da Ibrohim Davronning boshqa biror bir asari bosilmagan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Qisqasi, I.Davron davrning hozirjavob jurnalisti sifatida, jamiyat va millat taqdirida yuz berayotgan har bir o‘zgarishni ilg‘ab turgan va ularga o‘z munosabatini bildirib borgan. Bunga biz yuqorida tilga olgan maqolalar ham ishorat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Po‘latjon Domulla Qayyumov.Tazkirai Qayyumiy.-Toshkent.1998.-B.487-488
- 2.Naim Karimov.Cho‘lponning hayoti va ijodiga oid yangi fakt va materiallar. “Cho‘lpon hayoti va adabiy merosi” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari.Andijon.2-3-iyun2000.
- 3.Cho‘lpon. Adabiyot nadur?. Toshkent. “Cho‘lpon”.1994.-B.42-43.
- 4.Ibrohim Davron. “Ash’ori nisvon”. (litotipografiya). I.I.Vayner Matbaasi. 1914-yil.
- 5.H.H.Niyoziy. Mukammal asarlar to‘plami. 4 jildlik. 4 jild. Toshkent. 1981.-B.167-168.
- 6.H.H.Niyoziy.Mukammal asarlar to‘plami. 4 jildlik. 4 jild. Toshkent. 1981.-B.167-168.
- 7.R.Tojiboyev. Furqatning felyetonnavis izdoshi. O‘zbek tili va adabiyoti jurnali. 2-son.1989.

JADIDSHUNOS OLIM SHERALI TURDIEV TADQIQOTLARIDA “MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY”

Hulkar Turdieva
Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti
dotsenti, PhD

O‘zbek adabiyoti, undagi XX asrning darg‘alari hayoti va ijodi, qismatining o‘rganilishi, yillar davomida millatimizning qardosh va noqardosh xalqlar bilan adabiy aloqalari jarayoni, rivojiga salmoqli xissa qo‘shgan, tarjima asarlari bilan adabiyot ihlosmandlarini xorijiy asarlardan ham boxabar qilgan adib, adabiyotshunos,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jadidshunos, tarjimon o‘z davrining serqirra ijodkori Sherali Turdiev ilmiy merosi borasida qisman bayon qilinadi hamda 30 yil avval olim taqdim qilgan va biz tomonimizdan qayta nashrga tayyorlangan “Mahmudxo‘ja Behbudiy” maqolasi keltiriladi.

Kalit so‘zlar: *jadidshunos, jadid, ma‘rifatparvarlik, Turkiston, taraqqiyparvarlik*

Sh.Turdiev ijodining hamma davrida maqolalarida, taqrizlarida detallarga atroflicha e‘tibor bilan qaralgan sinchkovlik, qizg‘inlik, ta‘sirchanlik hamda ilmiy xolislikni doimiy xususiyat sifatida kuzatish mumkin.

O‘tgan asrimizning avvalidan boshlab, mustaqillik yillarigacha va uning davomidagi adabiy jarayon, ma‘rifatparvarlar faoliyatlari, taqdirlari, qatag‘on qurbonlari qismatining ochilmagan sahifalarini keng ommaga taqdim etgan, arxiv materiallarini chuqur o‘rgangan, o‘zbek xalqining qardosh xalqlar bilan bo‘lgan adabiy aloqalarga salmoqli hissa qo‘shgan yetuk adabiyotshunos, jadidshunos olim va tarjimon Sherali Turdievning mehnatlarini yoritish, uni tadqiq qilish, jamlash o‘zbek adabiyotshunosligi sohasida yaxshi yangilik bo‘la oladi.

Sherali Turdievning ilmiy kitoblari va maqolalarida 20-yillar o‘zbek adabiyotining qardosh tatar, ozarbayjon, usmonli turk adabiyotlari bilan aloqalari haqida qimmatli ma‘lumotlar bilan birga chuqur ilmiy mulohazalar taqdim etiladi. Ularda Xamza, So‘fizoda, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, G‘afur G‘ulom va boshqalarning qo‘shni va xorijiy turkiy xalqlar adib va shoirlari – Abdulhaq Homid, Tavfiq Fitrat, Jalil Muhammadqulizoda, Sobir, Abdulla To‘qay, Olimjon Ibrohimov bilan ijodiy aloqalari boy faktik adabiy materiallar asosida batafsil ifoda etiladi. Adabiy hamkorliklar mavzu doirasida esa olim 20-yillar o‘zbek poeziyasi, prozasi va dramaturgiyasi rivojida tatarlarning mashhur dramatik va ma‘rifatparvar yozuvchi va dramaturglari Abdulla To‘qay, Olimjon Ibrohimov, G‘aliaskar Kamol, Fotih Amirxon va boshqa ijodkorlarning samarali hamda barakali ta‘sirlari o‘rganadi. Olim bu ilmiy asarlarini yozishda o‘sha davr o‘zbek, tatar matbuoti va adabiyotining nodir manbalari, turli xil arxiv materiallari va xotiralardan keng foydalangan. Shuningdek, Tatariston, Rossiya, Germaniya, Avstriya,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Turkiya, AQSh, Yaponiya, O‘rta Osiyoning barcha mamlakatlari va boshqa davlatlardagi ilmiy konferensiyalarda o‘zining ilmiy ma‘ruzalari bilan qatnashib, xorijiy davlatlar olimlari bilan muntazam ravishda do‘stona ilmiy yozishmalar bilan muloqotda bo‘lgan.

Olim XX asr boshi va 20-30 yillar O‘zbek adabiyotining Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Ziyo Said singari namoyondalari asarlarini to‘plash va nashr etish, ular ijod va merosini tashviq va targ‘ib qilishda ham faol ishtirok etgan. A.Navoiy, So‘fizoda, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Sadridin Ayniy, Tavallo, Hoji Mo‘yin, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Hamza, Abdulhamid Cho‘lpon, Elbek, Vadud Mahmud va boshqa ma‘rifatparvarlarning hayoti va ijodi borasida fanga ko‘p yangi ma‘lumotlar taqdim qilgan.

Akademik Naim Karimov shunday ta’kidlaydi: “Fan va xo‘jalikning turli sohalarida zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yoshlarning yuqori malakali kadrlar bo‘lib qaytishi xalqimiz va mamlakatimizning keyingi taqdiriga katta ijobiy ta’sir o‘tkazishi mumkin edi. Afsuski, O‘zbekistonning mustamlaka tarzida qolishidan manfaatdor bo‘lgan sovet davlati ularni Germaniyaning josuslari va millatchi unsurlar sifatida qatag‘on qildi. Adabiyotshunos olim Sherali Turdiev uzoq yillar bu qurbonlar va qatag‘ondan qochib, Turkiyada panohtopgan sobiq talabalarning fojiali taqdirini sinchkovlik bilan o‘rgandi va “Ular Germaniyada o‘qigan edilar” kitobini ahli ilmga taqdim qildi.”⁶⁷

Ziyoli ekani uchun hukumat g‘azabiga uchragan Turkistonlik vatandoshlarimizning xotirasi uchun yaratilgan “Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi”ning tashkil topishi va boyitilishi zamirida Sh.Turdievning arxivlar bilan ishlagan butun umri davomida faktlar izlab qilgan xorijiy safarlari, manbalarni o‘rganish, ustida ishlash, ommaga e’lon qilish maqsadida qilgan salmoqli mehnati, bebaho xissasi bor.

Sherali Turdiev qalamiga mansub, 1994 yil “Muloqot” jurnalining 3-4 faslida chop etilgan “Mahmudxo‘ja Behbudiy” nomli maqolani 30 yil o‘tib, ilm ahliga yana havola etishni joiz deb topdik.

⁶⁷ Турдиев Ш. Улар Германияда ўқиган эдилар. – Т.: 2006. – 256 бет.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY”

Xurofot va jaholat, mutloq hokimiyat egalari feodal-patriarxal xonlik, amirlik va mustamlakachilikning tazyiq va ta'qiblari XIX asrning ikkinchi yarmi va oxirlarida Furkat va Axmad Donish singari ilg'or o'zbek, tojik ma'rifatparvarlarining takdirilarida xam ochik ko'rinadi. Bu kurash va ziddiyatlar ayniqsa 1905 yilgi rus inqilobidan so'ng kuchaya boshladi. Bu davrda o'lkada jaholat va xurofot, qoloqlikka karshi yangi ilg'or ma'rifat, madaniyat, erkin xayot uchun kurashib, ijtimoiy hayotda yangi burjua-demokratik islohotlar o'tkazishni targ'ib kilib chiqa boshlagan Mahmudxo'ja Behbudiy, Mirmuhsin Shermuxamedov, Abdurauf Fitrat, Muxammad Sharif So'fizoda, Sadriddin Ayniy kabi ilg'or fikrli ziyolilar jadidlik yoki kofirlikda ayblanib, qattiq ta'qib va tazyiqlarga uchray boshladilar. Jumladan, Sadriddin Ayniy kaltaklandi va Kogon kasalxonasida davolanib, Samarqandga qochib qutuldi, ukasi Mirzo Sirojiddin esa amir zindonida o'ldirildi. Mirmuhsin Shermuhamedov Buxoroi sharifning eski usul idorasini va madrasa ta'limini tanqid kilib chiqqani uchun Toshkentdagi mutaassiblar tomonidan o'lim jazosiga hukm kilinadi. Oxiri Rossiyaga qochib, o'limdan qutulib qoladi.

Tarixda «Turkiston jadidlarining otasi» deb nom olgan Mahmudxo'ja Behbudiy takdiri esa ayniqsa fojiali bo'ladi. U Oktyabr to'ntarishidan keyingi dastlabki yillarda hali Buxoroda o'rta asr feodal-amirlik tuzumi, jabr-zulmi davom etayotgan bir sharoitda Buxoro tuprog'idan o'tayotganda Shaxrisabzda qo'lga olinib, amir buyrug'i bilan Qarshi shahriga keltiriladi va bu yerda amir zindonida yotib “jadid”, “kofir”, “tilchi”likda ayblanib, Karshi begi Tog'aybek tomonidan sheriklari bilan yovuzlarcha qatl etiladi.

Xo'sh, Buxoro amiri amaldorlari tomonidan “jadid”, “tilchi” (josus), “kofir” laqabini olgan va shu «gunohlar» ila yovuzlarcha qatl etilgan Behbudiy o'zi kim edi? Uning Turkiston ijtimoiy-madaniy hayoti tarixida tutgan o'rni va ahamiyati nimalardan iborat edi? Nima uchun u «O'rta Osiyo jadidlarining otasi», ustoz, birinchi o'zbek teatri musannifi deb nom olgan? Oktyabr to'ntarishidan keyingi dastlabki yillardayoq uning vafoti munosabati bilan xotira kechalar o'tkazilib, maqolalar yozilgan, uning nomiga maktab, rayon, shaharlar qo'yila boshlagan? Bu savollarga javob berish uchun uning

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tarjimai holi, ijtimoiy va ma'rifatchilik faoliyati hamda teatr sohasidagi xizmatlariga, zamondoshlarining unga munosabati va baholariga qisqacha to'xtab o'tish kerak bo'ladi.

Mahmudxo'ja Behbudiy 1874 yilda hozirgi Samarkand oblasti Baxshitepa qishlog'ida tavallud topib, boshlang'ich ma'lumotni o'z yaqinlaridan ola boshlaydi. Tog'asi muftiy mulla Odildan arab tili va boshqa ilmlarni o'rganadi. 1894 yilda otasi vafotidan keyin u turmush qiyinchiligidan o'qishni tashlab, qozi tog'asi Muhammad Siddiq yonida mirzalik kiladi. Tog'asi qozilikdan tushgach, Behbudiy ham mirzalikdan bo'shaydi. Sal keyinroq Kobod bo'lisida Mulla Zubayr qozixonasiga mirzalikka borib, undan muftiylik idorasiga o'tadi.

Ma'rifatga ishq tushgan Mahmudxo'ja Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlariga borib ilm olishni orzu kilar edi. Birinchi bor 1900 yilda Arabistonga hajga jo'nab, Istanbul va Qohira kabi shaharlarda (1900, 1914) yangi usul maktablari, yuqori bilim yurtlari, eski maktab va madrasa islohotlari, yangi arab, turk adabiyoti va matbuoti, o'quv va o'qituv tajribalari bilan tanishib qaytadi. U Rossiyada: Peterburg, Moskva, Qozon, Orenburgda (1903-1904) bo'lib, u yerdagi yangi usul tatar maktablari, ta'lim-tarbiya tizimi, adabiyoti va matbuoti, ayniqsa Boqcharoyda chiqib turgan Ismoil Gaspirinskiyning «Tarjumon» gazetasi bilan tanishadi. Mahmudxo'ja shu ko'p yillik sayohat, tanishuv tajribalari ta'siri ostida Samarqandda yangi usul maktablar ochadi, o'zbekcha, tojikcha yangi o'quv qo'llanmalari yozadi. (1903-1904) «Kitobul atfol» («Bolalar uchun kitob»), «Muxtasari jug'rofiyai Rusiyya» (Rusiyaning qisqacha geografiyasi) kabi kitoblarni nashr ettiradi, «Samarqand» nomida gazeta va «Oyina» (1913) nomida jurnal chikara boshlaydi.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'z gazetasining tepasiga «Islom millatining saodat va islohoti, musulmonlarning zamona fanlaridan foydalanmoqlari uchun yozilgan turkiy va forsiy tilida maqola va she'rlar qabul kilinadi», deb yozib ham qo'yadi. «Samarqand» gazetasi o'zining bu shiorini amaliy faoliyatida isbotlab 44 son chiqqach, to'xtaydi, uning o'rnida o'sha yildan boshlab «Oyina» jurnali chiqa boshlaydi. Jurnalning shiori ham «Samarqand» gazetasi shioriga hamohang bo'lib, unda ham «Turkiy va forsiy o'rta shevada (ba'zan ruscha) haftalik majalloyi islomiyadir» (millati islomiyaning saodat va

islohina, musulmonlarning madaniyat va fununiy zamonidan naflanmoqlariga haqlidir», deb yozilgan edi.

Mahmudxo‘ja bu davrda «Padarkush» nomli pesa xam yozib, uni 1912 yildan Buxoroda chiqib turgan «Turon» gazetasida bostira boshlaydi. Lekin pesaning alohida kitob bo‘lib bosilishi va sahnalashtirilib, tomoshabinlarga ko‘rsatilishi chor senzurasining to‘siq va qarshiliklari oqibatida ko‘p qiyinchiliklarni boshidan kechiradi. Behbudiy pesani bostirish uchun ruxsat so‘rab, dastlab Turkiston general-gubernatoriga yuboradi, biroq bosishga ruxsat berilmagach, boshqa yo‘llar qidirib, pesaning muqovasiga ruscha kilib: «Rossiyaning fransuz istilosidan ozod bo‘lishi va mashhur Borodino jangi xotiralari yubileyiga bag‘ishlayman» deb, senzuraning Tbilisi komitetiga yuboradi. Oradan ikki yil o‘tgach, 1913 yil 23 iyulda ruxsat etilgan nusxasining mukovasida “razresheno senzuroyu Tiflisskoy Komitetom po delam pechati k postanovke na ssenax Kavkazskogo kraya. 23. III. 1913 g. Xan 19940” deb yozilgan edi. Shundan so‘ng bu pesa 1913 yilda Samarqandda Gazarov va Sayanov matbaasida bosilib chiqadi (qarang: M. Rahmonov. O‘zbek teatri tarixi. UzSSR Fan, Toshkent, 1968, 280-bet).

Pesaning dastlabki sahnalashtirish va o‘ynalishida ham qiyinchiliklar oz bo‘lmaydi. Ha deganda uni sahnalashtiruvchi va rollarda o‘ynovchi artistlar ham topilmaydi. Teatru qachon ko‘yiladi? kabi savollarning tushishi va bunga «Oyina» jurnalining o‘sha vaqtlardagi izohli javoblari ham buni yaqqol tasdiqlaydi. Jurnal o‘zining 1913 yil, 51-sonida bu haqda shunday deb yozadi: «O‘ynayturg‘on odam yo‘q. Azbaski, Turkistonda bekor odam yo‘q. Azbaski, Turkistonda bekor odam yo‘qki, xalq uchun ishlasa. Va bekor kishi yo‘qki, teatru sahnasida chiqib «masxarabozlik» qilsa. (Chunki Turkistonda teatrni masxarabozlikdan ayirmaydirlar): qachonki artistlik zahmatini zimmasiga oluvchi 10 kishi topilsa o‘ynalur». Lekin shunga qaramasdan oradan ancha vaqt o‘tgach, samarqandlik bir necha mahalliy o‘zbek, tatar, Ozarbayjon teatr havaskorlari tomonidan «Padarkush» sahnaga qo‘yilganligi va tomoshabinlarda katta qiziqish uyg‘otib, o‘lkada teatrga bo‘lgan havas va qiziqishni kuchaytirib yuborganligi yozib o‘tiladi: «Padarkush» fojiasi ila «Aldadik va aldandik» voqyeasi qo‘yildi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

«Padarkush» nihoyatda yaxshi amalga qo‘yilgani hozir bo‘lg‘on har kishining roziligidan ma‘lum edi. Xalq nihoyatda qo‘l kelib, bilet yetmagan va joy yo‘qligi uchun uch-to‘rt yuz kishi qaytib ketdi. Ibratxonaning borliq o‘rni 320 nafarga kifoya qilar edi. Yana ellik qadar o‘rin hozirlangan bo‘lsa ham kifoya etmadi. Biletlar ikki kun avval yoshlarning g‘ayrati bilan sotilib tamom bo‘lib edi. Ba‘zi kishilar biletlarini ikki bahoga foydasi bilan boshqaga sotdilar. Soat 7 dan minglab xalq ibratxonaga hujum kilg‘on, ammo bilet yo‘k. Uch so‘m berib tikka turmoqqa ham rozi, yana yer yo‘q. Ushbu jihatdan ibratxona boshlig‘i muhtaram xamshaharlaridan uzr tilaydir» (qarang: «Oyina» jurnali, 1914 yil, n. 14, 25 yanvar).

Behbudiy bu davrda sayohatchi va publitsist sifatida yana boshqa bir qancha muhim ijtimoiy, siyosiy masalalarni ham yoritadi. Qoloqlikdan qutulish va taraqqiyotga erishish uchun Turkistonda dunyoviy va diniy ilmlarni o‘rganuvchi yangi ziyolilar yetkazish, maktab va madrasalarni isloh qilish, yangi usul maktablarni rivojlantirish, bu yo‘ldagi to‘siqlarga qarshi kurash, dunyo tillarini o‘rganish kerak, deydi. Behbudiyning bu qarashlari ayniqsa uning shu davrdagi qator maqolalarida «Turkiston idorasi» («Sho‘ro» jurnali, 1908, n. 23), «Buxoroda usuli jadid» («Turkiston viloyati gazetasi», 1909, 8 noyabr), «Ehtiyoji millat» (o‘sha gazeta, 2 oktyabr), «Ja‘miya-ti hayriya» («Oyina», 1913, № 7), «Ikki emas, to‘rt til kerak» (o‘sha jurnal, № 6), «Bizga islohot kerak» («Najot» gazetasi, 1917 yil, 17 aprel) yaqqol ko‘zga tashlanadi. Jumladan u, «Ja‘miyati hayriya» nomli maqolasida bu xususda to‘xtab: «Toki bu jamiyat xalqdan aqcha jamlab, millat bolalarini o‘qitsa va millatni yandasi (ehtiyoji) uchun kerak bo‘ladigan qozi (ya‘ni sudya), zakonchi (ya‘ni huqukshunos), injener (ya‘ni muhandis), muallim (ya‘ni zamon muallimlari), millatning homiysi xodimi (ya‘ni davlat dumasiga deputat), milliy sanoat xonalarimizni iloj etuvchi (ya‘ni texnik), tijoratxona va banklarda bizga yordam beruvchi (ya‘ni tijorat ilmini o‘kig‘on kommersant), biz uchun, vatan ulus uchun, dini islom uchun, zamon uchun, fuqaro uchun ishlaydigan odamlarni yetishtirmak kerakdur». («Oyina» jurnali, Samarqand, 1913 yil, № 7), deb yozadi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Behbudiy 1917 yil fevral revolyusiyasidan so‘ng Turkistondagi ko‘pchilik ziyolilar: Hamza, A. Avloniy, S. Ayniy, M. Shermuhamedov, Tavallo va boshqalar kabi mustabid chor hukumatining ag‘darilib, o‘rniga burjua erkinligi hukumati o‘rnatilganligini tabrikladi. U 1917 yil 18 aprelida Umumturkiston musulmonlari Qurultoyida Turkistonda Rossiya tarkibidan ajratib, alohida federativ davlat tuzishni talab qilgan bo‘lsa, Toshkentda chiqib turgan «Ulug‘ Turkiston» gazetasining 1917 yil 12 iyunda bosilgan «Haqiqatning bayoni» nomli maqolasida bu federatsiyaning mohiyatini yana ham konkretlashtirib, uni despotik - zulm-istibdodli davlatga qarshi erkin, demokratik ruhdagi ittifoq tarzida izohlab, shunday deb yozgan edi: «Biz istaymizki, butun Rusiya musulmonlari muxtoriyat (federatsiya) usuli yuzasidan tiriklik qilsunlar. Rusiya musulmonlarining har bir sho‘basi muhiti jo‘g‘rofiy va mamlakatlarini hudud tabiiyasi (chegarasi) bo‘yicha ayrim bo‘laklarga bo‘linib, o‘z taraflaridan o‘z hurriyat va odatlariga muvofiq... idora qilinib va butun Rusiya musulmonlari uchun Rusiya poytaxtida bir «Musulmon markaziy idora» vujudga keltirib siyosiy va iqtisodiy va mamlakat ishlariga ruslar ila qo‘lma-qo‘l ushlab dunyo va taraqqiy maydoniga harakat va birga javlon etulsun... Biz istaymizki, Turkiston musulmonlari bundagi rusiy, yahudiy va boshqalar qo‘shilgan holda o‘z boshlariga Rusiyaning bir parchasi hisoblanaturg‘on Turkiston hukumini (hukumatini) ta‘sis etsak, o‘zimizning majlis muborovatimiz (parlamentarizm) bo‘lsin. Turkiston musulmonlari shariat va odatlariga, o‘z zakon va dinlariga muvofiq tiriklik qilsinlar. Turkiston yahudiy, nasroniy va musulmonlari uchun hammalarining manfaatlarini e‘tiborga olaturg‘on qonunlar tuzilsin. Agarda biz Turkiston musulmonlari xohlasakki, din va millatimizni.. ittifoq etib, bugundan islohotga, ittifoqqa qadam qo‘ysalar... ziyoli va taraqqiyparvarlarimiz, boy va ulamomiz birlashib, din va millat, vatan rivoji uchun xizmat etsak... O‘zimizdan bora-bora tadrijiy suratda askarlarimiz bo‘lunsin. Ul... milliy askarlarimizni vazifasini, qiyofat va shaklini, libos va tarzi maishatini o‘zimiz tayin qilurmiz. Mana bizni oldimizda eng katta ishlar turibdur... Va‘l, xozirgi Turkiston ahvoliga karaganda yana biz musulmonlar ruslarning fuqarosi va ra‘iyasi bo‘lgan o‘lkadek, alardan dast va rijoga qolurmiz. Koloniya (mustamlakot)

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qoidasi ila bizni idora etarlarki, bunga o‘z ixtilofimiz sabab bo‘lur». (Muftiy Mahmudxo‘ja Behbudiy. “Bayoni haqiqat”, “Ulug‘ Turkiston” gazetasi, 1917 yil 12 iyun (№80), 3-bet.)

Mahmudxo‘ja Behbudiy umrining oxirigacha Turkistonning ma‘rifati, taraqqiyoti, istiqboli va istiqloli uchun kurashdi. U bu yo‘ldan hatto 1919 yil boshlarida Buxoro amirining dahshatli zindonida o‘z qatlini kutib yotgan og‘ir damlarda ham voz kechgan emas. U o‘lim oldida ham Turkistonda, Buxoro yerlarida maorif nurlarini yoyish, elni jaholatdan, qullikdan qutqazish, ularga haqiqat, adolat va ozodlik yo‘llarini ko‘rsatishga, bu yo‘lda qurbon bo‘lganlarni unutmashga chaqiradi: «Ey, Turkiston maorif ishlarida bo‘lgan o‘rtoq va o‘g‘lonlarim. Men o‘zim garchand bandi bo‘lsam-da sizlarni esimdan chiqarmayman va sizlarga biroz vasiyat qilib o‘taman.

«Mani sevar o‘rtoqlarim! Manim so‘zlarimni quloklaringizga olingizlar. Biz ikki oydan beri Buxoro shaharlarida bandi bo‘lib yurib, oxir o‘n kundan beri bu epda (Qarshi shahrida) bu zolimlarning qo‘liga tushib bandi bo‘ldik. Jadid, kofirlik otini ko‘tardik. Bu yerdan qutulmog‘imiz gumon buldi.

“O‘rtoqlarim Siddikiy, Ayniy, Fitrat, Qori va Akobir mahdum va o‘g‘lonlarim Vadud Mahmud, Abdukodir Shakuriy!

Sizlarga vasiyat qilaman: maorif yo‘lida ishlayturg‘on muallimlarning boshini silangizlar. Maorifga yordam etingiz. O‘rtadan nifoqni ko‘taringiz. Turkiston bolalarini ilmsiz qo‘ymangizlar. Har ish qilsangiz jamiyat ila qilingizlar. Hammaga ozodlik yo‘lini ko‘rsatingizlar. Bizdek maorif qurbonlarini yo‘qlangizlar. Buxoro tuprog‘iga tezlik ila yo‘l boshlangizlar. Ozodlikni tezlik ila yuzaga chiqaringizlar. Bizning qonimizni zolim beklardan talab qilingizlar. Maorifii Buxoro tuprog‘ida joriy qilingizlar. (qarang: Hoji Mo‘yin «Muftiy Mahmudxo‘ja hazratlarining qanday shahid bo‘lganligi va oning tomonidan yozilg‘on vasiyatnoma». «Inqilob» jurnali, 1922, № 1, 37-38-betlar).

Bexbudiyning dahshatli o‘limi o‘sha davrda Turkistonning tarixiy taraqqiyoti uchun katta yo‘qotish bo‘ldi, uning shogirdlari, ihlosmandlari va do‘stlari qalbini chukur larzaga soldi, og‘ir kayg‘u-alam va iztiroblarga ko‘ydi (S. Ayniy, «Behbudiy ruhina

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ittixof», Fitrat «Behbudiyning sag‘anasini izlab», Cho‘lpon «Maxmudxo‘ja xotirasi», Nihoniy «Zavolli quyosh» kabi motam marsiyalari). U xaqda yozilgan marsiya na maqolalarda, xotiralarda Turkiston maorifi, ijtimoiy, madaniy hayoti taraqqiyotida Behbudiyning tutgan o‘rni, ahamiyati ko‘rsatilib, uning nomini abadiylashtirish masalalari ko‘tarildi (Laziz Azizzodaning «Behbudiyning» kabi maqolasi va boshkalar), uni «O‘zbek muharrirlarining otasi», «o‘z zamonida Turkiston jadidlarining eng faol va eng ma'lumotli rahbarlaridan (A. Sa'diy. «Behbudiyning va uning tegrasiga yig‘ilgan yozuvchilar, «Turkiston» gazetasi, 1923 yil 10 dekabr) sifatida baholandi. «Siyosiy va ijtimoiy ishchanligi, "ma'lumotining turiligi jihatdan o‘sha zamondagi Turkiston jadidlari ichidan Behbudiyning bilan tenglashtiraturg‘on bir kishi yo‘k edi desak bo‘ladi» (Fayzulla Xo‘jaev. «Istoriya Buxari, Uz gosizdat. T., 1932, str. 10) deb yozildi. Marxum sharqshunos olim Laziz Azizzoda esa Behbudiyning sobiq Turkiston o‘lkasining ijtimoiy, madaniy va adabiy rivojidadagi o‘rni, roli va ahamiyatiga juda katta baho berib, uni hatto fransuz ma'rifatparvari Jan Jak Russo, rus inqilobchi demokratlari N. G. Chernishevskiy. Dobrolyubovlari, tatar va ozarbayjon ma'rifatparvarlari Shahobiddin Marjoniy, Qayum Nosiriy, Mirza Fatkali Oxundov, Naxafbek Vazirovlari bilan qiyoslagan, O‘zbekistonda Navoiy, Ulug‘bek kabi buyuk zotlar bilan birga Behbudiyning ham haykal o‘rnatish kerak» (Laziz Azizzoda. «Behbudiyning» «Maorif va o‘qituvchi», 1926, №2) - deb yozgan edi. Uning biograflari Behbudiyning inqilobgacha va inqilobdan keyingi Turkiston, Kavkaz, ichki Rossiya, Qrim, Qozon, Orenburg gazeta, jurnallarida qariyb 200 ga yaqin maqolalar e'lon qilgani, bular bir yerga to‘plangan taqdirda 400-500 betlik bir kitob bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdilar (qarang: Hoji Muyin «Mahmudxo‘ja Behbudiyning», «Zarafshon» gazetasi, 1922 yil 4 mart). Bundan tashqari Behbudiyning bosilmay turgan yana bir sahna asari, shuningdek, shariat bo‘yicha meros masalalariga oid 200 sahifalik «qo‘lyozmasi, fors va turk olimlarining tajribalari asosida yozilgan astronomiyaga oid asari, musulmon ayollarini qullikka solgan fanatik-despotik turmushini tanqid qilib yozgan maqolalar to‘plamini ham nashrga tayyorlash arafasida bo‘lganligini qayd etdilar. (qarang: M. F.

«Махмудходжа Бег’буди». («Materiali dlya biografii»). Jurnal «Hayka и просвещение», 1922, № 1).

Rus teatr tarixchisi B. A. Pestovskiy «Behbudiy butun umrini o‘zbek sahnasi, adabiyoti, matbuoti va maktabi uchun tikdi va bu yo‘lda butun borlig‘i bilan ishladi. Bu zot o‘zi-o‘zini qurbon berib tamomladi. Behbudiyning o‘z maslagi yo‘lida qurbon bo‘lmog‘i o‘zbek xalqining unga bo‘lgan muhabbat va ehtiromini tag‘in ham oshirdi. Bu kunda Toshkentning ko‘hna qismida Behbudiy nomiga ochilgan madaniy-maorif klubi, Samarqandda kitobxon va drama truppasi, Turkistonning hamma shaharlarida deyarlik uning nomiga ochilgan maktablar, Buxoroda markaziy bosmaxonalar bor», - deb yozadi (qarang: B.Pestovskiy. «Uzbek teatri tarixi». «Inqilob» jurnali, 1922, № 3).

B. Pestovskiyning fikricha, Mahmudxo‘ja Behbudiy «o‘zbek teatrining asosini qurib beruvchi, uning «Padarkush» pesasi esa samarqandlik arxeolog Vyatkinning so‘ziga qaraganda Fonvizinning «Nedorosl» pesasi ta'sirini ham kechirgan. Shundan keyingi vaqt ichida to 1930 yillarning o‘rtalarigacha Behbudiyning fojiali o‘limi haqida ayrim sahna asarlari (Hojimurodning «Maorif qurbonlari» fojiasi), uning nomiga shahar, rayon nomlarini qo‘yish davom etadi) karang: M. Hasan. «Behbudiy» (shu nomdagi shahar haqida ocherk), «er yuzi», 1928, № 9. A. Tojiboev «Behbudiy rayonida», «Qizil O‘zbekiston», 1937 yil 24 mart), uning tarjiman holi va «Padarkush» pesasi prof. A. Sa'diyning «O‘zbek burjua adabiyoti» (VI o‘qish yili uchun darslik, 1934), M. Buzruk Solihovning «O‘zbek teatri tarixi uchun materiallar» (T. 1935) kitoblarida bosilib turadi.

30-yillarning oxirlariga kelib esa Stalin shaxsiga sig‘inishning avj olishi munosabati bilan butun mamlakatda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham vulgar sotsiologik tanqidning kuchayishi munosabati bilan Cho‘lpon, Fitrat ijodlari kabi, Behbudiy ijodi ham asosan burjua millatchiligi, jadidchilik namunasi tarzida talqin qilina boshlandi. (qarang: S. Xusayn «O‘zbekiston sovet dramaturgiyasiga umumiy qarash» kitobida. 15 yil ichida o‘zbek sovet adabiyoti. T., 1939, 107-108-betlar).

Shundan keyingi davrda Abdulla Qodiriy, Tavallo va boshqalarning asarlari qatori Behbudiyning «Padarkush»i ham o‘kuv qo‘llanmalari, xrestomatiya va teatr risolalaridan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

chiqarib tashlandi. Mahmudxo‘ja Behbudiy nomi bilan bog‘liq bir qancha madaniy muassasa, maktab, rayon va shahar nomlari ham tarixdan o‘chirildi.

1956 yilda ijtimoiy hayotda shaxsga sig‘inish oqibatlarini tugatish uchun kurash munosabati bilan o‘zbek adabiyotshunosligida ham Abdulla Qodiriy, G‘ulom Zafariy, Behbudiy, Cho‘lpon, Fitrat ijodlariga ham qayta baho berila boshlandi. Ularning o‘zbek adabiyoti va teatri tarixidagi o‘rni va ahamiyatlari yangicha talqin kilina boshlandi. Bular ichida XX asr boshi o‘zbek adabiyotida realizm masalasini tekshirgan E. Karimov bu davr ma‘rifatchilik harakati va dramaturgiyasida Behbudiy, Fitrat faoliyati va ijodlarini asosan ijobiy ruhda tekshirdi, bu jihatdan uning karashlari muayyan darajada B. Pestovskiyning «O‘zbek teatri tarixi» va Xoliq Mirzazodaning «Adabiyoti jadidai demokrati» maqolalaridagi fikrlariga hamohangdir. Solih Qosimovning so‘nggi maqolalarida («Behbudiy va jadidchilik», «O‘zbekiston adabiyoti va san'ati», 1990, 19, 26 yanvar) ham Behbudiyning XX asr boshidagi va inqilobdan keyingi faoliyati, publitsistik va dramatik ijodi o‘sha davr murakkab ijtimoiy-siyosiy, g‘oyaviy oqimlari, qarama-qarshi yo‘nalishlari bilan bog‘lab o‘rganiladi.

Lekin shunga qaramasdan, prof. A. Sa'diyning darslik va xrestomatiyalari, B. Buzruk Solihovning «O‘zbek teatri tarixiga materiallar» kitobidagi Behbudiy biografiyasi va uning «Padarkush»dan bosilgan ayrim sahnalarni va keyingi vaqtda vaqtli matbuotda e‘lon qilinayotgan ayrim maqola va pesalarini hisobga olmaganda Behbudiyning revolyusiyaga va so‘ngra o‘zbek, tojik, tatar, ozarbayjon matbuotida bosilgan maqola, sayohat va xotiralari, qo‘lyozma sahna asari, astronomiya va musulmon xotin-qizlarining huquqiga oid majmualari shu vaqtgacha hali bir joyga to‘la to‘plangan va o‘rganilgan emas. Ularni izlab topish, bir joyga to‘plash, atroflicha o‘rganish, uning boy va ko‘pqirrali adabiy, ilmiy merosini bugungi milliy istiqlol kunlarimizning yangi vazifalaridan kelib chiqib qayta baholash va nashr qilish kerak bo‘ladi.

Muloqot” jurnali muhbirlarining adabiyotshunos olim Sherali Turdiev haimdagi ta'rifi: (1994) Sherali TURDIEV - zahmatkash va sermahsul adabiyotshunos, ko‘zga ko‘ringan olim, kamtarin va pokdil inson. Doimo yangilik bilan yashaydi, tinmay

izlanadi. Izlagan topadi deyдилar. U kishi topgan yangiligini doimo ilm ahli bilan baham ko‘radi. O‘z muhlislariga asalari singari bol eltadi. O‘zbek adabiyotshunosligida birinchilar qatorida sho‘rolar istibdodiga qarshi, milliy istiqlol uchun kurashga hissa qo‘shgan Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ismoil G‘aspirali, Fitrat va Cho‘lpon ijodini tadqiq etib, xalqimizga tanishtirdi. Uning «Hayotbaxsh ta'sirlar», «Adabiy hamkorliklar samarasi», «Ular Germaniyada o‘qigan edilar» singari kitoblari ziyoliar va xalq orasida qizg‘in kutib olindi.

Cho‘lpon mukofoti sovrindori, xoksor inson, izlanuvchan olim Sherali Turdievga «Muloqot» jurnali ijodiy jamoasi u kishining ijodiga baraka tilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Turdiyev. Mahmudxo‘ja Behbudiy // Muloqot, № 3-4, 1994. 44-48 betlar.
2. Sh.Turdiyev. Ular Germaniyada o‘qigan edilar. – T.: 2006. – 256 bet.
3. H.Turdiyeva. Fidoiy olim, benazir adabiyotshunos // Sharq yulduzi, № 8, 2022. B. 148-158.

FURQAT IJODIDA ISLOM MA‘RIFATI VA TASAVVUF AXLOQI MAVZUSI

**Muhayyoxon Qodirova
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Sobirova Ismigul talaba
Qo‘qon DPI**

Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat - milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri. U Shoir va adib, adabiyotshunos va muarrix, elshunos va mutarjim sifatida o‘zidan boy ma‘naviy meros qoldirdi. Faqat bugina emas. U birinchi o‘zbek jurnalisti ham edi. “Turkiston viloyatining gazetisi” sahifalarida chop etilgan adabiy va siyosiy-publitsistik maqolalari ko‘p jihatdan bugun ham o‘z

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

dolzarbligini yo'qotgan emas. Shuningdek, Furqat zamonasining mashhur xattotlaridan edi. Tabib sifatida shuhrati yanada yuksak bo'lganligi ma'lum. “Zubdatul-hukamo” unvonining sohibi bo'lganligiyoq uning bu boradagi kamoloti nechog'lik ekanligiga dalil. U sayyoh sifatida Turkiya, Bulg'oriya, Yunoniston, arab mamlakatlari, shuningdek, Hindiston va Xitoyda bo'ldi. Safar taassurotlari, o'sha davr kishilarining ma'naviy olami, turli davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni yozib qoldirdi. Bir so'z bilan aytganda, Furqat qomusiy olim va ijodkor sifatida milliy ma'naviyatimiz rivojiga ulkan hissa qo'shdi.

Kalit so'zlar: istiqlol, uyrt, sog'inch, adabiyotshunos, tarjimon, matbuot.

Аннотация: Фуркат, сын Закирджона Холмухаммада, является одним из крупнейших представителей узбекской литературы периода национального возрождения. Он оставил богатое духовное наследие как поэт и писатель, литературный критик и историк, филолог и переводчик. Не только это. Он также был первым узбекским журналистом. Литературные и политико-публицистические статьи, публикуемые на страницах «Ведомостей Туркестанской области», не потеряли своей актуальности и сегодня. Он также был одним из известных каллиграфов периода Фуркат. Известно, что слава его как врача была еще выше. Тот факт, что он был обладателем титула «Зубдатул-хукамо», является доказательством его зрелости в этом отношении. В качестве туриста он посетил Турцию, Болгарию, Грецию, арабские страны, а также Индию и Китай. Он оставил ценные сведения о впечатлениях от поездки, духовном мире людей того времени, уровне социально-экономического развития разных стран. Словом, Фуркат внес большой вклад в развитие нашей национальной духовности как ученый-энциклопедист и творец.

Ключевые слова: независимость, культура, тоска, литературный критик, переводчик, пресса.

Abstract: Furkat, the son of Zakirjon Kholmuhammad, is one of the largest representatives of Uzbek literature of the period of national revival. He left a rich

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

spiritual heritage as a poet and writer, literary critic and historian, philologist and translator. Not only this. He was also the first Uzbek journalist. Literary and political-journalistic articles published on the pages of “Vedomosti of the Turkestan Region” have not lost their relevance today. He was also one of the famous calligraphers of the Furqat period. It is known that his fame as a doctor was even greater. The fact that he was the holder of the title “Zubdatul-hukamo” is proof of his maturity in this regard. As a tourist, he visited Turkey, Bulgaria, Greece, Arab countries, as well as India and China. He left valuable information about his impressions of the trip, the spiritual world of the people of that time, and the level of socio-economic development of different countries. In a word, Furkat made a great contribution to the development of our national spirituality as a scientist-encyclopedist and creator.

Key words: independence, culture, melancholy, literary critic, translator, press.

Furqat she’riyatida islom ma’rifati mavzui yetakchi o’rinni tashkil etadi. Zero, u yoshlik chog’laridanoq diniy va dunyoviy ilmlarni mukammal egalladi. Madrasa ta’limini oldi. Arab va fors tillarini puxta o’rgandi. Shariat va tariqat ilmida kamolga erishdi. Furqat she’riyatini islom ma’rifati va ma’naviyatidan ayri tasavvur etib bo’lmaydi. Shoirning aksar baytlari Qur’oni karim oyatlari va hadisi shariflarga bitilgan she’riy sharhlar ekanligi ham ushbu fikrni quvvatlaydi. Shoir nazmida oyat va hadislarga murojaat ikki xil usulda bo’lganligi kuzatiladi. Birinchisi - oyat va hadislardan to’g’ridan-to’g’ri iqqibos keltirish. Ikkinchisi - oyat va hadislarning she’riy sharhi. “Qulungman”radifli g’azalda shunday bayt keladi:

Deding: “La taqnatu min rahmatillah”,

Umid aylab ango boqg’on qulungman.

“La taqnatu min rahmatillah” (“Zumar” surasi, 53-oyat) oyati karimasi Qur’oni karim izohli tarjimasida: “Ollohning rahmat-marhamatidan noumid bo’lmangiz!» deya sharhlangan. Mufassir vatandoshimiz Sayyid Mahmud Taroziy — Oltinxon to’ra mazkur va unga yondosh oyoatlarni quyidagicha tafsir qilgan: «Bu bir necha oyati sharifa insonlarni tavba va inoyatg’a da’vat berur. Xoh alar kofirlar bo’lsunlar yo gunohkorlar

bo'lsunlar, Oллоh taolo alarning tamomi kufr va gunohlarin mag'firat qilur va o'z rahmatig'a doxil etur». Ko'rinib turibdiki, oyati karima mazmuni teran. Furqatning xizmati esa uni go'zal badiiy shaklda betakror ifoda etganligidir. Shoir asarlarida hadislardan ham xuddi shunday iktibos olish hollari mavjud. Jumladan, u “Hajnoma”da shunday yozadi:

Risolat tojdori shohi “Lav lak”,

Nubuvvat bahrida bir gavhari pok.

Ta'kidlanganidek, Furqat she'riyatida oyat va hadislarga murojaatning ikkinchi – ularni she'riy sharhlash usuli ham mavjud. Misollarga murojaat etamiz:

Qodirekim, yerga qo'ydi yetti ko'kni besutun,

Mohu xurshidu kavokibdin berib ziynat ango.

Xudoyi taolo shunday qodir zotdurki, osmonlarni ustunsiz ko'tarib qo'ygandur”.

Birinchi misrada xuddi shu oyati karimaning she'riy sharhi berilgan. Ikkinchi misra mazmuni esa “Mulk” surasi 5-oyatiga muvofiq keladi: “Va, albatta, dunyo osmonini chiroqlar bilan ziynatladik”. Ta'kidlash joizki, Furqat mazkur baytda, ayniqsa, ikkinchi oyat mazmunini yanada aniqroq sharhlaydi. Oyati karimadagi “chiroqlar”dan murod — moh (oy), xurshid (quyosh), kavokib (yulduzlar) ekanligini go'zal badiiy shaklda ifodalaydi. Quyidagi shohbayt mazmuni yanada ta'sirchan:

Kulli ashyo junbush aylab zikrig'a mashg'uldur,

Vahshiyoni dasht, xaylul-bahru murgoni havo.

Yetti osmon, Yer va ulardagi bor jonzot — mavjud bo'lgan barcha narsa hamdu sano aytish bilan Oллоhni poklar, yod qilur. Lekin, sizlar (ey insonlar) ularning tasbeh aytishlarini - poklashlarini anglamassizlar» (“Isro” surasi, 44-oyat). Mazkur oyati karimani Oltinxon to'ra quyidagicha tafsir qiladi: “Ya'ni, har bir maxluq, yaralmishlarning har biri zaboni ila yo holi ila Parvardigor pokligin bayon qilur va aning hamdin aytur. Lekin, sizlar bilmassizlar. Chunki sizlar bilmagan lug'atda tasbeh ayturlar”.

Oyati karimadagi teran mazmuni birgina baytda shunchalik betakror badiiy shaklda ifoda etish Shoiridan nechog‘lik chuqur ilm, naqadar yuksak mahorat talab qilishini anglash qiyin emas. Shoir ushbu oyat mazmunini yanada oydinlashtirib sharhlaydi. «Kulli ashyo»ning Ollohni zikr etishini ta’kidlagan shoir o‘quvchiga ta’siri kuchliroq bo‘lsin uchun ulardan ayrimlarini nomma-nom sanaydi. Ular — dashtdagi vahshiy hayvonlar (vahshiyoni dasht), dengizlardagi jonivorlar (xaylul-bahr), havodagi qushlar (murg‘oni havo). Bunda bayt tagmatnida ifodalangan ma’no yanada e’tiborga loyiqdir. Ya’ni, mazkur jonivorlarki Yaratganning zikrini bir nafas bo‘lsin unutmas ekan, yaralmishlar afzali - Insonning bundan g‘ofil bo‘lishga haqqi yo‘q. Shoirning «Yo rab» radifli g‘azali matla’i quyidagicha:

Qaroyg‘on dilga bergil nuri pokingdin ziyo, yo rab,
Ketib zangi gunah oyinadek topsun jilo, yo rab.

Savol tug‘iladi: Dil ham qorayishi mumkinmi? Shoir «zangi gunah» deganda nimani nazarda tutmoqda? Baytdagi obrazli tasvir faqat Shoirona mahorat mahsuli xolosmi? “Mo‘min kishi gunoh ish qilsa, qalbida bir qora nuqta paydo bo‘ladi. Agar tavba qilib, u gunohdan butunlay qaytsa, istig‘for aytsa, qalbi poklanadi. Mabodo gunohni ziyoda qilsa, qalbidagi qora yana ham ziyoda bo‘ladi” — deyiladi hadisi shariflardan birida. Ma’lum bo‘ladiki, Shoir mazkur hadisdan ilhomlangan va undagi chuqur mazmuni she’riy baytlar zamiriga singdirgan. Shuning uchun ham bu g‘azalga Muqimiy, Muhyi, Muhayyir kabi zabardast Shoirlar naziralar bitganlar. Ma’lumki, mumtoz Shoirlarimizning aksariyati tasavvuf hayotini amalda yashaganlar.

Keyingi izlanishlar natijasida Furqatning ham tasavvuf ahlidan bo‘lganligini tasdiqlovchi bir qancha dalillar aniqlandi. Xususan, “Kulungman” radifli she’rida Shoirning o‘zi shunday yozadi:

Iloho, tashlama Furqatni o‘tga,
Muridi hazrati Jiylon, qulungman.

Mazkur bayt Furqatning qodiriya tariqati asoschisi, tasavvuf ilmida ulkan maktab yaratgan Shayx Abdulqodir Jiyloniyni o‘ziga pir deb bilganligini ko‘rsatadi.

Shoirning boshqa she’rlarida ham bunga ishoralar mavjud. “Aylang madad” radifli g’azal maqta’i ham buning dalili:

Furqatiy yo’llarda qoldi, G’avsi A’zam dastgir,

Qo’l tutarg’a yo’q erur bir rahnamo, aylang madad.

Ma’lumki, “G’avsul-A’zam”— Abdulqodir Jiyloniyning nisbasi. Mazkur baytda ham Furqatning ulug’ shayxga bo’lgan ixlos va muhabbati ifoda etilgan. Furqatning tasavvuf hayotini amalda yashaganligiga ko’plab she’rlarida ishoralar mavjud. Afsuski, uning aynan qaysi piri komil tarbiyasini olganligi hozircha ma’lum emas. Shu paytgacha Shoir hayoti va ijodi bo’yicha yaratilgan tadqiqotlarda uning arab mamlakatlarida bo’lganligi qayd etilgan bo’lsa-da, haj arkonlarini ado etganligi to’g’risida so’z yuritilmagan edi. Keyingi izlanishlar Furqatning nainki haj ibodatini ado etganligi, hatto shaxsiy muhrida ham hoji unvoni aks etganligini isbotladi. Jumladan, shoirning O’zbekiston Markaziy Davlat arxivida saqlanayotgan Yorkentdan 1896 yil avgust oyida yuborgan va sana qo’ymasdan yo’llagan maktublarida “Zokirjon hoji” unvoni bilan, shuningdek, 1905 yil 10 iyulda yuborgan maktubida “Hakim Zokirjon hoji” degan bitik bilan muhr bosilgan. Shoir haj ibodati taassurotlari haqida bir qancha asarlar, jumladan, “Hajnoma” ham yozgan. O’z davrining e’tiborli man-balaridan o’rin olganligi Shoir “Hajnoma”sining nechog’ik mashhur bo’lganligi dalilidir. “Hajnoma” tarji’band yo’lida yozilgan bo’lib, 12 band, 216 misradan iborat. Birinchi band payg’ambar alayhissalom ravzasini ziyorat etish sharafiga noil etganligi uchun Yaratganga shukrona, nabiylar sarvariga salovati durud ruhi bilan sug’orilgan. Ikkinchi va uchinchi band Madinai munavvaradagi Harami sharif — Al-masjid an-nabaviy vasfiga bag’ishlangan. Shoir Haramni jo’shqin bir muhabbat bilan tavsif etadi:

Bino chog’ida me’mori — maloik,

Suvi — kavsar ani, tufrog’i — anbar.

Suvi tufrog’ini loy aylaganda

Somon o’rnig’a solg’on mushki za’far...

To‘rtinchi band payg‘ambar alayhissalom me‘roji ta‘rifiga bag‘ishlangan. Shoir nabiylar sarvarining ummatlarga nechog‘lik mehribon ekanligi, me‘rojda — Haq taolo huzurida ham gunohkor ummatlari g‘amini chekishini quyidagicha tasvirlaydi:

Hilol erdi buroqi summig‘a na‘l,
O‘shal oqshomki, qildi sayri aflok.
Buroqu Jabroilu qoldi raf-raf,
Etushti o‘zi Haq qurbig‘a cholok.
Dedi Tangri: “Habibim, yo Muhammad,
Tila mandin bu dam, “Inna a‘toynak”.
Dedikim: “Ummatimni mag‘firat qil,
Erurlar osiyu saffoki bebok”.

Beshinchi band “Odam farzandlarining afzali, olam yaralishining, bani Odam mukarramligining boisi” Muhammad alayhissalom vasfiga, oltinchisi ravzai muborak tavsifiga bag‘ishlangan. Yettinchi bandda Uhud tog‘i, sakkizinchisida Masjidul-Qubo ziyorati taassurotlari jo‘shqin misralarda ifodalanadi. To‘qqizinchi bandda Qiblatayn masjidi tarixi go‘zal badiiy lavhalarda aks etgan. O‘ninchi band Shoirning inson va uning mohiyati xususidagi falsafiy xulosalari ifodalangani bilan alohida ajralib turadi. Jumladan, u shunday yozadi:

Kel, ey jon, bo‘lsa ummidi najoting,
Xudo toatig‘a sarf et hayoting.
Bu yanglig‘ jurmu isyon birla kechsang,
Subhi Mahsharda kelmasmu uyoting...
Qutulmassan qochib hargiz o‘lumdin,
Agarchi uchgali bo‘lsa qanoting.
Tiriklikda Xudog‘a bandalik qil,
O‘lub borsang berur xatti baroting...
Halol o‘lsa hisobin san berursan,
Qolur moling olib binnu banoting.

Faromush aylama hargiz mamoting,
Ajaldin olmading xatti omoni.

O‘n birinchi band Madinai munavvara madhiga bag‘ishlangan. Quyidagi misralar payg‘ambar alayhissalomning muborak vujudlari abadiy qo‘nim topgan bu shaharga Shoirning qanchalik ehtirom bilan qaraganligini ko‘rsatadi:

Chin ummat nazdida qimmat emasmu
Guhardin sangi xoroi Madina.
Na man tanho, kimiki ummatidur,
Qilur doim tamannoi Madina.

O‘n ikkinchi bandda Madina ziyorati Shoirga nechog‘lik kuchli ta‘sir etganligi yanada yorqinroq ko‘rinadi:

Bu yerda erdi, Furqat, kosh o‘lsam,
Jinonoso baqi‘ig‘a ko‘mulsam.
Tilarmankim: berib barham o‘zumni
Jahon tashvishidin bir yo‘l qutulsam...
Harom o‘lsun manga guldek ochilmoq,
Sazodur g‘uncha yanglig‘ qong‘a to‘lsam...
Og‘ir tog‘din gunohim, yig‘lamasdin
O‘zum holimg‘a, ayb ermasmu, kulsam.
Agarchandiki Xo‘qandda tug‘ulsam,
Madina ichra, yo rab, ayla foniy.

Orifona tazarru aks etgan bu misralar Shoir tuyg‘ularining naqadar samimiy ekanligini ko‘rsatadi. Umuman, Furqatning barcha asarlari kabi “Hajnoma”sida ham inson va uning mohiyati bilan bog‘liq falsafiy fikrlar betakror badiiyat ila ifoda etilgan. Ta‘kidlanganidek, diniy-ma‘rifiy va tasavvuf axloqi yo‘nalishidagi asarlar Furqat ijodida yetakchi o‘rin tutadi. Bu asarlarni yangicha tafakkur asosida tadqiq etish va ularning jamiyat ma‘naviyatini yuksaltirishdagi o‘rnini belgilash furqatshunoslikning dolzarb vazifalaridandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qosimov B. va boshqalar. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. -T.: O‘qituvchi, 2005.
2. O‘zbek adabiyoti tarixi, 5-jildlik, 4-5 - jildlar. – T.: Fan, 1977
3. O‘zbek mumtoz adabiyoti namunalari. – T.: O‘zMU nashriyoti, T.2. 2003.
4. SirojiddinovSh. O‘zbek mumtoz adabiyotining falsafiy sarchashmalari. – T.: Yangi asr avlodi, 2011.
5. Fitrat. Tanlangan asarlar. 2-jild. - T.: Ma’naviyat, 2000.
6. Sharq mumtoz poetikasi H.Boltaboev talqinida. – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
7. Qosimov B., Dolimov U. Ma’rifat darg‘alari. - T.: O‘qituvchi, 1990.
8. O‘zbek milliy uyg‘onish adabiyotiga materiallar. - T.: Universitet, 2004.
9. Karimov G‘.O‘zbek adabiyoti tarixi. 3-kitob. –T., 1987.
10. Ta’limning elektron resurslari:
 1. [www. tdpu. Uz](http://www.tdpu.Uz)
 2. www. pedagog. Uz
 3. www. ziyonet. Uz
 4. www. edu. Uz
 5. www.o`zbek adabiyoti. com.
 6. www. ziyo.uz

ABDULLA AVLONIY TARJIMAI HOLIGA YANGI NAZAR

**Artikova Yulduz
O‘zJOKU, f.f.n., dotsenti**

Mazkur maqolada XIX- asr oxiri- XX-asr boshida yashab ijod qilgan ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi bo'lgan Abdulla

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Avloniy tarjimai holi yangicha ilmiy tahlil qilinadi. Ma'lumki, Sovet davrida ziyoli, ma'rifatparvar insonlar xalq dushmani sifatida qatag'onga uchraganlar. Otib o'ldirilganlar, oila a'zolari xalq dushmanining yaqinlari sifatida siyosiy tayziqqa uchraganlar. Aksariyat adiblar, olimlar tarjimai hollarini o'zgartirishga, nasl nasabini yashirishga majbur bo'lganlar. Badiiy asarlarda zodagon boylar salbiy obrazda tasvirlangan. Maqolada Abdulla Avloniy tarjimai holiga siyosiy sabablar bilan kiritilgan o'zgartirishlar ilmiy manbalar va xotiralar asosida tahlil qilinadi.

Jadidchilik, milliy taraqqiyot, ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish davri adabiyoti, qatag'on qurbonlari, Sovet davri siyosati, tarjimai hol, biograf, mahalla.

Kirish qism (Introduction)

Adabiyot va san'at ahlining ijodlarini o'rganishda ular yashagan davr va zamon, boshidan kechirgan voqyealar tafsilotlari, yaqinlari va do'stlari haqidagi ma'lumotlarning ahamiyati katta. Ayniqsa, zamona zayli bilan ularning hayoti va ijodi yetarli o'rganilmagan yoki o'sha davr talabiga ko'ra tarjimai hollariga xolis va haqqoniy yondashilmagan bo'lsa. Bu borada yurtimizning yaqin o'tmishi bo'lgan ozodlik uchun o'z hayotlarini qurbon qilgan jadidchilik namoyondalarining taqdirleri, ayniqsa, ilmiy izlanishlarga muhtoj sohalardir. Chor Rossiyasi bosqini, undan keyingi Sovet davrining siyosati tufayli yurtimiz tarixida keskin burilish yasagan bu davr yorqin ranglar bilan qalamga olinishi bugungi davr talabidir. Tarixsiz kelajak yo'q ekan, yaqin o'tmishimizga bir oz hotirjam va xolis nazar bilan boqish har birimizning burchimizdir.

Millat taraqqiyoti iqtisodiyot, siyosat yoki tashqi aloqalar bilan emas, balki ma'naviyat, ma'rifat, tarbiya bilan uzviy bog'liqligini jahon tamaddunida o'z o'rniga ega bo'lgan Yaponiyaning o'ziga xos taraqqiyot yo'lida ko'rishimiz mumkin. Yurtimizda ham bunday ezgu g'oyalar yo'lida millatning yorqin namoyondalari hayotlarini fido qilganlar. Ma'rifatparvarlik harakatiga bosh bo'lgan, millatimiz, vatanimizning jaholat botqog'idan olib chiqishni - eng birlamchi zarurat deb belgan jadidlarning yorqin vakillaridan biri Abdulla Avloniydir.

Asosiy qism (Main part)

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Abdulla Avloniy o‘zbek milliy uyg‘onish davri adabiyotidagi o‘rni, o‘zbek jurnalistikasi taraqqiyotiga qo‘shgan xissasi, milliy pedagogikamiz poydevorini yaratuvchisi hamda o‘zbek teatrining asoschisi sifatida yurtimiz tarixida o‘z o‘ringa ega shaxslardan biridir. Ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi bo‘lgan Abdulla Avloniy “...jadidchilik harakatiga qo‘shilib, Toshkentdagi jadidlarning faol ishtirokchilaridan biri bo‘lib tanildi. Avloniy 1904 yilda Mirobodda, so‘ngroq Degrezda huddi shunday yangi usulda, yangicha maktab ochib, dars berdi va darsliklar yozdi. (*Mergancha, Degrez, Toshkent shahrinin mahallalarning nomi* - mual. Yu.O.) 1909 yilda maktab maorif ishlariga yordam beruvchi “Jamiyati xayriya” ochib, yetim bolalarni o‘qitdi. “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” nomli to‘rt qismdan iborat she‘riy to‘plamining birinchi juz‘ini nashr qildirdi. Munavvarqori, Muhammadjon Podshoxo‘jaev, Tavallo, Rustambek Yusufbekov, Nizomiddin Xo‘jaev, Shokirjon Rahimiy kabi taraqqiychilar bilan sheriklikda “Nashriyot” (1914), “Maktab” (1916) shirkatlarini tuzdi. “Taraqqiy”, “Shuhrat” (1907), “Osiyo” (1908), “Turon” (1917) gazetalarini chiqardi. 1918 yilda Turkiston Shurolar hukumatining birinchi gazetasi “Ishtirokiyun”ning tashkilotchilaridan va uning birinchi muharrirlaridan bo‘ldi” [2].

Abdulla Avloniyning hayoti boshqa jadidchilik namoyondalaridan bir oz farq qiladi. Boshqa jadidlardan, ziyolilar, adabiyot va san‘at namoyondalardan farqli o‘laroq Abdulla Avloniy qatag‘on qilinmagan, ammo ijodi, barcha jadidlar ijodi qatori, 1966 yilgacha o‘rganilmagan, asarlari shu yilgacha chop etilmagan. Aynan shu davrda bir oz muddatda siyosatda o‘zgarishlar bo‘lib, Sobiq Sovet davlatlari ichida qatag‘on qurbonlari haqidagi ma'lumotlar ommaga taqdim etilgan.

Shu o‘rinda Abdulla Avloniy tarjimai holi va boy merosini bugungi kungacha yetib kelishi borasida so‘z yuritsak. Tarixdan ma'lumki, buyuk insonlar yonida doimo ularni qo‘llab -quvvatlab turuvchi donishmand ayollari bo‘lgan. Bibixonim, Nodirabegimlar bunga yaqqol misol bo‘ladilar. Abdulla Avloniyning boy madaniy merosining bugungi kungacha yetib kelishiga ham ularning zavjalari Salomat ayaning alohida o‘rnilari bor. Hozirgacha bu alloma haqidagi aksariyat nodir ma'lumotlar ayollari Salomat aya

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Islomovaning adabiyotshunos Begali Qosimovga 1966 yili taqdim etgan qo‘lyozmalar, hujjatlarga tayaniladi. Qatag‘on yillari Abdulla Avloniy “xalq dushmani” deb qoralanmagan, ammo o‘limidan so‘ng asarlari chop etilmagan. Go‘yo, o‘zining bevaqt o‘limi bilan Abdulla Avloniy o‘z sha‘ni, oilasining tinchligini havf- xatardan himoya qilib qolgandek. Demak, o‘tgan asrning qatag‘on yillarida Sobiq Sovet davri siyosati barcha jadidlar kabi Abdulla Avloniyning asarlaridagi ezgu niyatlardan “ko‘ngli to‘lmagan”, uning g‘oyalari Sovet siyosatiga “to‘g‘ri kelmagan”. 1934 yildan 1966 yilgacha Salomat aya Abdulla Avloniyning asarlarining qadri - vaqti kelib juda baland bo‘lishini bilganlar. Qo‘lyozmalarini asrab- avaylaganlar, zamonlar o‘zgarib, yurtimizning ma‘rifatparvarlariga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgarishiga ishonganlar. Abdulla Avloniyning taqdirida sadoqatli va vafodor bu ayolning tutgan o‘rni borasida qator ilmiy izlanishlar olib borish yosh tadqiqotchilarimiz oldida turgan navbatdagi vazifalardan biridir. Garchi Salomat Islomova haqidagi ma‘lumotlar juda oz bo‘lsa -da, Abdulla Avloniyning g‘oyalari tushunish, uning asarlarini qadrlash uchun bu mo‘tabar ayolning o‘zlari ham nihoyatda ziyoli, ma‘rifatli va taraqqiyparvar bo‘lganlar.

Abdulla Avloniy o‘sha paytlarda barcha ziyolilar kabi tarjimai holiga “zaruriy” o‘zgartirishlar kiritgan, degan ehtimol mavjud. Barcha kabi u o‘zining ijtimoiy kelib chiqishini - oddiy kambag‘al kosib oilasida ekanligini, nihoyatda nochor ahvolda ulg‘ayganini ta‘kidlaydi. Begali Qosimov nashrga tayyorlagan Abdulla Avloniyning “Tarjimai holim”da bu borada shunday yozilgan: “1878 yil melodiya, 12 iyulda Toshkentning eski shahar Shayhontohur daha Mergancha mahallasida faqirhol bir oilada tug‘ilganman. Otamning ismi Miravlon, onamning oti Fotimadir. Otamning tub kasbi to‘quvchilik (bo‘zchilik) bo‘lib, so‘ng zamonlarda Yarmanka bozorida yoymachilik qilib, bo‘z va chit bilan savdo qilur edi” [3]. Sovet davrida yashab ijod qilgan barcha ziyolilar tarjimai holini aynan shunday belgilashadi. Ilm-fanga o‘z xissasini qo‘shgan ziyolilarimiz oddiy ishchi -kosiblar oilasidan qiyinchilikda ulg‘ayib, faqat “Sovet tizimi va partiya”ning “g‘amxo‘rliги va mehribonligi” tufayli ana shunday bilimli, oliy ma‘lumotli bo‘la olganliklarini ta‘kidlashlari - Sovet siyosatining bir qismi bo‘lgan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bunday “o‘zgartirishlar” tufayli ziyolilarimizning haqiqiy hayotlari “parda” ortida qolib ketadi.

Ma'lumki, Abdulla Avloniy o‘z davrining yetuk ziyolilaridan biri bo‘lib, nafaqat dunyoviy, balki diniy bilimi ham yuksak e'tiroflarga sazovor bo‘lgan. Sovet davrigacha, aksariyat ziyolilar (Mir avlodlar asosan ziyolilar bo‘lgan) o‘zbek tilidan tashqari arab va fors tillarini mukammal bilishgan. Diniy ilmni arab tili orqali o‘rganishsa, badiiy adabiyotni chuqur bilish uchun fors tilini mukammal bilishlik talab etilgan. Kambag‘al kosib oilasida emas, balki o‘ziga to‘q ziyoli oiladan bo‘lgan Abdulla Avloniy o‘zining ijtimoiy mavqeyidan kelib chiqib ilmi inson bo‘lgan. Umuman olganda, Abdulla Avloniy o‘zbek, arab, fors tillaridan tashqari rus, tatar, ozarbayjon turk tillarini mukammal bilgan. Bir qator badiiy adabiyot namunalarini o‘zbek tiliga mohirona tarjima qilgan. O‘z tarjimai holida ko‘rsatilganidek, faqat qish kunlarigina ta'lim olishga imkoniyati bo‘lganida Abdulla Avloniy bunchalik ilmi, bilimli, keng tafakkurli inson bo‘lib voyaga yeta olmasdi. U o‘zining tarjimai holiga davr talabiga mos ravishda o‘zgartirishlar kiritgan bo‘lishi shubhasiz. “Abdulla 7 yoshdan O‘qchidagi eski maktabda Akromxon domlada savod chiqardi. 1890 –yilda shu mahalladagi madrasaga o‘tdi. So‘ng Shayhontohurdagi Abdumalikboy madrasasida Mulla umar Oxunda tahsil ko‘rdi.... Adabiyotga havas unda shu yillari uyg‘ondi. Navoiy she'riyatiga, Fuzuliy g‘azallariga mehr qo‘ydi. So‘ngra ishtiyoq bilan fors tilini o‘rgandi. Sa'diy va Hofizning olamidan zavq shavq oldi. Nihoyat bular o‘z samarasini berdi. O‘zi kamtarona qayd qilganidek “she'r yozishga tutindi”.[1]

Tarixga nazar solsak. Avvallari Toshkent shahri Anhor kanalida yakunlanib, Chor Rossiyasi bosqinidan so‘ng uning bir qismi Yangi shahar, yana biri Eski shaharga bo‘lingan. Hozirgi Eski shahar nomi shu davrdan qolgan nomdir. Anhorning sharqiy tomonida Shayhontohur dahasida yashovchilarning dala hovlilari bo‘lgan. Ma'lumki, taniqli adibimiz Oybek “Qutlug‘ qon” asarida qalamga olingan Mirzakarimboyning prototipi - Mirkarimboy Toshkentning katta savdogarlardan biri bulib, uning dala hovlisi ham shu yerlarda joylashgan. Temir yo‘l qurilganidan keyin Mirkarimboyning yerlariga talab katta bo‘lgan. U o‘zining dalasi o‘rniga xonadonlar qurdirib, ijaraga bergan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mirkarimboyning o‘g‘illari Mirafzal va Mirqosimlarga o‘sha dalalar o‘rnidagi uy joylar meros bo‘lib qolgan. Keyinchalik ularning avlodlari shu yerlarda yashab umrguzaronlik qilishgan. Obod bo‘lgan yerlarni aholi o‘z tilida “Mirobod”- “Mirlar obod qilgan yerlar” deb atashadi. Ruslar mahalla tushunchasini yoqtirishmagan (balki tushunishmagan). Shuning uchun ko‘chalar nomini “Mirabads kaya” deb atashadi. Bugungi kunda Mirobod tumanining asl nomi o‘sha davrlardan qolgan. Mirkarimboyning va boshqa “mirzoda”larning avlodlari shu yerda yashashgan, o‘zaro quda-anda bo‘lishgan. Abdulla Avloniy ham Mir avlodga mansub bo‘lgan. Uning otasining to‘liq ismi Miravlon, bobosiniki Mirne‘matboy bo‘lgan. Avloniyning ayollari Salomat Islomova ham o‘z davrining boy zodagon oilasining farzandi bo‘lib, xat savodli ziyoli ayol bo‘lganlar. Bu haqda uning biograflari shunday yozishadi: “1900 yilda Avloniy toshkentlik savdogar bir xonadonning Salomatxon degan qiziga uylanadi. Shu yili uning otasi vafot etadi”[1]. U otasining o‘limidan so‘ng, bobosidan meros qolgan dala hovlisiga ukasi bilan o‘ziga uy qurib, ikki oila hovli joyli bo‘lishgan. “Hozirgi Mirobod mahallasi o‘rnida Mirne‘matboyning bog‘ hovlisi bo‘lgan. Toshkent bosib olinib, Turkiston general-gubernatorligining markaziga aylantirilgach, Mirobod shaharning yangi - «rus» qismiga qo‘shib olinadi va turli imoratlar, korxonalar qurish uchun bo‘lib beriladi. Sapyorniy, Gospitalniy ko‘chalari paydo bo‘ladi. Miravlonboyning ikki o‘g‘li — Abdulla va Mirsiddiq ham shu yerda hovli-joy qiladilar”. [1] Ya‘ni, aka-uka Avloniy oilalari ancha yillar davomida bobosining dala hovlisi o‘rnida qurilgan hovlilarda yashashgan. Ularning shahar hovlisi, Abdulla Avloniy o‘z tarjimai holida ko‘rsatganidek, Merganchi mahallasida bo‘lgan. Demak, shahar va dala hovlilarga egalik qilgan Miravlon nochor va kambag‘al kosib bo‘lmagan. Abdulla Avloniy o‘sha davrning talabiga binoan tarjimai holiga shunday deb yozishga majbur bo‘lgan. Afsuski, uning biograflari ham davr talabiga binoan bu tendensiyani davom ettirishadi: “... Ammo tirikchilikning og‘irlashuvi o‘qishga imkon bermaydi. «1891 yildan boshlab, faqat qish kunlarida o‘qub, boshqa fasllarda mardikor ishladim» — deb yozadi Avloniy. Ko‘p o‘tmay, bu ham barham topdi. U butunlay ishga sho‘ng‘ib ketdi. O‘zi aytganidek, «binokor»likni o‘rgandi, «g‘isht

quyish, suvoqchilik, pechkachilik, duradgorlik ishlari» bilan mashg‘ul bo‘ldi”[1]. Shu o‘rinda biograflar uning otasining va bobosining ismlariga “boy” qo‘shimchasini qo‘shib “Miravlonboy”, “Mirne‘matboy” shaklida yod olishlariga ham e‘tiborni qaratish kerak. Odatda kambag‘al kosiblar ismiga bu kabi qo‘shimchalar qo‘shib aytilmagan. Zodagon va mulkdorlar ismiga qo‘shib aytiladigan “boy” qo‘shimchasi Abdulla Avloniyning ijtimoiy kelib chiqishiga yana bir oydinlik kiritadi. Afsuski, Sovet davri siyosatining talabi bilan Abdulla Avloniyning o‘zi tarjimai holini o‘zgartirishga majbur bo‘lgan. Sovet davrida esa yillar davomida bu ma‘lumotlar tarixiy fakt sifatida qabul qilinadi. Adabiyotshunoslar esa, adibning ijodi ilmiy tadqiq etilishiga Sovet siyosati rahbariyati ruxsat berilishi uchun uning tarjimai holiga o‘zgartirishlar kiritishiga majbur bo‘lishgan.

Natijalar va Muhokamalar (Results and Discussions)

Tarjimai holida Avloniy ko‘pchilik uni “imoratchi usta” deb ataganini yozadi [7]. Bu tabiiy hol. Chunki yurtimiz boylari qadimdan kambag‘alparvar va halol mehnatni ulug‘laydigan insonlar bo‘lishgan. Masalan, Mirkarimboy Toshkentga birinchi bo‘lib Germaniyadan “Zinger” tikuv mashinasini olib keladi va uning qizi Nisobibi bu mashinada savob bo‘lishi uchun... koranda- ishchilar uchun issiq nimcha tikib beradi. Ya‘ni, shaharning yirik puldorlari nafaqat ziyoli, balki hunarli ham bo‘lib, kambag‘al va nochorlarga g‘amho‘rlik qilib kelishgan. Bunday savobli ishlar odatiy holga aylangan. Abdulla Avloniy ham nochor hayotdan emas, balki o‘sha davr boyonlarning farzandlari kabi mehnatdan or qilmay, bir nechta hunarlarni egallab, odamlarga xolis yordam bergan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Abdulla Avloniyning keyingi faoliyatida ham hayriya ishlariga katta ahamiyat qaratilgandi. U “1909 yilda «Jamiyati xayriya» ochdi va mahalliy xalq bolalarining o‘qib bilim olishi uchun pul yigib, maktablarga tarqatdi. Bu haqda hatto Orenburgdagi «Vaqt» gazetasi yozib chiqdi” [1]. Demak, Abdulla Avloniy Sovet tuzumi kirib kelishidan ancha avval hayriya hamda ma‘rifatparvarlik yo‘lida qator tahsinga sazovor ishlarni boshlagan. Abdulla Avloniyning biografi bo‘lgan Begali Qosimov bu borada shunday izoh keltiradi: “Jamiyatning 1909 yil 12 mayda tasdiqlangan 41 moddalik Nizomidan ma‘lum bo‘lishicha, uning maqsad va faoliyat doirasi keng bo‘lib, Sirdaryo

viloyati (Toshkent Sirdaryo viloyatining poytaxti edi.—B.Q.) hududidagi nochor, muhtoj musulmonlarning moddiy-ma'naviy ahvolini yaxshilash, jumladan, yetimlar, keksalar, nogironlar uchun kasalxona, ambulatoriya, choyxona, oshxona, yotoqjoylar ochishdan tortib, yoshlarni maktabda o‘qitish, so‘ng chet ellarga yuborishgacha bo‘lgan masalalarni ko‘zda tutar edi”[1]. Demak, Abdulla Avloniy asl kelib chiqishi zodagon oiladan bo‘lib, o‘sha davrning aksariyat mulkdorlari kabi hayriya ishlari bilan keng ko‘lamda shug‘ullanadi. Uning atrofidagi barcha zodagonlar bu kabi hayriya ishlarga moliyaviy jihatdan ko‘mak berishadi. Adibning tarjimai holidagi hunarmandchiligiga oid qaydlari ham ana shunday hayriya ishlardan biri ekanligiga shubha yo‘q.

Abdulla Avloniyning ijtimoiy kelib chiqishiga oid yana bir jihat. O‘zbekchilikda qudachilik, “qarshi quda bo‘lish” kabi tushunchalar bor. Ya'ni, bir hil ijtimoiy qatlamga mansub oilalar qiz berib, qiz olishgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, Abdulla Avloniyning ayoli Salomat Islomova ham Toshkentning boy zodagon oilasining farzandi bo‘lgan. Maqoladagi tahlillardan kelib chiqib shuni aytish keraki, garchi adibning siyosiy tayziq tufayli o‘zi tarjimai holida buning aksini yozgan bo‘lsa-da, Avloniyning bobosi ham, otasi ham o‘sha davrning boy mulkdorlari, savdogar zodagonlari edi. Abdulla Avloniy to‘ng‘ich farzandi Savrinisoni Mirfayzi va Jannatnisoning o‘g‘li bo‘lgan Miryoqubga turmushga beradi. Ya'ni, Abdulla Avloniy o‘sha davrning katta savdogarlardan biri Mirfayzi va Toshkentning yirik mulkdorlaridan biri bo‘lgan Mirkarimboyning qizi Jannatnisoga quda bo‘ladi. Qudachilik, asosan, ijtimoiy mavqye bo‘yicha teng bo‘lgan oilalar orasida bo‘lganligini e'tiborga olsak, Abdulla Avloniy ham qadimdan ana shunday boyonlarning ijtimoiy mavqyeidagi oila vakili ekanligi yana bir bor ayon bo‘ladi.

Abdulla Avloniyning qizi Savrinisoning taqdirida Sovet davri siyosiy tizimining jirkanch ahvoli aks etadi. Uning Miryoqub bilan turmushi uzoqqa cho‘zilmaydi. Qizi Tuyg‘unoy ikki yosh bo‘lganida Miryoqub, o‘sha davrning ko‘plab ziyolilari kabi, qatag‘on bo‘lish havfi tufayli Turkiyaga ketib, jon saqlaydi. Savriniso ikki yoshli qizi bilan ota uyiga qaytishga majbur bo‘ladi. Yurtimiz ardog‘idagi sevimli san'atkorimiz Gavhar Zokirova Tuyg‘unoyning qizi bo‘lib, Abdulla Avloniyning evarasidir. Gavhar

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Zokirovaning xotirlashicha, Abdulla Avloniy kuyoviga o‘zi Turkiyaga ketib jon saqlash kerakligi borasida maslahatni bergan ekan. Miryoqubning chet elga qochishi o‘sha davr siyosiy tuzumiga ma‘qul bo‘lmagan. Miryoqubning otasi, ayoli, keyinchalik qizini ham NKVD xodimlari tinmay so‘roqqa tortishar, bor “haqiqat”ni aytishlari uchun urib, kaltaklash usullaridan ham voz kechishmasdi. Bu zulmga chidolmay, bechora otaning tez orada joni uziladi. Savriniso qiynoqli so‘roqlaridan xastalanib, uzoq umr ko‘rmaydi. Tuyg‘unoy otasini ikki yoshidan beri ko‘rmagan bo‘lishiga qaramay institutga kirguniga qadar muntazam ravishda so‘roqlarga chaqiriladi. Abdulla Avloniyning to‘ng‘ich farzandining oilasining taqdiriga ko‘ra, o‘zi va oilasini himoya qilish uchun Abdulla Avloniy o‘z tarjimai holini o‘zgartirib yozishini siyosiy tayziqlar davri uchun tabiiy hol sifatida qabul qilinishi kerak.

Abdulla Avloniy turmush o‘rtog‘i Salomat Islomova bilan Savriniso, Karima, Qunduz, Hakima qizlarini, Asatilla, Otaliq, Kenja ismli o‘g‘il farzandlarni ko‘radi. Xakima, Kenja farzandlari uzoq yillar davomida otalarining merosini saqlab, el- yurtga xizmat qilishadi. “Gospitalniy”dagi xonadonlarida Xakima aya Abdulla Avloniyga tegishli ashyolarni ardoqlab keladi. Taniqli adibimiz O‘lmas Umarbekovning “Qizimga maktublar” asarida Abdulla Avloniy cheksiz mehr va e‘tiqod bilan tilga olinadi. O‘lmas Umarbekov ham Mirkarimboy kabi O‘qchi mahallalik bo‘lib, hovlilari Abdulla Avloniy, Mirkarimboy farzandlari xonadonlari kabi, Mirobod dahasida, o‘sha paytlarda “Gospitalный” deb ataladagan mavzeda joylashgan edi. Abdulla Avloniyning o‘g‘li Kenja aka uzoq yillar davomida O‘lmas Umarbekov bilan yaqin do‘st, ulfat bo‘lishgandi. Shu o‘rinda O‘lmas Umarbekov, Abdulla Avloniy, Mirkarimboylarning o‘zaro qarindosh urug‘chiligi bo‘lganmikan degan tahminlar ham yo‘q emas. Mirkarimboyning Mirafzal, Mirsoat, Mirqosim, Mirsulton ismli o‘g‘il farzandlari bo‘lgan. Mirsoat O‘lmas Umarbekovning Zulfiya ismli ammasiga uylanib, Umarbekovlar oilasiga kuyov bo‘lgan. Ya‘ni, Mirkarimboy oilasining Umarbeklar oilasi bilan ham qudachilik rishtalari bo‘lgan. Mirobod tumanidagi bu uch oila o‘zaro qudachilik bilan bog‘langan ekan, Abdulla

Avloniyning Kenja o‘g‘illarining O‘lmas Umarbekov bilan do‘stona munosabatlari uzoqroq bo‘lsada qarindoshchilik munosabatlari bilan bog‘liqligi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa (Conclusion)

Sovet tizimi garchi ilm- fan rahnamosi sifatida o‘zini namoish qilsada, odamlarni o‘z nasli-nasabini yashirishga, qatag‘ondan omon qolish uchun o‘z ismidagi nasl nasab qo‘shimchalaridan voz kechishga, tarjimai holida ijtimoiy kelib chiqishini “ishchilar sinfi”dan deb yozishga majbur qilingan. Sovet davrida fanda genetika sohasi inkor qilingan. Yirik mulkdorlar, savdogarlar, ziyolilar xalq dushmani sifatida qatag‘on bo‘lib, badiiy asarlarda salbiy bo‘yoqda aks etishiga majbur qilingan. Masalan, Oybekning “Qutlug‘ qon” romanidagi Mirzakarimboy obrazining prototipi Mirobod mahallasi asoschilaridan biri, Abdulla Avloniy oilasi quda bo‘lgan Mirkarimboy bo‘lib, o‘sha davrning zodagonlari kabi qator hayriya ishlarini amalga oshirgan ma‘rifatparvar inson bo‘lgan. Abdulla Avloniyning o‘z tarjimai holini o‘zgartirib, o‘z nasl-nasabini yashirganini yoki uning to‘ng‘ich farzandining oilaviy fojeasini hisobga olsak, Sovet davrida go‘yo to‘kin va to‘q hayotda yashab ijod qilgan adiblar hayoti nechog‘li tahlikali bo‘lganligini ko‘z oldimizga keltirish qiyin emas. Katta ehtimol bilan aytish kerakki, Mirne‘matboyning nevarasi, Miravlonning o‘g‘li bo‘lgan Abdulla Avloniyning to‘liq ismi - Mirabdulla bo‘lgandir. U holda, “Mirabdulla Miravlon o‘g‘li” adibimizning to‘liq ismlari bo‘lishi mumkin.

Ilmiy tahlillarga tayangan holda shuni xulosa qilish kerakki, Abdulla Avloniy Toshkentning yirik savdogarlaridan birining avlodidan bo‘lib, nihoyatda ma‘rifatli va ziyoli oilada ulg‘aygan. Zamona talabiga ko‘ra majburlikdan tarjimai hollarini o‘zgartirgan. Garchi qatag‘on qilinmagan bo‘lsa ham, ularning asarlaridagi asl mohiyat ma‘rifatparvarlik, vatanparvarlik va hurriyat bilan yo‘g‘rilgani uchun Sovet tizimi uchun Abdulla Avloniyning ijodi ma‘qul bo‘lmagan va uning merosi ko‘p yillar davomida chop etilmagan, yetarlicha keng tadqiq etilmagan.

Demak, bugungi kunda Abdulla Avloniy qatorida Sovet davrida yashab ijod etgan barcha adiblarimizning hayoti, ijodi hamda tarjimai holidagi asliyatni haqiqatni yuzaga chiqarish uchun ob'ektiv tadqiq etish vaqti keldi. Shu davrda yaratilgan asarlarga majburiy ravishda singdirilgan ma'naviyatimiz, tarixiy haqiqatimizga yot bo‘lgan fakt va dalillarni bevosita aniqlashtirish kerak. Izlanishlar natijasida tadqiqotchilarimiz allomalarimiz hayotidan yanada oshkora faktlarni topishlariga umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. Istiqlol qahramonlari turkumidan. To‘plovchi va nashrga tay. B.Qosimov Ikki jildlik. 1 –jildi. T.: Ma’naviyat. 2009
2. “Ma’naviyat yulduzlari” .T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999
3. Milliy uyg‘onish va o‘zbek filologiyasi masalalari. T.: Universitet. 1993
ziyo.uz
4. <https://saviya.uz/hayot/tarjimai-hol/abdulla-avloniy-1878-1934/?imlo=k>
5. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-zamonaviy-sheriyati/abdulla-avloniy/>
6. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-shuhrat-rizaev-abdulla-avloniy-1878-1934/>
7. <https://arboblar.uz/uzkr/people/avloni-abdulla>
8. <http://e-adabiyot.uz/kitoblar/malumot/220-abdulla-avloniy.html>
9. <https://arboblar.uz/uzkr/people/kasymov-begali>
10. <https://shosh.uz/toshkentliklar-abdulla-avloniy/>

ЖАДИД МАТБУОТИДА САНЪАТГА ИХТИСОСЛАШУВНИНГ АҲАМИЯТИ

Бобожонова Забаржад
ЎзЖОКУ, катта ўқитувчиси

Мазкур мақола жади́д матбуотида санъат мавзуларининг ўрни, уни ёритиш, тарғиб этиш; ихтисослашган журналистика, хусусан, арт-журналистиканинг шаклланишидаги илк намояндалар ва манбаларни ўрганишига қаратилган. Унда дастлабки маҳаллий нашрлардаги миллий контентнинг аҳамияти таҳлилга тортилган. Даврий матбуотга санъат турларининг кириб келиши, ёритилиш ривожидagi тадрижий босқичлар, муаллифлар жамоаси ва ёндашуви нашрлар маҳаллий матбуот кесимида ўрганилади. Шунингдек, мамлакатда маданий муҳитнинг шаклланишига босма нашрларнинг таъсири санъат мавзулари нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: *миллий контент, санъат журналистикаси, кино, театр, музей, арт-жадидчилар, маданият, миллий колорит, маданий муҳит.*

Санъат ва адабиёт маданият соҳасининг асосий йўналишлари ҳисобланади. Маданий журналистиканинг турларидан бири, тўғрироғи, ихтисослашган тури арт (санъат) журналистикадир. Санъат журналистикаси ҳамиша мавжуд макон, замон, жамиятнинг умумий манзараси, маданий аҳволини акс эттиради. Инсоннинг амалий ижоди билан боғлиқ жараёнларни ёритади. Даврий матбуот пайдо бўлгунга қадар мусиқа, театр ва тасвирий санъат борасидаги тақризлар, танқидий ёндашувлар фалсафий рисоаларда акс этган: фақат XVIII асрга келиб санъатшунослик, арт танқидчилик алоҳида фаолият сифатида шакллана бошлади. Санъат асарлари борасидаги фикрлар, бадий-танқидий қарашлар журналистика воситасида жамоатчиликка етказилди. Кино, фотография каби замонавий санъат турларининг пайдо бўлиши, оммалашishi мазкур санъат турларини янги йўналиш – арт-танқидчилик тушунчаси атрофига бирлаштирди.

Маданият – инсон яратган ҳамма нарса экан, оммавий ахборот воситалари, хусусан, даврий босма нашрларнинг ўзи ҳам XIX асрда маданиятнинг яна бир кўриниши сифатида Туркистонга кириб келди. Арт-журналистика атамаси постсовет давлатларида 2000-йиллардан қўллана бошлаган бўлса-да, санъатга доир мавзулар, санъат асарларига нисбатан таҳлил ва танқидий чиқишлар миллий матбуот фаолиятининг дастлабки пайтларидан эълон қилина бошлаган. Шу маънода арт-журналистика ҳам миллий журналистикамиз сингари ўз тарихига эга. Яъни, Ўзбекистонда газета пайдо бўлганидан бошлаб, санъат журналистикасининг ҳам том маънода фаолияти йўлга қўйилди, дейиш мумкин.

Туркистондаги илк даврий нашр “Туркистон вилоятининг газети” (1870 й.) икки қисм: расмий ҳамда норасмий шаклга эга эди. Унинг асосий йўналиши ижтимоий-сиёсий характерда бўлишига қарамай, норасмий қисми тарих, этнография, маданият, фольклорга оид кўплаб материалларни қамраб олади.⁶⁸ “Туркестанские ведомости” газетасининг маҳаллий тилдаги “Туркистон вилоятининг газети” иловаси халқ орасида анча оммалашган бўлса-да, газета давр сиёсатини ёритиш, асосан рус миллати вакиллари манфаати, турмуш-тарзи маданиятини оширишни кўзлаб чоп этилади.⁶⁹ Шундан сўнг мамлакатдаги маънавий инқирозни енгиб ўтиш мақсадида жаид намояндалари томонидан маҳаллий халқ ҳаётига миллий матбуотни олиб кириш ҳаракати бошлаб юборилади. 1906 йили Мунаввар Қори ҳам маҳаллий, ҳам рус тилида эркин гапира оладиган Исмоил Обидий муҳаррирлигида “Тараққий” газетасини нашрга тайёрлайди. “Тараққий” аҳолини жаҳолат ботқоғидан олиб чиқишни ўз олдига мақсад қилиб кўяди. 1913 йили Махмудхўжа Бехбудий муҳаррирлигидаги “Ойна” журнаliga асос солинади. 1914 йилда “Садойи Туркистон”, “Садойи Фарғона”, 1915 йилда “Тирик сўз” каби газеталарда бошқа мавзулар қатори маданият, санъатга оид мақолалар чиқади.

⁶⁸ А.А.Мусинова, Арт-журналистика Казахстана. – А.2018., 33-стр.

⁶⁹ <https://cyberleninka.ru/article/n/primary-sources-in-the-formation-of-art-journalism/viewer>

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1906–1930 йиллари ўзбек матбуоти билан биргаликда маданият тарғиботчиси сифатида санъат журналистикасининг илк илдизлари шаклланди. Бу даврни миллий санъат журналистикасида қўйилган дадил қадамлар даври дейиш ҳам мумкин. Чунки бу вақтга келиб фақатгина матбуотнинг эмас, театр, кино, музика, музей, фотография ва бошқа санъат турларининг ҳам оммалашшига имконият яратилди. Дастлаб театр санъати маҳаллий халқ орасида турли муносабатлар, баҳслар туғдириб, даврий нашрларда сахна асарлари таҳлиliga эҳтиёж уйғотган бўлса, кўп ўтмай кино санъатининг йўлга қўйилиши, матбуотда мавзуларнинг, журналистларнинг ихтисослашига туртки бўлди.

“Иштирокиюн” газетасининг 1918 йилдан 1920 йилга қадар чиққан сонларида 100 та санъат мавзуларига бағишланган мақолалар эълон қилинган. Улардан 83 таси театр фаолияти, сахна асарларининг таҳлили, актёрлар ижроси ҳақида бўлса, қолган 17 та мақола санъатнинг бошқа турлари – музика, кино, санойи нафиса ишларига бағишланган. Тошкентда Туркистон коммунистлар фирқаси Марказий Қўмитаси ҳамда Туркистон Шўролар Жумҳурияти Марказ бошқарма қўмитаси муассислигида чиққан газетанинг номи 1920 йил 12 декабрдан “Қизил байроқ” дея ўзгартирилади. Бу вақтда газетада алоҳида “Театр ва музика” номли рукн ташкил этилиб, мазкур рукн остида санъат мавзуларига бағишланган мақолалар мунтазам эълон қилинади.

1922 йили газетанинг номи “Туркистон”га ўзгартирилгач, рукн ҳам “Чолғи ва томоша” шаклида берилади. 1924 йил 5 декабрдан “Қизил Ўзбекистон” дея номланган газета эндиликда ҳар куни чоп этилади ва санъат мавзуларига бағишланган рукнлар сони ҳам ортади: 1925 йилдан 1930 йилга қадар “Чолғи ва томоша” рукни билан бир қаторда “Маданият жабҳасида”, “Адабиёт ва санъат саҳифаси”, “Театр ва музика”, “Кино-театр” каби санъат ичидаги санъат турларига бағишланган мавзулар доимий бериб борилди.

Дастлаб матбуот асосий эътиборни театр, кўп ўтмай кинематография соҳасига қаратган бўлса-да, кейинроқ миллий халқ куйлари, тасвирий санъат

намуналарига бағишланган материаллар кўпайиб, мавзулар ранг-баранглиги ортганини кузатиш мумкин. 1930 йилга қадар “Қизил Ўзбекистон” саҳифаларида 400 га яқин санъат мавзуларидаги мақолалар эълон қилинди. Соҳага доир мавзуларни мунтазам ёритиб боровчи ижодкорлар, бугунги тушунча билан атаганда “арт-жадидчи”, арт-журналистлар айнан шу даврларда шаклланди. Жумладан, Абдурауф Фитрат ўзининг “Адабиёт қоидалари” асарида асли адабиётшунослик муаммоларини ўртага ташласа-да, санъат ва муסיқага оид қарашларга ҳам кенг тўхталган. Олим ва публицист санъат турларини таснифлар экан, гўзал санъатларни 6 га бўлади: 1. Муסיқий. 2. Расм. 3. Ҳайкалчилик. 4. Меъморчилик. 5. Ўйун [танс] 6. Адабиёт.⁷⁰ Келтирилган мазкур санъатларнинг барча турлари борасида даврий нашрларда чуқур таҳлиллар беради. “Ҳалима” операсининг⁷¹ “Роҳат” боғчасидаги намоёиши юзасидан ёзган мақоласи Фитрат нафақат миллий оҳангларимиз, балки ғарб санъати – опера борасида ҳам билимларга эга эканини кўрсатади.

Атоқли жадид намоёндалари Абдурауф Фитрат, Абдулҳамид Чўлпон, Элбек, Абдулла Қодирийлар билан бирга мазкур мавзуларда Зиё Саид, Алиев Комил, Башир З., Ҳусайн С., Шербек, Муқимов, Бобожонов Раҳимберди, Ҳайдарий Баҳром, Мирмулла Шермуҳаммад каби муаллифлар қалам тебратди. Шунингдек, Ишчи, Томошабин, Кезгувчи, Сергак, Ўғай, Китобхон, Театрчи, Шапоқ Маҳзум, Адабиёт қули, Чатоқ каби муайян таҳаллусларда фақат санъатга бағишланган материаллар тайёрловчи ижодкорлар жамоаси шаклланди. Улар санъат соҳасида рўй бераётган жараёнлар, янгиликларни ёритибгина қолмай, балки ундаги муаммолар, қилиниши керак бўлган ишлар, камчиликларни кун тартибига кўндаланг кўйиб, мамлакатда маданий муҳитнинг аҳамияти нечоғлик муҳим эканини дадил айта олишди.

⁷⁰ <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>

⁷¹ Иштирокиюн. – 1920. – 29 сентябрь.

Шербекнинг “Санойи нафиса ишларига аҳамият” номли мақоласида мавжуд мусиқа, театр, рассомлик санъатининг янада ривож топишида ўзимизнинг ёшларни тарбия қилиш, бунинг учун хориждан малакали мутахассисларни жалб этиш кераклиги, махсус билим масканлари лозимлигини таъкидлайди. Ҳар бир халқнинг тарихий тадрижини ўрганишда унинг мусиқаси, рақслари, санойи нафисасини ўрганиш қулайлик беришини айтади ва бизнинг ҳам даврлар оша яшаб келаётган халқ ашулаларимиз, байтлар, ҳангомалар, миллий рақсларимиз борлигини қайд этади. Мақолада Оврўпада ўқиб қайтган Муҳиддин Қори (Ёқубов, муал.) 23 ҳаваскордан иборат труппа тузиб, миллий санъатимизга доир ёзилган ва ёзилмаган материалларни тўплашга киришганини ёзар экан, уларга ҳам моддий, ҳам ташкилий, ҳам маънавий қўлловни талаб қилади. “Труппа янги тузилган. Булар ичида ўқуғонлар – саводлиқлар кам. Этнография материалларини ишчи-деҳқон сахнасида кўрсатганларида бизнинг туб тилагимизни юзага чиқаролмаслар. Труппа ҳали ёш. Бу труппага яхши аҳамият бериб, буни ўстириш, бунга ўқуғонларни қаратиш ва шунинг орқасида керак бўлгон этнографияга қарашли материалларни – лапарларни, рақсларни халқ ҳикояларини тўплаш лозим. Санойи нафисамизни нисбатлаб ўсдириш сахнамизни бойитиш, етарлик кучларни етиштириш шубҳасиз жуда керак.

Санойи нафисамизни чинакам эҳтиёжимизга жавоб берарлик ҳолга келтиришда кўрилган қаршилиқ ва англашилмовчиликларга қатъий барҳам берилсин.

Ўзбекистонда санойи нафиса ишларини кучландириш мақсади билан ўзимизда ҳам санойи нафиса тўғараклари тузиш ҳаваскорларни уюштириш керак бўладир.

Шунинг учун маориф комиссарлигидан келгуси йилда бир дона бўлса ҳам санъат мактаби очиб беришини ҳам шунга етарлик миқдорда сармоя белгилашни сўраб қоламиз”.⁷²

⁷² Қизил Ўзбекистон. – 1926. - №152, Б. 2.

“Иштирокиюн” газетасининг 1920 йил 18 январдаги сонида Каримбекнинг (тахаллус) “Мирмулла афандига жавоб”⁷³ сарлавҳаси остида мақола эълон қилиниб, у Мирмулла Шермуҳаммаднинг “Эски шаҳарда кинематограф” номли танқидига қаратилган эди. Газетанинг навбатдаги сонида эса (1920 йил 25 январь) Мирмулла Шермуҳаммад ҳозиржавоблик билан Каримбекка “Турон” театрусининг мундирига жавоб”⁷⁴ сарлавҳали мақоласини эълон қилади.

Шунингдек, айрим санъат турларининг инқирози ва истиқболига бағишланган полемик руҳдаги тортишувлар ҳам газета саҳифаларидан жой ола бошлади. Хусусан, “Қизил Ўзбекистон” газетасининг 1926 йил 14 январь сонида 1926 йил 16 январь куни “Хива” киносида “Театрнинг инқирози – кинонинг гуллаши” мавзуида “Кинога бағишлаб”⁷⁵ махсус мунозара кечаси ўтказилиши тўғрисида эълон чоп этилади ва мазкур тадбир доирасида газетанинг 26 январь сонида Соат А. “Кино тўғрисида мунозара: (16 январь куни Тошкентда бўлган “Театрнинг инқирози – кинонинг гуллаши” мавзуидаги мунозара ҳақида тадбир тафсилотини ёритади.

“Қизил Ўзбекистон”нинг 1928 йил 25 сентябрь сонида “Даромад келади, лекин қаерга кетади?” сарлавҳаси остида Наманган шаҳрида халқ томонидан катта харажат билан солинган “Шарқ саҳнаси” ҳақида⁷⁶ муаммоли мақола чоп этилган. Мазкур мақола соҳадаги талон-тороғ бўлаётган пуллар, муаммоларни дадил кўтариб чиқади.

Шунингдек, “Халқ ашулалари бузилмасин” (Абдулла//Қизил Ўзбекистон. – 1925. – 12 янв.), “Соғлом санъатлар яратайлик: Театр тўғараклари ва уларнинг вазифалари; Скульптура, расм, қўл хунари” (Жаҳонгиров // Қизил Ўзбекистон. – 1929. – 11 окт.), “Музика ва санъат ишларимизни илмийлаштирмоғимиз керак: Ўзбек санъат техникумларига бир назар” (Искандар // Қизил Ўзбекистон. – 1927. –

⁷³ Иштирокиюн, 1920 й., 18 январь.

⁷⁴ Иштирокиюн, 1920 й., 25 январь.

⁷⁵ Миллий матбуот фихристи. – Т.: Мумтоз сўз, 2020, 610-б.

⁷⁶ Миллий матбуот фихристи. – Т.: Мумтоз сўз, 2020, 596-б.

29 avg.), “Сайёр циркка кенг йўл” (Мухтор М. // Қизил Ўзбекистон. – 1930. – 11 дек.) каби соҳа фаолиятини ривожлантиришга қаратилган кўплаб таҳлилий материаллар газетанинг ҳар сониди илгари сурилади. Уларнинг аксарияти мафкуравий характерда бўлганига қарамай, мамлакатда маданий муҳитни шакллантириш, санъатнинг ҳар қайси турида аҳолининг эстетик дидини ўстириш, дунёқарашни кенгайтиришга қаратилган таҳлил ва тақризлар юқорида таъкидлаб ўтилган арт-журналистика олдига қўйилган вазифани тўлақонли бажарганига гувоҳ бўлиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.А.Мусинова, Арт-журналистика Қазахстана. – А.2018.
2. Миллий матбуот фихристи. – Т.: Мумтоз сўз, 2020.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/primary-sources-in-the-formation-of-art-journalism/viewer>
4. <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>

S.UMIROV BEHBUDIYSHUNOS OLIM S. QOSIMOV IJODI HAQIDA

**Fayzullayeva Zulfiya
O‘zJOKU o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada jurnalist, publitsist S.Umirovning Behbudiy ilmiy merosini jiddiy o‘rgangan yirik adabiyotshunos olim, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, Behbudiyning hayoti, ijodi va faoliyatini chuqur o‘rgangan va uning asarlarini ilmiy aylanmaga kiritishda jonbozlik ko‘rsatgan S.Qosimov haqidagi fikr-mulohazalari o‘rin olgan. Spuningdek, Behbudiyning asarlarini o‘rganish nima uchun bugungi kunda ham dolzarb ekanligi haqidagi mulohazalarini bildirgan.*

***Kalit so‘zlar:** jadidchilik, ma‘rifatparvarlik, matbuot, qatag‘on, ma‘naviyat.*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Аннотация: *D данной статье автор приводит мнения журналиста, публициста С.Умирова о С.Косимове, крупном литературоведе, Заслуженном деятеле науки Узбекистана, глубоко изучившим жизнь, творческую деятельность и научное наследие Махмудходжа Бехбуди. Автор статьи также высказывает свои размышления о том, почему изучение работ Бехбуди актуально и сегодня.*

Ключевые слова: *джадидизм, просвещение, пресса, репрессии, духовность.*

Abstract: *The author of this article presents the views of journalist, publicist S. Umirov about S.Kosimov, major literary scholar, Honoured Scientist of Uzbekistan, who has deeply studied the life, creative activity and scientific heritage of Makhmudkhodzha Bekhbudi. The author of the article also expresses her thoughts on why the study of Bekhbudi's works is relevant today as well.*

Key words: *jadidism, enlightenment, press, repression, spirituality.*

Moziyga qarab ish ko'rmog' xayrlidir... Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim sohasini isloh qilish, uni zamonaviy talablarga mos tarzda rivojlantirish bugungi kunnig dolzarb masalalaridandir. Ayniqsa, bu borada ta'lim sohasida keskin burilishlar yasashga intilgan jadidchilik harakati namoyandalari faoliyatini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu masalaga hukumat darajasida e'tibor qaratilayotgani, turli xalqaro konferensiyalar o'tkazilayotgani, shu nomli gazeta chop etila boshlagani, jadidchilik harakati namoyandalarining asarlariga qayta-qayta chop etilayotgani, maktab darsliklariga jadidlar haqidagi ma'lumotlar kiritilgani olib borilayotgan say-harakatlarga misolbo'la oladi.

Jadidlar faoliyati adabiyotshunos olimlarimiz tomonidan ayca ishchil o'rganilgan va bu jarayon hozir ham davom etmoqda. Bu haqda qator ilmiy, nomzodlik, doktorlik dissertatsiyalari himoya qilingan. Jadidlar haqida ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlar orasida Solih Qosimov, Sherali Turdiyev, Begali Qosimov, Naim Karimov, Hamidulla Boltaboev, Sirojiddin Ahmad, Bahodir Karimov, Boybo'ta Do'stqorayev, Halim Sayid, Normurod Avazov, Zebo Ahrorova, Sayyora Halimova, Nilufar Namozova va boshqalarning xizmatlari katta.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Biz mazkur maqolamiz orqali jadidlar faoliyatini o‘rgangan olimlardan biri Solih Qosimovning Mahmudxo‘ja Behbudiy merosini qanday o‘rganganligi xususida adabiyotshunos va publitsist Saydi Umirovning ilmiy izlanishlarini tahlil qilishni lozim topdik.

Qayd etish lozimki, Saydi Umirovning adabiyotshunos S.Qosimov bilan munosabatlari juda yaqin bo‘lgan. O‘zaro uchrashuvlarda, muloqotlarda mavzu, tabiiyki, S.Qosimovning ilmiy faoliyati yo‘nalishi hisoblanmish jadidlar masalasini ham chetlab o‘tmagan. S.Umirov “Sehrli va mehrli so‘z” kitobi muqovasida yozganidek, “...qalamga olgan insonlarning aksariyatini ko‘rganman, bilganman, muloqot qilganman, shaxsiyatidan xabardorman”⁷⁷.

S.Umirov o‘zining “Dorilfununlar taqdirimda” nomli kitobiga Behbudiyning ilmiy merosini jiddiy o‘rgangan yirik adabiyotshunos olim, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, ustoz S.Qosimov haqida yozgan “Solih Qosimov – behbudiyshunos” sarlavhali maqolasini ham kiritgan. Ushbu maqolada S.Umirov, shunday yozadi: “XIX asr oxiri, XX asr boshlarida, 20–30-yillarda chiqqan gazeta, jurnallar taxlamlari, Toshkent, Samarqand, Moskva, Sankt Peterburg va boshqa shaharlardagi arxiv materiallari, eski va noyob nashrlar ichida Solih Qosimov nigohi tushmagan, o‘rganmagan, ko‘chirmalar olmagan juda kam edi”⁷⁸. Ushbu maqolada S.Qosimov “o‘ta qiziquvchanligi” va siyosiy mazmunga ega maqolalar yozgani uchun “qora ro‘yxatga” tushgani, qatag‘on qilinishiga bir baxya qolgani, shu bois ehtiyotkorlik bilan ish tutgani, o‘rgangan, tadqiq etgan materiallari bir emas, ikki yoki uch doktorlik dissertatsiyasiga yetgulik bo‘lsa-da, katta ishini nihoyasiga yetkaza olmay, Mustaqillikka ikki yil qolganida, 1989-yilda 69 yoshida vafot etganini S.Umirov afsus va nadomat bilan eslaydi⁷⁹.

Ushbu maqolada S.Umirov S.Qosimov haqida “Bilimdon olim”, “O‘rganish zahmati” nomli maqolalar yozganini aytib ketadiki, bu maqolalarda ham, tabiiyki, gap

⁷⁷ S.Umirov. “Sehrli va mehrli so‘z”. – Toshkent, “BODOMZOR INVEST”, 2017. Muqovaning orqa qismi.

⁷⁸ S.Umirov. “Dorilfununlar taqdirimda”. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2008. – 96-b.

⁷⁹ O‘sha kitob. – 98-b.

asosan olimning jadid ma’rifatparvarlari merosini o‘rganish borasidagi sa’y-harakatlari haqida boradi.

“Solih Qosimovning Behbudiy hayoti, faoliyati, ijodini o‘rganish borasidagi uzoq yillik izlanishlari, topgan, to‘plagan materiallari, e’lon qilib ulguragan tadqiqotlari tahsinga loyiq. Shular ichida Qomusimizning ilk nashri uchun yozilgan “Behbudiy”, “O‘zAS”da chop etilgan “Behbudiy va jadidchilik” (1990-yil 19-yanvar) nomli maqolalari alohida ahamiyatga ega”, deb yozadi S.Umirov⁸⁰. Shuni ta’kidlash lozimki, “O‘zAS”da bir sahifada bosilgan ushbu maqolani tayyorlashda S.Qosimovning qizi Nargiz Tolipova tahririyat xodimlariga yaqindan yordam bergan⁸¹.

S.Qosimov Behbudiyning ilmiy merosini o‘rganishga qanday kirishgani haqida quyidagicha yozadi: “30-yillar ikkinchi yarmida Behbudiy nomiga balchiq chaplangani, yarim asr mobaynida bu zot yovuzlik timsoli sifatida talqin etilgani, darslik va xrestomatiyalardan nomi olib tashlanganligi, KPSS XX syezdidan keyin ham u haqda iliqroq gap aytilmagani, turg‘unlik yillarida yana unutilayozgani sinchkov olimni tashvishga va shubhaga soladi va “siyosiy, ijtimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning o‘sha vaqtdagi jadidlaridan unga teng kela oladigan kishi bo‘lmasa kerak”, (Fayzulla Xo‘jayev) deya yuksak bahoga sazovor bo‘lgan ma’rifatparvar inson haqida olim yangi ma’lumot, materiallar izlashga chinakamiga kirishib ketadi va bu izlanish uzoq vaqt, umrining oxirigacha davom etadi”⁸². Ko‘rinib turibdiki, S.Qosimov Behbudiy nomini oqlash, uning ilmiy merosini to‘plash va o‘rganish, ilmiy muomalaga kiritish, ommalashtirish ishiga umrining eng sermahsul yillarini baxsh etgan yirik adabiyotshunos olim bo‘lgan.

S.Qosimovning Behbudiy nomini keng yoyishga qo‘shgan hissasini S.Umirov maqolasida quyidagicha bayon etadi: “To‘plagan materiallari, tayyorlagan monografiyasidan bir qismi – xamir uchidan patir sifatida “O‘zAS”da bosilgan “Behbudiy va jadidchilik” maqolasida S.Qosimov Behbudiy hayoti, faoliyati, ijodi haqida

⁸⁰ O‘sha kitob. – 99-b.

⁸¹ O‘sha kitob. – 98-b.

⁸² O‘sha kitob. – 99–100-betlar.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yangi ma’lumotlar keltiradi, bir qator maqolalarini taqdim etadi, Parvina aya bilan suhbatlari, matbuot materiallari asosida olim o‘z faoliyatini qozi va muftiylarga mirzalikdan boshlagan yosh Mahmudxo‘ja tirishqoqligi, o‘z ustida tinimsiz ishlashi tufayli muftiylik maqomiga erishgani, umrining oxirigacha Jomboyda muftiylik qilgani, har hafta Jomboyga borib, sud jarayonida yuzaga chiqqan munozaralarni qozilar bilan birga hal qilgani, adolatparvar bo‘lgani, diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan barkamol shaxs sifatida katta hurmat-e’tibor qozongani haqida yozadi”⁸³.

S.Umirov Solih Qosimovning yirik olim, oddiy, kamtar, kamsuqum inson sifatidagi fazilatlarini quyidagicha keltirib o‘tgan: “S.Qosimov to‘plagan, tartib bergan papkalarda arxiv va noyob qo‘lyozmalardan ko‘chirmalar, turli kishilar, mutaxassislar bilan suhbatlari matnlari, o‘zining sharhlari, fikr-mulohazalari va boshqa narsalar o‘rin olganki, ular alohida o‘rganishga loyiq. Solih aka benihoya kamtar, samimiy, suhbatlari shirin, bag‘rikeng odam edilar. So‘ragan odamdan maslahatini, yordamini ayamas, qizg‘anish, hasad, kek izzattalablik qusurlaridan xoli edilar”⁸⁴.

Kezi kelganda, Solih Qosimovning o‘zi ham boshqa olimlar haqida ijobiy fikr-mulohazalar bildirganligini e’tirof etish joiz. Masalan, adabiyotshunos, jurnalist, mudarris va murabbiy, Behbudiy hayoti va ijodini chuqur o‘rgangan olim Boybo‘ta Do‘stqorayev haqida quyidagi iliq fikrlarni aytgani S.Umirovning “Zukko” deb nomlangan maqolasida quyidagicha ifodalangan: “XX asr boshlari o‘zbek adabiyoti, matbuotining boshqa bir bilimdoni Solih Qosimov Boybo‘ta Do‘stqorayevning “O‘zbek adabiy-badiiy tanqidchiligi tarixidan” nomli nomzodlik risolasiga katta baho bergani, “keltirgan adabiyotlar ro‘yxatiga qarab ham bu yosh olimning qanchalik izlanuvchanligi, hali ko‘pchilik bilmaydigan dalil, ma’lumotlardan xabardor ekanligini bilsa bo‘ladi”, – degani esimda”⁸⁵.

Behbudiy asarlarini ayni shu kunlarda o‘rganish shuning uchun ham muhimki, so‘nggi vaqtlarda Rossiya propaganda mashinasi tomonidan O‘zbekistonga, uning milliy

⁸³ O‘sha kitob. – 101-b.

⁸⁴ O‘sha kitob. – 102–103-betlar.

⁸⁵ S.Umirov. “Ma’naviyat mulkiga sayohat”. – Toshkent, “O‘zbekiston”, 2013. – 61–62-betlar.

o‘ziga xosligi, ko‘hna tarixi, davlatchilik asoslariga tosh otilmoqda, bu ishda ommaviy axborot vositalaridan keng foydalanilmoqda. Ma‘rifatparvar alloma Behbudiy o‘sha vaqtlardayoq Chor Rossiyasi bosqini vaqtincha kampaniya emas, balki uzoqni ko‘zlagan siyosat, ko‘zimizni ochaylik, aks holda tobelik iskanjasiga tushib qolamiz, deb kuyingan, tashvishga tushganini Solih Qosimov o‘z maqolalarida dadil ko‘rsatib bergan. Saydi Umirovning yozishicha, haqiqiy olim davrning urxo-URLari, tala-to‘plariga qaramasdan tarixiy haqiqatni aniqlashda vaziyat qanchalik qaltis bo‘lmasin o‘z nuqtai nazari, voqelikka xolis munosabatini ifoda etishda adolat mezoniga amal qilishga intiladi.

Saidi Umirovning adabiyotshunos olim Solih Qosimovni jadidchilik harakati va uning rahnamosi Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyati bo‘yicha olib borgan tadqiqoti, ilmiy maqolalarni tahlil qilib, bu siymo haqida yozgan maqolalarini o‘rganish asnosida shunga amin bo‘ldikki, Solih Qosimovning aql-zakovati, keng dunyoqarashi, teran mulohazalari va ayniqsa, millat ravnaqi uchun qilgan xizmatlari jadid bobolarnikidan qolishmas ekan. Shu ma‘noda taniqli publicist va adabiyotshunos Saydi Umirov nafaqan jadidchilik harakati namoyandalarinig, balki ular faoliyatini o‘rgangan olimlarning ilmiy-ijodiy faoliyatini tadqiq etish ham zamonaviy ilm uchun dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatib bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.Umirov. “Dorilfununlar taqdirimda”. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2008.
2. S.Umirov. “Ma‘naviyat mulkiga sayohat”. – Toshkent, “O‘zbekiston”, 2013.
3. S.Umirov. “Sehri va mehrlil so‘z”. – Toshkent, “BODOMZOR INVEST”, 2017.
4. “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasi. 1990-yil 19-yanvar soni.

JADIDLAR DAVRIDA ADABIY TAHRIR PRINSIPLARINING SHAKLLANISHI

**To‘xliyeva Nargiza,
O‘zJOKU o‘qituvchisi**

Jadidlar davridagi matn sifati va samaradorligiga bag‘ishlangan maqolalar va alohida yaratilgan risolalar adabiy tahrir tarixi, nazariyasi va amaliyoti uchun qimmatli manba bo‘la oladi. Ana shu nuqtai nazardan ularda bildirilgan fikrlarni o‘rganish, namunalarni tahlil qilish muhimdir. Maqolada jadidlar namoyandalarining tahrir, til, so‘z qo‘llash, muharrir va musahhah vazifalariga oid qarashlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: jadid matbuoti, tahrir, adabiy tahrir, tahrir tarixi, muharrir, musahhah.

XIX asr oxiri – XX asrning boshida gazeta va bosmaxonalarning paydo bo‘lishi tahrir tarixidagi muhim nuqtalardan biriga aylandi. Ilk ommaviy nashrlar matn yozish, uni qayta ishlash jarayonlariga nisbatan yondashuvni o‘zgartirdi. Bir vaqtning o‘zida o‘rtaga chiqqan til masalalari gazetaga qanday yozish va uni qanday tuzatish kerak degan savollar dolzarbligini oshirdi. Ularga berilgan javoblar esa nafaqat o‘z davri, balki bugungi OAV matni tahriri uchun ham qimmatli fikr-mulohazalardir.

Jadidlar davriga oid manbalarda, tabiiy ravishda, matn “tas’hih”i (tuzatish, xatolarni to‘g‘rilash), “tag‘yir”i (o‘zgartirish, o‘zgarish), “ta’dil”i (to‘g‘rilash, tuzatish) ga oid ko‘plab misollarni topish mumkin. Jumladan, “Turkiston viloyatining gazetasi” 1901-yil 4-avgust sonida Ibratning bosmaxonaga topshirilgan, ammo bosilmay turgan “Lug‘ati sitta al-sina” (“Olti tilli lug‘at”) nomli lug‘at kitobi nashr etilishini so‘rab yozilgan maqolada lug‘atga kiritilgan tuzatish va o‘zgartirishlar haqida so‘z yuritiladi:

“Mazkur olti lug‘at arabiy, forsiy, turkiy, sarti, hindiy va ruscha kitobni alhol iboralarini durust va tas’hihlab ko‘rib turubdurmiz. Albatta, oning bosilmog‘iga ijozat berilib, nechand nusxalar bosilib chiqsa kerak. Lekin aksar ibora va lug‘atlari tas’hih va tag‘yir bo‘lindi” [6; 11].

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Is’hoqxon Ibratning, shuningdek, tarixni bayon qilishga oid fikrlari ham muhim. U “Tarixi Farg‘onani”ni yozishdan maqsadini bayon etar ekan, xonlar va beklarga bag‘ishlab yaratilgan tarixiy asarlarning kamchiliklarini ko‘rsatadi va o‘zining bu borada amal qilgan prinsiplariga to‘xtaladi:

“Tarixni islom muarrixlari aksariyat ila hamma tarixlari umaroi bo‘lib, jug‘rofiy, madaniy yoki sanoiy bo‘lmay, faqat u xonlarning urushlari birla ado qiladurlar. Binobarin, men bu tariximda mubolag‘aga oshurub, maqtab va aqlning kosasiga siqmaydurgan so‘zlarni olmay, ba’zi xurofiy so‘zlarni yozmay, to‘g‘ri va aql kosasig‘a sig‘adurgan so‘zlarni oldim va ajnabiy tarixlardan ko‘proq yozdim” [6; 20].

Ibratning mazkur fikrlari Amir Temur hamda Boburning bayonda tashbih, mubolag‘alardan qochish hamda aniq va ravshan yozishga oid ko‘rsatmalarini eslatadi. Demak, matnda ma’no, maqsadning to‘g‘ri yetkazilishiga to‘sqinlik qiluvchi ortiqcha so‘zlardan voz kechish barcha davrlarda ham muhim bo‘lgan va bugunga kelib adabiy tahrirning alohida prinsipiga aylangan.

Jadidlar davriga kelib yangi faoliyat turi sifatida shakllangan “gazetachilik” tabiiy ravishda tahririyatlarga material qabul qilish, ularni qayta ishlash bilan bog‘liq muammolarga duch kela boshladi. Gazetaga yuborilgan xatlardagi yozuv, imlo, mazmun bilan bog‘liq nuqsonlar muharrirlar ishini qiyinlashtirar edi. Bu jarayonlar bayoni jadidlar ijodining ko‘p o‘rinlarida uchraydi. Jumladan, Abdulhamid Majidiy “Yetib kel” (1936) hajviy she’rida shunday yozadi:

“Kosov qo‘l bo‘ldi rasvo bora-bora,
Qog‘oz dod deb yaqosin qildi pora,
Tushunmay Tanqa, Tanballar ovora,
Savod maydonini bir kez, yetib kel,
O‘zing ustingda bir taqriz bitib kel!” [7; 42]

Muallif “Badxat va imloda savodsiz muxbir va muallimlar”ga bag‘ishlangan mazkur she’rida xati tushunarsiz, imlosi yomon mualliflardan noliydi va yozgan xatida “gapni ezgan”ligi, undan biror mazmunni chaqish qiyin bo‘lgani, har bir harfi bir muammo

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ekani, xatning maqsadi mana shu deb ko‘rsatib bo‘lmasligini yozadi. Bunga chora sifatida esa, xat egasi uchun alohida “likbez” ochilganini aytadi va savod maydonini bir kezib kelishni, o‘z ustida taqriz bitib kelishini tavsiya qiladi.

Bu mavzudagi hajviy dakki Majidiyning “Ijodning g‘ovi” (1936) hikoyasida davom etadi:

“Uchinchi – shoirning asaridan nusxa ko‘chiruvchi kotiblar. “Ulfat”ni “kulfat” ko‘chirib, “ko‘z”ni “ko‘r” qiladilar. Shu hunarlari uchun haq oladilar. ... Bizda hozir kotiblar yo‘q, lekin “texnicheskiy muharrir”lar bor. Qosh qo‘yaman deb ko‘z chiqarish, “muz”ni “tuz”, “g‘o‘ra”ni “ko‘ra” qilish bilan nom chiqaradilar” [7; 136].

Majidiy o‘tmishdagi kotiblar va o‘z davrining “texnicheskiy muharrir”larini solishtirar ekan, barcha davrlarda hatto kichik xatolar ham ijodning g‘ovi bo‘lib kelganligini ta’kidlaydi.

Ommaviy axborot bilan ishlashning dastlabki tajribalari sohada tahrir amaliyotining naqadar muhimligini ko‘rsatdi. Axborot janrlari materiallarini yozish tartibi, tahrir tamoyillari, sarlavha qo‘yish masalalari tobora dolzarblik kasb eta bordi. “Muxbirlarg‘a ta’limot” (1923-y.) “Muxbirg‘a yordam” (1927-y.) “Muxbirlar yo‘ldoshi” (Naim Said, O‘zbekiston davlat nashriyoti, 1927-y.), “Xabarni qanday tuzatish kerak” (“Qizil O‘zbekiston” gazetasining nashriyoti, 1940-y.) kabi risolalar buning isbotidir. Jumladan, Anqaboy Xudoybaxtov tomonidan yozilib, 1927-yilda chop etilgan “Xabar, maqola, she‘r va hikoya yozish yo‘llari” kitobida maqolaning hajmi, xabarning qanday yozilishi masalalari yoritilgan. Risolada biz uchun ahamiyatli bo‘lgan matnning tahrirgacha va tahrirdan keyingi ko‘rinishlari keltirilgan:

<i>Хабарчининг ёзуви:</i>	<i>Газетачи тuzатгандан кейин:</i>
<i>Масалан, Янгиқўрғон кентида бўлгон капирауиф дўконининг мудури эски Некалай замонидан қолгон ёмон киши бўлуб, деҳқонларга жуда кўп азоб берадир. Деҳқонлар мол олиши учун капирауиф дўконига борсалар у доим</i>	<i>“Жиззах туманидаги Янгиқўрғон кенти капирауиф дўконнинг мудури Пирмат ўгли деҳқонларга мол сотиши ўрнига қарта ўйнаб ўлтирадир. Агар деҳқонлар мол сотинг десалар урушиб юбориб, шўро капирауифидан</i>

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ўзининг ўртоқлари билан қарта ўйнаб ўтирадир. Деҳқонларга “келинглар, нима оласизлар?” демайди. Деҳқонлар мол беринг деса, урушиб юборадир. Шундай ёмон кишилар деҳқонларни жуда эзмакдалар. Эшмат ўғли”

кўбчиликни қочирадир. Эшмат ўғли” [3; 110].

Shuningdek, Behbudiy “Oyna” jurnalida (1915-yil 11-12-sonlari) e’lon qilingan “Til masalalari” maqolasida ham muharrirning o’zga tillardan so’z olish, til sofliigi, tilni adabiy lashtirish va rivojlantirish masalalariga to’xtalib o’tadi:

“...O’ram tili tarafdori yoinki sodda til tarafdori bo’lgan ba’zi totor matbuoti yildan-yilg’a adabiyga aylanmoqdadir. Masalan, “Vaqt”, “Sho’ro”, “Yulduz” jaridalarining avvalgilari va hozirgisini taftish qilinsa, hozirgilarini adabiyliigi zohir bo’lur. Kafkoz matbuoti avvaldan adabiy bo’lub, o’n sanalardan beri matbuot, kog’az ustidagi adabiy tilni, xalqni til va so’zig’a ta’sir etib o’tkardiki, bul o’shal viloyatlarda diqqat etganlarg’a ma’lum bo’lur. Hech bir firqa va yo lahjaning avom tili matbuotg’a kirmaydur... Ba’zi afandilar mehmonni “qo’noq” deyulsin deb taklif etarlar. Holbuki qo’noq deganda, bir turk fahmlaydur. Mehmon deganda, turk fahmlagani ustida, yana bir forsiy musulmon qardoshimiz-da, anglaydur” [4; 185-186].

“Qizil O’zbekiston” gazetasida e’lon qilingan “Matbaa xatosidan dod” maqolasi o’sha davrdagi tahrir, tas’hih bilan bog’liq muammolarni aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi:

“Har bir jonivor va har bir mahluqotning bir kushandasi bor, yozu (yozuv)chining ham kushandasi bor, u kushanda kim desangiz: musahhih deb javob beraman.

Sichqonning ko’nglida joy olg’on mushukning dardidek yozg’u(v)chining dilida korrekto’rga qorshi bir alam bor. Ham xavf, ham g’azab va ham alam.

Gap bunda:

Yozg’uchi maqolasida (yozuvida) bir so’zni yozsa uni bosmaxonachilar boshqa qilib chiqoradirlar, masalan yozg’uchi “eslang” (onglang) degan so’zni yozadir, bu so’z ertasiga “nimsang” bo’lib chiqodir; “elchi” yozadir, bunisi “ishchi” bo’lib chiqodir;

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“qo‘shchi” yozadir, “o‘quchi” bo‘lib chiqodir bu karrektorning xapsalasizligidan. Ammo bir xil xapsalalik musahhihlar ham bo‘lodir, (ki) bularning “xapsala”lari yozg‘uchig‘a zarar bo‘lib chiqodir. Bu xildagilari yozg‘uchining yozg‘onlarig‘a muharrirlik qilishodirlar, masalan: yozg‘uchi “xafiya” (josus) yozsa xapsalalik korektor “bu gap xufya bo‘lsa kerak, yozg‘uchi xato qilibdir” deb o‘zicha “tuzatib” qo‘yodir, yoki “intiboq” degan bir so‘z chiqib qolsa: “bunday gap bo‘lmas ediku, bu “intifoq” bo‘lsa kerak deb buni ham “tas‘hih” qilib qo‘yodir. Ba‘zan “ning”ni “ni” “ni”ni “ning qilodir”[5].

1940 yilda “Qizil O‘zbekiston” gazetasining nashriyotida devoriy gazeta muharrirlari va ishchi dehqon muxbirlari sirtqi kursi uchun nashr qilingan broshyurada ham tahrir nazariyasi va amaliyoti uchun ko‘plab muhim qoidalar va ularni to‘ldiruvchi misollar keltirilgan. Bu ma‘lumotlar shunisi bilan qimmatliki, ular tahrir amaliyotida qoidalarning qanday va nima sababdan yuzaga kelganini ko‘rsatib beradi. U dastlab rus tilida nashr qilingan va o‘zbek tili xususiyatlari, imlo qoidalarini inobatga olgan holda o‘zgartirishlar bilan tarjima qilingan, misollar almashtirilgan. Broshyurada maqolani adabiy jihatdan tuzatish, ko‘chirma olish, chet so‘zlarni keraksiz o‘rinda ishlatmaslik, qisqartma so‘zlarni ishlatish, gazeta tili, so‘z tanlash va qo‘llash (tartibi), raqamlarni tekshirish va jadvallarning berilishi, so‘zlarni qisqartirish masalalariga alohida mavzular ajratilgan.

“Shu qaidani yad qilib alingiz: dushmanni fash qilib turib, uning qabih tuhmatini takrarlamangiz; bezarini fash qilib turib, uning jlavsiz faxish so‘zlarini takrarlamangiz; yalqavni fash qilib turib, hujum qilish yosunida aytilgan so‘zlarni takrarlamangiz. Dag‘al brigadirning kolxozchi ayalni haqarat qilgani haqida gapirib turib, dag‘al brigadirning haqaratli so‘zlarini takrarlamangiz, chunki bu blan kolxozchi ayalni ikkinchi marta, bu safar xalq aldida, matbuot orqali xaqarat qilgan bo‘lasiz, bo‘lgan vaqianing faqat o‘zini yozingiz, ya’ni falan kishi falanni xaqarat qildi, deb qo‘ya qalingiz” [10; 5].

Abdulla Qodiriy maqolalarida “So‘z cho‘zilmasin, o‘qug‘uchining qiymatli vaqti isrof bo‘lmasin”, “O‘tkan kunlar”ni yozar ekanman, doim ko‘z o‘ngimda o‘qug‘uchi

ommamiz turar edi” [1] kabi tahrirga oid juda ko‘p ko‘rsatmalarni uchratamiz. Jumladan, yozuvchi Chexov hikoyalari haqida fikr yuritish asnosida bizga matnda so‘zlarni ortiqcha sarflamaslik haqida qimmatli fikrlar beradi:

“Mayda hikoyalar ustasi Chexov so‘z to‘g‘risig‘a kelganda haddan tashqari xasis, ortiqcha so‘zlar sarf qilish u yoqda tursin, kerakliklaridan ham mumkin qadar yulishga harakat qiladi. O‘zi aytadi: “Mayda hikoyalar yozganda so‘zni ortiqcha isrof qilg‘andan ko‘ra, kerakliklarini ham mumkin qadar ozroq ishlatish kerak”. Uning hikoyalarida so‘z isrofgarchiligiga sabab bo‘laturg‘an ortiqcha detallar ham bo‘lmaydi. U butun detallarni o‘zi aytgan asosda ishlatadi. «Birinchi ko‘rinishda miltiq bo‘lsa, shu miltiq uchinchi yoki to‘rtinchi ko‘rinishda, albatta, otilishi kerak, yo‘qsa miltiq to‘g‘risida so‘zlashning hojati yo‘qdir”.

2].Adabiyotshunos Bahodir Karimov o‘zining “Bir hikoya qismati maqolasida” Abdulla Qodiriyning “O‘zbekiston sho‘ro adabiyoti” jurnali 1932-yil 3-sonida bosilgan va keyinchalik o‘zgarishlar bilan “Obid ketmon” qissasi tarkibiga kiritilgan “Quyosh bilan ham kurashaman” nomli hikoyasidagi yozuvchi tomonidan tahrir qilingan o‘rinlarga e’tibor qaratadi:

“... hikoya qissa tarkibiga kiritilganda, “brigadir – bo‘ltakboshi”, “ingichka – nafis”, “egat – pushta”, “badani – a‘zosi”, “g‘ilay – beo‘xshoq”, “sergo‘sh t – etliroq”, “surnay – xalqum”, “chog‘lab - juplab”, “ro‘mol – xom surp”, “oq tuman – oq tutun”, “atrof jimjit – tevarak tinch”, “Oshning o‘tini boya o‘chirganman – Oshning o‘tini yaqinda to‘xtatdim”, “Nomim Nosir sayyor Toshkandiy – Nomim Nosir sayyori Samarqandiy” kabi tahrirlar amalga oshiriladi”. ...

Hikoyada Po‘lag‘urning g‘oliblik nashidasini adib: “Buning hozirg‘i ko‘rinishi hindilarning o‘luk yoqaturg‘on go‘rkovlarini xotirlatmoqda edi”, degan o‘xshatish bilan tasvirlaydi. Bu tasviriy gap qissa nusxasida yo‘q. Ehtimol, hind go‘rkovini o‘zbek o‘quvchisi tasavvur qilishi qiyinligini o‘ylab, yozuvchi uni qisqartirgandir” [8; 16].

Mazkur tuzatish adabiy tahrir uchun muhim qoidani keltirib chiqarishga yordam beradi, ya’ni matnda o‘quvchi tasavvur qilishi qiyin bo‘lgan elementlarni (shaxslar,

predmetlar, voqealar, tushunchalar) ishlatmaslik, ishlatilgan taqdirda ularga, albatta, izoh berish kerak bo‘ladi.

Bundan tashqari “Qizil bayroq” gazetasiga yuboriladigan maqola va xabarlarning qisqa va mazmunli bo‘lishi talab etilgan “Idoramizga maqola va xabar yuboruvchilarga” (“Qizil bayroq”, 1921-yil 22-noyabr) [9; 176], Julqunboyning “Mushtum” jurnalining tili, uslubi va mundarijasi tanqidiga bag‘ishlangan “Mushtum”: (Tanqid)” (“Qizil O‘zbekiston”, 1925-yil 7-avgust), “Muxbirlarga tarbiya: Gazetalarga qanday masalalar to‘g‘risida yozish kerak?” (“Qizil O‘zbekiston”, 1925-yil 25, 27, 29-sentyabr), “Muxbirlarga tarbiya: Xabarlarni qanday yozish kerak?” (“Qizil O‘zbekiston”, 1925-yil 14-oktyabr), Nurmat imzosi bilan e‘lon qilingan “Devoriy gazetalar: (Muxbirlarga tarbiya)” (“Qizil O‘zbekiston”, 1925-yil 23-oktyabr) [9; 528], Aliyev Komilning O‘zbekiston davlat nashriyotida chop etilgan asarlar haqidagi “Faqat muxbirlar sho‘ri” (“Qizil O‘zbekiston”, 1928-yil 9-oktyabr) [9; 545] maqolalarda imlo va tahrir masalalari ko‘tarilgan.

Jadidlar ijodi shu paytgacha rus adabiyotlari asosida yaratishga urinilayotgan tahrir nazariyasini milliy yondashuv asosida ishlab chiqish imkonini beradi. Zero, matn tahriri mezonlari milliy tafakkur, milliy til xususiyatlari, ijodiy an‘analardan kelib chiqadi. Maqolada keltirilgan tahrir namunalari, matn va uning tahririga oid fikrlar bu borada mavjud xazinaning juda kichik qismi, xolos. Ijodkorlar, matn tahririga qo‘yilgan mezonlar kesimida ularning har birini batafsil o‘rganish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulla Qodiriy. “O‘tkan kunlar” ham “O‘tkan kunlar” tanqidi ustida ba’zi izohlar // Sharq haqiqati. – 1929. – 218-son. – URL: <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/abdulla-qodiriy-o-tkan-kunlar-ham-o-tkan-kunlar-tanqidi-ustida-bazi-izohlar-1929> (мурожаат санаси: 23.02.2022).

2. Abdulla Qodiriy. O‘qush – o‘rganish // Sovet adabiyoti. – 1936. 3-son. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/abdulla-qodiriy-o-qush-o-rganish-1936> (мурожаат санаси: 23.02.2022).
3. Анқабой. Хабар ва мақолани қандай ёзиш керак? / Сўзбоши муаллифи Н.Намозова // Филология масалалари. – 2008. – 1 (18)-сон. – 107-115-б.
4. Бехбудий М. Танланган асарлар // Тўпловчи, сўз боши ва изоҳлар: Б. Қосимов. 2-нашри, тузатилган ва тўлдирилган. – Тошкент: Маънавият, 1999. – 280 б.
5. Газетчи. Матбаа хатосидан дод // Қизил Ўзбекистон. – 1925. – 26 май.
6. Ибрат, Сиддиқ-Ажзий, Сўфизода. Танланган асарлар / Тўпловчи, нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва луғат муаллифлари: Б. Қосимов, С. Аҳмедов, У. Долимов. – Тошкент: Маънавият, 1999. – 232 б.
7. Мажидий Абдулҳамид. Танланган асарлар / Тўпловчи: Ҳ.Узоқов. – Тошкент: Маънавият, 2000. – 160 б.
8. Каримов Б. Бир ҳикоя қисмати // Қатагон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадий ҳамда публицистик мероси (“Ўзбекистонда сталинча қатагонга учраган ва фаолияти кам ўрганилган маданият ва жамоат арбобларининг фаолияти ҳамда илмий-маърифий, ижодий меросининг истиқлол йилларида ўрганилиши” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари 2015 йил 15 апрель) / масъул муҳаррир Н.Каримов. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2015. – 13-17-б.
9. Миллий матбуот фихристи: “Иштирокиюн”, “Қизил байроқ”, “Туркистон” ва “Қизил Ўзбекистон” газеталарида эълон қилинган мақолалар изоҳли библиографияси / Тузувчи Ф.Нуриддинова; масъул муҳаррир Н.Каримов. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2020. – 696 б.

10. Хабарни қандай тузатиш керак. – Тошкент: “Қизил Ўзбекистон” газетаси нашриёти, 1940.

TURKISTON MUXTORIYATI VA JADIDCHILIK

M.Jamoliddinov Qo‘qon DPI dotsenti
H.G‘iyosiddinov FarDu magistrant

Annotatsiya. Maqolada Turkiston Muhtoriyatining tashkil topishi, Qo‘qon jadidchilari va ularni nashr etgan gazetalari, Behbudiy g‘oyalari asosida ochilgan maktab va darsliklar haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar. Jadidchilik, ma‘rifatparvarlik, usuli jadid, erk, ozodlik, Botir gapchilar, birinchi qahramonlar.

Annotation. In the article, the establishment of the Turkestan Autonomous Region, Kokan Jadidists and their published newspapers, schools and textbooks opened based on Behbudi's ideas.

Keywords. The Method of Enlightenment is Jadid, Free Freedom, Brave Speakers, First Heroes.

Аннотация: В статье рассказывается о создании Туркестанской автономной области, кокандских джадидистах и издаваемых ими газетах, школах и учебниках, открытых на основе идей Бехбуди.

Ключевые слова: Метод просветления – Джадид, Свободная свобода, Отважные ораторы, Первые герои.

O‘zbek xalqi og‘zaki ijodida “Yo‘v qochsa botir kopayadi”, “Do‘ppining tagida odam bor”, “Devorning ham qulogi bor” kabi maqol naqlar bor. Ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan bunday bitiklar, tariximizning qonli kunlari va qatag‘on davrlarining ijodi ekanligini bugun anglayapmiz.

Ayniqsa, o‘tmishimizning eng yaqin kunlari bo‘lgan jadidchilik davri tarixi, adabiyotini o‘rganish, ilmiy tadqiq etish bugun yozuvchi, ijodkor, tadqiqotchi olimlar

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

uchun Prezidentimizning 2023-yil 22-dekabrda “Ma’naviyat va ma’rifat kengashi yig’ilishidan keyin katta imkoniyatlar eshigini ochdi. Jumladan, Ma’rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo’lib xizmat qilishi tabiiydir.

Chunki ularning g’oya va dasturlari Yangi O’zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg’un va hamohangdir... Agar biz bu yorug’ dunyoda “O’zbek”, “O’zbekiston” degan nomlar bilan yashab qolishni istaydigan bo’lsak, bu savollarga bugun javob topishimiz va ularni hal etish bo’yicha amaliy harakatlarni aynan bugun boshlashimiz shart ertaga kech bo’ladi”- dedi.¹

Shunday ekan, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jadidchilik davri merosini o’rganishimiz, ularni hayotini ibrat qilib ko’rsatishimiz asosiy vazifadir.

Ma’lumki, 1917-yilning 26-28-noyabr kunlari Qo’qon shahrida Turkiston o’lkasi musulmonlarining favqulodda IV-qurultoyi bo’lib o’tdi. Qurultoyning 28-noyabrda yig’ilishida yangi shakllanayotgan davlatni Turkiston Muhtoriyati deb nomlashga qaror qilindi. Muhtoriyatni milliy majlisi tarkibi 54 nafardan iborat bo’lib saylov yo’li bilan shakllantirildi. A’zolarning 18 nafari qardosh xalqlarning vakillari edi. Qurultoyda o’lkaning turli shaharlaridan 203 ta vakil ishtirok etdi. Fitrat Turkiston Muhtoriyatini quvonch bilan qarshi oldi. Muhtoriyat e’lon qilingan tunini “Milliy laylatulqadrimiz” deb atadi. “Ellik yildan beri ezildik, taxqir etildik. Qo’limiz bog’landi, tilimiz kesildi. Og’zimiz qoplandi. Yerimiz bosildi. Molimiz talandi. Sharafimiz yemirildi. Nomusimiz g’asb qilindi. Insonligimiz oyog’lar ostig’a olindi. To’zimli turdi, sabr etdik. Kuchga tayangan har buyruqqa bo’yun sunduk. Butun borlig’imizni qo’ldan berdik. Yolg’iz bir fikrni bermaduk, yoshunturduk, imonlarimizga o’rab saqladuk. Bu- Turkiston Muhtoriyati!”

Bosh vazir va ichki ishlar noziri lavozimiga Muhammadjon Tinishboyev saylandi. Keyinchalik tashkiliy o’zgarishlardan keyin Mustafa Cho’qaev Bosh Vazir lavozimida faoliyat yuritdi. 1918-yili Turkiston Muhtoriyati askarlarining (500 nafar bo’lib, 200 nafar otliq askarlar edi) birinchi harbiy namoyishi o’tkazildi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mazkur namoyishda harbiy ishlar noziri Ubaydullo Xo‘jayev Hukumat nomidan tabriklab shunday dedi: “Sizlar Turkiston Muhtoriyatining birinchi qahramonlari bo‘ldingiz, bu bilan faxrlansangiz arziydi, chunki Sizlar Vatanga birinchi marta o‘z ixtiyoringiz bilan askar bo‘ldingiz. Men sizlarni muhtoriyat, hukumat a‘zolari nomidan tabriklayman!”.²

Muhtoriyatda ish boshlagan Milliy Majlis a‘zolari qisqa vaqt ichida bir necha qonunlarni matbuotda e‘lon qildi, davlat konstitutsiyasini tayyorlashga kirishdi, Cho‘lpon Muhtoriyatni madhiyasini yaratdi.

Afsuski, Qo‘qon Muhtoriyatining obro‘si ortib borayotganidan Sho‘rolar qattiq tashvishga tushib qoldilar. 1918- yilning 19-26- yanvar kunlari Toshkentda ishchi, soldat va dehqon deputatlarining favqulodda sezdi bo‘lib, unda Muhtoriyat hukumatini noqonuniy organ deb hisoblanib, a‘zolarini qamoqqa olish haqida qaror qabul qilindi.

Natijada, Sho‘rolar hukumati Turkiston Muhtoriyatini qonga botirish uchun harbiy komissar E.Perfilyev boshchiligida 11 ta eshelonga ortilgan harbiylarni Qo‘qonga jo‘natdi. 18-fevraldan 19-fevralga o‘tar kechasi shahar vahshiylarcha bombardimon qilinib, shahar 3 kun mash‘ala bo‘lib yondi 10 mingdan ortiq odamlar halok bo‘ldi. Turkiston Muhtoriyati hukumati 72 kun faoliyat ko‘rsatdi.

Mustafo Cho‘qayev o‘z Vatanidan quvg‘in qilinib, xorijga qochishga majbur bo‘ladi. Fransiyaning Parij shahrida yashaydi, 1941- yilda II- Jahon urushi yillarida 100 minglab sovet kishilari fashistlar tomonidan asir olinadi, Mustafo Cho‘qayni nemislar Berlinga olib kelib asir tushgan Turkistonliklardan xarbiy qism tuzishni va o‘z Vataniga qarshi kurashishni talab qiladi. Ammo u yurtiga qarshi kurashni va sotqinlik qilishni qat‘iyan rad etadi. Noiloj bo‘lgan nemislar undan tarjimonlik qilishda foydalanadi. Mazkur jarayonlarda asirlikdagi yurtdoshlarini ayrimlarini qochishga va ularning qismatini yengillashtirishga yordam beradi. Shu uchrashuvlarda sil kasaligini yuqtirib qoladi va 1941- yil 27- dekabrda vafot etadi. Uning qabri bugun Germaniyaning Turk Islom qabristonida joylashgan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Biroq, jadidchilikning bu qisqa davr ichida adabiyot, matbuot, san'at millatni uyg'otishda to'xtamadi.

Gazeta targ'iboti minbar vazifasini bajardi. Xususan Muhtoriyatning “Ulug' Turkiston”, “El bayrog'i”, “Sadoiy Farg'ona” (1915), “Farg'ona”, “Birlik-tug'i”, “Xalq gazetasi”(1918-1919), “Mehnat bayrog'i”(1921), “Yurt” jurnali, va boshqalar nashr etildi.

Qo'qon adabiy muhitida ma'rifatparvar kishilar xalqni jaholat va nodonlik, erksizlik, qashshoqlik botqog'idan qutqarishning birdan-bir yo'li Ma'rifat ekanligini tushundi. Jadidchilik harakatini qo'llab-quvvatladi. Amaliy harakatlar qildi. Millat yo'lida kurashganligi sababli qamoqqa olindi, qatag'on qilindi. Jadidshunos olim B.Irzayev o'zining Ashurali Zohiriyning taqdiri haqidagi ilmiy maqolasidagi so'roq bayonnomasida shunday yozadi. “Milliy ittixot” tashkilotiga 1921-yilda kirgani, tashkilotda Abbasxo'ja Kalonxo'jayev (1934-yil vafot etgan), Obid chatoq, Miyon Quadrat, Abdullajon Karimovlarning tan oladi.” Shuningdek, 1929-yil A.Qahorning rahbarligida “Botir gapchilar” aksilinqilobiy tashkiloti tuzilgani va u ham “Milliy ittixot” tipidagi tashkilot bo'lganini yozadi.

Unda Maxsumov (Qo'qon okrujkomi), A.Karimov, Sulton Saydalin, L.Olimiy va boshqalar a'zo bo'lib, ulardan o'zi A.Zohiriy, Mansur Erkin, Yaqub Omon, Umar Hamidov, Karim Ortiqboyev, Nuriddin Ermatov, Muhiddin Husayinov, Abdulla Xolmatov, To'lqin Parpiyev, Mirza Abdulla Soliyev, Muhtor Muhammedov, Abdulla Rahmatzoda, Lutfulla Olimiylar 1930-yil qamoqqa olindi.³

Qo'qon adabiy muhitida yuqoridagi ma'rifatparvar jadidchilar Mustaqillik uchun kurashdi. Jadid matbuoti va jadid maktablari xalqni uyg'onishida muhim rol o'ynadi.

Farg'ona vodiysida jadidchilik harakatining targ'ib etishda Hamza Hakimzoda Niyoziy (1889-1929) ning o'rni va roli katta, Hamza ijodiy va ijtimoiy faoliyatida marifatparvarlik g'oyalarini targ'ib etish katta o'rin tutadi U xalqni ilm marifatga da'vat etuvchi asarlar yozibgina qolmay, 1913-1915-yillar davomida Toshkent, Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida “Usuli savftiya” maktablarini ochdi. Bu maktablarda oddiy xalq farzandlarini savodxon qilish va ilm fanga qiziqish uyg'otish maqsadida o'zbek tilida

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

darsliklar yaratdi, dars berdi. Hususan, birinchi sinf o‘quvchilariga mo‘ljallangan “Yengil adabiyot” kitobini 1914- yilda yozdi, darslik 45 darsni o‘z ichiga oladi. Darslikning uch soati Allohni tanitishga, 4-5- dars Muhammad (s.a.v.) Payg‘ambari va Islom dinini targ‘ib qiluvchi darslar bilan boshlanadi. Oltinchi darsdan boshlab dunyoviy maktab va uning o‘quvchi tarbiyasidagi roli haqida so‘z yuritiladi:

Maktab- dinning chirog‘i,

Millatni zo‘r yarog‘i,

Maktabsiz har millatni

Qarar bir cho‘p tarog‘i.

Maktab- millat atosi,

Ham suyuklu anosi,

Ato, anosiz qolsa

Qandoq yashar bolosi”⁴

1914- yilda 9 darsdan iborat “O‘qish kitobi”ni yozdi, ikkinchi sinflarga mo‘ljallangan “Qiroat kitob”larini 1915- yilda yozdi.

Hamza mazkur darsliklarida o‘zining marifatparvarlik qarashlaridan kelib chiqqan holda hamma go‘zal xulq va fazilatlarni kishining ilm va ma‘rifatdan bahramandlik darajasi belgilaydi, barcha yomon odat va xislatlarni savodsizlik, ilm-fandan yiroqlik bilan bog‘laydi.

Ma‘rifatparvar jadidchilar Ibrohim Davron (1874-1922), Obidjon Mahmudov, Mirzo Ho‘qandiy (1890-1938) kabilar usuli savtiya maktablari ochib bolalarni savodli qildi. Jumladan, Ibrohim Davron 1912-1916-yillarda “Turkcha fig‘onlar”, “Oltin so‘zlar”, “Ta‘limiy geografiya” darsligini yozdi. Mirzo Ho‘qandiy yangi usuldagi maktablar uchun “Bolalar sovg‘asi” “Turkcha boshlang‘ich ilm”, “Dars rahbari”, “Rahbari alifbo” kabi ko‘plab darsliklarni tarjima qilib nashr ettirdi. “Gulshan Mirzo”, “Gulshaniy hayol” nomli darsliklar tuzib bosmadan chiqardi. Hamda “Ma‘rifat” nomli kutubxona tashkil etdi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Muhammadjon Xoliqiy 1910-yilda o‘z uyida “Yangi usul” maktabini ochdi. Shahardagi “Ta’limiy maorif” jadidlar tashkilotiga sarkotib bo‘lib ishladi. Ammo, bularning barchasi davr siyosatining qiynoqlari, azoblarini boshidan kechirdi. Ayrimlari qatag‘on qurbonlari bo‘ldi.

Bugun bu ma’rifatparvarlarning asarlarini o‘rganish, nashr etish, “tiriltirish” vaqti keldi.

O‘zbek adabiyotida “So‘nggi jadid” nomini olgan adabiyotshunos olim Begali Qosimov: “Jadid” atamasi Turkiyada XX asr boshidagi adabiyotga, uning ham birgina yo‘nalishiga nisbatan ishlatiladi. Shuningdek, “Rusiya jadidchiligi”, o‘zimizda esa “Buxoro jadidchiligi” “Turkiston jadidchiligi” degan atamalarni uchratamiz. Bizningcha, harakat umumiy, ko‘rinishlar konkret bo‘lgani uchun farqli, “mohiyat bitta - yangilanish”

5

Demak, maqsad erk, ozodlik, Mustaqillik uchun kurash bo‘lib, Turkiston Muhtoriyati bu yo‘ldagi amaliy harakatning natijasidir.

Shuning uchun Turkiston jadidchilik harakatining rahnamosi Behbudiy (1878-1919.25.03) bo‘lib, millat uchun shahid bo‘ldi.

Adibning “O‘zbek Sovet Ensiklopediyasi” da keltirilgan qatl oldidagi quyidagi Vasiyatnomasi, bugun Alloh tomonidan berilgan jadid ma’rifatparvarlarining orzularini amalga oshgani bo‘ldi:

“Biz o‘z qismatimizni bilamiz, ammo bechora xalqimizga o‘z hayotimizdan nima qilishimiz mumkin bo‘lsa shuni qilganimizni his etish bilan faxrlanganimizdan o‘limni xotirjam kutmoqdamiz... agar bizning hayotimiz xurriyat va xalqning baxt-saodati uchun qurbonlik sifatida kerak bo‘lsa, biz o‘limni ham xursandchilik bilan kutib olamiz, mumkin qadar ko‘proq yaxshi maktablar ochish, shuningdek maorif va xalq saodatini ta’minlash sohasida tinmay ishlash bizga eng yaxshi haykal bo‘ladi”.⁶

Xullas, milliy uyg‘onish davrini taqiqlangan, hadiksirab o‘rganilmagan sahifalarini ochish kelgusida ilmiy tadqiqotimizning maqsadidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jadid gazetasi. 2024- yil 1- yanvar soni 2 bet.
- 2 Ibragimov B.Ho‘qandiy La‘tif va Qo‘qonliklar Toshkent. “Asr matbuot”. 2011.’
25-bet.
3. Ashurali Zohiriy-yurt va millat fidoiysi Farg‘ona “Farg‘ona” nashr. 2021. 34- bet
4. Hamza Hakimzoda Niyoziy To‘la asarlar to‘plami. 2-tom. Toshkent. “Fan” nashr.
1988. 317-bet.
5. Qosimov B. Istiqlol fidoiylari Toshkent “Sharq” nashr. 1994. 7-bet
6. Qosimov B. Milliy uyg‘onish.Toshkent.
7. Qosimov B. “So‘nggi jadid” qissasi Toshkent. “Turon Iqbol” nashr. 2012

HÜRRİYET GAZETESİNDE CEDİTÇİLERİN ÜSLUBU

Prof. Dr. Yusuf AVCI, Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,
Eğitim Fakültesi-Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Başkanı,
Hasibe Gül Doğan, Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi-
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi

ÖZET

Bu çalışmada Ceditçilik hareketinin Hürriyet gazetesinin basın diline nasıl yansıdığını incelemektir. Çalışmanın malzemesini 1917- 1918 yıllarında Taşkent’te basılmış olan Hürriyet gazetesinden seçilmiş beş adet ve ortalama bin kelimelik gazete haberi çeviri yazıya aktarılarak incelenmiştir. Aktarılan metinler anlam merkezli bir yaklaşımla incelenmiştir. Buna göre cümleler düşünce genetiğinden öznellik nesnellığe göre metinlerdeki cümleler yüklemine yerine ve türüne göre, söz varlığında yer alan yabancı kelime sayılarına göre, birleşik fiil sayısına ve yakın anlamlı kelime sayısına göre incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Ceditçilerin, Türk diline ve Türk

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDİY PUBLİTSİSTİKASI VA JADİD MATBUOTIDA İJTİMOİY-SİYOSİY MASALALARNING YORİTİLİSHİ”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

düşünce sistemine olan bağlılıkları; dil kullanımı, cümle yapıları, söz varlıkları ve üslupları Hürriyet gazetesinin yazı diline açıkça yansımıştır. Bunun yanında Ceditçiler, dilde anlaşılabilirliği esas alıp dilin zenginliğini kullanarak özellikle insanı yani milleti öne çıkarmış, gazeteler aracılığıyla halka ulaşarak milli hissi kuvvetlendirerek milli uyanışa katkı sağladıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ceditçilik, gazete haberi, milli uyanış, Türk düşünce sistemi

GİRİŞ

“Ceditçilik veya Usul-u Cedit (Yeni Usul/Yöntem) akımı genel olarak 19. Yüzyılın sonlarında Rusya’daki Müslüman Türkler arasında eğitim ve kültür alanında ortaya çıkan yenileşme hareketine verilen addır” ([4]:66).

İlmiski bir kilise papazıdır. Bu papazın görüşü Türk dünyasında klasik görüşün yanında böl parçala esasına dayanan ikinci bir ekol olarak ortaya çıkarılmıştır. İlmiski dil görüşünü şu sözleri üzerine oturtur: “*Yavaş yavaş halkla inanç ve itikatların arasına girmek gerekir. Bu tür inançları ve anlayışları onların özlerinden ayırıp almak gerek ki onlar yavaş yavaş Hıristiyan gibi, Rus gibi düşünmeyi öğrensinler. Böyle olunca onlar (mahalli halk- metinde “tuzemszi”) Ruslar ile sadece dilde değil, bütünüyle düşünce anlayışta birleşik olsunlar*” ([2]:186) sözlerinde ifadesini bulduğu gibi nerede bir konuşma farklılığı varsa orada dil vardır, dilin olduğu bir yerde ayrı bir millet vardır düşüncesinin Sovyetler tarafından Türk dünyasına uygulanmış bir dil anlayışıdır. Bu dil anlayışı Sovyetler birliğinin Rus kökenli olmayanlara karşı uyguladığı bir dil ideolojisi şeklini almıştır. Bu sebeple Türk dilinin pek çok konuşma şekli ayrı bir dil olarak kabul edilmiştir. Bu ideolojinin olumsuz sonuçlarının Türk dünyasının pek çok ülkesinde hâlâ etkili olduğunu maalesef görmekteyiz.

“20. Yüzyılda Türkistan’da etkisini gösteren Ceditçiler; Mahmut Hoca, Behbudi, Ahmet Baytursın’ın oğlu, Abdurrauf Fıtrat, Abdülhamit Süleyman, Çolpan gibi önemli isimler bulunmaktadır. Bu kişiler faaliyetlerini özellikle basın üzerinde sürdürmüştür” (Şimşir, 2009; akt. [5]: 105).” Bolşevikler hakimiyet kurup karşıt görüşte olan tüm

yayınları yasaklayıncaya kadar Özbekistan ve Kazakistan halkı her tarafa farklı siyaset gurupları, millî hayata ait gazeteler yayımlamışlardır. Bu gazetelerden biri de Semerkant'ta Ekâbir Şah Mansurzade ve Abdurrauf Fıtrat'ın yayımladığı, Türk dünyasına hâkim olan Tercüman gazetesinden sonra yine Tercümanın temel çizgisinde Türk dünyasına yayın hayatına giren Hürriyet gazetesidir. Abdurrauf Fıtrat'ın; Behbudi, Vasli Siddikîlerle 1917- 1918 yıllarında Semerkant'ta yaşarken Hürriyet gazetesinde yazarlık yaptığı bilinmektedir. Bu gazetelerde kırktan fazla makale yayımlanmıştır. Yayımlanan bu makaleler devrin önemli sorunlarını yansıtmının yanında halkın siyasi sıkıntılarını anlatmış ve bu sıkıntılara çözüm önerilerinde bulunmuştur.” *“Benim yazarlığım altında çıkan Hürriyet gazetesinde Semerkant Ceditçilerinin genel yayın organı idi”* diyen Fıtrat; sade bir yaşam biçimini tercih etmiş, Yurdunun sıkıntısını kendine sıkıntı bilerek adeta vatan hasretiyle bütünleşmiştir. Hürriyet gazetesinin solgun sayfaları olayların kanlı gerçeklerine ve yaralarına ayna tutmaktadır” ([3]:63).

Gazeteler doğrudan kitle iletişim araçlarıdır. Bu yönüyle toplumun fikir dünyasından ve sosyolojik yapısından uzakta kalamazlar. Aydınlar ve fikir adamları toplumu gazete aracılığıyla bilgilendirir ve yönlendirir. Topluma fikirlerini kabul ettirip toplumun yönlendirmek işi zayıf ve aykırı fikirlerle gerçekleşmez. Bu yönüyle gazeteler fikir adamının şahsında toplumun düşünce kodlarıyla da uyumlu olmak zorundadır.

ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışmanın amacı, Ceditçilik hareketinin Hürriyet gazetesi üzerindeki yansımalarını incelemektir. Çalışmanın malzemesini 1917- 1918 yıllarında Türkistan'da basılmış olan Hürriyet gazetesinden rastgele seçilmiş beş gazete haberi ve bin kelime oluşturmuştur.

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” ([6]:189).

BULGULAR

1917- 1918 Yılında Türkistan’da basılan Hürriyet gazetesinden alınan beş gazete haberi ve 1000 kelimelik bölümü anlam merkezli yaklaşımdan hareketle cümlenin öznellik nesnellik durumuna, yüklemine yerine, türüne göre; gazetelerin söz varlığında yer alan yabancı kökenli kelime sayısına göre; kelimelerin kullanım zenginliği incelenmiştir. İncelemelerde elde edilen veriler tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1. Haber Metinlerinde Yer Alan Cümlelerin Yüklemine Yerine Göre İncelenmesi

Cümle Türü / Gazete	Hürriyet Gazetesi
Kurallı Cümle	116
Devrik Cümle	10

Tablo 1. incelendiğinde haber metninde yer alan 116 cümlenin kurallı, 10 cümlenin devrik olduğu görülmüştür.

Gazete haberleri yüklemine yerine göre incelendiğinde “*İşte ben bütün varlığımla sana yardım etmeye hazırım.*” Gibi kurallı cümlelerin sayısının “*Lâkin kendi güçsüzlüğünü anlayarak dönen, oturan ve kan ağlayan Türkün halini arz etmeye geldim, hakanım!*” gibi devrik cümlelerin sayısından fazla olduğu görülmüştür. Bu cümlelerin devrik olmasının sebebi de tek düzelikten kurtarmak ve anlamı güçlendirmek olduğu düşünülmektedir. Çünkü söz dizimi özelliklerini bozmayacak ölçüde devrik cümle kullanımının anlamı güçlendirdiği bilinmektedir: “Anlamdaki yargıyı etkin bir biçimde açıklamak amacıyla kullanılan cümlelere devrik cümle denir” ([1]: 112)

Yukardaki oranlardan görüleceği gibi Ceditçiler; savundukları düşüncelerini uygulama politikalarını cümle dizimine yansıtmışlardır. Türk düşünce sisteminin gerektirdiği gibi önemli olan unsuru temsil eden insan kavramını sona bırakmak suretiyle kurallı cümle kurmuşlardır.

Tablo 2. Haber Metinlerinde Yer Alan Cümlelerin Yüklemine Türüne Göre İncelenmesi

İsim Cümlesi

Tablo 2. incelendiğinde haber metninde yer alan 55 cümlede isim cümlesi, 71 cümlede fiil cümlesi olduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda Ceditçilerin, yazdıkları gazete haberlerindeki isim ve fiil cümlelerinin sayısının birbirine yakın olması bu haberlerin tek amacının halkı tasvir etmek değil daha çok düşüncülerini halka anlatmak olduğu görülmüştür.

Tablo 3. Haber Metinlerinde Yer Alan Cümlelerdeki Yabancı Kökenli Kelime Sayısı

Toplam Kelime Sayısı

Yabancı Kelime Sayısı

Tablo 3. incelendiğinde haber metinlerinde söz varlığında yer alan yabancı kelime sayısının 186, toplam kelime sayısının 996 olduğu görülmüştür.

Elde edilen veriler sonucunda asıl amacı halkı bilinçlendirmek olan Ceditçilerin Türk diline sağdık kaldığı, anlaşılabilirlik bakımından ise halkın seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 4. Haber Metinlerinde Yer Alan Cümlelerin Öznellik- Nesnellik Durumuna Göre İncelenmesi

Öznel Cümle Sayısı

Nesnel Cümle Sayısı

Tablo 4. incelendiğinde haber metinlerinde yer alan 110 cümlede öznel, 15 cümlede nesnel olduğu görülmüştür.

İncelemeye konu olan haber metinleri anlam merkezli incelendiğinde Ceditçiler yazdıkları gazete haberlerinde insanı merkeze alarak nesneyi geri plana attığı görülmüştür.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Fıtrat, Timur Han'a olan haykırışındaki cümleler şekil merkezli incelendiğinde yüklem isim cümlesi olmasına rağmen önemli olan unsur özne şahıs değilken anlam merkezli incelendiğinde öznesi şahısmış gibi Timur'un evlatlarını yücelten bir anlatım görülür.

Ceditçiler Türk düşünce sisteminin gerektirdiği “esas olan insan” düşüncesini yansıtmış, insan faktörünü esas alıp nesneyi geri plana atmışlardır. Bu düşüncelerini de halkı bilinçlendirmek için yazdıkları gazete haberlerine yansıtırlar.

Tablo 5. Haber Metinlerinde Yer Alan Cümlelerdeki Birleşik Fiil Sayısı

Birleşik Fiil Sayısı

Tablo 5. İncelendiğinde haber metninde 43 tane birleşik fiil olduğu görülmüştür.

Bir dilde birleşik fiil kullanımı o dilin işlenmediğinin, saf olduğunun göstergesidir. Haber metinlerine yansıyan dilden hareketle birleşik fiil sayısının fazla olması o dönemde Özbek dilinin günümüzdeki kadar işlenmediği şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca birleşik fiil sayısının fazla olması Doğu Türkçesinin bir özelliği olarak görülür. Bu özellik Doğu Türkçesine bir anlatım gücü katar.

İncelenen verilerden hareketle Ceditçilerin Türk dilinin zenginliğinden faydalandığını bu sayede halka vermek istediği mesajı yakın anlamlı kelimelerle daha anlaşılır ve pekiştirici bir biçimde verdiği tespit edilmiştir.

Gazete haberlerinin konuları incelendiğinde halkın azık meselesinden seçimlerine, yazarın çaresizliğinden umutsuzluğuna kadar bütün meseleleri gazete haberlerine yansıttığı söylenebilir.

SONUÇ

Bu çalışmada, 1917-1918 yıllarında Taşkent'te basılmış olan Hürriyet gazetesinden 5 gazete haberi ve yaklaşık 1000 kelimelik kısmı transkribe edilerek cümle türleri, yabancı kökenli kelime sayıları, birleşik fiil sayıları, cümlelerin öznellik ve nesnellik durumları anlam merkezli bir yaklaşımla incelenmiştir.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

İlmiski'nin dil ekolü, Çarlık döneminde ortaya çıkar ancak Bolşeviklerin siyasetinde etkili olur. Hürriyet gazetesinde etkisi görülmez. Bu yıllar bir geçiş dönemi olduğu için Ceditçilerin dille ilgili görüş ve yayımlarında İlmiski yeterince tanınmaz ve yer bulamaz. Yine dönemin Türk dünyasında anlaşılabilirliği yüksek olan Tercüman gazetesi gibi Hürriyet gazetesinin yazıları ve ilmi makalelerin dil anlaşılabilirlik seviyeleri yüksektir.

Ceditçilerin Türk diline ve Türk düşünce sistemine olan bağlılıkları; dil kullanımı, cümle yapıları, söz varlıkları ve üslupları Hürriyet gazetesinin yazı diline açıkça yansımıştır. Bunun yanında Ceditçiler, dilde anlaşılabilirliği esas alıp dilin zenginliğini kullanarak özellikle insanı yani milletini ön plana çıkarmış, gazeteler aracılığıyla halka ulaşarak milli hissi kuvvetlendirerek milli uyanışa katkı sağlamışlardır. Ceditçiler İsmail Gasprıalı'nın (dilde, fikirde, işte birlik) sözlerinde ifadesini bulduğu gibi Türk dilinin birleştiriciliğinden ve zenginliklerinden yararlanmışlardır. Türk düşünce sisteminin ürünü olan cümleler aracılığıyla Hürriyet gazetesinden halka ulaşarak iş birliğini geliştirmiştir. Fakat İlmiski'nin dildeki böl parçala şeklinde ortaya çıkan ekolünün etkileri gerçekten bütün Türk dünyasında Bolşevik ihtilalinden sonra etkin bir şekilde kendini gösterir. Hala etkisini az çok devam ettirmektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada Ceditçiler, Hürriyet gazetesi haberleri üzerinden Türk dilinin zenginliğinden yararlanarak milli uyanışa destek olmuş ve dilin yapısal çeşitliliğiyle halka anlatmak istediği mesajları iletmeyi başarmışlardır.

KAYNAKÇA

- [1] Atabay, N. - Özel S. - Çam, A. (1981) *Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
- [2] AVCI, Y. (2019). *Fıtrat ve Ceditçilik*. İstanbul: Hiperyayın Yayınları.
- [3] AVCI, Y. (2020). *Ceditçi Fıtrat ve Eserlerinden Örnekler*. İstanbul: Hiperyayın Yayınları.
- [4] KILLIOĞLU, M. E. (2019). ÇARLIK RUSYASINDA CEDİTCİLİK/YENİ USUL HAREKETİ. *Journal of Awareness*, 4(1), 65-90. <https://doi.org/10.26809/joa.4.006>

[5] ÖZTÜRK, G. (2016). Türkistan’da Ceditçilik ve Basın Faaliyetleri. *İletişim Çalışmaları Dergisi*, 2(1), 95-115.

[6] YILDIRIM, A.- ŞİMŞEK, H (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ABDURAUUF FITRATNING “HURRIYAT” GAZETASIDAGI BOSH MUHARRIRLIK FAOLIYATI

Shohruxbek Olimov
O‘zJOKU doktoranti, PhD

ÖZET

20.yüzyılın başlarında Türkistan’da Ceditçilik Hareketi yaygınlaştı. Yerli aydınlar eğitim, kültür ve basını geliştirerek ülkede kültürel gelişme, fikri yenilenme için çaba gösterdiler. Mahmud Hoca Behbudi başta olmak üzere yüzlerce aydın yeni usul okullar açarak toplumu eğitmeye güç sarfettiler. İşbu çalışmada 20.yüzyıl Özbek aydınlarından biri Abdurrauf Fitrat’ın Semerkant’ta Hürriyet gazetesine verdiği katkılar incelenecektir. Kendisi gazetenin başyazarı olarak okuyucularını yenilikçe görüşlerle beslemeye gayret etti. Çalışmamızda Fitrat’ın Hürriyet’te yayınladığı makaleler örneğinde bir nevi o dönemin gündem konularını belirlemeyi hedefledik.

ANAHTAR KELİMELER: Türkistan, Semerkant, Hürriyet Gazetesi, Abdurrauf Fitrat, Milli Mücadele, Ekim İhtilali, Ceditçilik, Milli Basın, Basın tarihi

Fitrat, Nisan 1917’de Buhara’da yaşanan olayların ardından hapsedilmek korkusuyla Osman Hoca gibi aydınlarla birlikte Semerkant ve Taşkent’e kaçmak zorunda kalmıştır. 15 Nisan 1917’de Semerkant’ta Merdankuli Muhammedzade editörlüğünde yeni bir gazete olan Hürriyet yayına başlamıştır. Gazeteyi Miahmud Hoca Behbudi desteklemiş ve ekibiyle yazılar yayınlamıştır.

1917-1918 yıllarında Mahmut Hoca Behdubi, Vasli Sıddıki ile “Hürriyet” gazetesinin yayın işlerine katkı sağlamıştır. İlk baştan itibaren gazetede aktif olarak

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

çalıřan Abdurrauf Fıtrat, gazetenin 27. sayısından itibaren bař yazar olarak grevlendirilmiř ve son sayı olan 87. sayıya kadar iřini byk sorumlulukla srdrmřtir. Bař yazarlıęa geldikten sonraki her sayıda Fıtrat’ın byk ya da kk yazısını yer almıřtır. Dostkarayev ve dięer arařtırmacılar Hrriyet’te Fıtrat’ın toplam 41 yazısı yayınlandıęı grřnde bileřmiřse de⁸⁶, bu çalıřma kapsamında 42 farklı yazının yayınlandıęı tespit edilmiřtir.

2000’lı yıllarda yayınlanan Fıtrat eserleri derlemesine Hrriyet’te basılan toplam 4 řiir, 9 makale olmak zere 13 eseri dahil edilmiřtir. řubat 1917 devrimi sonrası yayın yapan birok gazete gibi Hrriyet de “Msavat, Hrriyet, Adalet” řiarıyla yazılara yer vermiřtir. Fıtrat’ın kendi imzasıyla yazdıęı makalelerinde de bu slogan aktif kullanılmıřtır. Fıtrat’ın gazeteci kiřilięi esasen Hrriyet sayesinde geliřmiřtir. Ziya Said, Hrriyet’ten bahsederken, dil bakımından kendine belli bir yol seemedięini, Merdankuli editrlęnde yarı Trke (yarı Farřa) olduęunu, ancak Fıtrat geldikten sonra dili bir derece sadeleřtirildięini kaydetmiřtir.⁸⁷

Hrriyet, haftada iki sayı ıkmıřtır. Gazetenin 1. sayısında, “Hrriyet gazetesine iřbu muharrirler muavenet (yardım) ederler: mderris Said Ahmet Vasli, 2) Mahmud Hoca Behbudi, 3) Buharalı molla Abdulrauf Fıtrat, 4) Said Ahmet Hoca Siddiki” diye yazılmıřtır. Gazetenin her sayısında bu kiřilerin emeęini grmek mmkndr.

Emirin tehdidinden kaarak Semerkant’a yerleřen bir aydın ve siyaseti iin sesini duyurabilecek bir alan gerekmektedir. stelik Buhara’dan kaan genler eřitli řehirlere daęılmıř durumdaydı ve gazete gibi genel bir iletiřim aracı topluluęu bir arada tutabilmek adına ok faydalı bir ara olacaktır. Hrriyet gazetesi, Fıtrat’ın ihtiyaını giderebilecek bir yayındır. Fıtrat gazetede greve bařladıęı andan itibaren Buhara Emirlięi’ne muhalif bir gazeteci olarak alıřmıřtır. Makalelerinde Buhara Emirlięinin asıl manzarasını,

⁸⁶ DO‘STQORAYEV Boybo‘ta, (2009). *O‘zbekiston Jurnalistikasi Tarixi*, G‘afur G‘ulom Nomidagi Adabiyot Va San‘at Nashriyoti, Toshkent, 282-bet

⁸⁷ SAID Ziyoy, (1974). *O‘zbek Vaqtli Matbuoti Tarixiga Materiallar (1870-1927)*, O‘zbekiston Nashriyoti, Toshkent, 51-bet

yönetimin zulmünü okuyuculara aktarmıştır. Böylece Türkistan’da Buhara Emirliği’ne karşı bir görüş oluşturmaya, taraftar toplamaya çaba göstermiştir.

Fıtrat’ın Hürriyet’teki ilk yazısı 18 Temmuz 1917’de yayınlanan “Matbuat” makalesidir. Baş yazarlığa başlayınca gazetenin her sayısında en az bir tane yazısı yayınlanmıştır. Yukarıda da bahsedildiği üzere Fıtrat, bir yılı aşkın faaliyeti boyunca 42 yazı yayınlamıştır. Bunların arasında hacim bakımından en büyükleri “Şark Siyaseti” 13 sayfadan, “Buhara’da İnkılap” 5 sayfadan oluşmuştur. Geri kalanları bir veya iki sayfayı arasındadır.

Fıtrat, Hürriyet’te Buhara Emirliğine karşı muhalif bir tutum göstererek, kamuoyuna görüşlerini ve eleştirilerini paylaşmıştır. Fıtrat’ın hayatında Hürriyet dönemi en muhalif dönemdir. Ayrıca en verimli dönemi olarak da görülmektedir. Çünkü siyasette önemli gelişmeleri elde edeceğine umudu sönmemiş bir lider, bir gazeteci olarak gündemin en sıcak konularını yayına taşımıştır. Şehir meclisi seçimleri, Rus yönetimin politikası, dünya devletlerinin tecrübeleri, İngiliz ve Rus siyasi hedefleri gibi konuları Özbek okuyucularına aktarmıştır. Gazetecilik mesleği ve yayıncılık tecrübesi henüz pek yaygınlaşmamışken bu konuları kamuoyuna aktarmak gerçekten önemli bir görevdir.

Genel olarak Fıtrat’ın Hürriyet’te sık sık başvurduğu konular Buhara Emirliği, Türkistan ve Rusya İlişkileri, Sosyal meselelerdi etrafında toplanmıştır. Aşağıda bu konularda yazdığı gruplar incelenecektir.

Buhara Emirliği Hakkında Yazıları

Hürriyet’in çeşitli sayılarında Buhara’da Emir yönetimini eleştiren makaleler yayınlanmıştır. Buhara’nın Askeri, Buhara Uleması, Buhara Hanlığında Açlık, Islahat ve Buhara, Buhara’nın Hali, Buhara’da İnkılap gibi yazıların bu bakımdan en önemlileridir.

Örneğin, Hürriyet’in 29 Eylül 1917 tarihli 42. sayısında yayınlanan *Buhara’nın Askeri*⁸⁸ makalesinde Rusya ile yapılan anlaşmaya göre 12 bin asker barındırma hakkına

⁸⁸ FITRAT, Buxoroning Askari, *Hurriyat Gazetasi*, 29 Sentabr 1917, S.42

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sahip emirliğin elinde 5 bin asker bile olmaması eleştirilmektedir. Askeri yapılanmanın yanlış yönetildiğini ve emir yönetiminin bu konuya dikkatsizce baktığı vurgulanmıştır.

*Buhara Uleması*⁸⁹ makalesinde tamamen farklı bir konu gündeme getirilmiştir. Buhara ulemalarında birlik beraberliğin olmadığı, millet aydınları arasında gruplaşma olduğu açıklanmıştır. Yazar Buhara ulemalarını ikiye bölmüş, kendi aralarında mücadele etmelerini İslam tarihindeki Beni Haşim ile Beni Ümeyye arasındaki tartışmalara benzetmiştir. Buhara ve çevresinden gelerek ulemaya katılanlar Doğu Buhara'nın (günümüz Tacikistan'ı) Kulab bölgesinden gelen ulemalar arasında büyük bir tartışma olduğunu açıklamıştır.

Kulablı Sadrettin Molla Tohmak oğlu Buhara'ya Kadı olunca, kadılık görevi soysal bir göreve dönüşmüştür. Yani kadılık babadan oğula geçen bir miras haline gelmiştir. Makalenin yazıldığı 1917 yılına gelindiğinde Sadrettin Molla Tohmak oğlu'nun torunu Burhanettin kadı olmuştur. *“Molla Sadrettin Tohmak oğlu Buhara'da kadı olunca işleri hızlandı. Bu kişi önce Buhara'nın vakıflarına ve diğer işlerine ihanetler yaptı. Halka “eminane” adlı bir vergiyi şer diyerek, uzun zaman boyunca arazileri, vakıf paralarını hükümet haznesine yönlendirdi, bu yolla emiri kendi tabi ederek Buhara'nın çok gelirli görevlerin kendi bölgesinden gelen Kulablılara ayarladı.”*⁹⁰ Üstelik bu kişi dini ilimlerden de habersizdir. Bir kere Kur'anı yanlış okuyarak, Buhara ulemaları arasında mahcup olmuştur. *“Onun bu hali Buhara ulemalarının nefretine sebep oldu.”*⁹¹

Babasından sonra kadı olan Badrettin de bilimden uzaktır: *“Kendi ilimsiz bir kişi olduğu için eğitimli ulemeden korkar ve onları iş başından uzaklaştırırdı.”*⁹² İlimsizlik her zaman cehalete götürmüştür. Bunu Abdurrauf Fıtrat, Badrettin örneğinde açıklamıştır: *“Kendi Kulablıları arasından cahilleri seçerek Buhara'nın büyük ilmi görevlerini onlara veriyordu.”*⁹³

⁸⁹ FITRAT, Buxoro Ulamosi, *Hurriyat Gazetasi*, 4 Noyabr 1917, S.48

⁹⁰ FITRAT Abdurrauf, *Tanlangan Asarlar*, “Ma'naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 195-bet

⁹¹ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 196-bet

⁹² FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 196-bet

⁹³ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 196-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

*Buhara Hanlığında Açlık*⁹⁴ başlıklı makalesinde ise Ekim 1917 Devrimi sonrası Rusya’ya bağlı tüm ülkelerde yaşanan açlık, gıda eksikliği konusu gündeme getirilmiştir. “*Türkistan’ın biraz daha varlıklı ülkesi Buhara dahi açlığın etkisi görüldü*” diyerek durumu yorumlamaktadır. Buhara tüccarlarının mal sevkiyatında yaşanan sorunlar ve emir yönetiminin bu konuya el vermediği kınanmaktadır.

*Buhara’nın Hali*⁹⁵ başlıklı makalesinde Buhara Emirliğinin geleceğinden bahsedilmektedir. Çünkü dönem çok karışık bir siyasi sürece girmiştir. Genç Buharalılar Buhara’da da iktidarı ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bu durumu Fıtrat, dönemin önde gelen siyaset bilimcisi olarak analiz etmiştir. Makale doğrudan hassas bir durumu okuyucunun göz önüne serecek bir cümleyle başlamaktadır. “*Buhara hükümeti ve Buhara Emirinin asıl kimliği ortaya çıkmıştır, “ma-fi-z zamir” ifşa olmuştur.*”⁹⁶

Bundan sonra yazar bu davasını ispatlamaya yardımcı olacak fikirleri beyan etmiştir. Rusya inkılabı, imparatorun tahttan inmesi, Rus hükümetinin halkın eline geçmesi gibi meseleler Buhara hükümetine inkılabın hakikati ve inkılapçıların isteklerini göstermiştir.

İnkılapçıların himayesine sığınan gençlerden (Genç Buharalılar kastediliyor) Buhara hükümeti korktu. Çok düşünceler, istişare ve kararsızlıktan sonra belli bir karara geldi. Kendisi için iki yol tayin etti: vicdan ve imanlarını satan “akçe kulları” (para düşkünleri) efendileri satın almak ve altın tuzağa düşmez yahut altına bakmazları bir bahaneyle öbür dünyaya göndermek!”⁹⁷

Fıtrat, emirin bu iki yolun birincisini tercih ettiğini ve taraftarlarını çoğalttığını, ikincisi işi de Kuşbeyi’ne yüklediğini belirtmiştir:

“Kuşbeyi ise ancak isyan anlamını hatırlatan yollarla yazıksız, günahsız kişileri mahvetmekle meşgul! Hükümetten olmayan ve gönlündekini dile getiren mazlumları

⁹⁴ FITRAT, Buxoro Xonligida Ochliq, *Hurriyat Gazetasi*, 21 Noyabr 1917, S.53

⁹⁵ FITRAT, Buxoroning Holi, *Hurriyat Gazetasi*, 12 Yanvar 1918, S.62

⁹⁶ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 199-bet

⁹⁷ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 199-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

hırsızlık suçlaması ile yakalattı, itiraf etme bahanesiyle çıplak göbeklerine yüz, iki yüz dayak vurduktan sonra karpuz suyu içirirler. Zavallılar karpuz suyunu içince şişip ölürlər! Son bir ay içerisinde bu şekilde ölenlerin sayısı yüz elliyi geçmiştir.”⁹⁸

Öncelikle o dönemde yaşanan kötü şeylerin basın araçlarında yayınlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmalar hem o günün siyasetine ışık tutmakta hem de günümüze kadar ulaşan önemli belgeler olarak kayda geçmektedir.

Fıtrat’ın bu tür olayları beyan etmek için net bir amacı vardır. Halkın gözünü açmaya, gerçekleri görmeye teşvik etmek istemiştir. Buhara emirliğinde yapılan acımasızca işlerden sonra emirin ıslahat yapmayacağı belli olmuştur. Toplumun boşu boşuna verilen vaatlere inanmaması gerektiğini savunan ve söyleyen Fıtrat, Hürriyet bu tür konulara sıklıkla başvurmuştur.

“Yakınlar yine Kuşbeyi’nin planına göre boğarak öldürülmüş iki Genç Buharalının şehadetini gazeteye yazmış idik⁹⁹, bugün aldığımız bir havadise göre Buhara emiri emlak’ına, ikincisinin aklına büyük bir müasi vermiştir.¹⁰⁰ Yani bu cinayetin kendi işi ve hukukunu yaptığı hareketle ispat etmiştir. Bu son olayları, zulümler ve insansızlıklar Buhara hükümetinin mafi al-zamirini anlatır. Artık Buhara ıslahatı yolunda samimi gönül ve kendi isteği beyanname çıkartan bir cinayeli¹⁰¹ ve beyannameyi yürütmek için tayin edilen veziratpenahı (vezirler meclisi) yoktur. Bunların hepsi yalan ve boş sözlerdir. Bunlar zulüm kulları ile kurulmuş tuzaklardır. Bunlara inanmak kendimizi kandırmaktır.”¹⁰²

Parçadaki son cümle çok önemli ve sonsözü ifade eden bir cümledir. Çünkü böyle keskin sonuçlara sahip olduğundan Fıtrat’ı Genç Buharalılar lider olarak görmüştür. Fıtrat, düşünsel olarak partinin beyni konumundadır. Lider olarak emire inanmamayı tavsiye etmiş ve onun ıslahatlarına yardımcı olmayacağını beyan etmiştir: “Artık Buhara

⁹⁸ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 200-bet

⁹⁹ Not: Gazetenin daha önceki sayılarında “İslahat ve Buhara” başlıklı makalesi yayınlanmıştı. Yazar burada o makalelere atıf yapıyor olabilir.

¹⁰⁰ Not: Müasi tembih anlamında geldiği görüşüdeyiz.

¹⁰¹ Not: kirli yollar ile çalışan.

¹⁰² FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 200-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

gençleri için lazım olan şey, “Beyanname – herkes buna destek versin!” şiarını beyinlerinden silmeliler. Buhara inkılabını istiyor iseler, inkılapçılara yakışır hareket etmeliler. Hoş sözler ve tevazular ile, yalvarışlarla Buhara hükümetine doğru yola sokmak mümkün değil. Zalimin “...” tabiatına benzer bir huyu vardır: kaçanı kovar, kovalayana kaçar. Zalimin bu tabiatını, ehvali ruhiyesini göz önünde tutmayarak hareket edenler yanlış yoldalar, zarar görürler.”¹⁰³

Ancak bununla da hedefe ulaşmak mümkün değildir. Amaç da nettir: Buhara emirliğinde özgürlüğe kavuşup, iktidarın Genç Buharalılar eline geçmesini sağlamak! Yazar bunu hiç tereddüt etmeden, açıkça ifade ve teşvik etmiştir: “Korkmayın, çekinmeyin, daha keskin hareket etmek gerekiyor bugünlerde, Rusya harabelerinden çıkma Kafkas, Türkmen, Tatar, Türkistan’ın muhtar cumhuriyetleri Buhara gençlerine her yönden destek sağlarlar.”¹⁰⁴

Yazar Buhara’da özgürlük gerçekleşeceğine, zulmün son bulacağına, eski yönetimin yıkılacağından son derece emindir: “Adalet, hürriyet ve meşveret ile idare edilecek bu muhtariyetli İslam ülkeleri yanında Buhara’daki zulüm himayesinin yıkılacağı kesindir. Onca adalet ve hakkaniyet güneşleri ile aydınlanan bir kıtanın oldukça sahte, insafsızlık karanlığı tutamaz, yok olur!”¹⁰⁵

Abdurrauf Fıtrat’ın öngördüğü gibi Genç Buharalılar gerçekten Buhara’da iktidarı ele geçirmiştir. Fakat Eylül 1920’de gerçekleşen Buhara inkılabı gerçekte Bolşevik saldırısıdır. Sonuçta ceditler ve Fıtrat gibi Genç Buharalıların beklediği ve hayal ettiği sonuçları vermemiştir. Tam tersine Türkistan’ı yönetebilmek için yararlandığı ceditleri 1938 yılında tek tek katletmiştir. Abdurrauf Fıtrat, döneminin büyük düşünürlerinden biridir. Özellikle 20. yüzyılın başlarında Türkistan’da siyasi birikimi bakımından Fıtrat kadar bilgili birisi yoktur. O yüzden de onun yazıları dönemin siyasi ve fikir dünyasını öğrenmek için çok önemli kaynaktır.

¹⁰³ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 200-bet

¹⁰⁴ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 200-bet

¹⁰⁵ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2001, 200-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

*Buhara'da İnkılap*¹⁰⁶ makalesi Hürriyet'in 1918 yılındaki 69–72 ve sayılarında basılmıştır. Makale Kolesov olayları olarak adlandırılan Mart vakalarından (1918) sonra yazılmış olup, Genç Buharalıların Taşkent'e taşınması, topluluk üyelerinin Emir tarafından tutuklanması, Semerkant'taki askerler tarafından kurtarılması gibi olaylar aksettirilmiştir. Makale içeriğinden anlaşılan, bu makale ayrı bir kitap şeklinde yazılmıştır. Burada verilen kısmı da söz konusu kitabın başlangıç bölümleridir. Sonraki bölümler, Hürriyet gazetesinin kapatılması dolayısıyla yayınlanmamıştır. Ondan sonra bu eser ne bir kitap şeklinde ne de başka bir basında basılmamıştır. Fakat tamamlanmamış hali bile Fıtrat'ın Buhara çiftçisinin halinden ne kadar anladığını, zor durumunun değişmesini ne kadar istediğini göstermektedir.

28 Şubat 1917'de Rusya'da Burjuva Devrimi meydana gelmiştir. İmparator Nikolay tahttan indirilmiş, Buhara Emirliği Çar hükümetine bağlanmıştır. Dolayısıyla bu olay Buhara Emirliğinde nasıl karşılandığı dönem için de bugün de önemlidir. Rusya'daki siyasi dengesizlik, iktidar değişimi gibi olaylar bağlı bölgeler için adeta bir özgürlük fırsatı anlamına gelmektedir. Rusya ile ilişkileri yeniden oluşturmak, kendi lehine bazı şartları değerlendirme imkanıdır.

Fıtrat makalesini bu süreci aydınlatmakla başlar. Yazara göre Çarlık Rusya'sının Kagan'da daimî oturan Buhara Temsilcisi Miller adında bir konsolosu söz konusu devrimden sonra Buhara'ya girerek “Nevminar” avlusunda oturmuştur. Sonra Buhara'nın bazı cemaatlerini yanına çağırarak konuşmuştur. Neticede Buhara'da çeşitli görüşler yaygınlaşmıştır. *“Halk ağzında yeni bir şey dolanıyor: “Buhara'da hürriyet olacakmış. Bunu gençlerin (Genç Buharalılar Topluluğu) isteği üzerine Rus Konsolosluğu yapacakmış.”*¹⁰⁷

Bundan sonra Buhara Kadısı, reisi, müftüsü katledilerek yerine yeni kişiler getirilmiştir. Emir ıslahat kararını imzalamış ve Buhara Gençleri gösteri yaparak kararı desteklemiştir. Mollaların bir grubu da gençleri kafir diyerek gösteri durdurmuştur.

¹⁰⁶ FITRAT, Buxoroda İnqilob, *Hurriyat Gazetasi*, S.62-72

¹⁰⁷ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 205-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Yönetim, Genç Buharalılardan biri tutuklayıp, 75 dayak ceza vermiştir. 9 Nisan’da Kuşbeyi Genç Buharalıların evlerine baskın yaparak yakaladıklarını tutuklanmıştır. Yine iki kişi 75 dayakla cezalandırılmıştır. Semerkant’tan Rus askerleri gelerek tutuklu gençleri kurtarmıştır. Bu gibi süreçler Fıtrat’ın makalesinde detaylıca anlatılmaktadır.

Şubat Devrimi’nden sonraki 1-2 ay içerisinde Buhara’da böyle bir olay yaşanmıştır. Fıtrat, olayları anlatırken “her biri birer mana” diyerek yorumlamaktadır ve işin gerçeği olarak olaylara katılanların hiçbiri olayın anlamını da sebeplerini de bilmeden katıldığına üzülmemektedir.

Tüm olup bitenlerden sadece Rus memurlar ve Genç Buharalılar haberdardır. “*Buhara halkı ne mollalar ne sahrayiler(köylüler), ne esnaflar bu karanlık vakalardan bir şey anlamıyorlardı. Doğrudur, her tarafa koştular, “istemiyoruz, öldüreceğiz, gaza yapacağız” dediler. Neyi istemediler, kimi öldürmeye kalktılar, kimin gazasına çıktılar? Bunları anladıkları yok!..*¹⁰⁸”

İşte bu meseleyi aydınlatmak için Fıtrat, bir kitap yazmayı hedeflemiş ve tazdıklarını da önce baş yazarlığı yaptığı Hürriyet’te yayınlamıştır. “*Bu risaleyi şunları anlatmak için elime aldım. Çünkü dileğim hakikatı halka anlatmaktır. Hakikatı açık bir şekilde anlatabilmek için risaleyi üç kısımda tertip ettim: 1.Buhara’nın Hali, 2.Fitne Saatleri, 3.Gençleri İstekleri*”¹⁰⁹. Kitabın 2. ve 3. bölümleri hiçbir yerde basılmamıştır.¹¹⁰ Birinci bölümdeki bazı makaleler ise 5 ciltliğe dahil edilmiştir.

Buhara’nın Hali bölümünde Buhara çiftçilerinin zorlu durumuna yoğunluk verilmektedir. Yönetimin çiftçilerin nasıl sömürdüğü hikayelerle anlatılmaktadır. O dönemde Emirlik memurları tarım arazilerine çıkarak hasat toplanmadan önce tahmini olarak oranını belirlemede ve çiftçinin devlete vereceği payı yazmaktadır. Emlaktar denilen emirlik memurları gelene kadar hiçbir çiftçi hasadına dokunamazdı. Üstelik emlaktara verilecek devlet payını da istediği zaman veremezdi. Örneğin pazarda buğday fiyatı düştüğünde devlet payını ödeyemezdi. Buğday fiyatı yükseldiğinde emlaktar

¹⁰⁸ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 205-bet

¹⁰⁹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 205-bet

¹¹⁰ Bakınız: FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 250-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

çiftçiden devlet payını talep ederdi. Konuyu daha etkili anlatmak adına Fıtrat, Tursun (Dursun) adında bir çiftçinin hikayesini aktarmıştır. Tursun’un hasadıyla yaşadığı maceraları, devlet memurlarını vicdansızca davranması ve pazarın koşullarının çiftçiye yıkmak için kurulan kurallarını anlatmaktadır.

“Tursun adlı bir çiftçi... gece uykusuzlukları, gündüz açlıkları arasında koşturup, sıcağı sovuğu demeden, bağlar, tarlada çalışarak, on batman¹¹¹ kadar buğdayı toplayıp, hazırlamıştır, lakin çocukları açlıktan ölse bile emlaktar bey gelmeyene kadar emek harcayarak topladığı buğdayından bir avuç bile alamazdı.

Alacaksa, bir avuç kadar yerinde bir batman buğdayı yirmi batman tahmin ederler. Kafsan¹¹², at yemi, mirzayane gibi şeyleri ortaya koyarak bir batman kadan buğdayı alıp götürürler. Talihsiz Tursun geri kalan dokuz batman buğdayı pazara götürür. Yüz tengeden dokuz yüz tengeye kadar satar. Hafta, aylar geçtiğinde, buğday fiyatı 150 tengeye kadar çıktığında, emlaktar beyler haklarını talep etmeye başlar ve Tursunbay’dan yirmi batman buğdayın üçte biri olan altı yarım batman buğday için pazar fiyatı yüz elli tengeden dokuz yüz yetmiş tenge alırlar. İşte, talihsiz Tursun’un bir yıllık emek harcayarak pazara götürdüğü buğdaydan yetmiş beş tenge zarar görür.”¹¹³

Kabullenmesi zor bir durum olarak Fıtrat, Yazara göre, 75 tenge (para birimi) zarar ile bitmemektedir. Tursunbay buğdayının parasını çok önceden tüketmiştir. Bundan sonra Hintliler, Yahudiler ve Müslüman Hintlilerden faizli borç almak zorunda kalmıştır. Böylelikle çiftçi daha da batmıştır. Bu dönemde çiftçiye herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Tıkanan ırmakların açma parasını bile çiftçiden alındığını ifade eden Fıtrat, “önceleri 1800 tenge olan bu fiyat, makale yazıldığı güne geldiğinde 7200 tengeye yükselmiştir” diyerek sitem etmektedir.

Fıtrat’ın değindiği bir diğer konu da Buhara’da zekât (bugünkü anlamı ile vergi) sistemidir. Yazara göre ülkede tüccarlara uygulanan vergiler çok aşırıdır. Tüccarlar

¹¹¹ Şark ölçülerine göre 1 batman 128 kg Kaynak: <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/qiziqarli-malumotlar/sharq-manbalarida-o-lchov-birliklari>

¹¹² Tarımda yapılan hizmet karşılığı ödenecek pay

¹¹³ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 208-bet

vergilerin karşılığı mal fiyatını yükselttiği ve netice itibariyle yine çiftçi zarar gördüğü okuyucularına anlatmak istemektedir.

*Şeri kurallara göre Müslüman yılda bir defa zekât vermeli. Fakat Buhara tüccarları kendi serveti için yılda beş, altı hatta on defa zekât verirler. Örneğin, bir tüccar Buhara'dan yirmi bin tengelik mal alıp, Karşı'ya götürüp satarsa bir zekât verir. Yine oradan bu paraya mal alıp, Buhara'ya gelirse bir zekât daha verir. Böylece on defa gidip gelirse on defa zekât alırlar. Bunun zararı yalnız tüccarın olsa sorun yok. Çünkü tüccardır, zengindir, biraz fazla öderse zarar görmez. Lakin o tüccar tüm zekatların maliyetini mal üstüne koyarak satar. Demek ki bundan hem fakirler hem çiftçiler zarar görür.*¹¹⁴

Özetle Fıtrat bu eserinde Buhara'da yaşamın ana unsuru olan çiftçiliğin zorlu sürecini anlatmaktadır. Çiftçinin bin zorluklarla yetiştirdiği hasadı devlet yönetimi tarafından talan edildiği, zengin olmak yerine borca giren çiftçilerin hayat hikayesi bir tek esere dahil edilmiştir. Fıtrat eserlerinde çiftçi konusu sık sık rastlanmaktadır. Emirlikte her şeyden önce bu tür sahalarda ıslahat yapılması gerektiği yazıların ana mesajı olduğunu söylemek mümkündür.

Türkistan ve Rusya İlişkileri Hakkında Yazıları

Hürriyet gazetesi Şubat 1917 devrimi sonrası yayına başlamıştır. Çarlık Rusya'sı yıkılarak yerine geçici hükümet gelince Rusya'ya bağlı ülkelerde de özgürlük, siyasi özgürlük için fırsat görülmüştür. Milletler kendi kaderlerini kendileri halletme hayaline kapılmış, Türkistan'daki Rus görevlileri artık nasıl bir politika izlemeyi bilemez hale gelmiştir. Hatta görevlerine devam edip etmeyecekleri de belli değildir. Ardından Türkistan'da Ruslar arasında iktidar mücadelesi başlamış ve bu süreçlerin hepsi Müslüman halkında özgürlük ruhunu ortaya çıkarmıştır. Bolşevikler bu durumu iyi kullanarak, Rusya'ya bağlı tüm bölgelerin serbest bırakılacağını, kendi kaderleri ve

¹¹⁴ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 209-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

iktidarını kendileri belirleyeceğini her yerde duyurmaya başlamıştır. Ceditler de buna inanarak, artık yönetimin yerli aydınlara verileceğini düşünmüşlerdir

Kısacası Türkistan aydınları hakimiyete erişebileceklerini düşünerek hareketlenmeye başlamıştır. Fıtrat da bu sürecin önde gelenlerinden olmuştur. Ekim İhtilalinde Bolşevikler iktidarı ele geçince vaat ettikleri milli özgürlüğü düşünmeye başlamıştır. Fıtrat, Hürriyet’e yazdığı yazılarında eski Rus yönetimini eleştirirken, yeni yönetimi övmüştür. Özbeklere, kendisi gibi aydınlara yönetimin bırakılacağına inanmıştır.

Fıtrat’ın bu yöndeki görüşleri Hürriyet’te basılan ilk yazılarında bile görmek mümkün olmaktadır. Ekim 1917 İhtilali’nden önce 25 Temmuz’da yayınlanan *İttifak Edelim*¹¹⁵ makalesi Bolşeviklerin vaatlerinden yararlanmaya teşvik edici bir yazıdır. “Gördük ki, gezdik ki, işittik ki, okuduk ki Müslümanlar arasında Türkistan’ımız gibi bahtsız bir memleket yoktur” cümlesiyle başlayan yazıda ana konu Özbek toplumunu birlikte özgürlük yolunda hareket etmelerine teşvik etmektir. “Biz Türkistanlılardaki bu ittihatsızlıktan daha çok kar eden, daha büyük sevinen eski Rusya hükümetiydi” diyen Fıtrat, Çarlık Rusya’sının elindeki milletleri sürekli ezmek, aralarında düşmanlık oluşturmak, fakir ve çaresiz kalmalarını sağlamak için uğraştığını dile getirmektedir. Ardından da o zalim hükümetin yıkıldığından sevinçli olduğunu, yerine her memleketin hukukunu tanıyan bir adil (geçici) hükümetin kurulduğunu vurgulamaktadır. “Rusya’nın yeni hükümeti her millete kendi saadeti için mücadele etmeye izin verdi, yollar açtı.” Görünen o ki dönemin diğer Özbek aydınları gibi Fıtrat da geçici hükümetin özgürlükçü yalanlarına inanmış, milli bir yönetimin oluşumuna imkân verileceğini düşünmüştür. “...birbirimize yardımcı olalım, müavin olalım. Rusya’nın verdiği saadet vaatlerinden faydalanmaya çalışalım” gibi cümlelerle makalesini bitirmiştir.

*Siyasi Haller*¹¹⁶ başlıklı bir diğer makalesi ise “Musibet üstüne musibet!” cümlesiyle başlamaktadır. Yazar Ekim ihtilalini bu ifadelerle yorumlamaktadır. Fikrini

¹¹⁵ FITRAT, İttifoq Etayluk, *Hurriyat Gazetasi*, 25 İyul 1917, S.25

¹¹⁶ FITRAT, Siyosiy Hollar, *Hurriyat Gazetasi*, 7 Noyabr 1917, S.49

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kanıtlamak için de durumun genel manzarasını örneklerle anlatmaya çalışmaktadır: *“Değişimden (yani Ekim İhtilalinden) sonra Rusya’nın her tarafından açlık, yangın, hırsızlık, ölümler ve öldürmeler yaygın olduğu dönemde aniden ortaya çıkan zorluklara yenilmekte olan, üstelik müdahale edilemez durumda bir yük olan Riga’nın elden gitmesini düşünürsek ve bunların arkasından gelen Balkan yenilmesini de düşünürsek, Rusya’yi musibet üstüne musibet basıyor.”*¹¹⁷ Abdurrauf Fıtrat, dönemin en önde siyasetçilerinden biri olarak bu durumu: *“...kendi istikballerinden... üzgün eder, Rus gücündeki itimat ve itibarlarını çürütür hadisalar dandı”*¹¹⁸ diyerek yorumlamıştır.

O dönemde Birinci Dünya Savaşı uç noktaya ulaşmış, Alman ordusu İtalya’ya saldırmıştır: *“...Birden İtalya ordusu bozuldu. Almanlar İtalya’ya demir yumruklarını indirdiler ve İtalya ordusu başını alıp, Alp dağları arkasına götürmeye mecbur kaldılar. Almanlar, yol üzere İtalya ordusundan bin kere güçlü olan engel, Alp dağlarını geçerek İtalya düzlüklerine indiler. Artık İtalya ülkesinin her tarafında Alman ordusu için yollar açıldı...”*¹¹⁹. Yazar, Batı Avrupa’da ortaya çıkan savaşın vakalarını bu kadar derinden analiz etmekteki amacı Rusya’nın halini anlamaktan ibaret olmuştur. Yazar, Rusya’nın ortağı olan İtalya’nın yenilgisinin Ruslar için ne kadar etkileyeceğini şu şekilde açıklamıştır: *“İtalya’nın bu korkunç yenilmesi yalnız İtalyanlar değil, Ruslar için dahi büyük bir musibetti. Çünkü yangında kalmış, bedbahtlık batağına batmış İtalya’nın elinden alamadığı müttefikler ordusundan Rusya için yardım beklemenin anlamsız olduğunu bir kez daha ispatlamıştı. Neticede Rusya’da yeni bir bela baş kaldırdı – Bolşevik Belası!”*¹²⁰

1914-1918 yıllarında yaşanan Birinci Dünya Savaşında toplam 38 ülke iki koalisyonda savaşmıştır. Bu milletler, İtilaf ve İttifak Devletleri olarak dünyayı yeniden paylaşmak için savaşa girmiştir. Abdurrauf Fıtrat, burada Alman ordusunun İtalyan ordusunu yendiğini söylemektedir.

¹¹⁷ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 196-bet

¹¹⁸ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 197-bet

¹¹⁹ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 197-bet

¹²⁰ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 197-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1918 yılında Kızıltepe’de Şura hükümeti ile Buhara Emirliği arasında bir mutabakat imzalanmıştır. Belgeye göre Buhara Emirliği bağımsızlığını kazanmıştır. Çünkü bundan sonra Rusya’ya bağlı olmayacak, yani Bolşeviklerin ele geçirdiği iktidar dışında kalmıştır. Ancak bu geçici bir siyaset olup, Eylül 1920’e kadar Buhara Emirliği mevcudiyetini koruyabilmiştir. 3 Eylül 1920’de Buhara’da Bolşevikler saldırı düzenleyerek, inkılap bahanesiyle Buhara Emirliğini ele geçirmiştir. Buhara Emiri Said Alim Han tahtını bırakarak Afganistan’a kaçmak zorunda kalmıştır.

Makalenin esas amacı Rusya’nın durumunu tahlil etmekle beraber Türkistan’ın ve Türkistanlıların geleceği üzerine kafa yormaktır. Dolayısıyla Fıtrat, bu dönemde yazdığı makalelerinde Türkistan’ı ön plana çıkartmaktadır: *“Bolşevikler ikinci yola kalkıştılar. Bu sefer birincisi gibi olmadı. Bu defa büyük işler başardılar. Petrograd’ı ele geçirip, Kerenski (Rusya’daki Şubat 1917 devriminden sonra kurulan geçici hükümet başkanı) Rusya’nın sadık evlatlarını aradı, toplayıp getirmek için meydanlara çıkmaya zorladılar. Son havadislere göre Kerenski ertaftan toplayıp getirdiği ordu ile Bolşevikleri yenmiş ve Petrograd’ı onların elinden almıştır. Almış ama bolşevik belası diğer taraftan baş kaldırmıştır. Taşkent’te dört günlük kanlı bir çatışmadan sonra Kerenski taraftarlarından temizledi. İhtimal ki Kerenski’nin Petrograd’daki zaferi Taşkent’in yenilmesini nazardan düşürür, ihtimal ki Kerenski Petrograd işini tamamladıktan sonra Taşkent’i dahi yeniden alacak”*¹²¹.

Fıtrat, Kerenski önderliğindeki geçici hükümetin Bolşevikleri yenmesi ve yerine gelen geçici iktidara güvenmemiştir. Çünkü Fıtrat, Bolşeviklerin kolay kolay pes etmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini öngörmektedir: *“Lakin bunlarla birlikte Bolşeviklerin gücünü yitireceğine umut etmek doğru olmaz. Bolşeviklerin ikinci girişimini gören kişiler üçüncü bir hamlenin nasıl bir şey olacağını anlasalar gerek”*¹²².

Fıtrat’ın görüşlerinde her şeyden önce Türkistan gelmektedir. Kerenski hükümeti ile Bolşevikler arasındaki bu mücadele sırasında Türkistanlılar nasıl bir yol izlemesi

¹²¹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 197-198-betlar

¹²² FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 198-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

gerektiği konusunda Fıtrat'ın düşünceleri oldukça nettir: *“Biz Türkistaniler her hâlikârda Kerenskiler ile Bolşevikler arasındaki mücadelenin bitmediğini göz önünde bulundurarak kendi yollarımızı buna göre tayin etmek gerektir. Biliyoruz ki, günümüzde mücadele eden iki fırkanın her biri hürriyetçidir. İkisinin de bize zararlı düşünceleri yoktur. Zira hiçbir istibdat taraftarı değildir. Aceleci davranarak birinin tarafını tutmak bizim lehimize değil. Rusya'da istibdat taraftarları çıkmayınca Müslüman gücünü harcamak hatadır. Hürriyetçi iki parti arasında olan yarışmaya katılmak, bunlardan birisine taraf tutarak, diğerinden yüz çevirmek ihtiyatsızlıktır. Onlara da bizim diyeceğimiz şu, biz Müslümanlar hiçbirinizden nefret etmiyoruz. Bizim milli ve vatani haklarımızı gasp etme fikri olmayınca biz hiçbirinize düşman olmayacağız.”*¹²³

Fıtrat'a göre tarafsız olmak, nefret duymamak Türkistanlılar için en doğru yoldur. Abdurrauf Fıtrat, Şura hükümetinin düşmanı olarak idam edilmiştir. Halbuki yukarıda bahsi geçen makalesinde görüldüğü gibi Fıtrat, Bolşevikleri iyi niyetli, bugünkü kavramlara göre demokrasi taraftarı parti olarak karşılamıştır. Türkistanlıların onlara da Kerenskicileri de taraftarlığı olmaması gerektiğini önermiştir. Çünkü burada Fıtrat, Türkistan halkının asıl amacından yola çıkarak tutum belirlemektedir. Özetle Fıtrat'ın Bolşevikler ve Kerenskiciler mücadelesinde Türkistanlılar için iktidara kimin geleceğinden daha önemli olan konu milli bağımsızlık gayesidir.

“*Muhtariyet*”¹²⁴ makalesi Abdurrauf Fıtrat'ın gazetecilik faaliyetinde görülen en güçlü ve en tanınmış eserlerinden biridir. Yazara göre Türkistan özerkliği ilan edilmesi bile büyük bir zafer, bağımsızlığa kavuşmak gibi mutlu bir gündür. Fıtrat bundan dolayı sevincini şöyle beyan etmektedir: *“Türkistan muhtariyeti... Timur hakanının gerçek evlatları yanında, Türkistan Türkleri arasında bundan uğurlu, bundan mukaddes, bundan sevinçli bir kelimenin varlığına inanmam. Türkistan Türkünün kanını kaynaticı, imanını yükseltici bir kuvvet var ise yalnız şu sözdür: “Türkistan Muhtariyeti”*¹²⁵.

¹²³ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 198-bet

¹²⁴ FITRAT, Muxtoriyat, *Hurriyat*, 5 Dekabr 1917, S.57

¹²⁵ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 198-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Tarihe bakacak olursak, Türkistan Özerkliği “Türkistan bölgesindeki ilk demokrasi hükümeti (27 Kasım 1917 – 19 Şubat 1918)”¹²⁶. Sadece 85 gün mevcudiyeti korumuş ise de Rusya Federasyonu bünyesinde Türkistan ülkesinin toprak bakımından muhtar (özerk) ilan edilmesi devletçiliğiydi. Saidekber Azamhocayev, Kahraman Recebovların da kaydettiği üzere “*Bilgisiz Bolşevik Komissyerlerinden farklı olarak, hükümet üyeleri çok bilgili terakkiper ver aydınlardan olup, aralarında 5 hukukçu vardı*”¹²⁷.

Kasım 1917’de Kokan şehrinde Türkistan özerkliği kurulurken, Fıtrat Semerkant’ta yaşamaktadır. Yine de özerkliğin yönetim kuruluna üye olarak seçilmiştir. *Hürriyet*’in 5 Aralık 1917 tarihli 57.sayısında “Muhtariyet” başlıklı makalesi basılmıştır. Yazar bu önemli gelişmeyi Milli Kadir gecesi olarak nitelendirmiştir.

Fıtrat, Türkistan Özerkliği’ne Semerkant’tan seçilmiş vekil olsa da özerkliğin merkezi Kokan’a gitmemiştir. Kendisinin dediği gibi “*Muhtariyetin hiçbir işinde iştirak etmediğini*” yazmıştır.¹²⁸ Lakin Türkistan Özerkliği’nin kurulmasından oldukça mutlu olmuştur. Şubat 1917 Devrimi’nin verdiği özgürlük imkanından dolayı sevinçlidir. “*Elli yıldan beri ezildik, tahrip edildik, kolumuz bağlandı, dilimiz kesildi, ağzımız kapatıldı, yerimiz basıldı, malimiz çalındı, şerefimiz süstürüldü, namusumuz gasp edildi, hukukumuz taciz edildi, insanlığımız ayaklar altına alındı, üslü durduk, sabrettik. Zora dayalı her emire boyun sunduk, tüm varlığımızı elden çıkardık. Yalnız bir fikri vermedik, gizledik, göğüslerimizde sakladık: Türkistan Muhtariyeti!*”¹²⁹

Yazar, özerkliği büyük heyecanla karşıladığı halde gerçekçi olmayı da ihmal etmemiştir. Özerkliği koruyabilmek için uyarmıştır: “*Lakin şu da var ki, bir milletin muhtariyeti yalnız bir toplantının ilanı ile tamamlanmaz. Muhtariyeti kazanmak ve korumak lazım. Toplantı kendi işini yaptı. Geri kalanı tüm milletin vazifesidir. Muhtariyeti korumak için güç lazım. Muhtariyeti idare etmek için para lazım. Bunları*

¹²⁶ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 8-jild. Toshkent, “O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004, 650-bet

¹²⁷ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2004, 651-bet

¹²⁸ FITRAT, Yopishmagan gajaklar, *Chin sevish*, G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot ve san`at nashriyoti, Toshkent, 1996, 250-bet

¹²⁹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 199-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

millet hazır kılsın!” Mahkeme kapılarında ağlayarak döndüğümüzde, ışksız hapislerde yattığımızda, yırtıcı jandarmaların tepiklemesiyle düştüğümüzde, yurdumuz yakıldığında, dindaşlarımız asıldığında aklımızı yitirdik. Beynimiz bozuldu. Göğsümüz ışksız kaldı. Hiçbir şeyi göremedik. O sırada solgun ruhumuzu yükseltmek için kapkara dünyanın uzak bir yerinden aydın bir yıldız parladı. Hiçbir şeyi göremeyen gözümüz bunu gördü. Neydi o? Türkistan muhtariyeti!”¹³⁰.

19 Şubat 1918’de Bolşevik ordusu Türkistan özerkliğini devirmiştir. Bir tek Kokan’da üç günde 10 binden fazla kişi öldürülmüştür.¹³¹ Fakat Sovyet döneminde Türkistan özerkliğinin tarihçesi yalan bilgilerle anlatılmıştır. Ülke genelinde büyük bir devrim yapan yapılanma değil, sadece Kokan’da ortaya çıkan bir özerklik olarak anlatılmıştır.¹³² Aslında Fıtrat’ın o günlerde basılan makalesinde hiçbir zaman Kokan özerkliği denmemiş, Türkistan özerkliği vurgulanmıştır.

Yazara göre, Türkistan özerkliği halkın yarım asırlık hayalidir. Fıtrat gibi vatanperver aydınları da yarım asırlık mazlumluk, bağımlılık meydana getirmiştir. Aydınlar Rusya’ya karşı direnmek için kendini geliştirmiş, okumuş ve öğrendiklerini aktarmıştır.

Söz konusu makaleden anlaşılacağı üzere Abdurrauf Fıtrat, Türkistan özerkliğini savunan önde gelen aydınlardır. Toplumunu yeni kurulmuş hükümeti desteklemeye teşvik etmiştir. Ceditler hedeflerine ulaşmak için Rusya’daki Bolşevik devrime umut bağladıkları doğrudur. Çünkü inkılap sonrası Rusya’da ve bağlı bölgelerde istikrarsızlık ve değişimler yaşanmıştır. Türkistan özgürlükçü aydınları da bu fırsatı iyi değerlendirmiştir: “Biz kesinlikle biliyorduk ki, zalim Nikolay hükümeti ne kadar devam etse etsin, adalet aşığı olan... Rus demokrasisi, hakka dayana bir inkılap her milletin kendi haklarını geri verecektir. İnkılap oldu. Rusya’nın “ortak halk cumhuriyeti” usulü ile yönetileceği duyuruldu. Söz konusu duyuru üzerine kurulan Ukrayna, Tatar ve başka milletler muhtariyeti onaylandı. Sıra Türkistan’ındı. Türkistan’ın tarihi başkentlerinden

¹³⁰ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 199-bet

¹³¹O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2004, 651-bet

¹³²O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2004, 651-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ikincisi olan Kokan shhrinde toplanan Türkistan Kurultayı 27 Kasım'da, “milli kadir gecemiz” olan gecede Türkistan Muhtariyetini duyurdu.”¹³³

Türkistan özerkliğin kuruluşu bağımsızlığın duyurusudur. Bağımsızlık uğruna yapılacak tüm işler ileridedir. Fıtrat bunu iyi anlamış ve vatandaşların çok fazla sevinmelerini istememiştir: *“Lakin şu da var, bir milletin muhtariyeti yalnız bir kurultayın ilanı ile tamamlanmaz. Muhtariyeti almak ve korumak gerek. Kurultay yapacağını yaptı. Geri kalan tüm işler milletin vazifesidir.*”¹³⁴ Fıtrat'a göre hedefe ulaşmanın iki önemli yolu vardır: Özerkliği korumak için güç, yönetmek için para lazımdır. Toplum her şeyden önce şu iki önemli görevi yerine getirmeli, yani askeri güce ve maddi imkanlara sahip olmalıdır.¹³⁵

*Türkistan'da Ruslar*¹³⁶ başlıklı bir diğer makalesinde yazar Türkistanlıların büyük geçmişinden yola çıkarak özgürlükçü olmaya, yeni siyasi ortamda dimdik durmaya teşvik etmektedir. O dönemde milli meseleler her zamankinden daha hassas bir konu olmuştur. Asırlar boyunca medeniyetin beşiği sayılan bölge artık işgal edilmiş ve onca yıllık kültürel birikimi hiçe sayılmıştır. Toplum eğitimsiz, kültürsüz ve gelişimsiz olarak değerlendirilmektedir. Türkçülük ilkelerini savunun bir aydın olarak Fıtrat, bu durumu çok ağır bulmaktadır. Dolayısıyla makalesini Türk halklarının İslam medeniyeti tarihindeki yerini göstermekle başlamaktadır: *“İslam medeniyeti tarihinin altın, yıldızlı sayfalarından büyük bir kısmı, kuşkusuz Türkler doğrultusunda yazılmıştır.”*¹³⁷

Bundan sonra Yunanistan'dan Türkiye'ye, Yunanistan'ın ovasından Türkiye'nin İstanbul'una göç etmiş medeniyet, Bağdat sultanlığının sahipleri olan Abbasiler tarafından yeniden canlandırıldığını söylemektedir. Abbasiler bir Arap Sultanlığıydı. Sonra sıra Türklere gelmiştir *“Abbasiler sultanlığı nifak, niza, ahlaksızlık, gurur, israf ve zulüm gibi birçok içtimai hastalıklara bulaştılar, öldüklerinden sonra mirasını yine İslam siyaseti ile İslam medeniyetini Türkler kendi ellerinde tuttular, korudular. Abbasilerden*

¹³³ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 199-bet

¹³⁴ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 199-bet

¹³⁵ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 199-bet

¹³⁶ FITRAT, Turkistonda Ruslar, Hurriyat, 19 Yanvar 1918, S.63

¹³⁷ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 201-bet

sonraki büyük devleti Türkler kurdu. Abbasiler elinden çıkıp sahipsiz kalmaya başlayan medeniyeti Türkler korudular.”¹³⁸ Buradaki Türkler elbette ki Anadolu Türklerinden daha büyük bir kavramdır. Daha doğrusu tüm Türk dünyasından bahsedilmektedir. Konuyu hemen Türkistan’a çevirmesi de boşuna değildir: “Bizim Türkistan’ımız ise söz konusu büyük Türk ulusunun beşiği olmaktan iftihar ediyor.”¹³⁹

Ardından Türkistan’ın tarihi rolünden bahsetmektedir: “Yalnız bu mu?.. Abbasilerden sonra İslam sultanlığını koruyan Türk kağanlarının sonuncusu ve ulularından Timur gibi Türk kahramanını da Türkistan yetiştirdi. Yine Abbasilerden sonra medeniyet-i beşeriyye’yi başına kaldıran Türk alimlerinin en büyüğü Ebü Ali İbn-i Sina, Ulughbey, Cevheri ve Farabi gibi hikmet sütunlarını da Türkistan ortaya çıkardı.”¹⁴⁰

Yazar Atina ve Rum sultanlığında Roma, Abbasiler sultanlığında Bağdat ne kadar geliştirse Timur ve Ulughbey döneminde Semerkant da onun kadar geliştiğini söylemektedir.¹⁴¹ Ancak telife göre bunların hiçbirine sahip çıkılamamıştır: “Bir kişinin beynine mey ne kadar etkiliyorsa, bir milletin beynine da saltanat ve medeniyet içkisinin etkisi böyledir. Saltanat, zenginlik ve medeniyet içkileri bizim beynimizi bozdu, elimizdeki saltanat kılıcı ile medeniyet defterini bir kenara bırakıp şefaaf ve keyif çalgılarını aldık. Vurduk, çaldık, içtik, yıkıldık, yandık ve bunlar için birbirimizle savaştık...”¹⁴² Bu fikirler boşuna getirilmemiştir. Çünkü yazar memleketin Rusya’ya bağlı olma nedenlerini aramaktadır. Yurt yenilgisini şu şekilde değerlendirmektedir: “Bu süreçte Rusya devleti bizim ülkelerimizi işgal etti. Artık biz Türkistan Türkleri Avrupa medeniyeti taşıyıcısı olan Rus milletine tabi olduk. Medeni Ruslar ile karışıp, onların delaleti olan Avrupa’nın medeni ve sosyal usullerinden etkilenmemiz gerekiyordu.”¹⁴³

Bu noktaya geldiğinde Fıtrat, tıpkı bir kültür uzmanı gibi fikir yürütmektedir. Dile getirdiği fikirleri mantık olarak doğru kabul edilmektedir. Çünkü Türkistan’ın Çarlık

¹³⁸ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 201-bet

¹³⁹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 201-bet

¹⁴⁰ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 201-bet

¹⁴¹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 201-bet

¹⁴² FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 202-bet

¹⁴³ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 202-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Rusya’sı yönetimi altında kaldığı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Avrupa medeniyeti ve sosyal yapısı Türkistan’dan daha ileridir. Fakat Fıtrat’ın tavsiye ettiği gibi Türkistan halkı Ruslardan Avrupa medeniyetini alamamıştır: *“Şunu da söylemeliyim ki, böyle bir etkileşimi Rus milletinin avam tayfasından almak mümkün değildi, çünkü bizim avamımız onlardan yüz kere medeniydi. Rusların eğitilmiş, terbiyeli kişilerinden sosyalizm ve kardeşlik mesleğinde olanlar da İmparatorluk tarafından kovulup, sıkışmış durumda olduklarında bizi etkileyemediler.”*¹⁴⁴

Yukarıdaki fikirlerden anlaşılacağı üzere Fıtrat, Rus halkının yüksek eğitilmiş aydınlarına saygı göstermekte ve kardeşlik fikrini desteklemektedir. Fakat Çarlık Rusya’sı onlara da baskı uygulamış ve Türkistanlılar onlardan olumlu etkilenememiştir.

Fıtrat, sonucun nasıl olacağına ilişkin de düşüncelerini açıklamıştır. Fıtrat, özelde Türkistan Türklerinin tarihine ilişkin değerlendirmesini açıklamaktadır: *“Kaldı Rus milliyetçileri, Rus zenginleri ve Rus papazları ile onların koruyucusu olan İmparator hükümeti. Biz Türkistanlılar yalnız onların elinde kaldık. Ne gördüysek onlardan gördük.”*¹⁴⁵ Rusların Türkistanlılar için ne yaptığı sorusuna da şu şekilde cevap aramaktadır: *“Şimdi bakalım onları bizim gelişmemiz için ve Avrupa medeniyetinden etkilenmemiz için herhangi bir iş yaptılar mı yahut yapmaya çalıştılar mı? Rus kapitalistleri ve Rus papazlarının sadık ve güvenli hamileri olarak eski Rusya hükümeti elli yılda Türkistan’daki Türk çocuklarının lehine herhangi bir iş yaptı mı ya da yapmaya çalıştı mı? Maalesef bu soruya “Hayır” demekten başka cevabımız yoktur. Yurdumuz elli yıllık bir idare-i askeriye altında kaldığı için biz Avrupa’nın medeni milletleri ile görüşemedik, onların da sosyal ve ekonomik fikirlerinden istifade edemedik. Gözlerimizi açtırmamak için fikri açık Tatar kardeşlerimizin dahi Türkistan’da mektep açmaları men edildi.”*¹⁴⁶

Elbette Çarlık Rusya’sı Türkistan’da kendi politikasını yürütebilmek için gazete çıkarıp, okullar açmıştır. Fakat bunun altında yerli halkı desteklemek amacı yoktur. Fıtrat

¹⁴⁴ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 202-bet

¹⁴⁵ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 202-bet

¹⁴⁶ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 202-bet

bu konuya da değinmektedir: *“Bizim dini ve milli hislerimizi öldürmek dileğiyle Ostraumov gibi mutaassıp papazların idaresinde gazete¹⁴⁷ çıkartıldı, mektep açıldı, lakin kendi milletimiz ve diyanetimizi anlamak için tarafımızca açılan mektepler ve gazetler kapatıldı, şer mahkemelerimizin hukuk ve salahiyetlerinden büyük bir kısmı gasp edildi. Mahkemelerde, evlerde, yollarda, ticari işlerde hatta tren vagonlarında Türkistan yerlisinin hukuku Türkistan misafiri olan Rus ve Ermeni’den daha aşağıda tutuldu.”¹⁴⁸*

Elbette Türkistan Genel valiliği toprakları, Buhara Emirliği, Hive Hanlığında siyasi durum çok farklıdır. Buhara ve Hive devletlerinde güçsüz de olsa bir han yönetimi vardır. Bazen toplum hem Rusya’nın hem hanların baskısından zorluk çekmiştir: *“Buhara ve Hive hükümetlerinin dahili istiklallerine, milli namuslarına türlü bahaneler ile tecavüzler yapıldı. Bu iki hükümet kendi ülkesinde hükmedemiyordu. Memleket ve millet kurallarına bu iki hükümet tarafından hiçbir hareket yapılmadı, yapıldığında kızgın notalar ve zalimce tahriplerle geri çevrildi.”¹⁴⁹* Böyle bir durumda Türkistan özerkliği ilan edilmiştir. Özerkliğin Rusya’ya yaklaşımı nasıldı? Peki muhtariyetin geleceği ne olacak? gibi sorulara Fıtrat net bir cevap vermiş ve Türkistan özerkliğinin federasyon Rusya dahilinde kalacağını belirtmiştir: *“Elli yıldan beri haksızlık ve zulümler arasında boğulan Türkistan bugün kendi muhtariyetini Hokand’da ilan etti. Hokand’da cem olan Türkistan’ın dördüncü kurultayı beyannamesinde “Federasyon esasına kurulmuş Rusya Cumhuriyeti ile birlikte kaldığı halde Türkistan Muhtariyeti” kelimelerini yazarak Rus hükümetine sadık kaldığını bildirdi. Bunun ile beraber “Türkistan’da akliyet teşkil eden milletlerin hukuklarının her bakımdan korunacağını da açık bir şekilde” ilan edilip, adalet bayrağını kaldırdı.”¹⁵⁰*

Buradan anlaşılacağı üzere Türkistan özerkliğinin mutlak bir bağımsızlık davası yoktur. Rusya dahilindeki bir özerkliktir. Bu fikrin taraftarları Bolşeviklerin milletler kendi kaderini kendileri belirleyeceğine ilişkin vaatleri inanmıştır. Fakat Fıtrat bunun

¹⁴⁷ Not: Rus yönetimi bünyesinde çıkan Türkistan Vilayeti Gazeti ve Turkestanskiye Vedomosti gazetesi ve baş editörü Ostroumov’dan bahsediliyor.

¹⁴⁸ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 202-203-betlar

¹⁴⁹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 203-bet

¹⁵⁰ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 203-bet

geçici bir yalan olduğunu fark etmiştir. Bolşevikler Türkistan muhtariyeti kuruluşundan memnun olmadıklarını yazmıştır: “Elli yıldan beri onca zulüm arasında kalan Türkistan bugün kendi muhtariyetini bonca adalet ve sedaket ile ilan etmiştir. Bilmiyoruz, nedense şimdilik iş başında adaletçi bolşevikler bunu kabul etmeden duruyorlar!..”¹⁵¹

Yazarın kuşkuları doğru çıkmıştır. Özerklik geçici bir süreçtir ve çok geçmeden Bolşevikler özerkliği yıkmış ve destekleyicilerini yok etmiştir. Türkistan özerkliği Özbek aydınlarının özgürlük yolunda gösterdiği cesaret olarak tarihte kalmıştır.

“İngiliz ve Türkistan”¹⁵² başlıklı makalesi ise daha geniş bir konuyu işlemektedir. 20. yüzyılın başlarında Türkistan’ı yeniden işgal etme süreci yaşanmıştır. Rusya bölgeyi elden çıkartmamak için mücadele etmiş, İngilizler Rusya’da yaşanan Bolşevik ihtilali ve akabinde ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığı iyi değerlendirerek bölgeyi ele geçirmeyi hedeflemiştir. Abdurrauf Fıtrat gibi zeki siyaset bilimcinin bunu anlamaması mümkün değildir.

Yazının en başında Hürriyet’te daha önce basılan iki makaleye atıf yapılmaktadır. “Türkistan’da İngiliz savunmasını korumak için Çin ordusu gelmek istiyormuş”, – haberine yorum yapılmaktadır.¹⁵³ Yazara göre Türkistan siyasetçilerini tedbirli olmaya çağırıyor. “Bugün iş biraz açıldı: Türkistan’a İngiliz temsilcileri mi, casusları mı gelmeye başladılar.”¹⁵⁴ Fıtrat’a göre İngiliz temsilcileri birer casustur ve onların gözü de Türkistan’dadır.¹⁵⁵

O dönemde Hindistan, İngiltere’nin ellindedir. İngilizler kendilerine bağlı toprakları arttırmak istemiştir. Fakat Hindistan ile Türkistan arasında Afganistan ve Çin bulunmaktadır. Dolayısıyla öncelikle iki devlet ile anlaşması daha sonra Türkistan’a ele geçirmek mümkün olabilecektir. “Acaba, Britanya tilkileri Türkistan’ımıza burunlarını sokmak için Çin hükümeti ile mi anlaştılar yoksa Afgan hükümetiyle mi?”¹⁵⁶ Yazar ortaya

¹⁵¹ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 203-bet

¹⁵² FITRAT, Turkistonda Ruslar, *Hurriyat*, 29 Mart 1918, S.82

¹⁵³ FITRAT, Angiliz O’yunlari, *Hurriyat*, 5 Fevral 1918, S.64

¹⁵⁴ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 249-bet

¹⁵⁵ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 204-bet

¹⁵⁶ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 204-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

attığı bu soruyu kendisi yanıtlamıştır: “*Ağız haberlerine göre her ikisi ile de anlaşmıştır. Hatta Afgan hükümeti ile ittifakı daha güçlü görünüyor. Lakin biz Afgan ve İngiliz ittifakını kabul etmeyiz.*”¹⁵⁷

Abdurrauf Fıtrat, dünyayı tanımış bir kişi olarak İngilizlerin Türkistan’a uzanması dünyanın diğer devletleri, örneğin, Almanya ve Türkiye gibi ülkeler nasıl gördüklerini merak etmektedir: “*Malum ki bugün Almanya ve Türk devletlerinin birinci düşmanı İngilizlerdir. Alman ve Türk devletleri önünde Türkistan’ın İngilizlere geçmesinden Ruslara kalması daha iyidir.*”¹⁵⁸ Ancak arada ikinci siyasi mesele ortaya çıkmaktadır. Britanya’nın bu isteği, kendini Türk devleti taraftarı olarak gösteren Afgan hükümeti nasıl karşılanır? Eğer İngilizlerle anlaşır, Türk devleti ile ilişkiler bozulmaz mı?

Fıtrat’ın bu konuda görüşleri oldukça nettir: “*İngiliz ile ittifak etmek Alman ve Türk devletine karşı çıkmaktır. Afgan hükümeti bu yola girer mi? İngiliz hilesinin etkisi büyüktür, ihtimal ki, Afgan hükümeti de kanmıştır, lakin bizim umudumuz başkadır.*”¹⁵⁹ Yazar “bizim umudumuz” kısmını beyan etmekle devam etmektedir. “*Afgan hükümetinin savaşa girmesi mümkündür, savaşa girme kapasite vardır, zamanı da vardır. Lakin umut ediyoruz ki Afgan hükümetinin bu hareketi İngiliz’in çıkarına değil, Alman ve Türk planlarına uygun olmak şartı ile kendi çıkarı için bu hareket Hindistan’a karşı olacaktır.*”¹⁶⁰

Makalede konu edilen meselenin etkisi Hürriyet’in ulaştığı bölgelerden daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Yazar hatta Afgan hükümetine Britanya’nın yalanlarına kanmamayı, eğer İngilizler ile anlaşır, Türk devletleri ile ilişkileri karmaşık olacağını hatırlatmaktadır. Tam tersine Afgan hükümeti savaşa katılacağına derse kapasitesinin olduğunu söylemektedir. Fakat bu savaşta İngilizlere katılarak Rusya karşı değil, tam tersine İngilizlere karşı savaşmasını gerektiğini söylemektedir. Türkistanlı bir aydın olarak bölgenin siyasi geleceğinden endişe duymaktadır.

¹⁵⁷ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 204-bet

¹⁵⁸ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 204-bet

¹⁵⁹ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 204-bet

¹⁶⁰ FITRAT Abdurrauf, a.g.e., 2003, 204-bet

Türkistan’ı ele geçirmek için İngiltere’nin ikinci bir yolu daha bulunmaktadır: Çin ile ittifaka kurmak. Yazara göre İngiliz ve Çin ittifakı mümkündür. “Çin hükümeti Japon baskısından kurtulmak ve ülkesinin Rus etkisi altında kalan kısmında kendi iktidarını başarmak için İngiliz devletinin çeşitli hizmetlerini yapmaya hazırdır.”¹⁶¹ Makale yazıldığı dönemde 1. Dünya Savaşı henüz bitmemiş, Büyük Britanya da savaşa katılmıştır. Böyle bir karmaşık durumda İngiltere Türkistan’ı ele geçirecekse, durum nasıl olacağı merak konusu olmuştur. Bu mesele de Fıtrat’ın çok önem verdiği soruların başında gelmektedir. Fıtrat’a göre, hileleri ile dünyayı yönetmeye çalışan İngilizlerin bu sefer de düşündüğü bir plan vardır. Savaştan en az zarar görerek çıkmaları için her şeyi düşünmüşlerdir.

Abdurrauf Fıtrat, İngiltere konusunu gündeme getirmesinden esas amacı Türkistan’ın kaderini belirlemek, okuyucuları ihtimaller konusunda bilgilendirmektir. Makale tam da bunun için yazılmıştır. 1918 yılın ortamında bu tür meseleleri gündeme getirmek ve siyasi analizini yapmak sadece Fıtrat gibi iyi yetişmiş bilim insanlarının becerebileceği iştir. Bu da cedit ekolünün ne kadar başarılı bir proje olduğunu göstermektedir. Toplum hayatı ve vatanın geleceğini belirlemeye yönelik fikirleri ortaya koymak dönemin insanları açısından çok önemlidir.

Siyasi ve Sosyal Gelişmeler Hakkındaki Yazıları

Fıtrat’ın gündelik hayata dair meseleler ilgili yazıları da *Hürriyet*’in sayfalarında yer almıştır. *Hürriyet* öncelikle bir yerel gazete ve Semerkant ahalisine hitap etmektedir. Dolayısıyla Fıtrat yazılarında birçok yerde “şehirimizde” ifadesini kullanarak Semerkant’tan bahsetmektedir. Bu dönemde şehirde yerel meclis için seçimler yapılmaktadır. Dolayısıyla Fıtrat’ın baş yazar olarak ele aldığı konular arasında yerel seçimlere sık sık rastlanmaktadır. Yerlilerin yani Müslümanların siyasi aktifliği arttırmaya, hukuki imkanlarını öğrenmeye ve kullanmaya teşvik etmiştir.

¹⁶¹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 204-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Örneğin, *Müslümanlar Gafil Kalmayın!*¹⁶² makalesi Semerkant şehri dumasına (yerel meclisine) seçimler öncesinden yazılmıştır. Yazar yeni kurulacak şehir yönetiminden umutludur. Ona göre yeni kurulacak yönetim eskisine benzememelidir.¹⁶³ Her millet dumada daha çok oy almak için mücadele etmektedir. Şehirde nüfusun dörtte üçü Müslümanlardan, dörtte biri Rus, Ermeni, Yahudi gibi gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Buradan yola çıkarak yazar, toplumu haklarını anlamak, şehir meclisine yeterli düzeyde oy toplamak, demokrasinin mahiyetini anlatmak amacıyla yazılar yazmıştır. Rahatsız olması boşuna değildir, çünkü dörtte birini oluşturan nüfus şehir meclisinde daha çok oy kazanırsa herhangi bir meseleye ilişkin karar alırken kendi çıkarlarına uygun bir şekilde hareket edeceklerini bilmektedir. Yazar bu konuda görüşlerini açıkça söylemektedir: “*onlara bir okul açılırsa, bize üç, bir hastane açılırsa, bize üç tane açılmalı; onlara bir put*¹⁶⁴ *buğday gerekiyorsa, bize üç put gerekiyordur.*”

165

Fakat bu hedefe ulaşabilmek için seçimde yeterli oy alarak, şehir meclisinde en az dörtte üç oranda söz sahibi olunmalıdır. İşte bu yüzden Müslümanlar aktif olmalıdır: “*...seçim günü herkes kendi evinde oturup, toplu bir şekilde sandık başına gelerek dumanın büyük çoğunluğunu kendi taraflarına çekemez iseler o vakit biz hiçbir hukukumuzu elde edemeyiz, yine eskisi gibi hukuksuz olarak kalırız, yine eskisi gibi kendi şehrimizde kendi paramızın rahatını alamayız.*”¹⁶⁶

Fıtrat makalenin sonunda yazının ana fikrini ortaya koymaktadır: “*...bağırarak söylerim ki, kendi halkını yine başkalarının ayakları altına koymak istemeyen Müslümanlar, seçim günü gafil kalmayınız, toplu olarak gelmeye çalışınız*”¹⁶⁷ Makalenin ana mesajları olarak şunları söyleyebiliriz: seçimde aktif oy kullanmaya teşvik, toplumun siyasi görüşlerini yükseltmek, milli çıkarlar uğruna mücadele etmeye çağırarak.

¹⁶² FITRAT, Musulmonlar G’ofil Qolmang, *Hurriyat*, 26 Avgust 1917, S.33

¹⁶³ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 193-bet

¹⁶⁴ Not: 16 kilo aşkın ağırlıktaki ölçü birimi.

¹⁶⁵ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 193-bet

¹⁶⁶ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 193-194-betlar

¹⁶⁷ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 194-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Aynı şekilde, “*Şura-i İslamiye’nin Hatası*”¹⁶⁸ makalesinde de seçimlere katılan her parti gibi Şura-i İslamiye topluluğunun Rusların kurduğu “Ev Sahipleri” fırkası ile işbirliğine nasıl giriştiği mercek altına alınmıştır. Bilgilere göre bu iki siyasi teşkilat “iki Müslüman ve bir Rus” düzenine göre ittifak kurmuştur. Eğer seçimlerde 15 koltuk kazanılacak olursa, bunun 10 tanesi Müslümanlara, 5 tanesi Ruslara verilmesine anlaşılmıştır.

Bu oyunda sonuç Ev Sahipleri Rus partisi lehine hizmet edecektir. “Çünkü Ruslar arasında Ev Sahipleri Partisi dışında dört, beş parti daha vardır.”¹⁶⁹ Yani Ruslar bu partiden az veya çok oy kazanmalarında bakmaksızın yine avantaj kazanacaktır. Çünkü bu kazanmadığı takdirde bile diğer Rus partileri oyu alacak ve mecliste Rus vekillerinin sayısı yine beklenenden fazla çıkacaktır. Fıtrat’ın hesabına göre iş böyle giderse şehir meclisinde Müslümanlar 24, Ruslar 11 koltuğa sahip olacaktır. Halbuki bu oran 30’a 5 değildir. Ve bu Müslümanların aleyhine bir durumdur, zira Müslümanların 6 koltuğu daha Ruslara geçmesi anlamına gelmektedir. “*bu hesaba göre Şura Cemiyetinin yaptığı ittifak Müslümanlara zararlıdır, çünkü altı Müslüman oy yeri Ruslara geçmiş oluyor.*”¹⁷⁰

Okuyucuların dikkatini çekmek için makale başlığı direk konuyu ortaya koymaktadır. “*Makalemizin başlığı okuyucularımızın hayretine ve şaşırmasına neden olsa gerek. Kendimiz bile makaleyi büyük bir hayret ve taaccüp içinde yazıyoruz.*”¹⁷¹ Makalede yazarken Fıtrat bir arkadaşına seçimlerle ilgili danışmaktadır. Metinde arkadaşının görüşleri ve tahminleri iletmektedir: “*Dostumun hesaplarını dinleyince şaşırırım. Acaba Şura Cemiyeti neden bunu anlamıyor dedim.*”¹⁷²

Makalede ana problem ortaya konulmuş ve analiz edilmiştir. Çözüm bulunmaz ise, akabinde neler olacağı konusunda okuyucular uyarılmıştır. Sonra yazarın önerisi de verilmiştir: “*Şura bu meseleyi anlamamış ise, millet düşünsün ve artık hangi numaralı*

¹⁶⁸ FITRAT, Sho’ro-i İslomiya’ning Xatosı, *Hurriyat*, 5 Sentyabr 1917, S.36

¹⁶⁹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 194-bet

¹⁷⁰ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 195-bet

¹⁷¹ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 194-bet

¹⁷² FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 195-bet

listeye oy vermek gerektiğine tayin etsin”¹⁷³ Makalenin ana fikri: seçimlerde milli çıkarların korunması için mücadele etmek, millet haklarını korumak, siyasi oyunlara kanmamak gerektiğini uyarmak oluşturmaktadır.

SONUÇ

Genel olarak, Fıtrat’ın Hürriyet’te geçirdiği aktif gazetecilik dönemi Özbek gazetecilik tarihinde muhalif gazeteciliğin güzel bir örneği olarak gösterilebilir. Basın işlerinin daha yeni yeni başladığı dönemde bile kamuoyunu oluşturmak, belli fikir ve görüşler altında uzlaştırmak gibi önemli sosyal görevi yerine getirmiştir. Gazetenin her sayısında büyük veya küçük de olsa birer yazı yayınlamıştır. Başta Semerkantlılar olmak üzere tüm Türkistanlıların gündemini belirlemeye katkı sağlamıştır. Özbekistan Milli Kütüphanesi’nde Hürriyet’in tamamı olmasa da büyük bir kısmı korunmaktadır. Fakat birçok gazetenin sayfaları yıpranmış ve okumak son derece zor hale gelmiştir. Bu çalışmada incelenen makaleler okunabilir durumda olan makalelerden oluşmaktadır. Ayrıca Özbek Arap alfabesini günümüze aktarmak mümkün olmadığı için de bazı yazılar incelenmemiştir.

KAYNAKÇA

DO‘STQORAYEV Boybo‘ta, (2009). *O‘zbekiston Jurnalistikasi Tarixi*, G‘afur G‘ulom Nomidagi Adabiyot Va San‘at Nashriyoti, Toshkent, 282-bet

FITRAT Abdurauf, *Tanlangan Asarlar*, “Ma’naviyat” nashriyoti, 5 jildlik, 3-jild, Toshkent, 2003, 195-bet

FITRAT, Angiliz O‘yunlari, *Hurriyat*, 5 Fevral 1918, S.64

FITRAT, Buxoro Xonligida Ochliq, *Hurriyat Gazetasi*, 21 Noyabr 1917, S.53

FITRAT, Buxoroda Inqilob, *Hurriyat Gazetasi*, S.62-72

FITRAT, Buxoroning Holi, *Hurriyat Gazetasi*, 12 Yanvar 1918, S.62

¹⁷³ FITRAT Abdurauf, a.g.e., 2003, 195-bet

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

FITRAT, Ittifoq Etayluk, *Hurriyat Gazetasi*, 25 Iyul 1917, S.25

FITRAT, Musulmonlar G‘ofil Qolmang, *Hurriyat*, 26 Avgust 1917, S.33

FITRAT, Sho‘ro-i Islomiya‘ning Xatosi, *Hurriyat*, 5 Sentyabr 1917, S.36

FITRAT, Siyosiy Hollar, *Hurriyat Gazetasi*, 7 Noyabr 1917, S.49

FITRAT, Turkistonda Ruslar, *Hurriyat*, 19 Yanvar 1918, S.63

FITRAT, Turkistonda Ruslar, *Hurriyat*, 29 Mart 1918, S.82

FITRAT, Yopishmagan gajaklar, *Chin sevish*, G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot ve san`at nashriyoti, Toshkent, 1996

O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 8-jild. Toshkent, “O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004

SAID Ziyo, (1974). O‘zbek Vaqtli Matbuoti Tarixiga Materiallar (1870-1927), O‘zbekiston Nashriyoti, Toshkent

“KO‘MAK”–XORIJDA CHIQQAN BIRINCHI O‘ZBEKLAR NASHRI

Dilnoza UMAROVA
O‘zJOKU 2-bosqich tayanch doktoranti

O‘zbekiston jurnalistikasi tarixini Turkiston hududida chiqarilgan “Turkestanskiye vedomosti” gazetasi bilan boshlaymiz. Taqdir taqazosi bilan o‘zbeklar tarafidan xorijda chiqarilgan bir qator matbuot nashrlari ham borki, ularni ham milliy jurnalistikamizning bir merosi deyishga haqlimiz. Taassufki bu nashrlar bugungi kungacha kam tadqiq etilgan. Ushbu maqola doirasida Germaniyada 1923-yilda o‘zbek talaba yoshlari tarafidan chiqarilgan “Ko‘mak” jurnalini xorijdagi ilk o‘zbek matbuot nashri sifatida o‘rganishni niyat qildik.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit so‘zlar: “Ko‘mak”, Germaniyadagi talaba yoshlar, Fitrat, jadidlar, Turkiston, Buxoro Xalq Jumhuriyati.

O‘zbek yoshlari 1910-yillar oxiriga borib xorijga ta‘lim olish uchun keta boshladi. Tariximizda bizga eng yaxshi tanish figura – Fitrat Istanbulda ta‘lim olgan birinchi o‘zbek talabalaridan edi. O‘sha yillarda hozirgi O‘zbekiston hududida mavjud davlatlar orasidan Buxoro Xalq Sovet Respublikasi peshqadam bo‘ldi. Adib Xolid kitobida yoshlarning xorijdagi o‘qishiga to‘xtalib “Buxoro hukumati zamonaviy texnik ta‘lim olish uchun talabalarni chet elda o‘qitishni boshladi. Bu fakt ularni zamonaviy tahsil olish uchun o‘z o‘g‘il-qizlarini xorijga jo‘natayotgan modernizatsiyalashayotgan millatlar (Usmonlilar, Yaponiya, Misr, Eron, Rossiya) qatoriga qo‘shdi. Talabalarni o‘qitish uchun tanlangan mamlakatlar ro‘yxati e‘tiborli bo‘lib, ro‘yxatning birinchisida Turkiya turibdi, buning qisman sababi yosh buxoroliklarning o‘zi ham o‘sha yerda tahsil olganidir”,– deb yozadi¹⁷⁴. Birinchi “qaldirg‘ochlar” sanoqli bo‘lgan, ammo keying yillarda ularning “uchish” chegarasi ham, soni ham ancha kengaydi. Fitrat va boshqa millat oydinlari boshchiligida 1920-yillardan keyin yuzdan ortiq o‘zbek yoshlari endi nafaqat Rossiya va Turkiya, balki Yevropa davlatlariga ham ilm istab yo‘lga chiqdilar. Hatto Yevropadagi taraqqiyotni ko‘rgach, biz bahs etayotgan “Ko‘mak” jurnaliga “Bilim Ovrupodadir” deb shior qo‘ydilar.

Jurnal nega “Ko‘mak” deb atalgan va uni chiqarishdan maqsad nima edi? Jadidlar xalq maorifini taraqqiyot kafolati deb ko‘rganlar. Biroq aholiga oliy ta‘lim beruvchi bilim dargohlari 1918-yilga kelibgina ochildi. A.V.Popov rahbarligidagi Turkiston davlat universiteti o‘zining yevropalik kadrlari bilan faqatgina xalqning yevropalik qismigagina ta‘lim bergan. Toshkentning Eski shahar qismida 1918-yil Munavvarqori Abdurashidxonov tomonidan ochilgan Turkiston xalq dorilfununi esa ikki yil o‘tib yopilib ketdi. Aholi Turkiston davlat universitetida o‘qish uchun o‘rta bosqich ta‘lim yurtida o‘qishi kerak edi, ammo u ham mavjud emasdi.

¹⁷⁴ Xolid A., O‘zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob. Toshkent: “Akademnashr”, 2022.–424 b.– B.135.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

O‘lkada ta’limni tashkil etish va boshqarishda O‘zbek bilim hay’ati muhim tashkilot hisoblanar edi. Biroq uning faoliyatiga sovet hukumati ma’murlari tomonidan ko‘plab sun’iy to‘siqlar qo‘yilgan edi.¹⁷⁵ O‘z o‘zidan ko‘rinib turibdiki, Sho‘rolar hukumati Turkistonni ma’rifatsizlik asoratida ushlab turmoqchi edi. Bunday sharoitda O‘zbek bilim hay’ati musulmon abituriyentlarni xorijga o‘qish uchun yuborishni eng yaxshi yechim sifatida ko‘rdi. Chetga tahsil uchun ketuvchi talabalardan komissiya tuzilib ular ichidan Sayyid Alixo‘jani boshliq qilib 1922-yilda “Ko‘mak” nomli uyushma tuzilgan. Germaniya, Ozarbayjin va Rossiya oliy o‘quv yurtlari uyushma tomonidan talabalar yuboriladigan davlat oliygohlari etib tanlangan. Uyushmaga Fitrat va Cho‘lpon g‘oyaviy jihatdan rahbarlik qilishgan. Talabalar Fitrat va Fayzulla Xo‘jayev ajratgan Buxoro Xalq Respublikasi sarmoyasi, aholining ma’rifatga xayrixoh qismidan to‘plangan yig‘imlar va ayrim ota-onalarning pullari evaziga xorijga jo‘natiladi. Xorijga borib joylashgan yoshlar o‘z jurnallariga “Ko‘mak” nomini berganlari shu uyushmaga tegishli ekanlarini bildiradi. Germaniyada 1922/23-yillarda jami 58 nafar, 11 nafari Turkistondan, 47 nafari Buxorodan talabalar o‘qiyotgan edi.

“Ko‘mak” jurnali 11-sentyabr 1923-yil Berlinda o‘zbek talabalari tomonidan nashr etilgan. Ushbu jurnalni bizgacha yetib kelgan va ma’lum bo‘lgan eng birinchi xorijdagi o‘zbek nashri sifatida ko‘rish uchun bir nechta sabablar mavjud. Birinchidan, noshirlik va matbuot sohasi egalaridan chetda yashab ijod etganlar faoliyatini o‘rgangan tadqiqotchilar ularning xorijdagi matbuotda chiqishlarini yoki u yerdan turib Vatandagi nashrlarda bosilishlarini aniqlaganlar. Ammo ularning mustaqil bir nashr yaratganlari haqida biror ma’lumot yo‘q. Faqat “Ko‘mak” uyushmasi orqali Ozarbayjonning turli oquv dargohlariga yuborilgan talabalar tomonidan har o‘n besh kunda “Yosh qalam” nomli devoriy gazeta chiqargani aytiladi. (B.Irzayev, 2022) Ikkinchidan, o‘zbek ziyolilari xorijda nashr chiqarish tugul, umrguzaronlik qilishga ham arang mablag‘ topishgan. “Ko‘mak” jurnalining ham bor-yo‘q bitta soni chiqqan, keyingisiga pul topilmay to‘xtab qolgan. Sovetlar hukmronligi o‘rnatilgach Turkiston va O‘zbekistondan tashqari Ittifoq

¹⁷⁵ Irzayev B. O‘zbek yoshlari va xorijiy ta’lim. Toshkent, Akademiya nashri, 2018.–B. 10.

hududida o‘zbeklar nashrlari chiqqan bo‘lsa ham biz ularni mustaqil nashr sifatida ko‘ra olmaymiz.

Jurnal, umuman matbuot nashri chiqarish ko‘nikmasi O‘zbek bilim hay‘ati qoshidagi o‘rta, oliy maktablarda o‘quvchi o‘zbek yoshlarining “Adabiyot to‘garagi” tomonidan “Armug‘on” nomli chiqargan jurnali tufayli shakllangan deyish o‘rinli. Ushbu jurnalning chiqishida faol ishtirok etgan yoshlar xorijga ketgach u yerda ham ushbu faoliyatni davom ettirmoqchi bo‘lgan ko‘rinadilar.

“Ko‘mak” jurnalining yagona nishona soni 18 ta materialni qamrab olgan. Shundan 9 tasi she‘rlar. Jadidshunos olim B.Irzayev eski o‘zbek tilidagi mazkur materiallarni to‘liq tabdil holida kitobga kiritgan.¹⁷⁶ Ilmiy, adabiy, ijtimoiy “Ko‘mak” jugi (jurnali) ijodiy jamoasi mas‘ul muharrir Sayyid Alixo‘jadan tashqari asosan yana bir kishi– Ahmad Shukuriydangina iborat. Bu ikki talaba Turkistonlik bo‘lib, ularning sabog‘i uchun Buxoro Xalq Respublikasidan mablag‘ ajratilgan. Fayzulla Xo‘jayev va Fitratning bu tashabbusni qo‘lga olishlaridan ham ularning asl pirovard maqsadi– yagona xalq, yagona davlat tuzish ekanini isbotlaydi. Bo‘lmasa huquqan nega bir davlatning talabasi uchun ikkinchi davlat pul ajratsin. Ular mahalliy kadrlar kelajakda yaxlit bir milliy davlatga xizmat qilishini oldindan rejalashtirgan deya taxmin qilamiz.

So‘zboshi o‘rnida yozilgan “Tilagimiz” maqolasida Sayyid Alixo‘ja “Uzoqlarga buyuk umidlar bilan yuborgan Turkistonimizga bu harakatimiz ko‘kragimizda yong‘on xizmat tuyg‘ularini ko‘rsatar umididamiz.

...Deymiz, bizning qo‘limizdan kelgani hozir shu bo‘ldi. Yararlik bo‘lmasa da, o‘z bolalaringizniki” deb yozadi.

Jurnal materiallarini mazmunan va janriy jihatdan guruhlashtirsak quyidagicha ko‘rinish hosil bo‘ladi:

1. Publisistik maqolalar: “Aql va sezgu yoki miya va yurak”, “Texnika va biz”, “Osiyoning oq o‘g‘li”
2. Ma‘rifiy maqola: “Adabiyotda idealizm va realizm”,

¹⁷⁶ Irzayev B. O‘zbek yoshlari va xorijiy ta‘lim. Toshkent, Akadennashr, 2018.–208 b.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

3. Ocherk: “Yozuvingga javob”, “Cho‘lpon Cho‘lpondir”
4. Qatra yoki luqma: “Amriqoda kishi qoni”, “Dunyo urushi qanchaga tushdi?”
5. 8 ta she‘r

Jurnaldan o‘rin olgan ushbu asarlarni janriy va mahorat nuqtai nazaridan haddi a‘losida deyish juda qiyin. Ammo xorijda birinchi marta chiqarilgan bu jurnalning o‘ziga xosligi unda taraqqiy etgan Yevropa ta‘limi va rivojlanishini birinchi o‘ringa olib chiqish o‘rniga talabalarni ko‘proq ona yurt qayg‘usi tashvishga solganida ko‘rinadi. Sayyid Alixo‘ja qalamiga mansub “Osiyoning oq o‘g‘li” maqolasida bir tatar millatiga mansub publisist tomonidan xorijga talabalarning yuborilishini qoralagan maqolaga munosabat bildirilgan. Muallif yangi sho‘rolar hukumatiga yon bosgan bo‘lib, kommunistik g‘oya asli Yevropada paydo bo‘lgani, Lenin ham g‘oyasini Yevropadan olgani, kapitalizmning ham Vatani shu yer ekanini yozadi. Asli niyat xorijda yaxshi mutaxassis bo‘lib yetishishga halaqit qiladigan bu maqola yozuvchisini chor ma‘murlariga yaqinlashtirib Sho‘rolarga qarshi qo‘ymoq bilan berkitmoqchi bo‘ladi. Keltirilgan argumentlar biroz o‘rinsizroqdek, biroq yoshlarda ta‘limni bitirgach Turkistonga kelib yurtni taraqqiy ettirish maqsadi bor edi va bu sharaflı orzu yo‘lidagi har qanday qiyinchilik va to‘siqlarni yengib o‘tishga o‘zlarida kuch va g‘ayrat topa olishgan.

Jurnalning oxirida ikkita qatraga ko‘zimiz tushdi. “Amriqoda kishi qoni” va “Dunyo urushi qanchaga tushdi?”. Germaniyada talabalar Amerikada chop etilgan nashrlarni o‘qishgan. Ulardan birida hasta kishilar uchun qon sotib olinishi haqidagi e‘lon bosilgan. “Ko‘mak” jurnali unga kichik munosabat sifatida “Turkistonda tekinga qon oldirg‘uvchi ham qon olguvchi sartaroshlar diqqatiga” deb luqma yozgan. Yoki birinchi Jahon urushining moddiy talafotlarini hisoblagan Amerika jurnalistining statistik ma‘lumotlariga “Bu dollarlar Rossiya Sho‘rolar Jumhuriyatida yashovchi 117 million chamasında xalqni 1921 yilda yashashlariga ketgan oqcha hisobi bilan, 111 yil 3 oy chamasi ta‘min etar edi” deb fikr bildiradi.

Umuman, “O‘zbek yoshlari va xorijiy ta‘lim”, Sh.Turdiyevning “Ular Germaniyada o‘qigan edilar” kitoblarini oq‘sangiz yoki qatag‘on qilingan ushbu yoshlar

haqidagi hujjatli film¹⁷⁷ni tamosha qilsangiz, barchasida talabalar xorijda o‘qishda moddiy jihatdan qattiq qiynalganlari aytiladi. Shunday bir sharoitda jurnal chiqarishni o‘ylaydigan ahvolda emas edilar. Ko‘mak jurnalidan keyin Turkistondan qochib Istanbulga joylashgan Usmonxo‘ja tarafidan chiqarilgan Yangi Turkiston (1927-1932) yoki Parijda Mustafo Cho‘qay tarafidan chiqarilgan Yosh Turkiston (1929-1939) nashrlari gazeta emas, balki jurnal sifatida chiqarilganining boisi ham moddiy ta‘minotining zaifligidan darak beradi. Jurnal davriyligi jihatidan kamroq bo‘lgani uchun tanlangan deb taxmin qilamiz. Ham muharrirlar jamoasi, ham siyosiy tahlika, ham moddiy qiyinchiliklarga qaramasdan bu jadid yoshlari o‘z so‘zlarini bosma nashrlar orqali baralla aytishni istadilar.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Ko‘mak” jurnalini muhojir o‘zbeklar tarafidan xorijda chiqarilgan birinchi jurnal sifatida ko‘rish mumkin. 1923-yildan avval etnik bo‘lmagan o‘zbeklar tarafidan birorta matbuot nashri chet elda chiqarilgani haqida hanuz ma‘lumotga ega emasmiz. Jurnal Germaniyaning Berlin shahrida ko‘ngilli o‘zbek talabalari tarafidan davomiy ravishda chiqarilishi ko‘zda tutilgan bo‘lsa-da, moddiy qiyinchiliklar tufayli bittagina nishona soni bilan to‘xtab qolgan. Jurnal mazmun-mundariyasi rang barang, ammo ularni O‘zbekistonning taraqqiyot yo‘llari va unda yoshlarning orzu-umidlari chizig‘i birlashtirib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT:

1. Do‘stqorayev B. O‘zbekiston jurnalistikasi tarixi. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009.
2. Irzayev B. Germaniyada ta‘lim olgan Turkiston yoshlari. Toshkent: Akademik Kitaplar, 2022.
3. Irzayev B. O‘zbek yoshlari va xorijiy ta‘lim. Toshkent, Akademnashr, 2018.
4. Turdiyev Sh. Ular Germaniyada o‘qigan edilar.– Toshkent: Akademxizmat, 2006.

¹⁷⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=6Ewd58Hh6DI>, Murojaat vaqti: 3.01.2024

5. Xolid A., O‘zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob.
Toshkent: “Akademnashr”, 2022.

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ МАҚОЛАЛАРИДА ИЖТИМОЙ МАСАЛАЛАРНИНГ ЁРИТИЛИШИ

**Ойдин Турдиева,
Тошкент давлат шарқшунослик университети ф.ф.д., доценти
Ойша Шукурова, ЎзЖОКУ, стажер-ўқитувчиси**

Мазкур тезис Абдулла Қодирийнинг 1927-1933 йиллар оралигида “Қизил Ўзбекистон” газетасида нашр қилинган 3 та турли ижтимоий масалаларга бағишланган “Работ қашқирлари”, “Тарбия ишларига диққат”, “Эски китоблар савдосини қўлга олайлик” мақолаларини жамоатчиликка етказишни мақсад қилган.

***Калит сўзлар ва иборалар:** Абдулла Қодирий, Жулқунбой, “Қизил Ўзбекистон”, адабий-бадиий ташкилотлар, “Работ Қашқирлари”, эски китоблар савдоси.*

Матбуот ва даврий нашрлар маърифатпарварларнинг фикр ва сўз айтиши учун илк минбар вазифасини ўтагани барчага маълум. Ўзбек адабиётида роман жанрининг асосчиси, шоир, драматург ва таржимон Абдулла Қодирийнинг публицистик чиқишлари долзарб, муҳим ижтимоий масалаларни матбуотга олиб чиққанлиги билан алоҳида аҳамият касб этади. Адибнинг ижодий меросининг каттагина қисмини ижтимоий, маданий соҳаларга муносабати акс этган публицистик асарлар ташкил этиши маълум. Шунингдек, Қодирий публицистикаси ўз даврининг тарихий ҳужжатлари ҳам ҳисобланади. Қодирий ўзи яшаб турган давр, жамият ҳаётининг долзарб муаммолар ва ҳодисаларига

бағишланган, бундан ташқари сиёсий ва ижтимоий ҳаёт масалаларини муҳокама қилишга бағишланган қатор мақолалар ёзди.

Қодирий публицист сифатида “Оина” ва “Муштум” журналлари, “Садойи Туркистон”, “Нажот”, “Улуғ Туркистон”, “Иштирокиюн”¹⁷⁸, “Инқилоб” газеталарида чиқишлар қилиб борган. У ўзининг чиқишлари натижасида Туркистон ўлкасида жаҳолатга қарши кураш, оммани, айниқса, ёш авлодни ҳар томонлама илм-маърифатли қилиб тарбиялашга интилиш ҳаракатининг кучайишини таъминлади. Ушбу мақолада Абдулла Қодирийнинг “Қизил Ўзбекистон” газетасида 1927-йил апрель ойида чоп этилган “Равот қашқирлари”, 1933-йил апрельда чоп этилган “Тарбия ишларига диққат”, 1935-йил май ойида чоп этилган “Эски китоблар савдосини қўлга олайлик” публицистик матнларини таҳлили кўриб чиқилади.

Қодирий 1927 йилда “Равот қашқирлари” номли фильмига ёзилган худди шу номли [1:802] тақризида фильм томошасидан қаноатларган ҳолда қайтганини айтади. Бош ролларни ижро этган актёрлар ижросига тўхталар экан: *“ҳаваскор бўла туриб ҳам дуруст адо қилган ўзбек артистларимиз ўзларига яхши умид боғладилар. Айниқса Содиқда талант мўл кўринди... Бой рўлидаги ўртоқнинг бир мунча ортдириб, тузлаброқ қилган ҳаракатлари сезилиб борди. Камбағал деҳқон рўлидаги “ота”нинг типни жуда муваффақиятли сайланган.”* [1:803] деб ёзади.

Шу билан бирга публицист фильмга танқидий муносабат ҳам билдириб ўтган. Хусусан унинг: *“Никоҳ куни бойникига мажбурият ва зўрлиқ остида жўнайдургон Каромат دادасидан фотиҳа олгач, бошқа хотинлар билан бирга чопиб аравага чиқади. Ҳолбуки, ўзбекнинг кекса бойига ёки ўзи хоҳламаган кишига берилган қизи тихирлиқ билан, хотинларнинг зўри, судраши билан аравага*

¹⁷⁸ Ўзбек тилидаги биринчи совет газетаси 1918 йил 21 июндан дастлаб Туркистон Мухтор Совет Социалистик Республикаси Миллий ишлар халқ комиссарлигининг нашри ҳисобланган ва кейинчалик партия газетаси мақомини олган «Иштирокиюн» («Коммунист») газетасидир. Газета кейинчалик «Қизил байроқ» (1921–22), «Туркистон» (1922–24), «Қизил Ўзбекистон» (1924–64), «Совет Ўзбекистони» (1964–91) номларида босилди. 1991 йил сентябридан «Ўзбекистон овози» номи билан Ўзбекистон Халқ демократик партиясининг расмий нашри сифатида нашр этилаётир [2].

юзланади” [1:803] фикрлари Қодирийнинг нечоғлик зукко кино мунаққиди бўлганидан далолат беради. Тақриз сўнгида Қодирий ўзбек киносидан кутилаётган умидларини ёзади: “*Менга қолса, ўзбек давлат киносини чин муваффақиятга олиб борадурган нарса мумкин қадар сценария ёзувчиларни ўзбеклардан етиштириши ва ҳозирча бўлса ёврополик сценаристлар ёнига ўзбекларни тиркаб қўйиши, артист ва артисткаларни ўзбеклардан тарбиялашдир*”. [1:804]

1933-йилда чоп этилган “Тарбия ишларига диққат” номли мақоласи эса Қодирийнинг миллатнинг бир зиёлиси сифатида ВКП М.Қ нинг адабий-бадий ташкилотларни қайтадан қуриш ҳақидаги қарорнинг бир йиллиги муносабати билан ёзилган бўлиб, ушбу қарордан етарлича фойдалана олмаётгангидан норозилик кайфияти сезилади: “*Ёш ёзгучиларимизга адабий тарбия бериши бобида ҳануз қатъий бир ҳаракатимиз йўқ; уларни адабиёт тарихи, адабий мактаблар, адабиётдаги фалсафий жараёнлар ва бошқача адабиёт ҳунарлари билан таништириши учун қимирламадиқ. Бу масалаларга яна совуқ ҳолда қарар эканмиз, ёш талантларни яна йўлсиз ташлаган бўлиб,... адабиётимиз сактали¹⁷⁹ ва хом ҳолда давом эта берадир*” [1:809].

Гувоҳи бўлганимиздек, адиб ёш истеъдодларга йўл-йўриқ кўрсатиш, уларни тарбиялаш олдидаги масъулиятни чуқур ҳис этади. Унинг эски китоблар савдосини йўлга қўйиш борасидаги қарашлари ҳам алоҳида ўрин тутуди. Унинг Чўлпон, Элбек, Н. Алимухамедов, С. Сиддиқлар ҳаммуаллилигида чоп этилган “Эски китоблар савдосини қўлга олайлик” мақоласи шу масалага бағишланган. Хусусан эски китобларнинг маданий мерослар ичида тутган ўрни бекиёслигини таъкидлаган адиб: “Жумҳуриятимизнинг турли бурчакларида, ҳар кимларнинг қўлида бекиниб, ортиқча матаҳ бўлиб ётган қимматли асарлар жуда кўп. Булар эгасини тополмай чанг-тупроқ орасида кўмилиб ётади. Ҳолбуки кундан-кунга сони ўсиб турган илмий ходимларимиз учун улар жуда керак. Ундан ташқари, савияси ўсиб, маданий даражаси кўтарилиб турган омма ҳам янги ва эски китобларга

¹⁷⁹ Сактали – жонсиз

талабгор” [1:814]. Абдулла Қодирий Москвада эски китоблар савдоси билан шуғулланадиган ўнларча давлат магазинлари борлигини, бутун Ўзбекистонда эсалоақал бир киоска ҳам йўқлигини куюниб ёзади. Шундай экан, Ўзнашр тажриба учун Тошкентда бундай дўкон очиши мумкинлигини, маориф комиссарлиги ҳам ёрдам бериши мумкинлигини ҳамда жамоат назорати ҳам таъмин этилижагини ёзади. Адиб бундай дўконларнинг очилишдан қатор имкониятлар пайдо бўлишини мақоласи сўнгида келтиради: *“Бундай бир магазин очилганда қадимги босма ва ёзма асарларни таниши, уларни керакли кишилар ва муассасалар қўлига тўплаши мумкин бўлганидек, сўнги вақтларда чиқиб тарқалиб кетган ва қайтадан босилмаган китобларни айирбошлаб туриши учун ҳам имконият ҳосил бўлади”*[1:815].

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, ҳозирги кунда Абдулла Қодирийнинг шахсияти, ҳаёт йўли, публицистикаси... ва фожеасини кўрсатиб бериш учун шароит, муҳит яратилди. Қодирийнинг бадиий асар ёзиш техникаси, портрет яратиш маҳорати кейинги авлодлар учун ижод мактаби бўлиб қолганидек, унинг публицистикаси ҳам ҳозирги кун журналистларига худди шундай мактаб вазифасини ўтайди. Шунингдек, Қодирийнинг публицистик фаолиятини миллий маданий менталитетимиздан келиб чиққан ҳолда илмий тадқиқ қилиш келажак авлод Қодирийшунослари олдида турган катта вазифаларидан ҳисобланади.

ФОЙДЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Абдулла Қодирий. Танланган асарлар. “” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, Тошкент 2014.
2. <https://shosh.uz/toshkent-gazetalari-tarihi/>
3. <https://kitobxon.com/uz/kitob/abdulla-qodiriy-va-sanoyi-nafisa>

**MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING MILLIY TILNI RIVOJLANTIRISHDAGI
XIZMATLARI: TAHLIL VA MUNOSABAT**

Sayidolim Rayimjonov
Oriental universiteti o‘qituvchisi

Mazkur maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy tilni rivojlantirishdagi xizmatlari tahlil etilgan. Uning qator jurnal va gazetalarda e‘lon qilingan maqolalarini tahlil qilish orqali XX asr boshlarida Turkistondagi til vaziyati, xususan, turkiy tilning ahvoli, undagi muammolar va ularni yechish yo‘lida jadidlar tomonidan ilgari surilgan g‘oya va takliflar haqida xulosalarga kelingan.

Kalit so‘zlar: Behbudiy, jadidlar, turkiy til, Oyina, Sadoyi Farg‘ona.

Millat va milliyat masalasiga shu qadar ahamiyat bergan jadidlarimiz millatning o‘zlari yashagan davrdagi ahvolini isloh qilish, uni uyg‘otish, taraqqiy etgan millatlar darajasiga olib chiqish kabi dolzarb muammolarga ham befarq bo‘la olmas edi. Mahmudxo‘ja Behbudiy “Ikki emas, to‘rt til lozim”, “Til masalasi” “Bizni kemirguvchi illatlar”, “Muhtaram yoshlarg‘a murojaat”, “A‘molimiz yoinki murodimiz” kabi maqolalarida davrning benihoya o‘tkir muammolari va bu muammolarning yechimi masalasiga alohida e‘tibor berilgani sababi shunda. Mahmudxo‘ja Behbudiy millat farzandlari aziz vaqtlarini Vatan va millatni taraqqiy ettirishga, yuksaltirishga sabab bo‘luvchi zarur ishlar yo‘lida sarflashga chaqiradi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy millat taraqqiyoti uchun jonkuyar adib edi. U hech qachon o‘z millatini boshqa bir millatga qarshi qo‘ymagan, aksincha, dunyodagi barcha millatlarga mehr va hurmat bilan qaragan keng fikrli ma‘rifatchi edi. U til haqida fikr yuritib nafaqat yurtimizda foydalanilyapgan arab, fors, shu jumladan, Yevropa tillarini ham ilm-fan kaliti deb hisoblaydi. Shuning uchun uning tilga oid qarashlari aks etgan maqolalaridan biri «Ikki emas, to‘rt til lozim» nomi bilan nashrdan[chiqdi. Buyuk ma‘rifatparvar adib har bir turkistonlik o‘z ona tilidan tashqari fors, arab, rus, hatto fransuz

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tilini bilmog‘i kerak, aks holda dunyo bilan barobar yashab bo‘lmaydi[1:397] degan qarashda edi. Bu qarashlar hozir ham o‘zining ahamiyatini yo‘qotmay turibdi.

Mutafakkir o‘zining “Ikki emas, to‘rt til lozim” maqolasida turkistonliklar ijtimoiy turmush-tarziga ko‘ra sharoitlariga ko‘ra to‘rt tilni bilishlari lozimligi dalillar bilan isbotlab beradi. O‘zbeklar ona tillari o‘zbekchani, mumtoz adabiyot tili bo‘lgan forschani, madrasa tili bo‘lgan arabchani, davlat tili – rus tilini bilsalar, ijtimoiy munosabatlarda, ilmiy va adabiy adabiyotlarni o‘rganishda, umuman, turmushda qiynalmaydilar. Xuddi shu kabi tojiklar ham ona tillari – tojikchani bilganlari holda, yangi adabiyot va matbuot ko‘p nashr etilayotgan turkiy (o‘zbek) tilni, madrasa tili – arabcha va davlat tili – ruschani bilishlari lozim.

“Ikki emas to‘rt til lozim” degan maqolasida u shunday yozadi: *“Biz turkistonlilarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur. Turkiy, ya‘ni o‘zbekiyni bilmoqni sababi shulki, Turkiston xalqining aksari o‘zbekiy suylashur, forsiy bo‘lsa, madrasavu-udabo tilidir. Barcha madrasalarda shar‘iy va diniy kitoblar arabi ta‘lim berilsa, mudarrislarning tarkiru tarjimalari forschadur. Ayni paytda yana bir til – ruschani ham bilish kerak. Chunki bu zamon tijorat ishi, sanoat va mamlakat ishlari, hatto dini islom va millatg‘a xizmat ruscha ilmsiz bo‘lmaydur!”*[1:396].

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Til masalasi” (“Oyna” jurnali, 1915, 11-12- sonlar) maqolasi Turkistonda turk tilini sofligini saqlash va yanada tozalash mavzusiga bag‘ishlangan maqolalarga, birinchi navbatda “Sadoyi Turkiston”dagi chiqishlarga munosabat tarzida e‘lon qilingan. Muallif maqolada shunday yozadi:

“Tilimizdan forsiy va arabiyini quvayluq” – bu gap yengil orzu, ammo ijrosi mumkin emas orzulardandir”. Negaki, “Toshkand”, “Xo‘qand” va boshqa minglar ila jug‘rofiyoviy ismlarni rajoli tarixiya va yoinki tarixiy voqealarni mahalliy va mashhur odamlarni va oy ham yili, kuni va ...larigacha tag‘yir berib, turkiy ismlar toqib, alarg‘a yangi lug‘atlar tayyorlab, yangidan tadvin etmoq lozim kelur”[1:27].

Forsiy va arabiydan maqsad bu – forscha va arabcha so‘zlardir. Bunda turkiy tilni rivojlantirish qarashlarini ilgari suradi. Yuqoridagi matndan shuni bilishimiz mumkin

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo‘ladiki, tilimizga boshqa tillardan so‘zlarning kirib kelishi bundan bir yarim asr oldin ham yechimi qidirilayotgan dolzarb muammolardan biri hisoblangan. Mahmudxo‘ja Behbudiy yashagan davr muhitida arab va fors tilini o‘rni katta edi. Shuning adib turkey tilning sofligini saqlashga harakat qilgan va boshqalarni ham shunga chaqirgan. Bu ko‘tarilgan fikrlar hozirgi zamonda o‘zbek tili uchun ham muhimdir. Ayni paytda ijtimoiy muhit o‘zgarib tilimizga arab va fors tillari emas balki, g‘arb tillaridan ko‘plab so‘zlar kirib kelmoqda.

“Forscha va arabcha so‘zlar o‘rniga qadimgi turkiy so‘zlarni tiklash mushkullik tug‘diradi, Hamda ming yil avvalgi tilg‘a qaytmoq qonuni tabiatga muxolifdur. Chunki moziyga ruju‘ mumkin yo‘q. Begona tildan so‘z olmoqdan qutulgan til yo‘qdur... Xulosa fikrimiz shuki, yalg‘uz turkcha so‘ylamak va yozmoq abadan mumkin yo‘q. Baqadri imkon arabiy va forsiyni oz yozayluq”[2:144].

Mazkur qarashlarda ham milliy tilning aslligini saqlab qolishlik muammolari ko‘tarilgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy imkon qadar turkiy so‘zlarni qo‘llashga chaqirib, boshqa tillardan kirib kelgan so‘zlardan vos kechib bo‘lmasligini ham takidlaydi. Quyida Mahmudxo‘ja Behbudiy “Til masalasi” maqolasidan hozirgi zamon uchun juda dolzab bo‘lgan xulosa qismini sitata sifatida keltirib o‘tamiz.

“Dunyomizni ilmu fanidan xabardor bo‘lmoq uchun rus, nemis, fransaviy, anglis, itoliyoli, arabiy, jopuniy tillaridan birini bilmoq kerak va alarni bilmaganda Kafkoz va yo Qirim lahjai adabiyasini bilgan kishini dunyodan xabarlik bo‘lushig‘a vosita bo‘lur. Ammo qadim chig‘atoycha, mo‘g‘ulcha, o‘rxo‘ng‘cha va sahroyi tillarni tirguzgon ila na foyda? Va u tillarga qayu ilmu fanlar bor? Hozirgi so‘zimizg‘a qo‘shulgan forsiy va arabiy so‘zlar bizni arabu forsg‘a bir daraja yaqin etar. Ilmu fan kitoblarig‘a yaqinlashmoqimizg‘a vosita bo‘lur. Ba‘zi birodarlarimizni sof ona tili bor. Ammo ona tilida maktab, madrasa, fanniy va ilmiy kitoblar ta‘sis etolmaydurlar. Chunki so‘z yetishmaydur. Agarda alar taraqqiy etsa va madaniy bo‘lsa, hukman hozirgi tilni o‘zgartirib bo‘lur. Hamda ming yil avvalgi tilg‘a qaytmoq qonuni tabiatg‘a muxolifdur. Chunki moziyg‘a ruju‘ mumkin yo‘q. Begona tildan so‘z olmoqdan qutulgan til yo‘qdur.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Anglischani arabchadan so‘ngra eng boy til derlar. Maa fihi, o‘n minglar ila begona lug‘atlarni majburan olganligini yozarlar.

Xulosa fikrimiz shuki, yalg‘uz turkcha so‘ylamak va yozmoq abadan mumkin yo‘q. Baqadri imkon arabiy va forsiyni oz yozayluq. Barcha ilmu fan istiloh va lug‘atlarig‘a turkchadan muqobil oxtarib vaqtzni zoe etmayluk. Taraqqiy etgan turkiy shevadagi ilmiy va fanniy kitoblarni anglamoqg‘a sa‘y va g‘ayrat etayluk. Kelar zamon uchun hozirlanayluk, o‘tgan zamon uchun emas. «Ona tili, ona tili», bu yaxshi orzu. Ammo tilsiz onalar tilig‘a maktabiy kitoblar yozila bersa, Turkistonda adadsiz buzuq ona tillar shevasig‘a adadsiz kitoblar yozmoq lozim kelurki, Andijonda yozilgani Buxoroda, Avliyootada yozilgani Qarshida anglashilmaydur. Chunki bu onalarni tili bir-biridan farqlikdir. Taraqqiy etgan millatlar onalari o‘qutar ekan, biz avval onamizni o‘qutub, anga til o‘rgatmoqimiz kerak. Chunki bizni ilm va tilsizligimiz alardandur. Binobarin, baqadri imkon oz arabiy va forsiy, oddiy, turkiy lug‘at ila hozirgi shevalarcha yoza bermoqdan boshqa iloj yo‘qdur”.

Mahmudxo‘ja Behbudiy yuqorida jahon va ilm-fan tili sifatida rus, ingliz, fransus, nemis, italyan, arab, yapon tillarini sanaydi. Bundantashqari adabiy til, chet tilidan so‘z olish, tilni o‘qitish kabi masalalarni ko‘tarib unga javoblar ham berib o‘tadi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy hayoti va ijodi, shu bilan birga jadid adabiyotini o‘rgangan olimlardan eng birinchisi filologiya fanlari nomzodi Solih Qosimovdir. Afsuski, uning birlamchi manbalar asosida o‘rganib yozgan jadid adabiyoti to‘g‘risidagi tadqiqoti hozirga qadar topilmadi. Lekin uning vafotidan keyin “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” haftaligining 1990-yil 10- va 26-yanvar sonlarida bosilgan “Behbudiy va jadidchilik” degan maqolasi Mahmudxo‘ja Behbudiy hayoti va faoliyatini yangi tarixiy davr talablari asosida o‘rganish ishida muhim voqea bo‘ldi. Olim bu tadqiqotida Mahmudxo‘ja Behbudiy hayoti, ijodiy va ma’rifiy faoliyatining eng muhim nuqtalarini fakt va dalillar asosida yoritib berdi. Fan nomzodlari Sherali Turdiyev, Ahmad Aliyev, Sirojiddin Ahmad, shuningdek, Normurod Avazov Mahmudxo‘ja Behbudiy hayoti va ijodini o‘rganish ishiga muhim hissa qo‘shdilar. Ayniqsa, filologiya fanlari doktori Begali

Qosimov va filologiya fanlari nomzodi Halim Saidov behbudiyshunoslikning fan tarmog‘i sifatida shakllanishida karvonboshilik qildilar. Shubhasiz, filologiya fanlari doktori Hamidulla Boltaboyev, filologiya fanlari nomzodlari Ibrohim G‘afurov va Boybo‘ta Do‘stqorayevning shu sohadagi xizmatlari ham hurmat va e‘tiborga sazovor. Bu olimlarning izlanishlari tufayli so‘nggi o‘n besh-yigirma yil ichida Mahmudxo‘ja Behbudi haqida shu qadar ko‘p va xo‘b risola va maqolalar maydonga keldiki, ularning har biriga munosabat bildirish mavzudan uzoqlanish bo‘lurdi.

Xullas, Mahmudxo‘ja Behbudiyning milliy tilning sofligi va uning rivojiga qararatilgan nazariyalari hozirgi kunda ham dolzabligicha qolmoqda. Mahmudxo‘ja Behbudi vaziyatga xolisona, har tomonlama yondashishga harakat qiladi. Maqolalarida turkiy til va sof turkiycha so‘zlardan foydalanishga undagan bo‘lsada, adibning o‘zi ham arabcha va forscha hamda g‘arb tiliga oid leksikalardan ko‘plab istifoda etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Karimov N. Mahmudxo‘ja Behbudi. Tanlangan asarlar. J.I. -T.: Akademnashr, 2021. –512 b.
- 2.Zarafshonning Behbudiysi. Maqolalar (To‘plovchi va nashrga tayyorlovchi: A.Haydarov). – T.: Sahnof, 2020. – 204 b.
- 3.Sirojiddin Sotvoldiev. (2023). DICTIONARIES OF "MUSALLAS" PLACE IN ARABIC LEXICOGRAPHY. Innovative Development in Educational Activities, 2(11), 356–365.
- 4.Сотволдиев, С. М. ўғли . (2023). АРАБ ЛЕКСИКОГРАФИЯСИДА МАНЗУМА МУСАЛЛАСЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ. Innovative development in educational activities, 2(23), 474–478.
- 5.Sotvoldiev, S. (2022). PRINCIPLES OF COMPOSITION OF SCIENTIFIC-CRITICAL TEXT OF IBN SAYYID'S DICTIONARY" AL-MUSALLAS". Thematics Journal of History, 8(1).

**ТУРКИСТОН МИЛЛИЙ МАТБУОТИ ВА САИДНОСИР
МИРЖАЛИЛОВНИНГ ЎЛКА ҲАЁТИГА ОИД МУШОҲАДАЛАРИ**

*Аминжон Юсунов – ФарПИ “Ижтимоий фанлар ва спорт”
кафедраси ассистенти
Мамазоиров Ж. – 50-23 ЕЕЕ гуруҳ талабаси*

В статье представлены сведения о взглядах известного джадид, прогрессиста, сармаядара-предпринимателя С. Мирджалилова на социально-экономические процессы в Туркестане отраженные в мусульманской периодической печати края. Позже он стал политической и экономической жертвой авторитарной советской системы и стал ее жертвой.

Ключевые слова: *Туркестан, XX век, джадид, прогрессит, сармаядар, предприниматель, газета, банк, периодическая печать.*

Аннотация: *Мақолада XX аср бошларида Туркистондаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларга машҳур жадид, тараққийпарвар, сармаядор-тадбиркор С.Миржалиловнинг Туркистон мусулмон матбуотида ёритилган қарашлари тўғрисида маълумот берилган. У кейинчалик мустабид совет тузумининг сиёсий-иқтисодий қурбонига айланди ҳамда унинг қурбонига айланди.*

Калим сўзлар: *Туркистон, XX аср, жадид, тараққийпарвар, сармаядор, тадбиркор, газета, банк, даврий матбуот.*

Annotation: *The article presents information about the views of the famous Jadid, progressive, sarmayadar-entrepreneur S. Mirjalilov on the socio-economic processes in Turkestan reflected in the Muslim periodical press of the region. He later became a political and economic victim of and became a victim of the authoritarian Soviet system.*

Key words: *Turkestan, XXth century, jadid, progressive, sarmayadar, entrepreneur, newspaper, bank, periodicals.*

XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб Ўрта Осиё халқлари минтақадаги бир-биридан сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий масалаларда қолоқ давлатларда (Бухоро

амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари) яшаб келаётган ва бу ҳудудлар шу даврнинг “катта давлат”лари геосиёсий рақобат майдонига айланиб улгурган эди. Ўлкага жади́дчилик ғоясининг кириб келиши оқибатида маҳаллий аҳолининг турли ижтимоий қатламларининг орасидан заковатли, илғор зиёлиларнинг биринчи авлоди – жади́длар етишиб чиқди ҳамда тез орада ўз дунёқараш ва ғояларини ривожлантира бориб, маҳаллий халқни маърифат томон чақирди ва бунда шахсан иштирок этиб, ўз маблағ ва мулкларидан юрт манфаати йўлида ишлатилига эришди.

Ушбу тафаккур ва тараққиётга етакловчи ғоялар билан танишиб улгурган жуда кўплаб саводхон, мулкдор, янгиликка интилувчан, илғор фикрли кишилар ўзлари яшаб турган ҳудуднинг атроф (биринчи навбатда Европа ва Америка) давлатларидан иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маданий-маърифий, техникавий, ижтимоий ривожланишда орқада қолишлигининг туб сабабларини тушуниб етган эди.

Жади́длар маҳаллий халқнинг онгига таъсир этиш ва маърифатли қилиш, дунёнинг бошқа ҳудудларидаги ўзлари гувоҳи бўлган янгиликлардан бохабар этиш, маънавий-маърифий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, хусусан, замонавий таълим тизимини ташкил этиш, диний ва дунёвий илмларни кенг тарғиб қилиш, ривожланган мамлакатлар илмий ютуқларидан фойдаланиш, мусулмон аёлларининг инсоний ҳуқуқларини эътироф этишда миллий матбуотни йўлга қўйиш ҳаётий зарурат эканлигини шахсан идрок этиб тушунарди.

Бу ўз навбатида жамиятни тараққиётнинг янги чўққиларига олиб чиқишнинг муҳим воситаларидан бири сифатида миллий матбуотнинг аҳамиятини янада муҳим иш эканлигига ишора эди. Шу мақсадда маҳаллий халққа таниш бўлган араб имлосига асосланган эски ўзбек тилида газета ва журналларни ташкил этишга ҳамда чоп этишга ўтилди. Буни улар шахсан ўзлари, шу жумладан, маҳаллий мулкдор-сармоядорларнинг маблағлари эвазига амалга оширишди.

“MAHMUDXO‘JA BENBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Мустақиллик йиллари олиб борилган ва илмий жиҳатдан асосланган тадқиқотлардан маълумки¹⁸⁰, бу вақтга келиб минтақанинг йирик марказлари саналган – Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Қўқон ва бошқа шаҳарларда «Таржимон», «Тараққий», «Хуршид», «Шухрат» ва унинг давомчиси «Осиё», «Тужжор», форс тилидаги «Бухорои Шариф» ва унга илова тарзида ўзбек (туркий) тилида «Турон», «Самарқанд», «Хуррият», «Жомиъу-л-ахбор» (Хабарлар тўплами), «Ат-тижарат ан-Наманган» (Наманган тижорат хабарлари), «Садойи Туркистон», «Садойи Фарғона» ва «Ойина» каби газета–журналлар дунё юзини кўрди ва ўз ўқувчилар аудиториясига эга бўлиб борди.

Айниқса, янгиланган жамиятда матбуотнинг халқ тафаккурига ижобий таъсир этишини “Садойи Фарғона” ва “Садойи Туркистон” газеталари ҳамда уларда берилган мақолалар билан исботлангани диққатга сазовордир¹⁸¹.

¹⁸⁰ Зияева Д. Туркистон миллий озодлик ҳаракатида зиёлиларнинг ўрни // Марказий Осиё XX аср бошида: ислохотлар, янгиланиш, тараққиёт ва мустақиллик учун кураш (Жадидчилик, мухториятчилик, истиқлолчилик). Халқаро конференция материаллари. – Тошкент: Маънавият, 2001., Ражабов Қ.К. Жадидлар – истиқлолчилик ҳаракатининг ғоявий раҳнамолари // Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш (Туркистон ва Бухоро жадидчилиги тарихига янги чизгилар). Даврий тўплам. № 1. – Т. Университет, 1999., Ражабов Қ. XX аср бошларида Туркистон ёшлари: уларнинг сиёсий фаолияти ва Шарқ мамлакатларидаги ёшлар ҳаракатлари билан узвий алоқалари // Ҳуқуқ ва бурч. – 2008. – № 1., Шадманова С.Б. Туркистон матбуотида турли фан соҳаларига оид масалалар талқини. XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Илмий тўплам материаллари. Т. 2018, Туркистон матбуоти тарихи (1870-1917) / Тузувчи Н.А. Абдуазизова. – Т. Академия, 2000., Эрназаров Т.Э., Акбаров А.И. История печати Туркестана (1870-1925). – Т. Ўқитувчи, 1976., Қосимов Б. Жадидчилик. // Ёшлик. – 1990. – № 7, Қосимов С. Бехбудий ва жадидчилик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1990, 19 январ., Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации Туркестана. В 1917-1918 годы.: Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – Ташкент, 1998., Махмудова Г.Т. Туркистонда жадидчилик ҳаракати ва унинг ахло- кий-эстетик фикр тараққиётига таъсири: фалсафа фанлари номзоди. дис. – Тошкент, 1996., Ражабова Д.Н. Туркистон жадидларининг қарашларида ёшлар ва хотин-қизлар масалалари (XIX асрнинг охири – XX аср бошлари): тарих фанлари номзоди. дис. – Т., 2003., Ражабов Қ.К. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари (1918-1924): тарих фанлари номзоди. дис. – Т., 1994., Ражабов Қ.К. Туркистон минтақасида совет режимига қарши қуролиҳаракат (1918-1924): тарих фанлари доктори. дис. – Т., 2005, Ташкулов Д. Основные направления политико-правовой мысли народов Узбекистана во второй половине XIX – первой четверти XX вв.: Автореф. дисс. док. юрид. наук. – Т., 1995., Худойкулов А.М. Просветительская деятельность жадидов Туркестана (конец XIX – начало XX вв.): Автореф. дисс канд. ист. наук. – Т., 1995, Ўроқов Д.Ж. Туркистонда Россия империяси маъмуриятининг расмий ҳисоботлари – тарихий манба сифатида (XIX аср охири – XX аср бошлари): тарих фанлари номзоди. дис. – Т., 2005., Қозоқов Т.К. XX аср бошларида Фарғона водийсидаги ижтимоий- сиёсий аҳвол ва жадидчилик ҳаракати: тарих фанлари номзоди. дис. – Т., 2001.

¹⁸¹ Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси. “Садойи Туркистон” ва “Садойи Фарғона” газеталарининг ўзбек халқини эрк ва хуррият, миллий бирлик ва тарққиёт ғоялари руҳида тарбиялашдаги ўрни ва аҳамияти” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2015 йил, 27 май. Т., 2015.

Юқоридагилардан англашилади-ки, ўлкада миллий матбуотнинг шаклланганлиги юз берди ва уларда маҳаллий маърифатпарварларнинг сиёсий қарашлари акс этиб борди¹⁸².

Шу ўринда таъкидлаш ўринлики, ўлкада Туркистон генерал-губернаторлигининг расмий нашри ҳисобланган «Туркистон вилоятининг газети»ни чоп этиш ҳам йўлга қўйилганди. Лекин «Туркистон вилоятининг газети» мусулмонлар ҳаётида муҳим роль ўйнаганига қарамай, ўта консерватив ва жадиличликнинг ҳар қандай кўринишига «душманлик» кўзи билан қарар эди. Шу сабабдан ҳам тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, руслар тарафидан таҳрир қилинган «Туркистон вилоятининг газети»ни ҳақиқий «мусулмонча» газета, деб ҳисоблаш мумкин эмас. Тадқиқотчиларга кўра, «Туркистон вилоятининг газети»нинг роли иккиюзламачилик ва қарама-қаршиликка асосланган. Ушбу газетани нашр қилишдан кўзланган дастлабки мақсад «маҳаллий аҳолини генерал-губернаторнинг барча фармойишларидан хабардор қилиш» ва «тижорат ҳамда Тошкент ва бошқа шаҳарларда содир бўлган турли воқеалар ҳақида хабарлар» чоп этишдан иборат эди¹⁸³. Хусусан, газетанинг айрим сонларида у қадар қизик бўлмаган хабарлар қаторида «Минг бир кеча»дан парчалар ҳамда рус вақтли матбуотидан олинган турли хабарлар ҳам берилар эди.

Жадидларнинг қарашларида энг аввало, аҳолининг барча ижтимоий қатламлари орасида ҳукм сурган саводсизликни тугатиш, эски таълим тизимини ислоҳ қилиш, қоқоқ, эски ва беҳуда одатларга чек қўйиш сингари мақсадлар илгари сурилди.

Шунингдек, Туркистонда жадидларнинг тараққийпарвар вакиллари томонидан «Тарбияти атфол», «Умид», «Нашри маориф», «Баракат», «Ғайрат»,

¹⁸² «Таржимон»дан «Садойи Фарғона»гача. Туркистонда мустақил миллий матбуотнинг шаклланиш тарихидан – <https://daryo.uz/k/2020/06/27/tarjimon-dan-sadoyi-fargonagacha-turkistonda-mustaqil-milliy-matbuotning-shakllanish-tarixidan>

¹⁸³ XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Илмий тўплам материаллари. Тошкент – 2018

«Тараққий парвар» каби дастлабки ижтимоий-сиёсий, илмий жамиятлар тузилиб, улар газета ва журналлар чоп этибш орқали халқнинг маънавий онгини оширишга ва мафкуравий салоҳиятини кўтаришга интилди. Бундан кўриниб турибдики, ўз даврининг ижтимоий-фалсафий тафаккури миллий озодлик характериға эға бўлган.

“Тараққий”, “Хуршид”, “Осиё”, “Шухрат”, “Самарқанд”, “Ойна”, “Бухоройи шариф”, “Турон”, “Садойи Туркистон” ва “Садойи Фарғона” нашрлари халқимизнинг маънавий тараққиёти йўлида хизмат қилган ва қалб кўзларини очган муҳим миллий матбуот намуналаридир дейиш мумкин. Дарҳақиқат, бу нашрлар ўзининг қисқа, аммо сермазмун тарихи давомида халқимизни янги замон ижтимоий-сиёсий, диний-маърифий ва маданий янгиликлар билан, халқаро майдонда содир этилаётган воқеалар ва уларнинг сабаб ҳамда оқибатлари билан таништирди. Янги ҳаёт томон қадам ташлашга ундади, одамларнинг дунёқарашини ўзгартирди.

Туркистон миллий матбуотида тез-тез давр учун долзарб ҳисобланган ўзининг мақолалари билан танилган шахслардан бири шубҳасиз, асли туркистонлик, йирик мулкдор-сармоядор, тараққийпарвар инсон Саидносир Миржалиловдир. У кейинчалик миллий давлат қурилиши жараёнида “Туркистон Мухторияти”нинг ғазначиси бўлиб танилди, Россия империяси даврида доимий назоратда эканлиғига қарамасдан фаолиятини давом этдирди, бироқ 1917 йил Октябрь тўнтаришидан сўнг большевиклар ҳокимиятни эгаллагандан сўнг советларнинг тазйиғига учради, қайта-қайта ҳибсга олинди ҳамда пировардида, XX аср 30-йилларида ўзининг чўққисига чиққан қатағон сиёсатининг илк қурбонларидан бириға айланди, 1937 йил кузида Тошкентда шаҳидларча отиб ташланди.

Саидносир Миржалилов ўлка маҳаллий аҳолисининг даромад манбаидан бири ҳисобланган пахта экиш ва етиштириш, уни савдосини ташкил этиш хусусида сўз юритган “Пахта” номли мақоласида эса ўлка учун пахта етиштиришни

кенгайтиришнинг фойда ва зарарли томонларини таҳлил этади¹⁸⁴. Хусусан, у империя амалдорларининг пахтага нарх белгилаш билан боғлиқ фаолиятларини кескин қоралаб, танқидий фикрлар билдиради. Эътироф этиш муҳимки, унинг қишлоқ хўжалигида юзага келган муаммолар ва оқибатлари ҳамда уларни тартибга солиш йўллари борасидаги мулоҳаза ва таклифларининг аҳамияти таҳсинга сазовор.

С.Миржалиловнинг газетада эълон қилинган бошқа бир мақоласи ҳам ниҳоятда долзарб бўлиб, муаллиф маҳаллий савдогарларнинг касод бўлишига эътибор беради¹⁸⁵. Унинг ўзи шахсан мулкдор бўлиб, бевосита ва билвосита Туркистонда фаолият олиб борган банклар билан хизматидан хабардорлиги ҳисобидан, ўлкадаги молиявий муассасалар томонидан мижозларга кўрсатилаётган молиявий хизматларни танқид остига олади. У давлат, акционерлик ва бошқа шу каби банклар фаолиятини чуқур ўрганиб, газета орқали кенг жамоатчиликка етказишга эришади ҳамда мавжуд банк турлари фаолиятларини таҳлил қилиб чиқади. Шу билан бир қаторда у фақат танқид билан чекланиб қолмасдан бу идоралардаги муаммоларнинг асл сабабларини очиб бериш ила унга олиб келаётган омилларни танқид қилади.

Эътироф этиш лозим-ки, муаллифнинг ушбу мавзулардаги кўплаб мақолаларида берилган маълумотлар шу даврда Туркистонда ҳукмронлик қилган метрополия маъмурларининг ўлкадаги иқтисодий вазиятни чуқур идрок этмаганлиги, тасарруф этганда ҳам фақат бир ёклама иш олиб борганликларини, айниқса банклар фаолияти тўлалигича империя манфаатларига бўйсундирилганлиги ҳақида танқидий маълумотларга эга бўлишимизга ёрдам беради.

Маълумки, туркистонлик савдогарлар асосан яқин ва қўшни ҳудудлар билан савдо алоқалари юритарди. Бунга сабаб айланма маблағнинг доимий равишда етишмаслиги, савдогарларнинг савдо-сотик борасида тажрибасизлиги, шаҳар ва

¹⁸⁴ Миржалилов С. Пахта // Кенгаш. 1917, 20 август.

¹⁸⁵ Миржалилов С. Туркистонда савдогарлик // Садои Туркистон. 1914, 11 май.

қишлоқлардаги сармоёси камроқ шахслар асосан кундалик турмуш харажатларига оид нарсалар сотуви билан банд эканлиги, айрим ҳолларда маҳсулотлар маълум муддатга оғзаки келишувга кўра бериб юборилиши, йўл, транспорт, сақлаш ва бошқа шу каби хизматларнинг беқарорлиги уларни доимо таваккалчилик билан иш олиб боришларига сабаб бўларди. Қолаверса, Туркистон шароитида ҳали маҳаллий аҳоли ва банклар ўртасида яхши алоқа юритилмаганлиги муаммоси мавжудлиги, аҳоли банкдан пул ёки маълум муддатга кредит олиш ўрнига маҳаллий бойларга мурожаат этишга мажбур эди.

Юртимизда “маҳаллий савдогарчилик, унинг ўтмишдаги мавқеи, ўзига хос хусусиятлари, афзалликлари тўғрисида газеталарда маълумотлар берилиб, илгариги замонларда савдогар аҳли нуфузли табақа сифатида жамиятда ўз ўрнига эга бўлганлиги таъкидланади. Хусусан, бирор кишининг бошига иш тушиб, пул сўраб келса, миннатсиз ёрдам беришни мулкдорлар қатлами вакиллари ўз бурчлари деб билганлар: “Лекин бирор тийин просиент деган нарса йўқ эди: балки қарзи ҳасана¹⁸⁶ тариқа ила берур эдилар”¹⁸⁷. Яъни, бу ерда илгариги замонларда яшаган бой-бадавлат инсонлар исломий тарбия олганлигини ёхуд мабодо ақлсизлик қилиб ёки фойдасини кўзлаб фоизга қарзга пул берганда Аллоҳ ҳузуринда қандай жазога лойиқ бўлиши мумкинлигини англаб етган. Аслида, “қарз” сўзи луғатда “кесмоқ” маъносини билдиради. Қарз берувчи киши ўз молидан кесиб, қарз сўровчига беради. Бунда дини йўлида сарфланадиган молу-мулкни унга берилган “қарзи ҳасана”га, яъни орага судхўрлик ва бошқа ғаразлар қўшилмаган қарзга ўхшатиш мумкин. Шу ўринда қайд этиш лозим бўладики, Туркистондаги давлат ва хусусий банкларига мурожаат этиш, улардан маълум миқдордаги фоиз ҳисобига қарз (кредит) олишни ҳали маҳаллий халқ тўлиқ ўзлаштириб улгурмаган ёхуд буни “ёмон олган” дейиш мумкин.

¹⁸⁶ Қарзи ҳасана – устига фойда (фоиз) қўйилмайдиган қарз. Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I жилд. – Тошкент, Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б. 513.

¹⁸⁷ Маҳмудов О. Эски баракотлик савдогарчилик // Садои Фарғона, 1914. 23 май.

С.Миржалилов бошқа бир мақоласида банклар ўз ишини тартибли ташкил этмаганлиги, жумладан, маҳаллий савдогарларда уларга ишонч ёки банкдан фойдаланишга аҳолининг кўникмаси йўқлигига эътиборни қаратиб, шундай мушоҳада қилади: “...ҳозирда савдогарликнинг бир неча шартли бўлган сотиш-олиш бир тарафда қолуб, иш бошида бўлганларнинг бутун зехн ва фикрлари банкага сарф қилинур. Бирдан ундуруб иккинчисига тўлажак, ва иккинчидан учинчига югурмак. Банклар пул бермаса банкачиларнинг ишбегисига югурмак ва аларни меҳмондорликга чоқурмакдан иборат бўлуб қолди. Фақат бугина бўлса зарари йўқ, аммо ... савдогарларимиз ҳам фойда кўрурман деб минг машаққат ила топган фойдаларини банкларга сўрдуруб турубдурлар. Бошқа миллат савдогарлари банклар воситаси ила зўр-зўр ишлар вужудга чиқаруб турган замонларида бизам савдогарлар банклар воситаси ила яхшигина ишларидан ажраб турубдурлар. Бунинг сабаби ўқумогонлигимиз, савдо илмини яхши билмаганимиз. ...Банклардан олган оқчаларни фойда берадурғон ўринларга тутмасдан бутунлай қайтмайдурган ўринларга сарф қилганлигимиз ёки ҳеч фойда келтурмайдурган ўлик молга айлантурганимиз ва шуларга берган фойдамизнинг бир қисмини бўлсун қайтаролмаганлигимиз ҳам банкларга хўжа бўлолмаганимиздур”¹⁸⁸.

Юқорида баён этилганлардан хулоса қилиш мумкинки. жамиятнинг тараққиёти ва фуқаролар фаровонлиги масалалари кўп ҳолларда мамлакатда яшаётган сиёсий етакчилар ва ўқимишли инсонлар ҳамда уларнинг жамият манфаатлари учун нимага қодирликликлари боғлиқдир. Ҳар бир давлат ёки жамиятда юз бераётган ижобий ва салбий жараёнлар ҳамда муаммо ва тўсиқларни ўша зиёлилар англаб билиши муҳим. Қолаверса, уларнинг ечимлари устида бош қотиришлари муҳимдир.

Демак, XIX асрда бошланган Россия империяси мустамлакачилик сиёсатининг оғир оқибатларини шу давр маърифатпарвар зиёлилари – жадидлар кўра олган ҳамда М.Бехбудий, Мунаввар Қори Абдурашидхонов, С.Миржалилов,

¹⁸⁸ Миржалилов С. Туркистонда савдогарлик // Садои Туркистон. 1914, 11 май.

О.Маҳмудов каби юзлаб жадидчилик ҳаракати вакиллари бу зулмга қарши тик бора олган. Муаммоларнинг ечимлари хусусида фаол бўлиб, ўз фикр ва дунёқарашлари кенг халқ оммасига етиб бориши учун маҳаллий матбуотда доимий равишда мақолалар бериб борган.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Миржалилов Саидносир. Банкалар ҳақинда // Садои Туркистон. 1914 йил, 20 июн.

2.Миржалилов Саидносир. Туркистонда савдогарлик//СадоиТуркистон. 1914, 11 май.

3.Миржалилов Саидносир. Пахта // Кенгаш. 1917, 20 август.

4.Миржалилов Саидносир. Пахта // Кенгаш. 1917, 25 август.

5.Агзамходжаев С. История Туркестанской Автономия. (Туркистон Мухторияти). – Ташкент: Тошкент ислом университети, 2006. – 263 с.

6.Алимова Д.А. Мировоззрение джадидов и их проекция будущего Туркестана. // Туркистон мустақиллиги ва бирлиги учун кураш саҳифаларидан. – Тошкент: Фан, 1996. – Б. 8-20.

7.ЎзР МДА, И – 461-Жамғарма – Туркистон район муҳофаза бўлими.

8.ЎзР МДА, 90-Жамғарма – Ўз ССР Зироат халқ комиссарияти.

9.ЎзР МДА, 118-Жамғарма – СССР Зироат халқ комиссарияти вакиллиги бошқармаси қошидаги Ўрта Осиё пахта бирлашмаси

10.Yusupov, A. (2022). Social-Economic and Administrative-Territorial Changes in the City of Kokand (Late 19th - Early 20th Century). Central Asian Journal of Social Sciences and History, 3(10), 60-68.

11.Yusupov, A. The role of the Fergana region in trade and economic relations of the Turkestan General-Governorate with Eastern Turkestan in the second half of XIX – early XX centuries. Journal of Positive School Psychology. 2022, Vol. 6, No. 5, 2934-2938 <http://journalppw.com>

12.Yusupov, A. Socio-economic changes in the city of Kokand (late 19th century

and early 20th century). The American Journal of Management and Economics Innovations 3 (09), 14-20

13.Yusupov, A. (2021). Kokand's Silk Industry History in the Late 19th and Early 20th Centuries. Glance into the Past, SI-2.

14.Юсупов А. Социально-экономические и административно-территориальные изменения в городе Коканде (конец XIX-начало XX веков). Central Asian Journal of social sciences and history 2022, 3 (10), 60-68. <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/cajssh/article/view/459>

15.Yusupov, A. A. (2023). Trade and Economic Relations of the Turkestan Governorate with Kashgar (Late 19th - Early 20th Centuries). Scientific Tatarstan, 4, 5-11.

16.Yusupov, A. (2023). Protection of the Young Generation from Information Threats and the Formation of Ideological Immunity. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 24, 39–41. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/668>

17.Юсупов А. Торгово-экономические связи Туркестанского края с Китаем во второй половине XIX–начале XX вв (на примере Ферганской области). Scientific journal of the Fergana state university, №5/2021, 106-110

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK ASARLARI HAQIDA BA‘ZI MULOHAZALAR

Mahbuba Raxmanova
O‘zMU, tarix fakulteti
“O‘zbekiston tarixi” kafedrasi stajyor-o‘qituvchisi

Ushbu maqolada bugungi kunda hukumat darajasida e‘tibor qaratilayotgan jadidchilik harakati namoyondalari, xususan yurt ravnaqi, millat taraqqiyoti uchun

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kurashgan ma’rifatchilardan biri bo’lgan Mahmudxo‘ja Behbudiyning faoliyati hamda publitsistik asarlaridan ba’zilari tahlilga tortilgan.

Kalit soʻzlar: Mahmudxo‘ja Behbudi, Hoji Muin, jadid, ma’rifatparvar, ta’lim, matbuot, “Oyina”, adabiyot, til.

XX asrning boshida Turkistonda yuz bergan siyosiy jarayonlarga qaramasdan, Vatan ozodligi, xalqning ma’rifati va madaniyati, millatning taraqqiyoti uchun kurashgan ko‘plab ilg‘or ziyolilar yetishib chiqdi. Ana shunday ma’rifatparvarlardan biri Turkiston jadidlarining rahnamosi, mustaqil jumhurriyat g‘oyasining qat’iy tarafdorlaridan biri, siyosatchi, O‘rta Osiyodagi yangicha o‘quv metodikasining nazariyotchisi va amaliyotchisi hamda o‘zbek dramaturgiyasining benazir sohibi Mahmudxo‘ja Behbudiidir.

O‘z davrining ijtimoiy-siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etgan Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti va ijodiy faoliyati to‘g‘risida hattoki, XX asrning 20-yillaridayoq mahalliy matbuotda Hoji Muin Shukrullo, Sadriddin Ayniy, Laziz Azizzoda kabi zamondoshlari tomonidan bir qator maqola va xotiralar nashr etilgan[4, 6-b].

Behbudiyning tarjimai holini yoritishda Hoji Muinning 1922-1923 yillarda o‘zi muharrirlik qilgan “Mehnatkashlar tovushi” (1922), “Zarafshon” (1923) gazetalari va “Uchqun ” jurnalida chop etilgan “Buyuk ustozimiz Behbudi afandi”, “25-mart Samarqand xalqi uchun motam kunidir”, “Behbudi muhlislariga ochiq xat”, “Behbudi, Mardonquli va Muhammadqul”, “Behbudiyni unutmaylik” nomli maqolalari muhim ahamiyatga ega[5, 11-b]. Hoji Muin har yili 25-mart – Behbudi vafot etgan kun munosabati bilan ustozini xotirasini yod etib maqolalar yozganligi hamda 1922-yili Behbudiyning tarjimai holini yozishga kirishganligini qayd etgan.

Turkiston jadidlarini birlashtirishga intilgan buyuk ma’rifatparvar Mahmudxo‘ja Behbudi 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida ulamo oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li asli turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomondan bobosi Niyozxo‘ja urganchlik bo‘lib, amir Shohmurod zamonida (1785-1880) Samarqandga kelib qolgan. Imom-xatiblik bilan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

shug‘ullangan Behbudxo‘ja 1894-yilda vafot etgan. Yosh Mahmudxo‘ja Behbudiy tog‘asi Muhammad Siddiqning qaramog‘ida voyaga yetadi. Arab tili grammatikasini kichik tog‘asi Odildan o‘rgangan. Behbudiy dastlab Samarqand madrasasida tahsil oladi. Keyinchalik ta’limni Buxoroda davom ettirgan. 18 yoshidan mirzolik qila boshlagan. O‘z ustida qunt va sabot bilan ishlaganligi tufayli shariatning yuksak maqomlaridan – qozi, mufti darajasigacha ko‘tariladi. 1918-yilda “Ittifoq” jamiyati Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Musulmon ishchi va dehqon sho‘rosi”ga maorif xalq komissari qilib tayinlaydi. Ammo 1919-yil 25-martda Mahmudxo‘ja Behbudiy noma’lum sabablarga ko‘ra Samarqandni tark etadi[1, 48-52b].

Hoji Muin Shukrullo o‘g‘lining “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining 1921-yil 29-mart sonida va keyinroq “Inqilob” jurnalining 1922-yil 7-yanvar sonida qayta e’lon etilgan “Mufti Mahmudxo‘ja hazratlarining qanday shahid bo‘lg‘onlig‘i va oning tomonidan yozilg‘on vasiyatnoma”da qayd etilishicha, Shahrisabzda qo‘lga olingan adib taxminan ikki oy o‘tgach, sheriklari Muhammadqul va Mardonqul bilan birgalikda Qarshiga keltirilib zindonga tashlanadi. U yerda ham bir necha kun yotib, so‘ng Qarshi begi Tog‘aybekning buyrug‘i bilan “podsholik” chorbog‘ida o‘ldirilgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy O‘rta Osiyo jadidlarining ko‘zga ko‘ringan rahnomosi bo‘lib, uning dunyoqarashi shakllanishida jadidchilik harakati asoschisi Ismoilbek Gaspiralinining xizmati katta bo‘lgan. Negaki, adib Ismoilbekning “Tarjimon” gazetasini muntazam kuzatib borgan. 1899-1900 yillarda Mahmudxo‘ja Behbudiy buxorolik do‘sti Hoji Baqo bilan haj safariga chiqadi[3]. Safar yangi maktab haqidagi qarashlarini mustahkamlaydi. Turkiya, Kavkaz va Misrda ko‘rgan o‘quv muassasalari ta’sirida Mahmudxo‘ja Behbudiy 1903-yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi, Rajabamin qishloqlarida ma’rifat ahli bilan hamkorlikda jadid maktablarini ochgan. Shuningdek, u ushbu maktablar uchun “Risolai asbobi savod” (1904), “Risolai jug‘rofiyai umroniy” (1905), “Risolai jug‘rofiya Rusiy” (1905), “Kitobat ul-atfol” (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi asarlar yozadi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mahmudxo‘ja Behbudiy 1903-1904 yillarda Moskva, Peterburgga, 1906-yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgord shaharlariga safar uyushtiradi. Bu xizmat safarlari Mahmudxo‘ja Behbudiyi zamon va dunyo voqealari bilan tanishib borish imkonini beradi. Shu bilan birga uni teatr va matbuot sari boshlaydi. 1911-yilda Mahmudxo‘ja Behbudiy “Padarkush” dramasi yozadi. Lekin drama ma‘lum bir qiyinchiliklarga uchraganligi sababli keyinroq, 1913-yilda nashr etiladi. Kitob jildidagi: “Borodino jangi va Rossiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo‘lishining yubiley sanasiga bag‘ishlanadi”, - degan yozuv pyessaning osongina bosilib chiqmaganligidan dalolat beradi. “Padarkush” (“Milliy fojia”) dramasi 3 parda 4 manzarali pardadan iborat. Unda jaholat va nodonlik tufayli o‘qimagan bolaning buzuvchi yo‘llarga kirib, o‘z otasini o‘ldirganligi haqida hikoya qilinadi. Drama Samarqandda 1914-yilning 15-yanvarda sahnaga qo‘yildi[1, 49-b].

1913-yilning aprel oyida Mahmudxo‘ja Behbudiy tashabbusi bilan “Samarqand” gazetasi chop etila boshladi. Gazeta turkiy va forsiy tillarda, haftada ikki marta, dastlab ikki, so‘ng to‘rt sahifada nashr etilgan. 45 ta sonidan keyin moddiy tanqislik tufayli chiqishi to‘xtagan. Shunga qaramay, u o‘sha yilning 20-avgustidan “Oyna” jurnalini chiqara boshlaydi. Bu suratli haftalik jurnal o‘zbek tilida bo‘lsada, unda forsha she‘rlar va rus tilidagi e‘lonlar berilib borilgan. Ushbu jurnal uchun Mahmudxo‘ja Behbudiy millat va uning haq-huquqiga, til-adabiyot masalalariga, dunyo yangiliklariga oid qiziqarli publitsistik asarlar yozgan. Xususan, 1913-yil 20-avgustda “Ikki emas, to‘rt til lozim” nomli maqolasida turkistonliklar uchun turkiy, fors, arab, rus tillarini bilish lozimligini va buning sabablarini bayon etgan[4, 150-152b]. Masalan, turkiy tilda Turkiston xalqining aksariyati o‘zbekcha so‘zlashadi, madrasa va yangi maktablarda nazm va nasr kitoblari fors tilda bo‘lsa, shar‘iy va diniy kitoblar arab tilida edi, ya‘ni dars kitobi-arabiy, muallim-turkiy, taqrir-u tarjima forsiydir. Mahmudxo‘ja Behbudiy uch tildan tashqari o‘z manfaati uchun ruscha bilishlik, hukumat maktablarida o‘qib ilm olish tarafdori bo‘lgan. Uning iqroricha: arabiy til din uchun lozim bo‘lsa, rusiy ham tiriklik va dunyo uchun lozimdur.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Yoshlarga murojaat” maqolasida yoshlar zamonaviy bilimlardan ko‘proq xabardor bo‘lsa, islom diniga e‘tiqodi yanada mustahkamlanib borishini yozgan. Shuningdek, maqolada to‘yga isrof qilinadigan pullarni ilmga sarf qilishni alohida ta‘kidlagan. “Muhtaram yoshlarga murojaat” maqolasida esa taraqqiyotning boshlanishi, madaniyat va saodatning darvozasi maktab ekanligini va muallimlar tayyorlash ishlarini kuchaytirish hamda bu borada muallimlikka havaskor yoshlarni Toshkentdagi Munavvariqori janoblarining maktablariga o‘qitish uchun yuborish kerak ekanligini uqtiradi. Behbudi, millat o‘zini anglagandagina ijtimoiy-siyosiy masalalarga boshqalar bilan teng aralasha oladi degan fikrda bo‘lgan. Shuning uchun ham tarixga alohida e‘tibor qaratgan. Yana bir maqola “Oyna” jurnalining 38-sonida “Turkiston tarixi kerak” nomi bilan bosilib chiqqan. Unda shunday satrlar keltirilgan: “Sadoyi Turkiston” jaridasig‘a “Milliy tariximizni kim yozar?” mazmunida bir savol ko‘rulg‘on edi. Bizning fikrimizcha, bunday bir tarix yozmoqlik nihoyatda qiyin bir ish bo‘lub, hozirda muning ifosi bizlarning qo‘limizdan kelmayturg‘onga o‘xshaydur. Shuning uchun bu xizmatni Turkiston tarixi ila oshino bo‘la boshlagan yosh muarriximiz muhtaram Ahmad Zaki Validiy afandining qalamidan umid etmakdamiz”[4, 170-179b].

Jurnalning 1915-yil 11-12 sonlarida mohir journalist Behbudiyning “Til masalasi” bosiladi. Unda ulug‘ ma‘rifatchi tillarning bir-biridan o‘rinli lug‘at olishini tabiiy jaraon deb qaraydi. Eng boy tillardan bo‘lgan inglizchaning ham “o‘n minglar ila begona lug‘atlarni majburan olganligini”[4, 183-189b] dalil qilib ko‘rsatadi va masalaning boshqa jihatiga – yagona adabiy til, til birligiga diqqatni qaratadi.

Umuman olganda, Behbudiyning publitsis sifatidagi faoliyati adib iste‘dodining yorqin qirrasini tashkil etadi. U umri davomida yuzlab maqolalar yozdi. O‘zining millat va Vatan, jamiyat va axloq haqidagi fikrlarini maqolalarida ifoda etgan.

Matbaa sohasi bilan qizg‘in shug‘ullangan Mahmudxo‘ja Behbudi “Nashriyoti Behbudiya” nomli xususiy nashriyotini ochdi. 1913-yilda Fitratning “Bayoni sayyohi hindi” asarini rus tiliga tarjima qildirib, nashr etdi. Turkiston xaritasini tuzib bosmadan chiqardi. Ilm-fan namoyondalarini yanada ma‘rifatli qilish ilinjida kutubxona ochdi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

O‘sha davr vaqtli matbuotida “Behbudiy kutubxonasi” haqidagi xabarlar tez-tez chalinib turadi. 1914-yilning 29-mayida Behbudiy Samarqanddan yo‘lga chiqib, poyezdda Bayramali – Marv – Ashxobod Qizil Arvot Krasnovodsk orqali Kaspiy dengiziga qadar boradi. So‘ng kemada Bokuga yo‘l olib, undan orqali Turkiyaga va arab mamlakatlariga sayohat qiladi[6, 74b]. Noshir va journalist Mahmudxo‘ja Behbudiy sakkiz oylik safar tassurotlarini “Oyna” jurnalining 1914-yilgi sonlarida bir-necha bor nashr etadi. Ushbu “Sayohat xotiralari” ning birinchi qismi jurnalning 14-iyun 34-sonida chop etilgan. Muallif unga “31-may, Bahri Hazar, Mahmudxo‘ja” deb imzo chekadi. O‘z navbatida, bu “Xotiralar” ham ma’rifiy, ham adabiy-estetik jihatdan nihoyatda qadirlidir. Biz ana shu xotiralar orqali atoqli ma’rifatparvar Mahmudxo‘ja Behbudiyning shaxsi, dunyoqarashi to‘g‘risidagina emas, balki fe‘l-atvori, insoniy fazilatlarini, ilmiy qarashlari haqida ham tasavvurga ega bo‘lamiz. Shuningdek, muallif bu memuarlarda yo‘l taassurotlariga, mashhur yoki oddiy kishilar bilan uchrashuvlarining ibratli tomonlariga keng o‘rin beradi. Ularning hayot tarzini xolis baholaydi, mushohada qiladi. Qaysi shaharga bormasin, uning tarixi, qadimiy yodgorliklari va u yerdan yetishib chiqqan buyuk zotlar haqida ma’lumot to‘playdi. Turli millat va elatlar, ularning urf-odatlarini, turmush tarzi hamda madaniyati bilan qiziqadi. Ayniqsa, din, e’tiqod masalalariga alohida e’tibor beradi. Shu qiziqish va ilmga bo‘lgan e’tibordan bo‘lsa kerak Quddusi Sharifdagi mashhur Masjid al-Aqsoni ziyorat qiladi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, “Oyina” jurnali Mahmudxo‘ja Behbudiyning ilmiy-ijodiy ishlarini xalq ommasiga yetkazib beruvchi asosiy vosita bo‘lgan. 1913-yil ilk soni chiqqan “Oyina” jurnalining keyingi sonlarida esa fotoillyustratsiyalar ham joy ola boshlagan. Ular asosan, Mahmudxo‘ja Behbudiyning sayohat vaqtida to‘xtab o‘tgan joylari va Samarqanddagi me’moriy inshootlar haqida bo‘lgan[2, 32 b].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yurt kelajagi, istiqloli uchun g‘oyaviy kurashgan, xalqni ilm-ma’rifatli qilish uchun tinimsiz harakat qilgan shaxslardan biri bo‘lgan Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyatini o‘rganish sovet davrida e’tibor qaratilmagan. Ammo bugungi kunda jadidlar faoliyati, xususan, Mahmudxo‘ja Behbudiyning ham

siyosiy qarashlari, ilmiy hamda publitsistik asarlari jahon miqyosida o‘rganilib tadqiq etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Doniyev S. Mahmudxo‘ja Behbudiy: O‘rta Osiyo “jadidlar otasi”. Madaniyat chorrahilari. 2020. 2-jild, 3-son. 48-52 b.
2. Алимова Д., Рашидова Д. Бахмудхўжа Бехбудий ва унинг тарихий тафаккури. – Тошкент. Академия, 1999. 32 б.
3. Махмудхўжа Бехбудий. Қасди Сафар. Ойна, 1914. 31-сон.
4. Махмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. – Тошкент, Маънавият. 1999. 6 б.
5. Ҳожи Муин. Танланган асарлар. – Тошкент. Маънавият, 2010. 11 бет.
6. Шарипов Р. Туркистон жадидчилик ҳаракати тарихидан. – Тошкент. Ўқитувчи, 2002. 69 б.

JADID MATBUOTIDA MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING TA’LIMGA OID FIKRLARI VA BU BORADAGI TASHABBUSKOR HARAKATLARI

Yunusov Komiljon
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti;
Oriental universiteti ilmiy xodimi

Ushbu maqolada Behbudiyning ma’rifiy mavzularga bag‘ishlangan publitsistik faoliyati va shu sohadagi amaliy harakatlari haqida fikr yuritimiz. XX asrning boshlaridagi ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy-ma’rifiy masalalari yuzasidan matbuotda nashr etilgan ba’zi maqolalar, ularda Mahmudxo‘ja Behbudiyning fikrlari va faoliyati xususida keltirilgan ma’lumotlarga ham to‘xtalib o‘tamiz.

Kalit so‘zlar: Behbudiy, matbuot, maqola, ta’lim, kutubxona, madaniy-ma’rifiy muammolar, darsliklar.

***Annotation.** In this article, we highlight Behbudi's publicist work on educational topics and his practical actions in this field. Also, we pay attention to some articles published in the press at the beginning of the 20th century on socio-political and cultural-educational issues, and the information provided about Mahmudhoja Behbudi's thoughts and activities.*

***Key words:** Behbudi, press, article, education, library, cultural and educational problems, textbooks.*

***Аннотация.** В данной статье мы освещаем публицистическую деятельность Бехбуди на просветительскую тематику и его практические действия в этой области. Также мы обращаем внимание на некоторые статьи, опубликованные в прессе начала XX века по общественно-политическим и культурно-просветительским вопросам, а также представленные сведения о мыслях и деятельности Махмудходжа Бехбуди.*

***Ключевые слова:** Бехбуди, пресса, статьи, образование, библиотека, культурно-просветительские проблемы, учебники.*

O‘tmishida bir emas, ikki buyuk renessansni vujudga keltirib, butunjahon tamadduniga munosib hissa qo‘shgan Movarounnahr xalqi XX asrga kelib har sohada islohotlarga muhtoj bo‘lib qoldi. Vaziyatni to‘g‘ri baholagan ziyolilarimiz jadal taraqqiy etayotgan dunyoda jamiyatimiz uchun dolzarb xizmatlarni bajarishga qo‘l urdilar. Jadidlar yurtimizdagi muammolarni mohiyati bilan tushunishganini va ularga aniq yechim bo‘la oladigan maqsadli harakat qilganliklarini ko‘rishimiz mumkin. Ammo, o‘lkamizdagi o‘sha davr odamlaridan ba‘zilar o‘zgarish vaqti kelganini hali anglab yetmagan bo‘lsa, ba‘zilar jahonda ro‘y berayotgan jarayonlardan umuman bexabar edi. Vaziyatni tushungan ziyolilarimiz birinchi navbatda gazeta va jurnallar chop etish orqali jurnalistik faoliyatni yo‘lga qo‘yishdi. Sababi, aynan ommaviy axborot vositalarigina keng jamoatchilik va ziyolilar o‘rtasida aloqani yo‘lga qo‘yib bera olardi. Mamlakat taraqqiyoti uchun avvalo yangiliklardan xabardor etish, jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-iqtisodiy o‘zgarishlarni sharhlash, oldimizdagi muammolarni tan olish, ularning

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yechimini ko‘rsatish, hamda dunyoqarashni rivojlantirish uchun gazeta va jurnallar o‘sha davr nuqtayi nazaridan eng samarali vositalar hisoblanardi. Jamiyatimizdagi har tomonlama – ham diniy-ma‘rifiy, ham ijtimoiy-siyosiy sohalarda bo‘lgan qoloqlik ma‘rifatparvar insonlarni tashvishga solib kelayotgan va ularning odamlarga aytadigan gaplari yig‘ilib borayotgandi.

Millatni yuksaltirish jadidlarning diqqat-e‘tiborida turar ekan, bunday katta harakatni amalga oshirish yo‘lida munosib yetakchi zarur edi. Mahmudxo‘ja Behbudiy esa ayni shu davrda o‘z kamolotiga yetishgan shaxs sifatida ulamolar orasida katta hurmat qozonib kelayotgandi. Avlodlarni erk va ozodlik, mustaqillik ruhida tarbiyalash, ma‘rifat va taraqqiyotga boshlash jadidlar nomi bilan tarixga kirgan Behbudiy boshliq fidoyilar zimmasiga tushdi.[1, 5] Biroq, muammolar ham yetarlicha bo‘lib, bir tomondan General gubernatorlik, ikkinchi tomondan amir va uning tarafdorlari har qanday o‘zgarishga xavotir bilan qarar, o‘z manfaatlariga zid deb bilar, shu sababli jadidlar harakatini cheklab turardi. Undan tashqari, moliyaviy masalalar ham Behbudiyning ancha qiynagan. Aslida, diniy ilmlar bilimdoni bo‘lgan Behbudiy Buxoro amirligida muftiylik darajasigacha yetishgan. Shuningdek, bir vaqtning o‘zida qozilik lavozimida ham ishlagan. Din yo‘lida ulug‘ xizmatlar qilishi mumkin bo‘lgan davrda nega matbuotda xizmat qilishni afzal ko‘rganini biz ham chuqur mulohaza qilmog‘imiz lozim. Bunday vaziyatda qaror qilish og‘ir, albatta. Mazkur xayrli ishlarni moliyalashtirish uchun mansabdan ketib tijoratga qo‘l urdi. Sog‘lig‘ida muammolar bo‘lsa-da, ham tijorat, ham ziyorat maqsadida uzoq safarlarga chiqdi. Ulug‘ maqsad yo‘lida mansabdan tushgan Behbudiy qisqa fursatda savdo ishlarini rivojlantirib yubordi. [2, 10]

Savdodan orttirgan daromadini Mahmudxo‘ja Behbudiy madaniy-ma‘rifiy islohotlar uchun sarfladi. Uning xayrli ishlari haqida Hoji Muin “Zarafshon” gazetasida quyidagi fikrlarni ma‘lum qilgan: *“Samarqandda yangi maktablar ochila boshlag‘och, Behbudiy afandi, bir yoqdan, xalqni maktab va maorifg‘a tashviq etganidek, ikkinchi yoqdan, bu maktablarda ona tilimizda kitoblar yo‘qligini ko‘zda tutub, maktab uchun forscha va o‘zbekcha turlik kitoblar yozdi va ularni o‘z maorifi bilan bosib tarqatdi.*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Birinchi martaba o‘z tilimizda xarita va tiyotr risolasi yozub, tab’ va nashr etdi.” [3, 30-31]

Behbudiy matbuot imkoniyatlaridan faqat gazeta va jurnallar chop etish bilan cheklanib qolmadi. O‘zbekiston tarixida birinchi marta yoshlar ta’limi uchun zamonaviy maktab darsliklarini bosma usulda chop etdi. Ketma-ket uning «Risolayi asbobi savod» (1904), «Risolayi jug‘rofiyayi umroniy» (1905), «Risolayi jug‘rofiyayi Rusiy» (1905), «Kitobatul atfol» (1908), «Amaliyoti islom» (1908), «Tarixi islom» (1909) kabi kitoblari paydo bo‘ladi. E’tiborli tomoni shundaki, darsliklarning aksariyati o‘zbek tilida chop etilgandi. [2, 12]

Mahmudxo‘ja Behbudiy nafaqat bor vaqtini, balki daromadining katta qismini ham millatni ilm-ma’rifatli qilish yo‘lida sarflab yubordi. Xususan, jadid maktablarini ko‘proq ochish, o‘quvchilar uchun yangi darsliklar chop etish, ularni o‘quv qurollari bilan ta’minlash, kutubxonalar, yangi nashriyotlar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug‘ullandi. Biroq, ma’rifat ulashish uchun shuncha sa’y-harakatlar qilinsa-da, xalq orasida bunga befarqligicha qolayotgan kishilar bor edi va ular Behbudiyini o‘ylantirishga majbur etardi. Behbudiy ana o‘sha toifadagi kishilar uchun juda ko‘p bor maqolalarida nasihatimiz so‘zlarini yozgan. Misol uchun, “Oyna” jurnalining 21-sonida Behbudiy quyidagi fikrlarni bildiradi: *“Hamvatanlarimiz mulkini sotib to‘y qilganidek, siz ham lozim bo‘lganda mulkingizni sotsangiz-da, o‘glingizni zamoncha o‘qumog‘iga sa’y qilsangiz.”* [1, 169] “A’molimiz yoinki murodimiz” nomli maqolada ham muallif shunga o‘xshash da’vat qilganini ko‘rishimiz mumkin: *“To‘y va ma’raka aqchasidan bolalarni hukumat maktablariga berulsin va bu aqchadan talabalarni Makka, Madina, Misr, Istanbulg‘a va Rusiya dorilfunun va dorulsanoatlarig‘a yuborilib, diniy va dunyoviy, va zamonaviy odamlar yetishtirmoqqa sa’y qilinsin”.* [1, 159]

Mahmudxo‘ja Behbudiy millat farzandlarini o‘qitish uchun Turkiston o‘lkasida alifbo darsligini ishlab chiqqan birinchi tilshunos sifatida ham tarixda qoldi. Uning qo‘llanmasi “Risolayi asbobi savod” deb nomlanadi. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Abduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o‘tkazdi,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

alifboga ba’zi bir o‘zgartirishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi. Bu haqda Behbudiy asar muqaddimasida quyidagilarni yozadi: *“Janobi fazilatpanoh maktabdorlar, muallimlar, shogirdlar, murabbiylar, Sizlarga murojaat va arz qilurman. Kaminaning “Asbobi savod” (Savod qo‘llanmasi) nomli ushbu risolasi shogirdlarning qisqa muddatda o‘qish va yozishni o‘zlashtirishlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bir necha bor sinovdan o‘tkazilgandir. Faqirning yetti yasharli o‘g‘li Mas‘udxo‘ja ham shu qo‘llanmada tez savodini chiqardi va takomillashtirdi. Samarqand viloyatining usuli jadid maktabi muallimi Abduqodir janoblari o‘z maktablarida 3 oy davomida ushbu darslik-alifbo bilan dars berdilar va nihoyatda murakkab hisoblanmish usuli qadimdan afzalliklarini sinovdan o‘tkazdilar. Janob muallim 3 oy davomida biz tavsiya qilgan oson o‘qitish usuli bilan o‘spirin va yigitlarni o‘qish va yozishga o‘rgatdi. Siz, aziz muallimlar, bizning “Asbobi savod” alifbo darsligimizdan ham foydalanishingizni so‘raymiz. Oллоh sizlarga yor bo‘lsin”*. [2, 33]

Mahmudxo‘ja Behbudiyning navbatdagi muhim nashri “Kitobatul atfol” darsligidir. Kitobda bolalarni turli mazmundagi rasmiy, norasmiy va xususiy xatlar yozishga o‘rgatish, yozma nutqini o‘stirish masalalari atroflicha tahlil qilingan, bolalarning turli mazmun va maqsadda yozgan maktublaridan chiroyli namunalar berilgan. Darslik muqaddimasida Turkistonning usuli qadim maktablarida o‘quvchilarning yozma nutqini o‘stirish masalasi nihoyatda nochor ahvolda ekanligi, bolalarni insho yozishga o‘rgatish uchun birorta qo‘llanmaning yo‘qligi mazkur asarni yozishga majbur qilganligini muallif ta’kidlaydi. Ushbu darslik, birinchidan, yoshlarni turli davlat idoralarida o‘zbek tilida ish yuritishga o‘rgatish vazifasini o‘z oldiga qo‘ygan bo‘lsa, ikkinchidan, muallimlarning e’tiborini o‘quvchilarning yozma nutqini o‘stirishdek nihoyatda muhim masalaga qaratadi. Asrlar davomida to‘qsondan ortiq elatlar o‘z shevalarini shakllantirib kelayotgani e’tiborga olinsa, Behbudiyning turkiy tilga oid zaruriy kitoblar chop etishi, til me’yorlarini ishlab chiqishi, hamda yozma nutqni ifodalash borasidagi darsliklarining ahamiyati beqiyosdir. Chunki, hozirgi o‘zbek adabiy

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tili shakllanishi o‘z-o‘zidan bo‘lib qolgani yo‘q. Uni ilmiy-pedagogik yo‘l bilan tartibga solgan dastlabki inson bu Mahmudxo‘ja Behbudiydir.

Mutafakkir jadid bobolarimiz til qoidalariga rioya qilgan holda turli fanlardan darsliklar yozib nashr ettirdilar. Shulardan biri geografiya fanini o‘rgatuvchi kitob bo‘ldi. Behbudiyning bu fanga oid “Muntaxabi jug‘rofiyayi umumiy” darsligi 1906-yilda Samarqandda bosmadan chiqqan. Muallif geografiya ilmiga oid o‘nlab asarlar yaratgan musulmon, xususan, turkistonlik olimlarni, ularning asarlarini nomma-nom tilga oladi, ularga “Turkiston donishmandlari” nomli alohida bob ajratgan. Shu bilan birga, bu ilmni rivojlantirishda Yevropa olimlarining xizmatlariga ham alohida e‘tiborni qaratadi.

Behbudiy ta‘lim uchun nimaniki qilish lozim bo‘lsa, barchasini bajarishga imkon topa oldi. Turkistondagi yangicha maktablarning dastlabki nazariyotchi va amaliyotchisi hisoblanmish Behbudiy darsliklar yaratishda ham peshqadam ekanligi ma‘lum. Endi kutubxona tashkil qilishda ham birinchi bo‘lganini inobatga olsak, bu muhtaram inson ko‘z oldimizda haqiqiy fidoyi va faol shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Katta voqelikka aylangan kutubxona ochilishi 1908-yil 11-sentyabr kuni bo‘lib o‘tdi. [3, 27]

Kutubxona qisqa vaqt ichida juda qimmatli ilmiy, hamda mahalliy va xorijiy matbuot nashrlaridan iborat katta fondga ega bo‘ldi. Bunga himmatli boylar va ma‘rifatparvar kishilar ko‘maklashib yuborishdi. Jumladan, kutubxonada turli davlatlarda nashr qilingan diniy hamda dunyoviy kitoblar, suratli jurnal va gazetalar, ensiklopediya, lug‘atlar, xarita va atlaslardan o‘qib foydalanish mumkin edi. Behbudiy xorijiy yurtlarga sayohatga chiqqanda Vataniga albatta kitoblar olib kelishga harakat qilardi. Dastlab 200, keyinchalik 225 jild kitobga ega kutubxona kun davomida 14 soat ishlab turgan. Yetti oy ichida ikki mingga yaqin o‘quvchilar mazkur kutubxonadan foydalanishdi.

Bu xizmatlarning barchasi millat ravnaqi uchun, shu xalq saodati uchun edi. Behbudiy otamiz haqida bisyor kitoblar va maqolalar yozilmoqda. Bu insonni qancha ko‘p o‘qisak, shuncha ziyoda hurmat qilamiz. Fikrimiz nihoyasida mazkur insonning so‘nggi so‘zlaridan ba‘zilarini keltirib o‘tmoqchiman:

Sizlarga vasiyat qilaman. Maorif yo‘lida ishlaydurg‘on muallimlarning boshini silangizlar. O‘rtadan nifoqni ko‘taringiz. Turkiston bolalarini ilmsiz qo‘ymangizlar. [4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Маҳмудхўжа Беҳбудий Танланган асарлар. – Тошкент: “Маънавият”, 1999. – 280 б.
2. Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy. – Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2022. – 156 б.
3. Наим Каримов. Маҳмудхўжа Беҳбудий. – Тошкент, 2010. – 80 б.
4. Behbudiy yozadilar. (Internet manba)
5. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/hikmatlar/behbudiy-yozadilar>

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING UCH SAFARI HAQIDA

**Мунира ИСОМИДДИНОВА,
ЎзЖОКУ, катта ўқитувчиси**

Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг уч сафари ҳақида

Туризмнинг тараққиётида Ўрта Осиёлик сайёҳ олимларнинг ўрни катта. Жумладан, Муҳаммад Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Носир Хисрав, Маҳмуд Қошғарий, Замахшарий, Ёқут Ҳамавий, Абдураззоқ Самарқандий, Мирзо Улуғбек, Али Қушчи, Заҳириддин Бобур, Аҳмад Дониш, Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов каби алломаларни фахр билан тилга олиш мумкин. Улар нафақат Ўрта Осиё, балки жаҳон илм-фани тараққиётига муносиб ҳисса қўшган мўътабар олимлардир.

Шарқшунос мутахассисларнинг ёзишича, Беруний ҳаёти давомида 180 та китоб ёзган. У саёҳати давомида кўрган ва кузатганларини ўзининг “Осори боқиа” (“Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”), “Ҳиндистон” каби тарихий ва

қимматбаҳо асарларида ёзиб қолдирган. У мазкур тарихий асарларни нафақат география, балки туризмнинг ривожланишига, сайёҳларга қўлланма сифатида ҳам тавсия этган. Берунийнинг “Геодезия” китобини тўла маънодаги сайёҳлик қўлланмаси деса бўлади. Чунки унда аҳоли манзилгоҳлари, сайёҳлик объектларининг координаталари, уларнинг хусусиятлари баён этилган ва ўзи глобус тайёрлагани таъкидлаб ўтилган. У “Ҳиндистон” асарида сайёҳлар учун керакли бўлган маълумотларни, яъни Ҳиндистон давлатининг табиати (иқлими, рельефи, тупроқлари, ўсимлик ва ҳайвонот олами, гидрографияси) ҳақида қимматбаҳо маълумотлар келтириб ўтган. Беруний фан тарихида биринчилардан бўлиб глобус тайёрлаган ва дунё харитасини яратган олим сифатида дунёга маълум ва машҳурдир. Қолаверса, юқорида номлари зикр этилган олим ва аждодларимизнинг ҳам сайёҳлик соҳасига қўшган хизматлари бекиёсдир. Марҳум профессор, география фанлари доктори Х.Ҳ.Ҳасанов Муҳаммад Хоразмий ҳақида: “Муҳаммад Хоразмий Ўрта Осиёнинг географ олимигина эмас, балки Шарқ географиясининг асосчиси, узоқ Испаниядан то Қошғаргача барча табиатшунос, географ сайёҳ олимларга илҳом берган, намуна бўлган йўлбошчиси ҳамдир”¹⁸⁹ деган эди.

Яқин ўтмишимиз, яъни XIX аср охиридан XX аср охиригача давом этган рус мустаклақчилиги даврида яшаб ижод қилган (жадид) алломалар фаолиятининг айрим саҳифалари ҳам туризмнинг ривожланишига маълум маънода катта ҳисса қўшди. Жумладан, Маҳмудхўжа Бехбудий, Мунавварқори Абдурашидхонов, Абдулла Авлонийлар рус мустамлақчиларининг кескин қаршилиги, тайзиқи ва босимига қарамай ўз эътиқоди, қарашларини ўзгартирмадилар.

Маҳмудхўжа Бехбудий 1899 йилда, айна 24 ёшида Кавказ, Туркия орқали муқаддас ҳаж сафарига боради. Ўзининг таъкидлашича: “1318-санаи ҳижрияси

¹⁸⁹ Ҳасанов Х. Сайёҳ олимлар. – Т.: “Ўзбекистон” 1981, 19-бет.

тавофи Байтуллоға Кавказ йўли Истанбул ва Миср ал-Қоҳира воситаси-ла бориб эдим. Муддати сафарим саккиз ойдан зиёда чўзилиб эди”¹⁹⁰

Беҳбудийнинг ҳаёти ва ижодини чуқур ўрганган жадидушунос олим Б.Қосимов: “Маҳмудхўжа 1903-1904 йилларда Москва, Петербургга боради, 1906 йилда Қозон, Уфа, Нижний Новгородда бўлади. Булар саёҳат эмас, хизмат сафари эди. Масалан, Нижний Новгородда 1906 йилнинг 23 августида Русия мусулмонларининг турмуш ва маданияти муаммоларига бағишланган курултой чақирилади. Беҳбудий бу курултойда туркистонлииклар гуруҳини бошқаради ва катта нутқ сўзлайди”¹⁹¹, – деб ёзади. Бугунги кун туризмнинг саёҳатчининг мақсад ва манфаатига кўра билиш ва ўрганиш, соғломлаштириш ва соғлиқни тиклаш, савдо, касбий (хизмат), диний ва спорт турларига бўлиниши нуқтаи назаридан қараганда Беҳбудийнинг муқаддас ҳаж сафарига бориши ва курултойда иштирок этиши унинг жасур сайёҳ олим бўлганлигидан далолатдир.

Маҳмудхўжа Беҳбудий 1914 йилда учинчи бор саёҳатга борди. Бу саёҳат Беҳбудий ҳаётида энг самарали, қизиқарли бўлиши билан бирга, ўзига хос кашфиётларнинг, янгича дунёвий тафаккурнинг шаклланишига олиб келди. Мазкур саёҳат 1914 йилнинг 29 майдан бошланган. Саёҳат йўналиши куйидагича бўлган: Самарқанд – Байрамали (ҳозирги Марв, Туркманистон) – Ашхобод – Кўктепа (Туркманистон) – Красноводск (Туркманбоши) – Боку – Минералние Води (Ставропол ўлкаси) – Ессентуки (Ставропол ўлкаси) – Пятигорск (Ставропол ўлкаси) – Железноводск (Ставропол ўлкаси) – Ростов (Ростов обл.) – Одесса (Украина) – Истанбул (Туркия) – Андирна (Туркия) – Истанбул – Измир (Туркия) – Байрут (Ливан) – Шом (Дамашқ-Сурия) – Байрут – Қуддус (Исроил) – Халил ал Раҳмон – Қуддус – Ёфа – Порт Саид (Миср) – Қоҳира (Миср). Лекин унинг қайтиш йўналиши ва саёҳатнинг қанча давом этганлиги аслида номаълум. У “Ойна” журналининг 1914 йилдаги 31-сонида: “Оқибат қарор берилдики, Кавказ ва Қрим

¹⁹⁰ Беҳбудий М. Қасди сафар. “Ойна” ж., 1914 йил, 31-сон.

¹⁹¹ Қосимов Б. Карвонбоши. // Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 1997 10-бет. Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Т.: “Маънавият”, 2002, 219-бет.

воситаси-ла Истанбулга, айнан Юнонистонга кириб, Рум эли темир йўли Булфористон, Австрия ва Байрут тариқи-ла Мисрал-Қоҳирага бориб, яна қайтишга Истанбулга кириб, рум эли темир йўли ила Булфористон, Австрия ва Берлин тариқи-ла ватани азизимиз Русия ва Туркистонга адват этилса, икки-уч ойдан бери ушбу сафарнинг таҳийяси (дуо, салом)да эдук. Бул аснода Петербургда бўлгучи Миллий мамжлис машваратиға бормоқ учун Дума вакили жаноби Такликуфдан таклиф тилигрофи ва саволномалар келди. Саволномалариға кераклик жавоблар юборилиб, мааттассуф (афсуски), боришға сафар монёь бўлди. Эмди сафарға азм этдук”¹⁹², – деб ёзади. Беҳбудийнинг ушбу гапи унинг Миср ал-Қоҳирага борганлиги ва қайтишда қайси йўналиш бўйлаб келганлигини мавҳумлаштиради. “Ойна” журналида унинг Порт Саидгача борганлиги ва у ердан Миср ал-Қоҳирага бориши лозимлиги баён этилади, холос. Масаланинг яна бир жиҳати, саёҳат хотираларининг давоми журналда босилганми ёки йўқми бу ёғи ҳам қоронғу. Шу билан бирга “Ойна”нинг қолган сонларини топиш мушкул бўлиши билан бирга, журнал 1915 йилнинг июнь ойигача нашрдан чиққан, холос.

Беҳбудий қай юртга саёҳат қилмасин, боган жойлари, кўрган-кечирганларининг энг ибратга арзигулик жиҳатларини қаламга олади, она юрти Туркистон билан солиштиради, масалан, Россия ёки Туркиядаги цивилизация белгиларини кўрганда шу каби маданият белгиларини ўз ватанида ҳам кўриш орзусини қилади. У борган шаҳарларида албатта матбуотга ҳам қизиқиб кўради, таҳририятларга бориб, ижодий жамоа билан танишади. Буни Беҳбудий “Ойна” журналининг бир неча сониде эълон қилган “Саёҳат хотиралари”да учратишимиз мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиб ўтиш мумкинки, Ўрта Осиё олимлари илм-фан тараққиётига, шу билан бир қаторда туризмнинг шаклланиши ва ривожланишига ҳам катта ҳисса қўшганлар. Сабаби, улар ўзларининг саёҳати натижасида яратган

¹⁹² Беҳбудий М. “Ойна” ж., 1914 йил, 31-сон. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. Т.: “Маънавият”, 1997, 54-бет.

асарлари билан оммани билишга, интилишга, ўрганишга чорлаганлар ҳамда жаҳонда илм-фан тараққиётига муносиб улуш қўшганлар Улар сайёҳлар учун керакли маълумотлар акс этган қўлланмалар ёзганлар. Жаҳон туризми тарихида Ўрта Осиё туризмнинг шаклланишига муносиб улуш қўшганлар.

“TURKISTON MADANIY MUXTORIYAT”I TO‘G‘RISIDA

Akbar Elmuradov
O‘zJOKU, mustaqil tadqiqotchi

XIX asr oxiri – XX asrning birinchi choragida Turkistonda faoliyat ko‘rsatgan ijtimoiy-siyosiy oqim – jadidlar to‘g‘risida adabiyotlarda har xil qarashlar mavjud. Bunday qarashlarning ayrimlarida Turkiston jadidlari ma‘rifat va madaniyatda juz‘iy islohotlar o‘tkazishdan yuqori ko‘tarila olmadilar, ularning siyosiy maqsadlari cheklangan, davlat to‘g‘risidagi tasavvurlari tiniqlashmagan edi, degan fikr ilgari suriladi. Masalan, Behbudiyning “Madaniy muxtoriyat” rejasi 1906-yili — monarxiyaning qulashini tasavvur qilib bo‘lmaydigan sharoitda, mutlaqo boshqa muhitda tuzilgan. Dastur “rad etilgan” emas — bu o‘sha paytda g‘alabaga imkoniyat juda oz bo‘lgan palladagi tush edi, xolos...¹⁹³.

XIX asrda feodal qoloqlik Sharqni g‘arblik mustabidlarga qaram bo‘lishga olib kelgani sabab milliy zulmdan qutulish uchun ozodlik kurashi asosiy ijtimoiy dastur hisoblanardi. Ozodlik, mustaqillik, erkka feodal qoloqlikdan, jaholatdan qutulgandagina erishish mumkin bo‘lgan. Buning uchun jamiyatdagi mavjud tuzumni tubdan isloh qilish lozim ediki, shunday taraqqiyparvarlar qotib qolgan, daqqi kuchlar, ya‘ni “qadim” (eski)larga qarshi turuvchi “jadid” (yangi)lar sifatida maydonga keldi. Shu bois jadidlar Misrda ham, Turkiyada ham, Turkistonda ham siyosiy oqim tarzida paydo bo‘ldi. To‘g‘ri, ularning shakllanganlik, taraqqiy topganlik darajasi bir xil emasdi. Chor Rossiyasi

¹⁹³ Адиб Холид «Бу мустақиллик декларацияси ҳам эмасди» газета.uz // 2022 йил 28 ноябрь.
<https://www.gazeta.uz/uz/2022/11/28/muxtoriyat/>

“MAHMUDHO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tomonidan bosib olingan o‘lkalarda ham XIX asr oxiriga kelib milliy-ozodlik harakatlari oxir-oqibatda jadidlarni tarix sahnasiga chiqardi. Milliy istibdod zanjiriga tushgan xalq va elatlar qudratli imperiya changalidan faqat birlashib harakat qilgandagina qutulishlari mumkin edi. Buning uchun, eng avvalo, milliy ongini uyg‘otish, millatning o‘zligini anglab yetishuviga erishish lozim edi. Ana shunday fikrga birinchilardan bo‘lib qrimlik Ismoil Gasprinskiy keldi. U mazlum xalqlarda milliy g‘urur va milliy o‘z-o‘zini anglash, vatanparvarlik, ona-yurtga muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish – ularni milliy-ozodlik kurashiga tayyorlashning poydevori deb bildi. Mazlum xalqlarni erk va ozodlikka eltish, moddiy va ma’naviy nochorlikdan qutqarish yo‘llarini izlar ekan, I.Gasprinskiy bir xulosaga keldi: 1895-yili yozgan maqolaridan birida “ilm-fanni taraqqiy ettirish va uni takomillashtirish uchun, eng avvalo, yangi hamda mutlaqo o‘ng‘ay g‘oya zarur”, deydi u.

1906-yilda Behbudiy Gasprinskiy taklifi bilan “Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi”ni tuzib bergan. Mazkur loyiha Behbudiyning XX asr boshlarida Turkistonda amalga oshirishni mo‘ljallagan boshqarish tizimi to‘g‘risidagi tasavvurlarini aks ettiradi. Shuni ham aytish kerakki, Behbudiyning fikrlari asossiz emasdi. 1906-yili Rossiya Davlat dumasi qabul qilgan “Milliy-madaniy avtonomiya” to‘g‘risidagi qonun bu fikrimizning isbotidir¹⁹⁴.

Vatan ozodligi, millatni dunyoning taraqqiy etgan xalqlari darajasiga ko‘tarish orzusi yo‘lida harakat qilgan jadidlarning siyosiy hamda ijtimoiy faoliyatini tadqiq qilish zarur. Chunki ular Turkistonni yagona mustaqil davlat sifatida ko‘rish uchun katta zaxmat chekishgan.

“Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi” Samarqandda Turkiston jadidlari yetakchilaridan biri Mahmudho‘ja Behbudiy tomonidan tuzilgan. Bu uning Turkiston mintaqasida madaniy va siyosiy islohotlar dasturi hisoblanadi. 1907-yilning noyabrda Behbudiyning o‘zi qo‘lida arab alifbosida o‘zbek tilida yozgan va uning shaxsiy muhri

¹⁹⁴ Дўскораев Б. Жадидлар қандай ижтимоий тузумни орзу қилганлар // *Жаҳон адабиёти*” журнали, 2019 йил 9-сони.

“MAHMUDHO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bilan tasdiqlangan ushbu hujjat Peterburgdagi uchinchi Davlat dumasidagi musulmonlar fraksiyasi ko‘rib chiqishi uchun taqdim etilgan. Hozirgacha 19 varaqdan iborat bu qo‘lyozma Ismoil Gasprinskiyning shaxsiy arxivida saqlangan.

Hujjatdan bilish mumkinki, Behbudiyning Turkistonga keng muxtoriyat va Rossiya tarkibida o‘zini o‘zi boshqarish huquqini ega davlat tarafdori ekanligini bilish mumkin. Dasturda Turkiston musulmonlarining saylov huquqlari, ularning Davlat Dumasi, boshqa markaziy hokimiyat organlari va Rossiya musulmonlari ittifoqidagi vakilligi kabi masalalar ko‘tarilgan. Dasturning asosiy qismi Turkiston ma‘naviyat va ichki ishlar boshqarmasining tashkil etilishi, uning faoliyat doirasi, vakolatlari va vazifalariga bag‘ishlangan. Dasturda Qozi sudlari islohoti, yer tuzish va yerdan foydalanish tizimi, vaqf iqtisodiyoti va ta‘lim masalalari haqida ham so‘z boradi. Behbudiyning o‘z dasturida Turkistonning boshlang‘ich maktablari va oliy o‘quv yurtlari (madrasalari)ni xususiylashtirishni nazarda tutadi va mustamlaka ma‘muriyatidan Turkiston ma‘naviy-madaniy hayotining ichki ishlariga aralashmaslikni talab qiladi. Shuningdek, u yersiz dehqonlarni Rossiyadan Turkistonga ko‘chirish kampaniyasini to‘xtatib, o‘lkaning tub aholisiga yer va tabiiy boyliklardan tekin foydalanish huquqini qaytarish kerakligini aytadi. Bir vaqtning o‘zida u rus harflari, ya‘ni Kirill alifbosini musulmon xalqlarga majburlash kerak emasligi haqida ham aytib o‘tadi.

Hujjatda Turkistonning mustamlakachilik davri voqealari, o‘sha davrdagi musulmon xalqlarining muammolari hamda chorizm istilosi va mustamlakachilik sharoitida milliy ziyolilarning o‘z xalqi madaniyatini saqlab qolishga intilishi o‘z aksini topgan.

Mahmudho‘ja Behbudiyning “Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi” o‘z davri uchun juda dadil siyosiy qadam bo‘lib, milliy harakatlar tarixi va siyosiy ularashlarini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega.

Rossiyaning Yaponiya bilan urushda mag‘lubiyatga uchragach, 1-rus inqilobi (1905 – 1907) voqealari natijasida o‘zining zaifligini ko‘rsatgan chorizm davlatini saqlab qolish ilinjida yon berishga va islohotlar o‘tkazishga majbur bo‘ldi. Butun Rossiyani

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qamrab olgan inqilobiy voqealar Turkistonga ham yetib bordi, bu esa milliy-vatanparvarlik harakatlari o‘rtasida siyosiy faollikni yuzaga keltirdi. Mahalliy aholining siyosiy faoliyati asosan diniy hayotda erkinlikni talab qiluvchi petitsiyalardan iborat edi. Ana shunday ijtimoiy-siyosiy vaziyatda “Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi”ni o‘sha davrda Samarqand qozilik bo‘limi muftiysi lavozimini egallab turgan Mahmudxo‘ja Behbudiy tuzdi.

Hujjat Samarqand musulmonlari ittifoqi markaziy boshqarmasi a‘zolari nomidan 3-Davlat dumasi musulmonlar fraksiyasi a‘zolariga murojaat bilan boshlanadi, unda Behbudiy o‘zining asosiy maqsadi ularni moliyaviy ahvol bilan tanishtirish ekanligini ta’kidlaydi. Turkistondagi vaziyat va Turkiston ehtiyojlarini o‘rganib, uning hisobotini ichki fraksiyalarda muhokama qilib, ishlarning ahvoli va zarur islohotlar to‘g‘risida aniq bir xulosalardan keyin Turkiston general-gubernatoriga bu haqda taklif bilan chiqish zarurligi to‘g‘risida yozadi.

Quyida 1907-yil 26-aprelda Samarqand musulmonlari ittifoqining o‘sha a‘zolari nomidan 2-Davlat dumasi musulmonlar fraksiyasi a‘zolariga yuborilgan murojaat matni keltirilgan bo‘lib, unda Behbudiy o‘z loyihasi sifatida ko‘rib chiqilishi lozimligini qayd etadi.

“Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi” 75 banddan iborat bo‘lgan va umumiy raqamlangan 9 ta asosiy bo‘lim va 4 ta qo‘shimcha bo‘lim, shuningdek, umumiy raqamlangan 25 banddan iborat bo‘lgan davlat tuzilishi va uni boshqarish usuli haqidagi loyiha hisoblanadi.

Loyihaning “Davlat Dumasi to‘g‘risida”gi 1-bo‘limi 3 banddan iborat bo‘lib, unda Turkiston musulmon aholisidan Davlat Dumasiga deputatlarni ularning soniga qarab saylash kerakligi aytiladi. Bundan tashqari, u Rossiya hukumati va Davlat kengashida Turkiston aholisining soniga ko‘ra vakillari bo‘lishi va diniy hamda dunyoviy masalalar bo‘yicha yig‘ilishlarda qatnashishi kerak, deb hisoblaydi.

Loyihaning “Rossiya musulmonlari raisi” nomli 2-bo‘limi 2 banddan iborat bo‘lib, unda Sankt-Peterburgda diniy va fuqarolik ishlarini boshqarish uchun “Mahkama-i

Islomiya” musulmon bo‘limi tashkil etishni taklif qiladi. Butun Rossiya musulmonlari va viloyatlar ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limlari ustidan nazorat olib boradi hamda saylovlar orqali savodli musulmonlar orasidan vaqtinchalik 2 nafar diniy va fuqarolik ishlari bo‘yicha rais tayinlaydi. Ushbu bo‘limning vakillari Rossiya musulmonlari ittifoqi partiyasi a’zolari va Davlat Dumasidagi musulmonlar fraksiyasi a’zolari tomonidan yig‘ilish orqali taynlanishi kerak edi.

Loyihaning “Turkiston ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limi to‘g‘risida”gi 11 banddan iborat 3-bo‘limi ushbu muassasa asoslarining loyihasidir. Behbudiyning fikricha, Turkiston o‘lkasida “Ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limi” tashkil etish, uning raisi (shayxul-islom) etib 5 yil muddatga shariat va zamonaviy qonunlardan xabardor shaxsni saylash zarur. Turkiston olimlari. Notada aytilishicha, agar Turkistonda munosib shaxs bo‘lmasa, Rossiya musulmonlari ittifoqi majlisida Yevropa va Rossiya musulmonlari orasidan nomzod ko‘rsatiladi va ular orasidan Shayxul-islom saylanadi.

Loyihaning “Ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limi a’zolarining faoliyati” 4-bo‘limi 6 banddan iborat bo‘lib, unda Behbudiy mazkur bo‘limning vakolatlarini sanab o‘tadi. Shunday qilib, u Shayxul-Islom va Oxund ko‘pchilikning fikriga asoslanib, ma’naviy va shariat ishlarini yuritish uchun a’lamlar, fuqarolik ishlarini yuritish uchun a’zolar va aralash ishlar bo‘yicha mansabdor shaxslarni tayinlash to‘g‘risida qaror qabul qiladi, deb yozadi.

Turkiston ma’naviyat va ichki ishlar boshqarmasi va uning bo‘limlari Rossiya musulmonlari ittifoqi va uning qarorlariga bo‘ysunadi. Bu majlis va boshqarmalarning barcha holatlari, hukmlari va qarorlari faqat haqiqiy shariat qonunlari asosida qabul qilinadi. Shialar bilan bog‘liq ishlarni ko‘rib chiqishda idora Zaqafqaziya shialarining Shayxul-islom yig‘ilishining faqat ularning marosimlariga oid fatvolar bo‘yicha fikrini o‘rganadi va ularning bajarilishini ta’minlaydi. Boshqa hollarda sunniylar va shialar o‘rtasida farq bo‘lmasligi kerak. Mahalliy jamoalar mazkur bo‘limlarning ishlariga aralashish, ushbu bo‘limlarning ma’naviy-fuqarolik sohalari bo‘yicha takliflar kiritish, tintuv o‘tkazish va ulardan hisobot so‘rash huquqiga ega

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Loyihaning 12 banddan iborat “Ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limi vakolatiga kiradigan ishlar” 5-bo‘limida Behbudiy mazkur bo‘limning mas’uliyati va ko‘rib chiqilayotgan masalalar qatori, masalan, boshqaruv kabi masalalarni sanab o‘tgan. Quyi bo‘limlar va ularning o‘zaro munosabatlarini va barcha mahalliy bo‘limlarni tartibga solish; mahalliy rus sudlariga so‘rovlar yuborish, ularning mansabdor shaxslarining xatti-harakatlariga norozilik bildirish, mustamlakachi hokimiyatdan musulmonlarning qonuniy huquqlarini hurmat qilishni va ularni himoya qilishni talab qilish; meros, tug‘ilish, vasiylik, nikoh, nikohdan ajralish, sha’nini haqorat qilish, shahsga shikast etkazish va hokazolarga, shuningdek, barcha turdagi ko‘char va ko‘chmas mulkka oid ishlar va da’volarni yuritish; masjidlar, madrasalar, maktablar, vaqflar, xayriya tashkilotlari, shuningdek, ularning rahbarlari va ular bilan bog‘liq ishlar, barcha turdagi diniy va dunyoviy ta’lim dasturlari va rejalarini tarqatadi, maktab va madrasalar tashkil qiladi; Turkiston qozilari ham shariat, ham dunyoviy masalalar bo‘yicha qaror qabul qilishlari uchun ko‘rsatmalar va qonunlar kodekslarini ishlab chiqish; so‘fiylik va zohidlikni shariatga moslashtirib, shu orqali odamlarni xurofot, uydirma va vaqtni behuda o‘tkazishdan asrash; urf-odatlar va marosimlar bahonasida ildiz otgan zararli odatlarga barham berish; quyi mahalliy boshqarmalar va adliya organlarining vakolatiga kiradigan ishlar va yozishmalarni, hujjatlar va bildirishnomalarni tasdiqlash uchun beriladigan belgilar, muhrlar, tamgalar va “diniy shtamplar”ni tasdiqlaydi; kaszilar va barcha ma’naviyat, ma’muriy va diniy xizmatchilar tomonidan odamlardan undiriladigan ijara haqlarini aniqlaydi va tartibga soladi, boshqarma foydasiga undiriladigan yig‘imlar miqdorini belgilaydi; ma’naviy-ma’rifiy, diniy va ichki ishlar idoralari va xizmatlariga da’vogarlarni ko‘rikdan o‘tkazish hamda ularga malakasi va tajribasiga ko‘ra ma’lumotnoma berish, “ijroiya bo‘limlari” yordamida ularning saylovlarini nazorat qilish, tasdiqlash, jinoyat sodir etilganligini tekshirish, ogohlantiradi va ishdan bo‘shatadi, shuningdek, diniy boshqarma yoki uning bo‘limidan ma’lumotnoma olmagan shaxslar biron-bir lavozimga yoki diniy xizmatga saylanishi mumkin emas; yer-suv masalalarini Turkistonning ichki hayoti, atmosfera-geografik holatiga mos ravishda hal

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

etish va bu borada qonun ishlab chiqish; Rossiyadan Turkistonga muhojirlarning kirib kelishiga oid masalalarni hal etish, qonun ishlab chiqish; har yili Davlat Dumasidagi musulmonlar fraksiyasiga o‘z fikrini bildirish va savollarga javob berish; butun Turkiston xalqi nomidan oliy hokimiyatni ifodalovchi moddalar va qonunlar tuzishkabi ishlarni bajarishi zarur.

Ushbu bo‘limdagi fikrlardan biri Turkistonga “kambag‘allar”ning kirib kelishi haqida gapiradi. Bu yersiz va kambag‘al dehqonlarni Rossiyaning markaziy o‘lkalaridan Turkistonga ko‘chirish kampaniyasini nazarda tutadi. Chor hukumati Turkistonda ko‘chirish siyosatini olib borishda ikkita maqsadni ko‘zlagan:

1. Markaziy Rossiyadagi eng o‘tkir agrar muammoni (dehqonlar yerlarining tanqisligi) tub aholidan yerlarni tortib olish yo‘li bilan hal etish;

2. Turkistonda rus mustamlakachilik siyosatining dirijyori sifatida rus diasporasini kuchaytirish. Dehqonlarni Turkistonga ko‘chirish jarayoni 19-asr oxiridan boshlandi va bu tub aholining ruxsatisiz sodir bo‘ldi. Davlat eng foydali pozitsiyani egalladi: “na ruxsat bermang, na taqiqlang”. Rasmiy ravishda mintaqa muhojirlar uchun umuman yopiq edi. Bu yerda nafaqaga chiqqandan keyin faqat mahalliy ma‘muriyat amaldorlari joylashishi mumkin edi, chunki Turkiston ma‘muriyati to‘g‘risidagi Nizomga ko‘ra, hukumat o‘z yerlarini mahalliy aholi uchun saqlab qolishga va‘da bergan. Shunday qilib, yashash uchun bepul sug‘oriladigan yer yo‘q edi. 1904-yil 6-iyunda ko‘chirish to‘g‘risidagi yangi qonun e‘lon qilindi, unga ko‘ra Turkistonga ilgari kelgan barcha ruxsatsiz ko‘chmanchilar “qonuniylashtirildi”. Biroq, mintaqada ko‘chirish hali ham tashkillashtirilmagan, bu mablag‘ etishmasligi va bepul sug‘oriladigan yerlar bilan izohlangan. Davlat Dumasiga kelsak, u darhol qat‘iy va aniq bepul ko‘chirishni rag‘batlantirish tarafini oldi. 1907-yil 10-noyabrda 3-chaqiriq Dumaning 4-majlisida knyaz A.D.Golitsin boshchiligida 66 kishidan iborat Ko‘chirish komissiyasi tuzildi. Musulmon fraksiyasi deputatlari ko‘chirish jarayoni agrar masalani hal etish bilan chambarchas bog‘liq, ikkinchisini qonun bilan hal qilmasdan turib, birinchisini to‘g‘ri tashkil etish mumkin emas, degan fikrda edilar. Musulmon fraksiyasi Turkistonda tub

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

aholi egallagan yerlarni davlat mulki deb hisoblab bo‘lmaydi, chunki ularga nisbatan faqat Rossiyaning siyosiy hukmronligi mavjud, deb hisoblardi.

Loyihaning “Ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limi mas’uliyati” 6-bo‘limi 2 banddan iborat bo‘lib, unda Behbudiy mansabdor shaxslarni jazolash tartibini belgilaydi. Ma’naviyat va ichki ishlar bo‘limi, ijro va sud tizimi raislari va uning xodimlari – a’zolari, a’lamlari va qozilarining suiiste’mollari va jinoyatlari boshqarma sudida ko‘rib chiqiladi. Rossiya musulmonlari raisi tekshirish komissiyasi va hakam tayinlash, shuningdek, Rossiya va uning muxtoriyatlarining barcha diniy boshqarmalarini tekshirish va boshqarish huquqiga ega bo‘ladi.

Bu qismda Behbudiy “muxtoriyat” atamasini qo‘llagan. Biroq, ma’lumki, Rossiya imperiyasida millat yoki dinga asoslangan ma’muriy birliklar ma’nosida “avtonomiyalar” mavjud emas edi. XIX asr oxiri - XX boshlarida Rossiya ma’muriy jihatdan 77 viloyatdan iborat bo‘lgan. Rossiyada jami 815 okruglar bo‘lib, ular volostlarga bo‘lingan. Rossiyada jami 18012 volost bor edi. Bundan tashqari, Rossiyada 10 ta general-gubernator, shu jumladan, Boshqalardan farqli ravishda Turkiston viloyatlar va viloyatlar ichki ishlar vazirligiga emas, balki urush vaziriga bo‘ysungan. Bu yerda “muxtoriyat” so‘zi, ehtimol, Rossiya musulmonlari qurultoylarida saylangan Butun Rossiya musulmonlari raisi boshchiligidagi Rossiya musulmonlari diniy boshqarmalarini bildirsa kerak. 1906-yil 15—23-yanvarda Sankt-Peterburgda bo‘lib o‘tgan 2-Umumrossiya musulmonlari qurultoyida “Rossiya musulmonlari ittifoqi” (“Rossiya musulmonlari ittifoqi”) partiyasining nizomi qabul qilingan bo‘lib, uning 1-bandida ko‘rsatilgan. musulmonlar yashaydigan barcha viloyatlar ma’muriy markazlari bo‘lgan 16 tumanga bo‘lingan. Bu tuman markazlarining har birida tuman qurultoylarida saylanadigan tuman majlislari bo‘ladi. Har bir tuman majlisi har yili umumiy qurultoyga hisobot beradi. Har safar oldindan rejalashtirilgan markazlardan birida har yili 15-avgustda umumiy qurultoy chaqiriladi. Mohiyatan, imperiyaning musulmon aholisiga madaniy-milliy muxtoriyat berish rejasi ilgari surildi. Rossiya davlati sharoitida musulmon xalqlarining etnik o‘zini-

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o‘zi saqlab qolish shakli sifatidagi madaniy-milliy (diniy) muxtoriyat g‘oyasi ushbu partiyaning o‘sha qurultoyda qabul qilingan Dasturida ham yetakchilik qildi.

Loyihaning 10 banddan iborat “Turkiston sudlari to‘g‘risida”gi 7-bo‘limida Behbudiy sudlar va sudlarining saylovlarini o‘tkazish tartibi va faoliyatini belgilaydi. Qozilar ma‘naviyat va ichki ishlar boshqarmasi yoki uning bo‘limidan ma‘lumotnomalarga ega bo‘lishi kerak, ular tasdiqlaydi yoki ishdan bo‘shatadi. Odat va an‘analarga amal qilgan holda ishlarni ko‘rib, qaror qabul qiluvchi “biylar” mansablari tugatilib, ularning o‘rniga shariat qozilari mavqei o‘rnatilsin. Har bir volostning o‘z sud organi bo‘ladi va har bir sud organi diniy idoradan tayinlangan qozi va uning o‘rinbosari saylanadi. Qozi qaroridan norozi kishi navbatdan tashqari qurultoylarda tuziladigan 4 ta qozidan iborat qurultoyga murojaat qiladi. Qozilar qurultoyining qarori ma‘naviyat va ichki ishlar bo‘limiga topshiriladi, u erda tasdiqlanadi va tasdiqlanadi yoki apellyatsiyaga beriladi va bekor qilinadi. Qozi doiralarida saqlanayotgan barcha hujjatlar, qarorlar, bildirishnomalar va yozuvlar turkiy tilda yoziladi. Kazis barcha ishlar va da‘volarni ijro etish, shuningdek, ma‘naviyat va ichki ishlar bo‘limi tomonidan topshirilgan ishlardan tashqari boshqaradi. Turkiston sudlari tomonidan tasdiqlangan barcha hujjatlar, hukmlar va xatlar Rossiya adliya organlari tomonidan qabul qilinishi kerak. Ommaviy savdo uylari, chet el subyektlari va boshqa din vakillari bilan bog‘liq ishlar va da‘volar bo‘yicha qozi qonunlar kodekslari va Ma‘naviyat va ichki ishlar boshqarmasi tomonidan chiqarilgan ko‘rsatmalarga amal qilgan holda ish yuritadi va qarorlar qabul qiladi.

Bu bo‘limning 43-bandi juda qiziq bo‘lib, unga ko‘ra “qozi doiralarida yozilgan barcha hujjatlar, qarorlar, bildirishnomalar va daftarlar turkiy tilda yoziladi”. XIX asrning oxirida - XX asrning boshlarida Qozi hujjatlari o‘zbek va fors tillarida yozilgan bo‘lsa-da, turli shaharlarda ularning foizi har xil edi. Shunday qilib, Samarqand va Buxoroda deyarli barcha hujjatlar fors tilida olib borilgan. Toshkentda hujjatlarning katta qismi fors tilida, kamroq qismi esa turkiy tilda yuritilgan. Xuddi shunday nisbat Farg‘ona vodiysida ham bo‘lgan. Xorazmda hujjat yuritish asosan turkiy tilda olib borilgan bo‘lsa, unchalik katta bo‘lmagan qismi fors tilida olib borilgan. Rossiya istilosidan keyin mahalliy aholi

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

va mustamlaka hokimiyatlari o‘rtasidagi barcha rasmiy yozishmalar faqat turkiy tillarda olib borilgan. tili, garchi rus istilosidan oldin Qo‘qon xonligi hukumati davrida rasmiy til fors tili bo‘lgan. Sababi mustamlakachi hokimiyat tarjimonlarining aksariyati tatarlar va qirg‘izlar (qozoqlar) fors tilini bilmas edi. 1906-yil 16-21-avgustda Nijniy Novgorodda bo‘lib o‘tgan 3-Umumrossiya musulmonlar qurultoyida qabul qilingan “Rossiya musulmonlari ittifoqi” partiyasi Dasturining “Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish” bo‘limidagi bandlardan birida shunday deyiladi: “Millatning muayyan hududida hukmron bo‘lgan til davlat tili bilan bir qatorda o‘sha mintaqadagi barcha mahalliy vakillik organlarining tili bo‘lishi kerak. Rus tili markaziy muassasalarda, armiya va flotda milliy tilning ahamiyatini saqlab qoladi”. Xuddi shu Dasturning sud to‘g‘risidagi bo‘limida shunday deyilgan: “Aholiga eng yaqin sud tilida saylangan sudya muayyan hududdagi aholining ustun qismining tili bo‘lishi kerak. Umumiy sudlarda davlat tili bilan bir xil tilga ruxsat berilishi kerak. Bunday turdagi ishlarda sudyalarda aholining asosiy qismining tilida so‘zlashuvchi shaxslar bo‘lishi kerak”.

Loyihaning 2 banddan iborat “Yomon odamlar va jinoyatchilar” 8-bo‘limida Behbudiy uch marta o‘g‘irlik qilgan yoki xalqqa zarar yetkazgan Turkiston xalqini jazolash tartibini belgilaydi. Jazoni o‘tab bo‘lgach, diniy idora hohlasa, Turkistonning boshqa joyida yashash uchun vaqtincha yoki doimiy ravishda chiqarib yuboriladi. Turkistonlik bo‘lmagan huquqbuzarlar uchun ichki ishlar boshqarmasi birinchi marta yashash joyini o‘zgartirishi yoki Turkistondan chiqarib yuborishi mumkin. Diniy ishlar va ichki ishlar boshqarmasi sudyalarda uchun jazolar to‘g‘risida alohida qonun ishlab chiqadi.

“Turkiston yahudiylari va musofirlari” loyihasining 2 banddan iborat 9-bo‘limida Behbudiy boshqa dinga e‘tiqod qiluvchi kishilar o‘rtasida yuzaga keladigan da‘vo va ishlarni yuritish tartibini belgilaydi. Turkistonga xorijiy davlatlardan va ichki Rossiyadan kelgan boshqa dinga e‘tiqod qiluvchilarning barcha da‘volari va ishlari Turkiston sudlarining ma‘naviy va ichki ishlar bo‘limiga hamda sudga topshiriladi. Turkistonlik yahudiylar, otashparastlar va pravoslav xristianlarga nisbatan bunday holatlar bundan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mustasno, qozilar o‘zlarining marosimlari va urf-odatlariga ko‘ra profilaktika chorasi tayinlash uchun ularni oqsoqollarga topshiradilar. Turkiston fuqarolari bilan bog‘liq har xil turdagi ish va da‘volarga kelsak, ularning barchasi Turkistonning ma‘naviyat va ichki ishlar boshqarmasi va sudlarida so‘roq qilinadi. Boshqa dinga e‘tiqod qiluvchi kishilarning urf-odatlari va diniy e‘tiqodlari shariat odoblari doirasida qonun tomonidan hurmat qilinadi.

Shuningdek, umumiy raqamlangan 4 ta qo‘shimcha bo‘lim mavjud. “Mulkiy sudlar to‘g‘risida”gi 1-bo‘lim 12 banddan iborat. Behbudiy mulkiy sud tizimiga kiritilishi kerak bo‘lgan o‘zgarishlarni sanab o‘tadi. Shunday qilib, u barcha viloyatlar qatori Turkiston o‘lkasi Oliy sudining mulk, moliya va ilmiy bo‘limlari va majlislariga musulmon a‘zolar va maslahatchilarni tayinlash zarur, deb hisoblaydi; Turkistonning har bir shahrida shahar dumasini ochib, aholining barcha qatlamlaridan maslahatchilarni saylasin; Shahar boshlig‘i unilarning o‘zi tomonidan saylanadi; Musulmonlar Rossiya sud organlarini saylash va ulardagi turli lavozimlarga saylanish huquqiga ega bo‘ladilar; Turkistonning ahvolidan bexabar advokatlarni Turkiston adliya organlariga boshliq qilib tayinlamang; zudlik bilan mansabdor shaxslarga berilgan qat‘iy qoidalar va keng vakolatlarni bekor qilish; sudyalari yoki sudyalari jazo tayinlamaguncha odamlarni hibsga olmang; Turkiston sudi tomonidan 300 so‘mdan ortiq oldi-sotdi hujjati tuzilmasligi to‘g‘risidagi qoida bekor qilinsin; Turkistonda zudlik bilan Diniy Boshqarma ochish; sudyalarning qarorlari prokuror nazoratidan olib tashlanishi va Diniy boshqarmaning vakolatiga o‘tkazilishi; adliya organlaridan xatlar uchun shtamlarni undirish tartibi bekor qilinsin.

4 banddan iborat “Vaqflar haqida” 2-qo‘shimcha bo‘limida vaqf tizimida zarur islohotlar haqida so‘z boradi. Bu yerda Behbudiy Turkistonning mustamlakachi hokimiyatlar tomonidan musodara qilingan barcha ko‘char mulklari va vaqf pullarini, shuningdek, ular musodara qilinganidan beri hosil bo‘lgan daromad qog‘ozlarini ma‘naviyat va ichki ishlar bo‘limiga topshirishni talab qiladi; Diniy idora vaqf ishlarini va mablag‘ taqsimotini shariat va vasiyat qiluvchilarning shartlariga muvofiq boshqarishi kerak; barcha binolarni (buyron qilingan daxmalar, minoralar, madrasalar, xonaqohilar,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ularning qismlari va joylari), ekin maydonlari va vaqfning ayrim qismlarini, shuningdek, ko‘char va ko‘chmas mulk va pul mablag‘laridan vaqfga kiritilgan turli qo‘shimchalarni diniy idoraga o‘tkazish; viloyatlar adliya organlarida saqlanayotgan barcha vaqf hujjatlari va vaqf mulkining rejalarini diniy idoraga topshirish.

4 banddan iborat “Umumiy maktablar” 3-qo‘shimcha bo‘limida Behbudiy ta’lim sohasidagi zarur islohotlarni nomlaydi. Shunday qilib, u Rossiyaning umumiy ta’lim masalasi Turkistonni birdek qamrab olishi kerak, deb hisoblaydi; Turkiston maktab va madrasalarini hukumat nazoratidan ozod qilish; umumiy o‘rta va oliy maktablarga musulmonlardan iborat komissiya tayinlash kerakligini aytadi. Rus harflari, ya’ni krill yozuvi musulmon jamiyati uchun majburlanmasligi kerak; musulmonlar yashaydigan turli korxonalar, qamoqxonalar va harbiy garnizonlarga musulmon ulamosini tayinlash zaurliqi aytiladi.

Ushbu bo‘limda juda muhim bir nuqta bor, unda “ruscha harflar, ya’ni krillitsa musulmon jamiyati uchun majburlanmasligi kerak”. Rossiya imperiyasi milliy chekka mahalliy xalqlarga nisbatan buyuk davlat shovinistik siyosatini olib bordi, bu siyosatda, birinchi navbatda, ruslashtirish yondashuvlari ustunlik qildi. Mustamlaka tomonidan tashkil etilgan ta’lim tizimi ham ruslashtirish g‘oyasiga bo‘ysundi.

5 banddan iborat “Suv va yerlar haqida” 4-qo‘shimcha bo‘limida Behbudiy Turkiston xalqlariga o‘z mintaqasining yer va suv resurslaridan foydalanishda kengroq huquqlar berilishini talab qiladi. Shunday qilib, u dunyoning turli burchaklaridan Turkistonga kelayotgan musulmonlarga yer olish huquqi berilishi kerakligini yozadi, xuddi turklar butun dunyo bo‘ylab yer egalari bo‘lishi mumkin; cho‘l, dasht, tog‘ va shahar aholisining umumiy va birgalikda foydalangan yaylovlar, buloqlar, chakalakzorlar, o‘tloqlar, daryolar va ko‘llar kabi hayot va taraqqiyot manbai bo‘lgan hamma narsadan foydalanishiga to‘sqinlik qiluvchi qonunlarni bekor qilish kerakligini bildiradi. Qadim zamonlardan beri; daryolar, katta-kichik kanallardan suv taqsimoti aholi bilan kelishilgan holda va maslahatlashgan holda amalga oshirilishi kerak; Bunda Turkistonga muhojirlarni yubormang toki Turkiston xalqining o‘zi talab qilmaguncha;

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Yangi tartib o‘rnatilgunga qadar Turkiston shaharlari ichida joylashgan g‘ayrimusulmonlarga yerlarni na vaqtincha, na doimiy ravishda berilmasin deyiladi loyihada.

Shunday qilib, Turkiston jadidlarining islohotchi madaniy-ma’rifiy harakati yetakchilaridan biri, samarqandlik muftiy Mahmudhoji Behbudiyning “Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi”da 1907-yil noyabr oyida 3-Davlat dumasi musulmonlar fraksiyasiga taqdim etilgan. Sankt-Peterburgda Turkiston musulmonlarining markaziy hokimiyatda vakilligi, mahalliy hokimiyat va sud tizimini isloh qilish, shuningdek, vaqflar tizimi, xalq ta’limi va yerni boshqarish kabi bir qancha asosiy masalalar ko‘tariladi.

Ushbu Loyihada bayon etilgan ba’zi fikrlar “Rossiya musulmonlari ittifoqi” partiyasi siyosiy dasturining bandlari bilan mos keladi, bu ham Davlat Dumasidagi musulmonlar parlament fraksiyasi dasturi edi. Ma’lumki, bu dasturning birorta bandi amalga oshirilmagan va musulmonlarning birorta talabi chor hokimiyati tomonidan qondirilmagan. Birinchi rus inqilobi shafqatsizlarcha bostirildi, musulmonlarning barcha talablari qog‘ozda qoldi. Mustamlakachi hokimiyatlarning kamsitish siyosati va o‘zboshimchaliklari pirovardida 1916-yilda Turkiston xalqlarining rus bosqinchilariga qarshi umumiy qo‘zg‘olonining boshlanishiga olib keldi.

Rossiyada sodir bo‘lgan inqilobiy voqealar Turkiston xalqlarining kelajakdagi taqdirini tubdan o‘zgartirdi. Chor avtokratiyasi ag‘darildi va “oq ruslar” o‘rniga “qizil ruslar” hokimiyatga keldi. Bolsheviklar ateist bo‘lgan, lekin hamma odamlar tengligi, ijtimoiy adolat va xalq hokimiyatini targ‘ib qilib, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarni amalga oshirishi kerak edi. Behbudiy loyihasiga o‘sha davr zamon talabidan kelib chiqib nazar tashlaydigan bo‘lsak, unda ilgari surilgan talablarning bir qismi sho‘rolar davrida amalga oshirilgan, deyishimiz mumkin.

Kommunistik-ateistik mafkuraning hukmronligi islom dini va uning qadriyatlarini deyarli butunlay yo‘q bo‘lib ketishiga olib keldi: ko‘plab masjidlar, maktablar, madrasalar sekin-asta yopildi, musulmonlar ruhoniylari qatag‘on qilindi, an’anaviy

qozilik va vaqf tizimlariga barham berildi. Ilgari hamisha sotsial-demokratlarga qarshi bo‘lgan va o‘z partiyasi dasturi musulmonlar uchun nomaqbul deb hisoblagan jadidlar ham omon qolmadi. Jadidchilik harakatining deyarli barcha vakillari, ilg‘or milliy ziyolilarning boshqa vakillari qatag‘on qilindi. Xalq ta‘limi ham katta o‘zgarishlarga uchrab, butunlay dunyoviy tus oldi. Yer davlat mulki deb e‘lon qilindi va umumiy foydalanish uchun kolxozlarga berildi. Barcha tabiiy resurslar, shu jumladan. suv ham davlat nazorati ostida qoldi.

“Turkiston madaniy muxtoriyati loyihasi” yozilgan davrdagi murakkab va ziddiyatli siyosiy vaziyat e‘tiborga olinsa, bunday talablarni qo‘yish, yana uni Davlat dumasiga taqdim etish chinakam vatanparvarlikni talab qilganini, Mahmudxo‘ja Behbudiy Vatan va millat ozodligi, baxtu saodati yo‘lida har qanday sinovga tayyor bo‘lganini his etish imkonini beradi.

1917-18 YILLARDA NASHR QILINGAN “TURK ELI” VA “TURK SO‘ZI” GAZETALARI TEMATIKASI

**O‘zJOKU o‘qituvchisi,
Sotvoldiyev Sirojiddin**

Ushbu maqolada jadid matbuoti 1917-18 yillarda jamoatchilik e‘tiboriga olib chiqqan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy mavzular ko‘lami “Turk eli” va “Turk so‘zi” gazetalari materiallari asosida tahlil qilinadi. Gazetalarning publitsistik ruhi, tili va uslubini o‘rganish davr matbuotining umumiy qiyofasini jonlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, jadid matbuoti, “Turk so‘zi”, “Turk eli”, publitsistika, maqola, til va uslub.

1917-18 yillar jadid matbuotida demokratik faoliyat kurtaklari ko‘zga tashlanadi. Chunki bu davr nashrlarida xalqimizni qiynab kelaётgan zulm, ma‘naviy-madaniy mahdudlikdan qutilish choralari va milliy taraqqiyotga erishish yo‘llari bayon etilgan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

publitsistik chiqishlar son jihatidan ko‘payadi. Ushbu davr jadid matbuoti nashrlari orasida “Turk eli” gazetasi alohida ajralib turadi.

Gazeta 1917-yilning 4-oktyabridan “Turon” va “Kengash” gazetalari o‘rniga chop etila boshlagan. U Turkiston musulmonlar markaziy sho‘rosi va Turk adam markaziyat firqasining “nashri afkor”i edi. Muharrir o‘rniga “hay’ati tahririya” raxbarlik qilgan. Gazeta 4 sahifalik, mix bosmada chop etilgan. Adadi 800- 1000 atrofida bo‘lgan.

1-sondagi Shokirjon Rahimiyning “Yashasun qko‘shma xalq jumhuriyati” sarlavhali maqolasi gazetaning umumiy yo‘nalishini tushunishga yordam beradi. “Turkiston musulmonlarining markaziy sho‘rosi hamda Turk adam markaziyat firkasining maqsadi Turkistonda qo‘shma xalq jumhuriyatini barpo etishdir”, deyiladi maqolada. “O‘zining shonli moziyiga molik bo‘lgon

Turkiston ellik yil muddatda zolim hukumat va zolim ma’murlarning inja zulmi birlan ko‘b ezilgan, hatto tamom ustuxoniga qadar ta’sir kilgan vahshat zaharlarini tilga olub aytmay ham ko‘rqar edi... Mana, sizga “Turk eli”!... O‘z gazetangiz. O‘qungiz, yashatingiz!”.

Publitsist tili va uslubi g‘oyat ta’sirchan, tantanavor ohangga kurilgan. Ayniqsa, “O‘z gazetangiz. O‘qungiz, yashatingiz!” da’vati pafos bilan yo‘g‘rilib, yanada mutaassir kiyofaga kirgan. Gazeta xodimlari mana shu bosh maqsad — qo‘shma xalq jumhuriyatini yuzaga keltirish uchun harakat qildi. Ta’sis majlisiga saylanadigan turkistonlik vakillarning asosiy vazifasi va burchini anglatishga intildi. Mazkur sonda Piriyning “Majlisi muassison (uchreditelniy sobraniya)” sarlavhali maqolasi bosilgan bo‘lib, unda Rossiyaning bo‘lajak davlat tuzumi qanday bo‘lishi, jumladan, Turkistonning istiqbolini hal etuvchi ta’sis majlisi nima ekani tushuntiriladi.

Gazetaning 1-sonada yana “Suyumbeka minorasidan qora qush (oryol)ni oluv” nomli voqeiy reportaj ham o‘rin olgan bo‘lib, Qozonda 2-3 soat kechgan marosim ipidan-ignasigacha hikoya qilinadi. “Qora qush”ni olishga kiritib udalay olmagan 3-4 askar nomi ham tga olinadi. Muhimi, voqea juda dolzarb bo‘lib. Buni ko‘rib turgan xalq shodlanadi, yelkasidan mustabidlik yuki tushgandek yengli tortadi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Gazeta Rossiyada, xususan Petrogradga bo‘layotgan siyosiy yangiliklardan mushtariylarini xabardor qilib turgan. Turkiston xabarlarini, xorijiy mamlakatlarda ro‘y berayotgan yangiliklarni, urush maydonidagi o‘zgarishlarni ham yoritib borgan. Umuman olganda, “Turk eli” o‘z sahifalarida Turkistonning istiqboliga oid materiallarga ko‘proq o‘rin bergan. Unda Muhammad Amin Afandizoda, Piri Mursalzoda kabi ozarboyjon millatiga mansub qalamkashlar bilan birga, Burhon Habib, Shokirjon Rahimiy, Rafiq Mo‘miniy kabi mahalliy xalq vakillari ham faol qatnashib turishgan.

Yana bir jadid gazetasi “Turk so‘zi” ham ilg‘or nashr sifatida 1917-18 yillar voqealar xronikasi bilan qadam-baqadam yurdi. Afsuski, gazetaning barcha sonlari hozirgacha saqlanib qolmagan. Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonaning “Nodir manbalar” fondida saqlanayotgan 4-soni 1918-yilning 2-iyunida, yakshanba kuni chop etilgan (hijriy hisobda 22 sha‘bon, 1336-yil). Agar gazetaning haftada ikki marta chop etilganini hisobga olsak, birinchi soni taxminan 22-mayda chiqqan bo‘lishi mumkin. Har bir sonda obuna narxlari berib borilgan: 1 yil uchun – 34 so‘m, 6 oy uchun – 17 so‘m, 3 oy uchun – 9 so‘m. Gazeta haftaning yakshanba va chorshanba kunlari chiqishi ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, har doim ham bu ko‘rsatkichga to‘liq rioya etilmagan. Manzili: Eski Toshkent, Shayxontohur dahasi, Said Ali xo‘ja eshon o‘g‘li boloxonasi.

Gazeta “shapka”sidagi “Maslagimizga muvofiq yozuvlarga sahifalarimiz ochiqdir. Darj etilmagan (chop etilmagan) maqolalar qaytarilmaydi” degan bitik tahririyat keng jamoatchilik bilan aloqa o‘rnatishdan manfaatdor bo‘lganini tasdiqlaydi. Bahosi 40 tiyinni tashkil qilgan. Shiori: “Turk millatini siësiy, iqtisodiy va ilmiy qutqarub chin bir turk madaniyatini vujudga kelturmak”. Bu “siësiy, ijtimoiy, iqtisodiy va adabiy turk gazetasi” mushtariylarga qarata “Turk bolalari, birlashub siz ham hayotdan o‘z nasibangizni olingiz!” deya murojaat kiladi. Gazetaning 4-soni bosh sahifasiga muallifi “idorai tahririya” bo‘lgan “Ehtiëj” nomli bosh maqola joylashtirilgan. Maqolaning publitsistik tiliga e‘tibor berilsa, metaforlashtirish va istiora uslubi ko‘zga tashlanadi. Maqolaning asosiy maqsadi Turkiston xalqlari taraqqiy etishi uchun, avvalo, o‘z ehtiyoj doirasini belgilab olmog‘i zarurligini ko‘rsatishdir. Aks holda ehtiyojini anglab yetmagan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

millat “istar-istamasa mahv bo‘lub ketar”ini hayotning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Bu haqiqatni tahririyat jamoasi o‘ziga xos pafos bilan mushtariylariga yetkazmoqda.

Maqola davomida davrning asosiy siësiy voqeliklari – Birinchi jahon urushi va millatlar o‘rtasidagi ichki nizolarga ham diqqat qaratiladi. So‘ng sekin-asta maqola mavzusi Turkiston xalqlari hayotiga buriladi. Uning o‘sha paytdagi achinarli ahvoli, tanazzuli ustidan yozg‘iriladi: “Endi insof ko‘zlarini kattaroq ochib o‘z holimizga karayluk: ko‘rib turdig‘imiz yuksalgan millatlarning qay biri yanglik kuchimiz bor? Inglizlar kabi tarbiya va sabotimizmi bor? Olmonlardek hunar va jur‘atimizmi bor? Rusiya singari g‘ayratmi ko‘rsatdik? Fransiya yanglig‘ falsafa va hikmatmi bildik? Eng so‘nggi ...shul yahudiy va armanlarga teng tijorat va birligimiz bormi? Yo‘q, yo‘q, yo‘q..!” Aytish kerakki, ritorik savollar vositasida o‘rtaga tashlangan bunday “hasbi hol” jadidlar uchun xos bo‘lib, o‘zlarining xar bir chiqishlarida o‘z ayanch ahvollaridan qayg‘urish orqali millat qiyofasini isloh etishga tirishishgan. Maqolada mazkur muammoni yechish yo‘li ilm-fan va madaniyatni ko‘tarish ekani kayd etiladi.

Shu sondan o‘rin olgan “Turklik jarayoni” maqolasi ham e‘tiborga munosib. Publitsist Muhammad Said bu maqolasida 1917-18 yillarda turk xalqlari boshiga tushgan kiyinchiliklarni bayon kilar ekan, bunga ularning birlashib harakat qilmaganini sabab qilib ko‘rsatadi. Umuman olganda, “Turk so‘zi” gazetasida shunga o‘xshash turkiy xalqlarni birlikka chakiruvchi maqolalar ko‘plab bosilgan.

Gazetaning “Adabiyot” ruknida berilgan g‘azallar ham publitsistik ruhiyati bilan diqqatga sazovor. Fondda mavjud sonlarning ikkitasida 2 ta g‘azal bor. Ulardan biri “Dorilfunun uchun” deb nomlangan. Muallifi Baxrom Xidris deb ko‘rsatilgan. Ma‘lumki, Mahmudxo‘ja Bexbudiy boshchiligida qator jadid ma‘rifatparvarlari 1918-yilning 12-may kuni “Turkiston xalq dorilfununi”ni ochishga muvaffaq bo‘ladilar. Bu dorilfunun hozirgi Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining “bobokaloni”dir. Jadidlar yaxshi anglardilarki, millatni uyg‘otishning bosh vositasi ilm-ma‘rifat, dorilfunun esa Turkiston xalqlariga ma‘rifat ziyosini taratuvchi mayoq vazifasini bajarishi kerak edi. G‘azalda xam shu mazmun va maslak aniq ifoda etilgan:

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“G‘ofil o‘lmangiz yoronlar, ochilur Dorilfunun,
Tabriklang, g‘ayrat eting, ilm o‘rganing millat uchun!
Fan kerak, g‘ayrat kerak, jahd va jadal kilmoq kerak,
Tashlangiz g‘aflat ila tanballigingiz bus-butun...”

She’rda o‘tkir nigoh va norozilik alanga olayotganining nishonalari bor. Bunday publitsistik pafosga qaraganda, “Turk so‘zi” milliy talantlarni tarbiyalovchi ijodiy maskanga ham aylangan ko‘rinadi.

“Turk so‘zi” gazetasida Muhammad Said, Baxrom Xidrisdan tashqari Tuyg‘un ham o‘z maqolalari bilan ishtirok etib turgan. Gazetada katta hajmdagi, xatto bir necha sonlarga cho‘zilgan maqolalar uchraydi. Masalan, “Turklik jarayoni”, “Fransiya inqilobi natijalari”, “Yashamoq orzusi”, “Yana intizor” kabi maqolalar shular jumlasidan. Gazetaning har soni so‘nggi 4-sahifasi xabarlar uchun ajratilgan. Bu xabarlar “Doxiliy xabarlar” (mahalliy), “Xorijiy xabarlar” (tashqi) tarzida ruknlashtirilgan. Shuningdek, e‘lon va reklamalar ham o‘rin olgan. Fondda saklanayotgan har to‘rt sonida “Xalq dorilfununi” gazetasi chop etila boshlagani va unga obuna bo‘lish shartlari bayon etilgan e‘lon bor. Ma’lumot o‘rnida aytish kerakki, “Xalq dorilfununi” gazetasi 31-maydan Turkiston xalq dorilfununining nashri afkori sifatida chiqqa boshlagan. Demak, bu gazeta hozirgi “O‘zbekiston Milliy universiteti” gazetasining tarixiy negizidir. “Turk so‘zi” bu voqeani ham millat uchun muhim sanab, o‘z sahifalarida muntazam yoritib borishga intilgan.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, “Turk eli” gazetasi o‘zining qisqa faoliyatida “Turon” va “Kengash” gazetalari uslubi, publitsistik ruhi va yo‘nalishini munosib davom ettirgan. Sahifalarida Turkiston xalqlari hayotining har bir jabhasida yuz berayotgan o‘zgarish va istibdod zulmini teran yoritib borgan. “Turk so‘zi” gazetasi ham Turkistonning 1917-18 yildagi hayotida nimaiki sodir bo‘lsa, bariga munosabat bildirishga, kamchilik va muammolarni olib chiqishga harakat qildi. Gazetalar publitsistikasi va uslubiga ta’sir etgan omillarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- Turkiston xalqlari sillasini quritayotgan Birinchi jahon urushi va uning salbiy oqibatlari, o‘lkada yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzul;
- fevral va oktyabr to‘ntarishlari; pirovardida turkiy xalqlar xayotida bo‘lgan o‘zgarishlar, inkiloblarning Turkistonga ko‘rsatgan ta’siri;
- 1917-yil 27-noyabrda Qo‘qonda tashkil etilgan va shu kunni Fitrat “milliy laylatul kadrimiz” deb ulug‘lagan Turkiston Muxtoriyati, uning dastur va nizomlari, muxtoriyat mas’ullarining federatsiya olish uchun sa’y- harakatlari va uning bolsheviklar tomonidan qurolli barbod etilishi;
- 1918-yil 12-mayda Turkiston xalq dorilfununi (hozirgi O‘zbekiston Milliy universiteti)ning ochilishi va ish boshlashi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Do‘stqorayev B. O‘zbekiston jurnalistikasi tarixi (1-qism. 1870-1917 qil noyabr). – T.: G‘afur G‘ulom, 2009. – 380 b. Мелибоев А. Публицистикада давр руҳи ва ижтимоий талқин. -Т.: Фафур Фулом, 2011. – 144 б.
2. Sirojiddin Sotvoldiev. (2023). Dictionaries of "musallas" place in arabic lexicography. Innovative Development in Educational Activities, 2(11), 356–365.
3. Sotvoldiyev, S. M. o‘g‘li. (2023). Arab leksikografiyasida manzuma musallaslarni tadqiq etishning o‘ziga xosliklari. Innovative development in educational activities, 2(23), 474–478. Sirojiddin Sotvoldiyev Maxammaddin o'g'li. (2023). Ibn molik hayoti va uning arab tilshunosligida tutgan o'rni. Innovative development in educational activities, 2(11), 444–453.
4. Sotvoldiev, S. (2022). Principles of composition of scientific-critical text of ibn sayyid's dictionary" Al-musallas". Thematics Journal of History, 8(1).
5. Sotvoldiyev, S. (2024). Arab matbuotidan tarjimalar tahriri: sarlavha ansambli va iqtiboslar tarjimasiga nisbatan muharrir bahosi. models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 3 (30), 42-46

JADID ADABIYOTSHUNOSLIGIDA POETIKA MASALASIGA OID YANGI QADAMLAR

Saidmurod XOLBEKOV
O‘ZJOKU o‘qituvchisi

В данной статье речь пойдет о новом искусстве, возникшем на фоне критики начала XX века и мнений исследователей более позднего периода.

***Ключевые слова:** поэтика, повторение звука, аллитерация, тавзе’, новое художественное средство.*

***Summary:** This article will focus on the new art that emerged against the background of criticism of the beginning of the XX century and the opinions of researchers of a later period.*

***Keywords:** poetics, repetition of sound, alliteration, tavze’, a new artistic medium*

XX asr boshlarida yashab ijod qilgan adabiy tanqidchi Vadud Mahmud “Bu kungi she’rlarimiz va san’atkorlarimiz” maqolasida shunday yozgan edi: “Ko‘ringiz Navoiy nima qilg‘on? Majnunning g‘aminging tasvirida: Ko‘ngliga o‘guldi ko‘hi anduh, Anduhi yig‘ildi ko‘h to ko‘h. Shu baytda “o” tovushining ugultisi, “g”ning gumburlashi, “h”ning sochilib ketishi va bu tovushlarning takrori haqiqatan tog‘ning yiqilib, ustiga sochilib, maydalanib, ketishiga, yiqilib daralarning to‘lub, baqirib ketishiga o‘xshamaydirmi?” [1, 90] Vadud Mahmudning Navoiy bayti asosida o‘tkazgan tahlilini adabiyotshunos olim Bahodir Karimov alliteratsiya (sharq mumtoz poetikasida “tav’ze”) hodisasi ekanligiga e’tibor qaratadi. Sayqaliyning “Ravzat ush-shuhado” asarida quyidagi tasvir uchraydi. Qiror erdi, qaro kunlar qilib ul, Qalam qoshi qarolar bo‘ldilar tul. [2, 37] Keltirilgan parchada “qalam qoshi” so‘zi tashbihi muyaqqad bo‘lib, unda yana “q”, “r”, “l” harflaridan alliteratsiya singari tovushlar takrori natijasida muhoraba sahnasidagi jang shovqini [qilichlarning qarsillab urilishi (“q”), kamonu nayzalarning tanlarga g‘arqillab sanchilishi (“r”) va o‘limga yuzlangan jangchilarning yuztuban yiqilishi (“l”)] eshiltgandek bo‘ladi. Bu o‘rinda Sayqaliyning tasvirdagi mahoratini sezish qiyin emas.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

To‘g‘ri, tavze’da tovushlarning takrori muhim ahamiyatga ega. Hodisaning mohiyatiga e‘tibor berilsa, tavze’ deb atash ham noto‘g‘ri bo‘lmaydi. Navoiy va Sayqaliydan keltirilgan baytlardagi tovushlar takrori oddiygina tavze’ bo‘lib qolmasdan, tasvirlanayotgan voqyeani ko‘z o‘ngingizda gavdalanantira olish, nafaqat gavdalanantirish, balki yuz berayotgan hodisani “eshittira olish” xususiyati bilan ham ajralib turadi. Tog‘larning toshlari maydalanib sochilib ketishi (Navoiy), qilichlarning qarsillab urilishi, jangchilarning holati tasvirini ham berishi (Sayqaliy) uning yangi badiiy tasviriy vosita sifatida ko‘zga tashlanadi. Mazkur badiiy san‘at mohiyatiga nazar solinsa, faqat bir tovushnigina emas, balki bir necha tovushlarning takroridan yuzaga kelishiga e‘tibor qaratish lozim. Mazkur badiiy san‘at mohiyatiga nazar solinsa, uning o‘ziga xos xususiyati: a) alliteratsiya kabi faqat bir tovushnigina emas, balki bir necha tovushlarning takroridan yuzaga kelishi; b) o‘sha tovushlar takroridan aks ettirilayotgan voqyeaning tasviri nafaqat o‘zi ko‘z o‘ngingizda namoyon bo‘ladi, balki bo‘lib o‘tayotgan voqyeaning ovozi ham eshitilishi kuzatiladi. Vadud Mahmudning ushbu tanlangan asarlarini nashrga tayyorlagan Bahodir Karimov tomonidan amalga oshirilgan keyingi ilmiy kuzatishlar, xususan “Nasrdagi nazokat” deb nomlangan maqolada yozuvchi Xayriddin Sultonovning “Ko‘ngil ozodadur” qissasi tahlili jarayonida ham Vadud Mahmudning yuqorida keltirilgan kuzatishlari ta’siri borligini sezish qiyin emas: “G‘ulom Qunduz bilan tanishgan, uni har kuni dorilfunun yo‘laklarida kutishga odatlangan. Yozuvchi Qunduzning boshqalarga o‘xshamagan tabiati, latif nazokatini G‘ulom tilidan shunday beradi: “Farang-rumo bo‘limidagi hoyu-havaslar, yolg‘on hashamlar unga zig‘ircha ham yuqmagan edi, qiz bola boshi bilan bu ohangrabo ta’siridan musaffo qolgani meni mudom hayratga solardi”. Bu ko‘chirmaning ma’lum qismida “b” tovushining, umuman, gapning o‘zida “h” tovushining hukmronligi seziladi. “H” tovushining talaffuzida mayinlik, noziklik, har tomonlama go‘zal qizlarga xos latofat bor. Tovushdagi o‘sha xususiyat Qunduzning tabiati bilan uyg‘unlashib ketgan” [2, 509]. Bir suhbatda adabiyotshunos olim Vahob Rahmonov badiiy san‘atlar rivoji to‘g‘risida gapirib, o‘zi ham bir qancha badiiy san‘atlar ijod qilganligi haqida aytgan edi. Lekin

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qaysilari ixtiro ekanligi “She’r san’atlari” kitobining hiech bir o‘rnida qayd etmagan. Bu olimning o‘ziga xos kamtarligi deyish ham mumkin. Lekin, shu o‘rinda qayd etish kerakki, o‘z davrida Zahiriddin Muhammad Bobur ham aruz vaznining ba’zi bahrlari o‘zining ixtirolari (“muxtare”) ekanligini qayd etib, bahrga munosib maxsus baytlar ijod qilgan edi. Bu nokamtarlik emas, balki o‘ziga xos ijodiy jasorat, o‘zini hurmat qila bilish hamdir deb aytish mumkin. Olimning ilmga qo‘shgan hissasini o‘zi ham aytib ketmasa, yillar to‘zonida, varaqlarning bargdek sovrilib ketishi bilan yo‘qlikka mahkum bo‘lib ketishi mumkin. shuning uchun ham ixtiro ekanligini e’tirof qilish ham kerak, deb hisoblaymiz. So‘zimiz isboti sifatida yana bir fakti keltiramiz. Yoqubjon Is’hoqovning “So‘z san’ati so‘zligi” risolasida “Tashobih ul-atrof” badiiy san’ati haqida so‘z yuritib, uning bir qadar murakkab so‘z san’ati ekanligini, shu boisdan Alisher Navoiy asarlarida ham kam uchrashini aytadi va: “Mumtoz poetikaga doir qator asarlarda, chunonchi, “Talxis ul-miftoh” (Sakkokiy asari asosida, XIV asr), “Tarjimon ul-balog‘a” (XI asr), “Hadoiq us-sehr fi daqoiq ush-she’r” (XII asr), “Aruzi Humoyun” (XV asr), “Jam’i muxtasar” (XV asr), “Rahnamoi adabiyoti forsiy” (XX asr), “San’ati suxan” va “Lug‘ati istilohoti adabiyotshunosiy” singari kitoblarda nima uchundir (Ta’kid bizniki. – S.X.) bu san’at haqida ma’lumot berilmagan. Tashobih ul-atrof to‘g‘risidagi ma’lumot va bu san’at qo‘llanilgan forsiy she’rlardan namunalarni faqatgina Sayid Muhammadrizo Doyi Jovidning “Zeboihoi suxan yo ilmi bade dar zaboni forsi” (Isfahon, 1956) nomli asarida uchratamiz. Biroq bu muallif o‘z tadqiqotlarida qaysi manbalarga asoslanganini ko‘rsatmaydi (Ta’kid bizniki. – S.X.)” [4, 89].Balki, V.Rahmonovga o‘xshab Doyi Jovid tashobih ul-atrofni ixtiro qilib, risolasida uning “muxtare”ligini qayd etmagan bo‘lsa, ehtimol.

Lekin Sobir Sayqaliy “Ravzat ush-shuhado” dostonidan keltirilgan jang tasviri parchasida, Navoiy baytidagi tasvirlarda badiiy tasviriy vositasi bo‘lgan tavze’ning bir differensiatsiyasi ekanligini kuzatish mumkin. “Differensiatsiya” so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da (lot. differentia – ayirma, farq; farqlanish) Bir butun narsaning turli qismlarga, shakllarga, bosqichlarga ajralishi, bo‘linishi, tabaqalanishi; butunning

qismlarga o‘zaro farqlash, ajratish, tabaqalash” deb izohlangan [5, 63]. Mazkur o‘rinda Navoiy hamda Sayqaliy asarlaridan keltirilgan parchada badiiy san‘at turi bo‘lgan tavze‘dan ajralib chiqqan yangi bir badiiy san‘at to‘g‘risida qarashlarimizni o‘rtoqlashishni lozim topdik. Mazkur she‘riy san‘at rus she‘riyatida, xususan, Andrey Usachyovning “Shurshaщaya pesnya” she‘rida ham mazkur she‘riy san‘at turidan unumli foydalanilgan. Undagi tasvirga e‘tibor berilsa, she‘rdagi “sh” tovushidan, ba‘zi o‘rinlarda uning bir necha bor takrorlanib kelishidan shitirlagan qamish sadosidan, shildiragan suvlarning nafis sasidan, yomg‘irning shig‘irlagan inja tovushidan katta polotno singari yaxlit manzara ko‘z o‘ngingizda namoyon bo‘ladi:

Шуршат осенние кусты,
Шуршат на дереве листы.
Шуршит камыш,
И дождь шуршит,
И мышь, шурша,
В нору спешит.
А там тихонечко шуршат
Шесть шустрых маленьких мышат...
Но все вокруг возмущены:
– Как расшуршались шалуны!
Шуршат на малышей кусты.
Шуршат им с дерева листы.
Шуршит рассерженный камыш.
И дождь шуршит,
И мама-мышь,
Весь лес шуршит им:
– Шалуны, Не нарушайте тишины!
Но их не слышат шесть мышат.
Давно мышата не шуршат.

Они легли пораньше спать,
Чтоб не мешать Большим шуршать! [6]

Bu she'riy san'atning bir turi sifatida fanga olib kirish kerak, deb o'ylayman. Va uning nomini "tavze'i mohirona" "mohironalik bilan aytilgan tavze" degan nom berilishni taklif qilaman. Bahodir Karimovni go'yoki inkor qilgandek bo'lib qolyapman. Bu yerda falsafadagi inkorni inkor qonuni yuzaga kelgandek (balki bir hisobdan bu to'g'ridir) bo'lib ham qolmoqda. Lekin B.Karimov biz, talabalarga o'tgan "Adabiyotshunoslik metodologiyasi" darslarida olim kishi qanday qilib o'z metodini yaratishi mumkinligi haqida gapira turib bir misol keltirgan edi. Maktab yaratgan olimlar o'qib-o'rganishlari, izlanishlari davomida o'z "doira"sini yaratishi, undan keyingi olimlar o'sha doira yoniga yana bir doirani qo'shishlari, bu hodisani keyingi avlod olimlari salafaridan o'rgangan holda yuzaga keltirishi mumkinligini va bir kun kelib siz ham oldingilarning merosini o'rgana borib, o'z doirangizni (metodingizni, maktabingizni) yaratishingiz mumkin degandilar. Bu fanlarning o'z taraqqiyoti davomida yangi bir tarmoqlarni yuzaga keltirishi kabi jarayonni ham esga tushiradi. Bu dastavval g'alati tuyulishi ham mumkin. Lekin davrlar o'tib unga o'z javobini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vadud Mahmud. Tanlangan asarlar (Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi B. Karimov). – Toshkent: Ma'naviyat", 2007. – B. 90.
2. Sobir Sayqaliy Hisoriy. Ravzat ush-shuhado. – T.: Movarounnahr, 2004. – B.37.
3. Karimov B. Nasrdagi nazokat // O'zbek adabiy tanqidi ("XX asr adabiyotshunosligi" antologiyasi. 1-kitobi). – Toshkent: "TURON-IQBOL", 2011. – B. 509.
4. Yoqubjon Is'hoqov. So'z san'ati so'zligi. – Toshkent: ZARQALAM, 2006. – B. 89.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-jild. – Toshkent: O'zME, 2006. – B. 63.

6. Andrey Usachev. Shurshashhaya pesnya. Istochnik: [http:// rustih.ru/andrej-usachyov-shurshashhaya-pesnya/](http://rustih.ru/andrej-usachyov-shurshashhaya-pesnya/)

JADID MATBUOTI DAVRIDA AHOLI TIBBIY MADANIYATINING IJTIMOIY HAYOTDAGI ROLI

Qurbonova Gulruxsor
O‘zJOKU, 3-bosqich maqsadli tayanch doktoranti

“Madaniy davlatning barcha fuqarolari ma’rifatning porloq ziyosiga intilmog’i kerak. Madaniyat ziyosiga yo‘l ochmoqning eng yaxshi omili matbuotdir”

M.Behbudiy

Jadidchilik jahon ijtimoiy va milliy qadriyatlarga asoslangan oqim bo‘lib, O‘rta Osiyo mahalliy tub aholisi manfaatlariga javob bergan va ijtimoiy taraqqiyotning pishib yetilgan ehtiyojlarini to‘la qondira oladigan harakat sifatida shakllandi. Jadidchilik ma’rifat-parvarlikdan kuchli siyosiy harakatgacha bo‘lgan murakkab rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Jadidlarning ma’rifatparvarlik mafkurasi ijtimoiy jihatdan ancha boy va rang-barang bo‘lganligi mazkur tadqiqotda yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ma’rifatparvarlik, ommaviy madaniyat, profilaktik, epidemiya, progressizm, novatorlik, prinsip, global, BMT.

Jadid matbuotining shakllanishidagi o‘ziga xos xususiyatlari hamda zamonaviy o‘zbek matbuoti shakllanishida jadid matbuotining o‘rni va roli muhim ahamiyatga egadir. Demak, jadidlarning matbuot sohasida muayyan bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lganliklari va mazkur sohani rivojlantirishga alohida e’tibor berganliklari o‘rinlidir. “Jadidlar millatni, Vatan saodati, uning baxti va ravnaqi, millat taraqqiy topishi, yurt ozodligi uchun fidoiylilik ko‘rsatishga da’vat etgan edilar” – Timur Kocaoğlu fikrlarida shunday bayon qilgan edi.

Alohida ta’kidlash joizki, XIX asr oxiri, XX asr boshlarida Turkiston hududida insonlar muhtojligini qondira oladigan va davolash-profilaktik va epidemiyaga qarshi yordam ko‘rsata oladigan shifokorlar va tibbiy ta’lim tizimi umuman bo‘lmagan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Turkiston Avtonom Respublikasi, keyinchalik O‘zbekiston Respublikasiga yevropa ilmiy tibbiyoti asoslarini biladigan maxalliy aholidan shifokorlar tayyorlash va o‘qitish tizimini yaratish hayotdek zarur edi¹⁹⁵. Chunki, aholi salomatligi va sog‘lom muhit shakllanishi eng muhim masalalardan biri hisoblangan.

Turkistonliklarning tibbiyotga bo‘lgan ishonchi tezda shakllanmadi va ulardan doim zaxira sifatida milliy tizimdan foydalanish imkoniyati saqlanib qoldi. Bu zaxira ko‘rinishi esa xalqni yangi tizimga nisbatan ishonchsiz va ayrim o‘rinlarda qo‘rquv aralash munosabatini shakllanishiga olib keldi. Bu esa, o‘lkaga kelgan shifokorlar ham hukumatning maqsadli siyosati yo‘lida xizmat qildi va ular o‘lka aholisiga barcha mustamlakachi davlatlarda bo‘lgani kabi past nazar bilan qaraldi¹⁹⁶. Turkistonda jadidchilik qisqa mavjudlik vaqtida ma‘rifatparvarlik faoliyati tufayli yangi usul maktablari yaratildi, mahalliy ziyolilarning ilg‘or qismi progressizm¹⁹⁷ va ma‘rifatni faol targ‘ib qildi.

Turkiston jadidlarining jamiyatni qayta shakllantirishga qaratilgan butun sa‘y-harakatlari chinakam novatorlik edi, tarixiy nuqtai nazardan esa bu faoliyat progressiv va ma‘rifiy ahamiyat kasb etardi. Jadidlarning dasturiy hujjatlarida birinchi galda e‘tibor jamiyatni boshqarish mexanizmlarini yaratishga qaratilgan edi. Milliy-hududiy muxtoriyatning asosiy prinsiplarini amalga oshirishga ko‘mak beruvchi mexanizm. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach siyosiy, tibbiy, iqtisodiy va madaniy sohalar qatori matbuotga nisbatan ham yangicha munosabat yuzaga keldi¹⁹⁸. Chunki jadidlar matbuoti to‘g‘risidagi haqiqatning tiklanishi ham bevosita milliy istiqlolning ro‘yobga chiqishi bilan uzviy bog‘liq.

Jahonda atrof-muhitni muhofaza qilish, global ekologik holatni barqarorlashtirish inson ongi, tafakkuri, aql-idroki, intellektual salohiyatiga bog‘liq ekanligi, tabiatga

¹⁹⁵ M. Radjabova ., XVIII-XIX asrlarda turkistonda tibbiyot muassasalarining ochilishi va ularning ahamiyati. Toshkent, 2019. – B.22.

¹⁹⁶ Tarjimon gazetasining 1912 yil noyabr dekabr soni va 1913 yil 1-soni.

¹⁹⁷ <https://www.uzanalytics.com/tarix/7171/#ftn37>

¹⁹⁸ Alimova D. Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyati va jadidlar tafakkuri // Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash. – Toshkent: Universitet, 1999. – B.35 – 52;

nisbatan yuksak madaniyat va dunyoqarashni shakllantirish, geomadaniyat va shaxsiy gigiena, tabiiy muvozanatni buzmaslik to‘g‘risidagi qarashlarini qayta ko‘rib chiqish dolzarb muammoga aylandi. BMT bosh kotibi Antoniu Guterrish dunyo “tabiatga qarshi urushni” to‘xtatishi va iqlim o‘zgarishi bilan kurashish uchun o‘zida ko‘proq siyosiy iroda topa olishi lozim. Uning ta’kidlashicha, tabiatga qarshi urushni to‘xtatishning imkoni bor. Bunday vaziyatda ilm-fan oldida yangicha tadqiqotlar, yondashuvlar va konsepsiyalar yaratish vazifalari yuzaga chiqmoqda. Tarixiy taraqqiyot davomida insoniyat tabiatni sevish, uni asrab-avaylashdan iborat ma’naviy-axloqiy kamolotga da’vat etib kelgan.

Jumladan, umumjahon ekologik ma’naviy tafakkur rivojiga Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan buyuk mutafakkirlar dunyoqarashini ifodalagan ekologik mavzudagi ma’naviy merosi ham bunga ulkan hissa bo‘lib qo‘shilganligi tarixiy haqiqatdir. Insonning ekologik tafakkur tarzi u yashab turgan mintaqaning tabiiy-geografik shart-sharoitiga, turmush maromiga va mavjud jamiyat kishilarining tabiat to‘g‘risidagi dunyoqarashi hamda unga bo‘lgan munosabatlari bilan uzviy bog‘liqdir. Jadidchilik harakati va uning yetuk vakillari tomonidan atrof-muhit, tabiatga oqilona munosabatni shakllantirish, tabiatni asrashga doir qarashlari, milliy tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish, avaylab-asrash o‘rniga uni talon-toroj etish siyosati qo‘llangani haqli ravishda qoralanganini alohida ta’kidlash lozim.

Jadidlar e’lon qilgan manbalarda madaniyat masalasiga taalluqli qarashlar ham muhim o‘rin tutadi. Masalan, o‘tgan asrning boshlaridayoq yangi bosh ko‘tarayotgan ommaviy madaniyat tahdidining real xavfidan o‘z davri voqealari jarayonini sinchkovlik bilan kuzatib borgan jadidlarning xabardor bo‘lgani, xabardor bo‘libgina qolmasdan boshqalarni ham hushyorlikka chaqirganini aytib o‘tish lozim. Jumladan, Fitratning 1918-yilda «Hurriyat» gazetasida bosilgan «Turkistonda ruslar» maqolasida shunday yoziladi: «Bir kishining miyasig‘a chog‘irning qanday ta’siri bor esa, bir millatning miyasig‘a daxi saltanat va madaniyat ichgusining shundayin ta’siri bor. Saltanat, boylik va madaniyat ichgulari bizning miyamizni buzdi, bizni mast etdi, qo‘limizdag‘i saltanat

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qilichi bilan madaniyat daftarini bir yonga qo‘yib safoat cholg‘ularini oldiq. Urdik, choldik, ichdik, yiqildik, yondik va shunlar uchun bir-birimiz bilan urushdik. Mana shu chog‘larda edikim: Rusiya davlati bizning o‘lkalarimizni kelib bosdi. Ortuq biz Turkiston turklari Ovrupa madaniyati tashiguvchi bo‘lg‘an rus millatig‘a yo‘liqg‘an edik. Madaniy ruslar bilan qorishib unlarning dalolati ila Ovrupaning madaniy va ijtimoiy usullaridan ta’sir olmog‘imiz kerak edi¹⁹⁹». Biz jadidchilik qarashlarini yangi g‘oyalar bilan o‘stirmog‘imiz lozimdir. To‘g‘ri, insoniyat rivojlanishi keskin darajada o‘tib bormoqda, biroq maqsad bir, fikrlar bir, yondashuv bir demak, faqat birlashmoq lozim, birlashuv bu eng katta kuchdir. Biz shunday kuchli va mustahkam, ziyoli, bilim tafakkuri keng bo‘lgan mustahkam davlat poydevorini barpo etgan jadidlar avlodlarimiz.

O‘zbek jadid adabiyotining peshqadam vakillari Behbudiy, Hamza, Fitrat, Cho‘lpon va Abdulla Qodiriy ijodida garchand Ibrat, Furqat, Muqimiy, Ahmad Donish singari ustozlarning ma’rifatparvarlik g‘oyalari etakchilik qilgan bo‘lsa-da, bu g‘oyalarning ular ijodida xalq va mamlakat taqdiri ila uzviy bog‘lanib ketgani bilan farqlanadi. Jadid shoir va yozuvchilarning asarlarida ifodalangan ma’rifatparvarlik g‘oyalari erk va hurriyat g‘oyalari bilan, mustaqillik uchun kurash g‘oyalari bilan tutashib ketgan. Jadid yozuvchilari ijodidagi ma’rifatparvarlik g‘oyasining sig‘imi benihoya kengdir.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida xorijiy mamlakatlarga borib, u yerdagi ijtimoiy, madaniy-ma’rifiy sohalarda erishilgan yutuqlarni ko‘rib kelgan vatandoshlarimizning xotiralari yoki shu mamlakatlardan Turkistonga olib kelingan ijtimoiy-madaniy g‘oyalar, adabiyot va san’at namunalari o‘zbek jadidchilik harakati va adabiyotining shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Shunday qilib, birinchidan, mustamlaka Turkistondagi tarixiy, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy sharoit, ikkinchidan, o‘zbek ma’rifatparvarlik adabiyoti namoyandalarining taraqqiyparvarlik g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan asarlari, xorijiy mamlakatlarga borib, qardosh xalqlarning iqtisodiy va madaniy hayoti bilan tanishgan sayyohlarning xotiralari,

¹⁹⁹ A. Fitrat. Tanlangan asarlar, Dramalar, publitsistik maqolalar, Toshkent:Ma’naviyat. 1918.

uchinchidan, Turkiston bilan xorijiy dunyo o‘rtasida ijtimoiy-madaniy aloqalarning o‘rnatilishi, to‘rtinchidan, Turkistonga Qrim, Turkiya va Volga bo‘yidan ma‘rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik va islohotchilik g‘oyalarining kirib kelishi, beshinchidan, Turkistonda milliy matbuot va teatrning tug‘ilishi XX asr boshlarida biz yashayotgan zaminda jadid adabiyotining maydonga kelishida asosiy manbalar bo‘lib xizmat qildi deb ta‘kidlagan edi akademik olim, Naim Karimov. Haqiqatdan, ham inson o‘z tarixi va madaniyatini kengroq anglab yetishi uchun bilim tafakkuri boy bo‘lishi, sog‘lom fikrlashi, o‘z ilmiy salohiyatiga ishonishi jamiyat ertangi kuni rivojlanishidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, jadidchilik milliy ozodlik kurashi jarayonida yuzaga kelgan, o‘zbek halqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy madaniy harakat bo‘lganligi bilan ajralib turgan. Ularning dunyoqarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma‘rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g‘oyalar yetakchilik qilgan. Jadid ziyolilari erk, istiqloлга erishish uchun milliy ongini o‘stirish zarurligini payqadilar. Shu ma‘noda ularning g‘oyalaridan va hayotiy pozitsiyalaridan foydalanish muhim vazifalardan hisoblanadi. Jadid matbuotida ozodlikka, mustaqillikka qon to‘kishlarga olib keluvchi turli to‘polon, qirg‘in-barot urushlar bilan emas, balki aholining savodini chiqarish, o‘z milliy madaniyatini shakllantirish, adabiyoti va sa‘natini yuksaltirish, aholi salomatligiga befarq qaramaslik, tibbiy madaniyatini o‘stirish ularning ma‘rifatini ko‘tarish orqali qaramlikdan qutulish g‘oyalari ilgari surilgan. Mazkur g‘oyalarni hozirgi zamon ruhiyatiga moslashtirgan holda rivojlantirish oliy maqsadlardan biri bo‘lmog‘i muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M. Radjabova. “XVIII-XIX asrlarda turkistonda tibbiyot muassasalarining ochilishi va ularning ahamiyati”. Toshkent, 2019. – B.22.
2. Tarjimon gazetasining 1912 yil noyabr dekabr soni va 1913 yil 1-soni.

3. Alimova D. “Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyati va jadidlar tafakkuri // Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash”. – Toshkent: Universitet, 1999. – B.35 – 52;
4. Zaleskaya, Yu.I. “Управление процессом формирования экологической культуры личности”. – 2008. – № 4.–В. 12-16.
5. A. Fitrat. Tanlangan asarlar, Dramalar, publitsistik maqolalar, Toshkent: Ma’naviyat. 1918.
6. <https://www.uzanalytics.com/tarix/7171/#ftn37>

“ALEM-IN NISVAN” – ILK AYOLLAR JURNALI VA UNING JADID MATBUOTIDAGI O‘RNI

Mahzuna Kamalova
O‘zJOKU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola XX asrning boshlarida jadid matbuotida chop etilgan birinchi ayollar jurnali "Alem-i Nisvan"(Ayollar dunyosi) faoliyatiga bag'ishlangan. Unda asosan jurnal tashkil qilinishining o'sha davr uchun zarurati, jamiyatda xotin-qizlar huquqlari bilan bog'liq muammolar, xususan, ta'lim olish, hunar o'rganish, jamiyat ijtimoiy-madaniy hayotida ishtirok etish orqali ularning mavqeini oshirish masalalari tadqiqiga bag'ishlangan.

Maqolada “Alem-i Nisvan” jurnalining ta’sis etilishi, ilk sonlari, muharrirlari, nashrning o’sha davrdagi o’rni va ahamiyati haqida izlanishlar olib borildi. Jadidlar harakati y’o’lboshchisi Ismoil Gaspirali va uning qizi “Alem-i Nisvan” jurnalining ilk muharriri Shafiqa Gaspirali faoliyati haqida to’xtalib o’tilgan. Shunigdek, jurnal sahifalaridan o’rin olgan ayrim mavzular tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *“Alem-i Nisvan” jurnali, jadid matbuoti, Ismoil Gaspirali, Shafiqa Gaspirali, “Tarjimon” gazetasi.*

«Алем-и Нисван» («Женский мир») — первый женский журнал в современной прессе. В начале 20 века это издание, направленное прежде всего на решение женских проблем и повышение их статуса в обществе, посвящено вопросам образования женщин, их участия в социокультурной жизни и экономико-политических процессах.

В статье проведено исследование о процессах создания журнала «Алем-и Нисван», его первом выпуске, редакторах, первоначальной программе и значении издания. Были проанализированы некоторые темы с его страниц. Путем анализа были обсуждены взгляды Исмаила Гаспирали, известного своей идеей «Единства в языке, мысли и работе», а также творчество его дочери Шафики Гаспирали. В джадидской прессе появился журнал «Алем-и Нисван», издаваемый под редакцией ведущего представителя джадидов Шафики Гаспирали и ее дочери.

Ключевые слова: *Журнал «Алем-и Нисван», джадидская пресса, Исмаил Гаспирали, Шафика Гаспирали, газета «Тарджумон».*

Abstract. "Alem-i Nisvan" (Women's World) is the first women's magazine in Jadid press. At the beginning of the 20th century, this publication aimed primarily at solving women's problems and raising their status in society, is devoted to the issues of women's education, their participation in socio-cultural life and economic-political processes.

In the article, research was conducted about the processes of establishment of "Alem-i Nisvan" magazine, its first edition, editors, initial program and the importance of the publication. Some topics from its pages were analyzed. Through analysis, the views of Ismail Gaspirali, who is known for the idea of "Unity in language, thought and work" and the work of his daughter Shafika Gaspirali, were discussed. "Alem-i Nisvan" magazine, published under the editorship of Shafika Gaspirali, the leading representative of the Jadids and her daughter, has been revealed in the Jadid press.

Key words: *"Alem-i Nisvan", Jadid press, Ismail Gaspirali, Shefika Gaspirali, "Tarjimon" newspaper.*

Kirish

XIX asr oxirida ma’rifatparvarlik g’oyalari asosida vujudga kelgan jadidchilik harakati boshqa ijtimoiy muammolar qatorida ayollar muammolarini hal etish, jamiyatda ularning mavqeini oshirishni maqsad qilgan. Jadidlar xotin-qizlarning ijtimoiy mavqeini oshirish jamiyatning moddiy va ma’naviy rivojlanishi asosi deb hisoblaganlar. Jadidchilik harakatining yo’lboshchisi Ismoil Gaspirali (1851-1914) birinchilardan bo’lib xotin-qizlar ta’limi tashabbusi bilan chiqqan. Ismoil Gaspirali o’zi asos solgan “Tarjimon” gazetasida ayollar huquqlari mavzusida muntazam maqolalar yozgan va ayollar uchun “Alem-i Nisvan” (Ayollar dunyosi) jurnali faoliyatini yo’lga qo’ydi. Bu nashrga qizi, ham izdoshi Shafiqa Gaspirali (1886-1975) ni muharrir etib tayinlaydi. Gaspirali bu bilan jadidchilik harakatida ayollarning ishtirokini yo’lga qo’ygan. Gaspiralining fikricha, jamiyat me’morlari ayollardir, agar ayollar johil bo’lib qolsa, millat ham johil bo’lib qoladi. U o’zining 1903 yilda nashr etilgan “Ayollar” sarlavhali maqolasida ayollarning ijtimoiy qadriyatlarini va ularning ahamiyati haqida shunday yozadi:²⁰⁰

“Bundan buyon inson dunyosining yarmi ayollar bo’lsa-da, ro’zg’or, rohat va baxt nuqtai nazaridan ayolning naqadar muhimligi tushuniladi. Agar ayollar yomon deb hukm qilinsa, dunyoning yarmi yomon deb hukm qilinadi. Agar ayollar yosh deb hukm qilinsa, dunyoning yarmi qari deb hukm qilinadi. Agar biror shahar, viloyat, jamoa yoki millatning ayollari johil bo’lsa, jamiyat va ummatning aksariyati johil bo’lishi kerak.”²⁰¹

Gaspirali xotin-qizlarning ijtimoiy mavqeini oshirish, erkak va ayol tengligini ta’minlash haqidagi g’oyalarini amalga oshirishni o’zining oilasi va yaqinlaridan boshlaydi. Uning xotin-qizlarning ta’lim olishi va erkaklar bilan teng huquqqa ega bo’lishi haqidagi ma’rifiy va ilg’or qarashlarining aksini, avvalo, qizi Shafiqa Xonim bilan bo’lgan ota-qiz munosabatlarida, uni tarbiyalash tarzida ko’rish mumkin.

Shafiqa Gaspirali

²⁰⁰ Gaspirali, İ. (2019). Kadınlar. Y. Akpınar (Yay. haz.), *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eseleri: II*. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 321-s.

²⁰¹ Gaspirali, İ. (2019). Kadınlar. Y. Akpınar (Yay. haz.), *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eseleri: II*. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 323-s.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ismoli Gaspiraling qizi Shafiqa Gaspirali 1886 yil 21 noyabrda Bog‘chasaroy shahrida tug‘ilgan. Onasi qozonlik Akchuralar oilasidan Isfandiyorbekning qizi Zuhra Xonim turmush o‘rtog‘ining hammaslagi va qizining birinchi tarbiyachisi bo‘lgan. Oilaning to‘ng‘ich qizi Shafiqa Gaspirali maktabga borishdan avval o‘qish va yozishni o‘rgangan.

Uning iqtidorini ko‘rgan otasi Ismoil Gaspirali yangi ta‘lim usuli uchun tayyorlagan “Hoja-i Shibyon” kitobini qizi Shafiqaga bergan. U 5-6 yoshida otasidan harf o‘rganganidan so‘ng, ammasi Pembe Xonimning Qrimdagi birinchi Usul-i Jadid maktabida o‘qiydi. Rus tilini xususiy o‘qituvchilardan o‘rganadi. Ismoil Gaspirali qizi Shafiqani o‘ziga yordamchi sifatida tarbiyalaydi. Barcha uchrashuvlariga o‘zi bilan birga olib boradi, asarlarini, maqolalarini tahrir qildiradi. Shafiqa Gaspirali “Tarjimon” gazetasining nashr etilish jarayonlari, ruscha tarjimalaridan tortib pochta va tarqatish ishlarigacha bo‘lgan har bir bosqichida ishtirok etadi. Otasining taklifi va yordami bilan maqolalar yoza boshlaydi va ilk maqolasi 1903-yilda “Tarjimon”da chop etiladi. Shafiqa shu birinchi maqolasidayoq ayollar masalasiga to‘xtalgan. Keyingi maqolalarida boshqa ijtimoiy muammolarga ham to‘xtaladi. Masalan, u bir maqolasida tatarlarning qoloqligi va buning sababi haqida yozadi. Shuningdek, tatar xalq og‘zaki ijodiga oid qrim-tatar ertaklari, hikoyalari, maqollari, xurofotlari va shunga o‘xshash mavzularda ham maqolalar yozadi va chop etadi.²⁰²

Ismoil Gaspirali qizi Shafiqani “Alem-i Nisvan” jurnalining rahbari etib tayinlashining birinchi sababi, o‘zi avval yozgan “Arslon qiz” hikoyasi qahranmoni Guljamolga qiyoslaganidir. Ismoil Gaspirali tomonidan yozilgan ushbu hikoyada Shayx Izzat otaning qizi Guljamol obrazi o‘zi mustaqil oyoqqa tura oladigan, ijtimoiy jihatdan kuchli bo‘lgan ibratli ayol sifatida tasvirlangan. U qizi Shafiqani bu qahramonning hayotiy qiyosi sifatida ko‘radi.²⁰³

²⁰²Meral Demiryurek. Müslüman Türk Kadın Dergileri ve ‘Kadın Meselesi’ne Osmanlı ve Rus Emperyal Bakışları: Âlem-i Nisvan, Kadınlar Alemi, Kadın. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi İsmail Bey Gaspıralı Özel Sayısı Cilt 11, Sayı 4 (Aralık 2014),. 186-209 s.

²⁰³ Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.103-106 s.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shafiqa Gaspirali “Alem-i Nisvan”da turk va islom olamidagi ayollarning ahvolini tushuntirish bilan birga ayollarni jamiyatda faol bo’lishiga yordam berdi. U Rossiyadagi turkiy ayollar harakatining yetakchisi, Ozarbayjonning bosh vaziri Nesip Yusufbeylining rafiqasi bo’lgan. Shuningdek, Qrim respublikasida Kongress raisligi a’zosi, ikki muddat parlament deputati, bog’cha tarbiyachisi sifatida ham faoliyat yuritgan.

Shafiqa Gaspirali tomonidan Bog’chasaroyda nashr etilgan “Alem-i Nisvan” (“Ayollar dunyosi”)dan tashqari 1913-1917 yillarda Qozonda chiqqan “Suyum Bike” kabi jurnallar o’sha davr xotin-qizlarining yangi ovozi o’laroq paydo bo’lgan. Bu jurnallar faoliyatidan ko’rish mumkinki, jadidlar xotin-qizlar masalasiga alohida e’tibor berib, dunyoviy ishlarni bajarishda xotin-qizlar ham erkaklar qatorida teng ekanliklarini isbotlay olganlar.

“Alem-i Nisvan” jurnalining ta’ sis jarayonlari va dasturi

“Alem-i Nisvan” jurnali 1905 yilning oxirida Ismoil Gaspirali asos solgan “Tarjumon” gazetasiga ilova sifatida nashr etila boshlaydi. Jurnal muharriri etib maktabni endigina tamomlagan Shafiqa Gaspirali tayinlangan bo’lsada, unga Ismoil Gaspiralining o’zi bosh-qosh bo’ldi. Jurnalning chop etilishi rejalashtirilayotgani haqida birinchi marta “Tarjimon” gazetasining 1905 yil 13 yanvar sonida xabar berildi. 1905 yil 11 iyulda Ismoil Gaspirali ichki ishlar vazirligiga tatar tilida haftalik “Alem-i Nisvan” (Ayollar dunyosi) nomli jurnal chiqarish uchun ariza bilan murojaat qiladi. Uzoq davom etgan sa’y-harakatlar natijasida 1905 yil 3 noyabrda nashr etilishiga ruxsat olindi. Shuningdek, “Tarjimon” gazetasida “Alem-i Nisvan” jurnalining rus tilida “Jenskiy mir” nomi bilan nashr etilishi o’quvchilarga e’lon qilingan edi.

Jurnalning 1906 yil 37-son muqovasi logotipi yonida "Xonimlar dunyosi" iborasi paydo bo’lganligi uning ayollarga tegishli nashr ekanligidan darak beradi. U nafaqat Qrim tatarlari, balki butun Rossiya turklari tarixidagi birinchi ayollar jurnali hisoblangan. Jurnal mazmuni jurnal nomi ostida: “Bu turkiy haftalik rasmi jurnal bo’lib, unda adabiyot, sog’liqni saqlash ilmi, ta’lim va oilani boshqarish haqida so’z boradi”. "Yillik to’lov olti oy uchun uch rubl, to’rt oy uchun ellik kopeek va to’rt oy uchun bir rubl.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Nusxasi olti kopeek /Bog‘chasaroy shahri/ Muharrir va noshir Ismoil Gaspıralı; Mudira Shafiqa Yusufbekovning zavjasi” deb yozilgan edi.

“Alem-i Nisvan” jurnalida “Tarjimon”ning nashr tamoyillariga parallel nashr siyosati amalga oshirilgan. Jurnalda milliy o‘zlikni asrash, milliy birlik va hamjihatlik g‘oyasi maqolalarning bosh mavzusi bo‘lgan. Bu g‘oyalar bevosita “Alem-i Nisvan”da jurnaliga ham tegishlidir.

“Alem-i Nisvan” jurnalining dasturi quyidagicha:

(“Alem-i Nisvan”)

Bu ayollar uchun haftalik adabiy va ilmiy jurnal. Kelgusi yil boshida nashr etishni maqsad qilgan ushbu jurnalning dasturi quyidagi qismlardan iborat:

1) *Ayollarga xos davlat qoidalari va diniy qonunlar.*

2) *Uy xo‘jaligini boshqarish, bolalar ta‘limi va qishloq tibbiyoti haqida ma‘lumot va yangiliklar.*

3) *Kerakli rasm va shakllar bilan uy-ro‘zg‘or ishlari (tikuv, kashta tikish va boshqalar).*

4) *Yurtimizda va boshqa xalqlarda ayollarning ahvoli, turmushi fan va adabiyotda. Davlat ishlari va siyosatda mashhur xonimlarning tarjimalari va rasmlari.*

5) *Mukaddimat-i funun, axloqiy tamoyillar, hikoyatlar, she‘rlar, tarix va sayohatlar, kerakli suratlar bilan (Alem-i Nisvan.1905. Namuna soni).²⁰⁴*

Shunday qilib, “Alem-i Nisvan”ning mustaqil birinchi soni 1906-yil yanvar oyida tatar tilida nashr etiladi. Uning sahifalarida ayollar duch keladigan ta‘lim muammolari yoritiladi va bu borada tashlangan ijobiy qadamlar haqida muntazam xabarlar berib boriladi. Jurnal xotin-qizlar uyushmalari faoliyatiga ham keng o‘rin beradi. Tbilisida nashr etilgan va ayollar huquqlariga katta ahamiyat bergan “Mulla Nasriddin” jurnalidagi ayrim maqolalar “Alem-i Nisvan”da ham bosildi. Shuningdek, jurnal orqali kambag‘allarga yordam yig‘iladi: qizlar maktablariga o‘qituvchilar talab qilinadi.

²⁰⁴ Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.105 - s.

Bundan tashqari, jurnalda turli mamlakatlardagi ayollarning turmush tarzi, mashhur ayollarning tarjimai holi va portretlari, ilmiy kashfiyotlar va ixtirolar, yangiliklar va reklamalar joy olgan.²⁰⁵

“Alem-i Nisvan” jurnali bir yil davomida 1906 yil 24 mart - 29 dekabr oralig'ida, 1907 yil 30 yanvar - 30 mart oralig'ida chop etiladi va undan keyin to'xtatiladi. Buning sababi jurnal xarajatlarini qoplay olmaganligidir.²⁰⁶ Jurnal “1910 yildan yana “Tarjimon”ga bepul qo'shimcha sifatida oyda ikki marta qayta nashr etila boshlaydi.

“Alem-i Nisvan” jurnalida xotin-qizlar masalalarining yoritilishi

“Alem-i Nisvan” ayollar jurnali jadidchilik harakatining ma'rifiy faoliyatini davom ettirgan holda, eng avvalo, ayollar muammolarini yoritishga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatli. Jurnalning deyarli har bir sahifasida, muqovasidan tortib, oxirgi sahifasigacha, ayollar mavzusini aks ettiradi. Xotin-qizlar bilan bog'liq eng ko'p yoritilgan muammo bu ta'lim masalasi ekanligini kuzatdik. Bu mavzuda ijobiy harakatlar aks engan xabarlar ham yoq emas. Masalan, maktablarga yuborish orqali qizlarning dunyovuy bilimlardan xabardor bo'layotgani quvonchli holat ekani qalamga olingan. Hatto, maktabni tamomlagan (20 ga yaqin) qizlar so'nggi 15-20 yil ichida hukumat tomonidan oliy o'quv yurtlarida tibbiyot va doyalik diplomini olganliklari haqida xabar beriladi.²⁰⁷ Ismoil Gaspiralinig o'zi bir qizning Sorbonna Dorulfununida huquq va falsafa yo'nalishida tahsil olganidan g'ururlanganini o'z o'quvchilari bilan baham ko'radi. Bundan tashqari, ayollarning kasb-hunarga ega bo'lishi, ularning ijtimoiy va siyosiy mavqei, islom dinining ayollar kamolotidagi o'rni, g'arblashuvning mahalliy xotin-qizlari hayotiga ta'siri kabi mavzular ham o'rin olgan. Jurnalda o'sha davrda huquq va erkinliklari cheklangan, ta'lim va tarbiyadan mahrum sharq ayollari hayoti va turmush tarzi tasvirlangan. “Alem-i Nisvan”, turkiy musulmon ayollarining ba'zi jihatlari Yevropa

²⁰⁵ Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.104- s.

²⁰⁶ Kirimli, Hakan. Gaspirali, Isamil Bey <https://islamansiklopedisi.org.tr/gaspirali-ismail-bey>

²⁰⁷ Абибуллаева Э.Э. Причины, повлиявшие на закрытие журнала "Алем-и Нисван" ("Женский мир") (к 170-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского). Текст научной статьи по специальности. «История и археология». <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-povliyavshie-na-zakrytie-zhurnala-alem-i-nisvan-zhenskiy-mir-k-170-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-ismaila-gasprinskogo/viewer>.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ayollaridan farqli o‘rinda ekanligini ochiqqlagan. Mavjud muammolarni islom dini doirasida hal qilish mumkin degan fikrni himoya qilgan.

“Ba’zi islomiy qizlar Yevropa tillarini ham o‘rganishlari kerak. Lekin bu faqat tarjima uchun, qolganlarimiz o‘z ona tilimizda o‘qishimiz, o‘z millatimiz doirasida go‘zal odob va tarbiya olishimiz, o‘z tilimizda ilm-fanni o‘rganishimiz kerak. Shubha yo‘qki, faqat shu ishni qilsak, omadimiz keladi. Millatini yo‘qotganlar baxtsiz bo‘lishiga shubha yo‘q. Dekart, Gyote, Nyuton va Pushkinni o‘qib hayratga tushib, Sa‘diy, Hofiz, Umar Hayyom, Fitrat haqida bilmasa, bunday xonimlarning millatidan nima kutish mumkin?(Alem -i Nisvan, No .62:3).²⁰⁸

Shuningdek, “Alem-i Nisvan”da milliy til masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilib, ona tilidan ko‘proq foydalanishga da‘vat etilad. Jumladan, “Kavkazda musulmon ayollar” sarlavhali maqolada o‘qimishli, ammo o‘z tilini bilmaydigan, Kavkaz ayollari tanqid ostiga olinadi. Unda quyidagi satrlarni o‘qish mumkin:

“... Ma‘rifatli odamlarimiz orasida rus tilini biladigan, ammo, o‘z tilida yozish yoki o‘qish u yoqda tursin, so‘zlashni ham bilmaydiganlar bor. Iismlari ham butun ajnabiy ismlari kabi.... Ulardan bir qanchasini bilaman, muallimadirlar, ammo turkiychani bilmaslar, musulmonlar, ammo musulmonlikni bilmaslar. Bilishni ham istamaydilar. Ular o‘zaro rus tilida suhbatlashadilar, Turkiy tilga bo‘lgan talabni kuchaytirishni xohlamaydilar, agar xohlasalar, bilardilar, o‘rgangan bo‘lardilar. Hech narsa xohish qo‘lidan qutilmas.... Inson xohlagan narsasiga erisha oladi.”(“Alem-i Nisvan” 1906 No4, 49-50).²⁰⁹

“Alem-i Nisvan”da boshqa mamlakatlar xotin-qizlar hayoti haqida xabarlar berib boriladi. Ammo asosiy urg‘u, asosiy e‘tibor turkiy musulima ayollarning ta‘lim va tarbiya jihatidan boshqa hamjinslaridan ustunligiga qaratiladi. Shuningdek, maqolalar

²⁰⁸ Meral Demiryurek. Müslüman Türk Kadın Dergileri ve ‘Kadın Meselesi’ne Osmanlı ve Rus Emperyal Bakışları: Âlem-i Nisvan, Kadınlar Alemi, Kadın. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi İsmail Bey Gaspıralı Özel Sayısı Cilt 11, Sayı 4 (Aralık 2014),. 199 - s.

²⁰⁹Meral Demiryurek. Müslüman Türk Kadın Dergileri ve ‘Kadın Meselesi’ne Osmanlı ve Rus Emperyal Bakışları: Âlem-i Nisvan, Kadınlar Alemi, Kadın. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi İsmail Bey Gaspıralı Özel Sayısı Cilt 11, Sayı 4 (Aralık 2014),. 197 - s.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mazmuhidan boshqa mamlakatlarda davlat xizmatchisi, bank boshqaruvchisi kabi turli ishlarda ishlayotgan ayollardan misollar keltirish orqali qizlarni kasb egasi bo'lishga da'vat etilganini anglash qiyin emas. U qizlar tarbiyasini millat ma'rifatining ajralmas qismi deb biladi va “Qizlar haqida” sarlavhali maqolasida o'z fikrini ifodalaydi: “Bir millatni zulm, jaholat va undan keladigan falokatdan qutqarmoq uchun eng quvvatli vosita qizlarni o'qitib ko'zlarini ochish va qalblarini nurlantirishdir!”(Alem-i Nisvan, No 36: 3).²¹⁰

“Alem-i Nisvan”da maqolalardan tashqari jurnal o'quvchilarining turli mazmundagi xatlari ham o'rin olgan. Shuningdek, “Siyosat va ayol” rukndagi maqolalarda ayollarning siyosiy mavqei haqida so'z boradi. Jadidlarning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy qarashlarida ayollar jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi sifatida ta'riflanadi.

“Alem-i Nisvan” jurnalining mazmuni umumiy jihatdan jadid matbuotiga xos bo'lib, xotin-qizlar o'qimishli, sog'liqni saqlash va bolalar tarbiyasidan xabardor bo'lishlari; oilada ayollarning o'rnini belgilash orqali ularning jamiyatdagi mavqeini oshirish; dunyoviy ishlarni bajarishda xotin-qizlar ham erkaklar qatorida teng bo'lishlari kerakligi haqidagi mavzularni qamrab oladi.

Xulosa

Turkiy va islom olamida nashr etilgan birinchi ayollar jurnali - “Alem-i Nisvan” islohotchi sifatida vujudga kelgan jadidchilik harakati g'oyalarini targ'ib etganligi, eng avvalo, ayollar masalalariga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatli. Barcha sohalarda islohotlar harakati sifatida maydonga kelgan jadidchilik faoliyati ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy jarayonlarda xotin-qizlarning faol ishtirokini ta'minlash uchun ma'rifiy va amaliy jihatdan kurash olib borganlar. Bu kurash doirasida jadidlar rahnamosi Ismoil Gaspirali sa'y-harakatlari va xotin-qizlarni muhim ijtimoiy-ma'naviy kuchga ega ekanligini qabul qilish va da'vat etishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

²¹⁰ Meral Demiryurek. Müslüman Türk Kadın Dergileri ve ‘Kadın Meselesi’ne Osmanlı ve Rus Emperyal Bakışları: Âlem-i Nisvan, Kadınlar Alemi, Kadın. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi İsmail Bey Gaspiralı Özel Sayısı Cilt 11, Sayı 4 (Aralık 2014),. 197 - s.

Jurnal chiqarish orqali xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquqqa ega ekanligini amaliy jihatdan isbotlaydi.

Takidlash joizki, “Alem-i Nisvan” jurnali haqida hali shu paytgacha o‘zbek tilida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmagan. Ushbu maqola bu borada birinchi va kichik qadam bo‘ladi, bizningcha. Izlanishlar jarayonida shunga amin bo‘ldikki, jurnalda aks etgan xotin-qizlar masalalariga oid mavzular oradan bir asr o‘tgan bo‘lsada hamon dolzarbligini yo‘qotmagan. Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan yangi islohotlarda gender tenglik, ayollar ta‘limi, kasb-hunar egallashi, jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy mavqeyini oshirish muhimdir. Shu nuqtai nazardan mavzu doirasida jadid opa-singillarimizdan o‘rganadigan tajribalar borligi bizning ushbu mavzuga qo‘l urishimizga asos bo‘la oladi, degan umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Doğan, Hilal (2020). Alem-i Nisvan Gazetesi (1905-1907), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

2.Nazarov. A.A. Turkiston maktablarning tashkil etilishida jadidchilik harakati, xotin-qizlar ta‘limi ahamiyati. Таълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022.№ 6, 225-bet.

3.Косенко, Юрий. «Алем-и Нисван» - первый женский тюрко-мусульманский журнал в мире. <https://islam.in.ua/ru/istoriya/alem-i-nisvan-pervyy-zhenskiy-tyurko-musulmanskiy-zhurnal-v-mire>.

4.Абибуллаева Э.Э. Причины, повлиявшие на закрытие журнала "Алем-и Нисван" ("Женский мир") (к 170-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского). Текст научной статьи по специальности. «История и археология». <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-povliyavshie-na-zakrytie-zhurnala-alem-i-nisvan-zhenskiy-mir-k-170-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-ismaila-gasprinskogo/viewer>.

5.Kirimli, Hakan. Gaspirali, Isamil Bey <https://islamansiklopedisi.org.tr/gaspirali-ismail-bey>

6.Gaspıralı, İ. (2019). Kadınlar. Y. Akpınar (Yay. haz.), *İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eseleri: II*. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 321-s.

7.Demiryurek, Meral. Müslüman Türk Kadın Dergileri ve ‘Kadın Meselesi’ne Osmanlı ve Rus Emperyal Bakışları: Âlem-i Nisvan, Kadınlar Alemi, Kadın. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi İsmail Bey Gaspıralı Özel Sayısı Cilt 11, Sayı 4 (Aralık 2014).

ДИНИЙ ВА ДУНЁВИЙ ИЛМ БЕРИШ

Aliyeva Dilafroz
Jizzax viloyat 32 sonli maktabning
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Аннотация. Ушбу мақолада Махмудхўжа Бехбудий таълимнинг жамият тараққиётидаги ўрни ниҳоятда катта эканлигини таъкидлаб, «Замон илм ва фанидан бебаҳра миллат бошқа миллатларга паймол бўлур», деб ёзади. Маърифатпарварлик фаолияти, унинг жадидлар сафида мактаб ва маориф ривожини учун олиб борган ишлари, maktablarda ta'limning юксалишига қўшган ҳиссаси ҳамда матбуотдаги публицистик мақолалари орқали маърифатни тарғиб этиши масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: янги усул мактаби, жадид, Махмудхўжа Бехбудий, маърифат, матбуот, публицистика.

Ўтмишга назар солиб, уни ўрганиб, ўз даври ижтимоий ҳаётини таҳлил қилган жадидлар ўз Ватанининг келажаги лойиҳасини туза билдилар, унинг ривожланиш йўллари режалаштирдилар. Уларнинг деярли барчаси олий диний таълим олганлари, Шарқ мутафаккирларининг фалсафий асарлари руҳида тарбияланганлари ҳолда, ўз билимларини чет эл маданияти, жумладан, ҳам Шарқ, ҳам Ғарб маданияти ютуқлари билан бойитдилар, албатта, бу нарса уларнинг бошқа давлатларнинг турмуш тарзи қонуниятларини ўрганишга интилишлари,

уларнинг энг яхши зиё уруғларини ўзларининг сермахсул, қадимий маданият тупроғида қўллаш учун ўрганиш ва тушунишга уринишлари эди. Нафақат Самарқанд, балки Туркистон жадидларининг йўлбошчиси бўлган Маҳмудхўжа Беҳбудий таълимнинг жамият тараққиётидаги ўрни ниҳоятда катта эканлигини таъкидлаб, «Замон илм ва фанидан бебаҳра миллат бошқа миллатларга паймол бўлур», деб ёзади. Унинг фикрича, миллат ўз даврининг замонавий илм-фанини эгалламас экан, у ўзлигини англай олмайди, шунинг учун у бошқа халқларга қарам бўлишга мажбур бўлади. Фан-техника ғарбда ривож топгани сабабли, жадид маърифатпарварлар ёшларни хорижга таълим олиш учун юбориш зарурлигини алохида қайд этди. У болаларга диний ва дунёвий илм бериш билан бирга, миллат фарзандларини замонавий илм олиш учун тараққий топган мамлакатлардаги ўқув юртларига юбориш керак, деган ижтимоий ва сиёсий жиҳатдан ўта муҳим масалани ўртага ташлайди.

Маҳмудхўжа Беҳбудий бу муаммоларни хал қилишни, ишлаб чиққан назариясини хаётга тадбиқ қилишни аввало ўз оиласидан бошлаши диққатга сазовордир. Халқнинг маърифатсизлигини, зиёлиларнинг авомлашганини, маърифатсизлигини кўриб, у эл-юрт ва аввало, оиласида маърифатни кучайтиришга ҳаракат қилади: фарзандлари таълим-тарбиясига жиддий эътибор беради. Уларнинг хат-саводли, замон талабидаги мутахассис бўлиб етишувига шароит яратади. Шу сабабли у болаларига хусусий ўқитувчилар ёллаб, рус ва француз ва бошқа хорижий тилларни ўргатишга ҳаракат қилган. Ўзи муҳаррирлик қилган нашрлар ва асарлари ёрдамида халқнинг ижтимоий, сиёсий онгини оширишга, жаҳон маданияти, тараққий мамлакатлар афкор оммаси эришган ютуқларга эътибор қаратишга бор куч-ғайрати ва маблағини, ҳатто жонини ҳам қурбон қилади. Ўша давр учун хал қилиниши лозим бўлган айрим муаммолар:

* биринчидан, янги усул мактабларини очиш ва ularga shu asosida boshlang'ich ta'lim berish;

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- * иккинчидан, бу мактабларда boshlang'ich bosqichdan дунёвий фанларнинг ўқитилиши;
- * учинчидан, уларни замонавий дарслик, ўқув қўлланмалар ва қурооллар билан таъминлаш;
- * тўртинчидан, ота-оналарнинг тўй ва турли маъракаларга сарфлайдиган маблағларидан бир қисмини маҳаллий мактабни битирган фарзандларининг хорижий мамлакатлардаги дунёвий ва диний олий ўқув юртларига юбориш мақсадларига сарфлаш;
- * бешинчидан, уларнинг туркий, форс ва араб тилларидан ташқари, рус ва немис ёки француз тилларини ҳам ўзлаштиришига эришиш;
- * олтинчидан, замонавий судья, ҳуқуқшунос, инженер каби Туркистон учун ноёб бўлган ихтисосликлар бўйича малакали мутахассисларни тайёрлаш.²¹¹

Жадидлар Россиядаги сиёсий жараёнларни диққат билан кузатиб бордилар ва вужудга келаётган рус сиёсий партияларининг дастурларини ўргандилар. Ўша даврдаёқ, Маҳмудхўжа Бехбудийнинг 1906 йил 11 октябрда “Хуршид” рўзномасида чоп этилган мақоласида ўз аксини топган хулосага, яъни бирлашиб ягона мусулмон партияси тузиш ва бутун Россия мусулмонлари иттифоқи таркибига кириш зарурлиги ҳақидаги фикрга келдилар. [1.1476.] Бехбудийнинг фикрича, бу партия “ўзини умумий - сиёсий талаблари ва эътиқоди билан кадетлар партиясига яқин бўлса-да, у мусулмонлар манфаатларини ҳимоя қилиш учун ташкил қилинган. Шунинг учун, биз Туркистон мусулмонлари, сиёсатда кадетларни қўлласак-да, мусулмонлар партиясига қўшилмоғимиз даркор. Бу партияга хизмат қилиш, унинг тарафдори бўлиш, дейди у, динимиз, ватанимиз ва миллатимизга хизмат қилиш” демакдир.

Садриддин Айний “1908 инчи йилдан ўз идорасинда бирон газета чиқармоқ фикрига тушуб, 1913нчи йил апрель ойинда бу мақсадига етишуб “Самарқанд”

²¹¹ Алимова Д., Рашидова Д. Махмудхўжа Бехбудий и его исторические воззрения. Т. 1998г

газетасининг бир неча рақамини чиқаришга муваффақ бўлгон”, деб ёзади. Архивдаги маълумотлар ҳам бу фикрларни исботлайди. Шу ўринда ёзилган аризаларда Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг имзолари сақланганлигини таъкидлаш жоиз.

Абдулла Авлонийнинг фикрига келсак, дарҳақиқат, “Самарқанд” ўзидан аввал чиққан нашрлардан фарқ қилади. Бунда Беҳбудийнинг матбуот соҳасидаги тўплаган тажрибалари кўл келган.

Газетанинг ўзгачалигига биринчи далил шуки, бу кунгача ҳеч бир нашр уч тилда чиққан эмас. Ўз даврининг тараққийпарвари ва донишманди бўлган Беҳбудий газетани фақатгина ўзбек тилида чиқариб, форсча сўзлашадиган «Самарқанд» газетасининг илк сони биринчи саҳифаси Регистоннинг виқорли сурати билан(ўша даврда таҳририятга қанчалик қимматга тушмасин) безатилади: “Кимлигимизни билишни истасангиз биз қурган иморатларга қаранг!” Фахрланиш билан бирга, буюк бобокалонимиз Амир Темур барпо этган қудратли давлат нега шу аҳволга тушиб қолганлигининг туб моҳиятини таҳлил қилиб чиқди.

“Самарқанд” газетасининг 45 та сони дунё юзини кўради. Беҳбудийнинг журналга раҳбарлигини ўрганишимиздан аввал унинг газета муҳаррири сифатидаги фаолиятдан шундай хулоса чиқаришимиз мумкин. Маҳмудхўжа Беҳбудий ўзбек миллий газетачилигининг шаклланиши ва ривожланишида ўз ҳиссасини кўшган жонкуяр илк ношир ва муҳаррирлардан биридир. Миллий ўзига хослиги эса Ғарб газетачилигидаги фақат шов-шувли хабар ва мақолалардан фарқли ўлароқ ибрат вазифасини ўтайдиган фикра ва мақолалар, улар ифодалаган ғоялардир.

“Muhtaram yoshlarg‘a murojaat” nomli maqolasida muallif shunday xitob qiladi: “Muhtaram birodarlar! Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondurki, makotib — taraqqiyning boshlang‘ichi, madaniyat va saodatning darvozasidir. Har millat eng avval, makotibi ibtidoiysini zamoncha isloh etib ko‘payturmaguncha taraqqiy yo‘lig‘a kirub madaniyatdan foydalanmas. Zamondosh hammaslamlari singari Behbudiy ham millat

ma’rifatini oshirish, shu orqali jamiyatni yuksaltirish, ijtimoiy hayotni yaxshilashni istaydi. Shu yo‘lda o‘zining barcha kuch va imkoniyatlarini safarbar etadi. Jamiyatni halokatdan qutqaruvchi, rivojlantiruvchi asosiy manba ilm ma’rifat, deb hisoblagan alloma yuqoridagi maqolasida o‘z davrining faol va ziyoli yoshlariga mukammal savod chiqarishga, zamonaviy bilimlar berishga mo‘ljallangan maktablar ochish, yuqori malakali muallimlarni ko‘paytirish zaruratini yuklaydi. Taraqqiy etgan davlatlarning bu boradagi tajribalarini o‘rganishga chaqiradi. Rivojlanib borayotgan mamlakatlar va millatlarning barchasi, avvalo, zamon bilan hamnafas holda ibtidoiy (boshlang‘ich) ta’lim va tarbiyani mustahkamlashga, milliy va diniy ruhni singdirishga chuqur e’tibor qaratishini aniq dalillar bilan ko‘rsatib o‘tadi.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон халқлари тарихи: 2 жилд. - Т.: Фан, 1994. - 256 б
2. Алишер Навоий номли Республика Давлат кутубхонасининг "Нодир китоблар" бўлими F-95 рақам.

SUN'IY INTELEKT JADID MATBUOTI HAQIDA BILADIMI?

Azizabonu Jaloliddinova
O‘zJOKU, Internet jurnalistika yo‘nalishi magistranti

Sun'iy ong rivojlanmoqda. U odamlardan ko'proq bilimga ega va tezkorlik bilan ishlay oladi. Hozirgi kunda undan nafaqat mediya sohasiga aloqador bo'lmagan odamlar, balki katta nashrlar ham faol tarzda foydalanib kelmoqda. Ma'lum bir so'rovni amalga oshirasiz va sun'iy ong sizning so'rovingizga tez fursatlar ichida javob qaytaradi. Ammo, u qanchalik tezkor bo'lmasin, har doim ham sizga kerakli ma'lumotni to'g'ri hamda yozilishiga ko'ra uslubiy jihatdan to'g'ri yetkazib bera olmaydi. Ushbu maqolada sun'iy intellektning jadidlar faoliyati haqida qanchalik bilishi haqida so'z boradi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

So‘rovning qay tilda amalga oshirilishga ko‘ra ma‘lumot berilishini tekshirish uchun uch tilda qiyosiy tahlil amalga oshiriladi.

Kalit so‘zlar: *sun‘iy ong, jadidlar faoliyati, jadid matbuoti, AI*

Abstract: *Artificial consciousness is developing. It has more knowledge than people and is able to work quickly. Nowadays, it is actively used not only by people who are not involved in the field of media, but also by large publications. You make a specific request and the artificial intelligence will respond to your request within quick opportunities. However, no matter how fast it is, it will not always be able to deliver the information you need correctly and methodically correctly according to the way it is written. This article will talk about how much artificial intelligence knows about the activity of jadids. A three-language comparative analysis is carried out to verify which language the survey is based on.*

Keywords: *artificial consciousness, Jadid activity, jadid press, AI*

Matn yozish uchun soatlab vaqt sarflash, kunlab ma‘lumotlarni izlash va kitob titish shart emas, uni bir necha soniyalarda ham tayyorlashning imkoni bor, deya xisoblaydi sun‘iy ong. Darhaqiqat hozirda ko‘plab tashkilotlar material tayyorlashda, asosan, yangiliklarni tayyorlashda sun‘iy intellektdan foydalanmoqda. Asosiy tizim bilan integratsiya qilingan sun‘iy ong ma‘lumotlarni bazadan yig‘adi, sizning so‘rovingizga ko‘ra saralaydi hamda taqdim etadi. Garchi unda boshqa turli tillarda so‘rov yuborilganda til va uslub masalalariga doir xatolar ko‘zga tashlansa-da, ingliz tilida tayyorlanuvchi materiallarni o‘qir ekansiz, bir qarashda ushbu materialni sun‘iy intellekt tayyorlaganini payqamaysiz. Freelancerkenya.com^[212] saytiga ko‘ra, algoritmlar kundan kunga takomillashtiriladi va grammatik hamda uslubiy xatolarga yo‘l qo‘yilmasligi uchun algoritmlar muntazam ravishda yangilanib turadi. Umuman olganda tizimning ishlashi qanchalik murakkab bo‘lmasin asl mohiyat: internetdagi bor bazalardan ma‘lumotlarni yig‘ish va ularni qayta ishlagan holda taqdim etishdir.

²¹²<https://freelancerkenya.com> AI Writing: Everything You Should Know as a Writer in 2023

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Jadidlar faoliyati hamda ularning matbuotchiligimizdagi muhim o‘rni haqida so‘z borar ekan dunyo hamjamiyatidagi ularning mavqei hamda ushbu buyuk shaxslarning nomlarini keng ma’noda targ‘ib qilish ahamiyatlidir. Ularning faoliyati haqida sun’iy ongning qanchalik xabardorligini bilish maqsadida ayni kunlarda eng ommabop bo‘lgan CHATGPT^[213] 3.5 orqali uch tilda “Jadid” atamasi haqida so‘rab ko‘ramiz. O‘zbek tilida so‘rov jo‘natilganda sayt asosan turk tilida javob qaytaradi.

O‘zbek tilida	Rus tilida	Ingliz tilida
<p>"Jadid" so‘zi Orta Osiyo‘ninggi bir Arap tilidagi so‘z, uning manosi "yangi" yoki "yangilanish" degan ma'noni anglatadi. Bu so‘z XIX asr oxiridan boshlab Orta Osiyo, xususan, Turkiston mintaqasida paydo bo‘lgan ma'noiy harakatni ifodalaydi.</p> <p>Jadid harakati, gelenay Islom ta'lim tizimiga kritika kiritirken, jadid, ilm-fan va texnologiya sohalariga e'tibor qaratdi. Bu ma'noiy g'oyalar, Orta Osiyo jamiyatlarining ijtimoiy, madaniy va ta'lim sohalarida o‘zgartirishlar o‘tkazishini tajriba qilish kerakligini ta'kidladi.</p> <p>Jadidlar, mahalliy tillarning qo‘llanishini oshirishni, talimda zamonaviy usullarni qabul qilishni, ilmiy fikrlashni tez-tez vaqtini olishni ta'kidlagan edilar.</p>	<p>Слово "жадиди" используется в контексте Центральной Азии и обозначает интеллектуальное движение, которое началось в конце XIX века и направлено на внесение изменений в социокультурную и образовательную сферы в мусульманских обществах этого региона. Термин происходит от арабского корня и означает "новый" или "новаторский".</p> <p>Движение "жадиди" возникло как реакция на традиционную систему исламского образования и стремилось к внедрению современных образовательных методов, научного мышления и силы общественных изменений. Оно активно поддерживало</p>	<p>"Jadid" is a term that originated in Central Asia and refers to an intellectual movement that emerged in the late 19th century. The term is derived from Arabic and means "new" or "innovative."</p> <p>The Jadid movement was a response to the traditional Islamic educational system prevalent in the region. It aimed at bringing about changes in the socio-cultural and educational spheres of Muslim societies in Central Asia. The movement advocated for modern educational methods, scientific thinking, and social reforms.</p> <p>Key features of the Jadid movement included a focus on modernizing education, promoting the use of local languages in teaching, and encouraging scientific</p>

²¹³ <https://chat.openai.com/> CHATGPT rasmiy sahifasi

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

<p>Bu so‘z shuningdek, O‘rta Osiyo bo‘ylab modernlashishga yo‘l qo‘ymoqda qo‘llanilgan g‘oyalar va faol fikrlar izlarini ifodalaydi.</p>	<p>использование местных языков в образовании и нацелено было на преобразование общественных норм и ценностей. Термин "жадиди" может также относиться к представителям этого движения – активистам, ученым и общественным деятелям, которые внесли свой вклад в развитие образования и культуры в Центральной Азии в конце XIX и начале XX века.</p>	<p>inquiry. It sought to adapt Islamic teachings to the contemporary context and address the challenges posed by the changing world. Jadid thinkers and activists played a significant role in shaping the intellectual landscape of Central Asia during this period. They sought to bridge the gap between traditional Islamic scholarship and the demands of a rapidly changing world, emphasizing the importance of education and embracing new ideas.</p>
--	--	---

Ko‘rinib turgani kabi ushbu so‘z bo‘yicha to‘liq ma’lumot taqdim etilmayapti. Ingliz va rus tillarida taqdim etilgan javob variantlari nisbatan til va uslub jihatdan yaxshi tuzilishga ega bo‘lsa, o‘zbek tilidagi shaklda esa onlayn tarjimadan foydalanilgani sababli jumlar g‘aliz tuzilgan. Endi esa “Jadid harakati” haqida so‘rov jo‘natamiz.

O‘zbek tili	Rus tili	Ingliz tili
<p>"Jadidchilik harakati" yoki "Jadidchilik" — O‘rta Osiyoda 19-asr oxirlaridan 20-asr boshlariga korsatilgan fikr-ma'naviy harakat. Bu harakat, mahalliy islom ta'lim tizimini inobatga olib, o‘zgartirishlar o‘tkazishni va modern ta'lim, ilm-fan, va madaniy texnologiyalarni mustahkam qilishni maqsad qilgan intellektual guruhlar tomonidan boshlangan edi.</p>	<p>Джадидское движение было интеллектуальным и социокультурным направлением в Орта Осиё (Центральной Азии), которое возникло в конце XIX и начале XX веков. Это движение стремилось к модернизации и обновлению традиционных исламских систем образования и общественной жизни в</p>	<p>The Jadids were associated with an intellectual and cultural movement in Central Asia during the late 19th and early 20th centuries. The term "Jadid" translates to "new" or "modern" in Arabic, reflecting the movement's focus on modernization and reform. The actions of the Jadids included:</p>

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

<p>Jadidchilik harakati asosan quyidagi tomonlarda o‘z ahamiyatini ko‘rsatdi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. **Ta'limda modernizatsiya:** Jadidchilar, gelenay islom ta'lim tizimiga qarshi kurashish orqali, o‘zgarayotgan dunyo bilan mos ravishda bo‘lishga urinib, ta'limda modern usullarni va yangi fanlarni kiritishni maqsad qildilar.2. **Mahalliy tillarning qo‘llanishini oshirish:** Jadidchilar, ta'limda mahalliy tillarni o‘rgatish, yangi adabiyotlar va ilmiy maqolalar olishda mahalliy tillarni qo‘llashni ta'kidlagan edilar.3. **Ijtimoiy islohatlar:** Harakat, ijtimoiy adolat, ayol huquqlari va boshqa ijtimoiy islohatlarni o‘stirishga qaratilgan, ijtimoiy ma'naviyatdagi o‘zgarishlarni o‘tkazishni maqsad qildi.4. **Sekulyar va ilmiy fikr:** Jadidchilik, diniy g'oyalar va ilmiy fikrlar orasida mosligini izlashdi va islomiy o‘qitishlarni zamonaviy ilmiy fikrlash bilan moslashtirishga harakat qildi.5. **Nashr faoliyatlar:** Jadidchilar, o‘zlarining fikrlarini o‘rinsiz yashashgan hududlarga yetkazib borish	<p>условиях господства Российской империи. Основные идеи и принципы Джадидского движения включали в себя:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Модернизация образования: Джадиды выступали за внедрение современных методов обучения и научных дисциплин в традиционные медресе (мусульманские учебные заведения). Они подчеркивали важность науки и практических навыков.2. Использование национальных языков: Джадиды активно поддерживали использование местных языков в образовании вместо классического арабского, что считалось средством сближения образования с реальной жизнью народа.3. Социальные реформы: Джадиды выступали за социальные изменения, направленные на улучшение	<ol style="list-style-type: none">1. **Education Reform:** Jadids advocated for modernizing the traditional Islamic education system. They introduced new teaching methods, incorporated scientific subjects into the curriculum, and emphasized practical skills.2. **Use of Local Languages:** Jadids promoted the use of local languages in education and literature as opposed to classical Arabic. This aimed to make education more accessible and relevant to the local population.3. **Social and Cultural Reforms:** The Jadids called for social reforms, including improvements in the status of women, judicial reforms, and changes in societal norms. They sought to adapt Islamic teachings to the changing social and cultural landscape.4. **Encouragement of Scientific Thinking:** Jadids encouraged a scientific approach to problem-solving and sought to reconcile traditional Islamic
--	--	---

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

<p>va jamiyat bilan muloqotda bo‘lish uchun nashr vositalarini samarali foydalanishdi.</p> <p>Bu harakat, O‘rta Osiyoning jamiyat va madaniyatini tahrir qilishda muhim rol o‘ynagan va boshqa ideologik va harakatlar o‘rtasida alohida joy olishgan muhim fikr-ma'naviy to‘plamdir.</p>	<p>положения женщин, рационализацию судопроизводства и другие области общественной жизни.</p> <p>4. Научное мышление: Джадиды поощряли развитие научного мышления и обратили внимание на необходимость адаптации традиционных исламских учений к современным условиям.</p> <p>Джадидское движение оказало значительное влияние на образование и общественную жизнь в регионе, хотя его идеи и подходы вызывали дебаты и разногласия внутри общества.</p>	<p>teachings with modern scientific thought.</p> <p>5. **Publication of Literature:** Jadids utilized the press and publications to spread their ideas. They published newspapers, journals, and books to engage in intellectual discourse and share their vision for a more progressive society. Overall, the Jadids' actions were aimed at bringing about a cultural and educational renaissance in Central Asia, aligning with the principles of modernity and enlightenment.</p>
---	--	---

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sun'iy intellekt qanchalik rivojlangan bo'lmasin u o'zining yaratilgan tilida ham o'zbek tilida ham jadidchilik haqida deyarli ma'lumotga ega emas. Yuqorida aytilgani kabi agar u bazada mavjud bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish hamda saralash orqali matn tayyorlashini inobatga olsak, ushbu harakat, qadriyatlarimiz haqida turli tillarda ko'plab maqolalar tayyorlashimiz, targ'ib qilishimiz hamda ularni keng ko'lamda tarqalishini ta'minlashimiz lozim. Zero, odamlar sun'iy intellektga tayanayotgan bir davrda uning biz haqimizda qanday ma'lumot berishini belgilash o'z qo'limizda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://freelancerkenya.com> AI Writing: Everything You Should Know as a Writer in 2023
2. <https://chat.openai.com/> CHATGPT rasmiy sahifasi

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY MAQOLALARIDA QUR‘ON OYATLARI VA HADISLARNING QO‘LLANILISHI

Qimmatoy Abdumutalibova
O‘zJOKU, Xalqaro jurnalistika yo‘nalishi 1-kurs magstranti

Ushbu maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiy publististik faoliyatidagi iymon-e‘tiqodga oid maqolalari va ularning lingvistik xususiyatlarini tadqiq etildi hamda maqolalardagi Qur‘on oyatlari va hadislarning keltirilishi, ularning uslubiy xususiyatlarini yoritildi.

Kalit so‘zlar: Qur‘on, sura, oyat, hadis, jadidchilik, muftiy

Behbudiyning “umummilliy g‘oya”si bor edi va uning targ‘iboti uchun milliy matbuot kerak edi. Jadidlar ana shunday matbuotga asos soldi. Jadid matbuoti tom ma‘noda fikr almashish, ilg‘or g‘oya va fikrlarni targ‘ib qilish, bahslashish maydoniga aylandi. Jadid matbuoti demokratik qadriyatlarni o‘zida aks ettirgan, fikrlar qarama-qarshiligini ko‘tara oladigan, ijtimoiy-siyosiy mavzularda tanqid qila oladigan matbuot edi. Birgina Behbudiyning “Oyna” jurnali ma‘rifat va madaniyat tarqatish yo‘lida millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til-adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir turli maqolalar e‘lon qildi, bu yo‘nalishda keng bahslar uchun minbar vazifasini o‘tadi. Behbudiy milliy g‘oyasining yana bir targ‘ibot quroli bu – adabiyot edi. Jadidlar buyuk Navoiy, Fuzuliy, Sa‘diyni chuqur bilgani holda adabiyotni xalqqa, ommaga yaqinlashtirdi, uning tilida yozishga harakat qildi va bu ishni uddaladi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy “Ilmdan boshqa najot yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas” degan hadisi sharifni hayotiy e‘tiqod deb bildi. Milliy istiqlol, taraqqiyot va

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

farovonlikka, avvalo, ma’rifat orqali, dunyoviy va diniy bilim, zamonaviy ilm-hunarlarni chuqur egallash orqali erishish mumkin, deb hisobladi. Buni o’z asarlarida, yozmishlarida ochiq-oydin ko’rsatdi.

Tarixdan ma’lumki, Hoji Muinning so‘zlaridan Mahmudxo‘ja Behbudiyning Samarqanddagi ma’rifatparvar sulolalardan biriga mansub bo‘lgani ayon bo‘ladi. Yana Hoji Muinning so‘zlaridan shu narsa aniq bo‘ladiki, Behbudiyning bobosi Niyozxo‘ja Urganjiy Samarqandga XVIII asr o‘rtalarida ko‘chib kelgan. Behbudiyning bobosi bilan bir davrda Samarqandga ko‘chib kelgan qorilar zimmasiga mahalliy yoshlarni “ulumi arabiya va diniya”dan xabardor etish vazifasi tushgan. Binobarin, Mahmudxo‘ja Behbudiy XX asr boshlarida Turkistondagi milliy uyg‘onish harakatiga tamal toshini qo‘yish bilan ota-bobolari boshlagan ma’rifatparvarlik ishlarini yangi tarixiy davr sharoitida davom ettirgan [7. B 25].

Ma’rifat uchun birgina maktab, teatr yoki shu kabilarning o‘zi kifoya qimaydi. Zamona va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq kerak, millat va Vatanning ahvolidan ogoh bo‘lish kerak. Shuningdek, uni to‘g‘ri yo‘lga chorlamoq ham zarurdir.

Behbudiy bularni amalga oshirish uchun bor bilim va mahoratini sarf etdi. Ma’lumki, xalqimiz e’tiqodi islom, qadriyatlari islomdir. Behbudiyning o‘zi chuqur diniy bilimlar egasi – muftiy bo‘la turib, o‘z faoliyatida buni, albatta, inobatga olgan. Har bir maqolasida islom dini ahkamlari haqida ochiq-oydin so‘z yuritib, omma fe’li va din qoidalarining nechog‘lik bir-biridan farq qilayotganligi, ta’lim va tarbiyada islom qonunlariga amal qilinishi darkorligi va agar bunday bo‘lmagan taqdirda millatning tanazzul etishi haqida fikr yuritadi. Islom dinining taraqqiyoti va uning ertangi kuni uchun qayg‘uradi. Matbuotdagi chiqishlarida Qur’on va hadislarni keng qo‘llaydi. Tabiiyki, bu bildirilayotgan fikrning realligini hamda ta’sir kuchini oshirad. E’tiborli jihati shundaki, Behbudiy o‘z maqolalarida ulardan o‘rinli va mohirona foydalana olganligidir. Adibning quyidagi “A’molimiz yoinki murodimiz” maqolasiga diqqat qaratsak [1. B 157]:

“Lo takulu’ amvolil yatima. Kulu’ va ishrabu va lo tasrafu”, qanda qoldi? ...Ey musulmonlar, bu oyatu mas’alai shar’ig‘a kim amal qilur? Va muni xaloyiqg‘a kim

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bildurar? ... Bir mahallada ahli savod yigirmadan bir yo‘q. Imoni islomni dalillari ila bilaturg‘onlarni nari qo‘yduk. Erta qozilar barham bo‘lsa, zamoncha qozi bo‘laturg‘on birgina kishi butun o‘n milyo‘n Turkistonda yo‘q... Yo‘q, yana yo‘q.”

Behbudiy ushbu maqolasida: “Endi a‘molimizg‘a diqqat qilmoq kerak. Aksar xalqimizni a‘moli shulki, ishlasa va foyda qilsa. Shoyadki, o‘g‘il va qizini to‘y qilsa va ham qanday! O‘z qatorindagi odamlarni qilgan to‘yidan ziyodaroq!”, – deya xalq orasidagi befoyda odatlarga jon kuydiradi. Shu fikrlarni aytar ekan, bu fikr ta‘sirini oshirmoq uchun Qur‘oni Karimning A‘rof surasi 31-oyatini keltiradi. Oyat tafsirida aytiladiki: Yenglar, ichinglar, ya‘ni Alloh taolo sizga rizq qilib bergan pok narsalardan, va bunda isrof qilmanglar, – dedi. U isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Isrof Alloh tomonidan yomon ko‘riladi va u inson tanasiga va uning rizqiga shunchalik zarar keltiradiki, vaziyat uni qarzini to‘lashga qodir bo‘lmasligigacha olib keladi (Qur‘oni Karim tarjima-tafsirlari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Tafsiri Hilol” asaridan olindi). Ushbu oyatning qo‘llanilishi maqolada keltirilgan mavzuning aynan o‘ziga mos kelib, natija va oqibat ham shu oyatning o‘zidayoq keltirilganligi berilayotgan fikrning to‘la tugalligini keltirib chiqaradi. Bu bilan adib omma orasidagi isrofgarchilik, foydasiz va o‘rinsiz sarf-xarajat, zararga olib boruvchi atvorning islomda qanday qoralanganligi, xalqining bu odatlari nafaqat dunyosi, dini uchun ham yaxshilik keltirmasligi ochiqlanadi.

Yana bir maqolasi “Bizni kemirguvchi illatlar”da yuqoridagi fikrni davom ettiradi [1. B 189]: *“jonxarosh, bevoya, xonavayron va g‘arib etguvchi bir dard, biz – turkistoniylarni shahri va qishloqi yoyinki yarim madaniy, yarim vahshiy sinflarimizg‘acha istilo etib, butun tirikligimizg‘a sorilgon va bizni inqirozg‘a va tahlikag‘a va jahannamg‘a yumalataturgon to‘y, azo ismindagi ikki qattol dushmanni derman”*. Bu fikrlarni quvvatlash uchun Kalomullohning Baqara surasi 195-oyatini keltiradi: *“Atomizdan mehribon Tangrimiz jalla va a‘lo Qur‘oni karimda «Lo talaqqu bi yadikum ala tahlikkatih», ya‘ni o‘z qo‘llaringiz ila o‘zingizni tahlikaga otmangiz, der. Biz bo‘lsa, badbaxtona va Xudoning amrig‘a bo‘yun qo‘ymasdan kofirona bir suratda*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

to‘y va azo degan, yo‘q bo‘lushimizg‘a sabab bo‘lgan odatlarga boru yo‘qimizni sarf va isrofetarmiz”

Ushbu oyat quyidagicha tafsir qilinadi: *وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*. Ushbu jumlada bir necha ma‘no bor. Biri: Allohning yo‘lida nafaqa qilmay, o‘zingizni halokatga duchor qilmang. Ya‘ni, baxilligingiz halokatga sabab bo‘lmasin, – degani. Yana biri: o‘zingizni o‘zingiz o‘ldirmang. Bir kishi o‘zining o‘limiga o‘zi sabab bo‘lsa, o‘zini o‘zi o‘ldirdi, deyiladi. Shunga o‘xshash bo‘lmasin degani. Imom Olusiy, ushbu oyatdan o‘limga sabab bo‘ladigan narsaga bormaslik chiqadi, deganlar. Oyatning oxirida jihod va nafaqaga bog‘lanib qolmasdan ehson darajasiga ko‘tarilishga amr bo‘ladi. Ibn Abbas aytdilar: {Va o‘z qo‘llaringiz bilan halok bo‘lmanglar} U zot: “Qiyomat insonning Alloh yo‘lida o‘ldirilishi emas, balki Alloh yo‘lida nafaqani to‘xtatib qolishidir”, dedilar. Oyat tafsiri Behbudiy maqolasida muhokama qilinayotgan mavzuga to‘laqonli mos tushadi, maqola davomida keltirilgan har bir fikrga hujjat vazifasini o‘taydi.

“Ismimizni bilmaymiz! Nima uchun? Bizg‘a o‘rgatmabdurlar. Masalan, ismimiz Abdulsamad ekan, «Absamat», hatto, qishloqlarda «Apsat» derlar. (Afu buyurulsun, adabdan xorij bo‘lsa-da, adabg‘a da‘vat etar.) Oti Yodgor ekan — «Jodigor», Lutfullo ekan — «Nutfullo» ataladur. (Astag‘furullo!) ... ” adibning “Jaholat dardlaridan” maqolasi ana shunday achinish bilan boshlanadi [1. B 165]. Ushbu maqoladan ko‘zlangan muddao faqatgina ilmsizlik oqibatlarinigina emas, balki insonning naqadar buyukligi va uning shunga yarasha ismga ega bo‘lishi shartligi haqida fikr yuritadi. Sababi, Alloh taolo O‘zining Kalomi majidida aytadi: “Albatta Biz insonni eng go‘zal shaklu shamoilda yaratdik” (Tiyn 4-oyat). Yana bir boshqa oyatda shunday deydi: “Albatta Biz Odam bolalarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengizda (ot-ulov va kemalarga) chiqarib qo‘ydik hamda ularga halol-pok narsalardan rizqu ro‘z berdik va O‘zimiz yaratgan juda ko‘p jonzotlardan afzal qilib qo‘ydik” (Isro 70-oyat). Alloh taolo ko‘plab turdagi maxluqotlarini yaratib, ular ichida faqat inson zotinigina mukarram – hurmatli, e‘zozli qildi. Shuningdek, xilqat jihatidan ham inson mavjudot va maxluqotlarning eng go‘zali va chiroylisidir. Shunday ekan, kishining badani va tashqi ko‘rinishi go‘zal

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo'lishi bilan birga, uning xulqi, odobi va ismi ham chiroyli, ko'rkam va ma'nodor bo'lishi lozim. Sahih hadislarning birida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam: “Albatta Alloh Go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi”, deganlar. Islomda har bir narsa go'zal va ozoda bo'lishi, agar biron ish bajarilsa, u mukammal tarzda amalga oshirilishi targ'ib qilinadi. Farzand dunyoga kelgach, unga chiroyli ism qo'yish otaning eng birinchi vazifalaridandir. Zero, ism kishi hayoti davomida unga har jihatdan ta'sir qilishi bor haqiqat. Bu narsa tarixdan, xususan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va sahobalar tarixidan ma'lum va mashhurdir. Masalan, Hudaybiyada Nabiy sollallohu alayhi va sallam Sahl ibn Amrning kelayotganini ko'rib: “Alloh ishingizni yengillashtiradiganga o'xshaydi”, deganlari shunga dalolat qiladi. Yana bir muborak hadisda; Abu Dardo roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi: “Albatta sizlar Qiyomat kuni o'z ismlaringiz va otalaringiz ismi bilan chaqirilasizlar. Bas (shunday ekan), ismlaringizni chiroyli qilinglar!” (Abu Dovud, Imom Ahmad, Dorimiy, Ibn Hibbon “Sahih”da, Bayhaqiy “Shu'abul iymon”da rivoyat qilgan). Ushbu hadisda bandalar Qiyomat kunida o'z ismlari va otalari ismi bilan chaqirilishi ta'kidlanib, ularni chiroyli va ma'nodor ismlar qo'yishga targ'ib qilinmoqda. Kishini otasi ismi bilan chaqirish uning yaxshiroq tanilishi va boshqalardan ajralib turishini ta'minlaydi. Biroq, shu davr ilmsizligidan go'zal ismlar “g'alat” ko'rinishga kelganligi, buning xatoligi va uning xunuk jaranglashi hech kimning e'tiboriga kelmaganligidan kuyunadi. Ayniqsa, “Tesda”, “Bolta” kabi ismlarning beo'xshov tarzda keng tarqalgani Behbudiyning bu mavzuga to'xtalishiga majbur qilgan bo'lsa ajab emas. Ommaning ism borasidagi xatolarini ko'rsatadi va yuqorida keltirilgan hadislarga asoslangan holda ismlarni go'zallashtirmoqqa chorlaydi: *“Endi munga iloj, ism qo'yganda, ismni ma'nosini bayon qilinmoq va kayfiyati talaffuzni ota-onag'a bildurmoq kerak. Va alar bolani o'zig'a ham bildursunlar va ismlarni yozganda va chaqirganda durust atamoq kerak.”*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Nashrga tayyorlovchi: Qosimov B. – T.: Ma’naviyat, 2006 (Mahmudxo‘ja, Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to‘ldirilgan 2–nashri. Toshkent: Ma’naviyat, 1999,) – 279 b.
2. Aliyev A. Maxmudxo‘ja Behbudiy. – T.: “Yozuvchi”, 1994. – 541 b.
3. Alimova D. Rashidova D. Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning tarixiy tafakkuri. – T.: “Ma’naviyat”, 1999. – 340 b.
4. Ayniy S. Behbudiy hazratlari to‘g‘risida xotiralarim // Zarafshon 1922–y. 25–mart
5. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug‘ati. – Toshkent.: “Fan”, 1985. – 144 b.
6. Ibrahim Yarkin. Mahmud Hoca Behbudi//Hur Turkistan icin istiqbala gazete. 15 ocak. 1975. 97 s.
7. Karimov N. Mahmudxo‘ja Behbudiy. – T.: “Fan”, 2010. – 210 b.
8. Karimov N. Najot elchisi: M.Behbudiyning 125 yilligiga / N. Karimov // O‘zbekiston adabiëti va san’ati. – 2000. – 14 yanv.
9. Karimov N. Behbudiyning so‘nggi safari // Jamiyat va boshqaruv. – 1998. – № 1. – 58-60 b.
10. Shuhrat Rizo. Ma’rifatparvarlikdan ma’rifatparvarlikkacha. – Tafakkur. J – 1995. – N: 74–79-b.
ص.1992. – أنطوان الدحداح. معجم قواعد العربية العالمية. مكتبة لبنان. – بيروت
11. <http://e-tarix.uz/milliyat-insholari/jadid-matbuoti/>
12. <http://www.hozir.org/kirish-abdulla-avloniy.html?page=9>
13. www.gov.uz
14. www.stat.uz
15. www.ziyonet.uz
16. www.tilvaadabiyot.uz
17. <http://www.gldv.org/cms/gldv.php>
18. <http://lexikon.anaman.de/lexikon.htm>

**ABDULHAMID CHO‘LPONNING O‘ZBEK JURNALISTIKASI RIVOJIGA
QO‘SHGAN HISSASI**

**Asomova Muslima
O‘zJOKU, Oliy jurnalistika kurslari magistranti**

Ma’rifatparvarlik davri adabiyotining yirik namoyondalaridan biri bo‘lgan Cho‘lpon o‘z davrida nashr qilingan gazeta va jurnallarda maqolalari, ya’ni adabiy-tanqidiy qarashlari bilan faol ishtirok etgan. Shu bilan birga u xalqimizning ijtimoiy, madaniy-ma’rifiy mavzulardagi o‘tkir publitsistik asarlari bilan jurnalistikamiz rivojiga ham katta hissa qo‘shgan.

Kalit so‘zlar: *Cho‘lpon, tanqid, maqola, tarjimonchilik, gazeta, jurnal, teatr, drama, adabiyot, san’at, muallif*

Abstract: *Cholpon, one of the great figures of Enlightenment literature, was active in newspapers and magazines of his time with his literary-critical views. At the same time, he has made a significant contribution to the development of our journalism with his sharp publicist works on social, cultural and educational issues of our people.*

Keywords: *Cholpon, criticism, article, translation, newspaper, magazine, theater, drama, literature, art, author*

Shoir, yozuvchi, dramaturg, tarjimon, tanqidchi va jamoat arbobi Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon 1897-yil Andijonda tug‘ilgan.

Cho‘lponning “O‘zbek yosh shoirlari”, “Go‘zal yozg‘ichlar”, “Adabiyot parchalari” majmualarida chop etilgan she‘rlari, o‘z she‘rlari asosida nashr qilingan “Uyg‘onish”, “Buloqlar”, “Tong sirlari”, “Soz” kabi to‘plamlari yangi o‘zbek she‘riyati taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi.

Uning “Kecha va Kunduz” romani, “Do‘xtur Muhammadyor”, “Qor qo‘ynida lola”, “Novvoy qiz”, “Oydin kechalarda” hikoyalari yangi davr o‘zbek nasri rivojiga salmoqli hissa bo‘lib qo‘shildi.

Cho‘lponning “Yorqinoy”, “Xalil farang”, “Cho‘rining isyoni”, “Mushtumzo‘r”, “O‘rtoq Qarshiboyev”, “Hujum” kabi dramalari uning dramaturg sifatida ham samarali ijod qilganligini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari Cho‘lponning bir qator adabiy-tanqidiy, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-ma‘rifiy maqolalari ham mavjud. Ularning deyarli barchasi 2016-yil chop etilgan IV jildlik “Tanlangan asarlar”ning IV jildidan joy olgan. Adabiyotga bag‘ishlangan “Adabiyot nadir” maqolasi barchamizga tanish. To‘plamdan joy olgan maqolalarni o‘qir ekanmiz, Cho‘lponning o‘tkir qalam sohibi ekanligiga yana bir karra amin bo‘lamiz.

Hech kimning jur‘ati yetmay turgan bir zamonda buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiyning tavallud ayyomlarini tantanali o‘tkazish kerakligini “500 yil” nomli maqolasida ta‘kidlaydi (“Turkiston” gazetasining 1924-yil 23-sentabr soni). “Usmonli adabiyotining eng ulug‘ vakili bo‘lg‘an Fuzuliyini mashhur usmonli yozg‘uchisi Shamsiddin Somibek (1850 – 1960) Navoiydan keyinga qo‘yib ko‘rsatadir. Mana bu ham Navoiyning birgina o‘zbek qavmi adabiyotida emas, umumturk xalqi adabiyotida ham o‘ziga yarasha joy olg‘anini ko‘rsatadir...” Butun turkiylar ulug‘lagan Navoiyning bizning bobomiz ekanligini ayta turib, ruslar Pushkinning har 5 yilini katta bayram qilishlarini ham qo‘rqmasdan gapiradi. Bu ham uning ona Vataniga muhabbati, bobolariga bo‘lgan hurmatini yaqqol ko‘rsatadi.

Maksim Gorkiy ijodiga bag‘ishlangan “Katta maktab egasi”, “Ustodning xislatlari” kabi maqolalarida esa uning tarjimonchilik faoliyatiga qanday yondashganini ko‘ramiz (“Qizil O‘zbekiston” gazetasining 1936-yil 20-iyun soni). Ushbu maqolalarda Cho‘lpon “nasr tilini tarashlashni boshlab men Gorkiydan o‘rgandim” deydi. U Gorkiyning “Ona” asarini tarjima qilish jarayonida asarning mazmuniga berilib ketib, tarjimani ham unutib, asarni o‘qib ketgan paytlari bo‘lganligini, “Ona” asarining tili bilan “Kecha va kunduz” tilining o‘xshash ekanligini aytadi. Gorkiyini ishchilar sinfi yetishtirgan eng buyuk san’atkor, ustod deb ta’riflaydi.

Lekin uning “Boshqarmaga xat” maqolasida tarjimachilik faoliyatini keskin tanqid qilgan insonlar bo‘lganligining ham guvohi bo‘lamiz. Ushbu maqola Nazir To‘raqulov (1892 – 1939) ning “Hamlet”ga tuhmat” degan maqolasiga javob tarzida yozilgan va shu maqoladan bir kun keyin “Qizil O‘zbekiston”ning 1936-yil 28-iyul sonida e‘lon qilingan.

Cho‘lpon Nazir To‘raqulovning “Hamlet”ning tarjimasini rus tilidagi she‘riy ko‘rinishi bilan solishtirish xato ekanligini, chunki uning tarjimasini nasrdaligini aytadi. Nasrdagi nusxasini esa ingliz adabiyotshunosi Lanning inglizchasi bilan solishtirib chiqib, ko‘p joylarini asliga mumkin qadar yaqinlashtirib berganini ma‘lum qiladi. “Tarjuma bilan tarjuma orasida, ayniqsa, tizimli (nazmli) bilan sochmali orasida katta farq bo‘ladi” deydi. Lekin shu bilan birgalikda “bir nechta to‘g‘ri ko‘rsatilgan tarjuma xatolari” borligini aytib, maqola muallifiga rahmat aytadi.

O‘z ustida betinim ishlagan Cho‘lponning san‘atga ham oid maqolalari mavjud. “Xo‘qanddan” va “Andijonda musulmoncha tiyotr” maqolalarida “Padarkush” dramasi sahna qo‘yilgani haqida so‘z boradi. “Xo‘qanddan” maqolasida boy, domla, ziyoli, Artun, pristav, Liza, Davlat, Toshmurod, Tangriqullarning rolini ijro etkanlarga tahsin aytadi (“Oyina” jurnalining 1914-yil 10-martdagi 21-soni). Bundan tashqari 3-pardadagi boyning o‘ldirilishi ta’sirli bo‘lmagani haqida ham fikr bildiradi.

“Sadoi Turkiston”da “A.S” taxallusi bilan bosilgan “Andijonda musulmoncha tiyotr” maqolasidan Andijondagi ilk sahnalashtirilgan asarning “Padarkush” ekanini bilishimiz mumkin. Bu spektaklning mukammal darajada bo‘lgani “o‘ynovchilar shul qadar muvaffaqiyat va usta o‘ynadilarki, tiyotr na ekanin fahmlaydirg‘an ovrupolilar ila o‘n marotaba o‘ynag‘an artistlarga o‘xshaydirlar” gapidan ma‘lum bo‘ladi.

Shu kungacha o‘zbek adabiyotining shoh asari “O‘tkan kunlar bilan bir maqomda hisoblangan “Kecha va kunduz” romanining muallifi sifatida mashhur bo‘lgan Cho‘lpon o‘zbek adabiy tanqidiga ham salmoqli hissa qo‘shgan. O‘z davri adabiyotining xato-yu kamchiliklari, yutuqlarini oynadagi aks kabi ko‘rsatib bergan. Bu ma‘lumotlarni qadrlab, o‘rganib kelajak avlodga yetkazib berish har birimizning burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Cho‘lpon. Tanlangan asarlar IV jild. (2016) Toshkent: Akademnashr.
2. “Qizil O‘zbekiston” gazetasi., 1936-yil 20-iyun soni.
3. Behbudiy. M. “Padarkush”.
4. Karimov B. “Cho‘lponning sochilgan sirlari”. Toshkent: “O‘zbekiston adabiyot va san’ati”.
5. Ravshanov E. “Cho‘lpon”. Tarjimon: Mehmonqul Islomqulov. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2010-yil, 10-son.

**ВНИМАНИЕ МАХМУДХАДЖИ БЕХБУДИ, ВОЖДЯ
ТУРКЕСТАНСКИХ ДЖАДИДОВ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА, К
ВОПРОСАМ ЯЗЫКА**

**Севинч Анварбекова
магистрантка ГулГу 1-курс направление лингвистика(русский язык)**

Махмудхаджа Бехбудий, один из лидеров Туркестанского джадидистского движения XIX-XX веков, обладал ярким талантом. Наряду с работой в качестве писателя и публициста, он считается одним из первых джадидских деятелей среди новой узбекской интеллигенции, занявших свое место в науке. Взгляды Бехбуди на школьные учебники, научные статьи и, в частности, на язык свидетельствуют о том, что он сумел продемонстрировать ряд недостатков и достижений и в этом направлении. В своих произведениях Джадид стремился сохранить национальность и привить современный дух обществу. Бехбуди акцентирует внимание на наиболее актуальных вопросах современной лингвистической науки и выдвигает важные моменты в контексте проблем в этой области. В этой статье подробно обсуждаются вопросы языка, затронутые в работах Бехбуди, а также его взгляды на эту область.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ключевые слова: Бехбудий, джадидизм, Лингвистика, исторические слова, археология, литературный язык, диалект, социологические исследования.

Mahmudxadja Behbudiy, one of the leaders of the Jadid movement of Turkestan the XIX-XX centuries, had a bright talent. Along with his work as a "writer" and "publicist", he is considered one of the first Jadid figures among the new Uzbek intelligentsia to take their place in science. Behbudiy's views on school textbooks, scientific articles on language indicate that he was able to demonstrate a number of shortcomings and achievements in this direction which on language issues as well. In his works, Jadid sought to preserve nationality and instill a modern spirit in society. Behbudiy focuses on the most pressing issues of modern linguistic science and puts forward important points in the context of problems in this area. This article discusses in detail the issues of language raised in Behbudiy's works, as well as his views on this area.

Keywords: Behbudiy, Jadidism, Linguistics, historical words, archaeology, literary language, dialect, sociological research.

Введение. Лидер джадидов Махмудхаджа Бехбудий, является крупнейшим представителем общественно-политического движения Туркестана на рубеже XX века, основоположником узбекской культуры Нового времени, сторонником идеи независимой республики, теоретиком и практиком идеи новой школы. В Махалле, где в конце девятнадцатого века джадида подавлялись свет на жизнь общества как огонь, проблемы во всем обществе подавлялись один за другим. Среди этих проблем-вопрос языка, который не утратил своей актуальности и сегодня, но до сих пор очень важен для национальности, для истории общества. Отец джадидов Бехбудий, занимавший свое положение в то время и в пространстве своими мыслями о стремлении к современности, предложении к потреблению языка, обогащенного новыми взглядами, сохраняя при этом самобытность узбекского языка, внес значительный вклад именно в эту сферу.

Анализ и обсуждения. Хотя публицистика и педагогические взгляды Махмудхаджи Бехбудий широко изучались, учеными нашей страны, его духовное

наследие и его влияние на духовную культуру изучены недостаточно. "Уникальное и уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать для нас жизненной программой в постоянном движении. Это бессмертное наследие должно всегда быть с нами и всегда давать нам силы и вдохновение. Прежде всего, мы должны орошать национальную систему образования таким духом», – подчеркнул Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев²¹⁴. Махмудхаджа Бехбудий внес огромный вклад в текущие усилия по открытию новых школ с целью просвещения нации и создания учебников для этих школ, налаживания печати и формирования узбекского национального языка, установления норм литературного языка. С другой стороны, количество статей, которые были идентифицированы до сих пор, достигает 300. В обращении к молодежи своего времени, ко всей нации, Бехбудий говорит: “Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondirki, makotib (maktablar) – taraqqiyning boshlang‘ichi, madaniyat va aodatning darvozasidir. Har millat eng avval makotibi ibtidoiysini zamoncha isloh etib ko‘paytirmaguncha taraqqiy yo‘lig‘a kirib madaniyatdan foydalanmas”.²¹⁵

Усилия джадидского вождя, направленные на то, чтобы сделать общество образованным и грамотным, будут сосредоточены прежде всего на языковых вопросах. Потому что нация имеет свою основу именно в их языке. С этой точки зрения Бехбудий подробно обсуждает несколько проблем лингвистики. Журнал «Ойна», издававшийся только под его редакцией, оказал неоценимую услугу в распространении просвещения и культуры среди народов края. Многие из его статей посвящены именно проблемам, связанным с этой областью. Эта статья, состоит из двух частей, в первой части Бехбудий размышляет о диалектах тюркского языка. По его словам, причина того, что диалекты и диалекты тюркского языка, распространенные в Туркестанском крае, на протяжении сотен лет находились под влиянием персидской культуры и литературы, заключалась в том,

²¹⁴. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя и наставника. 1 октября 2020 г.

²¹⁵ Махмудходжа Бехбудий. Избранные работы. - Ташкент: Духовность, 1999. –Б. 176

что из этого языка было заимствовано так много слов, что коренные тюркские слова вышли из употребления и были забыты за это время, журналист описывает состояние самых первых диалектов, персидских, арабских слов, которые поднялись в жизни общества до уровня литературного языка. Тюркский язык тускнеет из-за исчезновения языка, а также из-за того, что чисто тюркские слова были заменены заимствованными словами до такой степени, что он не мог найти альтернативных образцов в то время, и он говорит: “некоторые категории турок настолько переняли персидский и арабский языки, что их языки были объединены из тюркского, персидского и арабского языков, чтобы получить так называемый «османский язык». Давайте выгоним персидский и арабский из нашего языка, это одна из многих невозможных мечтаний, которые невозможно осуществить.” Кроме того, с 14 века бесчисленное количество слов проникло в диалекты тюркского языка, даже из арабского, который является священной религией ислама, а также языком Корана, так что их невозможно исключить из диалектов. Потому что альтернативы таким словам не существует. Один из редакторов языкового вопроса отметил, что языки изменяются со временем, а не подвергаются внезапным реформам: “Tillar zamon ila isloh bo‘lur, birdan isloh etilmaslar”. Sodda til nima uchun kerak? Atrofindagi qavmu qarindoshi ilan so‘ylashmoq uchun. Adabiy va ilmiy til nimag‘a kerak? Mavjud ilmu fan va tarixni bilmoq va alardan foydalanmoq uchun”, - подчеркивает он²¹⁶.

Кроме того, еще одной проблемой для туркестанцев того времени считалось чрезвычайное обилие диалектов. Потому что у каждого региона был свой диалект, а не диалект другого места, что привело бы к нескольким языковым различиям. Джадид утверждает, что под литературным языком следует объединиться. В каждой провинции может быть своя литературная модификация языка, но она не может быть основой для грамотности в школе. В этом контексте Бехбудий предлагает создать родной язык на основе тюркских слов. Понимая, что персидский и арабский не могут быть полностью исключены, он призывает

²¹⁶ Журнал "Оина ", 1915, выпуски 11-12. 274-277, 306-311 стр. 9

общество использовать больше тюркских слов, в то время как в другой статье он также предлагает использовать персидский, наиболее близкий к тюркскому, в качестве основного языка.

Вопрос о двуязычии в Туркестане был поднят Бехбуди задолго до издания "Ойины" в 1909 году в статье "Школьный листок в Туркестане", которую он направил переводчику. Бехбудий хотел сосредоточиться на важности тюркского и персидского языков для туркестанцев и выступал за включение обоих языков в школьное образование. Бехбудий попытался доказать свою точку зрения следующими аргументами:

Большинство городских жителей Туркестана свободно общаются на тюркском и персидском языках;

В некоторых регионах используется смешанная форма этих двух языков;

Заявления в официальные органы пишутся на турецком языке;

Шариатские фетвы написаны на персидском языке и записаны на турецком языке, и этот метод следуют по всему Туркестану.

Основываясь на доказательствах и аргументах, которые он привел в конце своей статьи, Бехбудий приходит к выводу, что было бы целесообразно, чтобы и тюркский, и персидский языки преподавались вместе в школах Туркестана. Бехбудий также является одной из самых передовых личностей своего времени, и во время своих путешествий по разным странам он глубоко изучает их языки, жизненные предпосылки, культуру, а также духовность. Он проводит ряд работ по пропаганде светских знаний среди молодежи Туркестана. В другой статье Джадид также приводит ряд мнений по поводу изучения русского языка. В частности, в его статье "Не два, а четыре языка", опубликованной в первом номере журнала "Ойина", подчеркивается, что туркестанцы должны идти в ногу со временем и свободно общаться на четырех языках: тюркском, персидском, арабском и русском. Бехбудий отмечает, что тюркский язык относится к узбекскому языку, на котором говорит большинство коренных народов. Он также указывает на то, что персидский

язык имеет значительное значение в медресе и удабо, поскольку множество персидских книг используется в старых и новых школах Туркестана. Арабский язык также играет важную роль, поскольку на нем написаны все шариатские книги, преподаваемые в медресе. И наконец, изучение русского языка имеет практическую пользу для туркестанцев, так как Россия предлагает современную науку, коммерческую работу, промышленность и деревенскую работу, а также религиозные и национальные службы. В этой статье журналист отмечает, что молодежь страны сможет познать весь мир, если многие произведения с русского языка будут переведены на тюркский. Потому что в ту эпоху русский язык был необходим как воздух для познания порядка, закона. Именно поэтому изучение русского языка народом оказалось равносильно знанию того времени, право-права.

Вывод. Бехбудий поднял вопрос об изучении языка как политическом вопросе и писал о том, что он открывает путь к формированию интеллектуалов, способных служить интересам Родины. Важное значение в роли Бехбудия в Туркестанском Джадидизме и распространении идей этого движения имеют его написанные мысли и произведения. В этом смысле его взгляды на литературный язык, нормы языка, орфографию и этимологию слов позволяют дать определенную оценку его деятельности в области лингвистики и объективно оценить его действия в этом направлении. Превосходное знание Бехбудием туркестанских диалектов и наречий, а также умение периодизировать язык периодической печати, издаваемой на развитых тюркских диалектах своего времени, позволяют дать им определенную оценку и проанализировать его. Это может служить основанием для того, чтобы называть его первым лингвистом, выросшим из среды Туркестанской интеллигенции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню учителя и наставника. 1 октября 2020 г.
2. Балдауф, Ингеборг. 2001. Очерки узбекской литературы XX века. Ташкент
3. История общественно-культурного реформаторства на Кавказе I в Центральной Азии (XIX-начало XX века). 2012. Самарканд
4. Касимов, Бегали. 2005. Исмаил Гаспринский и Махмудходжа Бехбуди. - Исмаил Гаспринский и Туркестан. Ташкент: Вост.
5. Махмудходжа. 1913. "Два языка-это не четыре языка". Игра 1.
6. Журнал "Оина", 1915, выпуски 11-12. Стр. 274-277, 306-311
7. Махмудходжа Бехбуди. Избранные работы. - Ташкент: Духовность, 1999. – Б. 176

JADID MATBUOTIDA GENDER TENGLIGI

Ergasheva Nasiba
O`zJOKU, Oliy jurnalistika kurslari magistranti

“Gender” o`zi nima? Jadid matbuotida ayollarning ilm olishi uchun olib borilgan sa'y-harakatlari, gender tenglik masalasi haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: *gender tengligi, jadid matbuoti*

Gender tenglik – erkaklar va ayollarning barcha sohada teng huquq va mas'uliyatga, teng sharoit hamda imkoniyatlarga egaligi va bularning qonun hujjatlarida rasmiy tarzda ifoda etilishidir.

Turkiston ozodligi va mustaqilligi yo'lida xotin-qizlarning madaniy va ma'rifiy jarayonlarda ishtirok ettirish ham jadidlarning e'tiboridan chetda qolmagan. Jadid

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mafkurasi ilgari surgan ayol, oila, jamiyat masalalari umuminsoniy muammolarni hal etishga qaratilgan edi.

O‘lkada xotin-qizlarga bo‘lgan munosabatlarini o‘zgartirish, ularni ma’rifatga va ilm-u fanga jalb etish, oila asosini to‘g‘ri qurmasdan va yosh avlodni to‘laqonli to‘g‘ri yo‘lda tarbiyalamasdan turib, jamiyatni isloh qilish, uning rivojini zamonaviy taraqqiyot sari yo‘naltirish mumkin emasligi, oxir-oqibatda millat taqdiri uning xotin-qizlariga, oilalariga bog‘liq ekanligi kabi g‘oyalarni ilgari surmasligi mumkin emas edi. Oila, xotin-qizlar masalasida ma’rifatparvarlar yondashuvining o‘ziga xos va farqli tomoni shundaki, ular muammoni xalqlarning ayanchli ahvoli, ularning butunjahon mamlakatlaridagi o‘zgarishlardan orqada qolib ketganligi, mahalliy xalqlarning erki, ozodligi, mustaqilligi, hurriyatga intilishi iqtisodiy-siyosiy va ma’naviy hayotdagi turg‘unlik va deysinish holatlari bilan bog‘ladi. Oilaning asosi bo‘lgan ayollarning huquqini erkaklar bilan tenglashtirish, ularning ma’naviy-ma’rifiy qiyofasini o‘zgartirishni o‘ta zaruriy vazifalar deb tushundilar.

Jadidlar o‘z g‘oyalarida ayollarning oilada tutgan o‘rnini ko‘rsatib, shu tufayli ularning jamiyatdagi o‘rnini belgilash kabi masalalarni ilgari surdilar. Jadidlar farzandlar tarbiyasi ayollar qo‘lida ekanligini alohida ta’kidlaganlar. Misol uchun, bu haqida manbalardan quyidagilarni bilishimiz mumkin: “Agarda xotun kishi tarbiyat topgan, ilmlik bo‘lsa, farzandni ham tarbiyat qilib, taraqqiyparvar odam qiladur” Ular bu murakkab sharoit va davrda ayollarning teng huquqliligi, muhabbat bilan oila qurishi kabi umuminsoniy muammolarni ko‘tardilar.

A. Fitrat kelajak avlodlarning ongsiz, irodasiz, tarbiyasiz, nodon va johil bo‘lmashliklari uchun xotin-qizlar o‘qimishli, sog‘likni saqlash va bolalar tarbiyasidan xabardor bo‘lishlari kerakligini zarur deb biladi. Umuman, jadidlar xotin-qizlarning ta’lim olishi masalalarini har tomonlama targ‘ib etdilar. Bu yo‘lda ularga nisbatan qilingan to‘sqinliklar ham jadidlarni to‘xtata olmadi. “Tarjimon” gazetasida e’lon qilib, maorif tizimi oldida hal etish kerak bo‘lib turgan vazifalardan biri - qizlar maorifiga ham alohida e’tibor berish lozimligini ta’kidlagan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Jadidlar o‘z mablag‘lari hisobidan yangi usul maktablarini ochib, ularda o‘g‘il va qiz bolalarning birga o‘qishlarini tashkil eta boshladilar.

Jadidlarning qarashlarida jamiyat rivojlanishini to‘xtatayotgan xotin-qizlar ijtimoiy hayoti bilan bog‘liq illatlar: ma‘rifat qoloqligi, qayg‘u-kulfat, urug‘chilik va o‘rta asrdan saqlanib qolgan munosabatlardan qutulish yo‘l-yuriqlari o‘z aksini topgandir. Jadidlar fikricha, xotin-qizlar o‘z ayollik huquqini anglab, talab qilishi, tiklashga intilishi, uni tuban kimsalardan himoyalashi jamiyatning teng huquqli a‘zosi bo‘lishi uchun diniy va dunyoviy bilim imkoniyatlaridan foydalanish sharoitlari yaratilishi zarur.

Fayzulla Xo‘jayev ham xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquqligini ta‘minlashga muhim e‘tibor berar edi. Uning fikricha, ayollar faqatgina huquqiy holatda erkaklar bilan teng huquqli deb e‘tirof etilishi xotin- qizlarning amalda teng ekanligini anglatmaydi. Ayollarning erkaklar bilan amalda teng huquqligiga erishish uchun mehnatni muhofaza qilish, ta‘lim olish, fabrika va zavodlarda ayollar malakasini oshirishda bir qator imtiyozlar berilishi, xalq ta‘limi bo‘yicha pul ajratmalarini joriy etish, ona va bolalar uylari qurilishi lozim, deydi⁴⁷. Jadidlar tenglikka erishish uchun qizlarimiz ilm olsin, ma‘rifatli bo‘lsin deb uqtirganlar.

Turkiston xotin-qizlarinnng ilm olishlari yo‘lidagi intilishlarini jadid ma‘rifatparvarlari quyidagicha ifodalab bergan: “xotinlarimiz va qizlarimiz, millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari zarur. Xotin-qizlar ilm olishlari uchun sharoitlar yaratish va ulardan foydalanish kerakdir.

“Madaniy davlatning barcha fuqarolari ma‘rifatning porloq ziyosiga intilmog‘i kerak. Madaniyat ziyosiga yo‘l ochmoqning eng yaxshi omili matbuotdir”.

M.Behbudiy

"Jadid matbuotida tibbiyotga oid masalalarning yoritilishi"

Jadidchilik jahon ijtimoiy va milliy qadriyatlarga asoslangan oqim bo‘lib, O‘rta Osiyo mahalliy tub aholisi manfaatlariga javob bergan va ijtimoiy taraqqiyotning pishib yetilgan ehtiyojlarini to‘la qondira oladigan harakat sifatida shakllandi. Jadidchilik

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ma’rifat- parvarlikdan kuchli siyosiy harakatgacha bo’lgan murakkab rivojlanish yo’lini bosib o’tdi. Jadidlarning ma’rifatparvarlik mafkurasi ijtimoiy jihatdan ancha boy va rang-barang bo’lgan. Unda hozirgi kunimizda ham jamiyatni to’lqinlantiradigan, hayajonga soladigan tarixiy vazifa va masalalar qatoriga biz ma’naviy barkamollikka yetishda dinni to’g’ri anglab tushunib yetishimiz, huquqiy va iqtisodiy bozor makonini tashkil qilish jarayonini tezlashtirish, taraqqiy etgan ilg’or demokratik institutlarni bunyod qilish, o’ziga xos milliy rivojlanishlarni kiritishimiz mumkin. Bu masalalarni hal etib amalga oshirishda muhim omil sifatida islomning modernizatsiyalashuvi, uni qotib qolgan aqidalardan tozalash, fan va ilg’or texnologiya yutuqlarini ega llab borish muammolari maydonga chiqadi.

Turkiston jadidlarining jamiyatni qayta shakllantirishga qaratilgan butun sa’y-harakatlari chinakam novatorlik edi, tarixiy nuqtai nazardan esa bu faoliyat progressiv va ma’rifiy ahamiyat kasb etardi. Jadidlarning dasturiy hujjatlarida birinchi galda e’tibor jamiyatni boshqarish mexanizmlarini yaratishga qaratilgan edi. Milliy-hududiy muxtoriyatning asosiy prinsiplarini amalga oshirishga ko’mak beruvchi mexanizm. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach siyosiy, tibbiy, iqtisodiy va madaniy sohalar qatori matbuotga nisbatan ham yangicha munosabat yuzaga keldi. Chunki jadidlar matbuoti to'g'risidagi haqiqatning tiklanishi ham bevosita milliy istiqolning ro'yobga chiqishi bilan uzviy bog'liq.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo'liga kirish bilan o'zining ma'naviy, madaniy qadriyatlarini va aqliy salohiyatini qayta tiklash davriga qadam qo'ydi. Davlatimiz qo'lga kiritgan milliy mustaqillik matbuot sohasida ham o'z aksini topmog'i kerak. Chunki maktabda amalga oshiriladigan tarbiyaviy jarayon maqsadi davlat, ijtimoiy tarbiya maqsadlariga mos kelgan holdagina madaniy, ma'naviy, iqtisodiy taraqqiyot ravnaq qaror topishi mumkin. “O'tmish bu kelajakka qo'yilgan bevosita qadamdir”, deydi dono xalqimiz. Matbuot tarixining o'z so'nmas yulduzlari, porlab turan quyoslari - buyuk siymolari mavjud.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Jadidchilik XIX asr oxiri XX asrning boshlarida Turkiston ziyolilarining xalq orasida ozodlik, demokratiya, madaniy - ma'rifiy g'oyalarini keng targ'ibot qilish va amalga oshirishga qaratilgan milliy taraqqiyparvarlik harakatidir. Ma'lumki, Jadidlarimiz siyosiy ishlar - haq-huquq, milliy davlat, hokimiyat masalalari bilan muntazam shug'ullandilar. Yangi adabiyot shakllandi, bir so'z bilan aytganda, yangi tafakkur maydonga keldi. Bu - millatning o'zligini anglash va mustaqillik mafkurasi edi. Jadidlar matbuoti to'g'risidagi haqiqatning tiklanishi bevosita milliy istiqlolning ro'yobga chiqishi bilan uzviy bog'liq.

Jadidlarning milliy g'oyasida quyidagi ikki masala asosiy maqsad qilib qo'yilgan edi: birinchisi, xalqimizni dunyoning ma'rifatli millatlari darajasiga ko'tarish; ikkinchisi, Turkistonda milliy-demokratik davlat qurish. Chunki millat ma'rifatli bo'lishi uchun o'z yo'li bilan o'zgalarga tobe bo'lmay rivojlanishi lozim. Buning uchun esa xalqimiz eng avvalo ilm-ma'rifatli puxta egallashi kerak edi. Jadidlar zamonida matbuotdagi haq so'zning kundalik hayotga, odamlarga, jamiyatga ta'siri kuchli bo'ldi. Vaqtli matbuot odamlarning ijtimoiy hayotiga faol aralashmog'i va dunyodan boxabar bo'lmog'i uchun zaruratga aylandi. Chunki, insonlar milliy mafkurasining shakllanishida diniy va dunyoviy bilimlarga ega bo'lishi. O'z tili va madaniyatini rivojlantirishi, bu jamiyatning yuksalishidan darak beradi.

Jadidchilik milliy ozodlik kurashi jarayonida yuzaga kelgan, o'zbek halqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lganligi bilan ajralib turgan. Ularning dunyoqarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g'oyalar yetakchilik qilgan. Jadid ziyolilari erk, istiqlolga erishish uchun milliy ongni o'stirish zarurligini payqadilar. Shu ma'noda ularning g'oyalaridan va hayotiy pozitsiyalaridan foydalanish muhim vazifalardan hisoblanadi. Jadid matbuotida ozodlikka, mustaqillikka qon to'kislarga olib keluvchi turli to'polon, qirg'in-barot urushlar bilan emas, balki aholining savodini chiqarish, ularning ma'rifatini ko'tarish orqali qaramlikdan qutulish g'oyalari ilgari surilgan. Mazkur g'oyalarni hozirgi zamon ruhiyatiga, milliy ma'naviyati va madaniyatiga moslashtirgan holda rivojlantirish zarur.

**BEHBUDIYNING “OYNA” JURNALI TAHRIRIYATI STRUKTURASINI
TASHKIL ETISHI VA JAMOA BILAN ISHLASHDAGI MUHARRIRLIK
MAHORATI**

**Abdukarimova Maftuna
O‘zJOKU magistranti**

Ushbu maqolada jadidchilik matbuotida tahririyatlarni tashkil qilish, uni boshqarish va muharrirlik mahorati Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Oyna” jurnali misolida o‘rganiladi va tahlil qilinadi. Shuningdek, Behbudiyning tahririyatni tashkil qilishdagi uslublari va xodimlar bilan ishlash, ularni ishga qabul qilish strategiyalarini o‘rganish orqali bugungi kundagi zamonaviy tahririyatlarning dastlabki ko‘rinishlari ham qiyoslanadi. Bu orqali esa o‘sha davrga xos nazariy bilimlar bilan bir qatorda sohaga doir amaliy tajribalarni ham bugungi kunga tatbiq etish, o‘sha davrdagi kabi hozirgi zamon matbuotiga salmoqli media mahsulotlarini taqdim qilish va yangidan-yangi media tahririyatlarni tashkil etish yoinki tahririyatlarga yangi tajribalarni joriy qilish mumkin. Chunki o‘sha davrdagi nafaqat mavzular balkim jamoani shakllantirish ham bugungi kunga qadar o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

Kalit so‘zlar: *jadidlar, jadidchilik matbuoti, Mahmudxo‘ja Behbudi, “Oyna” jurnali, tahririyat, media, media menejment*

Annotation: *This article explores and analyzes the skills of organizing, managing and editing editorial offices in the Jadidist press using the example of the magazine “Oyna” by Mahmudkhoja Behbudi. It also compares Behbudi's methods in organizing editorial offices and the early manifestations of modern editorial work today by examining strategies for working with and hiring employees. Thus, along with the theoretical knowledge typical of that time, it is possible to apply practical experience in this field, provide important media products for the modern press, as at that time, and create new media editorial offices or introduce new experience in the editorial office.*

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Because not only the themes of that time, but also collective formation have not lost their relevance to this day.

Key words: *jadid, jadidist press, Mahmudkhoja Behbudi, “Oyna”, editorial, media, media management.*

Jadidchilik matbuoti Turkiston xususan, O‘zbekistonning bugungi kundagi matbuoti tarixining eng oltin silsilasi hisoblanadi. Chunki o‘sha davrda jadid namoyondalari tomonidan matbuotda e‘lon qilingan mavzular bugungi kunda ham o‘zining dolzarbligi va ahamiyatini aslo yo‘qotmagan. Ikkinchi tomondan esa ana shunday qiyin va o‘ta qaltis bo‘lgan davrda tahririyat tashkil qilish, gazeta va jurnallarni nashr qilish o‘sha davrdagi eng katta jasorat va o‘ziga xos mahoratni talab qiladigan vazifa sifatida baholanadi.

Bunday ziddiyatli davrda xalqqa yangi qon bo‘lib kirish, eski tizimni o‘zgartirish, mahalliy aholini uyg‘otish uchun esa jadidlar ushbu zamonda hali xalqimiz anglamagan matbuotning kuchidan to‘g‘ri foydalanishga qaror qilishgan. Va bu qarorlar ibtidosi sifatida “Tarjimon”, “Taraqqiy”, “Xurshid”, “Shuhrat”, “Turkiston gazetasi”, “**Tujjor**”, “**Osiyo**”, “**Samarqand**”, “**Sadoi Turkiston**”, “**Sadoi Farg‘ona**”, “**Tirik so‘z**”, “**Najot**”, “**Turon**”, “**Kengash**”, “**Ulug‘ Turkiston**”, “**Yurt**”, “**Hurriyat**” keyinchalik esa biz sevgan “**Mushtum**” matbuot yuzini ko‘rdi.

Bu nashrlar ichida esa xalqqa ushbu davr uchun o‘z ahvoliga ko‘zgu tutish maqsadida o‘z nomiga mos “Oyna” jurnali Mahmudxo‘ja Behbudiy tomonidan tashkil qilindi. Nashrni tashkil qilishda xalq ma‘rifatparvarga Misr, Arabiston va Turkiyada bo‘lib, u yerda yangi bilimlar va matbuotning o‘sha davr uchun taraqqiy etishga ko‘maklashgan tajribalarini o‘zlashtirishi juda qo‘l keldi. Shu bilan bir qatorda Behbudiy o‘sha vaqtda tahririyatlar tashkil qilishda va uni boshqarishda yetakchi bo‘lgan Qozon va Ufadagi tatar ziyolilaridan yangi usul maktablariga doir bilimlarni o‘zlashtirishga kirishdi va xususan, tatar ma‘rifatparvari bo‘lgan Ismoil Gasprali va u tashkil qilgan “Tarjumon” gazetasi uni haqiqiy nashr qanday bo‘lishi kerakligi haqidagi bilimlarini shakllantirdi.[1.145] Bir necha shu kabi nashrlardan o‘rgangan bilim va tajribalariga

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

asoslangan holda Mahmudxo‘ja Behbudiy 1912-1913 yillarda “Oyna” jurnali bilan bir vaqtda “Samarqand” gazetasiga asos soladi.

“Oyna” jurnali 1913-yilning 20-avgustda nashr qilingan ilk o‘zbek tilidagi jurnal hisoblanadi. Bundan tashqari nashrning nomlanishi muqovada – arab, o‘zbek, fors va rus tillarida yozilgan: “Mir‘ot”, “Ko‘zgu”, “Oyna” va “Zerkalo” shakllari bo‘lgan. Jurnal har hafta 400-600 nusxada chop etilgan.[2]

Tahririyat tuzilishi esa bugungi tahririylatlardan tubdan farq qilmaydi boshqacha qilib aytganda esa hozirgi kun matbuoti aynan o‘sha davrdagi nashriyotlardan andoza olgan deyish mumkin. Chunki nashriyotning asosiy javobgari muharrir bo‘lib undan so‘ng muharrir yordamchisi – muovini bo‘lib bular tahririyatning rahbariyat qismini tashkil etgan bo‘lsa undan keyin vazifalariga ko‘ra bir qancha bo‘limlar ham tashkil etilgan. Xususan, xodimlar bilan ishlash bo‘limi – “отдел кадров” tahririyatning doimiy xodimlaridan tashqari mustaqil ravishda o‘z maqolalari, felyeton va hikoyalarini beruvchi xodimlar bilan ham ishlagan. Bular hozirgi kundagi “freelancer” larga to‘g‘ri keladi. Undan so‘ng esa ijodiy faoliyatni tashkil qilish maqsadida maqolalar va xabarlar bir necha ruknlarda janriga qarab qabul qilingan va ularni qabul qilib olish uchun alohida ma’sullar tayin etilgan. Shunga ko‘ra materiallar “Bayoni hol” (tanqidiy-tahliliy materiallar), “Samarqand xabarlari”(mahalliy yangiliklar), “Axbori jahon”(jahon yangiliklari) nomli doimiy ruknlar ostida chop etilgan. Jurnalning bir qancha xorijiy Sharq mamlakatlarida ham muxlislari bo‘lgan.[2]

Hozirgi kunga qadar dolzarb bo‘lgan nashrning yashab qolishi masalasi u davr uchun ham begona bo‘lmagan va har bir tahririyat bu borada ma’lum doiradagi harakatlar strategiyasi va choralarni ishlab chiqqan. Buni qarangki, biz bugungi kunda zamonaviy tilda “marketing bo‘limi” deya ataydigan bo‘lim u vaqtlarda ham nashriyotda o‘z o‘rniga ega bo‘lib, joiz bo‘lsa bugungi kundagi tahririyat yuragining dastlabki ko‘rinishi deya atash mumkin. “Oyna” jurnali tahririyating marketing bo‘limi ham nashr faoliyati uchun bugungi kunda nima ishlar amalga oshirilsa o‘sha vazifalarni ishlab chiqqan va jurnalda har haftada “Reklama” nomli doimiy ruknda mahalliy aholi orasidagi

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tujjorlik(savdogarlik), ta‘lim va mahalliy ishlab chiqarishga doir reklamalar berib borilgan. Bu rukn uchun esa juda katta jamoa ishlab, jurnalning har sonida boshqa ruknlar bilan barovar chop etishga qattiq kirishganlar. Nashrning bir necha tilda nashr etilishi esa uning tirajlarining yaxshi sotilishiga asos bo‘lgan. “Oyna“ o‘qish uchun qulay formatda edi va an‘anaviy arab yozuviga asoslangan. Oxirgi sahifalari rus tilidagi reklama va ma‘lumotlar uchun ajratilgan.

Jurnalning birinchi sonida Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Ikki emas, turt til lozim“ nomli maqolasi bosilgan. Behbudiy noshirlik, muharrirlik vazifalarini ado etish bilan birga, jurnalning qariyb har bir sonida dolzarb mavzulardagi sermazmun, sara maqolalar bilan ko‘rinib turgan. Behbudiy Samarqand viloyati harbiy gubernatoriga yozgan arizasida jurnalni o‘zbek, tojik va rus tilida chiqarishga izn so‘ragan. Lekin mustamlakachilar tilida faqat e‘lonlar berilgan. Aftidan, ruschani ham qo‘shgani Behbudiyning arzi ijobiy hal bo‘lishida muhim rol o‘ynagan. M. Behbudiy va uning jadid safdoshlari Turkistonning milliy va diniy zaminda taraqqiy etmog‘ini ko‘zlaganlar. Shu bois o‘lka taraqqiyotining jadidlar nazarda tutgan bu ikki asosiy yo‘nalishiga daxldor muammolar “Oyna“ jurnalining ham diqqat markazida turgan. Jurnalning 47-sonidan boshlab foto illyustratsiyalar sahifalarda aks eta boshlagan. Ushbu fotolarning ko‘pchiligini Samarqand shahrining me‘moriy yodgorliklari, M.Behbudiy sayohati davomida to‘xtagan joylar tashkil qilgan. Rasmlar orasida Ismoil Gasprinskiyning bir qancha fotosuratlari ham bo‘lgan. Behbudiy arab mamlakatlariga qilgan sayohat xotiralarini “Xotiralar“ nomi ostida jurnalning 1914-yilgi sonlarida izma-iz nashr ettirib borgan.

Nashrning har haftalik sonida Mahmudxo‘ja Behbudiyning o‘zidan tashqari o‘sha davr jadidlarining maqolalari, felyeton va xabarlari chop etib borilib, ular nashrdan ma‘lum miqdordagi gonararni ham olib turishar edi. Biz sevib o‘qiydigan har so‘zida achchiq haqiqati qaynab turadigan Abdulla Qodiriy ham “Julqunboy” taxallusi ostida o‘z felyeton va maqolalarini nashr ettirgan va uning materiallari chiqqan nashr qo‘lma-qo‘l bo‘lib ketgan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bundan tashqari nashrda Abdurauf Fitrat, Siddiqiy, Hoji Muin, Akobir Shomansur, Muhammad Sa‘id, Saidrizo Alizoda, Saidahmad Vasliy, Tavallo, Sadridin Ayniy, Hakim Buxoriy, Niyoziy Rajabzoda qalamiga mansub maqolalar, she‘rlar “Oyina”ning ommalashuviga sabab bo‘ldi. Nashr yosh qalamkashlar, bo‘lg‘usi adib va ma‘rifatparvarlar uchun tajriba maydoni vazifasini ham o‘tadi. Behbudiy esa haqiqiy muharrir sifatida yosh ijodkorlarni doimiy ravishda nashrga jalb qildi. [3]

Biroq shunga qaramay tahririyat to‘la ma‘noda mustaqil emas edi. Behbudiy tomonidan nashr faoliyati uchun shaxsiy hisobdan harajat qilinsa-da, davlat tuzumi nashrni doimiy ravishda qistovlar va nazoratda ushlagan deya qaraladi.

Bunga O‘zbekiston Markaziy davlat arxivida bizga dalil bo‘lgulik ko‘pgina hujjatlar bor. Masalan, Turkiston harbiy okrugining shtab boshlig‘i imzosi bilan Samarqand viloyat harbiy gubernatoriga 1914-yil 19-avgust kuni 100-raqamli xat yuborilgan. Mazmuni shundan iboratki, birinchi jahon urushi davrida “mahalliy matbuotda Rossiya manfaatiga zid maqolalar paydo bo‘lishi mumkinligi bois” Turkiston harbiy senzurasini Samarqanddagi nashrlarni nazorat qilib turishni shtabs-kapitan Otayevga topshiradi. “Oyna” jurnali korrekturasi uchun ko‘chirma (оттиск)dan jurnal bosmadan chiqishiga ikki kun qolguncha yuborilishi bosh muharrir zimmasiga yuklatiladi. Behbudiyni harbiy okrugga chaqirtirib, ushbu “o‘ta maxfiy xat” ostiga “O‘qidim va ma‘lumot uchun qabul qildim”, deya imzo chektirishgan.

Senzuraning kuchayishiga Behbudiyning o‘sha yili yana bir bor Sharq mamlakatlariga sayohat qilib qaytgani ham sabab bo‘lgan, ehtimol. U xorijga ketishdan avval “Oyna” muharrirligini vaqtincha Saidrizo Alizodaga topshiradi. Behbudiyning muharrirlikni topshirgani va Alizodaning qabul qilgani haqida 1914-yil 27-aprelda yozilgan ariza ham O‘zbekiston Markaziy davlat arxivida saqlanmoqda. Harbiy gubernator Saidrizo Alizodaga 1914-yil 3-may kuni guvohnoma bergan.[3]

“Oyna” jurnali muharriri va noshirini turli yo‘llar bilan ta‘qib qiladilar. Masalan, Turkistondagi urf-odatlar, jadid maktablari, o‘zgarishlarni o‘rganayotgan missioner G.Andreyev Behbudiy va uning “Oyna”si haqida ketma-ket ikkita maqola yozadi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Birinчисida muharrir bilan suhbat qurib, fikrlarini beradi, lekin past nazar bilan qaragani “турецкий тарғаш” deganidan yaqqol bilinadi. Ikkinchi maqolasida esa “Oyna”ning 1915-yil 1 (53)-sonini o‘z nuqtayi nazari, ya’ni mustamlakachi sifatida batafsil sharhlaydi, jurnal sahifalari “zerikarli” maqolalarga to‘la ekanini aytadi. Qisqasi, muallif Behbudiyning publisistik hamda muharrirlik faoliyatiga noxolis yondashgan. Missionerdan o‘zgacha muomala kutish ham qiyin edi, chunki ular o‘zlarini Turkistonga “madaniyat keltirgan” insonlarmiz deb o‘ylashardi. Mana shu qarash boshqacha libosda sovet davri adabiyotlariga ham ko‘chib o‘tdi.

“Oyna” jurnali mazmuni milliy manfaatlar himoyasiga asoslangan. Dastlabki sonidan boshlangan Turkiston tarixiga, bobolar merosiga alohida e’tibor oxirgi sonlarigacha sezilib turadi. Masalan, 1-sonning birinchi sahifasida Sherdor madrasasining viqorli suvrati va “Turkiston” sarlavhali bosh maqola va undan so‘ng Sherdor madrasasining tarixi berilgan. Keyingi sonda esa “Ulug‘bek rasadxonasi” haqida muharrir maqolasi e’lon qilingan. Uchinchi sonda ushbu maqolaning davomi va rasadxonaning suvrati bosilgan. Shunga o‘xshash materiallar davomiy chop etilganki, bu mushtariyda milliy g‘ururni kuchaytirib, tarixiy xotirani tiklashga xizmat qilgan.

Tahririyat tarkibida nashrning ertangi kuni saqlab qolish maqsadida bosh muharrirdan tortib, tarjimon-u havaskor ijodkorlar zimdan ter to‘kkan bo‘lsa-da, nashr 68 ta son chiqqandan so‘ng 1915-yil 15-iyunga qadar o‘z faoliyatini olib boradi xolos.

Xulosa: Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘z davrining ishbilarmon va tajribali muharriri sifatida “Oyna” jurnalini tashkil qilishda davr talabini o‘rganish bilan bir qatorda, tahririyatga yangi tendensiyalarni ham taqdim etdi. Bugungi kundagi nashrlarning katta qismi ana shu an’analarga sodiq qolgan holda ularni zamonga mos holda davom ettirmoqda. Xususan, shtatda bo‘lmagan muxbirlar bilan ishlash, gazetani o‘zbek va rus tilida chop ettirish(davlat nashrlarining ayrimlarida) bugunga qadar saqlanib qolgan. Biroq Behbudiy aytganidek bizga “Ikki emas, to‘rt til lozim” dir...

Bu hali Behbudiy muharrirlik mahoratining bir qismi xolos. Hali oldinda uning nafaqat mahalliy balkim Sharqiy hamda Rossiya hududlarida o‘qilganligi ham keltiriladi.

Shuningdek, Behbudiy o‘z tahririyatiga boshqa xorijiy, xususan, Tatariston matbuoti namoyondalari bilan hamkorlik qilgani ham keltiriladi. Bu esa uning nihoyatda kuchli strateg-muharrir sifatida namoyon bo‘lganini ifodalaydi. Bundan tashqari uning uslubida Ismoil Gaspirinskiyning nafasi sezilib turardi. Behbudiy nashrdan tushgan pullarning bir qismini hayr-ehson ishlariga ham sarflardi. Shunday dalillardan biri “Tarjuman” tahririyatiga Peterburgda qurilayotgan masjid va Samarada yangi ochilgan qizlar uchun maktab foydasiga bir oz pul yuboradi.[1.145]

Bundan ko‘rinib turibdiki, Mahmudxo‘ja tahririyatni nafaqat ijodiy, balkim iqtisodiy jihatdan ham to‘g‘ri boshqara olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдирашидов З. Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале XX века: связи - отношения - влияния. - Ташкент: Академнашр, 2011.
2. uzpedia.uz
3. “Jurnallarning eng birinchisi va eng yaxshisi...” Halim Saidov.

AUDIOKITOBLAR VA ELEKTRON KITOBLARNI QABUL QILISH: QIYINCHILIKLAR VA IMKONIYATLAR

Madina Axmedova
O‘zJOKU, Noshirlik ishi va muharrirlik yo‘nalishi magistranti

Ushbu maqola audiokitoblar va elektron kitoblar bozori dinamik va ko‘p qirrali bo‘lib, tez o‘rish, texnologik innovatsiyalar hamda iste‘molchilarning xohish-istaklarining o‘zgarishi bilan ajralib turishi ma‘lum ma‘noda innovatsiyalar kiritish va iste‘molchilarning o‘zgaruvchan ehtiyojlariga javob berishga tayyor manfaatdor tomonlar uchun imkoniyatlarni yaratish haqida so‘z boradi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit so‘zlar. Audiokitoblar, elektron kitoblar, raqamli nashr, texnologiyalar, innovatsiyalar.

Annotation. This article gives information that audiobooks and e-books market is dynamic and multifaceted, characterized by rapid growth, technological innovation, and changing consumer preferences, which in some ways have led to innovation and consumer choice is about creating opportunities for stakeholders willing to respond to their changing needs.

Key words. Audiobooks, e-books, digital publishing, technology, innovation.

Oxirgi yigirma yil ichida adabiy dunyoda audiokitoblar va elektron kitoblarning ommaviyligi ortib borayotgan paradigma o‘zgarishiga guvoh bo‘ldi. Ushbu siljish shunchaki formatdagi o‘zgarish emas, balki iste‘molchilarning yozma tarkib bilan o‘zaro munosabatini yanada kengroq o‘zgartirishni anglatadi. Ushbu o‘zgarishlarni tushunish ushbu raqamli formatlarning paydo bo‘lishiga hissa qo‘shgan turli xil texnologik, madaniy va iqtisodiy omillarni o‘rganishni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalarning paydo bo‘lishi va keyingi evolyutsiyasi bozorning ushbu o‘zgarishida muhim rol o‘ynadi. “Amazon's Kindle” va “Barnes & Noble's Nook” kabi elektron kitobxonlarning rivojlanishi an‘anaviy o‘qish tajribasini takrorlaydigan va qaysidir ma‘noda yaxshilaydigan platformani taqdim etdi. Ushbu qurilmalar ko‘chma, sozlanishi shrift o‘lchamlari va minglab kitoblar uchun saqlash hajmi kabi afzalliklarni taqdim etib, o‘qishni yanada qulaylashtirdi.

Xuddi shunday, audio oqim texnologiyasi va mobil qurilmalardagi yutuqlar audiokitoblarning mashhurligini oshirdi. “Audible”, “Google Play Books” va “Apple Books” kabi platformalar odamlarning audiokitoblarni iste‘mol qilish usulini tubdan o‘zgartirib, smartfonlar va boshqa qurilmalardan foydalanish mumkin bo‘lgan katta kutubxonalarni taklif qildi. Ushbu xizmatlarning aqlli uy qurilmalari bilan integratsiyalashuvi audiokitoblarni iste‘molchilarning kundalik hayotiga yanada ko‘proq kiritdi. “Pep Takls Radio’s blog” nashrida yozilishicha, zamonaviy dunyo kutubxonalari birgina kichik qurilmaning ichida joylashgan.

Madaniy jihatdan, raqamli media iste'moliga o'tish turmush tarzi va o'yin-kulgidagi kengroq tendentsiyalarga mos keladi. Tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan dunyoda ko'p vazifalarni birdaniga bajarish odatiy holga aylandi. Endilikda jamodoningizni og'ir kitoblar bilan to'ldirib, noqulaylikka uchramaysiz. Osongina, bitta yengil qurilmaning o'zida yuzlab, minglab kitoblarni olib yura olasiz. Bu albatta juda ajoyib. Bundan tashqari, audiokitoblar bizga vaqtimiz tig'is bo'lgan dunyoda bir vaqtning o'zida kitoblarni eshitish va o'z yumushimiz bilan shug'illanishga imkoniyat yaratib berdi.

Audiokitoblar va elektron kitoblarning bozor dinamikasiga chakana savdoni raqamlashtirish ham ta'sir ko'rsatdi. Onlayn bozorlar iste'molchilarga ushbu formatlarga kirishni osonlashtirdi. “Audiokitoblar va elektron kitoblarga o'tish ko'p qirrali hodisadir. Bu nafaqat texnologik taraqqiyotni, balki madaniy me'yorlar va turmush tarzi afzalliklarini ham aks ettiradi. Raqamli asrga o'tayotganimiz sari, ushbu formatlarning ahamiyati o'sib boradi va adabiyot iste'moli manzarasini doimiy ravishda o'zgartiradi”, deydi mashhur ingliz olimi O'Brayn.

Dastlab "so'zlovchi kitoblar" deb nomlanuvchi audiokitoblarning kelib chiqishi 1930-yillarga borib taqaladi. Ular birinchi navbatda ko'rish qobiliyati zaif kitobxonlarga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Ovozli kitoblar uchun ishlatiladigan texnologiya yillar davomida rivojlanib bordi, 1960-yillarda vinil plastinalardan kassetali lentalar, keyin esa 1980-yillarda kompakt disklarga. Har bir texnologik taraqqiyot audiokitoblarni kengroq auditoriya uchun yanada qulayroq qildi, ammo 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida raqamli audioning paydo bo'lishi formatda chinakam inqilob edi.

Boshqa tomondan, elektron kitoblar 20-asr oxirida paydo bo'lgan yaqinroq tarixga ega. Yozilgan birinchi elektron kitob 1971-yilda Maykl S. Xart tomonidan yaratilgan AQSh Mustaqillik Deklaratsiyasining raqamlashtirilgan versiyasidir. Bu madaniy asarlarni raqamlashtirish va arxivlashga qaratilgan Gutenberg loyihasining boshlanishi edi. Elektron kitoblarning tijorat salohiyati 1990-yillarda internetning paydo bo'lishi va birinchi elektron kitobxonlarning rivojlanishi bilan amalga oshirildi. Laura Manley va Robert P. Holley kabi olimlar Ereaderlar haqida shunday deydi: “Sony Data Discman” va

“SoftBook” kabi ushbu dastlabki qurilmalar zamonaviy elektron o'quvchi uchun asos yaratdi. Bu zamonaviy raqamli dunyoning imzosi”. Biroq, 2007-yilda “Amazonning Kindle”ning ishga tushirilishi elektron kitoblarni asosiy bozorga olib chiqdi. Kindle qog'ozga o'xshash display, uzoq batareya quvvati va keng sarlavhalar kutubxonasiga tezkor kirish imkoniyati bilan misli ko'rilmagan foydalanuvchi tajribasini taqdim etdi.

Eng muhim tendentsiyalardan biri bu audiokitoblar va elektron kitoblar mashhurligining barqaror o'sishidir. So'nggi statistik ma'lumotlar ushbu formatlar uchun savdo va iste'mol stavkalarining doimiy o'sishini ko'rsatadi. Masalan, 2022 hisobotiga ko'ra, elektron kitoblar savdosi umumiy kitob bozorining muhim foizini tashkil qiladi.

Obunaga asoslangan xizmatlar tobora ommalashib bormoqda, bu esa foydalanuvchilarga oylik to'lov evaziga audiokitoblar va elektron kitoblarning keng assortimentidan foydalanish imkonini beradi. “Audible” va “Kindle Unlimited” kabi platformalar tomonidan ommalashtirilgan ushbu model iste'molchilarga individual xaridlarsiz keng ko'lamli nomlarga kirishni yanada qulayroq qildi. Bundan tashqari, ommaviy kutubxonalar ham ushbu tendentsiyaga moslashdi va audiokitoblar va elektron kitoblardan foydalanish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradigan raqamli kreditlash xizmatlarini taklif qildi.

COVID-19 pandemiyasi kabi global voqealar ham bozor tendensiyalariga ta'sir ko'rsatdi. Ushbu davrda, shuningdek, pandemiya davrida iste'molchilar manfaatlarining o'zgarishini aks ettiruvchi ta'lim va o'z-o'ziga yordam beradigan elektron kitoblar va audio kitoblarni iste'mol qilishning o'sishi kuzatildi. Noshirlar yoki mualliflar nashr etish platformalarining imkoniyatlaridan foydalanib, an'anaviy nashriyotlardan voz kecha boshlagan bir davrda nashriyotlar o'zlari ham online tarzda kitoblarni taqdim eta boshladi. Iste'molchilarning o'qish va tinglash odatlari raqamli formatlarni qabul qilish bilan rivojlandi. Elektron kitoblar uzoqroq, immersiv o'qish seanslari uchun, audiokitoblar esa adabiyotlarni band jadvalga moslashtirishda qulayligi uchun afzalroqdir.

Atrof-muhit muammolari haqida xabardorlikning oshishi iste'molchilarning xatti-harakatlariga ham ta'sir ko'rsatdi. Raqamli formatlar kitoblarni jismoniy ishlab chiqarish va tarqatish bilan solishtirganda ekologik jihatdan qulayroq deb hisoblanadi. Mashhur ingliz olimi J. P. Terri o'zining “Paperless: Real-World Solutions with Adobe Technology” kitobida shunday yozadi: “Kompaniyalar qog'ozga asoslangan jarayonlarni bartaraf etish orqali ish oqimlarini soddalashtirishi, ma'muriy vaqtni qisqartirishi va xodimlarning mehnat unumdorligini 40% gacha oshirishi mumkin”. An'anaviy kitoblardan ko'ra audiokitoblar yoki elektron kitoblarni tanlash ko'p qirrali bo'lib, texnologik taraqqiyot, turmush tarzini tanlash, iqtisodiy omillar, ijtimoiy va ekologik omillar ta'sir ko'rsatadi. “Ushbu xatti-harakatlarni tushunish noshirlar va mualliflar uchun auditoriyaga samarali xizmat ko'rsatish va ular bilan shug'ullanish uchun kalit hisoblanadi”, degan edi Ted Strifis o'zining mashhur “The Late Age of Print: Everyday Book Culture from Consumerism to Control” kitobida.

Texnologik yutuqlarimiz ham bu davrning elektron va audio kitoblar ishlab chiqarishdagi muhimlikni yuzaga chiqardi: “Bulut”ga (Cloud) asoslangan texnologiyalar va saqlash yechimlari buning yaqqol yechimi sifatida taqdim etila boshladi. Bulutli xotiradan foydalanish foydalanuvchilarga istalgan qurilmadagi raqamli kutubxonalariga kirish imkonini beradi, bu esa platformalar bo'ylab taraqqiyotni sinxronlashtiradi. Ushbu texnologiya iste'molchilarga o'qish yoki tinglash jarayonini yo'qotmasdan qurilmalar o'rtasida almashishni osonlashtirdi.

Yana bir imkoniyat “Kengaytirilgan raqamli huquqlarni boshqarish” (DRM) texnologiyalari orqali yuzaga chiqa boshladi. DRMdagi yutuqlar noshirlar va mualliflarga o'zlarining intellektual mulklarini himoya qilishda yordam berdi, shu bilan birga foydalanuvchilarga bir nechta qurilmalarda kontentga kirish imkonini berdi. “Himoya va foydalanish imkoniyati o'rtasidagi ushbu muvozanat raqamli kitob bozorining o'sishi uchun juda muhimdir” deb yozgandi mashhur amerikalik olim Kristofer Mey.

Sun'iy intellekt (AI) algoritmlari foydalanuvchining afzalliklariga asoslangan kitoblarni tavsiya qilish, foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun ishlatilishi ortidan

noshirlar va nashriyotlar ham foyda ko`ra boshladi. Sun'iy intellektga asoslangan ovozi yordamchilar va sintetik rivoyat texnologiyalari audiokitoblarning ishlab chiqarilishi va iste'mol qilinishini o'zgartirmoqda. Kengaytirilgan va virtual haqiqatlar ham (AR va VR) texnologiyalarining elektron kitoblarga potentsial integratsiyasi kelajakda yanada chuqurroq o'qish tajribasini taklif qilishi mumkin.

Shu o`rinda yangi texnologik innovatsiyalar ham yangi imkoniyatlarni ham yaratadi. Andervyu Ng o`zining eng so`nggi texnologiyalar haqida fikr yuritarkan, bir qator yangi yutuqlarimiz kelajakda yanada raqamli publishing (nashriyot) ishiga hissa qo`shishini ta`kidlaydi.

- **AI va Machine Learning sohasidagi yutuqlar:** Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar, ovoz yordamida o`qish va yaxshilangan foydalanuvchi tajribasi uchun sun'iy intellektdan foydalanish yangi foydalanuvchilarni jalb qilishi va mavjudlarini saqlab qolishi mumkin.
- **Interfaol va kengaytirilgan elektron kitoblar:** Multimedia elementlari, interaktiv kontent va kengaytirilgan haqiqat funksiyalarini o`z ichiga olish elektron kitoblarni, ayniqsa, ta`lim va bolalar kitoblari uchun yanada jozibador qilishi mumkin.
- **Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik:** o'quv materiallarini raqamli formatda taqdim etish bo'yicha maktablar va universitetlar bilan hamkorlik o'sish uchun yangi kanallarni ochishi mumkin.
- **Innovatsion obuna xizmatlari:** Turli xil obuna modellari bilan turli xil iste'molchilarning afzalliklarini qondirish uchun tajriba o'tkazish kengroq auditoriyani jalb qilishi mumkin. Endilikda bu nafaqat nashriyotlarga bir kitobni hisobsiz adadda chiqarishga, balki bosib chiqarish uchun mablag` sarflamaslikka ham imkoniyat yaratib berdi. Mashhur amerikalik media nazariyotchisi Jeff Gomez o`zining kitobining V bobida onlayn obunalar kelaka uchun investetsiya deb ataydi. Moslashuvchan narxlash va to'plash

opsiyalarini amalga oshirish raqamli kitoblarni arzonroq iste'molchilar uchun qulayroq va jozibador qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, audiokitoblar va elektron kitoblar bozorlari texnologik taraqqiyot, bozorni kengaytirish va innovatsion kontent strategiyalari asosida o'sish uchun imkoniyatlarga ega. Ushbu imkoniyatlardan foydalanish orqali manfaatdor tomonlar nafaqat rentabellikni oshirishlari, balki raqamli o'qish tajribasining rivojlanishiga ham hissa qo'shishlari mumkin. Audiokitoblar va elektron kitoblarning an'anaviy nashriyot sanoatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga muammolar va imkoniyatlarni taqdim etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Laura Manley & Robert P. Holley. History of the Ebook: The Changing Face of Books, Technical Services Quarterly, 29:4, 2012. 305-b.
2. J. P. Terry. Paperless: Real-World Solutions with Adobe Technology. Adobe Press. 2009. 31-b.
3. Striphas, Ted. The Late Age of Print: Everyday Book Culture from Consumerism to Control. Columbia University Press, 2009. 56-b.

THE ADVANCEMENT OF JOURNALISM THROUGH INNOVATIVE FORMATS

Rustamova Yulduz
Journalism and Mass communications University of Uzbekistan
Master's student of Higher journalism courses

This thesis examines the transformative impact of innovative journalistic formats in the contemporary digital landscape. By analyzing emerging storytelling methods, multimedia approaches, and technological integration, the study aims to shed light on

how these new formats shape journalism, influence audience engagement, and redefine the dissemination of news.

Key Words: *multimedia journalism; mobile journalism; on-the-spot reporting; chatbot journalism; artificial intelligence; chatGPT; audience engagements.*

In an era dominated by rapid technological advancements, journalism is undergoing a profound transformation marked by the emergence of innovative formats that challenge traditional storytelling. This thesis aims to dissect and analyze the impact of these new journalistic formats, shedding light on their implications for the media industry and the evolving relationship between journalists and their audiences.

Interactive Multimedia Stories:

The journalism community is now taking multimedia journalism seriously and realizes that it has a great potential, which is needed to find how to use multimedia. We witness a significant growth not only in the quantity, but also in the quality of multimedia content. The materials become increasingly compelling with a combination of audio, video, text, and graphics. Different experiments along with multimedia content have given rise to new genres and formats. The term of multimedia has come to Russian journalistic theories from the West. We easily noticed that this format is already taking shape, but very often different terms are used to describe it such as multimedia articles, interactive features, web-documentaries, etc.

As we can see, there are many events and news stories, which can be used as the basis for a multimedia story. That is why it is especially important to note that this is not a genre, but a format, presented in various genres: multimedia reportage, feature, interview, etc. Multimedia stories are usually based on certain topics. To be able to present a theme, the journalist must use different elements – slideshow, audio-podcasts, video, separate photos, texts, etc. Great Examples of Multimedia Journalism in Action: 1. “Snow Fall”; 2. “A Perfect Terrorist: David Coleman Headley’s Web of Betrayal”; 3. “Before New York” and “Beneath New York”; 4. “The Other 9/11”; 5. “Mexico Under

Siege: The Drug War at Our Doorstep of three refugee children, offering a unique and immersive perspective.

Mobile Journalism (MoJo):

“The first step is to establish that something is possible; then probability will occur,” Elon Musk’s famous words have proven correct when it comes to the evolution of 360-degree journalism or Mobile Journalism (MoJo) in today’s world.

The use of mobile devices such as smartphones and tablets is no longer a novelty in the newsrooms of today. However, mobile journalism (also known as “mojo”) is a journalistic technique that uses these devices and continues to evolve with the improvement of the functionalities of these tools, increasingly taking them on board as part of their professional equipment. TV and radio, photojournalism, social-first video, vertical video, podcasts are the examples of mobile journalism.

Mobility is not an innovative characteristic in the 21st-century journalism either. When it comes to producing text, photo, or video, professionals have always needed to go to the location of the news event to do interviews, report news stories and take pictures and film footage.

Mojo experiences on the Asian continent, mobile journalists “tend to work alone” and: “news [produced by the mobile journalist] can consist of text, audio, stills or video, or sometimes a combination of these” (2009, p.10). In this way, mojo is a journalistic technique of individual production. One person can cover various news formats and is capable of carrying out all the stages of the news production cycle from production to editing and distribution on the network, all on the same mobile device [Canavilhas, 2021; Westlund, 2019]

Mobile journalism is becoming an increasingly popular practice in the field of journalism. It is because mobile devices have taken the lead in the production of digital news content, as well as being the device most used by the public for news consumption [Newman et al., 2019]. As a result, traditional media companies such as the BBC and Al

Jazeera have encouraged their staff to work in this way [Maccise & Marai, 2017; Settle, 2018; Shaw, 2018].

Chatbot Journalism:

Chatbot journalism shapes journalism by introducing a more interactive and conversational approach to news delivery. It engages audiences by allowing them to interact with news content in a dynamic and personalized manner. This format redefines the dissemination of news by moving beyond traditional one-way communication, offering real-time updates and tailored information.

One great example is the use of chatbots in delivering news updates on messaging platforms. For instance, news organizations may deploy chatbots on messaging apps like WhatsApp or Facebook Messenger, allowing users to receive news updates, ask questions, and engage with the content directly through a conversational interface. This not only enhances accessibility but also creates a more engaging and user-friendly experience for news consumers.

The assistance of AI, including models like ChatGPT, in chatbot journalism has several implications. AI-powered chatbots in journalism leverage natural language processing and understanding to engage with users in a conversational manner. Here are some key aspects: Content Generation, user interaction, automation, 24/7 availability, personalization

Conclusion:

As journalism adapts to the challenges and opportunities presented by the digital age, embracing innovative formats becomes paramount. These new journalistic approaches not only redefine storytelling but also bridge the gap between journalists and their audiences. The future promises even more exciting developments as journalists explore the limitless possibilities of the digital age.

LIST OF REFERENCES:

1. Diana K., Artem A.G. Multimedia longread stories as a new format for online journalism. New Bulgarian University.

https://www.researchgate.net/publication/369366990_Multimedia_longread_stories_as_a_new_format_for_online_journalism_snowfall_projects_and_other_experiments_with_contentT . The website of ResearchGate. 2015.

2. Bailey P. Great Examples of Multimedia Journalism in Action. Ryerson University. <https://btparnellblog.wordpress.com/2013/09/26/great-examples-of-multimedia-journalism-in-action/> .The website of WordPress. 2013.

3. Luis P. R., Vania B., Adelino de Castro O. Mobile journalism: the emergence of a new field of journalism.

https://www.researchgate.net/publication/354281132_Mobile_journalism_the_emergence_of_a_new_field_of_journalism . The website of ResearchGate. 2021

4. Alex H. Chatbot ‘journalists’ found running almost 50 AI-generated content farms | Artificial intelligence (AI).

<https://www.theguardian.com/technology/2023/may/02/chatbot-journalists-found-running-almost-50-ai-generated-content-farms> The website of The Guardian. 2023

5. Charlotte T. How publishers are using AI chatbots to boost engagement. <https://pressgazette.co.uk/publishers/digital-journalism/news-chatbots-generative-ai-forbes-search/> . The website of Press Gazette. 2023.

**“THE EVOLUTION OF JOURNALISM: THE IMPACT OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE ON THE FIELD”**

Shukhratova Dildora
Student of 88/23 – High Journalism Courses
University of Journalism and
Mass Communications of Uzbekistan

***Abstract:** This article delves into the dynamic evolution of journalism in the digital age, shedding light on the transformative influence of Artificial Intelligence (AI). As technology advances, journalism has undergone significant changes in content creation, distribution, and audience engagement. This research explores the profound impact of AI on these facets and assesses the implications for the future of journalism.*

***Keywords:** Journalism, Artificial Intelligence, Digital Age, Content Creation, Distribution, Audience Engagement, Technology, Evolution, Newsrooms, Ethical Implications*

In an era marked by rapid technological advancements and an ever-evolving digital landscape, journalism stands at the precipice of transformation. The timeless craft of gathering, reporting, and disseminating news has been fundamentally reshaped by the integration of Artificial Intelligence (AI). This thesis embarks on a comprehensive exploration of the evolving landscape of journalism, underpinned by the profound impact of AI technologies.

Journalism, as we have known it for centuries, has faced an unprecedented convergence with AI, bringing forth a multitude of changes in the ways news is created, distributed, and experienced. From automated content generation to personalized news recommendations, the symbiotic relationship between journalism and AI has sparked a revolution in the field.

This research seeks to navigate the intricate interplay between traditional journalistic practices and AI-driven innovations. It delves into the historical trajectory of journalism, tracing its roots to the printing press and its subsequent evolution through

radio, television, and the internet. Alongside this historical perspective, we will scrutinize the recent infusion of AI into newsrooms and its implications on the quality, efficiency, and ethics of journalism.

The impact of AI on journalism extends far beyond the newsroom, encompassing the very essence of the reader's experience. As news consumption becomes increasingly personalized, the role of AI in shaping audience engagement cannot be overlooked. This thesis aims to dissect the multifaceted influence of AI on how news is consumed, shared, and discussed in the digital age.

Moreover, as with any transformative technology, AI's integration into journalism is accompanied by ethical dilemmas and questions about the future of journalistic integrity. Exploring these ethical considerations will be a pivotal aspect of our investigation.

In essence, this thesis embarks on a journey through time and technology, unraveling the intricate tapestry of journalism's evolution in the age of AI. Through a systematic analysis of its historical foundations, contemporary applications, and ethical implications, we endeavor to provide a comprehensive understanding of how AI is reshaping journalism, investigating both opportunities and challenges for the industry.

METHODOLOGY:

- **Exploratory Research:** Given the evolving nature of the topic, an exploratory approach will be adopted. This allows for a comprehensive understanding of AI's impact on journalism.
- **Qualitative and Quantitative Methods:** A mixed-methods approach will be employed. Qualitative methods such as interviews and content analysis will provide in-depth insights, while quantitative data analysis will offer a broader perspective.
- **Data Collection:** A review of existing literature, academic papers, and reports related to AI in journalism will provide a foundation for analysis.
- **Purposive Sampling:** For interviews, participants will be selected based on their expertise and experience in journalism and AI, ensuring diverse perspectives.

- **Content Sampling:** For content analysis, a selection of news articles from different sources and time periods will be examined to assess AI's impact on content creation.
- **Thematic Analysis:** Qualitative data from interviews will be analyzed thematically to identify key patterns, themes, and insights.
- **Content Analysis:** Quantitative analysis of news articles will involve identifying AI-generated content and evaluating its quality and relevance.

The chosen research methodology aims to provide a comprehensive and balanced understanding of AI's impact on journalism, combining qualitative insights with quantitative data analysis. It seeks to address the research questions and objectives while adhering to ethical standards.

CONCLUSION:

In this exploration of AI's impact on journalism, we've witnessed a transformative journey. Journalism, steeped in history, has adapted to the digital age through AI integration. This evolution has enhanced content creation and distribution while raising important ethical questions.

AI augments journalism, not replaces it. It empowers journalists with tools for efficient reporting and personalizes news for readers. Yet, it presents ethical challenges, demanding transparency, fairness, and accountability.

The future of journalism lies in this delicate balance, where AI enhances human storytelling and broadens reader engagement. As we embrace this change, preserving journalistic integrity remains paramount. Our evolving landscape offers opportunities for innovation, emphasizing the enduring role of journalism in our society.

LITERATURE REVIEW:

- 1) **Angelica** Lermann Henestrosa: Automated journalism: The effects of AI authorship and evaluative information on the perception of a science journalism article

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563222002679>

- 2) **Tuba Livberber, Süheyla Ayvaz:** The impact of Artificial Intelligence in academia: Views of Turkish academics on ChatGPT

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023068962>

- 3) **Amaya Noain-Sánchez:** Addressing the Impact of Artificial Intelligence on Journalism: the perception of experts, journalists and academics

<https://www.researchgate.net/publication/361168894>

- 4) **Elizabeth Fernandes, Sérgio Moro, Paulo Cortez:** Data Science, Machine learning and big data in Digital Journalism: A survey of state-of-the-art, challenges and opportunities

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417423002968>

- 5) **Daewon Kim, Seongcheol Kim:** Newspaper journalists' attitudes towards robot journalism

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073658531730477X>

- 6) **C. Coombs:** Will COVID-19 be the tipping point for the intelligent automation of work? A review of the debate and implications for research

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401220310100>

- 7) **Y.Duan:** Artificial intelligence for decision making in the era of Big Data– evolution, challenges and research agenda

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401219300581>

- 8) **A.F.Borges:** The strategic use of artificial intelligence in the digital era: Systematic literature review and future research directions

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401219317906>

- 9) **Yair Galily:** Artificial intelligence and sports journalism: Is it a sweeping change?

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X17302907>

- 10) **Baisheng Shi, Hao Wang** An AI-enabled approach for improving advertising identification and promotion in social networks

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522007909>

- 11) **Andreas L Opdahl , Bjørnar Tessem :** Trustworthy journalism through AI

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X23000423>

**FELETON, PAMFLET VA GONZO USLUBI FENOMENI, MUALLIF
MAHORATI VA POZITSIYASI**

Nodira Suleymonova
O‘zJOKU Xalqaro jurnalistika yo‘nalishi magistranti
Ilmiy rahmar: Yoqutxon Erkaboyeva

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada feleton va pamflet kabi yetakchi janrlar va gonzo uslubining o‘xshash tomonlari, uslubi va tili, o‘ziga xos xarakteri, matn kompozitsiyasi, muallif mahorati va pozitsiyasi tadqiq qilindi.*

***Kalit so‘zlar:** feleton, pamflet, gonzo-jurnalistikasi, gonzo uslubi, reportaj, “Mushtum” jurnali.*

Gonzo – bu jurnalistikaning o‘ziga xos turi, aniqrog‘i reportajning, bunda hodisaning obyektiv ko‘rinishiga subyektiv ko‘rinish beriladi. Bunday reportajda asosiy rol ni his-tuyg‘ular va voqea-hodisa joyida muallifning boshidan o‘tkazayotgan ko‘rguliklari muhim sanaladi. Agar umume’tirof etilgan tushunchalarda reportaj hodisaning haqiqiy tomonini ishtirokchi pozitsiyasidan yoritishni nazarda tutsa, gonzoda voqeaning o‘zi fonga o‘tadi va muxbir atrofida sodir bo‘layotgan voqealar to‘liq ochib beriladi: vaziyat, odamlar va ularning xatti-harakati. Ushbu uslub aslida realdir, unda tartibga solinadigan normalar yo‘q va tushuntirish uslubi butunlay muallifning xarakteriga bog‘liq.

Gonzo-jurnalistika ijtimoiy, fuqarolik jurnalistika hisoblanadi, undan hech qachon ko‘ngilochar, bachkana mavzularni yoritilishini kuzatmaymiz. U jamiyatda mavjud ijtimoiy-siyosiy muammolarni muallif tomonidan o‘z shaxsiy pozitsiyasida turib fikr bildirishini taqozo etadi. Muallifdan shunday mahorat talab qilinadiki, ma’lum muammoni o‘z vaqtida, joyida, o‘rnida, asosli ko‘tarishi, jamoatchilik fikrini

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

shakllantirishi, e'tiborini jalb etishi, huquqini talab qilishni o'rgatishi, auditoriyada mavzu doirasida keng muhokamalarga sabab bo'lishi va eng muhimi bu muammolar ijobiy hal qilinishiga erishishi kerak. Bunda u yaratayotgan matn, tasvir materiallarida so'z boyligi va ta'sirchanligi, keskin, o'tkir tanqid, fikr-mulohazalar, sarkazm, yumor, kinoya bilan boyitishili mumkin. Shu jihatdan gonzocha qarash jurnalistikaning boshqa janrlariga ham o'xshab ketadi, masalan, feleton, pamflet singari.

Hayotning barcha sohalarida uchraydigan nuqsonlar, kamchiliklar, ijtimoiy illatlarni keskin tanqid qiladigan janrlardan biri bu – feleton. Mavjud kamchilik va nuqsonlarga jamoatchilikning diqqat-e'tiborini qaratadi. Pirovardida, bu nuqsonlarning bartaraf etilishiga, shu orqali jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Bu janrning o'ziga xos xususiyati noxush holatlarga jurnalist-muallifning satira va yumor orqali munosabat bildirib, ijtimoiy tanqidni amalga oshirishidir.[1,410]

Feletonning publitsistikaning ijtimoiy va boshqa turlarida qo'llaniladigan tanqidiy maqola va boshqa janrlarga oid materiallaridan farqi uning hajviy publitsistika qonuniyatlariga asoslanishi, ya'ni, ijtimoiy kulgi, satira va yumor vositalariga tayanishidadir. Ijtimoiy kulgining xil va ko'rinishlari turlicha bo'lib, ular orasida kinoya, piching, hazil, yengil kulgi kabilar bilan bir qatorda zaharxandali kulgi, ijtimoiy masxaralash, “grotesk” (ataylab bo'rttirilgan kulgi), hattoki ayrim haqoratomuz so'zlardan foydalanish kabi hajv vositalari ham mavjuddir. Feletonda ijtimoiy kulgining ana shu serqirra usullaridan keng foydalaniladi.[2,257]

Pamfletning satirik asosi kinoya, istehzo, piching, shu bilan birga kamchilik va nuqsonlarga nisbatan qahrli ifoda bo'lsa-da, jamoatchilik oldida ko'tarinki ruh bilan so'zlash va publitsistik jihatidan voqelikning dolzarbligi va tezkorligiga ahamiyat berish pamflet janriga xosdir. U aniq faktlarga asoslangan bo'lib, fosh etish obyekti – jamiyatda, jamoatchilik diqqat markazida bo'lgan, muhim e'tiborga molik yirik ijtimoiy hodisa, davlat yoki jamoat arboblari hisoblanadi.[1,426]

Tarixan pamflet – ijtimoiy va siyosiy ongni shakllantirishda, siyosiy muholiflarga qarshi kurashda o'tkir qurol bo'lib kelgan. Ammo bugungi kunda feleton kabi pamflet

ham matbuotda kamdan-kam uchraydigan hodisaga aylangan. Shunday bo‘lsada, bu janr mutlaqo yo‘qolib ketmagan va uni o‘rganish jurnalistlar uchun juda foydali.[1,427] Shuningdek, gonzo janr bo‘lmasa-da, uslub jihatidan bu ikkita janrga juda yaqin turadi. Ularning maqsadi, yoritilish shakli bir xil, o‘xshashdir. Pamflet va feleton janrlari nafaqat axborotni yetkazish, balki unga o‘quvchida muayyan munosabat uyg‘otish va hattoki chora ko‘rishga undashga qaratilganligi uchun ham ularda ta’sirchanligi juda kuchli.[1,429]

Boshqa publitsistik janrlar singari pamflet, feletonda ham muallifning obrazi va o‘ziga xos uslubi ko‘pincha bilinib turadi. Bunda ayniqsa, uning fikrlash tarzi, borliqqa munosabati, foydalanadigan ijodiy usullari yaqqol namoyon bo‘ladi.[1,430] Gonzo uslubida ham muallif “men”i birinchi o‘rinda ko‘zga tashlanib turadi. Uning telbalarcha fikr yuritishi, voqeani boricha talqin qilishi yoki bo‘rttirib ko‘rsatishi yuqoridagi ikki janr va uslubning yaqinligini bildiradi.

Bu janr va uslubning qorishuvi, o‘zaro uyg‘unlashuvini gonzo-jurnalistikasi asoschisi Hanter Tompsonning ijodida ham kuzatish mumkin. Tompsonning shaxsi ham ijodi kabi g‘alati. U o‘zida ham murosasiz ruhiyatni, ham noodatiy iste’dodni birlashtirgan fe‘l-atvor egasi edi. Jamiyatda o‘rnatilgan har qanday tartib va qonunlarni mensimasa-da, u o‘sha davrda demokratlar partiyasining nufuzli a’zolari hurmatini qozona olgan.

Tompson respublikachilar partiyasi va uning barcha rahbarlari, ayniqsa, Richard Niksondan nafratlangan. Tanqidiy maqolalarida ham asosiy nishoni Niksonga qaratilgan bo‘lib, u haqidagi keskin fikrlarini ochiq-oydin bildirishdan hech qachon tortinmagan. Masalan, 1968-yil “Pageant” haftalik jurnalida “Tanishing: qo‘g‘irchoq “Richard Nikson” nomli maqolasi nashrdan chiqadi.[6] Bu maqola tanqid, piching, radikal kesatqlar bilan shu qadar to‘la edi, hatto muallifning bo‘lg‘usi prezidentni rad etuvchi, tan olmasligini oshkora bildiruvchi fikrlari ifodalangan edi. Maqola AQSHda prezidentlik saylovlari davom etayotgan va Niksonning bu saylovda g‘alaba qozonib, mamlakatning 37-prezidentligiga saylanishi arafasida e’lon qilinadi. Maqolada Richard Niksonning PR

kompaniyasi va uning atrofidagi gap-so‘zlar haqida ham bir qancha jiddiy dalillar keltirilgan. Qisqacha aytganda, Hanter Tompson AQSHning 37-prezidentiga hukumatning PR xizmati qo‘lidagi oddiy qo‘g‘irchoq sifatida qaragan.

Gonzo formatida ishlaydigan jurnalist uchun aniq belgilangan qoidalar va tizimlar mavjud emas. Gonzo-jurnalistikasida hikoya tuzilishini aniqlash qiyin, chunki o‘quvchi nima bo‘layotganini nafaqat muallifning ko‘zi bilan ko‘radi – o‘qiyotganda muallif kabi fikr yuritadi. Gonzo jurnalistikasi ko‘pincha “ong oqimi” texnikasidan foydalanadi. Bu atama amerikalik idealist faylasuf V. J. Joys tomonidan kiritilgan. Uning ta‘rifiga ko‘ra, ong – bu fikrlar, hislar, to‘satdan birlashmalar doimo bir-birini to‘xtatib turadigan va “mantiqsiz” bir-biriga bog‘langan daryodir.[7]

Nima bo‘layotganini tasvirlash, xos va mos so‘zlarni topish uchun H. Tompson vaziyatga aralashadi, voqea qahramonlari dunyosiga sho‘ng‘iydi. Tompsonning ma‘lumot to‘plash usuli shundaki, muxbir jurnalistik sarguzashtda muallif tashqi kuzatuvchi va voqea qahramoni o‘rtasida bo‘ladi. Tompsonning matnlarida haqiqiy faktlar va muallifning fantaziyasi uyg‘unlashgan. Jurnalist suhbatdoshlarining tasvirlarini giperbolizatsiya qiladi, voqealarni karikatura bilan tasvirlaydi. Bu o‘quvchiga muallifning g‘oyalari va hodisa haqidagi mulohazalarini tushunishga yordam beradi.

Jurnalistikaning asosiy qoidalaridan farqli o‘laroq, Tompson sodir bo‘layotgan voqealarga subyektiv qaradi. Matn tafsilotlarga to‘la, o‘quvchi nima bo‘layotganini muallifning ko‘zi bilan ko‘radi. Bu ta‘sirga erishish birinchi shaxsning hikoyasi orqali osonlashtiriladi. Hikoyaning tuzilishini aniqlash qiyin, chunki dinamik hikoya va muallif-qahramonning ichki monologi kabi kompozitsion birliklarning aralashmasi mavjud. Tompson jurnalistning fe‘l-atvori bilan bog‘liq va o‘zi duch kelgan vaziyatlarga mos keladigan haqoratli so‘zlarni faol ishlatadi. Hikoya aytib berish, reportajga mos obrazni topish uchun Tompson giyohvandlar, ichkilikbozlar va qimorbozlar yashaydigan Amerika jamiyatining tubiga tushadi. Tompson ularni erkin jamiyatning pastki qismi sifatida ko‘rsatadi.

XX asr o‘zbek publitsistikasida feleton alohida o‘rin tutadi. Mazkur janrning vujudga kelishi va taraqqiy etishida atoqli taraqqiyparvar ijodkorlar M. Behbudiy, M. Abdurashidxonov, I. Obidov, A. Avloniy, H. H. Niyoziy, Cho‘lpon va boshqalar katta xizmat qildilar. Mashhur o‘zbek adibi A. Qodiriy yigirmanchi yillarning mohir feletonchisi sifatida samarali ijod qildi. Xususan, uning “Mushtum” jurnalining 1925-yil 10-sonida chop etilgan “Milliy ashulachimiz” Muhiddin Qori Italiyadan o‘qib qaytdimi?” nomli asari feletonga yaqqol misol bo‘ladi. Asarda feletonga xos ko‘pgina elementlardan foydalanilgan. Masalan, muallif qahramonining kiyinishi yurish-turishini tasvirlar ekan, istehzo bilan: “Boshida amerikanacha shlyapa, qo‘lida fil tishidan ziynatlangan tayoq, kiyim-bosh judayam quling o‘rgilsin”, – deb yozadi.[3,139] Feleton mashhur san’atkor haqida. U respublika xalq artisti unvoniga ega. Bir qaraganda oddiy hol. Lekin mahoratli yozuvchi shu faktdan ham juda ustalik bilan foydalanib, uni feletondan ko‘zlangan maqsadga “yo‘naltirib” yubora olgan.

Mustaqillik yillarida jadidlar, ma’rifatparvarlar qatorida ko‘pgina jurnalistlarimiz jon kuydirib yana feletonlar yozishda davom etganlar. Shundan, “Mushtum” jurnalining 1992-yil 17-18-sonida Karim Bahriyevning “Qalb inqilobi” maqolasi chop etiladi. Unda jurnalist mustaqillikka erishgan yosh O‘zbekistonni haqiqatda mustaqil bo‘ldimi yo erki hali ham kimlarningdir qo‘lidaligi havotirga soladi. Maqola bir qiziqarli, o‘xshatishli, kinoyali rivoyat bilan boshlanadi. Yuz yil zanjirga bandi qilingan fil qoziq atrofida aylanib turaverar ekan. Oxiri zanjir zanglab, chirib, uzilib ketibdi hamki, fil shu qoziq atrofida aylanib yuraverar ekan. U zanjir bir kun kelib uzilishini tasavvur ham etolmas ekan. Bu bilan muallif “mustaqil O‘zbekiston”ni tili yechilgani bilan qo‘li yechilmaganini, bordi-yu qo‘li yechilsa-da dili zanjirband bo‘lib qolaverishini ta’kidlaydi.

“Men mustaqilligimizning kelajagi ana shu narsaga – xalqimiz dilidagi zanjirlarning uzilishiga bog‘liq, deb bilaman va bu jarayon uzoq kechsa kerak. Hozircha qo‘shig‘imiz o‘zgarmoqda. Qarang, kecha Lenin haqida xaltura yozganlar bugun Amir Temur haqida o‘sha darajada yozmoqda, kecha qizil askarni maqtaganlar bugun

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bosmachini ko‘kka ko‘tarmoqda. Xudo haqqi, gap shundaki, yuksak badiiy asar yozish qo‘lidan kelmaydigan kishi istalgan g‘oyani o‘ziga xizmat qildiraveradi... Biz qafasdan ozod bo‘layotgan qushlarmiz. Ozodlik shuning evazigaki, endi o‘z donimizni o‘zimiz topib yeymiz, o‘zimizni o‘zimiz himoya qilamiz. Lekin ko‘plar yana qafas himoyasini qo‘msamoqdalar, oz bo‘lsa-da, minnat bilan bo‘lsa-da, sobiq markaz tashlab turgan “donni” sog‘inmoqdalar”. [4]

Pamfletning janr sifatida paydo bo‘lishini ko‘plab tadqiqotchilar qadimgi gretsiyalik shoir Ezop ijodi bilan bog‘lashadi. Yevropada ushbu janrning asoschilari sirasiga fransuz faylasufi Blez Paskal (“Qishloqlikka maktublar”), ingliz yozuvchisi Bernard Mandevil (“Bosh ko‘targan ari uyasi, yoki halol bo‘lib qolgan muttahaamlar”), Erazm Rotterdamskiy (“Qabih odamlar maktublari”, 1515-y), Fransua Rable (“Gargantyua va Pantagryuel”, 1534-y) kabi adiblar kiradi. Pamflet mazmun-mohiyatan juda katta siyosiy-ijtimoiy xarakter kasb etib, bu janrda yaratilgan asarlar va uning mualliflariga nisbatan keskin choralar ko‘rilganining o‘zi ham uning ijtimoiy kuchi qanchalik kuchga ega bo‘lganidan dalolat beradi. Har bir yozilgan pamflet jamiyat illatlariga nisbatan “bomba” vazifasini o‘tagan. [1,427] Xuddi shunday H. Tompson ham vaqtida AQSHning 37-prezidenti Richard Niksonni o‘zining gonzocha maqolalari bilan tanqid qilavergan, natijada esa prezident impichment olib iste’foga chiqqan.

Aytish mumkinki, gonzo uslubi ham xuddi mana shu ikki: feleton va pamflet singari ta’sir kuchiga ega. Ularning barida faktlar bilan ishlaganda mubolag‘a, faktlarni bo‘rttirib ko‘rsatish, piching, istehzo, kinoya, sarkazm, diqqati qaratilgan shaxsni so‘z bilan yanchib tashlash, tili keskir, achchiq va eng muhimi har uchchallasida muallif tilidan yoziladi, muallif pozitsiyasi ko‘zga yaqqol tashlanadi. Quyida pamfletga misol bo‘la oladigan materialning tilini ko‘rib chiqsak. Ushbu maqola “Mushtum” jurnalining 2006-yil 4-sonida muallif Ibrohim Normatovning “Chirqildoq” sarlavhasi ostida e’lon qilingan. Unda Arkadiy Gorkiy ismli shaxs I. Normatovga nisbatan boshqa maqolalarda tuhmat va haqoratlaganlarini iddao qiladi. Jurnalistni va umuman o‘zbek jamiyatini demokratiyani tushunmaydigan, so‘z erkinligi nima ekanligini faxmlamaydiganlar qatoriga qo‘shib

mazax qilgani uchun Normatov ham chirqildoq deya keskir so‘zlari bilan nasibasini beradi:

“Nomard, o‘zing suv ichayotgan quduqqa tupuribsan. Iroqdagi bugungi vaziyat uchun O‘zbekistonni, o‘zbeklarni va “har xil toifadagi qalang‘i-qasang‘i normatovlar, qudduzlar, oripovlar, vohidovlar”ni ayblabsan. Hechqisi yo‘q, bu aqling zaifligining alomati. Buning davosi bor: O‘zbekistonga qiyoslab o‘sha o‘zing aytgan va to‘shakdan-to‘shakka sakrab yuradigan ayollarning hammasini emas, faqat bittasini em, shunda aqling quyiladi. Hozir, chamamda, o‘zing qalang‘i-qasang‘i bo‘lib qolgan ko‘rinasan. “O‘zbek” degan so‘zni ko‘p ishlatibsan. Agar g‘ashing kelayotgan bo‘lsa, jinsing va shaxsing kabi millatingni ham o‘zgartirib ol. Shunda o‘zing aytganday “soat mayatnigiga o‘xshab goh u tomonga, goh bu tomonga” likillayverasan.

Chirqildoq, bilib qo‘y, siyosatda ham, milliy qadriyatda ham biz qat‘iymiz, senga o‘xshaganlar esa sadaqaning salmog‘iga qarab likillayverishadi”.[5]

Ushbu pamflet yoki boshqa shu kabi materiallar muayyan faktlarga asoslanganligi bilan ularni saralash, baholash, dalillashdan tashqari, muallifning turli obrazlardan, tasviriy va ritorik usullardan foydalanishining o‘zi subyektiv xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi. Buni feletonda ham, gonzo uslubida ham kuzatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Босма оммавий ахборот воситаларида жанрлар ва маҳорат масалалари [Матн] V жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2019. – 513-б.
2. Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. Т., «Тафаккур», 2011.
3. Қодирий А. Кичик асарлар. Т., – 1969. – 139 б.
4. Баҳриев К. Қалб инқилоби // “Муштум” журнали. 1992. № 17-18-сон.
5. Норматов. И. Чиркидоқ // “Муштум” журнали. 2006. № 4-сон.
6. <https://dmgusev.livejournal.com.1151906.html>
7. <https://www.psychology.ru/library/00023.shtml>

WESTERNIZATION IN JADID LITERATURE. LITERARY FORMS
AND THEMATIC CONTENT.

Madinabonu Urinova
Master's student of Uzbekistan
Journalism and Mass Communications University

Abstract

This article delves into the process of Westernization in Uzbek literature during the Jadid era. It examines literary forms and genres from the 1980s, exploring their thematic content through the works of various writers and journalists. The conclusion emphasizes the goal of integrating Western thought with traditional Central Asian culture to promote social and cultural progress.

Keywords: *jadidism, civilization, westernization, movement, literary forms, thematic content*

In the early 1900s, significant literary innovations marked Uzbek social life, with Ismail Gasprinski's ideas and activities crucial in defining this period as Jadid. Gasprinski's influence extended from his 1893 visit to Bukhara, where he met the Amir and initiated innovation movements. The establishment of the "Usul-i Jadid" school in Bukhara by Gasprinski catalyzed the rapid spread of this innovative movement throughout Turkestan. Consequently, schools bearing the same name emerged in various districts of Turkestan as a result of this transformative initiative²¹⁷.

Jadidism refers to a reformist movement that emerged in the late 19th and early 20th centuries within Muslim communities of Central Asia and the Volga-Ural region. The term "Jadid" translates to "new" or "modern" in Arabic. The Jadids were advocates of modernization and sought to address the social, educational, and cultural challenges faced by their societies under Russian colonial rule.

During the early 1900s, notable advancements, particularly in press publishing, unfolded rapidly. Dozens of newspapers and magazines emerged in the Uzbek language during this era, with the inaugural publication being "Taraqqiy" ("Progress"). These

²¹⁷ Khujaev F. Materials for the history of the Bukhara revolution, Tashkent, 1997.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

publications advocated for unity and solidarity among the people, emphasizing language and cultural cohesion. Their primary goal was to elevate the spiritual sentiments of the population by addressing national issues and the pursuit of freedom.

The Jadid Period is crucial for Uzbek language and literature. It not only laid the groundwork for the modern Uzbek language but also saw the birth of various literary forms like novels, stories, dramas, and theater in Uzbek literature. The increased publishing activities and ongoing magazine releases played a big role in supporting and inspiring writers during this important time²¹⁸. The national language, Uzbek, played a crucial role in comprehension and storytelling during these activities, making significant contributions. The Jadid Period marked the era when discussions about a national language and literature became possible.

The Westernization in Jadid literature refers to the influence of Western ideas, values, and literary forms on the literary works produced during the Jadid movement. The Jadids, who were advocates of modernization and reform in Central Asian and Volga-Ural Muslim communities, sought to incorporate elements of Western thought into their literature as part of a broader effort to modernize and advance their societies.

In terms of literature, this Westernization is often observed in the adoption of new literary genres and forms such as novels, short stories, and dramas, which were prevalent in Western literature. The Jadids aimed to convey their ideas and messages using these modern literary forms, reflecting the influence of European literary traditions. The Russo-Japanese War of 1904–1905, the Russian Revolution of 1905–1907, the Constitutional Revolution in Iran from 1905 to 1911, and the Young Turk Revolution in Turkey in 1908 strongly influenced the global outlook of the Jadids. During this time, the Jadids gathered around their newspapers and journals, established new-style schools, various libraries, and reading rooms, and formed amateur theater groups. The majority of these creative minds were poets and writers who, with their works, historically created a new national literature. Literature flourished alongside the events of the era. By the 1910s,

²¹⁸ For comprehensive information on Jadid Period literature, refer to: Naim Karimov, XX. Tashkent, 1994.

enlightenment and freedom became central themes. The concepts of "nation" and "homeland" entered literature. Interest in national poetry increased. A new era of modern storytelling emerged, and publicism (Behbudiy, Fitrat, Munavvarqori, Mirmuhsin) developed, and realistic prose took shape. Therefore, the literature of this period was referred to as the era of national revival in Uzbek literature after the independence of Uzbekistan²¹⁹.

The Jadids considered providing new content to the existing culture in the country as their main goal. For this purpose, they set out to reform in the fields of art, media, education, and literature. Initially, the Jadids focused on reforms in the field of education, aiming to enhance the intellectual capacity, knowledge, and overall cultural level of the general population. As a result, the opening of "Usul-i Jadid" schools became a significant socio-political event. In the early 20th century, more than 100 such schools were established, providing education to over 100,000 students²²⁰. The Jadids also introduced changes to the religious education system, emphasizing the importance of teaching worldly subjects such as arithmetic, history, geography, and natural sciences alongside religious sciences. Behbudiy emphasized the need to reform the religious system and highlighted the importance of preparing a new generation of spiritual leaders. His dramatic works, such as "Padarkush," Fitrat's "Munozara," and Qudratilloning's "To'y," emerged as a response to these demands.

Additionally, Westernization in Jadid literature can be seen in the thematic content of their works. The Jadids addressed issues such as social reform, education, and individual rights, drawing inspiration from Western ideas of progress, enlightenment, and humanism. They used literature as a tool for spreading these modern and reformist ideas among their readership. The main goals and ideals of Jadidism were to liberate Turkestan from the backwardness of the Middle Ages and religious obscurantism, reform Sharia, enlighten the people, strive for the establishment of constitutional monarchy and

²¹⁹ Rajabova R, History of Uzbekistan (1917-1993), Tashkent, 1994.

²²⁰ Eshtemirov K. Writer Avlani in the socio-political life of the 19th century and the beginning of the 20th century Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 6. 2023.

parliament in Bukhara and Khiva, subsequently creating a free and prosperous society through the establishment of a democratic republic. Their objectives included instituting stable national currency, forming a national army, and establishing enlightened cultural and educational societies in Tashkent, Fergana, Bukhara, Samarkand, and Khiva, led by free-thinking and progressive individuals. The Jadid movement emerged as a result of these cultural and educational societies and alliances, working towards the modernization and progress of society.

Overall, the Westernization in Jadid literature reflects a conscious effort by the Jadid intellectuals to blend traditional Central Asian culture with elements of Western thought in order to bring about social and cultural progress. Jadids aimed to modernize cultural practices and social norms. They advocated for the promotion of rational thinking, individual rights, and social equality. There was a push for the use of the vernacular in literature and a shift towards modern literary genres.

REFERENCES

1. Khujaev F. Materials for the history of the Bukhara revolution, Tashkent, 1997.
2. Rajabova R. History of Uzbekistan (1917-1993), Tashkent, 1994.
3. For comprehensive information on Jadid Period literature, refer to: Naim Karimov, XX. Tashkent, 1994.
4. Eshtemirov K., Tilabaev B. Current issues of developing youth spirituality and reading culture. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities 11.2 (2023): 929-935.
5. Eshtemirov K. Writer Avlani in the socio-political life of the 19th century and the beginning of the 20th century Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 6. 2023.

XALQARO VA MILLIY ELEKTRON TIJORAT PLATFORMALARIDA FAKTCHEKING QILISH MEZONLARI

Shakarova Munajat
O‘zJOKU, Oliy jurnalistika kurslari yo‘nalishi magistranti

Xalqaro gigantlar va mahalliy sotuvchilar e'tibor uchun kurashayotgan elektron tijoratning gavjum onlayn bozorida ma'lumotlarning haqiqiylikini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu tezisda xalqaro va milliy platformalarda faktcheckingning muhim mezonlari o'rganilib, o'zbek bozorining o'ziga xos muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Global ilg'or tajribalar ham mintaqaviy xususiyatlarni ham hisobga oladigan ko'p qirrali yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Oxir oqibat, O'zbekistonda ishonchli elektron tijorat landshaftini rivojlantirish hamkorlik, shaffoflik va innovatsion yechimlarni talab qiladi.

Kalit so'zlar: *Elektron tijorat, faktcheking, haqiqiylik, axborotning aniqligi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, xalqaro platformalar, milliy platformalar, O'zbekiston bozori, madaniy omillar.*

Raqamli tarmoqlar va elektron tijorat platformalari butun dunyo bo'ylab insonlarning ta'lim olishi, shaxsiy va professional hayot tarziga katta ta'sir ko'rsatdi. Bunday tarmoq va platformalar, asosan, yangiliklar va ma'lumotlarni tarqatish, odamlar o'rtasida fikr almashish va muloqot qilish uchun foydalanilsada, bir vaqtning o'zida ijtimoiy marketing, sotuv va reklamalar o'chog'i bo'lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda elektron tijorat platformalarining aksariyati reklama uchun raqamli tarmoq maydonidan foydalanadi va ijtimoiy tijoratning ortib borayotgan tendentsiyasi dunyoning barcha jabhalarida ko'rinadi. Raqamli ommaviy axborot vositalarining tez o'sishi va elektron tijoratdan shaxsiy va professional maqsadlar uchun foydalanish dunyoning barcha burchaklarida COVID-19 pandemiyasidan keyin ko'proq kuzatildi va elektron platformalar orqali noto'g'ri ma'lumotlarning ko'payishi hukumatlar uchun asosiy muammoga aylanib ulgurdi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bugungi kunda soxta yangiliklar, yolgʻon xabarlar jamiyatda jiddiy moddiy hamda manaviy zararli oqibatlarga olib kelishi tezlashgan. Bunday muammolarning oldini olish maqsadida Amazon va AliExpress kabi xalqaro gigantlar keng koʻlamli va koʻp tilli diapazonda ishlab, kengaytiriladigan va standartlashtirilgan faktcheking usullarida faoliyat yuritadi. Ulardan biri *avtomatlashtirilgan tizimlar* boʻlib, algoritmlar shubhali kalit soʻzlar, nomutanosibliklar va mahsulot tavsiflari hamda sotuvchi maʼlumotlaridagi nomuvofiqliklarni belgilashi mumkin.

Bundan tashqari, faktcheking boʻyicha *mustaqil hamkorlik* olib borish usulidan ham foydalaniladi. Maxsus faktcheking tashkilotlari bilan hamkorlik qilish domenga oid ekspertizadan foydalanishni taʼminlaydi va mintaqaga xos notoʻgʻri maʼlumotlar tendentsiyalarini hal qilishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, notoʻgʻri maʼlumotlar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin boʻlgan sogʻliqni saqlash va texnologiya kabi sohalarda koʻproq natija berishi mumkin.

Aniq belgilangan faktcheking siyosati va axborotni tekshirish uchun *standartlashtirilgan jarayonlar va shaffoflik* istemolchi va sotuvchi oʻrtasida oʻzaro ishonch va izchillikni oshiradi. Oʻzbekistondagi anʼanaviy bozor munosabatlariga oʻrganib qolgan isteʼmolchilar platformaning mahsulotga qoʻyilgan talablari va haqiqiylikiga yondashuvi boʻyicha aniq koʻrsatmalardan foydalanadi. Masalan, 2022 yilda Alibaba oʻz platformalarida notoʻgʻri maʼlumotlarga qarshi kurashish uchun Masʼuliyatli ommaviy axborot vositalari uchun “Gloabl alyans” bilan hamkorlik qildi. Bu muammoni hal qilishda xalqaro hamkorlik salohiyatidan dalolat beradi, biroq bu tizimlarni til toʻsiqlari va madaniy farqlar qoʻshimcha moslashishni talab qilishi mumkin boʻlgan Oʻzbekiston kabi muayyan mintaqalarga moslashtirishda muammolar mavjudligicha qolmoqda.

Korzinka va Arbuz.uz kabi oʻzbek elektron tijorat platformalari oʻziga xos madaniy va lingvistik ehtiyojlarga ega bozorda harakat qiladi. Bu erda faktlarni tekshirish *mahalliy lashtirilgan yondashuvni* talab qiladi. Shubhali eʼtirozlar haqida xabar berish va notoʻgʻri maʼlumotni aniqlash imkoniyatini berishda platforma hamjamiyatning umumiy

bilimlaridan foydalanadi. Bunday yondashuv ishonch va obro‘-e‘tibor jamoatchilik nazoratiga tayanadigan an‘anaviy o‘zbek bozorlari ruhiga mos keladi. O‘zbekiston iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish agentliklari, NNT va universitetlar bilan hamkorlik qilish mahalliy tajriba va madaniy tushunchalardan foydalanish katta samara beradi. *Mahalliy hamkorliklar* mintaqaviy nuanslarga va O‘zbekiston bozoriga xos bo‘lgan noto‘g‘ri ma‘lumotlar tendentsiyalariga sezgir bo‘lgan faktcheking usullarini ishlab chiqishda yordam berishi mumkin.

Turli tillar hamjamiyatiga ega bo‘lgan mamlakatda faktlarni tekshirish guruhlarini o‘zbek, rus va boshqa mahalliy tillardagi ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun jihozlangan bo‘lishi kerak. Bu har tomonlama qamrab olishni ta‘minlaydi va muayyan til sohalarida aylanib yuradigan noto‘g‘ri ma‘lumotlarni e‘tibordan chetda qoldirmaydi. Misol uchun, Korzinkaning O‘zbekiston iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi bilan hamkorligi mahalliy hamkorlikning ahamiyatini ko‘rsatadi. Faktlarni tekshirish tartib-qoidalarini birgalikda ishlab chiqish va onlayn firibgarliklardan xabardorlikni oshirish orqali ular o‘zbekistonlik iste‘molchilarga elektron tijorat maydonida ishonch bilan harakat qilish imkoniyatini beradi.

O‘zbekiston elektron tijorat landshaftida faktcheking global ilg‘or tajribalar va mahalliy fikrlar o‘rtasida noziklikni talab qiladi. Kengaytiriladigan texnologiyalardan foydalanish, hamjamiyat ishtirokini rag‘batlantirish va mahalliy manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish orqali platformalar iste‘molchilar ishonch bilan xarid qilishlari mumkin bo‘lgan ishonchli muhitni yaratishi mumkin. Shaffoflik, hamkorlik va uzluksiz moslashish O‘zbekistonning jonli onlayn-bozori haqiqiylik va oqilona tanlov asosida gullab-yashnashining kalitidir. O‘zbekistonda elektron tijorat sahnasi rivojlanishda davom etar ekan, innovatsion faktchecking yechimlarini qo‘llash iste‘molchilarni himoya qilish, ishonchni mustahkamlash va pirovardida barqaror va mas‘uliyatli raqamli bozorga yo‘l ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://factchecking.uz/uz/>
2. <https://www.mdpi.com/0718-1876/18/2/54>
3. Edosomwan, J. A., Adedayo, I. O., & Adebayo, S. O. (2020). Fact-checking and media accountability in the digital age: A case study of Nigeria. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*,
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10776990231164168>
4. Silverman, C. (2020, April 30). What Snopes Does That PolitiFact Doesn't (and Vice Versa). BuzzFeed News. <https://mediabiasfactcheck.com/buzzfeed-news/3>

**MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING BEHBUDIYNING “MUHTARAM
YOSHLARG‘A MUROJAAT” MAQOLASIDAGI IJTIMOY MUAMMOLAR
TAHLILI**

Yulduz G‘aniyeva
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Falsafa yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Ushbu maqolada Behbudiyning “Muhtaram Yoshlarg‘a Murojaat” maqolasi tahlil qilinadi. Behbudiy ushbu maqolada mavjud dolzarb muammolar haqida so‘z yuritadi. Jumladan, oddiy insonlar uchun maktablar ochish, o‘qituvchilarni, bilimli kishilarni ko‘paytirish maqolaning bosh mavzusi hisoblanadi. Va bu muammolar bugungi kunda ham qisman dolzarb bo‘lib qilmoqda.

Kalit so‘zlar: Behbudiy, Turkiston, yoshlar, ma‘rifat, maktab, taassub, millat

Jadidlar faoliyati bilan tanishar ekanmiz, ularning ijodlarida xalqni ma'rifatli qilish, mustamlaka zulmidan jabr- u sitam tortayotgan Turkistonni o‘z tarixlari bilan tanishtirish, o‘z ijodlari orqali aholini ozodlik va ma'rifat yo‘lida kurashish, dunyodagi rivojlangan davlatlar qatorida bo‘lish uchun bilan olishga o‘qib o‘rganishga chaqirishgan. Bunday

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ziyoli jadid namoyondalaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiydir. Behbudiy ham har bir jadid ulamosi kabi kurashdi. Mazlum turk xalqini ilmdan boxabar etish, mutaasiblikdan xalos qilish va o‘z ahvollari to‘g‘risida ma‘lum qilish uchun turli usullardan foydalandi, teatrlar uchun pyesalar va gazetalar uchun masalalar yozish shular jumlasidandir. Ushbu maqolalarda Behbudiy insonlarning fikrlash va mafkuraviy jihatdan tubsiz chuqurlikka botib borayotganliklarini ta‘rifladi va go‘yoki bir ko‘zguda ularning aksini ko‘rsatdi.

Buyuk jadid namoyondasi Mahmudxo‘ja Behbudiyning 1914-yil "Oyna" jurnalining 29-sonida e‘lon qilingan “Muhtaram Yoshlarg‘a Murojaat” nomli maqolasida ham ziyoli yoshlar mavjud muammolarni hal qilishga chaqiriladi. Unga yoshlar mamlakatda katta kuch ekanliklari butun dunyoda madaniyatga ularning vositasida erishish va ko‘pgina islohotlarni ularning tashabbuslari orqali qo‘lga kiritish mumkinligini aytadi va Turkistonda mavjud bo‘lgan milliy matbuot va maktablar ham aynan ularning g‘ayrat va shijoatlari oqibatida yuzaga kelganini alohida takidlaydi. Maqoladan anglashiladiki, muallif tomonidan “Yoshlar” deya qilingan murojaatda faqatgina yosh qatlam emas balki, moddiy va ma‘naviy jihatdan millatga foyda bergan boshqa insonlar ham nazarda tutiladi. Bu ta‘riflar esa maqolada quyidagicha ta‘riflanadi “Mollari yoki so‘zlari ila millat foydasig‘a yordamlari tekkan ba‘zi ulamo-u ag‘niyomiz ham yoshlar qatoridadurlar”.²²¹

Ushbu maqolasida Behbudiy maktablarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni haqida shunday degan edi: “Muhtaram birodarlar! Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondurki, makotub-taraqqiyotining boshlang‘ichi, madaniyat va saodatning darvozasidir. Har millat eng avval makotibi ibtidoiysini zamonga isloh etib, ko‘payturmaguncha taraqqiy yo‘liga kirib madaniyatdan foydalanmas”. Bu so‘zlardan anglashimiz mumkinki, har bir davlatda taraqqiyotning eshigini maktablar ochadi, zamonaviy taraqqiy bosqichini aynan maktabda o‘qitiladigan zamon ruhiga mos bo‘lgan fanlar olib kiradi. Aynan o‘tgan asrlarga nazar soladigan bo‘lsak maktablar ham madrasalar ham faoliyat yuritgan bo‘lsada, ular faqatgina diniy va ijtimoiy fanlar bilan

²²¹ Behbudiy “Tanlangan asarlar” 1999-yil Toshkent B 176

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

chegaralangan. Tabiiy ilmlar esa umuman o‘rgatilmadi. Shu boisdan Nafaqat Turkiston, balki sharqning ko‘pgina mamlakatlari sivilizatsiyadan ortda qola boshladi. Mavjud bilimlar ham chuqurlashtirib o‘tilmadi. Diniy mutassiblik kuchaygan ushbu davrlarda zamon ruhiga mos har qanday yangilik dinga qarshi qo‘yildi. Ayni shu ma'noda xalq holidan tashvishga tushgan Behbudiy “Madaniyati hoziradan mahrum qolib, sanoe' va maorif salohi ila qurollanmagan millat esa, dunyoda rohat va saodat yuzini ko‘rolmas” fikrlaridan anglash mumkinki bunday millat bora-bora dushman oyoqlari ostida xor bo‘lib, o‘z mustaqilligini qo‘ldan boy beradi”.²²² Shuningdek, bunday ahvol ularning diniy va iqtisodiy ishlarda o‘zgalarga asirga aylanadi va hatto, milliyat va diyonatdan ham mahrum bo‘ladi. Shunisi ayonki, ayni davrda Turkiston ham shu ta'riflarga mos bo‘lgan mintaqaga aylanayotgan edi. Millatni qutqarish uchun hozirlangan bu kabi chorlovlar uning orasidan xalq ahvoliga befarq bo‘lmagan yoshlarni, ziyolilarni uyg‘ota oldi. Bundan tashqari maqolaga ko‘pgina millatlarning bolalariga maktablar ochib, ularga diniy va milliy ruhda ta'lim berayotganliklari haqida so‘z yuritiladi. Va shuning uchun ham bu millatlar millat tushunchasini birinchi o‘ringa qo‘yib, har bir ishlarini diyonat bilan bajaradi. Shu sababdan ular taraqqiy etdi va hatto bunday hislati eng kuchli bo‘lganlar dunyoni boshqarishdi. Agar insonda millat tushunchasi birinchi o‘rinda tursa u o‘sha millat uchun hatto jonidan kechishga tayyor bo‘ladi. Turkistonda esa faqatgina taassub mavjud bo‘lib, millat diyonati yolg‘iz taassub soyasida ishlab turilgan. Chunki, bu paytda Turkistonda millat tushunchasi mavjud emas edi, millat sifatida musulmon ekanliklarini bilishgan. Ammo xonliklar davrida va undan keyingi taxlikali zamonda taassub xalqni yagona maqsad yo‘lida jipslashtirish uchun yetmasdi. Ko‘r-ko‘rona taassubga ergashish orqasidan turli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bundan qutilishning birgina chorasini ilm va maorif deb hisoblagan Behbudiy. Behbudiy 1911-yilda “Padarkush” dramasini yozdi. "Padarkush" dramasi dastlab Samarqandda 1914-yil 15-yanvarida sahnaga qo‘yilgan. Muallif "milliy fojia" deb atagan dramada nodonlik, ilmsizlik va johillik tanqid qilingan. Ushbu dramada Behbudiy Turkiston va millatimiz

²²² Behbudiy “Tanlangan asarlar” 1999-yil Toshkent B 176

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

haqida shunday deydi: "Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bewatan va bandi qilg'on tarbiyasizlik va jaholatdur"²²³

“Taxsili maorifni ibtidoiy qismi muntazam maktablar endi biz Turkiston muaulmonlarig'a ibtidoiy maktablarni ko'paytirmoq lozimdir. Tabiiy, maktab muallimsiz ko'paymas. Hozirda esa Turkistonda muallim oz bo'lib, muallimlarga ehtiyojimiz shadiddir. Chunki, bu kunlarda yangi maktab havaskorona kundan kun ziyodalanmoqtadirki, muallimlar mavjud bo'lgan taqdirda har yil Turkistonda yuzlarcha maktab ochmoq mumkindir"²²⁴.

Mamlakatdagi har bir kishiga ilm uchqunlarining yetib borishi, amalda ularni harakatga chorlash uchun maktab eng katta kuch ekanligini tushunib yetgan jadidlar o'zlari darslik yaratdilar, maktab ochmoq uchun homiylarni safarbar etib yoshlarni qisqa muddatda savodli qilish choralarini ko'rdilar. O'qib savodli bo'lganlari hatto dunyoqarashini kengaytirish uchun, zamonaviy ilmlarni o'rganish uchun xorijga yuboriladi. Bundan ko'zlangan maqsad esa, qaytib kelib ular ham maktablarda muallim bo'lishi millat ichida siyosiy ahvolga to'g'ri baho bera oladigan ziyoli qatlamning sonini ko'paytirish edi. Aholining aslzoda, maktab ochish imkoniyatiga ega bo'lganlari orasida ham ko'pchiligi maktab ochdilar. Bunday yoshlarning soni oshishi tabiiyki, millat o'zligini anglashida muhimdir. Behbudiy ham ularning g'oyatda katta kuch ekanligini inobatga olib, ularga murojaat etadi. Boisi, har bir mamlakatda asosan yoshlar islohotlarga moyil bo'lib, jamiyatni ularning kuchi bilan o'zgartirish osonroqdir.

Muallim yetishtirmak uchun Turkiston “yoshlari” shijoat ko'rsatsalar buning yo'li oson bo'lar edi. Yangi usulda ta'lim olgan kishi kelgusi avlodga ham shu yo'sinda ta'lim bera oladi. Maqolada Behbudiy Munavvar qorining Toshkentdagi maktabini ham tilga oladi. Ma'lumot, u Samarqandda tug'ilgan va faoliyati ham o'sha yer bilan bog'liq. U muallim yetishmayotganligini jiddiy muammolardan biri sifatida ta'riflaydi va butun kuchini uni yechmoqqa sarfladi. Toshkent va Samarqand o'rtasidagi masofaga, sarf-

²²³ Mahmudxo'ja Behbudiy ilmiy faoliyatida inson kapitalini ... <https://cyberleninka.ru/article/n/mahmudxo-ja-behbudiy-ilmiy-faoliyatida-inson-kapitalini-yuksaltirish-masalalari>

²²⁴ Behbudiy “Tanlangan asarlar” 1999-yil Toshkent B 177

xarajatlarga qaramasdan muallimlikka qiziquvchilarni Toshkentga jo‘natish lozim ekanligini aytadi.

Xulosa sifatida ayta olamizki, o‘tgan asrlarda bunday muammolarni ko‘pchilik payqamadi, faqat moddiy hayotlarini izga solish-u, o‘z g‘amini yeyishdan boshqasiga yarashmadi, muammoni ko‘ra bila turib befarq bo‘lganlar ham bo‘ldi, faqatgina millat uchun, kelajak uchun haqiqatda yonib-kuyganlar qo‘rqmasdan haqiqatni so‘zlashdi. Millatni uyg‘otish uchun ne-ne mashaqqatlar chekishdi. Behbudiyning yuqorida tahlil qilingan “Muhtaram yoshlarga murojaat” nomli maqolasida o‘sha davrda juda dolzarb bo‘lgan maktab ochish masalasi ko‘tarilgan. Va unda yoshlar harakatga undalgan. Agar vaqtida savodsizlik tugatilmasa, vaziyat bundan ham og‘ir bo‘lishini oldindan ko‘ra olgan Behbudiy xalqni maorifga, marifatga chorladi. Shuningdek, u maqolasi muammosini tahlil qildi va uning yechimlarini, maktablar ochilishining insonlarga ta‘sirini tushuntirishga harakat qildi. Jadidlarning xususan Behbudiyning olg‘a surgan g‘oyasi nafaqat o‘sha davr uchun balki, bugungi kun uchun ham g‘oyatda ahamiyatli. Garchi bugungi kunda ba‘zi hududlarda maktablar soni yetarli bo‘lsa ham ilm olishga bo‘lgan talab u qadar yuqori emasligini ko‘rishimiz mumkin. Va bundan anglashimiz mumkinki, ilm-ma‘rifat har qaysi zamonda, har qanday vaziyatda insonni zulmatdan nurga yetaklovchi kuchdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mahmudxo‘ja Behbudiy “Tanlangan Asarlar” 1999 Toshkent.
2. Mahmudxo‘ja behbudiy ilmiy faoliyatida inson kapitalini Yuksaltirish <https://cyberleninka.ru/article/n/mahmudxo-j-behbudiy-ilmiy-faoliyatida-inson-kapitalini-yuksaltirish-masalalari>

**“SART SO‘ZI MA‘LUM BO‘LMADI” MAQOLASIDA ILGARI
SURILGAN MASALALAR TAHLILI**

**Qorako‘z To‘lanboyeva,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi**

Ushbu maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Sart so‘zi ma‘lum bo‘lmadi” maqolasida ilgari surilgan hamda muhokama qilingan masalalar ochib berilgan, ular asosida tanqidiy tafakkur yuritilgan holda, bugungi kun uchun qay darajada dolzarbligi tahlili ko‘rib chiqiladi.

Tayanch tushuncha va iboralar: ma‘rifatparvarlik, jadidchilik harakati, sart, madaniy hayot, Chor Rossiyasi hukumati, 92 urug‘, Behbudiy, Sherali Lapin, Turkiston, “Oyna” jurnali, turg‘unlik, milliy o‘zlikni anglash, yagona millat.

Asosiy masalaga o‘tishdan avval ozroq Behbudiy shaxsiyatiga to‘xtalsak. Chunki muallifning qarashlari va ijtimoiy statusini bilish orqali nima uchun bu mavzudagi maqolani yozish ehtiyojini sezganligini aniqlashimiz mumkin.

Mahmudxo‘ja Behbudiy jadidchilik harakatining ko‘zga ko‘ringan, yirik siymolaridan biri edi. U yashab o‘tgan davr juda murakkab ziddiyatlar ta‘siri ostidagi, millatning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotining turg‘unlik yillari edi. Diniy mutaassiblik kuchaygan bir paytda millatning birligi va uning yagona birlashtirib turuvchi mafkurasini saqlab qolishni o‘ylagan vakillar jamiyatda bor edi. Aynan ma‘rifatparvarlik g‘oyalari mana shu jaholatdan chiqib ketish uchun shakllangandi. Jadidchilik harakati esa ma‘rifatparvarlikning mantiqiy davomidir. Behbudiy ham mavjud vaziyatni yaxshilash uchun bor kuchi bilan harakat qilgan ziyoli shaxslardan edi. Uni yangi o‘zbek madaniyatining asoschisi sifatida ko‘rishadi. Shuningdek, o‘zbek dramaturgiyasi tamal toshini qo‘ygan, maqolanavisligi orqali ijtimoiy munosabatlarni, milliy ongini shakllantirishga harakat qilgan. Behbudiy barcha jadidchi ziyolilar singari xalqning, millatning butun kamchiliklari ko‘rsatishda va ma‘naviy hayotni rivojlantirishda kerak bo‘lgan harakatlarni o‘z asarlari, maqolalari bilan ko‘rsatib berishga uringan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Yuqorida keltirilgan “Sart so‘zi ma‘lum bo‘lmadi” maqolasi ham aynan milliy o‘zlikni anglash, azaldan shakllangan haqlarini kimlargadir berib qo‘ymaslik g‘oyalari aks etgan.

Ana endi savol tug‘iladi: **sart** nima degani o‘zi? Qachondan qo‘llanilgan, kimlarga nisbatan aytilgan va nima uchun Turkiston hududida bu so‘zga ehtiyoj sezilgan?

Mahmudxo‘ja Behbudiy ham shu savol nuqtai nazaridan kelib chiqib fikr yuritgan, shu mavzuda yozilgan o‘zidan avvalgi maqola, nashr qilingan turli kitoblarga nisbatan o‘zining shaxsiy fikrlarini aytib o‘tgan. Behbudiy “Sart so‘zi ma‘lum bo‘lmadi” maqolasini e‘lon qilishidan avval Mullo Abdullobek tarafidan “Sart so‘zi ma‘lumdur” nomi ostida maqola yozilgan. Lekin bu maqolada hech qanday dalillar keltirilmagan, berilgan ma‘lumotlari esa bir birini inkor etadi. Shunchaki ehtimoliy fikrlardan iborat bo‘lgan.

Sart so‘zi turli manbalarda turlicha talqin etilgan. Uni XIX asr oxiri XX boshlarida O‘rta Osiyoning ayrim viloyatlaridagi ijtimoiy qatlam– savdogarlar deb aytuvchilar bor. Hatto sart qachonlardir millat va shu millatning tili bo‘lganligini ta’kidlashadi. Ba’zi manbalarda esa XI asrda savdogarlarga nisbatan ishlatilgan.

Rossiya imperiyasi Turkistonni mustamlakaga aylantirgandan so‘ng hokimiyat tomonidan “Sart” soxta millati bilan birgalikda “sart” soxta tilini yaratishga urinish bo‘lgan, lekin bu tajriba muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo‘lsa ham ma‘lum muddat ko‘plab munozaralarga sabab bo‘ldi. Hali yagona millatga birlashib ulgurmagan xalqlarni shubha ostida qoldirishga urindilar. Imperiya yuritgan bu siyosat Turkiston hududidagi xalqni yagona milliy g‘oya ostida birlashishiga to‘sqinlik qilish uchun chiqarilganligi hech kimga sir emas. Bu esa boshqaruvni osonlashtirar edi. Hukumatda aynan shu harakat yuzasidan bir qancha kitoblar va qo‘llanmalar chop etila boshladi. Gazetalarda maqolalar targ‘ibot ishlarini olib borardi. “Frazi na sartovskom yazike” (Sart tilidagi iboralar) deb nomlangan sartcha-ruscha so‘zlashgich ana shu qo‘llanmalardan biri bo‘lib, 1884 yili Z.A Alekseev muallifligida Toshkentda chop etilgan. Kitob chop etilganda Toshkent Rus podsholigi tasarrufiga o‘tganiga 19 yil bo‘lgan edi. Qo‘llanma „sartlar“ rus tilini

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o‘rganishlari uchun tuzilgan bo‘lib, butunlay ruslar foydasiga xizmat qilgan. Ikkinchi qo‘llanma esa Vladimir Nalivkin tomonidan tuzilgan lug‘at va sart tilining qisqa grammatikasidir. Bu kitob ham 1884 yilda, ammo bu gal Qozonda chop etildi. Bu qo‘llanmada ifodalanishiga ko‘ra sart tili qarluq lahjasidan deyarli farq qilmagan. Chig‘atoy va zamonaviy o‘zbek yoki uyg‘ur tillarini bilgan odam uchun sarchani tushunish qiyinchilik tug‘dirmaydi.

Emiliya Vulfsonning „Kak jivut sarti“ asarida Turkistonga ilk bor tashrif buyurgan sayyoh tilidan Turkiston aholisining yashash tarzi, ijtimoiy muhitni yoritib beriladi. Aholi aynan sart so‘zi bilan tilga olinadi. Bu asar 1908-yil Moskvada nashr etilgan.

Mana shu tarzda olib borilayotgan harakatlar millatning asliyatini unutishga xizmat qilayotgan edi. Behbudiy bu qayta nomlanish xato va asossiz ekanligini insonlarga ochib berish uchun „Oyna“ jurnalida yuqoridagi maqolasini e‘lon qildi. Muallif maqolasida Turkiston ziyolilarining bu masalaga munosabatlarini ham izohlab o‘tadi. Bahrombek qorovulbegining so‘zlarini keltiradi: „Biz Turkiston va Buxoro xalqining turkligi ma‘lum bo‘lib turib...na uchun sart ataydurlar?“ Bu savol „Sho‘ro“ ning 1911-yil 16-sonida berilgan edi. Keyin 19-sonida „Oyna“ muharriri tomonidan sart so‘ziga bag‘ishlangan maqola yozildi. Shuningdek, „Tarjimon“ muharriri Ismoil Gaspirali ham sart deb atashni ma‘qul ko‘rmagan, sart haqidagi maqolalarni Toshkentda chiqadigan „Turkestanskaya kuryer“ da yozib nashr qildirgan. Tatar ma‘rifatparvari Ahmad Zakiy Validi Samarqandga kelganida ham sart deb atalishi to‘g‘risida ba‘zi muhokamalar bo‘lgan edi. Turkiston yoshlari tomonidan kelgan e‘tiroz nomalarning Toshkentdagisi „Oyna“ da nashr qilingan.

Bu masala shunchaki gazeta va jurnallar uchun qiziq mavzu emas, balki millat kelajagi uchun dolzarb muammoga aylanayotgan edi. Shu nuqtayi nazardan ziyolilar orasida keng tanqidiy fikrlarni shakllantirdi.

Behbudiy ham ushbu mavzuda o‘z fikrlarini berar ekan, kimlarnidir yozgan maqolalari asosida emas, balki tarixiy faktlarga asoslanib ma‘lumotlarni keltiradi va boshqa kishilarning mulohazalarini tahlil etadi, o‘z xulosalarini beradi. Dastlab „Oyna“

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

muharririning “Sho‘ro“ da yozilganlarini tahlil etadi. Bunda keltirilishicha shimol xalqlari, ya’ni qozoq va tatarlar turkistonliklarning shahar aholisiga nisbatan sart deb nom berganlar, Turkistonning janubidagi Balx, Badaxshon, Chahorviloyat aholisi turkcha so‘zlashib, turkistonliklarni o‘zbek derlar, Afg‘onistonning afg‘on, tojik, o‘zbek so‘zlashadiganlari turkistonliklarni o‘zbek va turk deyishgan...sart so‘zini bilmaganlar. Kavkaz, Hindiston va Eron xalqlari sart so‘zini bilmaydilar, shuning uchun turkistonliklarni turk yoki tojik deganlar. Ya’ni sart degan so‘zni avval boshdan bilmaganlar. Turkistonliklarning o‘zlari bir-biridan “o‘zbekmisan yo tojik?” yoki „musulmonmisan yo xoja?” Sayyidlarga nisbatan xoja deyilgan. Turkistonda 92 urug‘-qabila mashhurdir, ammo ularning ichida sart yo‘q. Shuningdek, “Temurnoma” va shu kabi kitoblarda mavjud urug‘lar ichida sart so‘zi uchramaydi. Turkiston shimolida sart so‘zi yaqin paytlarda eshitila boshladi, vaholanki bunga sabab qozoq, tatar va ruslarning harakatlaridir. Ammo Turkiston g‘arbi va janubida sart tushunchasi uchramaydi. Buxoro hududida sart degan tushuncha aslo yo‘qdir. Hatto dasht, tog‘lik hududlardagi yoshi ulug‘ insonlardan ham so‘ralsa, sart haqida tushunchaga ega emas. Turkistonliklar bu so‘zni noma’lum ekanligidan kelib chiqib turkistonlik so‘zining ruscha tarjimasini deb gumon qiladilar. Matbuotdan xabardor Turkiston ziyolilari sart so‘zini o‘zlariga nisbatan qo‘llanilsa, or qilishadi.

Keyingi navbatda Baqoxojaning yozganlariga xulosa beriladi. Bunda muallif quyidagicha tahlil beradi: Ruscha “Turkestanski vedmosti” jurnalida ruslar o‘rtasidagi sart so‘zi bilan bog‘liq mulohazalar turfa shaklda nashr etildi. Har kim bilganini yozdi. Qozoq ziyolisi Sherali Lapin sart tushunchasi haqorat so‘z ekanligini da’vo qiladi, ya’ni “sariq it” degan ma’noda kelishini nazarda tutadi. Turkistondagi joriy turk- o‘zbek tili va shevasini “sart tili” emas balki „ o‘zbek tili” deyilishi kerakligini taklif etgan. Astromovning “Sartlar“ nomli kitobiga etiroz va bahslar keltiradi. Kitobda keltirilishicha, Farg‘ona va Sirdaryo hududi xalqlari sart bo‘lib, Buxoro va Samarqand viloyati xalqi esa o‘zbek va tojik. Bu kitobning sart tushunchasi borasidagi ma’lumot va yondashuvlari Behbudiy tomonidan ham ishonchli deb topilmagan.

Geyerning “Turkiston sayohatnomasi” asarida esa yana boshqacha talqin ketadi, Behbudiy buni ham ilova va tahlil etib, maqolada keltiradi. Ya’ni sayohatomada Turkistonning asl xalqi tojikdir, so‘ngra turk–o‘zbek, bu ikki xalqning birlashuvidan kelib chiqqan xalqqa nisbatan sart deyish haqida tahmin hamda gumon qilinadi. Lekin ushbu fikrlardagi g‘alilikni Behbudiy bejizga keltirmagan, bizni tariximizni yaxshi bilmay turib biz haqimizda hukm chiqarayotganlarning gapiga ergashmaslik kerakligini uqtiradi. D.N. Logofet,, Buxoro xonligi “ ruscha kitobida Turkiston turk-o‘zbek qabilalarini o‘rganganida, “sart” qabilasi yo‘q ekanligini yozib o‘tgan... Va shu zaylda yozilgan maqolalarga berilgan tahlil tugaydi.

Endi Behbudiy xulosa havola etadi. Sart so‘zi chindan ham noma’lum va bu nomdagi kishilar, yoki xalqlar Turkiston, Turon, Buxoro va Xorazm zaminida avvaldan yo‘qdir. Agar bo‘lgan taqdirda ham qaysidir bir zamonda mavjud bo‘lgan, bugunga kelib esa mavjud emasligini izohlaydi. Isbot sifatida Xun, hamiriy, osuriy, bobuliy kabi xalqlar singari avval bor bo‘lgan, ammo keyin boshqa xalqlar va millatlarga singib ketganligini sart tushunchasi qiyoslaydi. Agar sartni tarixan asosli o‘rinlarda bo‘lganida, tarix uni yaxshi eslab qolgan bo‘lar edi, sartdan ko‘ra xun qavmini tarix yaxshi xotirlaydi. Bunga dalil sifatida shu kungacha Turkistondagii hech bir qabila aslo,,men sartman” deyamaganligini ta’kidlaydi. Shuningdek, o‘zgalar tomonidan berilgan nomni o‘ziga faxr bilan olishi Turkiston ziyolilari, ma’rifatparvarlari, butun xalqi uchun nomunosibdir. Behbudiy bejizga „Haq olinur,berilmas” deb aytmagan. Bu so‘z zamirida xalqning butun harakati yotibdi.

Xulosa qilib aytganda, agar “sart” so‘zi ma’lum bo‘lib, Turkiston aholisining barchasi yoki ma’lum qismi sart ekanligiga asosli dalillar tarixan isbotlangan bo‘lganida edi,bunday bahslarga sabab bo‘lmas va sart degan so‘zni qo‘llashga ehtiyoj sezilmagan bo‘lard. Shuncha tarix silsilasiga ega bo‘lgan xalqlar nima uchun o‘zlarini sart deb biror marta bo‘lsa ham atashmagan? Vaholanki Turkiston hududidagi aholi sart bo‘lganida, o‘zidan yuksak madaniyat qoldirgan bu xalqlar tarixga **sart** nomi bilan muhrlangan bo‘lar edi.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Aynan **sart** so‘zi majhul holda bo‘lganligi uchun ham Behbudiy kabi taraqqiyparvar ziyolilar munosabat bildirganlar. Bu isbotsiz qilinayotgan da’volarni jamiyatga ko‘rsatish muhim masala edi. Chunki Yevropada din masalasidan ko‘ra muhim va mafkuraviy kuchga ega bo‘lgan **millat** tushunchasi muqaddas ko‘rilgan bir vaqtda Turkiston ziyolilari azaldan o‘z nomiga ega bo‘lgan xalqlarni **sart** deyilishiga e’tiborsiz qaray olmas edilar. Milliy o‘zlikni anglash, birlashish orqaligina jamiyatdagi turg‘unlikni, ilmsizlikni tugatish mumkin edi. Ammo bu davr juda murakkab jarayonlar ta’sirida ekanligini inobatga olib, yagona bir millat haqida gapirish o‘rinli emas. Chunki bu hududlarda millat tushunchasi hali shakllanib ulgurmagan edi, faqatgina urug‘ va qabilalar doirasida, diniy muhit nuqtai nazaridan kelib chiqib farqlangan. Ma’rifatparvarlardan keyin jadidchilik harakati ayni shu muammolarni bartaraf etish uchun millatni birlashtirish, ularga yagona mafkurani ko‘rsatish maqsadida harakat qilishgan. Asosiy maqsadlari milliy o‘zlikni anglab yetmagan xalq g‘olib bo‘la olmasligini xalqqa tushintirish edi. Millat degan tushuncha nimaga kerak degan savolni o‘zingizga berib ko‘ring. Bunga javoban **millat** bir hududda yashayotgan jamiyat vakillarini yagona mafkura, yagona qadriyat ostida birlashtirib turuvchi katta kuch deya olamiz. Ma’rifatparvarlarimiz ham, jadidchilarimiz ham buni yaxshi tushunganlar, yaqinlashib kelayotgan yangi davr uchun millat degan birlik kerak edi.

Mantiqan olib qaralganda, Turkiston hududida hali millat shakllanmagan bir paytda, ularga **sart** ekanliklarini uqtirish, xalqning o‘zligini yo‘q qilishga qilingan harakat edi. Dastlab proletar madaniyat orqali, so‘ngra bu madaniyat negizida kommunizm g‘oyalarini yoyish maqsadida o‘ylab topilgan, asossiz targ‘ibot olib borildi. Ruslarning o‘zlari ham bu so‘zning tarixan kelib chiqishi, qanday mazmun kasb etishini isbot eta olmaganlar. Diniy mutaassiblik ta’siriga tushib qolgan jamiyatni mafkuraviy kuchlar bilan asta sekin manipulyatsiya qilindi.

Oktyabr inqilobidan keyin ma’rifatparvarlik va jadidchilik harakatlari keskin siyosiy to‘siqqa uchradilar. Ular milliy o‘zlikni, yagona mafkurani xalqqa yetkazishga

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ulgurmadilar. Rossiya imperiyasi birlikka erisholmagan bir qadriyatli xalqlarni parcha parcha qilib tashladi. Bu katta fojia edi...

Bugungi kunda ham millat, milliy ong, milliy o‘zlikni anglash ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy hayotimizning ajralmas qismidir. Chunki jamiyatda **millat** degan tushunchani qanday talqin etish, uni keyingi avlodga qay ahvolda yetkazib berish masalasi har bir xalq uchun mas’uliyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/41-o-zbek-nasri?download=478:mahmudxo-ja-behbudiy-tanlangan-asarlar>
2. Sartlar kim edi? Britaniyadagi tadqiqot – BBC News O‘zbek
3. <https://www.bbc.com/uzbek/lotin-43142177>
4. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Sart so‘zi majhuldur (1915) – Ziyouz.com
<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/jadid-matbuoti/mahmudxo-ja-behbudiy-sart-so-zi-majhuldur-1915>

O‘ZBEK MADANIYATINING ASOSCHISI

Umida Sulaymonova
O‘zJOKU, Harbiy jurnalistika yo‘nalishi talabasi

Mahmudxo‘ja Behbudiy Turkiston ijtimoiy - siyosiy harakatchiligining eng yirik nomoyondasi, yangi davr o‘zbek madaniyatining asoschisidir. Bugungi kunda buyuk ajdodimizni merosini o‘rganish, ularga munosib izdosh bo‘lish eng oliy baxt desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Behbudiy Turkistonda jadidchilik harakatining asoschisi edi. O‘zining sermazun maqolalari, kitoblari bilan kitobxonlar ko‘ngildan joy olgan .

Kalit so‘zlar: “Jug‘rofiya”, “Fiqh”, “Usuli savtiya”, “Usuli jadid”.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

***Annotation :** Mahmudkhuja Behbudy is the greatest representative of the greatest representative of the socio – political movement of Turkestan , the founder of the Uzbek culture of the ne era. Behbudy was the founder of the Jadid movement in Turkestan. He has captured the hearts of readers with his informative articles and books.*

***Keywords:** “Geography”, “Fiqh”, “Method savtiya”, “Method jadid”.*

***Аннотация:** Махмудходжа Беҳбуди - крупнейший представитель общественно - политического движения Туркестана основоположник узбекской культуры новой эпохи . Беҳбуди был основателем движения джадидов в Туркестане. Он покори́л сердца читателей своими информативными статьями и книгами .*

***Ключевые слова:** “Метод джадид”, “Метод савтия”, “Фикх”, “География”.*

XX asrning o‘zbek adabiyotida Mahmudxo‘ja Behbudiyning o‘rni katta. Turkiston elining farzandi Behbudy adabiyotimizga yangi yo‘nalishdagi publisistika, dramaturgiya , teatr madaniyati, sahna madaniyati bevosita uning nomi bilan bog‘liq. Biz ular haqida turli kitoblarda o‘qiganimiz , kino filmlarni tomosha qilganmiz. Publisistik va ilmiy maqolalarni mutolaa qilmagan kitobxon bo‘lmasa kerak. Shu o‘rinda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asaridagi quyidagi so‘zlar yodinga tushdi: “Chorizm mustamlakasi davrida ma‘rifat g‘oyasini baland ko‘tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyati bunga yana yorqin misol bo‘la oladi . Mahmudxo‘ja Behbudy , Munavvarqori , Abdulla Avloniy , Isohoqon Ibrat , Abdulla Qodiriy , Abdurauf Fitrat , Abdulla Avloniy , Abdulhamid Cho‘lpon , Usmon Nosir kabi yuzlab ma‘rifatparvar , fidoiy insonlarning o‘z shaxsiy manfaati , huzur – halovatidan kechib , el – ulus manfaati , yurtimizni taraqqiy toptirish maqsadida amalga oshirgan ezgu ishlari avlodlar xotirasidan aslo o‘chaydi” - deya faxr bilan tilga oladilar . Men bugun qo‘limga qalam olib buyuk bobomiz xotirasini shod aylash uchun astodil kirishdim . Oldin ularning faoliyati haqida bilishga , asarlarini o‘qib chiqib bilimga ega bo‘lishga harakat qildim . Behbudy

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jurnalist , tarjimon , dramaturg kabi sohlarda ko‘zga ko‘ringan ma‘rifatchi inson bo‘lgan .

Asr boshida Behbudiy Arabiston va Turkiya , safarlarida bo‘lishi , Orenburg , Qozon , Moskva , Peterburg shaharlariga borishi uning dunyo qarashida chuqur iz qoldirgan . Bu mamlakat va shaharlarda ta‘lim – tarbiya, maorif sohasiga katta qiziqish bilan qaragan. Turkiston sharoitidan farqlanuvchi maktab, oliy ta‘lim, matbuot, teatr ishlarini, jamiyatni boshqaruv tizimini imkon boricha yaqindan o‘rganishga intildi . Behbudiy 1911 – yilda o‘zbek yozuvchilari ichida birinchi bo‘lib “Padarkush” dramasini yozdi. Men shu asarni mutolaa qilish jarayonida Behbudiyning naqadar yetuk shaxs , o‘tkir qalam sohibi ekanligini anglab yetganman. Har bir obraz orqali ota – ona, farzand o‘rtasidagi nozik tuyg‘ular , ularga nisbatan hurmat , ibo – hayo, farzandlik burch kabi sifatlar har bir yoshning qalbida bo‘lishi kerakligi aniq tasvirlangan .

1909 - 1914 yillar oralig‘ida yozilgan maqolalari tez xalqning ko‘nglidan joy olgan . “Turkiston irodasi” , “Ehtiyoji millat” , “Ikki til emas , to‘rt til kerak” singari publisistik maqolalari alohida ajralib turadi . 1906 – yilda “Xurshid” gazetasida Behbudiyning “Feleton” nomli maqolasi bosildi . Bu maqola bilan tanishish jarayonida shunday so‘zlarga ko‘zim tushdi : “ Rossiya hayotidagi siyosiy ahvol va kurashni juda chuqur bilganini va ularning o‘zining mustaqil munosabatini bildira olgan siyosatchi va nazaryotchi bo‘lganini ko‘rsatadi”. Behbudiy qarashlarida , jamiyat taraqqiyotiga to‘sqinlik qilib kelayotgan eskicha urf – odatlarni , aqidalarni isloh qilish takliflari islom axloqini mustahkamlash g‘oyalari bilan ilgari surilgan .

Bugun ulg‘ayib kelayotgan avlod buyuk ajdodlarimiz mersoni o‘rganishi, ularga sodiq farzand bo‘lib ularning davomchilari bo‘lishimiz kerak deb o‘ylayman.

Behbudiy bobomizning bir fikrlarini o‘qiganimda: “Ma‘rifat uchun birgina maktab kifoya qilmaydi . Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq kerak . Millat va Vatanning ahvolidan , kundalik hayotidan ogoh bo‘lmoq lozim . Millat

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

uchun oyna kerak , toki undan o‘z qabohatini ham malohatini ham ko‘ra olsin” – deya aynan biz jurnalistlarni ham ma‘rifatparvarlik g‘oyalariga chorlaydi .

1913 - yildan boshlab Behbudiy matbuot ishlari bilan shug‘ullandi . Ayniqsa “Oyna” jurnali ma‘rifat va madaniyat tarqatishda o‘rni juda katta . Unda millat va uning haq – huquqi , tarixiga , til - adabiyot masalasiga , dunyo axloqiga doir qiziqarli maqolalar , baxslar berib borilgan . Ayniqsa , til masalasi muharrirning hamisha diqqat markazida turdi . Behbudiy millatning taraqqiysi uchun bir nechta til bilishini shart hisoblardi . Jurnalning 1913 – yilda 13 – avgust birinchi – nishona sonidayoq “Ikki emas , to‘rt til lozim” degan maqola bilan chiqqan edi . Umuman Behbudiyning publisist sifatida faoliyati adib iste‘dodini juda yorqin bir qirrasini tashkil etadi . U o‘z umri davomida yuzlab maqolalar yozdi . O‘zining Millat va Vatan , jamiyat va axloq haqidagi fikrlarini ko‘proq maqola va chiqishlarida ifoda etdi . Ba‘zilar barcha maqolalari 200 , boshqalar 300 deb belgilaydilar . Behbudiyini biz faxr bilan XX asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobi deya faxr bilan tilga olamiz .

Xulosa : Mening taklifim bor bizning g‘ururimiz bo‘lgan ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish , ularning davomchilari , izdoshlari kengayshi uchun “Mahmudxo‘ja Behbudiy ijod maktablari” ochilishi kerak deb o‘ylayman . Chunki Behbudiy bobomizning tarjimon , publisist , xalqni ma‘rifatli bo‘lishi uchun jonini ham jido qilishga tayyor bo‘lgan inson haqida kelajak avlod chuqur o‘rganishi kerak deb o‘ylayman . Mening taklifim har yili “Mahmudxo‘ja Behbudiy asarlari bilimdoni” kabi tanlovlar o‘tkazilib , ular qoldirgan bebaho boyligimiz asarlarini yoshlar ongiga singdirish , o‘rganish kerak deb o‘ylayman . Tarixga nazar soladigan bo‘lsak , 1926 – 27 yillarda , 11 yil Qarshi shahri Behbudiy nomi bilan yuritildi . Adibning nomini abadiylashtirish shunchaki bir niqob edi , uning asl qiyofasi xalqdan sir saqlandi . Qarshi shahriga uning nomi qo‘yilgan o‘sha 1926 yildayoq jadidchilikni aksinqiloviy harakat sifatida qoralash boshlab yuborilgan edi .

Bugun Behbudiy kabilar muqaddas tutgan yurt ozod va mustaqil bo'ldi. Ular jon fido etgan istiqloq avlodlariga nasib etdi. Millat va Vatan mustaqilligi yo'lida fido bo'lganlar esa shu Millat va Vatan umri qadar boqiydirlar. Bugun ularning faoliyatini yoritish uchun qo'limga qalam olib, kelajakda ular kabi mohir jurnalist bo'lishga harakat qilaman. Buyuk ajdodlarga sodiq farzand bo'lish bizning burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Islom Karimov “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch”
2. M. M. Xayrullayev “Ma'naviyat yulduzlari” (356 – 360 betlar)
3. Ziyonet.uz
4. “Hidoyat” jurnali 2011 yil

IKKI EMAS, TO‘RT TIL LOZIM

(Mahmudxo‘ja Behbudiy maqolasi asosida)

**Nilufar Aliyeva
O‘zJOKU talabasi**

Biz turkistoniylarg‘a turkiy, forsiy, arabiy va rusiy bilmoq lozimdur. Turkiy, ya'ni o'zbekini sababi shulki, Turkiston xalqining aksari o'zbekiy so'ylashur. Forsiy bo'lsa, madrasa va udabo tilidir. Bukung'acha Turkistonni har tarafindagi eski va yangi maktablarida forsiy nazm va nasr kitoblari ta'lim berilib kelgandur. Barcha madrasalarda shar'iy va diniy kitoblar arabiy ta'lim berilsa ham, mudarrisarlarni taqirru tarjimalari forschadur. Bu qoida, ya'ni dars kitobi — arabiy, muallim — turkiy, taqirru tarjimani forsiyligi xila ajibdur.

Adabiyotning, matbuotning ham quroli so'z bo'lsa, millatning yuzi tildir shubxasiz. Bu sohaga daxldor har bir ijodkor qaysi davrda yashamasin, o'z millati va

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tiliga befarq bo‘lmagan, bo‘lmaydi ham. Buni mumtoz adabiyotimiz vakillaridan tortib, bugungi kunda qalam tebratib kelayotgan, ko‘plab ijodkorlarning faoliyatida kuzatishimiz mumkin.

149- yil ilgari 1875-yil 19- yanvar kuni turkiston jadidchilik harakatining tan olingan rahnamosi din va jamiyat arbobi yangi usul maktablari, milliy matbuot va o‘zbek dramaturgiyasi asoschisi, muharrir va publitsist o‘z e‘tiqodi va adolatiga sodiq marifatparvar bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiy tavallud topgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy milliy til masalasiga katta e‘tabor qaratadi. Millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til-adabiyoti masalalariga dunyo ahvoliga doir turli maqolalar, bahslar berib boradi. Ayniqsa til masalalari hamisha muharrirning hamisha diqqat markasida bo‘lgan. Behbudiy millatning taraqqiyoti uchun bir necha til bilishni shart hisoblardi. Masalan, jurnalning 1913- yil avgust, birinchi- nishona sonidayoq, “Ikki emas, to‘rt til lozim” degan maqola bilan chiqqan edi.

Tarixiy manbalarga qaraganda Turkistonda qadimdan beri bu uch til joriy bo‘lgan. Bularning barchasi esa eski yorliqlardan ma‘lum bo‘ladi, Turkistonda eski amir va xonlarni amri farmoyish va muborak nomalari doimo turkiy, yana ayni zamonda adabiyot tahrirlari forsiy tilda yozilar ekan.

Shu davrda Turkistonning Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida forsha so‘zlashadigan bir necha shahar va qishloqlar bo‘lgan. Buxoro hukumatining tili forsiy hisoblangan. Fors shoir-u shoiralari birgan asarlari sof fors tilda bitilganligidan, asarlarining qiyomatgacha lazzati ketmaydigan xazinaki, bundan foydalandalanish uchun yevropalikalar milliardlar sarf qilganlar. Turkiston ahlining farqi shuki , turkiy va forshada bolalikdan tahsil olishgan va bilishgan.

Har turkni forsiy va har forsnı turkiy bilishi lozim bo‘lgan. Forsiy bilgan kishi Firdavsiy, Bedil, Sa‘diy, «Masnaviy»dan qanday bahramand bo‘lsa, turkiy bilganlar Fuzuliy, Navoiy, Boqiy, Somiy, Abdulhaq Homid, Akrambek, Sanoyi, Nobiy, Nojiylardan, yana Tolstoy, Jul Vern va shu zamonning asarini turkiy tarjimasidan lazzat ola bilgan. Farang va rus donishmandlarining asarlaridan foydalanish turk yoki rus va

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

chet tilini bilishi juda osson bo‘lgan. Shu davrda har bir chet el kitoblari turkey tilga mahorat bilan o‘girilgan. Arab madaniyati yunon falsafasi Suqrot, Buqrot, Falotunlardan foydalanganidek, turkiylar zamonaviy adabiyotlarni, yangiliklarni Tolstoy, Jul Vern, Kepler, Kopernik, Nyutonlardan foydalangan.

“Bizg‘a lozimki, o‘z naf‘imiz uchun ruscha bilayluk, hukumat maktablarinda o‘quylik. Davlat mansablarig‘a kirayluk. Vatanimizg‘a va o‘z dinimizg‘a xidmat etayluk. Musulmon bo‘lub turib taraqqiy qilayluk.”

Shu zamonlarda savdo ishi, sanoat va mamlakat ishlari, hatto, islom dini va millatga nafi tegadigan bilimlarni ham rus tilida o‘rgansa xalq ilmsiz bo‘lmaydi degan g‘oya ilgari surilgan.

Arabiy til din uchun na daraja lozim bo‘lsa, rusiy ham tiriklik va dunyo uchun lozimdur. O‘sha kezlarda xalq orasida shunday gaplar yurgan: dinni bilish uchun arab tilini bilish kerak dunyoni bilish uchun esa albarra rus tilini bilish lozim bo‘lgan. Asosiy til sifatida qaralgan bu to‘rt til Turkiston yoshlarining ovro‘pa mamlakatlarida o‘qishlari, saboq olishlari mumkin bo‘lgan. Bu to‘rt tilni bilmaganlar ovro‘pa mamlakatlariga bora olmaganlar. Hadisi sharifdan ma‘lum bo‘lganki, payg‘ambar o‘z sahobalaridan Zayd bin Sobit(ga) yahudiy xatini o‘qib-o‘rganishga buyurgan. Va Umar hazrat yahudiy xatini o‘rganib hazrat payg‘ambarg‘a yahudiylardan kelayotgan xatlarni o‘qib berar ekanlar (Sahihi Buxoriy, juz 4, sahifa 156). Holbuki, ul zot payg‘ambarimiz quvvati hokima egasi edilar. Yahudiylar mahkum va tobe’ edi.

Ushbu maqola asosida til bilmoqlik haqida Behbudiyning fikrlari bejiz emas o‘sha davrda dinni bilish uchun arab tilini bilish kerak bo‘lsa, dunyoni bilish uchun esa rus tilini bilish kerak. Uning fikricha ovropa va boshqa farang davlatlarida ta‘lim olish uchun ham albatta rus tilini mukammal bilish talab e‘tilganligi haqida ham bayon etgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning bu maqolalari go‘yo bundan bir asr avval emas, bugun yozilganday, ularning har biri zamonamiz uchun bebaho ahamiyatga egaligini anglab hayratlanasan. Zero, bir zamonlar jadidlar fikri-zikrini band etgan muammolar bugun bizni ham o‘yga ko‘mgan. Bu muammolarning mohiyati muayyan darajada

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o‘zgargan, dunyodagi muvozanatni buzishga qaratilgan yangi xavf-xatarlar, tajovuzkor kuchlar paydo bo‘lgan. Agar jadidlar Ovrupo timsolida taraqqiyotga boshlovchi ilm-fanni ko‘rgan bo‘lsa, bugun biz hamma narsani manfaat nuqtai nazaridan hal qilishga urinayotgan G‘arb diktaturasiga guvoh bo‘lib turibmiz.

Qariyb yuz yildan ziyod vaqt o‘tgan bo‘lsa-da, bu ma‘rifatparvar inson “ruhsiz tandur, xanjar ursa, qoni sachramas” yurt va “oqibatsiz”, “hamiyatsiz”, “g‘ayratsiz” millat dardida yurak qoni bilan yozgan bitiklar hamon zamonamizga hamohang yangraydi. Ba‘zan taassuf ila o‘ylaysan kishi: turmushning ma‘rifatsiz va tuban illatlariga qarshi ular (kitobsiz xonadonlar, til bilmas xalq, isrofli dabdabali to‘ylaru boshqa keraksiz, soxta diniy marosimlar va hokazo haqida) yozgan kuyunchak maqolalar havoga uchib ketmadimi? Nega bu muammolar hali-hanuz oyog‘imizga tushov bo‘lib qolmoqda? Nega milliy ong, sezim va turmushning himoyachisi bo‘lmish ziyolilar matonatsiz, nega ularning jamiyatdagi o‘rni yo‘q hisobi? O‘ylayman-u, bu savollarga javob ham aynan jadid bobolarimizdan meros kitoblarda borligini yaxshi bilaman. Jadid bobolarimiz boshlagan jarayonlar hali poyoniga etgani yo‘q,ular davom etmoqda,deb o‘ylayman. Ayniqsa, sho‘ro tuzumi sharoitidagi 70 yillik «Ha месте шагом марш» jarayoni hisobdan olib tashlansa, bobolarimizning boshlagan ko‘p ishlar ana endi boshlanishi kerakligini anglab qolamiz.

Jadidchilar uchun adabiyot oynayi millatdur, u faqat yurak zamzamasini emas, tafakkur jilosi bo‘lmog‘i lozim, u faqat hislarga emas, ong va sezim taraqqiyotiga ta‘sir o‘tkazmog‘i darkor. Buning uchun adabiyot va ijod ahli xalq dardi bilan, uning orzu-armoni bilan yashamog‘i kerak.

Ma‘rifatchi bobolarimizning bu o‘gitlari bugun ham dolzarb. Mustaqillikdan keyin adabiyotimizda boshlangan yangilanish jarayoni faqat zamonga hamohanggina emas, elu yurt taqdiriga hamnafas bo‘lsin. Ayrim kitoblarda namoyon bo‘layotganidek – G‘arbnining mashhur asarlari, adabiy tajribalarini ko‘r-ko‘rona, rangsiz va jonsiz takror etish yo‘lidan emas, bobolarimiz aytganidek, muvozanat yo‘lidan, o‘rganishga arziydigan tajribalarni rad etmagan holda, joni va ruhi milliy zamindan uzilmagan yo‘ldan borish, millatni ayrim

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ongu shuursiz chalamullalar «milliy meros», «milliy an'ana» deb a'yuhannos solib himoya qilayotgan zug'umkor «milliy qadriyatlar»dan himoya qilish kerak.

Mahmudxo'ja Behbudiy qoldirgan meros bugungi avlod uchun bebahodir. Zamondoshlaridan biri bu zotni «Turon-Turkiston quyoshi» deb ta'riflagan edi. Bu quyosh bugunning zulmatini ham yoritib turibdi. Ulug' donishmand bobomizning hikmatu nasihatlarini o'qir ekanman, buyuk ziyokor tafakkuri, matonati va xotirasi oldida bosh egaman.

O‘ZBEK MATBUOTIDAGI BIRINCHI PUBLITSIST AYOL

Xurshida AKBARQULOVA

O‘zJOKU talabasi

Ilmiy rahbar: filologiya fanlari nomzodi Sayyora Halimova

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada o'zbek matbuotidagi birinchi publitsist ayol Nozimaxonim ijodi va uning jamiyat hayotida tutgan o'rni, publitsistik maqolalari hamda she'rlari haqida ma'lumot beriladi.*

***Kalit so'zlar:** jadid, matbuot, ayollar huquqi, millat, hukumat, publitsistika, maktab, ta'lim, gazeta.*

O'zbek matbuoti tarixida XX asr boshlarida faoliyat olib borgan birinchi publitsist ayol Nozimaxonim ijodi alohida ahamiyatga ega. U o'z davrining ilk milliy nashrlarida hajviy-tanqidiy uslubdagi maqolalari, she'rlari bilan zamonasining bor illatlarini yoritib bergan. Nozimaxonim Toshkentning Beshyog'och dahasida taraqqiyparvar ziyolilaridan biri Mulla Said Ahmad xonadonida 1870-yilda dunyoga keladi. Qizini eski usuldagi maktabda, so'ngra qizlar uchun ochilgan rus-tuzem gimnaziyasida o'qitib, ma'lumotli qiladi. Ilm-ma'rifatga yoshligidanoq mehr qo'ygan o'ta ziyrak Nozimaxonim, arab, fors, tatar va rus tillarini yaxshi bilgan. U shuningdek, “Turkiston viloyatining gazetasi”, “Taraqqiy”, “Shuhrat”, “Xurshid”, “Osiyo”, “Sadoyi Turkiston”, “Ulug' Turkiston”

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

gazetalaridagina emas, balki Samarqandda chop etilgan “Oyina” va Ufada nashr etilgan “Sho‘ro”, Ozarbayjonda chop etilgan “Irshod” jurnallarida ham o‘zining g‘azallari, hajviy she‘rlari va publisistik maqolalari bilan qatnashib turadi. Iste‘dodli ijodkor jamiyatdagi notinchlikka, ayollar ta‘limiga doir muammolarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri munosabat bildirib, o‘z fikr-mulohazalarini matbuotga olib chiqishdan cho‘chimaydi²²⁵. Nozimaxonim ijodida xotin-qizlar ozodligi, ularning jamiyatdagi o‘rni, huquqi masalalari chuqur tahlil etilgan. O‘sha davrda Karimbek Kamiy, Saidahmad Vasliy va Sharafiddin Xurshidlar “Tasattiri nisvon” ya’ni “xotin-qizlarni pardada saqlash” g‘oyasini targ‘ib va himoya qilishgan. Ularga qarshi Nozimaxonim, Tavallo, Anbar Otinlar qizlarni o‘qitish zarurligi, millatni tarbiya qiluvchi asosiy shaxs ayollar bo‘lgani uchun ular bilimli va salohiyatli bo‘lishi lozimligi, qolaversa, oila muhabbat asosida qurilib, nikoh teng huquqli bo‘lishi masalalarini, ayollarning ham jamiyat ishlarida faol ishtirok etishini targ‘ib qilishdi. Ayollarga buyum yoki nasl qoldiruvchi vosita sifatida emas, jamiyatda mavqega ega shaxs, imkon berilsa ko‘p narsani uddalashi mumkinligini isbotlashga harakat qilishdi. Quyidagi fikrlar ham bunga misol bo‘ladi: “Butun insoniyat olamining tirikchiligi yolg‘iz xotunlar soyasidandir deb aytsak shoyad xato qilmagan bo‘lurmiz, xotunlar butun olam insoniyatining onasidirlar: payg‘ambarlar, rasullar, podshohlar, olimlar, adiblar va shoirlar hammasi shul muhtaram volidalarning bolalaridirlar”²²⁶ Nozimaxonimning she‘r va maqolalari 1900-yildan matbuotda bosilgan. 20 yoshlarida shoira “beshyog‘ochlik Nozimaxonim” nomi bilan mashhur bo‘lgan. Taraqqiyot, ma‘rifat va madaniyatni tashviq etuvchi she‘r va manzumalari, jaholat, bid‘at-xurofotni fosh etuvchi asarlari, zamonasidagi ijtimoiy tengsizlik va avj olgan milliy istibdoddan keskin norozilik bayon qilingan o‘tkir hajviy she‘rlari “Shuhrat”, “Sadoyi Turkiston”, “Taraqqiy” kabi gazetalarda muntazam chiqib turgan. Shoira mehnatkash xalqning milliy ozodlik harakatini qo‘llab-quvvatlagan, xotin-qizlarning jamiyatdagi roli va o‘rni haqida asarlar yozgan, jaholat va zulm poymol etgan o‘zbek ayolining milliy, insoniy haq-

²²⁵ Alimova M. O‘zbekistonda ayollar matbuoti tarixi. O‘zbekiston. T: -B.34.

²²⁶ Faxriddinzoda Z. Huquqinisvon//Sadoyi Turkiston, 1914, 12-noyabr.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

huquqlarini talab qilib chiqqan²²⁷. Nozimaxonim o‘z davrining madaniyatli va o‘zgacha fikrlaydigan ayoli edi. Shubhasiz bunga uning, Ovroqpa adabiyoti bilan tanishligi, Orenburg va Qozonda chiqadigan matbuotni muntazam kuzatib borishi, bir so‘z bilan aytganda mamlakatdan tashqaridagi muhitdan xabardorligi ham sabab bo‘ladi. Uning 1904-yilda “Turkiston viloyatining gazeti”da bosilgan maqolalaridan biri “Insonga qancha erk darkor?” deb nomlangan edi. So‘ng ketma-ket mahalliy matbuot sahifalarida “Xotinlar huquqiga oid”, “Ilm va maorif borasida bir-ikki so‘z” kabi maqolalari chop etildi. Ularda o‘zbek ayolining tutqun va turg‘un jamiyatdagi roli va o‘rni masalasi qo‘zg‘aldi. Adib zulm va jaholat poymol etgan o‘zbek ayolining milliy, insoniy haq-huquqini talab qilib chiqdi. Bu yo‘ldagi har qanday ozodlik harakatlariga xayrixohlik bildirdi. Ularni qo‘llab-quvvatladi. U o‘z maqolalari bilan ayollarimiz orasidan yetishib chiqqan birinchi jurnalist bo‘lib qoldi. Uning bu maqolalari o‘z mazmuni, o‘z ruhi bilan Turkistonda ozodlik g‘oyalarining yoyilishida shubhasiz, katta xizmat qildi²²⁸. Uning 1907-yilda “Shuhrat” gazetasida chop etilgan “Ilm va maorif borasida bir-ikki so‘z” nomli publitsistik maqolasida Turkistondagi o‘qitish tizimini tanqid ostiga olingan. Boisi, o‘sha davrda maktab, madrasalarda geografiya, xorijiy tillar, hisob ilmi, tarix kabi bilimlar emas, asosan diniy ilmlar o‘qitilar, aksar muallimlarning o‘zi ham dunyoviy ilmlardan bexabar edi. Buni tushungan jadid ma‘rifatparvarlarimiz maktablarda diniy ilm bilan birgalikda dunyoviy ilmlarni ham kiritilishi zarurligini, shu tariqa zamona ilmidan xabardor yangi muallimlar, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan yoshlarni tarbiyalash mumkinligini xakqqa anglatishga harakat qilishgan. Nozimaxonim ham bu xususida bir qancha she‘rlar bitib, dunyodan xabardor bo‘lish, xorijiy tillarni o‘rganish, xususan, “O‘qing rusi zabonin, el aro bu yaxshi xislatdur, Zaboni bezabon bo‘lmoq, biling, bu koni illatdur” deb boshlangan she‘rida ham til bilish keng imkoniyatlarni ochishi g‘oyasi ilgari surilgan. Shoira yana bir, “Faryod” (“Sadoyi Turkiston” gazetasining 1914-yil, 7-iyul, 25-soni) nomli she‘rida “Dilki millat g‘amida qon o‘ldi”, -

²²⁷ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/nozimaxonim-1870-1924>.

²²⁸ Qosimov B. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma‘rifat, fidoyilik. Ma‘naviyat. T.; -B.156.

deya oh uradi. She’rda quyidagi misralar orqali millatning qanchalik og‘ir ahvoldaligini ko‘rsatib bergan: “Har mahalla ichida to‘rt samovar, ba’zi nodon chiqib qimor o‘ynar, Qildi boylar taraqlatib to‘ylar, qazi-qarta qo‘yib, so‘yib qo‘ylar”²²⁹. Nozimaxonim she’rida, befarq, beg‘am, kunini samovarda qimor o‘ynash-u, og‘izlarini g‘iybatdan bo‘shatmaydigan millatdoshlarining hayotini gavdalantiradi. Ilmsiz boylar esa pulini ma’rifatga emas, dabdabali to‘y qilish bilan obro‘ orttirishga sarflashini tasvirlagan. Shuncha vaqt o‘tdi-yu, ammo bu muammolar hozirgi davrda ham dolzarbligicha qolmoqda. Nozimaxonim jurnalist, shoira bo‘lishi bilan birga bir necha shogirdlariga ham ustozlik qilgan. Uning shogirdi Manzurabonu Majidovaning xotirlashicha Nozimaxonim tatar va rus tillarida ularga she’rlar, kitoblar tarjima qilib o‘qib berar, tatar ma’rifatparvarlari bilan ham maktublashar ekan. Shoiraning ijodiy materiallari o‘sha vaqtdagi ko‘plab jadid matbuotlarida chop etilgan, ammo ularning 20dan ortiqroq nusxasigina saqlanib qolgan. U o‘z she’rlari va publitsistik maqolalari bilan milliy adabiyotimiz va jurnalistikamiz rivojiga ulkan hissa qo‘shdi. Bu ilg‘or fikrli publitsist merosini o‘rganish oldimizda turgan muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimova M. O‘zbekistonda ayollar matbuoti tarixi. O‘zbekiston. T:2021.
2. Faxriddinzoda Z. Huquqinisvon//Sadoyi Turkiston, 1914, 12-noyabr.
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/nozimaxonim-1870-1924>
4. Qosimov B. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma’rifat, fidoyilik. Ma’naviyat. T:2002.

²²⁹ “Sadoi Turkiston”, 1914, 7-iyul, 25-son.

“PADARKUSH” AS AN INITIAL SAMPLE OF UZBEK DRAMA

Diyorbek Jo‘ramirzayev
O‘zJOKU talabasi

Annotation: When talking about Mahmudhoja Behbudi, who has a special place in Jadid literature, one cannot simply talk about his services to the people and the nation. After all, his difficult life path, political scientific activity is rich and colorful. This article also talks about the writer's first drama “Padarkush”. It analyzes the meaning of the work, the scope of the subject and the ideas beneficial to the society.

Key words: theater, enlightenment, education and upbringing, wealth, tragedy, ignorance, modernity, unity.

The formation of the Uzbek national dramaturgy The tenth years of the 20th century were the beginning of the new Uzbek national theater in the cultural history of Turkestan. Modern intellectuals, who dreamed of the freedom of the Uzbek nation, considered the promotion of enlightenment to be in the theater. Because our enlightened grandfathers mentioned in their works the power of words, confidence in the future of the nation, as an appeal to our youth. This happened as a result of the unceasing action of Jadids (Mahmudhoja Behbudi, Abdulla Avloni Lutfilla Olimi, Muhammadsharif Sofizoda, Ashurali Zahiri, Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ainiy, Abduqadir Shakuri, Siddiqi-Ajzi). The arrival of Russian, Tatar, and Azerbaijani theaters in Turkestan stimulated the formation of Uzbek national art. Interest in the issue of theater began in the 1910s. Among his works, the play “Padarkush” by Mahmudhoja Behbudi, the founder of the resistance movement in Turkestan, the playwright and publisher who laid the first foundation stone for the Uzbek theater, is of particular importance. Despite the short length of the work, the content is written in a simple and understandable language. The play is about ignorance and ignorance, about an uneducated child who went into bad ways and killed his father. When it comes to this, instead of seeing the nation's children as intellectuals, educating them, enlightening them, and trying to become children needed by the society, it is told about the fate of those who refused to do such good deeds. Through this work,

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Behbudi expressed the idea of the politics of that time, the lack of national identity in people, the fact that life consists only of wealth, that wealth blinded some people, education it is shown how the country can be developed and what consequences Turkestan youth's refusal to learn will have. The work is easily digested during reading. The content of the meaning is quite broad, and the problems raised in it are expressed in a simple and effective way, such as strengthening education and upbringing, saving the people from age-old ignorance and backwardness, crime and punishment, obligation and responsibility. For the first time in the drama, serious life problems of Turkestans were openly discussed in their own language, through typical images, typical characters. Ignorance, appreciating knowledge, chasing only after wealth, and straying from the right path bring real trouble to the family. The main tragedy of Turkestan in this period was the lack of consciousness of this nation, lack of its own opinion, and the shura government, which was on the verge of destroying the intellectuals who had their own opinion. Because if intellectuals are given freedom, they will try to cut them off from social life with the fear that they will wake up the rest of the sleeping nation and turn against us. The ancients well understood that the factor of development of the society depends, first of all, on enlightenment and education. Due to this, in the drama “Padarkush” this mature, vital problem is shown with humor as the most urgent issue. In order to confirm our opinion, let's dwell on some examples: “If we Turkestans spend the money we spend on weddings and condolence on the path of science and religion, we will grow old and develop like Europeans, and we will find prestige and development in our religion. No, if we continue in our current state, we will have nothing but error and ignorance in religion and the world.”

“Let's try to open schools and madrassas, establish community and partnership commercial offices. It is necessary to send students to Russia and Europe, Egypt and Istanbul. O Muslims from Turkestan, we will not have another fate”

“Let's try to open schools and madrassas, establish community and partnership commercial offices. It is necessary to send students to Russia and Europe, Egypt and

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Istanbul. Hey Turkestan Muslims, brothers! Open your eyes, learn about the world by looking at magazines and journals”

We know that with the money spent on weddings and marakas, it is necessary to send a child to the Caucasus, Crimea, Orenburg and Kazan to learn the method of education.

From the given examples, we can see that the Jadids focused on issues such as seeing the intellectuals of the nation, bringing them to the world level, saving the nation from backwardness. This drama, originally created, embodies the above ideas. When the irreconcilable conversations between Domulla and Boy about the power of knowledge and wealth rose to the level of conflict, Boy said, “What will happen if I don't educate my son? does not ask. A rich man can solve everything with money, time says that it belongs to the rich. On the other hand, if he engages his son in education for his future, if he directs him to enlightenment, such a tragedy may not happen. I think that the father is also to blame for this situation. Through this drama, Behbudi aimed to awaken feelings of regret, remorse, and regret in the hearts of the Turkestan audience along with changing ignorance, thoughts, and worldview. Despite the fact that the Padarkush drama is a small dramatic film, it has a deep tragic content.

The most important ideological and social issues on the basis of the drama are combined with the moderns and their goals. Through this work, the writer in some sense fulfilled some of his goals. It is no exaggeration to say that the work gave impetus to the literary movement in its time. As a proof of this, it is enough to recall the famous confession of Abdulla Qadiri that “under the influence of the play “Padarkush” written in 1913, I did not even notice that I had written the theater book “Baxtsiz Kuyov”. In conclusion, we can say that the meaning content of Behbudi’s works is quite broad, and various issues that are always relevant have been raised, which call for deep observation. These works also do not lose their value in educating young people of every age to be perfect human beings.

REFERENCES

1. Abdirashidov Zayniddin. Mahmudhoja Behbudi, treatise. Tashkent-2022, Youth Publishing House
2. Makhmudhuja Bekhbudi. Selected works. Tashkent-1999. “spirituality”
3. Kasimov Begali. National revival: courage, enlightenment, dedication. Tashkent-2002, Spirituality
4. Proceedings of the international scientific-practical conference on the important issues of Mahmudhoja Behbudi's legacy and the study of the jaded press. Tashkent-2022, “Yaqut Print”

MAXMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “SART SO‘ZI MAJHULDIR” MAQOLASINING YARATILISHIGA SABAB BO‘LGAN BOSH OMIL VA UNING TAHLILI

Zulxumor Aliqulova
O‘zJOKU talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Maxmudxo‘ja Behbudiyning “Sart so‘zi majhuldir” maqolasini yaratilishi sabablari va o‘rganilish obyektlari tahlil qilingan. Shuningdek turli tildagi qadimgi lug‘atlardan foydalanilgan holda “Sart” so‘ziga izoh berilgan va bu so‘zning har bir ma‘nosi alohida o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** jadid, uyg‘onish davri, milliy yuksalish, milliyat, millatparvarlik, uyg‘onish davri, ma‘rifat.*

Dunyoda yashab turgan har bir millatning o‘z fe‘li-tabiatidan, hayot sharoiti va turmush tarzidan, maslak-e‘tiqodidan kelib chiqqan, asosiy tarixiy tajribalari bilan mustahkamlanib, takomillashib borgan va boradigan fikr-qarashlari tizimi bor. Bu tizim millatning borliq va tabiatga munosabatidan tortib, jamiyat, axloq, siyosatigacha bo‘lgan qarashlarini qamrab oladi. Bunda ilm-fan emas, qarash-munosabat ko‘zda tutilgan. Bu

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qarashlar o‘sha millatning fe‘li-saviyasini, qiyofasini, fe‘l-atvorini, intilishini o‘zida namoyon etadi. Aslida, milliy mafkura degani – shu. Bu xalq qanday xalq? Tarixiy ona vatani qayerda? Qanday yashab keldi? Kimlar bilan yonma-yon yashab keldi? Do‘stlari? Dushmanlari? Do‘stga aylangan dushmanlari? Dushmanga aylangan do‘stlari? Davlatchiligi, uning kamoli va zavoli. Idora tuzumi, askar tutumi. Zehniyati, zavqi-didi, iymon-e‘tiqodi kabi millatning tarixi, turmushi bilan bog‘liq o‘nlab masalalarni oydinlashtirmasdan, u haqda aniqroq bir narsa deyish qiyin. Lekin shunisi aniqki, milliy mafkura – jamiyat hayotining jon tomiri. U qurisa, millat o‘sishtan to‘xtaydi, jamiyat buziladi. Turkiston zabt etilgach, ruslar mahalliy xalqqa «sartlar» deb nom berdilar Nikolay Ostroumov shu nomda alohida bir kitob yozganligi hammaga ma‘lum. Bu so‘z, aslida turli vaqtda turli etnik qatlamga, goho sotsial qatlamga nisbatan aytilgan. O‘tgan asrning 10-yillarida bu so‘z atrofida yana bahs ketdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy millat sha‘nini himoya qilish naqadar muhim ish ekanini chuqur his etadi. Uzoq vaqtlar mustabidlarning o‘zbeklarni «sart» deb atashlariga chidab kelgan Behbudiy «Sho‘ro» jurnaliga bir material bosilishi munosabati bilan bu siyosatga qarshi o‘ziga xos isyon ko‘taradi. Buxoro amirining tarjimoni Bahrombek Davlatshoev «Sho‘ro» jurnali tahririyatidan shunday o‘rinli savollarga javob berilishini so‘raydi: Bizlar aslida turkmi yo sart? Yerimiz qadimdan forsiy atama bilan «Turkiston», ya‘ni «turklar istiqomat qiladigan joy» ma‘nosini bildiradi, bizning yashaydigan joyimiz «Turkiston» atalgani holda, nega bizni «sartlar» deyishadi? Balki bu yurtda yashovchi turklar keyin boshqa yerlarga ko‘chib ketib, yerlariga biz, ya‘ni hozir «sart» deb atalayotgan xalq kelib joylashganmizmi? Agar shunday bo‘lsa, bu voqea qachon yuz bergan? U holda biz nega «turk adabiyoti»ga o‘zimizni voris hisoblaymiz? «Sartcha til» qanday til bo‘lgan? Ehtimol, biz turklarning «sart» degan urug‘idandirmiz, qay zamonda bizlarni «turk»likdan chiqarib «sart» atadilar? Bizni «sart» deb atashda xayrixohlik bormi yo aksimi? Rossiya Turkistonni zabt etgach, nega ruslar forslar bergan istiloh bilan yerimizni hamon «Turkiston» deb atashgani holda, o‘zimizni sart deydi? Mahmudxo‘ja Behbudiy ushbu savollarga javob tariqasida yozilgan «Sart» so‘zi majhuldir» sarlavhali maqolasida

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

har bir savolga birma-bir, dalil va isbotlar vositasida javob bergan. Turkistonlik aholi, u xoh o‘zbek bo‘lsin, xoh tojik, o‘zini «sart» deb atamaydi. Bir-biridan kimligini surishtirganda, «O‘zbekmisan, tojik yoki mullamisan, xo‘ja?» deb so‘rashadi. Turkistonga qo‘shni bo‘lgan hududlar – Balx, Badaxshon, Chahor viloyatlari aholisi, Afg‘onistonda istiqomat qiluvchi fuqarolar O‘rta Osiyo xalqlarini «o‘zbek» deydi, ular «sart» degan so‘zdan bexabardirlar. Eron, Kavkaz va boshqa yerlardagi musulmonlar ham mazkur o‘lka xalqlarini «sart» emas, «turk» yoki «o‘zbek» deb atashadi. «O‘zbeklar» deb ataluvchi qavmlar orasida «sart» degan urug‘ yo‘q. «Temurnoma» va shunga o‘xshash kitoblarda ham «sart» so‘zi uchramaydi, Buxoro o‘lkasidagi aholi orasida ham «sart» degan atama yo‘q, Samarqandning ruslar, qirg‘izlar va qozoqlar bilan ulfatchilik qilmaydigan, matbuot o‘qimaydigan odamlaridan «Sart» degani nima?» deb so‘ralsa, javob berisha olmaydi. «Sart»ning qanday ma‘noda qo‘llanilishini biladigan kishilar esa, «sart» atamasi «musulmoncha» degan so‘zning ruschaga tarjimasini bo‘lsa kerak, deydi. «Turkistonliklarni kimlar «sart» deb ataydi?» degan savolga muallif shaharliklarni, madaniy aholini, forscha so‘zlashuvchilarni o‘lkaning shimoliy qismida yashovchi sahroyi xalq «sart» deb atashsa kerak, degan fikrni bildiradi. Buning dalili sifatida u qozoq, qirg‘iz va tatarlar Turkistondagi shahar yoki qishloqlarda yashovchi aholini, turkiycha yoki forscha gaplashishlaridan qat‘i nazar, «sart» yoxud «sort» deb atashlarini keltiradi. Ayni paytda, Mahmudxo‘ja Behbudiy «sart» so‘zining ma‘nosini aniqlashga, turkistonliklarni nega «sart» deyishlarining sababini bilishga intiladi. Muallifning fikricha, «sart» so‘zining asli ma‘lum emas. «Men qozoqlardan «Kimlarni «sart» deysizlar?» deb so‘raganimda, ularning ayrimlari «tojiklarni», ba‘zilar «sartlarni» deb javob berishdi. «Nega ularni «sart» deysizlar?» deb so‘raganimda esa, «Qattiq tabiatligi, quvligi uchun», ayrimlari «Bizning cho‘lning sirtida o‘tirgani uchun» deb javob berishganini keltiradi. Ba‘zi bir qozoqlar esa, «Sirdaryoning narigi yog‘idagilarni «sart» deymiz», deganlar. Bularni, tabiiyki, Behbudiy ilmiy javob tariqasida qabul qilmagan. Tarix va adabiyotga doir ilmiy adabiyotlarda, qomuslarda ham «sart» so‘zining ma‘nosini topib bo‘lmadi, deydi u. Shunday bo‘lsa-da, Behbudiy «Turkistonning tojik va o‘zbek

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

xalqlarini «sart» demas. Turkiston forsiylarida o‘zlarini «sart» demaslar. Turkistoniylarning eskilar va yangilar, ulamolar va juhalolar (johillar, bu yerda avom ma’nosida) go‘yo ittifoq ila bilmam na uchun, «sart»likdan orlanurlar. Turk ismlari badalinda (o‘rnida) «sart» deyilsa, orlanmak-da lozimdir». «Sart» so‘zini qozoqlar qanday ma’noda tushunishlari haqida muallif shunday deydi: «Sart» so‘zi nadir?» deb ruslar bir qozoq tarjimonidan so‘ragonida, «Asli sarig’ ... va oni tarkim va taxfif etib «sart» demishlar» degonida, o‘yla qozoqni aslida qizil ... emishda muxaffiy qozoq atalmish yo‘linda bir muqobilg’a duchor o‘lmishdir». Bu yerda Mahmudxo‘ja Behbudiy qozoqlar «sart» so‘zini «sariq it» ma’nosida tushunadi, degan fikrni or qilganidan to‘liq keltirmay, «it» so‘zi o‘rnida ko‘p nuqta qo‘yib ketganki, bu bilan yurtdoshlarini «sart» deb atashlaridan nomus qilganini bildirgan. Ayni paytda, bir xalqni «sariq it» deb atagan qavmning o‘zini ham muqobil tarzda mazkur xalq haqoratli so‘z bilan atashlari tayin ekanigini takidlab o‘tadi. Bu fikr faqat qozoq-qirg‘iz qavmlarigagina taalluqli bo‘lmay, balki mustabidlarga ham tegishli ekanini payqash qiyin emas. Dastlab «sart» so‘zining ma’nosini topish, nega o‘zbeklarni shu nom bilan atashlari masalasi ilmiy muammo tarzida muhokama va munozaraga sabab bo‘ldi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning maqolasidan so‘ng «Sho‘ro» jurnalida Rossiyaning turli shahar va qishloqlarida yashayotgan kishilardan «sart» so‘zining kelib chiqishi, anglatgan ma’nolari, tarixiy manbalarda uchrashi, zamonaviy adabiyotlarda qo‘llanilishiga oid katta-kichik materiallar ko‘plab bosildi. Jumladan, samarqandli Hoji Muin Shukrullo XV-XVI asrlarda yashab ijod qilgan adib Muhammad Solihning «Shayboniynoma» dostonida uch o‘rinda «sart» so‘zi uchrashini yozsa, «Ma‘oziy» imzoli kishi Sulaymon afandi Qunduziyning «Lug‘oti chig‘atoy» asarida tojik va forslarni «sart» deyilganidan xabar beradi. Samarqandlik Baqoxo‘ja bin Said Hodixo‘janing «Sart» lafzi aslsizdir» sarlavhali maqolasi («Sho‘ro»ning 1911 yilgi 24-soni), g‘uljalik F.Yunchi va moskvalik Oqchurunning «Sart» so‘zi haqida» degan umumiy sarlavha ostida chop etilgan materiallari ham (1912 yilgi 9-son) qimmatli ma‘lumotlarga boyligi bilan xarakterlidir. Baqoxo‘ja «sart» so‘zi bilan bog‘liq fikrlarini muxtasar tarzda 22 bandda ifodalagan.

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Uning fikricha, Turkistonda istiqomat qiluvchi xalqlar – o‘zbek, tojiklarning ismlari qadimgi atamalardir. «Sart» so‘zini qozoq, qirg‘iz qavmlari shahar va qishloqlarda yashovchi turkiy va tojiklarga nisbatan ishlatganlar. Mazkur qavmlar qo‘llagan «sart» so‘zida haqorat ma‘nosi bor («sariq it»). Baqoxo‘ja rus va yevropalik sharqshunoslar I.Geyer, N.Ostroumov, D.Logofet, G.Vamberilarning kitoblarida «sart» so‘zi nima, sartlar kimlar degan masalada fikrlar mavjud, lekin bularning aksarisi haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Qozoq olimi Sherali Lapinning bu borada tutgan yo‘lini ma‘qullash kerak, deydi. Sh.Lapin o‘zbeklarni sart deyish to‘g‘ri emas, balki o‘z nomi bilan aytish lozim, deydi va o‘z kitoblarida shu nomni qo‘llaydi. Baqoxo‘ja Samarqand viloyatida yashovchi millat va elatlarning soni bo‘yicha statistik ma‘lumotlar keltiradi. Bunda o‘zbek, tojik, qozoq, arab kabi qavmlar sanaladi. Bular orasida «sart» degan nom uchramaydi. Xulosa tarzida muallif yozadi: «...turk-o‘zbek aholisini umuman «sart» demak va yozmak insofsizlik, istibdodroy, boisi shubha va tafriqdir, buyuk xatodur!» F.Yunchi Turkistonni kezgan sayyohlar bu yerdagi ma‘lum aholini «sart» deb ataganlarini keltiradi. Jumladan, ular Toshkentdagi va Sayxun (Sirdaryo) bo‘yidagi o‘troq aholini «sart» deb ataydilar. Abulg‘ozi Bahodirxonning tarixga oid asarlarida Xiva atrofida istiqomat qiluvchilarga nisbatan «sart» so‘zi ishlatilgan, so‘nggi vaqtlarda Buxoro tomonlarda ham u paydo bo‘ldi, «yuraksiz»,

«yalqov» ma‘nolarida qo‘llanilyapti, degan ma‘lumotni keltiradi. Oqchurin esa, rus sharqshunoslaridan Radlovning «sart» so‘zi sanskrit (qadimgi hind)cha bo‘lib, «savdogar», «tujjor» ma‘nolarini anglatadi, deb yozganligini eslatadi.

Shuni aytish kerakki, ilmiy xarakterda boshlangan munozara asta-sekin siyosiy tus oladi. Yuqorida ko‘rganimizdek, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Baqoxo‘jalar bu nomning zamirida Turkiston o‘lkasining yerli xalqlariga nisbatan haqorat mavjudligini, mustabidlik siyosatining «og‘u»si aralashganligini sezganlar. Milliy g‘ururi toptalib kelayotgan mazlum millatlar vakillari mazkur bahs boshlangach, o‘zbek xalqini tahqir aralash «sart» deb atashlariga qarshi chiqishlari bilan istibdodga qarshi o‘ziga xos isyon ko‘targanlar. Shu bois mazkur bahs oradan ikki-uch yil o‘tib, Turkistonda chiqadigan

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY MASALALARNING YORITILISHI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

gazeta va jurnallarga ham ko‘chdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy «Sart so‘zi majhuldir», «Sart so‘zi ma‘lum bo‘lmadi» kabi maqolalar yozdi. U mulla Abdullabekning «sart» so‘zining ma‘nosi sharqshunoslar tomonidan aniqlandi, shu bilan bu masala hal bo‘ldi, degan fikriga qo‘shilmaydi. Gap, uningcha, «sart» so‘zining etimologiyasi, anglatgan ma‘nosida emas, balki Turkistonda yashovchi turk-o‘zbek xalqini nega «sart» deb ataydilar, bu na ilmiy, na tarixiy jihatdan asosga ega. Bunda qandaydir milliy kamsitish, haqorat mavjud. Shu bois o‘zbek xalqini «sart» deb atash barham topib, uni o‘zining qonuniy nomi bilan atamaguncha, bu masalani hal bo‘ldi deyish mumkin emas, deb hisoblaydi. Uning bu masaladagi fikri shunday: kim bo‘lmasin, u mustabidmi, boshqa xalq vakilimi, ikkinchi bir xalqni milliyat nuqtai nazaridan kamsitishga, haqorat qilishga haqqi yo‘q. Qozoq, qirg‘iz, tatar qavmlarining o‘z qarindoshlarini haqoratomuz «sart» so‘zi bilan atashlari nojoizdir. O‘zbek millatini «sart» deb atash mustabidlik siyosati tug‘dirgan illatdir, bu xalqni o‘zining nomi bilan atash kerak. Ko‘ramizki, Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zbek xalqini haqoratomuz «sart» deb atashlariga «norozilik» bildirishgacha borgan. Bunday xislat xalqimizning or-nomusli barcha farzandlariga ham xos bo‘lgan. Jumladan, Kabir Bakir «Qardoshlik nomina» sarlavhali maqolasi «o‘zbek» so‘zi o‘rniga «sart» deb ishlatilayotgani uchun o‘n ikki nafar o‘zbekning taassuf bildirilgan maktubi munosabati bilan yozilgan. Maqola muallifi Turkiston o‘zbeklarini matbuotda «sart» deb ishlatilishiga norozilik belgisi sifatida bundan ikki yil muqaddam muzokazara bo‘lib o‘tganini aytadi. Unda Turkistonda yashovchi butun ziyoli, ruhoniy, tujjor – butun xalq «missionerlar tarafidan berilgan aslsiz «sart» lafziga nafrat» izhor etishganini, shunga qaramay, hamon matbuot sahifalarida «sart» so‘zini qo‘llash hollari sodir bo‘layotganidan norozi bo‘lishganini yozganlar. Atoqli adib Abdulla Qodiriy ham o‘zbeklarni tatar gazetalarida «sart» deb atashlariga qarshi piching aralash «Sart» og‘a-inilarga» degan hajviyasi bilan chiqqan edi. Xullas, o‘zbek ziyolilari o‘zlariga nisbatan haqorat sanalgan «sart» nomi bilan atashlariga qarshi qat‘iy norozilik bildirganlar. Millat farzandlarida bunday umumiy norozilikning tug‘ilishiga publisist Mahmudxo‘ja Behbudiyning maqolasi sabab bo‘lgandir. Behbudiy, millat o‘zini anglagandagina

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ijtimoiy-siyosiy masalalarga boshqalar bilan teng aralasha oladi, degan fikrda bo'ldi. Shuning uchun ham tarixga alohida e'tibor berdi. «Hayot va mamot masalalari qadar muhim bo'lgan necha masalalar ko'zimiz oldig'a turgan holda ularni ehmol etub, faqat sart so'zi ila shug'ullanib, fursatlarni bo'shqa o'tkarmoqlik yaxshi emas», deb yozadi u. «Lekin, - davom etadi, - yovrupolilar qoshida milliyat masalasidan muhim va muqaddas tutilgan bir zamonda bizlar ham milliyat masalasidan sanalgan «sart» haqida goh-goh bahs etub, milliyatimizni xotirlab turganda, zarar ko'rmasmiz». Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, XX asrning 20-yillariga kelib, xalqimizning rasman «o'zbek» deb atalishida Behbudiyning munosib hissasi bor, deyish mumkin.

Xulosa: Umuman olib qaraganda, Behbudiyning publisist sifatidagi faoliyati adib iste'dodining juda yorqin bir qirrasini tashkil etadi. U o'z umri davomida yuzlab maqolalar yozdi. O'zining Millat va Vatan, jamiyat va axloq haqidagi fikrlarini ko'proq maqola va chiqishlarida ifoda etdi. U XX asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobi edi.

Shu sababli Behbudiyning Vatan va millat taraqqiyotini ta'minlashning muhim yo'li sifatida tarixni o'rganish masalasiga alohida diqqat qaratdi. «Sart so'zi majhuldir» singari maqolalarida Vatanning shonli o'tmishiga nazar soldi. Yangi avlodda buyuk ajdodlar erishgan yuksalishga intilish tuyg'usini uyg'otish zarurligini his qildi. Publisistik asarlarini ana shu maqsadga xizmat qildirdi.

Ta'kidlash kerakki, Mahmudxo'ja Behbudiyning yashagan mustabid tuzum sharoitida «Turkistonga avtonomiya berilmog'i lozim»ligi haqida Rusiya Davlat Dumasiga murojaatnoma yozish, hatto uning bandmaband tuzilgan loyihasini taqdim etish chinakam jasorat edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Қосимов Б. Карвонбоши. – Махмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. – Т.: “Маънавият”, 2006, 5-бет.

2. Хўжаев Ф. Танланган асарлар. Уч томлик. I т. – Т., 1970, 57-бет. 13
Жабборов Н. Маърифат надир. – Т.: “Маънавият”, 2010, 84-бет
3. Karimov B. Jadid munaqqidi Vadud Mahmud .-Т.: “Universitet”, 2000
4. O‘zbek milliy uyg‘onish adabiyotiga materiallar. (nashrga tayyorlovchilar :
B.Qosimov, U. Dolimov, N. Jabborov). Toshkent , “Universitet” nashriyoti, 2004
5. Шарафиддинов О. Ижодни англаш бахти.Тошкент, “Шарқ” НМАК, 2004

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Mundarija:

Kirish so‘zi , Sherzodxon Qudratxo‘ja, O‘zJOKU rektori, s.f.n., prof.....	5
O VAZHOM ISTOPHIKE IZUCHENIA BIOGRAPII MAHMUDXODJII BEHBUDI (PO MATERIALAM JURNALA «SHU‘BLAI INKILOB») , N.Gaффори д.и.н., проф, Таджикского государственного университета; A.Азимов, д.ф.н., проф. Таджикского национального университета.....	8
JADIDLARNING TURKISTONDA MILLIY-DEMOKRATIK AVTONOM RESPUBLIKANI TUZISHGA OID QARASHLARI VA AMALIY FAOLIYATI S.Agzamxodjaev, t.f.d., prof., O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi.....	15
JADID MATBUOTIDA SIYOSIY MAVZULARNING AKS ETISHI , H.Saidov, f.f.d., prof., O‘zJOKU.....	24
O ROLI MAHMUDXODJII BEHBUDI I EGO JURNALA «OYINA» V RAZVITIE NACIIONALNOY PUBLITSISTIKI , N.Gaффори д.и.н., проф, Таджикского государственного университета; A.Азимов, д.ф.н., проф. Таджикского национального университета; Г.Дадобоева, к.ф.н., проф. Таджикского национального университета.....	29
TURKISTON DAVRIY MATBUOTIDA XOTIN-QIZLAR MASALALARINING YORITILISHI (XIX ASRNING OXIRI - XX ASR BOSHLARI) S.Shadmanova t.f.d., professor, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.....	40
OBSHIE CHERTY I OSOBEENNOTI ISSLEDOVANIY O MAHMUDXODJIE BEHBUDI V TADJIKISTANE , M.Mуроди, д.ф.н., проф. Таджикского национального университета.....	51
JADID MATBUOTIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI VA MULKDORLAR QATLAMINING MA‘NAVIY QIYOFASI MASALASI R.Tursunov O‘zMU dotsenti, t.f.d. (DSc).....	62
SAIDNOSIR MIRJALILOV (1884-1937) , Б.Ирзаев.....	68
ABDULLA AVLONIY IJODIDA SAYOHATNING O‘RNI , A.Nurmatov, f.f.n., dots., O‘zJOKU dekani.....	86
Usul-i Cedid Türkçe Öğretim Kitapları ve İsmail Gaspıralı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz	94
TÜRKIYE‘DE LISANSÜSTÜ AKADEMIK TEZLERDE CEDITÇILIK TEMASI , Ahmet AKALIN.....	130
JADIDLAR MATBUOTIDA HAJVIY PUBLITSISTIKA (Ijtimoiy mavzular va shakliy-ijodiy izlanishlar) M.Xudoyqulov O‘zJOKU, f.f.d., professori.....	131
“AL-ISLOH” JURNALIDA TA‘LIM ISLOHIGA DOIR MATERIALLAR TAHLILI , Pardayev Q. f.f.d., prof; Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti; Sh.Naralievа PhD, Qozog‘iston Respublikasi Shimkent shahri J.Tashenev nomli universitet katta o‘qituvchisi.....	146
MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASIDA YOSHLARNING O‘RNI , Sh.Axmedova, f.f.d., prof., BuxDU.....	154

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

SAID RIZO ALIZODA PUBLITSISTIKASIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALAR TALQINI S.Halimova dotsenti v.b.....	158
SAFAR XOTIRALARIDA IJTIMOY VA MADANIY-MA‘RIFIY MASALALARNING YORITILISHI, X.Djalilova, f.f.n., dots, O‘zMU.....	163
“SADOI TURKISTON” NEGA TATAR ZIYOLILARINING DIQQAT MARKAZIDA BO‘LGAN? A. Safarov, PhD, dots., O‘zJOKU.....	170
БЕХБУДИЙ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ “ФЕРГАНО - ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА А.Захидий, к.ф.н., доц Ташкентского университета прикладных наук.....	174
JADID MATBUOTIDA MAORIF VA MAISHIY TURMUSH ISLOHI MASALALARINING YORITILISHI, T.Qozoqov, t.f.n., dots., Namangan Impuls tibbiyot instituti.....	188
JADIDLARNING ADABIY TIL MASALALARIGA MUNOSABATIDA MATBUOTNING O‘RNI, I.Azimov f.f.n., dots. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti.....	193
HUMOYUNSIYAT MA‘RIFATPARVAR HAQIDA XOTIRALAR N.Namazova, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi.....	199
IBROHIM DAVRON PUBLITSISTIKASI, M.Qodirova f.f.n., Qo‘qon DPI.....	203
JADIDSHUNOS OLIM SHERALI TURDIEV TADQIQOTLARIDA “MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY”, H.Turdieva, PhD dots., Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti.....	210
FURQAT IJODIDA ISLOM MA‘RIFATI VA TASAVVUF AXLOQI MAVZUSI, M.Qodirova f.f.n., dots.,; I.Sobirova Qo‘qon DPI.....	222
ABDULLA AVLONIY TARJIMAI HOLIGA YANGI NAZAR, Y.Artikova, O‘zJOKU, f.f.n., dotsenti.....	230
JADID MATBUOTIDA SAN‘ATGA IXTISOSLASHUVNING AHAMIYATI, Z.Bobojonova O‘zJOKU, katta o‘qituvchisi.....	240
S.UMIROV BEHBUDIYSHUNOS OLIM S. QOSIMOV IJODI HAQIDA Z.Fayzullayeva O‘zJOKU o‘qituvchisi.....	247
JADIDLAR DAVRIDA ADABIY TAHRIR PRINSIPLARINING SHAKLLANISHI, N.To‘xliyeva, O‘zJOKU o‘qituvchisi.....	252
TURKISTON MUXTORIYATI VA JADIDCHILIK, M.Jamoliddinov Qo‘qon DPI dotsenti, H.G‘iyosiddinov FarDu magistrant.....	260
HÜRRİYET GAZETESİNDE CEDİTÇİLERİN ÜSLUBU Prof. Dr. Yusuf AVCI, Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, <i>Türk Dünyası Değerlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi-Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı,</i> Hasibe Gül Doğan, Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi <i>Eğitim Fakültesi-Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi</i>	266

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- ABDURAUFI FITRATNING “HURRIYAT” GAZETASIDAGI BOSH MUHARRIRLIK FAOLIYATI** Sh.Olimov, O‘zJOKU doktoranti, PhD.....273
- “KO‘MAK”-XORIJDA CHIQQAN BIRINCHI O‘ZBEKLAR NASHRI** D.UMAROVA, O‘zJOKU 2-bosqich tayanch doktoranti.....300
- ABDULLA QODIRIY MAQOLALARIDA IJTIMOY MASALALARNING YORITILISHI** O.Turdieva, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori, O.Shukurova, O‘zJOKU, stajer-o‘qituvchisi.....306
- MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING MILLIY TILNI RIVOJLANTIRISHDAGI XIZMATLARI: TAHLIL VA MUNOSABAT**, S.Rayimjonov Oriental universiteti o‘qituvchisi.....309
- TURKISTON MILLIY MATBUOTI VA SAIDNOSIR MIRJALILOVNING O‘LKA HAYOTIGA OID MUSHOHADALARI**, A.Yusupov – FarPI assistenti, J.Mamazoirov – 50-23 EEE guruh talabasi.....315
- MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING PUBLITSISTIK ASARLARI HAQIDA BA‘ZI MULOHAZALAR**, M.Raxmanova O‘zMU, tarix fakulteti “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida stajyor-o‘qituvchisi.....324
- JADID MATBUOTIDA MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING TA‘LIMGA OID FIKRLARI VA BU BORADAGI TASHABBUSKOR HARAKATLARI**, K.Yunusov O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti, Oriental universiteti ilmiy xodimi.....330
- MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING UCH SAFARI HAQIDA**, M.Isomiddinova, O‘zJOKU katta o‘qituvchisi.....336
- “TURKISTON MADANIY MUXTORIYAT”I TO‘G‘RISIDA**, O‘zJOKU, A.Elmuradov mustaqil tadqiqotchi.....340
- 1917-18 YILLARDA NASHR QILINGAN “TURK ELI” VA “TURK SO‘ZI” GAZETALARI TEMATIKASI**, S.Sotvoldiev O‘zJOKU o‘qituvchisi.....353
- JADID ADABIYOTSHUNOSLIGIDA POETIKA MASALASIGA OID YANGI QADAMLAR**, S.Xolbekov, O‘zJOKU o‘qituvchisi.....359
- JADID MATBUOTI DAVRIDA AHOLI TIBBIY MADANIYATINING IJTIMOY HAYOTDAGI ROLI** G.Qurbonova, O‘zJOKU, 3-bosqich maqsadli tayanch doktoranti.....364
- “ALEM-IN NISVAN” – ILK AYOLLAR JURNALI VA UNING JADID MATBUOTIDAGI O‘RNI** M.Kamalova O‘zJOKU tayanch doktoranti.....369
- DINIY VA DUNYOVIY ILM BERISH** D.Aliyeva Jizzax viloyat 32 sonli maktabning boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi.....379
- SUN‘IY INTELEKT JADID MATBUOTI HAQIDA BILADIMI?** A.Jaloliddinova, O‘zJOKU, Internet jurnalistika yo‘nalishi magistranti.....383
- MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY MAQOLALARIDA QUR‘ON OYATLARI VA HADISLARNING QO‘LLANILISHI** Q.Abdumutalibova, O‘zJOKU, Xalqaro jurnalistika yo‘nalishi 1-kurs magistranti.....388

“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ABDULHAMID CHO‘LPONNING O‘ZBEK JURNALISTIKASI RIVOJIGA QO‘SHGAN HISSASI M.Asomova O‘zJOKU, Oliy jurnalistika kurslari magistranti.....	394
ВНИМАНИЕ МАХМУДХАДЖИ БЕХБУДИ, ВОЖДЯ ТУРКЕСТАНСКИХ ДЖАДИДОВ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКА, К ВОПРОСАМ ЯЗЫКА С.Анварбекова магистрантка ГулГу 1-курс направление лингвистика (русский язык).....	397
JADID MATBUOTIDA GENDER TENGLIGI , N.Ergasheva, O‘ZJOKU, Oliy jurnalistika kurslari magistranti.....	403
BEHBUDIYNING “OYNA” JURNALI TAHRIRIYATI STRUKTURASINI TASHKIL ETISHI VA JAMOA BILAN ISHLASHDAGI MUHARRIRLIK MAHORATI M.Abdukarimova O‘zJOKU, magistranti.....	408
AUDIOKITOBBLAR VA ELEKTRON KITOBLARNI QABUL QILISH: QIYINCHILIKLAR VA IMKONIYATLAR M.Axmedova, O‘zJOKU, Noshirlik ishi va muharrirlik yo‘nalishi magistranti.....	414
THE ADVANCEMENT OF JOURNALISM THROUGH INNOVATIVE FORMATS , Y.Rustamova, Journalism and Mass communications University of Uzbekistan, Master's student of Higher journalism courses.....	420
“THE EVOLUTION OF JOURNALISM: THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE FIELD” , D.Shukhratova. Student High Journalism Courses University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan.....	424
FELETON, PAMFLET VA GONZO USLUBI FENOMENI, MUALLIF MAHORATI VA POZITSIYASI N.Suleymonova O‘zJOKU Xalqaro jurnalistika yo‘nalishi magistranti.....	428
WESTERNIZATION IN JADID LITERATURE. LITERARY FORMS AND THEMATIC CONTENT Madinabonu Urinova Master’s student of Uzbekistan Journalism and Mass Communications University.....	435
XALQARO VA MILLIY ELEKTRON TIJORAT PLATFORMALARIDA FAKTCHEKING QILISH MEZONLARI M.Shakarova O‘zJOKU, Oliy jurnalistika kurslari yo‘nalishi magistranti.....	439
MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “MUHTARAM YOSHLARG‘A MUROJAAT” MAQOLASIDAGI IJTIMOY MUAMMOLAR TAHLILI , Y.G‘aniyeva Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi.....	442
“SART SO‘ZI MA‘LUM BO‘LMADI” MAQOLASIDA ILGARI SURILGAN MASALALAR TAHLILI Q.To‘lanboyeva, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi.....	447
O‘ZBEK MADANIYATINING ASOSCHISI , U.Sulaymonova. O‘zJOKU, Harbiy jurnalistika yo‘nalishi talabasi.....	453
IKKI EMAS, TO‘RT TIL LOZIM , (Mahmudxo‘ja Behbudiy maqolasi asosida) N.Aliyeva, O‘zJOKU, talabasi.....	457

**“MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASI VA JADID
MATBUOTIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALARNING YORITILISHI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

O‘ZBEK MATBUOTIDAGI BIRINCHI PUBLITSIST AYOL X.AKBARQULOVA, O‘zJOKU, 3-bosqich talabasi.....	461
“PADARKUSH” AS AN INITIAL SAMPLE OF UZBEK DRAMA D.Jo‘ramirzayev O‘zJOKU talabasi.....	465
MAXMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “SART SO‘ZI MAJHULDIR” MAQOLASINING YARATILISHIGA SABAB BO‘LGAN BOSH OMIL VA UNING TAHLILI Z.Aliqulova O‘zJOKU talabasi.....	468